

Revista Escrita
da História

Dossiê
Marxismo na
América Latina

Ano VI, vol. 6, n. 12
jul./dez. 2019

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.6, n.12, 2019 – jul./dez. 2019

² DOI: 10.5281/zenodo.10600271

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe

Paulo Alves Pereira Júnior – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Editores

Fábio Luciano Iachtechn – Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná (PPGHIS-UFPR)

Luiz Alberto Ornellas Rezende – Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)

Valquíria Kelly Zanzarini Braga – Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

Revisão e Diagramação

Mariana da Silva Corrêa – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2018-2019)

Aldair Carlos Rodrigues – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Beatriz de Moraes Vieira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Juliana Bastos Marques – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Leandro Rust – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Lincoln Secco – Universidade de São Paulo (USP)

Marcia Eliane Alves de Souza e Mello – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Maria Filomena Coelho – Universidade de Brasília (UnB)

Raquel Varela – Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Temístocles Cezar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Xabier Arrizabalo – Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados entre setembro de 2019 e abril de 2020)

Alexandre Anselmo Guilherme – PUC/RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)

Antonio Ozaí da Silva – UEM (Universidade Estadual de Maringá)

Bruno Nogueira Ferreira Borja – UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

Carlos Batista Prado – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Daniela Xavier Haj Mussi – UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas)

Felipe Fontana – UEM/CRG (Universidade Estadual de Maringá-Campus Regional de Goioerê)

Fernando Gabriel Romero – UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana)

Fred Maciel – UNESP (Universidade Estadual Paulista) *

Gustavo Henrique Barbosa – IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará)

Helmano de Andrade Ramos – PUC/RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)*

Hevelly Ferreira Acruche – UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Higor Codarin Nascimento – UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas)**

Iracélli da Cruz Alves – UFF (Universidade Federal Fluminense) **

Jason Hugo de Paula – IFG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás)

Jean Rodrigues Sales – UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

Joachin de Melo Azevedo Sobrinho Neto – UPE (Universidade de Pernambuco)

José Adil Blanco de Lima – UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa)

Karina Pinheiro Fernandes – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) *

Karl Heinz Arenz – UFPA (Universidade Federal do Pará)

Marcos Gonçalves – UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Marcos Vinícius Pansardi – IFPR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná)

Maria Izabel Machado – UFG (Universidade Federal de Goiás)

Marisa Midori Deaecto – USP (Universidade de São Paulo)

Murilo Leal Pereira Neto – UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo)

Rafael Peter de Lima – IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense)

Rodrigo Marins Marretto – UFF (Universidade Federal Fluminense) *

Silmar Leila Santos – PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) *

Timothy Denis Ireland – UFPB (Universidade Federal da Paraíba)

Victor Augusto Ramos Missiato – UNESP (Universidade Estadual Paulista) *

Volker Karl Lothar Jaeckel – UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

Yunier Sarmiento Ramírez – UFAM (Universidade Federal do Amazonas)

* Doutores(as) formados(as) nessas instituições.

** Mestres(as) formados(as) nessas instituições.

SUMÁRIO

EDITORIAL I

APRESENTAÇÃO

Valquíria Kelly Zanzarini Braga III

HOMENAGEM: LÍVIA COTRIM

1. *Destruidora de ilusões burguesas: uma homenagem à nossa mãe, Lívia Cotrim*
Ana Cotrim e Vera Cotrim 10

2. *J. Chasin – Metapolítica e Emancipação Humana Geral*
Lívia Cotrim 16

DOSSIÊ: MARXISMO NA AMÉRICA LATINA

3. *A Internacional Comunista entre Argentina e México: exemplos de descompassos entre a Revolução Mundial e a classe trabalhadora (1917-1924)*
Aruã Silva de Lima 59

4. *O design como expressão da luta política: o caso da Editorial Calvino Limitada*
Vinícius de Oliveira Juberte 81

5. *O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil: uma revisão da literatura*
Luccas Bernacchio Gissoni 113

6. *Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro: a Liga Socialista Independente entre o Luxemburguismo e o Trotskismo*
Lineker Noberto 153

7. *La Gestión de las Industrias en el Ministerio de Ernesto Guevara: Caracterización del Sistema Presupuestario de Financiamiento*
Ramon Rodrigues Ramalho 191

8. *Teoria Marxista da Dependência e trotskismo: a crítica ao dualismo estrutural e ao caráter democrático burguês da revolução brasileira*
Henrique de Bem Lignani 223

ARTIGOS LIVRES

9. *Educação e Revolução: a Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua (1980)*
Túlio Almeida de Ázara e Roger dos Anjos de Sá 255
10. *Homage to Catalonia: a narrativa testemunhal da Guerra Civil Espanhola por George Orwell*
Janis Caroline Boiko da Rosa 283
11. *Movimento Escola Sem Partido (MESP) no Brasil: uma breve contextualização a partir das elaborações teóricas de Gramsci*
Gabriel Abreu Gonçalves Paiva 304
12. *Rap-sando a educação: o movimento hip hop nas práticas pedagógicas para implementação da cultura étnico-racial*
Janaina de Jesus Lopes Santana e Angela Maria de Souza 342
13. *“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”: análise das aproximações feitas pelo 14° Dalai Lama com a ciência*
Leonardo Henrique Luiz 364
14. *Poder disciplinar na penitenciária modelo de Aracaju (1926)*
Wagner Santos 386

EDITORIAL

Apesar da conjuntura adversa, a Revista Escrita da História (REH) mantém o compromisso de publicar trabalhos que tecem importantes reflexões sobre o passado. Dessa maneira, o Conselho Editorial da REH apresenta o 12º número da revista, que contém artigos de assuntos variados e um dossiê temático que se configura como um compilado de textos que se propõem a analisar a influência do marxismo na América Latina, tanto na produção intelectual, quanto na militância política.

Diante das crises atuais, é mister discutirmos a influência das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels em nossa região. Com a ascensão de governos conservadores em diferentes países latino-americanos, observamos o avanço de projetos neoliberais que atacam violentamente a classe trabalhadora e que pretendem enfraquecer o papel do Estado como promotor de demandas sociais e de investimentos em áreas essenciais, como a educação e a saúde. Além dos aspectos econômicos, notamos que a base social destes governos é formada, majoritariamente, por grupos reacionários que pregam a violência política, perseguindo os partidos de esquerda – juntamente com seus asseclas – e criminalizando as ações dos movimentos sociais e dos sindicatos.

No entanto, o conservadorismo político e os projetos neoliberais têm contribuído para acentuar a crise do capitalismo. Podemos observar esse movimento diante dos efeitos causados pela pandemia em curso do COVID-19. A negação da ciência e a refutação do Estado mínimo são elementos da retórica dos grupos conservadores que vêm sendo questionados. Apesar disso, a crise sanitária que estamos vivenciando aprofundará tensões políticas, econômicas e sociais, resultando na deterioração das condições de trabalho, no aumento do desemprego e na intensificação da luta de classes. Nesse cenário, retomar o pensamento de Marx e Engels torna-se extremamente necessário para podermos estabelecer alternativas radicais que possibilitem a construção de sociedades mais equitativas e igualitárias.

Pretende-se que os artigos existentes neste número possam contribuir para o debate acerca dos problemas estruturais encontrados nas mais variadas regiões e, também, para a reflexão de caminhos que questionem o avanço de grupos retrógrados que acometem, sistematicamente, a classe trabalhadora, as populações indígenas e

quilombolas, a comunidade LGBTQIA+, a educação libertadora e a ciência. Boa leitura a todas e todos!

Conselho Editorial

Maio de 2020

Dossiê: Marxismo na América Latina

Valquíria Kelly Zanzarini Braga

As ideias de Marx e Engels chegam à América Latina no final do século XIX. Além da influência dos escritos de diversos autores marxistas europeus no pensamento latino-americano, verificou-se sua intensa presença na militância política e na formação de interpretações que consideram as particularidades de um subcontinente extremamente diverso com formações econômicas e culturais distintas. De forma que podemos dizer que a influência do marxismo veio a formar um marxismo latino-americano, onde pensadores de grande envergadura repensam a obra de Marx e a aplicam em sua realidade concreta. É inegável, mesmo aos que discordam de sua teoria, o papel de Marx na configuração da geopolítica do continente americano, destacando-se o emblemático caso da Revolução Cubana. Em um momento em que a América Latina passa por experiências políticas intensas, em que tanto se debate sobre esquerda e direita, e governos ascendem e caem em nome do conservadorismo ou das promessas de justiça social, é necessário revisitar o marxismo em suas particularidades, esclarecendo e ampliando-o. É com essa perspectiva que a Revista Escrita da História publica seu 12º Dossiê: Marxismo na América Latina.

Abrimos a edição com uma nova seção na Revista, destinada a homenagear intelectuais de grande gravidade para as ciências humanas. A homenageada nesta edição é Livia Cotrim, intelectual e militante marxista falecida em agosto de 2019. Docente da PUC – SP e da Fundação Santo André – faculdade que se destacou por, historicamente atender trabalhadores e seus filhos na região do ABC paulista – Livia era uma defensora árdua da Universidade Pública e professora inesquecível para seus alunos, grupo do qual tenho orgulho em fazer parte. Além de sua produção teórica – suas pesquisas sobre individualidade, política, estética, humanismo e, mais recentemente, a obra de Engels; tradução, organização e comentários na edição brasileira de "A Nova Gazeta Renana" de Marx – suas aulas sobre marxismo eram de uma profundidade e erudição impressionantes, não deixando de ser acessíveis aos mais diversos tipos de estudantes que compunham as turmas de cerca de 70 alunos nos meus tempos de Fundação. Além de sua marca como intelectual e professora comprometida, Livia também marcou gerações de estudantes por sua generosidade em esclarecer as mais diversas dúvidas sob inúmeros contextos, formar grupos de estudos com os discentes ou mesmo chegar antes de seu horário de aula para conversas despretensiosas sobre nossa pesquisa científica. Despertando sonhos e formando lutadores, Livia Cotrim segue viva no legado que deixou, seja por sua produção intelectual, seja pela formação sólida de seus estudantes.

A homenagem, além destas breves palavras, é compreendida pelo texto *Destruidora de ilusões burguesas: uma homenagem à nossa mãe*, escrito por suas filhas, as professoras Ana e Vera Cotrim. Em seguida, e já em diálogo com o tema do Dossiê, trazemos um texto da própria Livia Cotrim que tem como título *J. Chasin – Metapolítica e Emancipação Humana Geral*, no qual a autora destaca as descobertas de José Chasin, intelectual ímpar para o marxismo latino-americano e mundial, dadas suas contribuições inéditas sobre a obra marxiana e sobre a realidade contemporânea. Neste artigo, Livia Cotrim ressalta a necessidade, afirmada por Chasin, de combater o marxismo vulgar pela redescoberta de Marx. Através da análise imanente das obras marxianas e das indicações de Lukács, Chasin propõe o reconhecimento do caráter ontológico do pensamento marxiano e a necessidade de se combater as visões “gnosio-epistemológicas” e “politicistas” sobre o pensamento de Marx. Livia Cotrim nos mostra que, partindo da ontologia lukáchiana, Chasin vai além e reconhece em Marx a determinação ontonegativa da politicidade e a autodeterminação dos indivíduos como única forma de alcançarmos a real emancipação humana.

Continuando o debate sobre o Marxismo latino-americano, o primeiro artigo do Dossiê, escrito por Aruã Silva Lima, *A Internacional Comunista entre Argentina e México: exemplos de descompasso entre a Revolução Mundial e a classe trabalhadora (1917-1924)*, resgata as primeiras tentativas da Internacional Comunista de estabelecer ligações na América Latina, através dos PCs mexicano e argentino. Em um tempo em que o debate acerca da Revolução Mundial era ordem do dia, o autor nos mostra que nem sempre os objetivos do Comintern eram os mesmos dos trabalhadores que pretendiam representar nos países citados e não necessariamente os representantes da URSS estavam em acordo com os propalados objetivos da Internacional. Ainda, Lima traz o interessante apontamento de que, apesar da Revolução Mundial ser a pauta oficial soviética, o princípio da livre determinação dos povos absorvido pela IC levava a possibilidade da utilização da pauta nacionalista sob um argumento internacionalista.

Vinícius de Oliveira Juberte, em seu texto *O design como expressão da luta política: o caso da Editorial Calvino Limitada*, expõe a relação entre política e design a partir da análise das capas dos livros da Editorial Calvino Limitada, editora que esteve a serviço do PCB nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Juberte assinala que, uma vez tomadas por Lênin como importantes formas de organização política, a literatura e a arte passaram por diversas abordagens no interior do Movimento Comunista. A Cultura Proletária e o Realismo Socialista não deixaram de influenciar os adeptos do comunismo pelo mundo, como foi o caso da Editorial Calvino, interessada em divulgar o marxismo de vertente soviética e os feitos da URSS no Brasil. Tomando o livro como meio de difusão de ideias, o autor não deixa de assinalar, no entanto, certa autonomia do design brasileiro em relação ao PCUS.

No artigo *O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil: uma revisão da literatura*, Luccas Bernacchio Gissoni retoma o debate que marcou o marxismo da América Latina sobre os modos de produção existentes no Brasil. Percorre, desde a querela entre feudalismo – cujo grande representante fora o Partido Comunista Brasileiro nas letras de Alberto Passos Guimarães e Luiz Werneck Sodr, mas tambm advogado por Mariategui e Ernesto Laclau – e Capitalismo – representado por Caio Prado Jr, Fernando Novais, Srgio Bagu e Andr Gunder Frank – e suas diversas ramificaes, passando pelas teses dualistas da CEPAL, pela Teoria da Dependncia de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Falleto at chegar  teoria do Escravismo de Ciro Flamarion e Jacob Gorender. Perpassado este produtivo debate, Gissoni ressalta a importncia e a singularidade das reflexes latino-americanas que superam a equivocada e conservadora afirmaa de que o subdesenvolvimento  mera etapa ao desenvolvimento.

Lineker Noberto, resgata parte da histria da esquerda no Brasil atravs da trajetria da Liga Socialista Independente em *Uma Rosa vermelha no jardim poltico brasileiro: a Liga Socialista Independente entre o Luxemburguismo e o Trotskismo*. Organizaa poltica composta por anti-stalinistas e dissidentes trotskistas, a Liga reuniu jovens que iriam se tornar destacados intelectuais marxistas – como Hermnio Sacchetta, Moniz Bandeira, Alberto Luiz da Rocha Barros, Maurcio Tragtenberg, Paul Singer, Michael Lowy, Gabriel Cohn, Eder e Emir Sader, entre outros – sob a bandeira luxemburguista. Fazendo oposia, principalmente, s ideias do PCB, esta pequena organizaa se posicionava contra a unio entre trabalhadores e burguesia brasileira, aderindo  tese de Revolua Permanente desenvolvida por Trotsky.

O artigo *La Gestin de las Industrias en el Ministerio de Ernesto Guevara: Caracterizacin del Sistema Presupuestario de Financiamiento*, escrito por Ramon Rodrigues Ramalho, levanta a contribuia de Che Guevara para alm da figura de guerrilheiro, refletindo sobre sua contribuia como intelectual e Ministro da Indstria em Cuba. O autor destaca que, neste posto, Che desenvolveu inovadora forma de administraa empresarial, essencialmente diferente da aplicada na URSS. Atravs deste sistema, Che aclara sua concepa sobre a forma como se deve desenrolar o socialismo, refletindo sobre qual a posia do Estado na administraa pblica e propondo maior descentralizaa das decises poltico-econmicas. Ao valorizar a autogesto, Che encosta em um ponto chave na discusso sobre a planificaa, a saber, o combate  burocracia estatal. Ramalho teoriza ainda que esta concepa do revolucionrio argentino, no quesito organizaa da produa, estava  frente do seu tempo, podendo ser comparada a elementos do Toyotismo que surgiria anos depois.

Por fim, Henrique de Bem Lignani contribui com o artigo *Teoria Marxista da Dependncia e trotskismo: a crtica ao dualismo estrutural e ao carter democrtico burgus da revolua brasileira*, no qual mostra a relaa entre a Teoria Marxista da Dependncia (TMD) – desenvolvida

por Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos e Vânia Bambirra – e o trotiskismo. Partindo das teorias de Trotsky sobre o Desenvolvimento Desigual e Combinado e Revolução Permanente, que permitem a Trotsky afirmar a existência de uma dinâmica própria do desenvolvimento capitalista nos países atrasados, Lignani reforça as importantes contribuições dos teóricos da TMD na busca pela forma particular que o capitalismo se desenvolve no Brasil. A partir disso, Lignani expõe as concepções da TMD de que o Capitalismo Dependente é um modo de produção diferente dos clássicos arrolados por Marx, onde as leis tendenciais capitalistas teriam uma especificidade própria da periferia. Entendendo que esta dependência externa gera características na dinâmica interna dos países dependentes, Lignani nos chama atenção para características marcantes de nossa formação histórica, como a superexploração da força de trabalho e a transferência de valor como intercâmbio desigual.

Esta edição também traz uma seção de artigos livres. O primeiro deles é *Educação e Revolução: a Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua (1980)* escrito por Túlio Almeida de Ázara e Roger dos Anjos de Sá. Com a Revolução Sandinista, ocorrida em meio à Guerra Fria, a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) depôs o governo de Somoza após 40 anos de ditadura. A nação nicaraguense experimentou, a partir de então, uma reconfiguração política e econômica em prol dos interesses nacionais. Em um país no qual o analfabetismo atingia 50% da população, a FSLN promoveu a Cruzada Nacional de Educação ao enxergar a educação como instrumento para a construção e manutenção da consciência política e da hegemonia popular. Os autores discorrem sobre essa formidável experiência humana e revolucionária, apresentando o projeto ideológico e educacional da FSLN, bem como seus resultados e consequências. Entre elas, podemos destacar a utilização da metodologia de Paulo Freire e a redução da taxa de analfabetismo para 12,9% da população em apenas cinco meses.

Ainda no espectro da esquerda, Janis Caroline Boiko da Rosa nos apresenta o artigo *Homage to Catalonia: a narrativa testemunhal da Guerra Civil Espanhola por George Orwell*. Sua pesquisa sobre o relato memorialístico de Georg Orwell é circunscrita ao livro Homenagem à Catalunha ou Lutando na Espanha (na versão em português), onde Orwell narra suas experiências como miliciano voluntário no Partido Obreiro de Unificação Marxista (POUM). Orwell, que ficou mais conhecido por suas críticas severas a União Soviética presente nos livros *A Revolução dos Bichos* e *1984*, publica o livro em questão em 1938 na Inglaterra, com a intenção de apresentar a perspectiva do POUM, injustamente disseminada pela imprensa mundial e pelos próprios comunistas aliados à URSS. O autor chama a atenção para o fato de que a Guerra Civil espanhola não era apenas uma luta antifacista, mas uma “guerra civil dentro da Guerra Civil”, dadas as especificidades dos componentes e dissidentes da Frente Popular. Mesmo por isso, os dissidentes foram perseguidos – como foi o caso de Orwell – e a Revolução sufocada pela própria URSS que

então adotava a postura de Frente Popular. Boiko da Rosa nos mostra como o relato do autor é permeado por intensa paixão de quem viveu os desafios e dificuldades do pós-Revolução, mas também seus potenciais e promessas. O envolvimento do autor também é explicação para as intensões de seu relato: reagir às injustiças cometidas contra seus companheiros caídos e contribuir para a sua justa memória de um momento único de camaradagem e decência. Não à toa que a experiência de George Orwell no front irá moldar não somente sua literatura, mas a sua posição política como “não-soviética, revolucionária e fraternal”.

A seção livre traz ainda dois artigos cuja temática comum é educação. No primeiro deles, Gabriel Abreu Gonçalves Paiva, em *Movimento Escola Sem Partido (MESP) no Brasil: uma breve contextualização a partir das elaborações teóricas de Gramsci* nos traz sua pesquisa sobre o conservadorismo em ascensão no Brasil, especificamente em seu aspecto educacional. Afirmando que discursos de neutralidade no projeto educacional brasileiro como as do projeto de lei “Escola sem partido” são, na verdade, tentativas de imposição de interesses reacionários de parte da sociedade brasileira como naturais e de interesse coletivo, o autor analisa as posições de um dos principais grupos que a defendem, o Movimento Escola Sem Partido. A partir do referencial gramsciano de hegemonia, Paiva afirma que agrupamentos como este devem ser lidos como aparelhos privados de hegemonia, ou seja, grupos da classe dominante que, na esfera da sociedade civil, trabalham para promover o consenso e a consequente subordinação da população, contribuindo para a manutenção do poder da classe burguesa. Ficaram notórias no Brasil, nos últimos anos, diversos episódios atrelados a tal Movimento, de tentativa de criminalização do trabalho docente e culpabilização do professor pelo fracasso escolar o que, na perspectiva do artigo devem ser inseridos neste contexto maior de ataque a democracia, ao espaço público e ao avanço das pautas progressistas.

O texto *Rap-sando a educação: o movimento hip hop nas práticas pedagógicas para implementação da cultura étnico-racial* de Janaina de Jesus Lopes Santana e Angela Maria de Souza se baseia em pesquisa realizada com estudantes de uma escola pública em Foz do Iguaçu em torno da Lei 10.639/03 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em escolas públicas e particulares. A partir de oficinas aplicadas a estudantes do 7º e 8º anos, as autoras refletem sobre a importância de se utilizarem práticas culturais dos próprios estudantes para a conscientização e o debate em torno de questões étnico-raciais. Desta forma, Santana e Souza propõem a utilização do Rap como instrumento pedagógico de interação com os estudantes, uma vez que este estilo musical aborda justamente questões vivenciadas pela juventude brasileira, como a violência e a exclusão social da população negra. O Rap seria, nesta visão, mais que música, uma produção intelectual politizada e instrumento de reflexão social crítica.

Integrando ainda a seção livre, *“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”*: análise das aproximações feitas pelo 14º Dalai Lama com a ciência, escrito por Leonardo Henrique Luiz. Em seu texto, Luiz nos apresenta as mudanças sofridas pelo budismo tibetano após a invasão chinesa ao Tibet e o conseqüente exílio do 14º Dalai Lama. Com o distanciamento de seu país e percebendo um Tibet cada vez mais globalizado, o Dalai Lama, que, além de líder religioso, é também líder político, passa a dialogar com a ciência em suas reflexões. A partir de então, ocorre uma penetração cada vez maior dos ideais budistas no mundo ocidental. O autor, portanto, faz a interessante reflexão sobre os motivos que levariam este fenômeno a acontecer: em mundo encharcado de modernidade e consumismo, muitas vezes os indivíduos não encontram nestes parâmetros uma “conduta ética positiva”, ou seja, o ocidente e seu discurso cientificista acabam por negligenciar o desenvolvimento interior e não apresentar respostas para questões existenciais. O budismo se encaixaria nesta lacuna, flertando com os livros de autoajuda, uma vez que o 14º Dalai Lama oferece a possibilidade do “Caminho do Meio”, ou seja, a aceitação de que a ciência é tão importante quanto o desenvolvimento espiritual.

Por fim, *Poder disciplinar na penitenciária modelo de Aracaju (1926)* de Wagner Santos, aborda, sob a perspectiva de Michael Foucault, a vigência do poder disciplinar no início do século XX em uma prisão sergipana. A partir de um importante levantamento de fontes primárias, o autor adentra na discussão a respeito do disciplinamento e da resistência na sociedade em um de seus principais mecanismos de controle: a possibilidade de reclusão. Esta penitenciária, construída em 1926 para abrigar indivíduos considerados perigosos para a sociedade, tinha como foco a atuação do poder disciplinar, representado tanto em sua estrutura física quanto nas instituições que a constituíam, como escola, oficina de trabalho, capela e até o semilazer. No entanto, apesar dos detalhes desta estrutura pensada com o objetivo da “docilidade dos corpos”, ela também gerava indisciplina, rebeldia e manifestações por parte dos detentos.

Creio que o retorno aos autores marxistas latino-americanos seja uma necessidade premente diante da atual conjuntura, em que as mais absurdas divagações são propaladas por parte do conservadorismo no poder. Acredito também que a ausência de um debate rigoroso destes mesmos autores no interior do campo progressista nos levou a cometer equívocos práticos irrecuperáveis e nos leva a nadar sem bússola em meio à tormenta. Mais do que para lutar contra estes que insistem em manter as chagas latino-americanas vivas, necessitamos do marxismo para entendermos o que somos e porque aqui chegamos. Só munidos do arsenal de consciência do que nos particulariza poderemos enfrentar o gigante universal que nos submete.

Boa leitura a todas e todos!

Homenagem

Lívia Cotrim

Destruidora de ilusões burguesas: uma homenagem à nossa mãe, Lívia Cotrim

Ana Cotrim

Vera Cotrim

Lívia Cotrim faleceu no último dia 14 de agosto, precocemente, aos sessenta anos. Sua despedida foi um acontecimento social, pela presença massiva de pessoas que conviviam ou conviveram com ela em algum momento de sua vida, ultrapassando as dezenas. Não se tratou, contudo, de uma presença impessoal, ao contrário: além de amigos, familiares e colegas, ali se reuniram as três gerações de alunos e ex-alunos que ela formou. Vimos pessoas beirando os sessenta e outras ainda adolescentes, carregando a mesma emoção pungente pela perda de sua grande mestra. Muitos fizeram questão de vir nos contar episódios, situações, em que a presença dela foi marcante em suas vidas. Tanto relatos de momentos pontuais de doenças ou perdas, em que ela se fez presente, quanto relatos de grandes processos de mudança de posição na vida: abandono de crenças religiosas, mudanças de caminho profissional e pessoal, rompimento com padrões familiares, libertação feminina e feminista, apreensão de perspectivas revolucionárias, adesão a movimentos sociais e políticos e outros.

Observamos que cada pessoa que estava lá, além de reputar sua formação teórica e ideológica às aulas dela, mantinha com ela uma relação afetiva, em que destacava o cuidado e atenção que receberam. Foi por isso um momento que trouxe para nós, suas filhas, uma clareza muito grande quanto ao significado da sua vida. Nós nascemos quando ela tinha apenas 19 anos, estava na faculdade e já envolvida nas lutas políticas, dedicação que se aprofundou ao longo dos anos. Quando crianças, passávamos todos os fins de semana com nossos avós, enquanto ela estava mergulhada nas atividades intelectuais e de luta, junto com nosso pai. Observávamos o modo como ela tratava seus alunos, alguns dormiam em casa, almoçavam ou jantavam, o cuidado e a amizade que ela lhes dedicava eram patentes. Nós, algumas vezes, tínhamos aquele sentimento infantil de ciúmes ao notar que ela não se importava só conosco.

E era verdade. Numa das últimas conversas que tivemos com ela, ela lia um relato antropológico que tratava do processo da catequização indígena nos EUA, em que o jesuíta tentava convencer o indígena a assumir a relação monogâmica, argumentando que assim ele saberia quem eram os seus filhos. O indígena respondeu que os brancos eram loucos, porque

amam apenas seus próprios filhos. E ele queria seguir amando todos os filhos da tribo. Narrou essa história com seus olhos brilhantes, porque, com certeza, se identificava. Ela nunca foi uma mãe da família tradicional. Repugnava-lhe a família tradicional burguesa, mas não a maternidade: foi nossa mãe e de tantos mais: foi uma mãe da tribo.

Essa sua postura seguida durante toda a vida advém da radicalidade com que enfrentou todas as suas relações, pessoais, políticas, intelectuais. Ela é, sem dúvida, a pessoa mais radical que já conhecemos. Essa radicalidade se manifestou também no momento de sua despedida, pela reverberação, falada e escrita, de um modo muito peculiar de descrevê-la: *destruidora de ilusões burguesas*. Na tentativa de defini-la em uma frase, foi esta a frase escolhida, espontaneamente, por tantas pessoas que ela formou.

Nada mais adequado para descrever não apenas ao seu modo de viver, mas também a sua produção intelectual. Toda a sua trajetória intelectual pode ser compreendida como um caminho em direção à superação das ilusões burguesas no pensamento e na prática, pautada na perspectiva da emancipação humana, na finalidade da autodeterminação.

A perda das ilusões burguesas, como se sabe, é uma expressão de Marx, quando aborda o primeiro processo histórico que conduziu à identificação dos interesses próprios da classe trabalhadora, em oposição aos interesses da burguesia. Esse processo tem um marco histórico nas Jornadas de Junho de 1848 na França. Nesse momento, em que *os trabalhadores foram batidos, mas não abatidos*, eles se distinguiram das finalidades de classe da burguesia, definindo-se pela primeira vez como classe oposta à ordem social capitalista. Nisso constitui a sua vitória: a perda de suas ilusões que até então mantinham no republicanismo burguês; e a primeira derrota da burguesia. Nas palavras de Marx, que ela tanto citou:

Os trabalhadores parisienses foram *esmagados* pela superioridade numérica, não foram *abatidos* por ela. Foram *batidos*, mas seus opositores foram *vencidos*. O triunfo momentâneo da força bruta foi comprado com o aniquilamento de todas as mistificações e ilusões da revolução de fevereiro, com a decomposição de todo o velho partido republicano, com a cisão da nação francesa em duas nações, a nação dos proprietários e a nação dos trabalhadores. (NGR, nº 29)

Não é causal, portanto, que seja em torno desse processo histórico, as lutas de 1848 na Europa, esse marco, essa raiz da perspectiva de eliminação de todas as classes e toda

Destruidora de ilusões burguesas...

autoridade, raiz de um novo passo, ainda por ser dado, no caminho da autodeterminação humana, que verse o seu último trabalho.

Este trabalho consistiu na reunião, tradução do original alemão e apresentação de todos os artigos de Marx e Engels da Nova Gazeta Renana, diário editado por Marx e Engels entre 1º de junho de 1848 até 19 de maio de 1849. Como ela escreve em sua apresentação, a importância desse material “dificilmente poderá ser sobrestimada, bastando dizer que foi o principal instrumento de ação política de Marx nas revoluções que então se desencadearam”. Além de rica fonte histórica, pelo exame das classes e suas relações, das revoluções e contrarrevoluções, é um material central para acessar a concepção de Marx da política e do estado. Esses textos, que compõem cerca de mil páginas, nunca foram traduzidos em seu conjunto para nenhuma língua latina. Existem em português duas pequenas compilações de alguns artigos, a primeira da Editora Ensaio, de que ela participou, a segunda pela Educ, que ela organizou e traduziu. Assim também existem em outras línguas latinas algumas pequenas compilações. O trabalho conjunto, entretanto, é inédito. Em 2010, saiu pela Educ o primeiro volume, a tradução de todos os textos de Marx e aqueles sem autoria, com seu estudo introdutório, edição já esgotada. A tradução do segundo volume, com os textos de Engels, foi finalizada seis meses antes do seu falecimento e o estudo introdutório foi deixado quase pronto.

Este trabalho é parte de um projeto maior, de análise da visão de Marx sobre a política e o estado, que ela intitulou *Marx: Política e emancipação humana - 1848-1871*, em que ela percorre toda a produção marxiana, centrando no período desde a Nova Gazeta Renana até os textos sobre a Comuna de Paris, e que ainda tampouco foi publicado. Ali, ela desenvolve um dos momentos da revolução teórica marxiana, quer dizer, aquilo que foi sintetizado por José Chasin como as três críticas ontológicas: a crítica da especulação ou idealismo, a crítica da política e do estado (seu caráter intrinsecamente negativo) e a crítica da economia política. É desta revolução que o seu trabalho parte e a qual aprofunda. Toda a sua trajetória intelectual mostra a finalidade de retomar, aprofundar e colocar na ordem do dia esse significado da obra de Marx.

Essa finalidade, contudo, permanece atual. Tanto em termos teóricos como práticos, nos encontramos aquém dessa revolução, como ela sempre enfatizava. Na produção teórica, no universo acadêmico, poucos são os intelectuais e linhas de pensamento que partem dessa

revolução, mesmo no campo progressista. Também na atuação prática, as esquerdas no mundo todo, com poucas exceções, abandonaram a perspectiva de superar a forma capitalista e o estado, mesmo como horizonte longínquo. Ao contrário, mostra-se em geral que tanto teórica como praticamente, as representações políticas, sociais e intelectuais da classe trabalhadora recaíram nas ilusões burguesas, capitalistas e republicanas.

Talvez não seja à toa que os textos da Nova Gazeta Renana tenham sido relegados à “crítica roedora dos ratos”, e certamente não é à toa que aquela que foi apelidada por seus estudantes de “destruidora das ilusões burguesas” seja quem realizou a edição latino-americana pioneira do conjunto desses textos de Marx e Engels, em torno do processo em que pela primeira vez uma parcela da humanidade se desprende daquelas ilusões.

Além do eixo de trabalho centrado na dissecação da natureza negativa da política e do estado, as formas do estado republicano e bonapartista, as peculiaridades da revolução política e da revolução social, outros eixos mereceram a sua atenção e estudo. O horizonte do estudo da crítica da política é a ampla questão da autodeterminação humana, que envolve o problema da relação entre indivíduo e gênero. Os eixos de sua pesquisa se vinculam por essa ampla questão.

Assim, ela produziu trabalhos sobre as categorias de individualidade e autodeterminação no renascimento italiano, quer dizer, o período em que precisamente se coloca *in statu nascendi* a perspectiva prática da autodeterminação humana e princípio da formação da individualidade, examinando Giovanni Pico della Mirandola, Pietro Pomponazzi, Leonardo da Vinci e Giordano Bruno.

A arte, como campo de liberdade e de autoconsciência, também atravessou toda a sua vida como paixão e objeto de estudo. Ela se dedicou ao exame de vários momentos da obra estética de Lukács. A formação do romance, a noção juvenil e madura sobre o cinema – texto que também traduziu pioneiramente para o português – a apropriação lukácsiana das noções estética de Goethe, entre outros temas foram trabalhados por ela. Era conhecedora e amante de toda a obra de Thomas Mann e Balzac, que apresentou também para os estudantes, entre outros artistas e escritores.

Cabe destacar também o seu trabalho nos projetos da Editora Ensaio e Ensaio ad Hominem, durante mais de vinte anos e ao lado da pesquisa e da docência. Esses projetos visavam a publicação, divulgação e estudo, com rigor técnico e intelectual, de obras de Marx e

Destruidora de ilusões burguesas...

de Lukács, que a “delinquência acadêmica”, como referiu um de seus alunos, sempre preferiu legar ao silêncio.

Como parte desses projetos e como pessoa interessada em atuar em seu mundo, ela também se dedicou à análise da realidade brasileira. Participou de um projeto empreendido por José Chasin que buscava compreender a *miséria brasileira*, termo cunhado a partir da noção marxiana da *miséria alemã*, ambas focos do estudo e produção da nossa mãe. A sua compreensão da realidade brasileira parte do exame das diferentes formas de entificação do capitalismo no mundo, a via clássica, a via prussiana (termo de Lenin para o que Marx denominou a *miséria alemã*) e a via colonial ou *miséria brasileira*.

Esse projeto incluiu o exame e crítica conjunta do pensamento conservador brasileiro, para o qual ela realizou a análise dos discursos de Getúlio Vargas. Nesse trabalho, examinou a posição de Vargas quanto ao ordenamento econômico, com ênfase na problemática da autonomia nacional, e quanto à relação com os trabalhadores e a crise que levou ao desfecho de seu governo. Procurou contribuir para a discussão em torno do significado do segundo governo Vargas, especialmente no que diz respeito à temática do “populismo” – criticando assim o modo como a esquerda não marxista entende a realidade brasileira e seus expoentes políticos e teóricos. Examinou a concepção de Chasin sobre a *miséria brasileira* e sua realidade mais contemporânea, legando-nos um artigo publicado postumamente sobre o golpe de 2016.

Todo esse conjunto de sua produção, a maior parte da qual não se encontra publicada, constitui a herança que nos coube. Mas herdar é uma ação. Apenas a mais tacanha mentalidade burguesa poderia considerar a herança como algo passivo. É preciso, portanto, ser capaz de herdar, de se apropriar efetiva e ativamente da herança. Nós nos sentimos felizes por termos essa condição, que tampouco é casual: fomos formadas por ela. E, novamente, não somos as únicas. Como afirmou Lincoln Secco, em mais de vinte anos como professora de Fundação Santo André, ela apresentou Marx para mais de uma geração de filhos de trabalhadores do ABC, de modo que formou uns tantos herdeiros, muitos dos quais generosamente já se ofereceram para compor essa força de trabalho que significa herdar, e que levaremos adiante: recolher, organizar, publicar e estudar as suas produções.

Se, em meio à nossa tristeza cortante, algo emerge como alegria, é justamente a sua vida, de significado inteiro e radical, de um humanismo fundante e sem igual, e a certeza de

sermos a sua ramificação. Se um dia chegarmos à liberdade, ela terá contado com a vida e a atuação de nossa mãe querida, Lívia Cotrim.

Esta homenagem é dedicada a toda a tribo.

J. Chasin – Metapolítica e Emancipação Humana Geral

Lívia Cotrim

Resumo

Este artigo aborda a redescoberta chasiniana da determinação ontonegativa da politicidade em Marx, relacionada à perspectiva da emancipação humana geral e à exigência de uma prática metapolítica.

Palavras-chave: Marx; Política; Revolução Social; Individuação.

Abstract

This article approaches Chasin's rediscovery of Marx's onto-negative determination of politics, related to the perspective of general human emancipation and the requirement of a meta-political practice.

Keywords: Marx; Politics; Social Revolution; Individuation.

Introdução

Nos debates no interior da esquerda, seja acerca do pensamento marxiano, seja em torno dos desafios da realidade contemporânea, J. Chasin ocupa uma posição singular, destaque devido a descobertas teóricas que infletiram a compreensão de ambos.

A redescoberta do pensamento marxiano e a inteligência da realidade contemporânea – com especial ênfase no caso brasileiro, mas abarcando também problemas decisivos do quadro internacional, como a natureza do pós-capitalismo e a nova fase do capitalismo – fertilizaram-se mutuamente, sob a égide da autoconstrução humana como télos permanente, fonte da exigência de apreensão precisa da realidade para orientar a ação prática.

A apreensão da particularidade brasileira – o andamento efetivo da via colonial, seus desdobramentos e encerramento, e a crítica das concepções e propostas políticas das esquerdas e da analítica paulista –, descoberta original, cujo patamar logrou escapar do atoleiro em que se puseram as oposições, inclusive as pretendidamente de esquerda, que, enredadas no politicismo e desorientadas pela tragédia soviética, afundam-se na subordinação, real e ideal, à lógica do capital, e assim na impotência, comprazida ou raivosa; a determinação da natureza das sociedades pós-capitalistas; o reconhecimento do caráter da fase atual alcançada

pelo capital – estas seriam já conquistas suficientes para situar Chasin, em âmbito mundial, entre os grandes pensadores marxistas. Entretanto, sua importância supera em muito esse marco, graças a seus estudos da história da ontologia e sua recuperação do estatuto ontológico do pensamento marxiano. Nesse campo, destacam-se a análise de sua gênese, desembocando na descoberta de que Marx aceitou a sua posição própria pela realização de três críticas ontológicas – à política, à especulação e à economia política; o desentranhamento da teoria das abstrações, ou seja, da descoberta marxiana, até então inadvertida, do modo pelo qual o cérebro humano é capaz de se apropriar e reproduzir mentalmente a realidade objetiva; e o resgate da determinação ontonegativa da politicidade em sua conexão com o desafio central da autoconstituição do humano, vale dizer, da individualidade, facultado e simultaneamente impedido de se realizar pelo capitalismo, e que só pode ser retomado por meio da revolução social.

As linhas que se seguem delimitam-se pela abordagem de alguns lineamentos da descoberta chasiniana da determinação ontonegativa da politicidade em Marx, temática que traz à tona as relações entre política, sociabilidade e individualidade.

A redescoberta do pensamento marxiano

Em “Ad Hominem – Rota e Prospectiva de um Projeto Marxista”, texto que restou inacabado, configuram-se claramente os elos entre os dois eixos que, de acordo com a “linha de inflexão da propositura marxiana, qual seja, reunir e fundir com extremo rigor as grandezas distintas do saber e fazer”, pautaram a atividade de Chasin: o duplo esforço teórico de apreensão da realidade e redescoberta do pensamento marxiano e a atuação prática, metapolítica. Propondo-se a “re-expor o nervo” da proposta Ensaio, “ao dar continuidade ao projeto, no início da construção de uma nova etapa”¹, Chasin retoma questões que aquela tinha como centrais, mas as faceia em seu talhe atual, no que se refere tanto às transformações do mundo – as determinações e contradições essenciais da vida humano-societária sob a nova face do capital globalizado – quanto ao novo patamar de apreensão do pensamento marxiano:

¹ CHASIN, J. “Ad Hominem – Rota e Prospectiva de um Projeto Marxista”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo IV: Dossiê Marx*. Santo André, Ad Hominem, 2001, p. 5 (adiante referido como RPPM).

os contornos da plataforma ontológica que o caracteriza. Elos presentes nesta mesma plataforma ontológica, para a qual a crítica,

(...) que compreende exatamente a determinação da necessidade das entificações humano-societárias e de suas lógicas específicas, implica *a fortiori* a compreensão de seu campo de possíveis, donde o desvendamento dos entes é também o desvendamento de suas possibilidades e meios de transformação. Desvendamento, pois, como luz da atividade “prático-crítica” – compreensão das efetividades como meio para a mudança.²

Diante do naufrágio da esquerda, sob o peso do fracasso das tentativas de superação do capital e do prolongamento de sua utilidade histórica, e tendo por horizonte o prosseguimento da autoconstrução humana, Chasin sustenta a necessidade de afirmar a revolução social como ponto de partida para

(...) o soerguimento de uma analítica capaz de levar ao entendimento efetivo e crítico da realidade, bem como de levar a efeito uma prática à altura de seu significado. Para tanto é absolutamente essencial a redescoberta do pensamento marxiano e a crítica à sua destituição.³

E, na sequência, esboça o roteiro dessa dupla tarefa: a crítica do gnoseologismo e do politicismo, as principais “deficiências até aqui no entendimento do marxismo”, e a recuperação de lineamentos basilares: “ontologia, crítica da política e a centralidade do processo da individuação social, e por isso a revolução social como necessidade permanente e infinita”.⁴

Os aportes de Chasin a esse vasto campo de investigações destacam-se contra o pano de fundo dos descaminhos do marxismo, cuja constatação e explicitação acompanharam, como ponto de partida e resultado, seus esforços de redescoberta do pensamento marxiano.

A fortuna perversa deste iniciou-se ainda durante a vida do filósofo alemão, uma vez que mesmo Engels não chegou a compreender plenamente a revolução teórica que realizara. Após a morte de Marx, e cada vez mais amplamente no decorrer do século XX, tenderam a predominar interpretações balizadas por problemas e questionamentos derivados das formas

² RPPM, p. 13.

³ RPPM, pp. 50-51.

⁴ RPPM, p. 51.

filosóficas, científicas e da atividade prática cuja crítica determinara a emergência do pensamento marxiano, o qual, assim, mais do que respostas distintas, desvendara a existência de problemas diversos daqueles para os quais se havia anteriormente buscado soluções. Inadvertida a nova posição acerca da realidade e as novas questões assim patenteadas, avaliados os textos marxianos por balizas exteriores a eles, perdeu-se a crítica radical do mundo – aquela que chega aos homens enquanto raiz de si mesmos – e das formas de pensar a ele correspondentes.

Assim, logo após a morte de Marx,

(...) já se impunha e prevalecia a paródia da II Internacional; e dadas as condições e urgências políticas em que se desenvolveu a tentativa de recuperação de sua obra pela social-democracia russa (até princípios da década de 20), esse resgate ficou sempre confinado a limites muito estreitos, não obstante certas realizações de brilho, vindo a desaparecer por completo com o predomínio da caricatura teórica da “era stalinista”, que se irradiou pelo mundo, e pela qual, ainda hoje, salvo em restritos bolsões de especialistas, o ideário marxiano é em geral tomado e combatido.⁵

Outras tentativas, à mesma época, de combater aquelas falsificações, como “os esforços também circunscritos e nada resolutivos de Korsch, Gramsci e Lukács”, dadas as suas próprias fragilidades e a força de seu adversário, não foram suficientes para barrar a avalanche do marxismo vulgar,

(...) amálgama do voluntarismo político, entoadado pela impotência revolucionária em face das transformações sociais não realizadas, e da exacerbação racionalista do cientificismo recolhido da II Internacional, que assegura a mecanicidade da sucessão dos modos de produção.⁶

Na primeira metade do século XX, foi quase incontrastado o predomínio do marxismo vulgar, do qual o politicismo é elemento marcante.

Além da origem remota, é preciso atentar para a determinação social mais imediata desse quadro. Se a incompreensão de Marx é motivada por razões bem mais antigas e essenciais, é forçoso reconhecer que a inviabilidade da revolução social e a consolidação de uma sociedade regida pelo capital coletivo/não-social – em outros termos, a derrota da

⁵ CHASIN, J. “A Sucessão na Crise e a Crise na Esquerda”. In *A Miséria Brasileira – 1964-1994: Do Golpe Militar à Crise Social*. Santo André, Ad Hominem, 2000, p. 203 (adiante referido como SCCE).

⁶ SCCE, pp. 202-203.

perspectiva do trabalho – dificultou aquele entendimento e constrangeu ao predomínio de um pensamento que se move no círculo limitado da lógica do capital e das categorias a ela correspondentes, entre as quais avulta a politicidade e a respectiva razão política. Tais constrangimentos foram suficientes para condenar à desconsideração os melhores resultados dos esforços de recuperação de Marx efetivados nos auspiciosos inícios do último século.

Somente depois de décadas de império da vulgata stalinista, que reduzira o pensamento marxiano a “mera idealidade política, para cobertura e reforço do exercício político real, substitutivo da revolução social impossível”, desenvolve-se nova tentativa de resgate de sua obra, mas “movida também por vetores teóricos extramarxistas, que moldaram sua fisionomia”⁷: a abordagem epistemologista. Pressupondo a centralidade do método no legado do filósofo alemão, índice da sujeição dessa “leitura” ao arcabouço filosófico-científico tradicional, essa linha contrapõe aos procedimentos vulgarizadores o rigor epistêmico, e sustenta neste a cientificidade das análises marxianas. A reação que pretendeu refutar a “unilateralidade deformante do epistemologismo”, em que pese a sofisticação de sua elaboração teórica, pautou-se, no entanto, pela “unilateralidade igualmente deformante do politicismo – identificação da reflexão marxiana como centrada e fundada na política”⁸.

Ao mesmo tempo, pois, em que os intentos de compreender a formação soviética e congêneres se moviam “pelos registros do capitalismo de estado, da revolução degenerada ou, o pior de todos, do totalitarismo burocrático”, os esforços para ultrapassar a vulgarização dominante no marxismo atribuíam lugar central às problemáticas gnosiso-epistêmica ou política; em ambos os casos, o privilégio não é demonstrado pelo exame da obra marxiana, mas, ao contrário, a escolha decorre de vetores exteriores e baliza a leitura, em procedimento francamente contraposto à prática filosófico-científica de Marx, para quem o pensamento deve se apropriar das determinações do objeto. De sorte que,

(...) ao longo deste século, a decadência do marxismo, desencadeada pela II Internacional e levada ao paroxismo pela vulgata “stalinista”, é alimentada também, em que pesem diferenças agudas de níveis e meios, pela especulação epistemologista e politicista, formas da descaracterização e perda da revolução teórica realizada por Marx.⁹

⁷ SCCE, p. 203.

⁸ SCCE, p. 203.

⁹ SCCE, p. 203.

Malversação que confinou a apreensão da realidade aos estreitos marcos das categorias constitutivas do pensamento pré-marxiano, correspondentes aos limites do mundo regido pelo capital, desarmando o trabalho diante dos desafios e avanços reais e ideais do capital, graças ao “empobrecimento da inteligência e da sensibilidade de todo o período, assim adubado à perfeição para o vicejar dos consolos irracionalistas e o readvento triunfante do neoliberalismo”¹⁰.

Apesar do pretendido rigor e alto nível de elaboração teórica, epistemologismo e politicismo, enquanto modos da deformação da herança marxiana, entrelaçam-se com o marxismo vulgar, que, embora encontrando na dogmática stalinista sua versão mais difundida, não se reduz a ela, configurando um “fenômeno teórico-político muito mais extenso e insidioso do que o emprego ordinário da expressão leva a supor”. Nesse sentido mais amplo que a expressão comporta, integram o marxismo vulgar “o economicismo, o politicismo, o coletivismo (...), o partidarismo político (mito do partido), o estatismo, o voluntarismo, o acriticismo ou dogmatismo, o oportunismo exacerbado que redundava em falta absoluta de escrúpulos em teoria e na prática”.¹¹

O marxismo vulgar, incluindo as práticas políticas que lhe são correlatas, sobreviveu ao stalinismo e mesmo ao fim da URSS, alcançando intelectuais de prestígio, brasileiros e estrangeiros, que contribuíram e contribuem decisivamente em sua reprodução. Essa resistência indica a gravidade e amplitude do problema, cuja explicação extrapola o âmbito das incapacidades e limitações individuais e impõe a apreensão das determinações sociais subjacentes, em especial dos dois complexos já aludidos, reflexivamente relacionados. Primeiro, o fato de o proletariado, encarnação, durante a segunda metade do século XIX e praticamente todo o século XX, da lógica onímoda do trabalho, não haver efetivado essa potencialidade: “O marxismo vulgar é a contrafação da teoria como espelhamento da impotência proletária – desde os primórdios”¹². Em outros termos, os impasses objetivos que, desde o século XIX, vêm inviabilizando a revolução social, e a cristalização de formas societárias regidas pelo capital coletivo/não-social, travestidas de socialismo, tornam opacas à consciência determinações fundamentais da realidade, obscurecendo especialmente a natureza do indivíduo social como produtor de si e de seu mundo e, em decorrência, a natureza da

¹⁰ SCCE, p. 203.

¹¹ RPPM, pp. 22-23.

¹² RPPM, p. 27.

autodeterminação como autoprodução. Aqueles lineamentos do marxismo vulgar procedem da incapacidade de dissolver essa opacidade, que integra, no plano da consciência, a “impotência proletária” aludida. Essa determinação é agravada pela

(...) sobrevivência do capital em dimensão brilhante, ainda que contraditória à flor da pele, [em conjunto com a] depleção material e espiritual do homem contemporâneo, desemprego e perda de sua autodeterminação enquanto ser-aberto.¹³

De sorte que o combate ao marxismo vulgar, ao politicismo e ao epistemologismo, em seus múltiplos enraizamentos, ramificações e entrelaçamentos, integra a batalha contra a sociabilidade do capital, que os reproduz, participando, assim, da luta pela retomada da autoconstrução humana, pelo reconhecimento e reafirmação dessa potência humana central.¹⁴

Nesse quadro desfavorável, a contraposição mais vigorosa à destituição do marxismo foi sustentada por Georg Lukács, graças ao reconhecimento do caráter ontológico do pensamento marxiano, presente em diversas obras, especialmente as da maturidade, e exposto de modo mais sistematizado em *A Ontologia do Ser Social*. Nesta, o autor afirma que

(...) qualquer leitor sereno de Marx não pode deixar de notar que todos os seus enunciados concretos, se interpretados corretamente (isto é, fora dos preconceitos da moda), são entendidos – em última instância – como enunciados diretos sobre um certo tipo de ser, ou seja, são afirmações ontológicas.¹⁵

¹³ RPPM, p. 23.

¹⁴ O Brasil não ficou imune a tais descaminhos. Aqui, como tentativa de contraposição ao marxismo vulgar, epistemologismo e politicismo desenvolveram-se, desde fins da década de 50, nos quadros da analítica paulista, difundida como melhor intérprete de Marx e, pela apropriação deste, do caso brasileiro. Sustentando um elevado padrão teórico, a analítica paulista, entretanto, apresentou-se desde seus inícios “como uma modalidade epistêmica de aproximação e apropriação seletiva da obra marxiana de maturidade” (RPPM, p. 7), adstringindo o pensamento marxiano “à condição de lógica ou método analítico e de ciência do capitalismo”; perdeu, assim, seu “centro nervoso (...) a problemática, real e idealmente inalienável, da *emancipação humana* ou do *trabalho*”, e abriu largo espaço para o politicismo. O marxismo vulgar, cego às pretensões políticas práticas da analítica paulista, tomou-a como uma renovação do marxismo, passando a “absorver, paulatinamente, parte de seus conceitos e raciocínios, de modo que foi se engendrando uma espécie de versão trivial da analítica paulista, uma vulgata ainda mais agudamente politicista” (RPPM, p. 25). De modo que também aqui as produções mais finamente elaboradas do marxismo adstringido da analítica paulista se enlaçam com o marxismo vulgar, ainda que com ele não se confundam.

¹⁵ LUKÁCS, G. *Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx* (capítulo 4 da primeira parte da *Ontologia do Ser Social*). São Paulo, Ciências Humanas, 1979.

Descoberta de fundamental importância, que recupera a apreensão da obra de Marx por sua análise imanente, no entanto tardia, pois apenas na década de 60, já no final da vida, “Lukács, de través, se deu conta do mistério”, havendo “sucumbido ao objeto em obra inconclusa, motivada acima de tudo pelo viés excêntrico de conferir poder regenerador à ética”¹⁶. Observação que mais destaca a amplitude dos obstáculos enfrentados do que restringe o mérito do filósofo húngaro, o qual, inclusive, insatisfeito com os resultados daquele seu trabalho, reenceta-o novamente, recomeço que resultou na obra *Prolegômenos à Ontologia do Ser Social*.

Avançando na trilha aberta por esse desvelamento basilar, Chasin expôs determinações que Lukács não alcançara, recuperando a posição adequada a repor a crítica do capital na ordem do dia e a revolução social no horizonte. Recusando aproximar-se de Marx por intermédio de problemáticas exteriores à sua obra, tomando-a, ao contrário, pela análise imanente, pôde mostrar que a nova posição conquistada por Marx configurou uma viragem ontológica – relativa à determinação do que é – cujo ponto de partida é o reconhecimento pré-teorético, ou seja, não mediado por qualquer forma de arrumação prévia da subjetividade, e sim ontoprático da realidade do mundo: o “universo da prática ou da vida vivida em sua qualidade de confirmação da dupla certeza da existência do mundo e dos homens”¹⁷. Basta remeter à afirmação da prioridade da atividade sensível na produção do mundo humano – objetiva e subjetivamente – na primeira das *Teses ad Feuerbach*, e à bem conhecida passagem de *A Ideologia Alemã*, em que os autores asseguram partir, certamente, de pressupostos, porém não “arbitrários nem dogmas”, e sim “pressupostos reais de que não se pode fazer abstração a não ser na imaginação”, quais sejam, “os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas, como as produzidas por sua própria ação”¹⁸. Embora se trate de textos bastante difundidos, o reconhecimento ontoprático da realidade como ponto de partida de Marx passara até então amplamente desapercibido. Esse pressuposto pré-teorético determinará, acerca de diversos problemas, posições radicalmente distintas da abordagem filosófico-científica tradicional, que foram igualmente ignoradas, mal compreendidas ou distorcidas.

¹⁶ CHASIN, J., apud VAISMAN, E. “Dossiê Marx: Itinerário de um Grupo de Pesquisa”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo IV: Dossiê Marx*. Santo André, Ad Hominem, 2001, pp. IV-V.

¹⁷ *Ib.*, p. V.

¹⁸ MARX, K. e ENGELS, F. *A Ideologia Alemã (Feuerbach)*. São Paulo, Hucitec, 1989, p. 26.

Marx conquistou e afirmou essa nova posição ontológica enfrentando simultaneamente a realidade e as melhores apreensões dela à época. Na exposição dos caminhos dessa conquista e de seu ponto de inflexão reside outra das descobertas de Chasin. Recusando a cisão epistêmica entre o “jovem” e o “velho” Marx, cujos adeptos não investigaram a gênese do que consideram como o pensamento próprio do filósofo alemão, bem como a onipresente teoria do “amalgama originário”, que estabelece como gênese, com maior ou menor elaboração e rigor, a herança dos materiais da economia política clássica inglesa, da reflexão política do socialismo francês e do método dialético hegeliano, mais ou menos modificados e fundidos, Chasin escavou nos próprios escritos do filósofo alemão o processo de transfiguração, nomeadamente: o perfil inicial de seu pensamento, o que se modifica e em que direção. Trouxe, assim, à tona o modo como Marx faceou as manifestações mais elaboradas da filosofia, da prática e da ciência de ponta de sua época e ascendeu à sua nova posição: não pelo amalgama de partes de cada uma delas, de resto impossível, nem por uma mudança de ordem gnosiso-epistêmica, mas sim pela realização de três críticas de talhe ontológico: à política, à especulação e à economia política, afirmadas nos anos 1843-44 e sustentadas e desdobradas em todas as obras posteriores e em sua atuação prática. Na condição de críticas de feição ontológica, não se dirigem apenas às reproduções ideais do mundo, mas ao próprio mundo: a filosofia especulativa, a concepção ontopositiva da politicidade e a teoria econômica burguesa são recusadas pelo equívoco na reprodução intelectual do mundo tal como é, e o próprio mundo, determinante desta apreensão equivocada, é submetido à crítica porque seu modo de existência restringe ou impede a continuidade da autoconstrução humana. Reconhecidas como expressões da sociabilidade existente, criticar aquelas concepções é combater essa forma de existência.

Tanto a teoria do amalgama originário quanto a simples desconsideração da gênese do pensamento marxiano conduzem à perda desta virada ontológica. Mas mesmo aqueles estudiosos que mais se debruçaram sobre os textos que testemunham essa gênese – A. Cornu, M. Rossi e G. Lukács – deixaram “bastante obscurecida, até mesmo diante dos próprios depoimentos biográficos de Marx”, a decisiva viragem radical que promoveu, pois acentuaram a “continuidade posterior da obra de Marx em relação aos escritos da *G[azeta] R[enana]*, ou

seja, procuram encontrar nestes a irrupção germinal do pensamento marxiano”¹⁹, desconsiderando que os artigos produzidos para esse periódico distinguiam-se pela concepção ontopositiva da politicidade, que atribui poder resolutivo a essa esfera e vê nela o lugar de manifestação ou realização das melhores qualidades humanas. De sorte que Chasin foi pioneiro na apreensão desse salto, cuja inadvertência liga-se estreitamente à conservação de problemas e modos de os encarar derivados daquelas ordenações do pensamento e da prática, resultantes dos limites e inversões da sociabilidade do capital, abandonadas por Marx.

Cabe frisar que essa viragem radical foi, de acordo com o próprio Marx, impulsionada pelo fracasso, enfrentado em sua condição de jornalista na *Gazeta Renana*, da tentativa de solucionar politicamente problemas relativos à vida material. O reconhecimento do impasse a que conduz tal abordagem levou Marx a questionar a conformação do mundo por ela pressuposta, resultando numa revolução teórica efetuada “não com, mas contra a natureza do pensamento político contido em seus artigos da *Gazeta Renana*”²⁰.

Assim, à época de Marx, o entendimento do mundo, do processo de autoconstrução humana e suas contradições, das possibilidades e obstáculos à sua continuidade exigiu a crítica ontológica da política, que apreende sua ontonegatividade e permite passar à crítica da economia política, isto é, à crítica dos modos de produção e reprodução da vida. Os descaminhos do marxismo, presos às derrotas do trabalho e à sobrevivência do capital, embaraçaram e ocultaram essa crítica, tingindo de politicismo, em maior ou menor extensão e profundidade, as lutas de quase todo o último século, confinando-as às fronteiras do capital e deixando às esquerdas apenas o nome, uma vez que as reduziu à condição de pólo progressista no interior do gradiente político do capital, enquanto a perspectiva de esquerda é a da superação do capital.

De sorte que, para perspectivar uma recomposição da esquerda, orientada para a emancipação humana, urge rerepresentar a crítica da política, sem a qual não é possível resgatar a da economia política, vale dizer, fazer a crítica das formas atuais do capital, resgatar a perspectiva da revolução social e projetar, a partir das alternativas assim apreendidas, os caminhos nessa direção. Carência tanto mais manifesta quanto o politicismo mundialmente

¹⁹ CHASIN, J. “Marx – Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica”. In TEIXEIRA, F.J.S. *Pensando com Marx*. São Paulo, Ensaio, 1995, p. 357 (adiante referido como EORM). [Esse texto foi publicado como livro em 2009, pela Boitempo, depois da escrita deste artigo: CHASIN, J. *Marx – Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica*. São Paulo: Boitempo, 2009.]

²⁰ EORM, p. 358.

dominante assume hoje forma mais estreita do que no passado, não apenas excluindo a revolução social do horizonte, mas trazendo-o para aquém mesmo da revolução meramente política. A recusa da revolução subjacente ao politicismo se patenteia com o esvaziamento da política. Chasin chamava a atenção para esse fenômeno há mais de uma década: a “reinvocação salvacionista da política”, dizia em 1993, ocorre “precisamente na época em que já se evidenciam sintomas agudos do próprio esgotamento da política”²¹. Recentemente, algumas outras vozes o têm constatado, porém em tom nostálgico: ao invés de ver nesse esvaziamento a necessidade e possibilidade de superação da política e seu chão social, anseiam por recompor a suposta autonomia e capacidade resolutiva que aquela esfera jamais teve, o que significa conservá-la e ao capital que a suporta.

O retraimento do politicismo acentua a urgência da crítica da politicidade, mas a carência dela se impôs a Chasin desde seus primeiros trabalhos. Em seu exame da realidade, especialmente do caso brasileiro, combateu o politicismo como obstáculo que veda o acesso à raiz dos dilemas que afetam a sociabilidade e a individualidade, e às condições de sua possível superação. Combate travado aos moldes marxianos, isto é, buscando os fundamentos humanos daquela concepção, portanto voltado igualmente contra a política, que o engendra, e contra a sociedade civil em que aquela mergulha raízes, culminando na identificação da determinação ontonegativa da politicidade como traço central do pensamento marxiano. Vale a pena indicar, resumidamente, alguns dos momentos significativos da trajetória que levou àquela conquista, no mesmo passo em que seus componentes são desvendados.

A determinação ontonegativa da politicidade

Desde a década de 70²², Chasin vem recuperando as indicações acerca da determinação da política pela sociedade civil, de sorte que formas de estado, regimes e governos respondem a necessidades determinadas no âmbito da produção da vida, no qual se encontram as raízes dos problemas enfrentados e as alternativas para sua resolução.

²¹ CHASIN, J. “A Determinação Ontonegativa da Politicidade”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo III: Política*. Santo André, Ad Hominem, 2000, p. 130 (adiante referido como DONP).

²² Ver *A Miséria Brasileira – 1964-1994: Do Golpe Militar à Crise Social*, Santo André, Ad Hominem, 2000, especialmente “Sobre o Conceito de Totalitarismo” e “A Politicização da Totalidade: Oposição e Discurso Econômico”, ambos publicados originalmente em 1977.

Em “A Politicização da Totalidade – Oposição e Discurso Econômico” (1977)²³, identifica como politicista a posição que, elidindo o “metabolismo social fundante”, autonomiza e confere papel determinativo ao “político”, reduzido já, assim como o “econômico”, a “fator”, resultando na incompreensão do conjunto das relações sociais – inclusive da própria política, arbitrariamente inflada mas desprovida de sua fonte de sentido – e na “condenação à impotência no plano objetivamente político”. Expõe-se a raiz liberal do politicismo, ou seja, sua condição de pensamento adstrito aos limites do capital: a condenação da economia ao reino das formas naturais, e a redução das possibilidades de intervenção à política. Raiz igualmente iluminada em “Sobre o Conceito de Totalitarismo”²⁴, no qual, abordando um tema caro à análise paulista, denuncia o politicismo como uma característica e um limite do pensamento liberal. Chasin mostra que o conceito de totalitarismo é construído a partir da dissociação e autonomização da política, ao âmbito da qual se restringe, em face das demais relações sociais, da oposição imediata entre indivíduo e estado e do uso de universais abstratos, de sorte que permite “aglutinar uma multiplicidade de fenômenos, distintamente situados, sob o mesmo rótulo, que os confunde sob o pretexto de os explicar”. Como “produto da ótica liberal (...) a noção de totalitarismo é tão-somente a expressão com que esta perspectiva cunha tudo aquilo que, no plano político, contraria o arquétipo que ela forja de seu mundo e de si mesma”, arquétipo segundo o qual, ao poder, considerado “um mal em geral”, só “se pode contrapor sua própria fragmentação (difusão)”. Frise-se, pois, que o conceito de totalitarismo veda o acesso à natureza das formações que pretende explicar, e põe como horizonte máximo o arquétipo da democracia política, igualmente descarnada, de sorte que “a crítica liberal não põe a perspectiva de uma superação do estado e de seu poder”. Longe de ser um fenômeno restrito ao Brasil, o politicismo se revela como um limite do pensamento adstrito à órbita do capital. O entendimento concreto da política em suas diferentes manifestações, sustenta Chasin, tem por condição ultrapassar esse limite, isto é, perspectivar a superação do capital e do estado.

Nos anos que se seguem, Chasin desdobra a inteligência das manifestações práticas e ideais do politicismo, em sua especificidade brasileira, determinada pelo caráter atrofico do capital que o gera, tal como se apresentavam na burguesia e na assim chamada nova esquerda,

²³ CHASIN, J. “A Politicização da Totalidade – Oposição e Discurso Econômico”. In *A Miséria Brasileira*. 1964-1984: Do Golpe Militar à Crise Social. Santo André, Ad Hominem, 2000.

²⁴ CHASIN, J. “Sobre o Conceito de Totalitarismo”. In *ibid.*

ou esquerda não marxista, cujo principal expoente político foi o PT. Simultaneamente, determina a natureza das sociedades pós-revolucionárias, recusando-lhes a condição socialista pela evidência da permanência do capital, sob forma, entretanto, não capitalista: o capital coletivo/não-social – conquista pioneira, estampada originalmente em “Da Razão do Mundo ao Mundo sem Razão”²⁵, de 1983. O avanço na redescoberta do pensamento marxiano, especialmente da distinção entre capital e capitalismo, evidente neste artigo, ressalta também em “Democracia Política e Emancipação Humana”, de 1984, e em “Poder, Política e Representação”, de 1985, em que, retomando a determinação marxiana do “anel vicioso”, da “interdependência entre sociedade civil e estado, tendo o capital como centro organizativo de ambos”, afirma que, da perspectiva do trabalho, “há que romper com o círculo perverso da própria política”. À reafirmação do vínculo determinante entre a base material e o poder político, segue-se a indicação de que “Desde suas expressões mais antigas, a concepção marxiana da política é negativa”. Valendo-se de textos elaborados por Marx em diversos períodos de sua vida, desde 1844 até 1878, Chasin mostra que o filósofo alemão “parte da crítica aos limites mesquinhos da política no quadro da ‘miséria alemã’, medeia pela crítica a uma política de atualização, para concluir pela crítica aos limites inerentes à política enquanto tal”, e “visualiza um modo de ação social profundamente diverso da política, e que tem por ponto de partida a denúncia dos condicionamentos paralisantes de qualquer política como necessariamente inerentes à própria política”²⁶. A esta, “só cabem as tarefas negativas ou preparatórias; a obra de ‘regeneração’, de que fala Marx, fica a cargo inteiramente da revolução social”²⁷. Ou seja, Chasin recupera a distinção marxiana entre revolução política e revolução social, esta capaz de superar o estado e a política, que “não são nunca senão pesadelo e mediação”²⁸, pela transformação radical da sociabilidade, com vistas à emancipação humana geral, determinada como “reunificação e reintegração de posse, social e individual, de uma força que estivera alienada. A força de se produzir e reproduzir, na individuação e na livre associação comunitária, pela única forma que o homem conhece e da qual é capaz – a sua

²⁵ CHASIN, J. “Da Razão do Mundo ao Mundo sem Razão”. In *Revista Ensaio* nº 11/12. São Paulo, Escrita, 1983.

²⁶ CHASIN, J. “Democracia Política e Emancipação Humana”. In *Ensaaios Ad Hominem 1 – Tomo III: Política, op. cit.*, p. 94 (adiante referido como DPEH)

²⁷ DPEH, p. 102.

²⁸ DPEH, p. 102.

própria atividade”²⁹. Assim, enquanto a democracia é uma forma de dominação, a emancipação é a efetivação da liberdade, não sendo possível alcançá-la por meio de instrumentos políticos.

Esses dois textos confirmam o estado e a política como meios de dominação e conservação da sociedade civil; resultantes dos dilemas sociais, mostram-se incapazes de os resolver, e a inteligência política, incapaz mesmo de os compreender, de modo que a extinção da sociedade civil³⁰ envolve necessariamente a do estado e da política, e não seu aperfeiçoamento ou mudança de forma; a revolução capaz de realizar tal transformação radical é a revolução social.

É esse ainda o núcleo de “Democracia Direta versus Democracia Representativa” (1986), texto em que alude ao processo formativo do pensamento marxiano, desencadeado em 1843. Chasin já iniciara, pois, e prosseguirá nos anos seguintes, o desvendamento da via pela qual Marx alcançara sua posição própria, e, por consequência, dos lineamentos que a configuram. Embora os exponha sistematicamente apenas em “Marx – Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica”, de 1995, já os descortinara anos antes, como atestam os cursos ministrados durante a década de 80.

De sorte que “O Futuro Ausente”, redigido em torno de 1991, e “Marx – A Determinação Ontonegativa da Politicidade”, apresentado na ANPUH em 1993, ambos inacabados e publicados postumamente, foram desenvolvidos sobre a plataforma da redescoberta da revolução teórica marxiana.

Os avanços obtidos expressam-se também na precisão terminológica: ao invés de concepção ou definição negativa da política, termos que ainda ecoavam a consciência como ponto de partida, é utilizada a expressão determinação negativa da politicidade, e, nos textos subsequentes, determinação ontonegativa da politicidade, remetendo tanto à existência objetiva, em sua independência em relação à consciência, quanto a todo o conjunto de relações sociais e modos de atuação cujo fulcro é o estado, mas que não se reduz a ele.

“Marx – A Determinação Ontonegativa da Politicidade” e “Marx – Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica” trazem, ambos, a exposição da gênese da nova posição marxiana,

²⁹ DPEH, p. 97.

³⁰ Recorde-se que, para Marx, sociedade civil não designa qualquer forma de interatividade dos indivíduos na produção e reprodução de sua vida material, e sim aquelas matrizadas pela divisão social do trabalho, propriedade privada e classes sociais. Assim como o estado político pleno que nela se enraíza, a sociedade civil atinge sua forma plena sob a regência do capital. A superação do capital é, pois, a superação da sociedade civil e sua substituição pela “sociedade humana ou humanidade social” (Marx, *X Tese ad Feuerbach*).

demonstrando sua ruptura com a concepção assumida até meados de 1843, marcada pela determinação positiva da politicidade. O primeiro examina com maior minúcia os textos em que se expressa a nova determinação – ontonegativa – alcançada: *Crítica da Filosofia do Direito de Hegel*, *Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução*, *A Questão Judaica*, *Glosas Críticas*, todos redigidos entre 1843 e 1844, e os *Materiais Preparatórios para A Guerra Civil em França*, redigidos quase trinta anos depois, em 1871. O segundo trata desse tema no âmbito da exposição dos lineamentos centrais das três críticas ontológicas que marcaram a transfiguração do pensamento do filósofo alemão, passagem iniciada com a crítica da política, que o leva imediatamente à crítica da especulação, e, por consequência, à da economia política. A determinação da sociedade civil sobre o estado, a impotência deste e da política em geral para resolver os males sociais, da inteligência política para os compreender, a distinção entre emancipação política e emancipação humana, e correlativamente entre revolução política e revolução social – nesses dois trabalhos, estes traços são adensados com a explicitação de que a politicidade, além de histórica e contingente em relação ao ser social, do qual não expressa as melhores qualidades ou capacidades – não se configurando como o lócus da racionalidade e da liberdade –, germina, de fato, das fragilidades humanas ainda não superadas, nomeadamente a incapacidade, resultante da exiguidade de suas forças produtivas, de efetivar a autodeterminação.

Identificando o período entre 1841 e meados de 1843, época da elaboração da tese doutoral e da colaboração na *Gazeta Renana* como o “período inicial e não-marxiano da elaboração teórica de Marx”, ressalta seu vínculo com o idealismo ativo e, coerentemente com este talhe reflexivo, com as “estruturas tradicionais da filosofia política, ou seja, à determinação ontopositiva da politicidade”, concepção que toma essa esfera como “predicado intrínseco ao ser social (...) positivamente indissociável da autêntica entificação humana”³¹. Razão pela qual, em seus artigos na *Gazeta Renana*, procura “resolver problemas socioeconômicos recorrendo ao pretendido formato racional do estado moderno e da universalidade do direito”³².

Ainda que o vínculo inicial de Marx com o idealismo ativo seja geralmente reconhecido, Chasin foi o primeiro a dar-se conta da ruptura radical com essa concepção que advirá nos meses seguintes à saída da *Gazeta Renana*. Ruptura realizada com a revisão da filosofia do

³¹ EORM, p. 354.

³² EORM, p. 355.

direito de Hegel, impulsionada pelo desafio teórico posto pelos “interesses materiais” – tal como Marx mesmo afirma no Prefácio de 1859 à *Contribuição à Crítica da Economia Política* – e pelos “lineamentos feuerbachianos” contidos nas *Teses Provisórias para a Reforma da Filosofia* e nos *Princípios da Filosofia do Futuro*. As três dimensões destes às quais Marx confere importância – “descarte da especulação (...); reconhecimento do caráter fundante da positividade ou objetividade autopostas (...); identificação da sociabilidade como base da inteligibilidade”³³ – e o depoimento do próprio Marx no Prefácio de 59 balizam a identificação da “feição precisa do passo inicial da caminhada” com que Marx alcança a determinação ontonegativa da politicidade simultaneamente à crítica ontológica da especulação. Embora se trate de problemas distintos, a crítica da política resolve-se com a recusa da especulação: a admissão ontoprática da realidade do mundo e dos homens como pressuposto de todo conhecimento sustenta a compreensão da gênese e necessidade históricas do estado e da perspectiva de sua abolição, abrindo, no mesmo passo, para a terceira crítica ontológica, a da economia política, pois,

(...) em contraste radical com a concepção do estado como demiurgo racional da sociabilidade (...) irrompe e domina agora, para não mais ceder lugar, a “sociedade civil” – o campo da interatividade contraditória dos agentes privados, a esfera do metabolismo social – como demiurgo real que alinha o estado e a relações jurídicas.³⁴

A determinação dos indivíduos e seu mundo como atividade sensível, portanto a determinação dos homens como autoprodutores, substitui o télos restrito da autodeterminação no âmbito da politicidade, isto é, a “autodeterminação na forma da alienação”, pelo horizonte ilimitado da infinita autoconstrução dos homens por meio da superação da sociabilidade da alienação, vale dizer, do capital, e da politicidade que a integra. Por consequência, tais críticas deságuam na reconfiguração da revolução carecida, entendida agora como revolução radical ou social, pois voltada à transformação cabal de todo o modo de vida humano, e não, como a revolução política ou parcial, apenas à transfiguração do estado e adjacências.

³³ EORM, p. 361.

³⁴ EORM, p. 362.

Voltadas aos modos de ser, efetivadas pela apreensão das determinações e nexos existentes entre os complexos reais examinados, as críticas da política, da especulação e da economia política evidenciam sua feição ontológica, e conseqüentemente a natureza ontológica, e não epistêmica, dessa viragem que inaugura o pensamento marxiano. A relação determinativa entre ser e consciência, entre estado e sociedade civil se inverte

(...) pela força e peso da lógica imanente a seus próprios nexos, não em consequência formal e linear de algum pretensioso volteio nos arranjos metodológicos (...) mas por efeito de uma trama reflexiva muito mais complexa, que refunde o próprio caráter da análise elevando o procedimento cognitivo à analítica do reconhecimento do ser-precisamente-assim.³⁵

Este salto se desdobrará nos textos imediatamente posteriores: *Para a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução, Sobre a Questão Judaica e Glosas Críticas de 44*. Chasin os examina, destacando os desdobramentos alcançados por Marx em cada um acerca da determinação ontonegativa da politicidade, ou seja, acerca da “estrutura de base do agora pensamento político marxiano”³⁶

Na *Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução*, atestando o vínculo entre a crítica da política e a da especulação, a obra hegeliana, reconhecida como expressão máxima da filosofia política alemã, é recusada junto com o estado moderno, do qual é o “pensamento abstrato e exuberante”, e pode sê-lo porque o próprio estado faz abstração do homem real, vale dizer, acolhe os indivíduos já despojados das relações e qualificações concretas que os especificam, reduzindo-os ao coágulo supostamente natural – nucleado pela propriedade privada – que os igualiza. Chasin destaca deste texto a distinção marxiana entre a revolução parcial, meramente política, que alcança a liberdade de mesmo tipo, e a revolução radical, que conduz à emancipação humana geral. A revolução política é a emancipação de uma parte da sociedade civil que instaura sua dominação, e só pode ocorrer se essa parte for reconhecida

³⁵ EORM, p. 362. Reconhecida a existência do mundo e dos homens, e determinados estes, objetiva e subjetivamente, como atividade sensível, a sociabilidade assim produzida é apreendida como raiz da consciência, da inteligibilidade do mundo. Ao invés de auto-sustentada, a razão se revela como “produto da relação, reciprocamente determinante, entre a força abstrativa da consciência e o multiverso sobre o qual incide a atividade, sensível e ideal, dos sujeitos concretos”. Com essa afirmação, Chasin resgata a determinação social como condição de possibilidade do pensamento e ilumina outra conquista até então anuviada pelo peso concedido ao tratamento convencional, pré-marxiano, da problemática gnosiso-epistêmica: a teoria das abstrações, o modo como se dá a apropriação ideal do mundo sensível pela consciência, socialmente determinada porém ativa.

³⁶ DONP, p. 140.

como representante geral da sociedade, encarnando em si a “potência da libertação”, em contraposição a outra parcela que concentre “todos os defeitos e limites da sociedade”. Assim, a revolução política depende de condições de possibilidade específicas, nem sempre presentes. Em outras palavras, coerentemente com sua recém-conquistada posição, Marx remete a possibilidade da revolução política para as condições concretas de existência das classes, ao invés de entendê-la como possibilidade universal porque assentada numa suposta condição inerente aos indivíduos singulares: a razão ou a vontade. E onde ela é possível, restringe-se a uma mediação, na qualidade de emancipação parcial, para a emancipação humana geral. A revolução radical, ao contrário, “guarda sempre a condição invariável de grande e verdadeiro objetivo – de *télos* último e inarredável”³⁷. Diferenciadas por seus conteúdos, também os “modos de realização” se distinguem: a revolução política “estende para o terreno político as emanções do quadro societário subjacente, exterior em relação ao homem, apesar de ser sua resultante”, isto é, conserva as relações socioeconômicas e altera, de acordo com elas, as formas e relações políticas, ao passo que a revolução radical “toma por meio a liberdade política em sua parcialidade para revolver e refazer o traçado global das condições de existência do homem”³⁸.

Chasin evidencia, pois, que, já no alvorecer de seu pensamento próprio, Marx estabelece “uma escala que inferioriza o território político (...) em face da altitude do humano”, deslocando a politicidade “para os contornos de uma entificação transitória a ser ultrapassada”, recusando-lhe “a altura e a centralidade que ostenta ao longo de quase toda a história do pensamento ocidental”³⁹. Enquanto a revolução política não ultrapassa a condição de mediadora, e como tal pode ser dispensada, à emancipação humana geral cabe a condição de objetivo último, imprescindível e infinito: a afirmação e construção do ser humano-societário.

Vale destacar que esse *télos* não se põe “como centro temático de uma antropologia (...) nem como o dever-ser de um humanismo ético qualquer”, isto é, nem como postulação de indivíduos isolados, nem como dever-ser abstratamente contraposto ao existente, mas sim

³⁷ DONP, p. 142.

³⁸ DONP, p. 142.

³⁹ EORM, p. 365.

como “possibilidade objetiva identificada no tratamento ontológico da mundaneidade social”⁴⁰.

Reconfigurada a revolução a ser buscada, seu agente também se redesenha. Ao invés de uma classe cujas condições particulares de existência devem ser generalizadas como eixo da vida social, o sujeito da revolução radical é identificado como “uma categoria social de ‘cadeias radicais’”, “uma classe da sociedade civil que não é uma classe da sociedade civil”, isto é, que representa a dissolução dela, cujas condições de existência, portanto, não podem ser generalizadas, “que é, numa palavra, a perda total do homem”, já que é despojada, no ato mesmo de as realizar, de todas as coisas e relações que a tornam humana, e “só pode, portanto, recuperar a si mesma através da recuperação total do homem” (Marx). Passagem cuja eloquência evidencia que “a revolução radical ou emancipação global passa a ser (...) o complexo entificador (...) da efetiva e autêntica realização do homem, e não mais uma forma qualquer de estado ou de prática política”⁴¹, além de desautorizar a impropriedade de tratar o proletariado como “classe universal”.

O exame de *Sobre a Questão Judaica*, artigo centrado na crítica do “caráter geral e essencial” do estado, tal como se manifesta em sua forma mais plenamente desenvolvida, confirma e desdobra os lineamentos encontrados no texto anterior. Embora considerando a emancipação política um “avanço irrecusável”, Marx demarca sua estreiteza mostrando que ela se funda na, e expressa a cisão objetiva, decorrente de relações de produção assentadas na divisão social do trabalho e na propriedade privada, de cada indivíduo em homem (burguês) de vida privada e cidadão de vida pública, o primeiro privado de sua condição genérica, social, e assim naturalizado, o segundo defraudado de suas qualidades individuais; esse divórcio entre indivíduo e gênero, essa cesura entre os indivíduos autoprodutores e as forças sociais, genéricas, por eles produzidas – transformam-nas em força política a eles contraposta. Força política é, pois, coágulo de forças sociais, genéricas, usurpadas de seus produtores e concentradas. De sorte que a realidade da emancipação política “é o homem fragmentado, impotente como cidadão e emasculado como ser humano, diluído em abstração na primeira metade e reduzido à naturalidade na segunda”. A liberdade deste homem reduz-se à “liberdade possível na (des)ordem humano-societária do capital”. A emancipação humana, ao contrário,

⁴⁰ EORM, p. 366.

⁴¹ EORM, p. 366.

supõe a superação do capital, vale dizer, a extinção da divisão social do trabalho, e portanto da política que dela emerge; é “construção da mundaneidade humana a partir da lógica inerente ao humano, ou seja, do ser social, cuja natureza própria ou ‘segredo ontológico’ é a autoconstituição”. O desvelamento deste segredo, frise-se, é o pressuposto incontornável do argumento marxiano redescoberto por Chasin, e sua desconsideração abre campo para (des)entendê-lo como uma antropologia. Apreendida aquela capacidade, a emancipação humana se patenteia como

(...) a reintegração pelo homem real da figura do cidadão (...) de modo que ele não mais aliene de si força humano-societária, degenerada e transfigurada em força política, assim tornando impossível, além de inútil, o aparecimento desta, o que derruba as barreiras atuais para a retomada da autoconstrução do homem.⁴²

Acerca das *Glosas Críticas de 44*, Chasin faz de início uma ressalva que, dada a onipresença das concepções epistemologistas, não é demais destacar: embora presentes neste artigo os mesmos fundamentos expostos nos dois textos antes comentados, não se trata da “‘aplicação’ de um referencial teórico a um caso concreto, o que é totalmente estranho aos procedimentos analíticos marxianos, mas uma espécie de redescoberta das mesmas determinações a partir da análise de uma ocorrência histórica”, a insurreição dos tecelões da Silésia, de junho de 1844.⁴³ Coerente com sua nova posição, Marx submete-se à regência do objeto, buscando extrair deste seus nexos próprios, ao invés de o submeter a um desenho analítico prévio, ainda que alcançado por ele mesmo. Esse procedimento – a “analítica das coisas” –, facilmente perceptível nas obras marxianas, permite alcançar novas determinações acerca de um mesmo complexo fenomênico. O artigo destaca a incapacidade do estado não só de resolver, como mesmo de entender o pauperismo, impotência que não é um defeito deste ou daquele estado, mas sim “a lei natural da administração”, ou seja, de sua atividade organizativa, determinada pela sociedade civil sobre a qual se ergue, de sorte que eliminar essa impotência exigiria extirpar seu chão social, portanto suprimir a si próprio. Chasin demonstra, pois, que Marx desdobra a determinação da “racionalidade política, oferecendo assim o que

⁴² DONP, pp. 151-152.

⁴³ DONP, p. 154.

podemos chamar de crítica da razão política”⁴⁴, demarcando-a como aquela que “pensa dentro dos limites da política”⁴⁵ e, por isso mesmo, é incapaz de compreender a raiz dos males sociais. Vale reproduzir uma passagem destacada por Chasin, em que Marx

(...) universaliza a tematização muito coerentemente, mas de forma surpreendente e mesmo chocante para os limites e vícios do pensamento no século XX: “Quanto mais desenvolvido e generalizado se acha o entendimento político de um povo, mais o proletariado desperdiça suas energias – pelo menos no início do movimento – em revoltas irrefletidas, estéreis, que são afogadas em sangue. Ao pensar sob forma política, divisa o fundamento de todos os males na vontade e os meios para os remediar na força e na derrubada de uma determinada forma de governo. Temos a prova disso nas primeiras explosões do proletariado francês. (...) O entendimento político lhes ocultava as raízes da penúria social, falsificava a compreensão de sua verdadeira finalidade; o entendimento político enganava, pois, o seu instinto social”.⁴⁶

Afirmção contundente, largamente desconsiderada, joga nova luz sobre os objetivos e meios das lutas dos trabalhadores do último século, e empuxa fortemente à ultrapassagem do entendimento político, sob pena de prosseguir desperdiçando energias.

Chasin prossegue ressaltando que, se os dois escritos marxianos antes mencionados diferenciam revolução política, parcial e limitada, de revolução social, radical e infinita, este texto avança na concreção apanhando o elo existente entre os atos políticos, forma de atuação própria do mundo do capital, e a revolução social, que, visando a suprimir tal mundo, deve agir nele para o ultrapassar. Há um efetivo lugar e papel, não para uma revolução política, mas para o ato político nos quadros de uma revolução social: mas este é somente o de destruição e dissolução do antigo poder. O reordenamento de todo o modo de vida, a construção de uma nova forma de interatividade entre os indivíduos não se efetiva por meio de atos políticos ou pela mediação da esfera da politicidade: o antigo poder deve ter sido dissolvido, pois, “ali onde começa sua atividade organizadora, ali onde se manifesta seu fim em si, sua alma, o socialismo despeja seu invólucro político”⁴⁷, de sorte que evidentemente a finalidade de todo o processo não é a constituição de outro poder.

⁴⁴ DONP, p. 155.

⁴⁵ Marx, apud DONP, p. 155.

⁴⁶ Marx, apud DONP, pp. 155-156.

⁴⁷ Marx, apud DONP, p. 157.

Além da crítica da razão política, as *Glosas Críticas de 44* trazem também outra determinação basilar: a de que “o estado é produto da fraqueza da sociabilidade, não das melhores qualidades humanas”, como explicita a seguinte passagem do texto marxiano:

Com efeito, esta vileza, esta escravidão da sociedade civil é o fundamento do estado moderno, assim como a sociedade civil da escravidão era o fundamento natural do estado da Antiguidade. A existência do estado é inseparável da existência da escravidão.⁴⁸

Mais do que reafirmar a sociedade civil como alicerce do estado, resta iluminado o núcleo dessa determinação: o estado emerge daquilo que esta sociedade civil tem de mais negativo – sua vileza, sua natureza a-social, a escravidão que lhe é inerente. A referência é à natureza da sociedade civil e do estado como tais, pois este só existe em oposição àquela, e é impotente diante dela, ou seja, é impotente para corrigir os males sociais, porque só existe graças à presença destes.

Submetendo estes textos a rigorosa e detalhada análise imanente, Chasin trouxe à tona a ruptura radical que Marx efetivou em relação a seu pensamento anterior, e a natureza de sua nova posição, marcada pela determinação ontonegativa da politicidade, “porque exclui o atributo da política da essência do ser social, só o admitindo como extrínseco e contingente ao mesmo, isto é, na condição de historicamente circunstancial (...) na particularidade do longo curso de sua pré-história”⁴⁹, no interior da qual a politicidade atinge sua plenitude e perfeição, sob a forma do estado moderno. Posição oposta à

(...) determinação ontopositiva da política, para a qual o atributo da politicidade não só integra o que há de mais fundamental do ser humano-societário (...) mas tende a ser considerado como sua propriedade por excelência (...); tanto que conduz à indissociabilidade entre política e sociedade, a ponto de tornar quase impossível, até para a simples imaginação, um formato social que independa de qualquer forma de poder político.⁵⁰

Observação fundamental, a indicar um óbice, presente tanto ao tempo de Marx como atualmente, seja para a compreensão da nova posição do filósofo alemão, seja para o

⁴⁸ Marx, apud DONP, p. 157.

⁴⁹ EORM, p. 368.

⁵⁰ EORM, p. 368.

entendimento da realidade e a conseqüente identificação das alternativas que permitiriam prosseguir no caminho da autoconstrução humana.

Chasin corrobora a validade desta conquista marxiana fundamental – a determinação ontonegativa da politicidade – analisando a gênese da politicidade moderna, nos planos real e ideal. Em “O Futuro Ausente” (1991), em consonância com o procedimento analítico marxiano, Chasin examina o processo de constituição da senhoria e do principado em Florença, expondo a força política como

(...) força social que se entifica pelo desgarramento do tecido societário (...) e que, enquanto poder, se desenvolve tomando distância (...) da planta humano-societária que o engendra (...) e a ela se sobrepõe, como condição mesma para o exercício de sua função própria – regular e sustentar a regulação.⁵¹

Essa função reguladora, essa atividade organizativa, precisa ser realizada por um estado destacado da base societária à medida que esta se mostra incapaz de a assumir diretamente. Nascia, naquele período, a sociabilidade do capital, sobre a base do anterior desenvolvimento das forças produtivas que alcançara a produção dos pressupostos do trabalho, e voltada para sua constante ampliação; entretanto, as relações sociais no interior das quais este alargamento das capacidades humanas se realiza agravam o dilaceramento social, de sorte que, embora esta nova sociabilidade necessite de uma ordenação mínima, por si mesma, isto é, no âmbito das relações socioeconômicas entre os homens, gera somente a desordem: “impulsionando organicamente o individualismo (...) a emergência das relações de produção de mercadorias não só não podia conter o legado da brutalidade [feudal], mas o estimulava e disseminava pela competição entre os indivíduos”⁵². É desta fragilidade societária que brota o estado político pleno⁵³, enraizado em uma sociedade civil que vai igualmente alcançando sua plenitude, pela radicalização da divisão social do trabalho, que toma a forma da completa separação entre trabalhadores e meios de trabalho, e da correspondente propriedade privada. O absolutismo,

⁵¹ CHASIN, J. “O Futuro Ausente”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo III: Política*. Santo André, Ad Hominem, 2000, pp. 169-170 (doravante referido como FA).

⁵² FA, p. 204.

⁵³ Conforme a distinção, indicada por Marx em diversos textos, entre eles *Sobre A Questão Judaica* e os *Grundrisse*, entre o estado moderno, expressão da separação entre os indivíduos e suas capacidades genéricas, em todos os níveis da vida, e as formas anteriores de estado, ainda fundadas sobre uma comunidade natural, no interior da qual aquela separação permanece parcial, de sorte que vida privada e pública, indivíduo e gênero, sociedade civil e estado ainda não se opõem completamente.

a imposição da lei a ferro e fogo – eis o início da política verdadeira, a forma inaugural do poder burguês, fundamental enquanto instrumento para viabilizar o capitalismo. Em outras palavras, o regime do capital produz um poder político real, uma verdadeira dominação, e não subsiste sem ele.

No período inicial do Renascimento, quando ainda não se estabelecera o principado e, assim, era factível iludir-se com a possibilidade de reproduzir a forma política greco-romana, de base comunitária, desenvolve-se da concepção designada por Chasin como primeiro humanismo renascentista⁵⁴, nucleada pelo homem ativo que age na esfera da politicidade, suposta como o lócus da autodeterminação humana. A instituição do principado dissolve aquela ilusão, e junto com ela essa primeira manifestação do humanismo. Assim, enquanto no primeiro humanismo renascentista a concepção positiva da política é congruente com um conceito positivo de homem – capaz de autodeterminação, após a instauração do absolutismo, a concepção positiva da política estará ligada a uma “visão desencantada do homem, a malvadez como identidade da alma humana”, da qual Maquiavel foi o grande arauto.⁵⁵

Entretanto, se a nova forma das relações sociais – o capital – permite e exige a configuração do estado desprovida de qualquer traço comunitário, o desenvolvimento das capacidades produtivas, permitindo a produção dos pressupostos do próprio trabalho, elimina a subordinação dos homens à natureza e lhes faculta a apreensão de si como autoprodutores; isto é, a autodeterminação pode agora ser compreendida como autoprodução. É este o cerne da concepção que Chasin designa como o segundo e verdadeiro humanismo renascentista, centrado no homem ativo que se reconhece na e age sobre a natureza, transformando-a e produzindo a si mesmo.

Ou seja, ao mesmo tempo em que a concepção positiva da vida política, núcleo do primeiro humanismo renascentista, se despedaça contra a realidade do estado, põe-se a afirmação do homem pela atividade prática de transformação da natureza, portanto também de si mesmo, a afirmação do homem como criador de si e de seu mundo, como ser aberto.

Chasin confirma, pois, a identificação marxiana da “natureza da força política como força social pervertida e usurpada, socialmente ativada como estranhamento por debilidades e carências intrínsecas às formações sociais contraditórias, pois ainda insuficientemente

⁵⁴ Caracterizado como reflexão ético-jurídico-política, tendo por centro a atividade política, positivamente tratada pois suposta como expressão da comunidade e nucleada pela ética.

⁵⁵ FA, p. 237.

desenvolvidas e, por consequência, incapazes de auto-regulação puramente social”, e o entendimento de que a emancipação “só pode se realizar como reabsorção de energias próprias despidas da forma política, depuradas, exatamente, da crosta política sob a qual haviam se auto-aprisionado e perdido”⁵⁶.

Tal depuração da crosta política realizou-se pela primeira vez na história com a Comuna de Paris de 1871. O exame dos textos marxianos acerca dela, escritos quase três décadas depois das *Glosas de 44* e, tal como elas, versando sobre um acontecimento concreto, ratifica a permanência da posição assumida por Marx no alvorecer de sua produção própria. Nos *Materiais Preparatórios para “A Guerra Civil em França”*, Chasin reencontra a identificação do estado moderno como “excrescência parasitária sobre a sociedade civil, fingindo ser sua contrapartida ideal”, bem como a crítica a todas as revoluções anteriores, que, diz Marx, “apenas aperfeiçoaram a máquina do estado, em vez de se desfazer dela, desse pesadelo asfixiante”⁵⁷. Nas *Glosas de 44*, demonstrando que o trabalhador está excluído do “ser humano”, da “verdadeira comunidade dos homens”, exclusão “infinidamente mais completa, mais insuportável, mais terrível e contraditória que a exclusão da comunidade política”, Marx já afirmara que, “por mais parcial que seja uma insurreição industrial, nela está encerrada sempre uma alma universal, e, por mais universal que seja uma insurreição política, esta abrigará sempre (...) um espírito estreito”⁵⁸. Ao expor o caráter da Comuna pelo exame de sua organização, de seu funcionamento e das medidas que tomou, Marx sustenta essa mesma determinação: sua alma universal decorre de não ter sido “uma revolução contra esta ou aquela forma de poder de estado”, ou seja, uma revolução política, mas sim social, “contra o próprio estado”, revolução que, ao invés de transferir “essa máquina terrível de dominação de classe” para outras mãos, “demoliu a própria máquina”. Frise-se que não se trata da substituição de uma máquina de dominação por outra, isto é, do estado burguês por um “estado proletário”, aberração teoricamente insustentável e praticamente retrógrada, pois conteria a revolução nas fronteiras políticas, e assim, ao invés de avançar para a supressão das classes, estancaria na reafirmação de uma delas – portanto, da divisão social do trabalho e consequente separação entre o conjunto das capacidades genéricas e os indivíduos. Extirpado o instrumento de dominação – ato inaugural da revolução social – os trabalhadores iniciaram

⁵⁶ EORM, p. 368.

⁵⁷ Marx, apud DONP, p. 159.

⁵⁸ Marx, apud DONP, p. 156.

a construção de um dispositivo de organização que é a “antítese do estado”. Ao invés de ser coagulação de forças sociais usurpadas, a Comuna é “a reabsorção do poder de estado pela sociedade, que constitui suas próprias forças vivas, em lugar de forças que a controlem e subjuguem”⁵⁹. Chasin destaca ainda longas passagens do texto marxiano, em que a Comuna, depois de negativamente caracterizada como demolição do estado, é positivamente determinada como a forma que “inicia a emancipação do trabalho – sua grande meta”. De sorte que a destruição do estado é o ponto de partida da revolução social, é o modo pelo qual é possível iniciar a abolição das classes e da dominação de classe, isto é, a emancipação do trabalho. Chasin demonstra, pois, que na forma de ser própria da Comuna de Paris Marx reencontrou a distinção entre revolução radical e revolução política, e confirmou que a emancipação humana geral, a libertação do trabalho não apenas não pode se realizar por meios políticos, mas somente pode ser iniciada pela destruição do estado. Esta não é um resultado longínquo, mas o princípio, o pressuposto do processo de emancipação.

A impossibilidade de efetivar esse processo sem desmontar primeiramente o estado, em outros termos, a impossibilidade de transitar para o socialismo por meio do estado foi praticamente evidenciada pela tragédia do pós-capitalismo. O exame das sociedades pós-capitalistas reconfirma a politicidade como expressão da fragilidade societária e de obstáculo à autoconstrução humana. “A Sucessão na Crise e a Crise na Esquerda” (1989) expõe, ao lado da barbárie do capitalismo, a barbárie do capital coletivo/não-social, desdobrando a apreensão deste e de sua crise, bem como da *glasnost* e da *perestroika*. Retomando a determinação central indicada em 1983 – “um quadro regido pelo capital, mas cuja forma de sociabilidade descartara o capitalismo” – Chasin adita a raiz desse quadro: a impossibilidade, determinada pelo reduzido patamar de produção e reprodução materiais da vida, de ultrapassar a revolução política, que eliminou as formas capitalistas de estruturação e dominação sociais, e alcançar a revolução social, por meio da qual seria possível “efetivar a arquitetura de uma sociedade articulada para além da lógica do capital”⁶⁰. Irrealização sobre a qual se recompõe o estado, arrimado sobre o chão social do capital e agigantado conforme se torna gestor exclusivo do capital único. Mantendo-se como revolução política, o movimento russo não logrou ir além da destruição das formas capitalistas, das “tarefas negativas, a limpeza do terreno, a demolição

⁵⁹ Marx, apud DONP, p. 159.

⁶⁰ SCCE, p. 185.

do que deve morrer”. Estancando aquém da revolução social, não pôde realizar os “encargos construtivos, a edificação da nova sociabilidade”. Este quadro esteia o entendimento da formação soviética e congêneres, no que se refere seja à situação do trabalho vivo⁶¹ seja do capital, e da tentativa, desencadeada na década de 80, de solucionar seus impasses. À crise econômica, gestada pela estagnação do capital coletivo/não-social, e aos constrangimentos políticos, resultantes da manutenção e agigantamento do estado regente deste capital único, ao qual o trabalho ainda assalariado se subordina, respondeu-se com medidas que abriam caminho para a reconversão ao capitalismo. Chasin evidenciou “a homologia entre a opção pelos dispositivos de mercado, na organização da sociedade econômica” – centro da *perestroika* –, e pelas “garantias formais, na organização da sociedade política” – núcleo da *glasnost*⁶², iluminando o elo indissolúvel entre capital e estado também nessa formação social.

Diante deste quadro, alimentar “esperanças socialistas” em uma suposta revolução política que redimiria o “estado operário degenerado”, além de ilusório, pressupunha uma fé antimarxiana na política, no estado e em seu aperfeiçoamento, e a desconsideração de que “entre os componentes de maior relevo do desastre do pós-capitalismo está o excesso de política, a política excedendo seus limites e substituindo desastrosamente as tarefas da revolução social, estancada e inviabilizada pela ausência de sustentação material”⁶³. Em outros termos, aquelas esperanças desconsideravam, de uma parte, a indicação marxiana de que a transição socialista não tem por identidade um ato ou processo político, e, de outra, a efetiva história daqueles países, a qual, em razão de seu ponto de partida, “foi uma história da prevalência do político, de uma aposta política no político”, de modo que “a desagregação de toda a experiência é a própria história do fracasso da política”⁶⁴.

O esclarecimento pioneiro da natureza do pós-capitalismo, recuperando o foco marxiano, permite compreender as derrotas sofridas até aqui pelos trabalhadores, bem como desmistificar os instrumentos e formas de luta utilizados, e assim desanuviar o horizonte para a reposição da perspectiva do trabalho.

⁶¹ Marcado pela liberdade irresponsável gerada pela simultânea extinção do mercado e conservação do capital, sob a forma atípica de capital único, e do assalariamento, isto é, pela inexistência da autodeterminação coletiva de indivíduos livres.

⁶² SCCE, p. 198.

⁶³ SCCE, p. 198.

⁶⁴ SCCE, p. 198.

Metapolítica e revolução social

Resgatar a revolução social subentende fazer a crítica, na acepção marxiana da palavra, das lutas reais e ideais do trabalho, especialmente ao longo do século XX, e discernir, pela análise concreta da realidade, sua necessidade e condições de possibilidade, não se deixando confundir pela “englobante e catastrófica destituição do homem” com que se encerrou o século XX⁶⁵. Presente em todos os recintos da vida, essa exoneração alimenta a

(...) crise atual do pensamento em geral: a destituição ontológica, a desilusão epistêmica e o descarte do humanismo. Ou seja, a aversão pela objetividade, a descrença na ciência e a destituição do homem. O que resta, então, para ser pensado?⁶⁶

A redescoberta do pensamento marxiano participa do enfrentamento dessa crise. Trata-se de recuperar a objetividade, a ciência e a potencialidade humana, assumindo o pressuposto ontoprático da existência do mundo, e nele, do homem como ser aberto, autoconstitutivo por sua atividade sensível consciente, vale dizer, criador de si e de seu mundo, e capaz de os conhecer.

Correspondente à radicalidade teórica, a prática igualmente deve atingir as raízes do mundo a ser revolucionado. Apreendendo a politicidade como a inseparável outra face da propriedade privada dos meios de produção, faces que reiteram uma à outra, Marx reconfigurou a revolução que as deve superar e o agente que a poderá realizar – uma classe que, por sua exclusão do gênero humano, tem a potencialidade de enfrentar a luta de classes tendo em mira não a afirmação de sua própria classe contra as demais, mas sim a extinção de todas; ou seja, uma classe que tem a potencialidade de lutar contra sua própria existência, em favor da reintegração de todos os indivíduos ao seu gênero. A amplitude dos horizontes assim desanuviados e das transformações entrevistas exige uma atividade de novo tipo. Diante da constatação do anel de ferro que ata política e sociedade civil, da determinação do caráter não resolutivo do estado e da razão política, de sua impotência diante dos males sociais, é imprescindível superar as formas de atuação presas a ambos. Se “a luta é contra a propriedade dos meios de produção e contra o estado, e não pela estatização da economia e a

⁶⁵ RPPM, pp. 51-52.

⁶⁶ RPPM, p. 51.

perfectibilização do estado e do regime democrático”⁶⁷, a prática que a encarna não pode se limitar àquela que se movimenta no interior da politicidade. A prática restritamente política jamais é radical, pois não escapa do politicismo, uma vez que se guia pela razão política, tomando a atividade e as medidas políticas como resolutivas e determinantes, e assim, independentemente da vontade ou da intenção subjetiva, conserva, ao invés de transformar, a sociedade civil. A prática política é, pois, estreita e insuficiente “enquanto atividade humana racional e universal, donde o salto metapolítico ao encontro resolutivo da sociabilidade, essência do homem e de todas as formas da prática humana”⁶⁸.

Assim, ao invés da prática política, a luta pela emancipação humana exige uma prática metapolítica. Esta faceia o estado, mas não o tem como meta; enfrenta a politicidade, mas não o faz politicamente, não se orienta pela razão política, portanto não alimenta a ilusão de que a causa dos males sociais resida na presença do outro partido no poder, não submete os fins aos meios, especialmente às formas e instrumentos de organização, entre os quais o partido político, em especial mas não exclusivamente, vem sendo mistificado.

Tendo por horizonte a emancipação humana, a prática metapolítica faceia a politicidade a partir da sociabilidade; trata-se de “praticar uma política orientada pela superação da política, fazer uma política que desfaça a política, pois seu escopo é a reconversão e o resgate das energias sociais desnaturadas em vetores políticos”. Prática metapolítica é aquela que vai “se desfazendo, desde o princípio, de toda e qualquer politicidade”⁶⁹. Assim como todo ato político é meio, é “instrumento de um conteúdo, ou seja, de um objetivo externo a ele”⁷⁰, a prática metapolítica, visando para além da política, toma-a igualmente como meio, mas agora de sua própria demolição, o que só é possível para atos balizados pela raiz da política, pela sociabilidade que a engendra: “A prática radical é metapolítica pois alcança a raiz da política”⁷¹, isto é, alcança o fundamento humano dela, “à medida que se eleva da aparência política à essência social das lutas históricas concretas”⁷².

Trata-se, pois, de recusar uma forma de atuação limitada ao universo do capital e limitadora, já que o reproduz, em favor de outra que “visa e se identifica pela república social

⁶⁷ RPPM, p. 52.

⁶⁸ EORM, p. 369.

⁶⁹ EORM, p. 369.

⁷⁰ RPPM, p. 54.

⁷¹ RPPM, p. 53.

⁷² EORM, p. 369.

do trabalho. Só o potencial emancipatório da lógica humano-societária do trabalho – mais importante hoje do que em qualquer momento do passado – pode estabelecer tais diretrizes”⁷³. Muito longe, pois, de sequer tangenciar posições desmobilizadoras, a redescoberta chasiniana da determinação ontonegativa da politicidade desemboca na exigência de maior radicalidade na atuação: “Não a indiferença cética, mas a tomada de posição contra a política, o desenvolvimento da metapolítica, que evita a ilusão, socialmente desmobilizante, e a corrupção imediata, incontornável na prática política tal qual é e não pode ser mudada”⁷⁴.

Globalização e esvaziamento da política

O caráter ontonegativo da politicidade ressalta com nitidez cada vez maior conforme o capital se expande e se assenhoreia de todos os quadrantes planetários e âmbitos da vida, redundando no já mencionado esgotamento da política. Diante da nova configuração do capitalismo mundializado, da qual o salto qualitativo no desenvolvimento das forças produtivas se destaca como uma das principais determinações, a descoberta marxiana de que o “segredo do estado é a sociedade civil” se evidencia como nunca antes, graças ao

(...) refluxo de sua aparente determinação autônoma, mesmo porque a mundialização dos mercados é intrinsecamente acentuação da predominância da economia como determinação em última instância das formações em sua totalidade. É, por assim dizer, a autonomização do econômico em face de todas as outras determinações reais.⁷⁵

Ou seja, a irradiação efetivamente mundial do capital em sua forma mais própria, a capitalista, graças ao desenvolvimento das forças produtivas e ao recuo para o capitalismo do capital coletivo-não social, confere-lhe a capacidade de engendrar e reproduzir sua própria ordem com uma necessidade ínfima de forças extra-econômicas; assim, se nas origens do capitalismo a política foi fundamental para garantir sua existência, hoje a carência de estado

⁷³ RPPM, p. 54.

⁷⁴ RPPM, p. 53.

⁷⁵ RPPM, p. 40.

diminuiu drasticamente, “sem que, no entanto, o sistema por sua natureza possa vir a dispensá-lo por inteiro”⁷⁶.

Reencontra-se aqui a mesma problemática levantada em “O Futuro Ausente”. Em seus primórdios, a ordem do capital – embora assente seus pés num salto da capacitação humana que permitiu a produção dos pressupostos do próprio trabalho, portanto da plena autodeterminação, e se caracterize por colocar a produção pela produção como eixo e horizonte – é incapaz de gerar por si mesma, isto é, somente pela interatividade direta dos indivíduos no processo de produção e reprodução de sua vida, a ordem societária de que necessita para se manter e desenvolver; em outros termos, as forças humanas são ainda de tal modo restritas que somente usurpadas dos indivíduos que as produzem podem ser concentradas e universalizadas; é, pois, na condição de forças externas que se impõem, sob as formas do próprio capital e do estado. Entretanto, a expansão do capital – figura alienada da expansão das forças produtivas, das capacidades dos indivíduos – é também a ampliação de sua capacidade de auto-regulação, e nessa medida, embora não atinja “uma auto-regulação completa da economia [impossível nesta ordem social (mercado)]” acarreta a diminuição da necessidade de estado⁷⁷. Em outras palavras:

O universo econômico está esvaziando a política. Quanto mais a ordem do capital se desenvolve e completa, tanto mais se autonomiza e independe da intervenção estatal para se estabelecer e dominar. O segredo do estado é a sociedade civil.⁷⁸

Segredo mais uma vez revelado ao patentear-se o estado como “agente da globalização (...) instrumento de adaptação das sociedades e das economias ao novo ordenamento mundial”⁷⁹.

O esvaziamento da política resultante do desenvolvimento das capacidades humanas comprova que o problema, e especialmente sua solução, sempre residiu no âmbito da interatividade prática pela qual os indivíduos produzem e reproduzem a si e a seu mundo – vale dizer, a forma social sob a qual vêm sendo desenvolvidas as forças humanas: o capital. Trata-se, pois, não de clamar pela “força constitutiva” da política, inexistente, nem de lutar para

⁷⁶ RPPM, p. 40.

⁷⁷ RPPM, p. 40.

⁷⁸ RPPM, p. 41.

⁷⁹ RPPM, p. 40.

“amordaçar a lógica do capital”, como propõem os defensores de “uma nova ordem econômica – a do mercado regulado” (regulação que se daria, outra vez, politicamente), mas sim de repor no horizonte a superação do capital, ato que só pode ser metapolítico, isto é, balizado pela trama da sociabilidade.

Chasin ampara nestas considerações a afirmação de que “A recuperação da política e a ênfase atualmente nela depositada obedecem a um movimento arcaizante”, impulsionado pela exigência da conduta ética, com vistas “a que a prática da política não seja o exercício do poder”⁸⁰; o que significa ignorar a natureza da política, ou supor a possibilidade da existência de algo como uma “dominação ética”, absurdo que dispensa comentários. O exercício do poder, a dominação, é da natureza da política, de sorte que, “da virtude de Péricles à caricatura de Idi Amin Dada, há uma substância comum que sustenta, articula e contamina todas as personae do poder”⁸¹. Substância configurada pelo afastamento congênito do poder político em relação a sua base social, de modo que “o tirano é apenas uma personificação da essência tirânica do poder político. Entre o estadista e o tirano não há qualquer diferença de essência, apenas diversidades pessoais de talento e estilo”⁸².

Assim, compartilhando ambos a mesma essência, a superioridade do estadista é real apenas no interior da política, não conferindo a ela qualquer legitimidade, pois o poder político continua sendo o que sempre foi, “forma de dominação, ou seja, de negação da liberdade, da autonomia de uma parte dos homens. Em verdade de todos, ainda que de modo distinto para dominantes e dominados, pois ambos são encarnações diversas da alienação (senhor e escravo)”. Clamar pela política, lutar nos limites da politicidade, isto é, ter em mira a recuperação de um poder resolutivo e de uma conduta ética que jamais poderiam habitar essa esfera, é movimento arcaizante diante das possibilidades muito mais generosas da emancipação humana geral, postas pela ampliação da capacidade de autoconstrução. Integra esse arcaísmo a conservação de ilusões há muito criticadas, cujo solo, entretanto, igualmente posto em xeque há tempos, e igualmente conservado junto com as ilusões que dele emanam, é bastante real: o chão social do capital. Conclusivamente, “A única possibilidade de política

⁸⁰ RPPM, pp. 36-37.

⁸¹ RPPM, p. 38.

⁸² RPPM, p. 38.

ética é a política que nega a política, ou seja – só há política radical quando ela nega o próprio poder político, visando, portanto, a resoluções sociais”⁸³.

Determinada pela sociedade civil e circunscrita à conservação desta pela exercitação de sua usurpada força extra-sensível para impor as condições necessárias àquela, e tanto mais esvaziada quanto mais a sociedade civil desenvolva, em seu próprio plano, forças suficientemente amplas para se auto-sustentar, jamais poderia caber à política a tarefa de transformação, ainda que se trate de alterações no interior da lógica do capital⁸⁴, e menos ainda quando o propósito é o de constituir outra ordem societária; inclusive porque a plataforma exigida para a superação da sociedade civil pela “sociedade humana ou humanidade social” – alta capacitação objetiva e subjetiva de indivíduos universalmente relacionados – é exatamente aquela que esvazia a política ao criar as condições de possibilidade para que indivíduos sociais livremente associados, em sua interatividade direta no processo de produção e reprodução de sua vida, gerem a ordem societária de que necessitam para ser.

A “ilusão castradora” de que a prática política poderia resolver questões sociais é tanto mais perniciosa quanto a “política, crescentemente tecnocratizada e marketizada, vem acentuando sua insensibilidade congênita frente à dimensão humana, em confluência e de acordo com a lógica do capital”⁸⁵.

Chasin desmonta a armadilha politicista ao apreender o esvaziamento da política e sua matriz, a atual fase do capitalismo, como resultados de um fenômeno relativo à sociabilidade e essencialmente positivo – a ampliação das capacidades humanas. Tanto o politicismo quanto o economicismo, tomando a economia como um “fator”, e não como a esfera da produção e reprodução da vida humana, conduzem ao desprezo desta dimensão e conseqüente redução da globalização “à especulação financeira, à política e à ideologia”⁸⁶.

Como fenômeno da esfera da produção e reprodução da vida material, a globalização é resultado e manifestação da lógica expansiva inerente ao capitalismo, desde seus primórdios, lógica responsável pela constituição dos estados nacionais, pela colonização e pelo imperialismo, e que agora se configura como

⁸³ RPPM, p. 37.

⁸⁴ Foi o que balizou, desde fins da década de 70, as análises chasinianas da realidade brasileira e as alternativas propostas a cada momento, bem como as críticas dirigidas às diversas posições à esquerda do gradiente político do capital.

⁸⁵ RPPM, p. 40.

⁸⁶ RPPM, p. 69.

(...) extensão planetária da acumulação ou reprodução ampliada, tendo por impulsão os progressos científico-tecnológicos, que elevaram as forças produtivas a níveis sem paralelo – a chamada terceira revolução tecnológica, liderada pela informática e a bio-engenharia. Portanto, o momento de chegada do movimento globalizador do capital.⁸⁷

Embora no interior de contradições cada vez mais agudas, o capital atinge esse momento conservando o que Marx designara como sua dimensão civilizatória – a produção pela produção como eixo societário, a permanente ampliação das forças produtivas. Uma vez que estas compõem a “capacidade humana de configuração do mundo”, e por isso a “plataforma do próprio desenvolvimento humano”⁸⁸, é preciso reconhecer que o salto tecnológico em curso e sua irradiação planetária dispõem “uma nova forma de existência humana”, embora no interior da “ordem do capital e suas contradições inerentes, insuprimíveis e radicalizadas”⁸⁹. Elidir essas diferenças fundamentais, seja por via politicista ou economicista, é, pois, desconsiderar a lição marxiana de que os homens são “o que fazem e como fazem”.

Essas distinções, contrastando a fase atual do desenvolvimento capitalista com a imediatamente anterior, o imperialismo, não abolem as relações de dominação e subalternidade (pois também é intrínseco ao capital o desenvolvimento desigual e combinado), mas as redesenam, impondo a necessidade de determinar sua nova forma, o que “se torna impossível quando o complexo fenomênico é negado ou dado como extinto”⁹⁰. De sorte que identificar a fase atual de acumulação capitalista à imediatamente anterior, a imperialista, com o fito de destacar a continuidade da subordinação e exploração nas relações internacionais é tão equivocado quanto supor que o encerramento da fase imperialista significou o desaparecimento daquelas relações.

O imperialismo foi “forma ou instrumento da formação do mercado mundial”, num período em que esta “tem caráter forçado e impositivo, pois realizado sob desenvolvimento ainda limitado das forças produtivas, conferindo por isso mesmo papel relevante às forças extra-econômicas”⁹¹. Novamente, pois, reencontramos a necessidade de imposição de uma ordem carecida pelas relações econômicas, que estas não têm forças para gerar ou manter.

⁸⁷ RPPM, p. 75.

⁸⁸ RPPM, p. 73.

⁸⁹ RPPM, p. 71.

⁹⁰ RPPM, p. 74.

⁹¹ RPPM, p. 74.

Entretanto, o caráter predador intrínseco ao capital “muda de configuração nos degraus sucessivos da emergência, constituição do mercado mundial. A automação de seu funcionamento, tornando-se atraente para seus irmãos subalternos”⁹², resultante de sua expansão e consolidação, contribui para restringir a necessidade de forças extra-econômicas, isto é, da política. O estado, embora permaneça indispensável à existência do capital, reduz-se a seu “agente inteligente ou brutal, ou se manifesta como agente perturbador de curto fôlego”; em síntese, é o “coadjuvante da globalização”⁹³, incapaz tanto de a gerar quanto de a impedir ou barrar. Eis o terreno que resseca a política, definhamento que só pode incomodar aos que renunciaram à autoconstrução.

Arrimada no novo patamar tecnológico, a globalização, envolvendo “irradiação mundial, em escala diversa e combinada, das novas tecnologias e plena configuração mundial dos mercados”, é um processo “gerador de enormes problemas e graves tensões”, que “ferem de modo brutal a grande maioria dos segmentos do trabalho assalariado”. De sorte que o capital mantém sua capacidade de estimular o desenvolvimento das forças produtivas, mas o faz multiplicando e intensificando as contradições entre esse desenvolvimento e as relações sociais capitalistas, que,

(...) para se conservarem, ferem de morte a própria humanidade, tornam letal a sua maior realização: a) aniquila parte da própria humanidade, dos produtores da realização; b) aniquila a autoprodução da individualidade, acentua a alienação (do produto, do trabalho, do gênero); c) agora a dispensa do próprio trabalho (alienado).⁹⁴

A solução, entretanto, não advirá nem da insistência em negar ou reduzir a transformação em curso, nem do retrocesso a qualquer tipo de nacionalismo, falido há tempos, nem da fantasia de controlar politicamente o capital. Se Marx, há século e meio atrás, apreendendo as possibilidades para a emancipação humana, simultaneamente efetivadas e barradas pela forma social do capital, pôs no horizonte a superação deste e de seus complementos políticos, hoje, diante da potência alargada do trabalho,

⁹² RPPM, p. 74.

⁹³ RPPM, p. 75.

⁹⁴ RPPM, p. 73.

(...) a propriedade privada dos meios de produção, o estado e a política aparecem como anacronismos insuportáveis, mastodontes historicamente vencidos que entulham as vias do desenvolvimento humano-societário. Em suma, o mundo e as formas de existência que se desenham à nossa frente estão para além dos paradigmas do burguês e do proletário.⁹⁵

Ter por alvo a consecução dessas novas formas de vida exige descartar o politicismo, reapresentar a crítica da politicidade e repor como meta a revolução social. É o que permitirá estabelecer os passos e objetivos intermediários, inclusive as práticas políticas defensivas, que, “guiadas pela boa teoria e a metapolítica”, permitiriam articular “por exemplo, luta pelo emprego, defesa salarial e condições de trabalho” com a transformação radical perspectivada, ao invés de confundi-las com o distributivismo, como ocorre com o “oposicionismo politicista”.⁹⁶

Individualidade e revolução social

Resgatar a revolução social e a prática metapolítica que lhe é própria envolve também reconhecer que, sendo os homens “o que fazem e como fazem”, o sujeito e os meios da revolução se transformam com a alteração dos meios de produção, de sorte que o atual patamar de forças produtivas “implica elevação e complexidades, antes de tudo espirituais, da individualidade humana revolucionária, nunca dantes cogitadas, nem muito menos exigidas”⁹⁷. Ignorar essas modificações conduz a pensar o futuro com a lógica do passado.

Diante disso, Chasin insiste em que é preciso reconhecer que o proletário, o trabalhador fabril tradicional, deixou de encarnar a potencialidade da revolução social. O que não significa resvalar para a negação dessa potencialidade, pois a revolução social “posta pela lógica onímoda do trabalho não é a afirmação de uma classe, dita universal, mas a afirmação universal do homem”. Característica da restrita prática política, a afirmação de uma classe supõe sua conservação e a do instrumento – político – por meio do qual pode se afirmar como classe, com todas as características que a configuram – no caso do proletariado, a exclusão do gênero humano. Em oposição a isso, a revolução social

⁹⁵ RPPM, p. 72.

⁹⁶ RPPM, p. 53.

⁹⁷ RPPM, p.73.

Não é afirmação do proletariado como classe universal, mas da universalidade da negação de sua condição de classe (...). É essa condição de classe negada (...) que se configura como mediação para a afirmação da universalidade humana dos indivíduos progressivamente universalizados pelo desenvolvimento das forças produtivas, mas de um desenvolvimento dado [até aqui] na forma da alienação – na forma da desapropriação de si.⁹⁸

Jamais se tratou, como demonstra o resgate do pensamento marxiano, de defender o proletariado, a expressão mais aguda da destituição humana, enquanto tal, mas sim de reconhecer seu potencial revolucionário na necessidade e possibilidade de negar essa destituição, de negar a si mesmo enquanto classe, para recuperar para si seu gênero.

Assim, ao invés da “invocação de uma figura específica da esfera do trabalho”, é a lógica onímoda desta “que tem de ser resgatada e preservada como fonte de perspectiva de futuro”, abrindo caminho para identificar “suas parcelas mais avançadas” atualmente, suas “possibilidades de assumir e desempenhar a função de agente”, e para “examinar a integração de todos os setores do trabalho como os vetores energéticos da força social global” necessária para a revolução. Muito mais do que o destino de uma classe, está em jogo “o devir do gênero humano considerado na sua concreta configuração de infinitude de indivíduos”⁹⁹.

Vale insistir: está em jogo o devir do gênero humano. A revolução radical, a demolição dos obstáculos ao prosseguimento da autoconstrução humana – nucleados pela divisão social do trabalho, a propriedade privada e o estado – visa a reintegrar os homens na comunidade humana, à reabsorção pelos indivíduos de suas forças sociais alienadas e usurpadas, ao estabelecimento de uma sociabilidade fundada na livre associação de indivíduos sociais. Descortina-se o vínculo incontornável entre as temáticas da individuação e da determinação ontonegativa da politicidade, enraizado na determinação dos homens como autoprodutores em sua interatividade prática.

O desconhecimento e desconsideração do estatuto ontológico do pensamento marxiano condenou também a questão central das relações entre indivíduo e gênero, do processo formativo da individualidade, ou ao balaio das supostas preocupações juvenis, eivadas de idealismo e antropologismo, e como tais descartáveis, ou ao das igualmente hipotéticas lacunas da obra de Marx, para cujo preenchimento essa mesma obra não ofereceria elementos.

⁹⁸ RPPM, p. 65.

⁹⁹ RPPM, pp. 64-65.

A análise imanente dos textos impugna tais descaminhos, trazendo à tona o amplo tratamento reservado à individualidade, fundado no reconhecimento de que, se os homens e seu mundo são atividade sensível, quem atua são os indivíduos. Chasin recuperou essa faceta do pensamento marxiano, abordando-a em diversos textos, em que salienta diferentes fios componentes desse complexo. Pois, “a individualidade é a síntese máxima da produção social, em outros termos – a sociabilidade se realiza e se confirma na individualidade”, razão pela qual o “desvendamento da individuação (...) no andamento contraditório de sua infinita marcha constitutiva (intensiva e extensiva) demanda a delucidação efetiva de todos os patamares ou mediações das formas de interatividade social”.¹⁰⁰

Aqui é preciso enfatizar, com Chasin, o elo entre essa delucidação e a retomada da perspectiva revolucionária, insistindo em que “a história real e ideal ou concreta e reflexiva da formação do humano constitui a base – para o entendimento e a escolha teleológica possível – do tracejamento que divisa e projeta o passo para além das mazelas atuais”¹⁰¹. Marx apreendeu a história humana como a da infinita constituição da individualidade, com todas as contradições inerentes até hoje a tal processo. Individuação resultante da atividade prática realizada em interação com os outros, da criação do mundo humano, portanto de suas próprias capacidades, objetiva e subjetivamente, capacidades genéricas porque produzidas para e apropriáveis por toda a humanidade. De sorte que a individualidade é tanto mais rica quanto maior a riqueza genérica, material e espiritual, e quanto mais ramificados, diversificados quantitativa e qualitativamente forem os laços sociais. A determinação social da individualidade não se põe, pois, como um grilhão a restringir o desenvolvimento individual¹⁰², mas, ao contrário, sem relações sociais, sem vida social, sem interatividade sensível na produção e reprodução material da vida, não há qualquer individuação. É a produção do mundo humano, do gênero humano, como sujeito e objeto, que forja o indivíduo, produção resultante da

¹⁰⁰ RPPM, pp. 55-56.

¹⁰¹ RPPM, p. 55.

¹⁰² Suposição coerente com o pensamento restrito à ordem do capital, que não concebe o indivíduo social, mas somente a individualidade isolada, de origem natural ou transcendente. “A sociabilidade, não compreendida como substância, mas como simples organização de uma substancialidade distinta, põe os homens no outro polo, na dicotomia homem/sociedade, ou seja, na representação sociológica e politológica, o homem é um outro distinto da sociabilidade, inclusive os configura como polos excludentes” (RPPM, p. 34). Tal excludência entre homem e sociabilidade reproduz, no plano da consciência, a alienação concreta existente, mas não a apreende enquanto tal, nem pode, pois, perspectivar sua superação. Em contraposição, “[A sociabilidade] determinada ou compreendida como substância é substância humana (perfeita e imperfeita, com todas as grandezas e misérias produzidas, modificadas, suprimidas e repostas no curso histórico), é a essência mutante do ser auto-engendrado” (RPPM, p. 34).

atividade deste mesmo indivíduo em interação com os demais. Desse modo, longe de uma espécie de nódulo fixo, de origem natural ou transcendente, a essência individual “se faz, desfaz e refaz no revolucionamento permanente de ser indivíduo, por dinâmica intrínseca e extrínseca ao mesmo”¹⁰³, tanto no plano do desenvolvimento histórico quanto no da vida individual.

Assim,

(...) o critério por excelência da avaliação qualitativa das formas de sociabilidade é o caráter da individuação por ela engendrada, pelos tipos de indivíduos que ela fabrica, pela escala dessa produção, pelos limites que impõe a ele por toda sorte de possibilidades e constrangimentos que estabelece.¹⁰⁴

Se a sociabilidade do capital pode e deve ser criticada, é sobretudo pela barreira que impõe à atualização das potencialidades de desenvolvimento individual que ela própria abre, constituindo, por isso mesmo, indivíduos fragmentados e rebaixados.

Chasin recupera, pois, a demonstração marxiana de que, no processo de formação e universalização da individualidade, bem como na simultânea constituição e destituição dos indivíduos sob o capital, é determinante a produção material. Nos *Manuscritos Econômico-Filosóficos* (1844), a autoprodução dos indivíduos, ou seja, a conformação do mundo, objetiva e subjetivamente, de acordo com necessidades e finalidades humanas, é determinada como a atividade, a vida propriamente humana. Razão pela qual o trabalho alienado, ao despojar o homem de sua produção, isto é, de sua objetividade social – o que envolve defraudá-lo de suas forças subjetivas, já que só produz depois de as vender –, o exclui de sua vida genérica, de sua condição humana. Lembre-se de que a constituição do estado se dá pelo mesmo processo de despojamento dos homens de suas forças sociais, de sua vida genérica; de sorte que a inclusão no estado, na vida política, não somente não elimina a exclusão da comunidade humana, como, ao contrário, depende desta exclusão, só pode ocorrer diante de sua manutenção. Mais de uma década depois, nos *Grundrisse* (1857-58) essas mesmas determinações sustentam a apresentação dos lineamentos basilares do processo de produção da liberdade humana: inicialmente, os homens vivem sob “relações de dependência”, características das “primeiras

¹⁰³ RPPM, p. 56.

¹⁰⁴ RPPM, p. 55.

formas sociais em que se desenvolve a capacidade produtiva humana”. As relações de dependência decorrem da pobreza dessas capacidades, e é a ampliação delas que permitirá a constituição da “segunda grande forma”, marcada pela “independência das pessoas fundada na dependência objetiva”, e na qual se estabelece um “sistema geral de metabolismo social, de necessidades multilaterais, de relações e capacidades universais”: a sociabilidade do capital. O “terceiro estágio”, a ser alcançado, parametra-se na “livre individualidade, fundada no desenvolvimento universal dos indivíduos que subordinam sua produtividade social, comunal como sua riqueza social”. As condições para este – a ampliação e universalização das capacidades produtivas, a criação do indivíduo social universal – são, diz Marx, criadas pela segunda forma.¹⁰⁵

Como centro da produção e reprodução da vida humana, o indivíduo atuante não tem por finalidade a realização coletiva ou a do outro, mas sim “realizar a si mesmo”. Em face dessa evidência, aquele “terceiro estágio” – a recuperação pelos indivíduos de sua vida genérica, sua reinserção na comunidade humana – não pode significar, marxianamente, a subordinação a um coletivo em nome do qual a vida individual deva ser restringida. Igualmente absurdo, entretanto, seria deduzir da recusa do coletivismo a defesa da forma burguesa da individualidade, isolada e amesquinhada pelo isolamento.

Impugnando a concepção emergente desta forma da individualidade, Chasin demonstra, acompanhando Marx, que, para realizar a si mesmo, cada indivíduo

(...) necessita dos outros, e tanto mais se realiza como indivíduo quanto mais seja capaz de incorporar, como suas próprias forças pessoais, a globalidade das forças sociais constituídas por todas as outras individualidades.¹⁰⁶

Em outros termos, entre as carências cuja satisfação é indispensável à existência humana releva o carecimento do outro. Ao contrário da concepção que reflete as relações invertidas do mundo atual, é com os outros que se efetiva o processo de individuação.

Tanto no capitalismo quanto no “coletivismo pseudo-socialista”, negada e impossibilitada a “individuação social”, os indivíduos são “mobilizados subjetivamente – para a felicidade individual no primeiro, e para a felicidade coletiva no segundo – enquanto

¹⁰⁵ Marx, apud RPPM, p. 57.

¹⁰⁶ RPPM, p. 57.

objetivamente são trucidados/ suprimidos”¹⁰⁷. Em ambos a afirmação subjetiva é a outra face da negação objetiva da individualidade.

A potencialidade de emancipação humana geral decorre da capacidade dos indivíduos de elaborar ativamente seu próprio mundo, de sorte que as limitações à autodeterminação vão sendo derrubadas à medida da humanização, passando de um longuíssimo momento em que, objetiva e subjetivamente, os homens se subordinam a condições naturais ainda não alteradas, para outro em que a existência de um “sistema geral de metabolismo social”, produzido na forma da alienação, substitui inteiramente aquelas condições naturais, e ao qual os indivíduos agora se submetem; configuração estritamente social, que torna possível talhar a sociabilidade pela livre individualidade, alcançável pela subordinação da riqueza social a indivíduos universalmente desenvolvidos graças exatamente a essa sua riqueza social. Só então, como asseverava Marx, quando os indivíduos se houverem tornado plenamente autoprodutores e autodeterminados, a humanidade deixará para trás a pré-história e iniciará sua verdadeira história.

Referências

CHASIN, J. “Da Razão do Mundo ao Mundo sem Razão”. In *Revista Ensaio* nº 11/12. São Paulo, Escrita, 1983.

_____. “Marx – Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica”. In TEIXEIRA, F.J.S. *Pensando com Marx*. São Paulo, Ensaio, 1995.

_____. “O Futuro Ausente”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo III: Política*. Santo André, Ad Hominem, 2000.

_____. “Democracia Política e Emancipação Humana”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo III: Política*, Santo André, Ad Hominem, 2000.

_____. “A Determinação Ontonegativa da Politicidade”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo III: Política*. Santo André, Ad Hominem, 2000.

_____. *A Miséria Brasileira – 1964-1994: Do Golpe Militar à Crise Social*, Santo André, Ad Hominem, 2000.

_____. “A Politicização da Totalidade – Oposição e Discurso Econômico”. In *A Miséria Brasileira*. 1964-1984: Do Golpe Militar à Crise Social. Santo André, Ad Hominem, 2000.

¹⁰⁷ RPPM, p. 61.

_____. “Sobre o Conceito de Totalitarismo”. In *A Miséria Brasileira. 1964-1984: Do Golpe Militar à Crise Social*. Santo André, Ad Hominem, 2000.

_____. “A Sucessão na Crise e a Crise na Esquerda”. In *A Miséria Brasileira – 1964-1994: Do Golpe Militar à Crise Social*. Santo André, Ad Hominem, 2000.

_____. “Ad Hominem – Rota e Prospectiva de um Projeto Marxista”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo IV: Dossiê Marx*. Santo André, Ad Hominem, 2001.

LUKÁCS, G. *Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx* (capítulo 4 da primeira parte da *Ontologia do Ser Social*). São Paulo, Ciências Humanas, 1979.

MARX, K. e ENGELS, F. *A Ideologia Alemã (Feuerbach)*. São Paulo, Hucitec, 1989, p. 26.

VAISMAN, E. “Dossiê Marx: Itinerário de um Grupo de Pesquisa”. In *Ensaio Ad Hominem 1 – Tomo IV: Dossiê Marx*. Santo André, Ad Hominem, 2001.

Dossiê

Marxismo na América Latina

A Internacional Comunista entre Argentina e México: exemplos de descompassos entre a Revolução Mundial e a classe trabalhadora (1917-1924)

*Aruã Silva de Lima**

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar as condições que deram lugar às primeiras tentativas da Internacional Comunista de estabelecer pontes na América Latina, em particular Argentina e México, entre os anos de 1919 e 1924. O escopo temporal obedece ao critério da hegemonia da ideia de Revolução Mundial como mote fundamental da organização dos comunistas. As tentativas da Comintern de estabelecer laços com a América Latina obedeceram a objetivos nem sempre convergentes com os interesses da classe trabalhadora nos diversos países do continente. Neste sentido, tenta-se argumentar que algumas das expedições iniciais para estabelecer contato com sindicatos e grupos organizados da classe trabalhadora na América Latina nem sempre tiveram como centro de sua motivação o estabelecimento de pontos de propagação da revolução mundial e carregaram muitas contradições fruto da própria debilidade organizativa da IC. Em alguns casos, os expedicionários da URSS não representaram a Internacional Comunista e, sim, interesses diplomáticos e burocráticos daquele país. Além dessa contradição, por fim, pretende-se chamar atenção para a necessidade de se buscar, empiricamente, os protagonistas das iniciativas pioneiras, ainda que débeis, de construção de laços entre o movimento comunista internacional e a América Latina e, dessa maneira, construir pistas para um melhor entendimento da história do comunismo no Brasil.

Palavras-chave: Revolução Mundial; América Latina; Comintern.

Abstract

This article intends to analyze the conditions which gave place to first attempts of the Communist International to consolidate itself in Latin America, in particular Argentina and Mexico, between the years of 1919 and 1924. The time scope is defined taking into criteria the hegemony of the idea of World Revolution among communists worldwide. The attempts of Comintern to establish links to Latin American obeyed to objectives not always related directly to those of working class from different parts of the continent. In this sense, this article argues that some of the initial expeditionaries who received missions to contact to trade unions and organized groups from the working class did not have as a prime objective the establishment of World Revolution's points of spreading. In some cases, these communists from URSS represented more the interests of diplomacy and bureaucracy of URSS rather than the International Communist and its World Revolution. Beyond this contradiction, at last, it is a goal to call attention to the need to search for the bridge building between the international communist movement and Latin America through the activity of the pioneers who, even if

* Possui graduação em História pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) (2006), mestrado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) (2009) e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (2015). Desde janeiro de 2016 exerce a função de Assessor de Intercâmbio Internacional da Universidade Federal de Alagoas.

crumbled, took the role of building the communist experience in Latin America and its comprehension may lead to a better understanding of the history of communism in Brazil.

Keywords: World Revolution; Latin America; Comintern.

Introdução

A ideia de autodeterminação entre socialistas e comunistas, desde o tempo da I Internacional, teve contornos nacionalistas. Esse foi um constructo que permitiu aos comunistas pós-1917 atuar por uma pauta nacionalista sob um argumento internacionalista, constituindo-se justamente o liame entre comunistas no continente americano, algo que carece de apreciação da historiografia brasileira. O enfrentamento nacional por parte de cada uma das populações exploradas redundaria numa frente internacional¹. Calçados nesse argumento que enfatizava o local/nacional, do início dos anos 20 ao final da década de 1930, comunistas de uma maioria significativa dos países do continente americano já tinham ao menos discutido a possibilidade de secessão política em seus respectivos países. Inserir a seção brasileira da Internacional Comunista (IC) na rotina dos comunistas latino-americanos é condição fundamental para um entendimento adequado do *modus operandi* das interpretações dos brasileiros na IC.

Cabe enfatizar que a IC baseou-se no argumento da autodeterminação dos povos mobilizando aspectos que correlacionavam exploração econômica e ligações identitárias com bases em marcadores étnico-nacionais². Os comunistas das três Américas terminariam por ajudar a difundir o raciocínio sobre as questões nacionais à feição dos bolcheviques, sob o manto stalinista, ao associar a luta pela revolução proletária à resolução dos problemas nacionais, cristalizando-se esta posição em finais dos anos 20. Afinal, após o processo de bolchevização, eles se tornariam não apenas comunistas mas também bolcheviques, cuja principal missão, portanto, seria a defesa da União Soviética³. Conquanto a expressão máxima

¹ BENNER, Erica. *Really existing nationalisms: a post-communist view from Marx and Engels*. Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 171-208.

² LÖWY, Michael. O Sonho Naufragado: a Revolução de Outubro e a questão nacional. In: *Revista Lutas Sociais*, São Paulo, v. 7, mar. 2011.

³ O processo de bolchevização teve início a partir do II Congresso da IC, quando 21 condições foram impostas para que os partidos de todo o mundo pleiteassem participar da Comintern. Cf. PIATNITSKY, Ossip. *The Bolshevization of the Communist Parties by eradicating the social-democratic traditions*. Manchester: Co-operative Printing Society, [s.d.]; WORLEY, Matthew. *Bolshevism, Stalinism and the Comintern: Perspectives on Stalinisation, 1917-1953*. Nova York: Palgrave MacMillan, 2008, p. 89.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

do pensamento internacionalista postulasse a diluição das fronteiras nacionais em prol da nação global do proletariado, passada a verve de outubro de 1917, o internacionalismo seria alocado a um horizonte utópico; tanto após as derrotas alemãs como, no continente americano, em razão do vigor das políticas repressivas, a revolução mundial chegava ao seu anoitecer⁴. E, dessa maneira, descortinava-se a necessidade histórica, na visão de alguns bolcheviques, de defesa dos soviets na Rússia. Para isso, e antes de mais nada, era necessário frear o imperialismo.

Josef Stalin foi responsável pela definição das políticas ligadas aos povos satélites do antigo Império Russo Czarista e, por tabela, aqueles entendidos pelos comunistas enquanto submetidos pelo imperialismo. Desde quando publicou “O marxismo e o problema nacional e colonial”, redigido entre 1913 e 1920, Stalin havia se notabilizado como um formulador político para adequar os povos do antigo império aos novos tempos, levando em conta a tese da autodeterminação. De aplicador ortodoxo a relativizador, Stalin viu suas teses sofrerem flutuações a partir de sua própria caneta. Em poucos meses as formulações stalinianas inflexionavam ao sabor dos acontecimentos. (STALIN, 1979: 60)⁵ A Finlândia - ao contrário de Georgia e Ucrânia - seria o exemplo clássico da aplicação da tese da autodeterminação como sinônimo de autonomia, como resumido na seguinte fórmula: todo povo pode e deve se determinar sob a estrutura de um Estado-Nação independente e regido pelos seus próprios desejos. Ainda que os bolcheviques não fossem partidários da onda de separatismos que dessa tese poderia nascer, avaliava-se, de acordo com Deutscher, que “a sociedade socialista internacional só podia estar baseada – assim argumentava Stalin – no acordo voluntário entre os povos que a constituiriam; e o acordo voluntário pressupunha que cada nação deveria, primeiro, reconquistar a completa liberdade”⁶. Dizia o próprio Stalin, quatro dias depois de ser um dos signatários da independência da Finlândia:

⁴ ELEY, Geoff. *Forging Democracy: The history of the Left in Europe, 1850-2000*. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 254. O fracasso das “revoluções” europeias foi creditado a uma “bolchevização inadequada”. Como consequência das derrotas da esquerda europeia, o modelo bolchevique ascendeu como principal referência no campo da esquerda e, em função disso, materializou-se durante o V Congresso da IC, em 1924, uma certa acepção de “bolchevização”, a qual postulava que o termo “significava estrito centralismo da organização; respeito disciplinado às diretivas da Comintern; e teoria ‘Leninista’”.

⁵ Stalin defenderia a autonomia regional das nações pertencentes ao Império ao mesmo tempo em que adotava o internacionalismo como saída para o problema da divisão dos trabalhadores em torno do nacionalismo: “O único meio de evitar isso [a fragmentação do Partido] é a organização segundo os princípios do internacionalismo”. E insiste no exemplo dos caucasianos como organização internacionalista.

⁶ DEUTSCHER, Isaac. *Stalin: uma biografia política*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 206.

Se observarmos com atenção [...], veremos que o Conselho de Comissários do Povo, a despeito da sua intenção, deu a liberdade não para o povo, não para os representantes da classe operária da Finlândia, mas para a burguesia finlandesa, a qual [...] tomou o poder e recebeu a independência das mãos dos socialistas da Rússia.⁷

Já em janeiro de 1918, ao perceber o fracasso da política que contribuíra para formação de governos antibolcheviques em países das fronteiras russas, o futuro secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) proporia uma revisão na política ao defender que:

[...] devia ser entendido como direito de autodeterminação não da burguesia, mas das massas espoliadas de uma dada nação. O princípio de autodeterminação devia ser usado como instrumento da luta pelo socialismo e estar subordinado aos princípios do socialismo.⁸

Ao defender uma iniciativa intervencionista por parte do estado bolchevique, condicionando a autodeterminação, Stalin passaria a dirigir suas atenções ao mecanismo capaz de tornar real a nova estratégia soviética: a diplomacia. Isto explica, ainda que parcialmente, o ceticismo staliniano com a ideia de revolução mundial nos anos posteriores.

A partir da fundação da IC, em março de 1919, os argumentos stalinianos sobre os povos “oprimidos” seriam, sob a defesa de Lênin, apropriados pelo movimento comunista internacional. Ao invocar, com Lênin, argumentos contra o federalismo como solução para o “problema interno das nacionalidades” que advinha do Império Russo Czarista, Stalin propugnaria definitivamente uma versão de tese:⁹ os povos não eram obrigados a permanecer na União, mas se o fizessem aceitariam a centralização em detrimento de uma federação e toda autonomia relativa que estados federados gozam. Essa formulação baseou a organização hierárquica da IC, que centralizou nos russos o poder decisivo do aparato internacionalista.

Até meados da década de 1920, não obstante o paulatino aparelhamento da Comintern em relação aos organismos russos da administração estatal, a IC conseguiria pautar questões próprias, mas, a partir do VI Congresso, em 1928, quando se concretizou o pleno domínio staliniano, já havia uma preponderância da política externa soviética sobre as formulações da IC. Nesse período, as teses stalinianas foram retomadas e as agendas que consolidavam

⁷ DEUTSCHER, Isaac. op. cit., p. 206-207.

⁸ Ibidem. p. 206-208.

⁹ A partir de 1928, Stalin defenderia uma tese variante do federalismo para a Rússia.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

questões nacionais passaram a ser preponderantes. As teses que incentivariam a secessão política em países com minorias “raciais” oprimidas seriam aplicadas, a exemplo do Peru, Cuba e Estados Unidos. Assim, apesar do pretense radicalismo do chamado “terceiro período”, iniciado no VI Congresso, da “classe contra classe”, a aplicação da tese aprofundou a noção da autodeterminação como sinônimo virtual de nacionalismo distanciando-se do internacionalismo propugnado na década de 1910 na medida em que recrudesceram os espaços locais de identificação e de pontes de solidariedade.

Quando as diretivas que ordenavam a secessão política baseada em aspectos raciais chegaram às seções partidárias da IC, instalaram-se nelas crises intestinas e, na maior parte das vezes, as diretrizes separatistas não foram seriamente consideradas pelos comunistas¹⁰. Não foram raros os confrontos entre uma militância comunista intelectualizada e autóctone contra um setor centralizado às determinações de Moscou. Isto guarda profunda relação com a forma a partir da qual a IC estabeleceu seus primeiros contatos com as seções partidárias latino-americanas. Dois exemplo fundamentais serão tratados no escopo deste artigo: México e Argentina. O primeiro em função da avaliação de que os conflitos mexicanos tinham muitas semelhanças com aqueles soviéticos e o segundo em razão da suposta semelhança da classe trabalhadora argentina com sua congênere europeia¹¹. (JEIFETS e JEIFETS, 1994-1995)

O México, estratégia e anti-imperialismo: a Comintern na América Latina

Na hierarquia de importâncias da Internacional, a América Latina situava-se na parte inferior. Geopoliticamente, a Europa, a Ásia e os Estados Unidos orbitavam mais próximo ao núcleo estratégico dos bolcheviques. As páginas seguintes apontam alguns elementos da tentativa de inserção efetiva da Terceira Internacional na América Latina nos anos de 1920.

A chegada da Revolução bolchevique na América Latina coube ao Comissariado para Assuntos Externos e à Comintern. Mikhail Gruzenberg, conhecido por “Borodin”, foi, possivelmente, o primeiro contato soviético na América Latina. Seu percurso é tortuoso, e os aparatos de inteligência dos Estados Unidos e Inglaterra encontraram dificuldades para seguir

¹⁰ WEISS, Holger. *The Road to Hamburg and Beyond: African American Agency and the Making of a Radical African Atlantic, 1922-1930. Part One*. Turku: Abo Akademi, 2009. p. 10.

¹¹ JEIFETS, Victor; JEIFETS, Lazar. Michael Borodin: The First Comintern-emissary to Latin America (Part 1). In: *The International Newsletter of Historical Studies on Komintern, Communism, and Stalinism*, v. 2, n. 5-6, p. 145-149, 1994-1995.

seus traços. Manuel Caballero, baseando-se no depoimento de Boris Souvarine - um dos mais proeminentes dissidentes trotskistas da década de 1920 -, defende que Borodin era apenas um militante ordinário, não sendo nem um líder bolchevique nem muito menos amigo de Lênin. Havia sido indicado, ainda segundo Souvarine, por Angela Babalanova e Leon Karakhan pelo simples “fato de já ter passado alguns anos nos Estados Unidos e saber falar inglês”. Daniela Spenser, por seu turno, sugere que Borodin fora enviado à América Latina por Lênin. Ela reconstrói uma biografia comumente aceita de Mikhail Markovic Gruzenberg, o Borodin: nascera em 1884, se tornaria um revolucionário desde os 16 anos e iniciara sua participação na Revolução de 1905 apenas para ser preso e exilado¹². Em 1906, já nos Estados Unidos, ele estudaria direito na Universidade de Valparaíso, no estado de Indiana, e tomaria parte no *Socialist Party of America*. De acordo com Spenser, apenas em julho de 1918 ele retornaria a Moscou:

E foi recrutado para trabalhar no Comissariado para Assuntos Externos e ao mesmo tempo na Comintern. Nessa empreitada dupla, Lênin enviou Borodin ao Novo Mundo para apoiar economicamente a missão comercial Soviética estabelecida em Nova York em 1918 e, usando o México como uma base de operações, organizar e financiar os partidos comunistas na América Latina.¹³

Victor JEIFETS corrobora a hipótese de Spenser acrescentando-lhe informações. Borodin teria sido não só um amigo próximo de Lênin como um de seus confidentes. Eles se conheciam desde o tempo de exílio na Suíça, em algum momento entre 1900 e 1905. De acordo com JEIFETS, Borodin recebera missões em 1918, tais como obter o reconhecimento *de facto* das missões diplomáticas soviéticas por parte dos países escandinavos e participar da comissão organizadora da III Internacional na Noruega¹⁴.

Isto demonstra o imbricamento da política externa soviética com uma versão de internacionalismo durante os primeiros anos da revolução. Segundo Uldricks, do início do processo revolucionário até o início de 1921 a diplomacia era uma escrava da revolução

¹² Cf. SPENSER, Daniela. *The Impossible Triangle: Mexico, Soviet Russia and the United States in the 1920s*. Duke; Londres: Duke University Press, 1999; SPENSER, Daniela. *Stumbling its way through Mexico: the early years of the Communist International*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2011.

¹³ SPENSER, Daniela. op. cit., 1999, p. 39-40.

¹⁴ JEIFETS, Victor; JEIFETS, Lazar. op. cit., 1994-1995, p. 145-149. JEIFETS, Victor; JEIFETS, Lazar. *Michael Borodin: The First Comintern-emissary to Latin America (Part 2)*. The International Newsletter of Historical Studies on Komintern, Communism, and Stalinism, v. 3, n. 7-8, p. 84-88, 1996, p. 84-88.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

mundial, ou seja, o Comissariado para Assuntos Externos estaria submetido ao ideário fundador da Comintern¹⁵. Em que pese o vínculo, havia uma incapacidade organizativa limitando os poderes da Internacional nesses primeiros anos. Para além deste problema, a biografia de Borodin indica uma quantidade de feitos que nem historiadores nem serviços de inteligência conseguiram traçar, seja porque ele, de fato, não deixou rastros seja porque talvez ele não tenha sequer saído dos Estados Unidos antes de fins de 1918.

Mikhail Borodin, amigo ou não de Lênin, teve a tarefa de apoiar tanto a *missão Martens*, em Nova York,¹⁶ como a efetivação de um braço bolchevique no México. Sua chegada a este país, em meados de 1919, é um dos elementos mais controversos na historiografia do Partido Comunista Mexicano (PCM)¹⁷. (ROY. 1964: 177) Primeiro, porque se envolveu na história do extravio de joias dos Romanov¹⁸. Segundo, porque no México seria acompanhado pelo militante anticolonial Manabrenda Nath Roy, com quem, junto com americano José Allen, fundaria o Partido Comunista do México. Terceiro, porque José Allen era, na verdade, informante da inteligência militar estadunidense¹⁹. Por fim, porque Borodin ganharia rapidamente capacidade de inserção em setores governamentais assim como no núcleo da classe trabalhadora urbana mexicana.

As missões de Borodin dividiam-se entre o alastramento da revolução e os assuntos de interesse de Estado. Ao mesmo tempo que recebera ordens para organizar sindicatos do mundo do trabalho urbano no país, tinha como missão garantir o reconhecimento da URSS por parte do México. Este país aparecia como estratégico entre os comunistas. Apesar da organização dos trabalhadores argentinos ligados à fundação do Partido Internacional Socialista o qual já havia pedido filiação à Comintern em abril 1919 e a influência que esse partido passaria a ter entre trabalhadores chilenos e uruguaios, segundo Jeifets e Jeifets, os soviéticos avaliavam que “o México sofria com eventos similares com aqueles que a Rússia

¹⁵ ULDRICKS, Teddy J. *Diplomacy and Ideology: The origins of Soviet Foreign Relations, 1917-1930*. Londres; Bervely Hills: Sage Publications, 1979, p. 167.

¹⁶ DRAPER, Theodore. *The Roots of American Communism*. Nova York: The Viking Press, 1957, p. 162-163.

¹⁷ ROY, Manabrenda Nath. M. N. *Roy's Memoirs*. Bombay: Allied Publishers, 1964. p. 177.

¹⁸ A história remete à perda de diamantes por parte de Gruzenberg, o Borodin. Enquanto ele tentava contrabandear as pedras para financiar o movimento comunista nos Estados Unidos e América Latina, terminou pedindo ajuda a um viajante a quem confiou uma pasta de fundo falso contendo as pedras. As joias só retornariam à Rússia em 1948 após terem ficado sob posse irlandesa, já que à época os diamantes serviram de garantia para um empréstimo concedido pelo primeiro-ministro daquele país. Cf. DRAPER, Theodore. op. cit., p. 235-243; JEIFETS, Victor; JEIFETS, Lazar. op. cit., 1994-1995, p. 147.

¹⁹ CARR, Barry. Marxism and Anarchism in the Formation of the Mexican Communist Party. In: *The Hispanic American Historical Review*, Durham, v. 63, n. 2, mai. 1983, p. 294.

sofria: a revolução, o conflito com “o vizinho imperialista” (os EUA), e certo isolamento do mundo. Moscou considerou o México como “o nó latino-americano das contradições”²⁰.

Barry Carr, por seu turno, sugere que suas primeiras ações no México seguiram mais as diretrizes diplomáticas que cominternianas. Baseado nos relatos do indiano Manabrenda Nath Roy, Carr sugere que trocas comerciais estavam na agenda política soviética. Havia interesse também em ganhar “apoio mexicano e possivelmente até mesmo um reconhecimento diplomático para o novo governo Soviético. De acordo com Roy, “(Carranza, presidente mexicano) autorizou Borodin a usar os canais diplomáticos mexicanos para estabelecer comunicação com a Comintern na Europa”²¹.

Manabrenda Nath Roy foi um militante anticolonial e ajudou os alemães durante a Primeira Guerra Mundial a desestabilizar o império britânico na Índia. Ele se descreve como o responsável pela aquisição de dinheiro e armas para a luta pela independência indiana. Isso foi feito via Comitê Revolucionário Indiano em Berlim nos idos de 1914. Saía da Índia e circularia a Ásia em busca de armas para ajudar o movimento de libertação nacional em seu país de origem. Após o fracasso da independência e uma longa viagem pelo Pacífico, desembarcou em San Francisco no verão de 1916. Seu plano inicial era ir à Alemanha, via Estados Unidos. Logo percebera que seria difícil chegar ao destino, já que não recebia contato de alemães e não imaginava como fazer a travessia do Atlântico sem apoio, seja de alemães seja de indianos do Comitê Revolucionário. Permaneceu nos Estados Unidos, mais precisamente na costa leste. A Primeira Guerra chegara aos Estados Unidos e Roy teria que fugir rapidamente para o México, posto que procurado pela polícia. O México já era um destino vislumbrado como plano de fuga em razão de contato com socialistas nova-iorquinos. Em seu próprio relato, após chegar ao México, conseguiu uma audiência com o Ministro da Guerra e ouviu deste homem de Estado que sua liberdade naquele país estava garantida, não obstante a intimação que havia recebido pelo Ministro das Relações Exteriores²². Começava então a relação do indiano com setores dirigentes do Estado mexicano, e a partir disso ele colocaria Borodin em contato com altos funcionários do governo mexicano²³.

²⁰ JEIFETS, Víctor; JEIFETS, Lazar. op. cit., 1994-1995, p. 146.

²¹ CARR, Barry. op. cit., p. 302.

²² ROY, Manabrenda Nath. op. cit., p. 177.

²³ Idibem, p. 3-60.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

A ida de Borodin ao México se desenhou por meio do Bureau de Amsterdã e foi orientada com o fito de patrocinar o movimento comunista nos Estados Unidos²⁴. Foi uma das poucas ações de sucesso do breve bureau. De acordo com Broué “[Os membros do Bureau de Amsterdã] Conseguiram fazer partir, de seu país para o continente americano o russo-americano Gruzenberg, dito Borodin, com cerca de 500 mil dólares para o movimento comunista americano”²⁵

A sequência de eventos que envolvem o primeiro contato da Comintern com a América Latina e os descaminhos que se seguiram têm ligação com a transformação nas condições internas da União Soviética. No decorrer da segunda metade do ano de 1920, os *bureaux* seriam rapidamente dissolvidos até agosto, quando o *politburo* decidiu abolir a todos no dia 6, permitindo apenas a atuação individual de agentes, supostamente, para fins eminentemente técnicos. Dias depois, diante das interpelações de H. Marin e Fraina, Zinoviev sugeriu uma moção que, ao mesmo tempo em que abolia os *bureaux* na Europa Ocidental e todos os similares, criaria “pequenos *bureaux*” que, de fato, seriam constituídos apenas de pessoas individualmente responsabilizadas por missões pontuais, ora representando oficiosamente a diplomacia soviética ora operando como articulador da revolução mundial. No que tange à comunicação com Moscou, esses “pequenos *bureaux*” deveriam organizar os serviços de correio, divididos em três categorias: “1) aquele que entrega literatura, etc.; 2) aquele que envia e recebe variados tipos de informação *também*; 3) aquele que executa tarefas políticas”²⁶.

Dadas as dificuldades operacionais, o Comitê Executivo da Internacional (CEIC) apostou na criação da “Agência Pan-Americana”, sob presidência de Sen Katayama, para organizar um *bureau* cujo objetivo era efetivar a união dos revolucionários em todas as Américas²⁷.

²⁴ JEIFETS, Victor; JEIFETS, Lazar. op. cit., 1994-1995, p. 146.

²⁵ BROUÉ, Pierre. *História da Internacional Comunista: a ascensão e a queda (1919-1943)*. São Paulo: Sundermann, 2007. v. 1, p. 115.

²⁶ YAMANOUCHI, Akito. The Early Comintern in Amsterdam, New York and Mexico City. In: *Journal of History*, Fukuoka, v. 147, p. 102, 2010, p. 109-110.

²⁷ DAVENPORT, Tim (Ed.). *Roger Baldwin Raps Haywood's "Desertion"*. Corvallis: 1000 Flowers Publishing, 2007; AKERS, David. Rebel or Revolutionary? Jack Kavanagh and the Early Years of the Communist Movement in Vancouver, 1920-1925. In: *Labour/Le Travail*, Toronto, v. 30, p. 36, outono 1992, p. 36; YAMANOUCHI, Akito. op. cit., p. 109-110. Tim Davenport sugere que a Agência Pan-Americana era, na verdade, a Agência Americana (AA) que teve “originalmente o papel de unificar o fraturado movimento comunista americano e estabelecer partidos comunistas no Canadá e México. Com a emergência da Internacional Sindical Vermelha (ISV), a AA foi rapidamente transformada em ‘Agência Pan-Americana’ da ISV”.

Esse movimento de reorganização acompanhou o movimento geral da Comintern no que diz respeito à sua relação com a política externa soviética, entre 1919 e 1921. A partir do outono de 1919, as funções diplomáticas oficiosas aos poucos perderam função. Ao mesmo tempo, a liquidação dos *bureaux* na Europa Ocidental parece seguir um movimento de contenção da influência europeia no movimento comunista internacional. A intensidade do interesse soviético no México também aos poucos se esvaiu. O país antes visto como estrategicamente localizado seria um canal diplomático de comunicação entre os dois novos mundos, o soviético e o americano²⁸. Até 1924 todas as potências já haviam restaurado relações diplomáticas com os soviéticos, exceção feita aos Estados Unidos da América, redirecionando os esforços da política externa soviética alhures.

O militante japonês Sen Katayama chegaria ao continente americano como agente da Comintern já em finais de 1920. Teria algumas missões a cumprir. A primeira e, possivelmente mais importante, era fazer a unificação do movimento comunista nos Estados Unidos. A segunda, articular o movimento comunista no México, integrando a luta anti-imperialista entre comunistas estadunidenses, canadenses e mexicanos. Havia também indicativo para que, a partir do México, fosse organizar a Comintern no restante da América Latina e Caribe.

No caso da tentativa de organização no México, a Internacional e seus braços atuaram, como era frequente, em superposição e, não raro, desviando-se das chamadas diretrizes de Moscou.

A missão de Borodin se encerraria com a criação do Partido Comunista Mexicano (PCM). Borodin havia sido o principal responsável por estabelecer um *link* entre os mexicanos e os comunistas holandeses do Bureau de Amsterdã, por onde passariam recursos, informações e pessoas no canal Moscou-Amsterdã-Novo Mundo. Borodin deixaria em definitivo o México em dezembro de 1919, não sem antes ter pretendido acertar questões práticas com os holandeses em outubro do mesmo ano. Os arranjos terminaram comprometidos porque, em reunião realizada em fevereiro de 1920, cuja pauta era a questão mexicana, foram descobertos aparelhos de escuta instalados pela polícia holandesa. Isso levou à suspensão do encontro no seu segundo dia²⁹.

²⁸ Há também indícios de que o México era utilizado como caminho para correspondências diplomáticas entre a União Soviética e outros Estados, sobretudo os escandinavos. Cf. SPENSER, Daniela. op. cit., 1999, p. 58-62 e 88-89.

²⁹ DEGRAS, Jane (ed.). *The Communist International, 1919-1943*. Londres/Nova York: Oxford University Press, 1959. vol. 2, p. 94.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

Quase um ano se passaria até que a Comintern voltasse a enviar quadros ao México. Até então, os partidos da América Latina, mesmo o PCM, não guardariam nenhuma ligação orgânica com a Comintern. Em que pese a existência de prova documental de um *bureau* latino-americano já em 1919, não se deve depreender que ele tenha realizado atividades ou mesmo que se tenha realmente constituído do ponto de vista organizativo. Nesse caso, não há como não acompanhar as teses gerais dos historiadores sobre o movimento comunista desses anos: houve um redirecionamento do interesse bolchevique para o Oriente³⁰.

A partir do II Congresso da Internacional Comunista, em julho de 1920, em Petrogrado, continuado dois meses depois em Baku, a tendência rumo ao Oriente se fortaleceria no círculo decisório dos bolcheviques. Desse modo, os protagonistas dos primeiros contatos entre a Comintern e a América Latina seriam enviados para a China e Ásia Central com o propósito de preparar a revolução, como se atesta pelos itinerários de viagem de Borodin e Roy.³¹ Para o combate ao imperialismo, alguns princípios, orientações e práticas aplicadas na Ásia serviriam à orientação das atividades comunistas no continente latino-americano³².

No final de 1920 o México tornar-se-ia novamente alvo das atenções bolcheviques. Claro já está que o interesse se dava em função da “localização estratégica” do país no continente. Embora houvesse interesse na situação camponesa e na tensão indígena, o sentido tático de fazer do México um porto para atividades comunistas associava-se à nova estratégia global de minar os imperialismos a partir de suas periferias. Em relatório, a inteligência britânica também identificou esse movimento no monitoramento do II Congresso,:

O debate sobre as questões colonial e nacional, que parece ter causado interesse considerável, foi marcado por uma longa fala de Lênin. Ele defendeu que o domínio capitalista em todas as colônias seria superado apenas se o

³⁰ MAZZEO, Antônio Carlos. *Sinfonia inacabada: a política dos comunistas no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 1999; BROUÉ, Pierre. op. cit.; CLAUDÍN, Fernando. *The Communist Movement: from Comintern to Cominform (part two)*. Nova York; Londres: Monthly Review Press, 1975.

³¹ Roy fundou uma escola de formação para Comunistas da Ásia Central na atual Tashkent, Uzbequistão, no decorrer de 1920. Sete anos depois tomaria parte na missão soviética na China, reencontrando Borodin. No interregno entre 1920 e 1922, Borodin trabalharia no Partido Comunista da Grã-Bretanha (CPGB). Em agosto de 1922, Borodin seria preso em Glasgow. Interrogado e provavelmente em posse de documentos da Comintern, a inteligência britânica dissecaria o movimento comunista daquele país. Depois de quase um ano preso, voltaria a Moscou em junho de 1923 e relataria a situação britânica. Foi para a China em setembro de 1923 começar os trabalhos que resultariam no fracasso do Kuomintang em 1927.

³² LAZIC, Branko M.; DRACHKOVITCH, Milorad M. *Biographical dictionary of the Comintern*. ed. rev. Stanford: Hoover Institution Press, 1986, p. 39. Entre 1921, saída da última missão cominterniana no México, e 1924, fundação do Secretariado Sul-Americano, a única rotina de comunicação entre a América Latina e Moscou foi estabelecida pelos comunistas argentinos.

todo-poderoso proletariado se engajasse na sua propaganda entre os nativos oprimidos(...) Uma resolução foi desenvolvida para que o regime capitalista na Europa e nos Estados Unidos da América fosse esmagado de uma só vez se vários países perdessem suas possessões coloniais, em vista do fato que as colônias proveem os governos metropolitanos com muita receita.³³

Este segundo momento da chegada da Internacional ao México deu-se por meio da Internacional Sindical Vermelha ou a Profintern. Tal qual outras “subsidiárias” da IC, a Profintern continha em si aspectos da ambivalência organizacional da própria IC³⁴.

Seria sob essa conjuntura que em finais de 1920 e início de 1921 três comunistas desembarcariam no México para criar uma organização comunista na América Latina, a partir daquele país: Sen Katayama, Louis Fraina e Charles Phillips. Esses três homens, sob a liderança do japonês septuagenário, defrontaram-se com um partido comunista que existia apenas virtualmente sob o comando de José Allen, que, como já informado, era agente infiltrado do Inteligência Militar dos Estados Unidos. Tornando públicos os 21 pontos necessários para filiar-se à Internacional Comunista e angariando organizações sindicais interessadas em fazer parte da nova Internacional Sindical, os três tiveram seus trabalhos facilitados pela transferência de fundos da Comintern. De qualquer sorte, pouco puderam fazer para estabelecer um legado organizativo permanente: o governo Obregón recrudescer a repressão a partir de meados de 1921, deportou Phillips para Guatemala, e, como este era o único dos três que sabia falar espanhol, a militância se tornou mais difícil. Ainda que antes tenham criado mecanismos de propagação de informação como a editora Biblioteca Internacional e efetivado contatos com unidades sindicais antes mesmo da fundação da Profintern, o resultado da atuação de Katayama e Fraina não respondeu às expectativas da Comintern. Ao fim de outubro de 1921, Katayama já havia embarcado de volta a Moscou, e Fraina, além de sugerir a vinda de comunistas soviéticos experientes, teria também sido incumbido de realizar uma prospecção na América do Sul para avaliar as possibilidades de organização do movimento³⁵.

³³ CAB/24/116. The Second Congress of the Third International-July-August 1920: Special Report. In: *Directorate of Intelligence (Home Office)*, n. 19, p. 10, nov. 1920.

³⁴ AGOSTI, 2009; TOSSTORF, 2004.

³⁵ SPENSER, Daniela. op. cit., 1999, p. 49.

O caso da América do Sul

No final do outono de 1922, duas direções orientavam as formulações dos comunistas: 1) a reafirmação da defesa da URSS; e 2) o enfrentamento do imperialismo nos países coloniais e “semicoloniais”. A tese de combate ao imperialismo não redundava numa política de incentivo à tomada de poder pelos soviets dos variados países potencialmente em estágio revolucionário, ela servia à estratégia de Frente Única e tinha como pressuposto o combate aos impérios por meio do ataque direto às colônias e aos países subordinados aos imperialismos europeus. Didaticamente, a América Latina se incluíria no segundo rol, de países semicoloniais; a maior parte da África e porção significativa da Ásia no primeiro grupo, de países coloniais. Portanto, garantir atividades comunistas na América Latina significava, na avaliação dos comunistas, irromper contra o imperialismo estadunidense e europeu.

Nos planos dos secretariados que articulavam as iniciativas anti-imperialistas, constava a necessidade de comunicação sistemática entre partidos da mesma região, e era precisamente esse o motivo de se estabelecer subcentros articuladores nas periferias. Nem na pesquisa documental nem nos escritos sobre a história dos comunistas na América Latina foi possível encontrar qualquer indício de comunicação sistemática entre comunistas mexicanos e sul-americanos anterior à entrada dos partidos comunistas do Cone Sul na IC. Ou seja, ao menos até meados de 1922 não é possível afirmar que havia qualquer rotina de comunicação entre os PCs da América Latina nem entre estes e seu congênere estadunidense. Há, no entanto, um certo exagero em avaliar esse isolamento dos PCs latino-americanos. Pierre Broué chega a sugerir que:

Até 1928, os partidos comunistas na América Latina surgem e se desenvolvem independentemente não só uns dos outros, mas sobretudo da órbita da Comintern que, em atraso com sua informação sobre o mundo, ignora toda a realidade econômica, social e política que os cerca e da qual eles se alimentam.³⁶

O Partido Socialista Internacional, fundado após a ruptura com o PSA (Partido Socialista Argentino) no início de 1917, daria origem, em dezembro de 1919, ao Partido Comunista de la Argentina. Dois dos fundadores, José Fernando Penelón e Juan Greco, iriam a Moscou apenas

³⁶ BROUÉ, Pierre. op. cit., p. 365.

em novembro de 1922 para o IV Congresso da IC. O último chegaria a Moscou alguns meses antes, em julho, para o II Congresso da Profintern. Sabe-se, por meio das publicações oficiais da Comintern, que o III Congresso da IC, em julho de 1921, já havia designado o PCA para organizar um *bureau* de propaganda³⁷.

As diretrizes da IC e os bolcheviques se valeram da presença de Ghioldi no III Congresso para tornar a Argentina um porto seguro da imersão comunista na América Latina. Sua presença solidificou o alinhamento do então recém-formado PCA às 21 condições para a entrada na IC, consolidando o início do processo de bolchevização daquele que viria a ser o principal partido da América Latina para os núcleos dirigentes da IC³⁸.

Do mesmo modo que no caso do México, o interesse soviético na Argentina obedeceu a motivos estratégicos. O país já havia chamado anteriormente a atenção de Lênin, já que ele mencionou o país num de seus textos mais famosos, “Imperialismo, etapa superior do Capitalismo”. Em 1916, data aceita como de elaboração do texto, Lênin caracterizara a Argentina como um país semicolonial e dependente dos países de capitalismo avançado, comparando-a à Turquia, China e à então Pérsia. O *leitmotiv* leniniano era, àquela época, a intensidade com a qual o capital financeiro inglês invadira a Argentina³⁹. Ao sugerir uma análise que serviria a tantos países tão bem como à Argentina, Lênin estava explicitando uma generalização baseada na dependência econômica desses países em relação à Europa e Estados Unidos. Tal formulação dominaria as interpretações comunistas de maneira indiscriminada. Alguns anos depois, já a partir de sua fundação, a Comintern determinaria que todos os países fora do jugo colonial formal, mas que apresentassem severa dependência econômica, seriam classificados como “semicoloniais”.

Além da divisão entre países coloniais e semicoloniais, portanto, submetidos de maneiras e intensidades distintas ao fenômeno imperialista, havia também uma interpretação acerca dos conflitos de direção do próprio imperialismo. Assim Eugen Varga delineou a nova estrutura sobre a qual se assentava o conflito capitalista mais relevante para aquele momento: o anglo-americano em “Economic Basis of Imperialism in the U.S. of North America”, publicado

³⁷ DEGRAS, Jane (Ed.). *The Communist International, 1919-1922, Documents*. Londres: Royal Institute of International Affairs, 1955a. vol. 1, p. 282.

³⁸ TARCUS, Horacio (Ed.). *Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina: de los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976)*. Buenos Aires: Emecé, 2007, p. 252.

³⁹ LENINE, Vladimir. “O Imperialismo, fase superior do capitalismo”. In: LENINE, Vladimir. *Obras Escolhidas*. 3. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1986. v. 1. p. 575-671.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

em 1921. Sua tese central era a existência de um conflito interimperialista entre Estados Unidos e Inglaterra, tese posteriormente partilhada por comunistas brasileiros⁴⁰.

Há poucos trabalhos produzidos no Brasil acerca dos vínculos latino-americanos do movimento comunista internacional. Os escritos repetem-se, tanto nas fontes como nos argumentos. A aparição do PCA serve habitualmente para justificar o enredo sobre o Secretariado Sul-Americano e a influência da Comintern sobre o PCB. A direção do PCA tem sido analisada sob a égide do alinhamento a Moscou⁴¹.

O movimento de alinhamento às 21 condições, na Argentina, se deu distintamente daquele ocorrido no México. Enquanto a criação e gestão do PCM esteve vinculada à Comintern e aos comunistas estadunidenses, no PCA o partido era autóctone⁴².

A formação do PCA se deu a partir da fusão de diferentes agremiações socialistas. A capilaridade social desses partidos era sensivelmente distinta daquela apresentada entre partidos da mesma natureza no México⁴³. Destarte, as características dos respectivos PCs, na Argentina e no México, carregam as marcas dessa peculiaridade de origem. Em que pese essa diferença, os primeiros contatos de argentinos com a IC, no entanto, foram semelhantes àqueles do PCM. Embora não pareçam ter desempenhado funções de emissário, ao menos três sujeitos não argentinos realizaram a tarefa de estreitar laços com Moscou: Mikhail Komin-Alexandrovsky, Mikhail Mashevich e Felix Weil. São poucas as referências sobre eles.

Paulo Sérgio Pinheiro cita um relatório acerca de uma viagem de prospecção feita por um comunista de nome Abramson. O relatório feito pelo próprio comunista teria chegado às mãos do “Bureau of Investigation” estadunidense e de um coronel da Marinha em Istambul evidenciando a ocorrência de três processos paralelos entre os anos de 1919 e 1922: a ida de

⁴⁰KAREPOVS, Dainis. *A esquerda e o parlamento no Brasil: o Bloco Operário e Camponês (1924-1930)*. 2001. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História Social. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p. 611. Eugen Varga escreveu em 1921 “Economic Basis of Imperialism in the U.S. of North America”. Varga concluía: que “O futuro precisa levar inevitavelmente a uma colisão entre as três potências – os Estados Unidos, Inglaterra e Japão – uma colisão que é provocada em razão dos esforços de cada um desses países em adquirir posse dos, até agora saudáveis, elementos da economia pública mundial. Essa segunda guerra mundial provocará então uma crise dos países capitalistas similar a esta que no presente começa a ter efeitos na Europa continental”.

⁴¹CAMPIONE, Daniel; MAIER, Bárbara; CANTERA, Mercedes Fernanda López. *Buenos Aires-Moscú-Buenos Aires: los comunistas argentinas y la Tercera Internacional, primera parte (1921-1924)*. Buenos Aires: Ediciones del CCC, 2007, p. 24.

⁴²ROJAS, Gonzalo Adrián. *Os socialistas na Argentina (1880-1980): um século atuação política*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006, p. 130.

⁴³CAMARERO, Hernán. A la conquista de la clase obrera: Los comunistas y el mundo del trabajo, 1920-1936. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007; LOBATO, Mirta. Rojos: Algunas reflexiones sobre las relaciones entre los comunistas y el mundo del trabajo en la década de 1930. In: *Prismas, Revista de historia intelectual*, Bernal, n. 6, 2002; CARR, Berry. *La izquierda mexicana a través del siglo XX*. México DF: Ediciones Era, 1996.

Borodin e Katayama ao México, as investigações de Abramson pela América do Sul e as tentativas de latino-americanos em contatar Moscou. A viagem relatada por Abramson teria se iniciado em finais de 1920, já que a 10 de janeiro de 1921 desembarcara em Lima após ter percorrido o Chile. Do Peru teria ido a Buenos Aires e Montevideú. De acordo com Pinheiro, no relatório a avaliação é que a Argentina seria o melhor lugar para o estabelecimento da Comintern, pois lá a centelha insurrecional, conquanto sob formas desorganizadas, se encontrava viva. Era necessário apenas elevar o nível de consciência de classe. Por fim, Abramson recomendava o envio de líderes sul-americanos à Europa para a formação de quadros.

Há aparições desse nome, Abramson, nas memórias de Nikita Khrushchev como zinovievista no embate do XV Congresso do PCUS contra Stalin⁴⁴. Abramson também aparece como intérprete de Borodin quando este, em 1927, esteve em missão na China⁴⁵. Khrushchev não se lembraria do primeiro nome de Abramson, apenas se recordaria do fato de que era de Leningrado e que, como quase todos os leningradenses, era um fiel apoiador de Zinoviev.

Emmanuel Moyseevich Abramson acompanhou Mikhail Borodin e Vasily Blyukher como intérprete de ambos na China entre 1925 e 1927. A principal fonte dessa história é o livro de memória de Vera Vladimirovna Vishnyokova, que, com pouco mais de 20 anos, estudante universitária em Vladivostok, acompanhou parte da missão soviética na China. Sobre Emmanuel Abramson, ela conta que ele dominava muito bem o chinês dado o fato de haver nascido em Harbin, cidade do norte chinês próxima da fronteira com a Rússia. Em data incerta, Abramson viria a ser o secretário científico do Instituto de Pesquisa Científica na Universidade Sun Yat-Sen em Moscou, segundo Vishnyokova⁴⁶.

A hipótese de que emissários soviéticos tenham realizado prospecções na América do Sul é verossímil. Os problemas começam a aparecer quando do tempo e dos motivos das visitas. Em janeiro de 1922, como já foi dito, após o fracasso da segunda empreitada cominterniana no México, Louis Fraina teria ficado responsável por “ir à América do Sul para investigar as condições para organização de pessoas com o intuito de disseminar propaganda na região”⁴⁷.

⁴⁴ KHRUSHCHEV, Nikita; KHRUSHCHEV, Sergei (Ed.). *Memoirs of Nikita Khrushchev: Commissar (1918-1945)*. University Park: The Pennsylvania State University Press, 2005. vol. 1, p. 20-23.

⁴⁵ HOLTHOON, Frits van; LINDEN, Marcel van der. *Internationalism in the Labour Movement, 1830-1940*. Leiden: E. J. Brill, 1988. vol. 2, 125.

⁴⁶ VISHNYAKOVA-AKIMOVA, Vera Vladimirovna. *Two Years in Revolutionary China, 1925-1927*. Cambridge: Harvard University Press (Harvard East Asian Monographs), 1971, p. 250.

⁴⁷ FRAINA apud SPENSER, Daniela. op. cit., 1999, p. 49.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

A essa altura, o argentino Rodolpho Ghioldi já havia estado em Moscou, chegando em maio de 1921 e saindo em data incerta, e o próprio Abramson já tinha feito sua viagem pela América Latina.

Mikhail Komin-Alexandrovsky, Mikhail Mashevich e Felix Weil foram, entre 1920 e 1922, interlocutores da IC com a direção do PCA. As tensões advindas desse processo de diálogo já foram esmiuçadas por Victor e Lazar JEIFETS⁴⁸. A dinâmica de resolução de conflitos entre dirigentes da IC em Moscou, seus representantes na América Latina e os comunistas latino-americanos em seus respectivos países foi bastante diversa, e os métodos empregados para solucionar os conflitos também variaram de acordo com a versão de cada um dos três interlocutores. Alexandrovsky dirigia comunicados ao CEIC tanto detalhando as falhas na execução de diretrizes da IC quanto acusando a direção do PCA de sabotar a organização de uma seção da Sindical Vermelha em Buenos Aires. A razão para as estratégias da direção do PCA, segundo as análises de Victor e Lazar JEIFETS, é que os argentinos temiam conceder a Alexandrovsky um canal de diálogo direto com a IC. Ou seja, o controle do aparelho político não podia prescindir do poder de produzir decisões políticas e do monopólio do contato com Moscou.

Dado o pioneirismo dos contatos com Moscou e uma avaliação positiva dos emissários da IC do trabalho político realizado entre operários, como o relatório Abramson já sugeria, o PCA terminou guiando os rumos das discussões sobre a América Latina. Isso implicava que temas e análises da realidade deveriam ter as posições do PCA como parâmetro e que, por algum tempo, o restante dos PCs do Cone Sul viriam a reboque. Uma dinâmica diferente de comunicação entre a IC e seus apêndices só se estabeleceria após a criação do Secretariado Sul-Americano, em 1924, e sua implementação no ano seguinte.

Até mesmo a consolidação de Partidos Comunistas no Cone Sul se realizou sob a tutela dos argentinos. No caso brasileiro, a ida de Antonio Canellas ao IV Congresso da IC em 1922 foi intermediada pelo PCA.⁴⁹ Após o episódio que culminou no primeiro esforço de bolchevização do PCB, já em 1923 o partido sofreria uma intervenção dos comunistas argentinos em nome do Bureau Sul-Americano.⁵⁰ Em correspondência ao “Grupo Comunista do Brasil”, argentinos

⁴⁸ JEIFETS, Victor. Die Komintern und Argentinien in den Jahren 1919-1922. Die Kommunistische Partei Argentinien gegen die “argentinischen Lenins”. In: *The International Newsletter of Communist Studies*, Mannheim, v. 15, n. 22, p. 137-147, 2009.

⁴⁹ Centro de Memória (UNESP) – 495.029.005, bobina 3, identificação 107. Arquivo digital: ic-0107.pdf.

⁵⁰ Centro de Memória (UNESP) – 495.029.009, bobina 3, identificação 111. Arquivo digital: ic-0112.pdf.

demandavam informações sobre a realidade brasileira.⁵¹ Mesmo timidamente, e estando a América Latina fora do centro de preocupações de Moscou, a partir de 1922 a IC, por meio da representação dos argentinos, procurava construir informações acerca da América Latina e do Brasil.⁵² O repertório de dados que a IC construiu sobre a região seria útil em 1928, quando ocorreu uma inflexão no interesse soviético na região.

O Partido Comunista da Argentina foi, durante todo o período de bolchevização das seções da IC na América Latina, uma organização com canais privilegiados de comunicação com Moscou. Sairia do PCA o quadro de dirigentes dos organismos da IC no continente, como, por exemplo, o condutor do Secretariado Sul-Americano, José Penelón, do Bureau Sul-Americano, que continuou tendo como protagonistas os argentinos Codovilla e Ghioldi. A ascendência argentina seria de tal modo sentida que imporá uma distinção clara entre os comunistas do Cone Sul, liderados pelos argentinos, e os outros latino-americanos.

O exercício dos comunistas em Moscou de fazer avançar os limites da revolução mundial esbarrou nos limites organizativos e nas formas de combate ao imperialismo. A historiografia acerca da Revolução Russa e, principalmente, dos seus desdobramentos em todo o globo tem falhado na descrição dos processos cotidianos dos comunistas tanto quanto na expressão concreta das fórmulas teóricas das diretivas partidárias. Ou seja, é preciso que se indague de que forma, efetivamente, os comunistas se organizaram e o quanto as direções partidárias e deliberações congressuais de fato interferiram na vida política dos comunistas. Desse modo, a chegada da IC na América Latina não pode ser vista pelo prisma apenas do desejo soviético; houve, sim, protagonismo da esquerda latino-americana que foi capaz de, minimamente, provocar os bolcheviques e a Comintern a respeito do continente. Tampouco a idéia de uma revolução mundial deve ser tributada unicamente a indivíduos no lugar de atores coletivos. No entanto, faz-se necessário um exame com pormenores a respeito da história de indivíduos relativamente desconhecidos à historiografia brasileira que pagaram, muitas vezes com a vida, por uma militância política que lhes relegou ao esquecimento e à desmemória. Ademais, a historiografia brasileira deve, para entender de maneira adequada os rumos

⁵¹ Centro de Memória (UNESP) – 495.029.005, bobina 3, identificação 105. Arquivo digital: ic-0105.pdf.

⁵² Não há indicações precisas sobre as construções dessas informações antes de 1928. A questão que se impõe é: se os dados compilados são apresentados em reuniões periódicas em 1928, trata-se de um indicativo de que haviam sido construídos antes. Infelizmente o autor desconhece trabalhos realizados no Brasil ou em qualquer outro lugar sobre os estudos realizados na Escola Leninista Internacional e na Universidade Comunista dos Trabalhadores do Oriente, fundadas em 1926 e 1921, respectivamente.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

trilhados pelo comunismo brasileira, compreender as maneiras a partir das quais os latino-americanos se imiscuíram no movimento comunista internacional, sem o que não sobraré mais que uma incompletude.

Referências

AKERS, David. Rebel or Revolutionary? Jack Kavanagh and the Early Years of the Communist Movement in Vancouver, 1920-1925. In: *Labour/Le Travail*, Toronto, vol. 30, p. 36, outono 1992.

BENNER, Erica. *Really existing nationalisms: a post-communist view from Marx and Engels*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

BROUÉ, Pierre. *História da Internacional Comunista: a ascensão e a queda (1919-1943)*. São Paulo: Sundermann, 2007. vol. 1.

CAB/24/116. The Second Congress of the Third International-July-August 1920: Special Report. In: *Directorate of Intelligence (Home Office)*, n. 19, p. 10, nov. 1920.

CAB/24/138. Report on Revolutionary Organisations in the United Kingdom. In: *The National Archives*, 24 ago. 1922.

CAMARERO, Hernán. *A la conquista de la clase obrera: Los comunistas y el mundo del trabajo, 1920-1936*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.

LOBATO, Mirta. Rojos: Algunas reflexiones sobre las relaciones entre los comunistas y el mundo del trabajo en la década de 1930. In: *Prismas, Revista de história intelectual*, Bernal, n. 6, 2002.

CAMPIONE, Daniel; MAIER, Bárbara; CANTERA, Mercedes Fernanda López. *Buenos Aires-Moscú-Buenos Aires: los comunistas argentinos y la Tercera Internacional, primera parte (1921-1924)*. Buenos Aires: Ediciones del CCC, 2007.

CARR, Barry. Marxism and Anarchism in the Formation of the Mexican Communist Party. In: *The Hispanic American Historical Review*, Durham, vol. 63, n. 2, mai. 1983.

_____. *La izquierda mexicana a través del siglo XX*. México DF: Ediciones Era, 1996.

Centro de Memória (UNESP) – 495.029.005, bobina 3, identificação 105. Arquivo digital: ic-0105.pdf.

Centro de Memória (UNESP) – 495.029.005, bobina 3, identificação 107. Arquivo digital: ic-0107.pdf.

Centro de Memória (UNESP) – 495.029.009, bobina 3, identificação 111. Arquivo digital: ic-0112.pdf.

CLAUDÍN, Fernando. *The Communist Movement: from Comintern to Cominform (part two)*. Nova York; Londres: Monthly Review Press, 1975.

DAVENPORT, Tim (Ed.). *Roger Baldwin Raps Haywood's "Desertion"*. Corvallis: 1000 Flowers Publishing, 2007. Disponível em: <<http://www.marxisthistory.org/history/usa/unions/iww/1921/0429-leader-baldwin.pdf>>. Acesso em: 30 jul. 2012.)

DEGRAS, Jane (Ed.). *The Communist International, 1919-1922, Documents*. Londres: Royal Institute of International Affairs, 1955a. vol. 1.

_____. *The Communist International, 1919-1943*. Londres/Nova York: Oxford University Press, 1959. vol. 2.

DEUTSCHER, Isaac. *Stalin: uma biografia política*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

DRAPER, Theodore. *The Roots of American Communism*. Nova York: The Viking Press, 1957.

ELEY, Geoff. *Forging Democracy: The history of the Left in Europe, 1850-2000*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

HOLTHOON, Frits van; LINDEN, Marcel van der. *Internationalism in the Labour Movement, 1830-1940*. Leiden: E. J. Brill, 1988. vol. 2.

JEIFETS, Victor; JEIFETS, Lazar. Michael Borodin: The First Comintern-emissary to Latin America (Part 1). In: *The International Newsletter of Historical Studies on Komintern, Communism, and Stalinism*, vol. 2, n. 5-6, p. 145-149, 1994-1995;

JEIFETS, Victor; JEIFETS, Lazar. Michael Borodin: The First Comintern-emissary to Latin America (Part 2). In: *The International Newsletter of Historical Studies on Komintern, Communism, and Stalinism*, vol. 3, n. 7-8, p. 84-88, 1996.

JEIFETS, Victor. Die Komintern und Argentinien in den Jahren 1919-1922. Die Kommunistische Partei Argentinien gegen die "argentinischen Lenins". In: *The International Newsletter of Communist Studies*, Mannheim, vol. 15, n. 22, p. 137-147, 2009.

JOHNS, Sheridan. The Comintern, South Africa and the Black Diaspora. *The Review of Politics*, Notre Dame, v. 37, n. 2, abr. 1975.

KAREPOVS, Dainis. *A esquerda e o parlamento no Brasil: o Bloco Operário e Camponês (1924-1930)*. 2001. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História Social. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

KELLEY, Robin D. G. *Hammer and Hoe: Alabama Communists during the Great Depression*. Chapel Hill: The North Carolina Press, 1990.

A Internacional Comunista entre Argentina e México...

KHRUSHCHEV, Nikita; KHRUSHCHEV, Sergei (Ed.). *Memoirs of Nikita Khrushchev: Commissar (1918-1945)*. University Park: The Pennsylvania State University Press, 2005. vol. 1.

LAZIC, Branko M.; DRACHKOVITCH, Milorad M. *Biographical dictionary of the Comintern*. ed. rev. Stanford: Hoover Institution Press, 1986.

LENINE, Vladimir. "O Imperialismo, fase superior do capitalismo". In: LENINE, Vladimir. *Obras Escolhidas*. 3. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1986. vol. 1. p. 575-671.

LÖWY, Michael. O Sonho Naufragado: a Revolução de Outubro e a questão nacional. In: *Revista Lutas Sociais*, São Paulo, vol. 7, mar. 2011.

MAZZEO, Antônio Carlos. *Sinfonia inacabada: a política dos comunistas no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 1999.

MULLEN, Bill; SMETHURST, James Edward. *Left of the Color Line: Race, Radicalism, and Twentieth-Century Literature of the United States*. Chapel Hill: The North Carolina Press, 2003.

NAISON, Mark. *Communists in Harlem during the Depression*. Champaign: The University Illinois Press, 2005.

PIATNITSKY, Ossip. *The Bolshevization of the Communist Parties by eradicating the social-democratic traditions*. Manchester: Co-operative Printing Society, [s.d.].

ROJAS, Gonzalo Adrián. *Os socialistas na Argentina (1880-1980): um século atuação política*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

ROY, Manabrenda Nath. *M. N. Roy's Memoirs*. Bombay: Allied Publishers, 1964.

SOLOMON, Mark. *The Cry Was Unity: Communists and African Americans, 1917-36*. Jackson: The University of Mississippi Press, 1998.

SPENSER, Daniela. *The Impossible Triangle: Mexico, Soviet Russia and the United States in the 1920s*. Duke; Londres: Duke University Press, 1999.

_____. *Stumbling its way through Mexico: the early years of the Communist International*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2011.

STALIN, Josef V. *O marxismo e o problema nacional e colonial*. São Paulo: Ciências Humanas, 1979.

TARCUS, Horacio (Ed.). *Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina: de los anarquistas a la "nueva izquierda" (1870-1976)*. Buenos Aires: Emecé, 2007.

ULDRICKS, Teddy J. *Diplomacy and Ideology: The origins of Soviet Foreign Relations, 1917-1930*. Londres; Bervely Hills: Sage Publications, 1979.

VARGA, Eugen. *Economic Basis of Imperialism in the U.S. of North America*. Marxists Internet Archive. 2010. Disponível em: <<http://www.marxists.org/archive/varga/1921/x01/x01.htm>>. Acesso em: 18 set. 2012).

VISHNYAKOVA-AKIMOVA, Vera Vladimirovna. *Two Years in Revolutionary China, 1925-1927*. Cambridge: Harvard University Press (Harvard East Asian Monographs), 1971.

WEISS, Holger. *The Road to Hamburg and Beyond: African American Agency and the Making of a Radical African Atlantic, 1922-1930. Part One*. Turku: Abo Akademi, 2009. p. 10. Disponível em: <<http://www.abo.fi/institution/en/media/7957/cowopa16weiss.pdf>>. Acesso em: 2 set. 2012

WORLEY, Matthew. *Bolshevism, Stalinism and the Comintern: Perspectives on Stalinisation, 1917-1953*. Nova York: Palgrave MacMillan, 2008.

YAMANOUCHI, Akito. The Early Comintern in Amsterdam, New York and Mexico City. In: *Journal of History*, Fukuoka, v. 147, p. 102, 2010. Disponível em: <<https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/bitstream/2324/16911/1/pa099.pdf>>. Acesso em: 14 ago. 2012. Atualização em jan. 2015: <<http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/16911/pa099.pdf>>.

Recebido em: 05.08.2019
Aprovado em: 15.11.2019

O design como expressão da luta política: o caso da Editorial Calvino Limitada

Vinícius de Oliveira Juberte¹

Resumo

No presente artigo pretende-se analisar a relação entre design e política, de forma mais específica a partir de uma série de capas de livros da Editorial Calvino Limitada, editora que esteve a serviço do PCB (Partido Comunista do Brasil) no período de reconstrução da estrutura partidária nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. A análise pretende elucidar quais eram as influências estéticas da editora, levando em conta a sua existência no período em que estava em voga o “realismo socialista”, estética oficial do Estado soviético.

Palavras-chave: História do Livro; Editorial Calvino; PCB; Realismo Socialista; Comunismo.

Abstract

In this article we intend to analyze the relationship between design and politics, in a more specific way from a series of book covers of Editorial Calvino Limitada, publisher that was in the service of PCB (Brazilian Communist Party) in the period of reconstruction of the structure party in the 1940s, during World War II. The analysis seeks to elucidate the aesthetic influences of the publisher, taking into account their existence during the period when the "socialist realism", the official aesthetic of the Soviet state, was in vogue.

Keywords: Publishing History; Editorial Calvino; PCB; Socialist Realism; Communism.

Introdução

A política cultural soviética: do “Proletkult” ao Zhdanovismo

A literatura e a arte sempre estiveram entre as preocupações de Lenin como formas eficazes na organização da luta proletária. Essa preocupação ganhou contornos de política de Estado após a Revolução Bolchevique de 1917, já que os livros, enquanto meios materiais para a difusão de ideias e novas linguagens, apresentavam um potencial gigantesco na divulgação do processo de construção do socialismo iniciado na Rússia.

Segundo o líder bolchevique:

[A literatura socialista] será uma literatura livre porque não visa a carreira, mas

¹ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica pela FFLCH/USP.

a ideia do socialismo, e a simpatia pelos trabalhadores é que recrutará forças sempre novas para suas fileiras. Será uma literatura livre porque servirá não a senhoras entediadas, não aos “dez mil das camadas altas”, angustiados pelo ócio e sofrendo com as próprias banhas, mas a milhões e dezenas de milhões de trabalhadores, que constituem a nata do país, sua força, seu futuro. Será uma literatura livre que fecundará a última palavra do pensamento revolucionário da humanidade com a experiência e o trabalho vivo do proletariado socialista, e que criará uma constante interação entre a experiência do passado (o socialismo científico que coroou o desenvolvimento do socialismo a partir de suas formas primitivas, utópicas) e a experiência do presente (a luta atual dos camaradas operários).¹

Desde cedo as discussões sobre o significado e o sentido de uma “cultura proletária” tomaram conta da intelectualidade soviética. Nos anos 1920, se sobressaíram nesses debates, além do próprio Lenin, figuras como Plekanov, e seus estudos literários estético-sociológicos de orientação marxista, e também outro importante teórico marxista russo, Bogdanov. Este teve vital importância no surgimento do chamado “Proletkult”, o primeiro movimento “proletário” na literatura e na cultura russas. Para ele, o socialismo construiria uma nova relação entre os homens, que substituiria as relações de cunho autoritário pelas de camaradagem. Nesse novo ambiente, surgiria a cultura proletária, de caráter global, abrangendo todos os aspectos da vida, individual e social, buscando a construção de um novo homem.²

Já para Lenin, essa concepção era equivocada, devido ao fato de Bogdanov dar demasiada autonomia para o campo de uma nascente “cultura proletária”, frente aos demais campos da existência social. Para o líder bolchevique, uma revolução cultural na Rússia era uma condição necessária para o triunfo da revolução política, e essa deveria ser levada a cabo sob a liderança do Partido Comunista, devido ao nível inadequado da cultura russa naquele momento para a superação do capitalismo. Nesse sentido, era necessário se apropriar da “cultura burguesa”, visando primeiro aumentar o nível cultural das massas trabalhadoras, para só posteriormente pensar na construção de uma efetiva “cultura proletária”. Seria então uma assimilação da cultura burguesa visando sua posterior superação. Dessa forma, Lenin rechaçava tanto as figuras que defendiam a “cultura burguesa”, quanto aquelas que defendiam uma precoce “cultura proletária” na Rússia.³

¹ STRADA, Vittorio. Da “revolução cultural” ao “realismo socialista”. In: HOBBSAWM, Eric. (org.). *História do Marxismo*. Vol.9, Editora Paz e Terra, 1987. p.119.

² Ibidem. p.125.

³ Ibidem. p.128.

O design como expressão da luta política...

Segundo Vittoria Strada, a história da “revolução cultural” leniniana torna-se, por um lado, história da legislação soviética nos vários setores culturais, da instrução à editoria, e, por outro, confunde-se com a história da cultura russa pós-revolucionária (e, naturalmente, com a das outras nacionalidades soviéticas).⁴

Dentro das querelas culturais soviéticas teve destaque também o posicionamento de Trotski sobre a questão da literatura. Para ele, fiel a sua noção de “revolução permanente”, o proletariado deveria focar suas energias na expansão da revolução socialista, em não em questões pontuais sobre a cultura na Rússia. Para ele, assim que o socialismo se espalhasse a nível mundial e superasse a fase de transição, não faria sentido falar na construção de uma “cultura proletária”, mas apenas de uma “cultura universalmente humana”, haja visto o triunfo do comunismo e a edificação de uma sociedade sem classes⁵.

O posicionamento de Trotski acabou obliterado pelo próprio avanço dos acontecimentos, que mostraram a fragilidade da tese da “inevitabilidade” da revolução mundial, e também pelo fato de ignorar que no seio dessas discussões já se constituíam grupos de poder dentro da “ditadura do proletariado” russa.⁶

Na transição dos anos 1920 para 1930, ficava claro que o posicionamento leninista quanto as questões culturais na Rússia serviriam, indubitavelmente, como base das políticas culturais do período staliniano.⁷ É nesse contexto que se dá a conformação daquela que viria a ser a estética oficial do “marxismo-leninismo”, conhecida como “realismo socialista”.

O “realismo socialista” é a estética marxista-leninista condicionada ao campo artístico-literário, que serviu de política cultural no período staliniano. Suas diretrizes eram marcadas por uma censura de caráter prescritiva e diretiva, e não apenas proibitiva e repressiva. Vale ressaltar que a participação de muitos intelectuais comunistas na construção desse sistema foi ativa, com destaque para dois deles: Gorki e Lukacs. E que esse sistema exerceu enorme influência nos intelectuais comunistas do mundo todo.⁸

Segundo Vittorio Strada:

⁴ STRADA, Vittorio. op.cit., p.135.

⁵ Ibidem. p.143.

⁶ Ibidem. p.145.

⁷ Ibidem. p.145.

⁸ STRADA, Vittorio. Do “realismo socialista” ao zhdanovismo. In: HOBBSAWM, Eric. (org.). *História do Marxismo*. Vol.9, Editoria Paz e Terra, 1987. p.151.

Gorki e Lukacs aparecem como os principais padrinhos do “método” do “realismo socialista”. Com eles, o “realismo socialista” manifesta as grandes ambições com que nasceu: a de constituir o coroamento do desenvolvimento literário mundial e de oferecer uma solução humanista para a crise da cultura europeia numa perspectiva revolucionária internacional. Desse ponto de vista, o “realismo socialista” faz parte da história dos intelectuais europeus, de suas ambições e ilusões, e não pode ser tratado desde sua origem como a miserável fórmula que se tornou em mãos dos burocratas soviéticos.⁹

Os anos 1930, marcados pela consolidação de Stalin no poder, determinam o triunfo definitivo do marxismo, em fusão com o leninismo, na cultura soviética. Dessa forma, o “marxismo-leninismo” torna-se a política oficial do Estado-Partido, e como tal organiza-se de maneira esquemática, mas ao mesmo tempo não privada de articulações, ramificando-se para todas as esferas da vida cultural¹⁰.

O ponto de partida do “realismo socialista” foi o Congresso dos Escritores Soviéticos de 1934. Esse conceito triunfou sobre outros que estavam em voga na época nos debates literários soviéticos, como “realismo heroico”, “realismo revolucionário”, “realismo romântico”, entre outros. Era exigido de todo escritor, segundo essa política, “a veracidade na figuração da revolução”, e também “a veracidade do realismo socialista, revolucionário na figuração da revolução proletária”¹¹.

O “método” dessa política cultural é definido da seguinte forma pelo estatuto da União dos Escritores Soviéticos da URSS:

O realismo socialista, que é o método fundamental da literatura soviética, exige do artista uma figuração verídica e historicamente concreta da realidade em seu desenvolvimento revolucionário. Ao mesmo tempo, a veracidade e concreticidade histórica da figuração artística da realidade devem se unir à tarefa da remodelação ideológica e da educação dos trabalhadores no espírito do socialismo. (...) O realismo socialista garante à criação artística uma extraordinária possibilidade de manifestar a iniciativa criadora e a escolha de múltiplas formas, estilos e gêneros literários.¹²

Para Vittorio Strada:

⁹ STRADA, Vittorio. op. cit., p.193-194.

¹⁰ Ibidem. p. 154.

¹¹ Ibidem. p.190.

¹² Ibidem. p. 192.

O design como expressão da luta política...

A fórmula do “realismo socialista” fora encontrada e enunciada: (...) a genericidade abstrata dos conceitos literários torna a fórmula elástica, uma espécie de sanfona que pode se abrir e fechar e tocar diversas áreas; e, finalmente, implícito, o supremo regulador da interpretação e da aplicação do “realismo socialista” era, naturalmente, o mesmo de todo o sistema soviético, o Partido Comunista, a cujo Comitê Central se devia a formação da União dos Escritores. Dessa forma, o “realismo socialista” nasce não apenas como instrumento de poder, mas como ideal de libertação e, aos olhos de muitos, conserva essa dupla natureza pelo menos no decorrer dos anos 30 (nos anos 40, com o “zdhanovismo”, essa crença perdura, mas agora, com o desaparecimento de seu relativo frescor originário, torna-se credulidade ou má fé).¹³

Por isso, é justificado falar de uma evolução (regressiva) do “realismo socialista” para o “zdhanovismo”: o “realismo socialista” continua a ser a doutrina oficial de todo o período staliniano, bem como do pós-staliniano, mas seria simplificar demais a discussão se deixássemos de lado essa periodização e se não víssemos a diferença, e não só a indubitável continuidade, entre os anos 1930 e os anos 1940.¹⁴

Feito esse panorama sobre a política cultural soviética, dos anos 1920 aos anos 1940, passando pela estruturação do “realismo socialista” e culminando no “zdhanovismo”, cabe analisar como essa política foi transmutada pelo PCB para uma outra realidade social e nacional. De forma mais específica, analisaremos o caso da Editorial Calvino Limitada, editora pertencente a um militante, o médico e editor José Calvino Filho, que esteve a serviço do Partido nos anos 1940, dando ênfase ao seu projeto gráfico. Até que ponto o “realismo socialista” de fato determinava a estética dessas obras? Ou outros fatores e influências, internacionais e nacionais, se sobrepunham a essa política cultural soviética?

Editorial Calvino: Design como expressão da luta política

Com a reorganização de sua editora a partir do início dos anos 1940, concomitante a reorganização do PCB e seu aparato político cultural no período da Segunda Guerra Mundial, Calvino Filho foi retomando aos poucos a publicação de livros com caráter abertamente político, principalmente na linha de publicações antifascistas, seguidas logo depois, pelas edições de divulgação da realidade soviética. Algo que chama a atenção no primeiro contato com os livros

¹³ STRADA, Vittorio. op. cit., p.157.

¹⁴ Ibidem. p. 153-154.

publicados pelo editor nesse contexto, é o cuidado do mesmo com o design gráfico de suas obras, principalmente àquelas vinculadas diretamente aos debates políticos do período.¹⁵

Nesse sentido, é importante entender a qual contexto pertencia essa produção gráfica da Editorial Calvino. Segundo Chico Homem de Mello e Elaine Ramos, os anos 1940 são parte da “era da ilustração”. A cultura visual brasileira já apresentava influências claras dos estilos internacionais do final do século XIX e início do XX, como o *art nouveau* e o *art déco*, junto ao modernismo inicial e tardio, mesclado com o ecletismo dos EUA¹⁶.

Os avanços tecnológicos da passagem do século XIX para o XX facilitaram a impressão de imagens, inclusive coloridas, tornando viável a reprodução de desenhos feitos em papel, o que amplia o uso de ilustrações. Esse período é marcado por duas vertentes de designers-illustradores: uma ligada às publicações de cunho mais comercial, influenciada pelos desenhos de humor e a pintura realista, e outra ligada às experimentações de linguagem, formada por artistas ligados a cultura erudita e aos debates do modernismo e das vanguardas europeias. Ambos tinham em comum o fato de pensar a ilustração não apenas como imagem autônoma, mas como estruturadora do campo gráfico, já pensada como parte integrada ao texto.¹⁷ Essa segunda linha marcará de forma clara os artistas responsáveis pelas edições da Calvino.

Nesse sentido é crucial focar a análise do catálogo da editora nas capas dos livros, ou seja, pela sua forma. Como argumenta o historiador da arte Rafael Cardoso, “forma” abrange pelo menos três aspectos: aparência (aspecto perceptível por um olhar), configuração (no sentido da composição das partes do objeto) e estrutura (referente a dimensão construtiva do objeto).¹⁸ Ele ainda afirma que os artefatos possuem a sua própria especificidade discursiva que podemos tentar traduzir através do registro verbal, depreendendo de sua análise como suas características visuais e morfológicas sugerem significados e relações. Se os artefatos carregam informações e elas tem origens nas associações que fazemos a partir de aparências e contextos, é possível induzir o usuário por meio da aparência, segundo ele.¹⁹

Dessa forma, serão analisados livros de cada coleção editada pela Editorial Calvino nos

¹⁵ JUBERTE, Vinícius de Oliveira. *O PCB e os Livros: A Editorial Calvino no período da legalidade do partido nos anos 1940 (1943-1948)*. 2016. 172 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História Econômica. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016. p.23.

¹⁶ MELLO, Chico Homem de, RAMOS, Elaine (orgs.). *Linha do Tempo do Design Gráfico Brasileiro*. São Paulo: CosacNaify, 2014. p. 6.

¹⁷ Ibidem. p. 20.

¹⁸ CARDOSO, Rafael. *Design Para Um Mundo Complexo*. São Paulo: CosacNaify, 2010. p. 31.

¹⁹ Ibidem. p. 112.

O design como expressão da luta política...

anos 1940, sendo elas “A Verdade Sobre a Rússia”, “Os Grandes Homens da Vitória” e “Edições Populares”, além das edições de caráter antifascista e referentes a Guerra. Buscamos compreender justamente a relação entre a estética das capas e a construção do sentido que se pretende com as mesmas, considerando que a editora tinha um objetivo claro: divulgar o marxismo de vertente soviética e os feitos da Rússia socialista no Brasil.

A Verdade Sobre a Rússia

A primeira coleção a ser analisada, “A Verdade Sobre a Rússia”, passa a ser editada a partir de 1943, quando a editora dá início as suas publicações propriamente políticas no período. Na capa do livro *Missão em Moscou* de Joseph Davies podemos observar a simetria em torno do eixo vertical e o uso de diferentes cores e tamanhos de letras para hierarquizar informações. O nome do livro aparece em letras maiores revezando as cores preta e vermelha, com a segunda sendo usada na palavra “Moscou”, em uma clara referência a cor da bandeira comunista, com a descrição da obra e o nome da editora seguindo a mesma lógica.

Algo que fica evidente nessa capa é justamente a utilização de uma cor chapada de fundo, nesse caso o amarelo, completando as cores da bandeira soviética. Marca presença pela primeira vez as formas geométricas, nesse caso no ornamento da parte inferior, separando o nome da editora do restante do texto. Vale destacar também o texto logo abaixo do título, que enfatiza serem os documentos presentes na obra “confidenciais”, publicados com uma “licença especial” do governo dos EUA.

Dessa forma, é possível observar que os elementos de capa dessa edição buscam despertar o interesse do leitor ao enfatizar as características ligadas a União Soviética, como a palavra “Moscou” em vermelho, e o fato de os documentos terem sido produzidos por um alto funcionário do governo dos EUA. O texto da capa busca despertar a curiosidade do leitor, se aproveitando da relação entre as duas potências durante esse período de aliança no combate ao nazifascismo na Europa.

Fig 1: *Missão em Moscou* de Joseph Davies – 3ª edição – Editado em 1943

Outra capa que segue a mesma formatação é a do livro *URSS: Uma Nova Civilização* de Sidney e Beatrice Webb. Podemos observar mais uma vez a simetria em torno do eixo vertical e o uso de diferentes cores e tamanhos de letras para hierarquizar informações. O nome do livro aparece de duas formas, com a sigla URSS na forma de palavra-ilustração, com um contorno em azul que se destaca no fundo branco, e o restante do título em letras normais. Mais uma vez aparece o ornamento de formas geométricas para separar o nome da editora do restante do texto.

Novamente, o elemento de maior destaque na capa mencionada é a sigla da União Soviética, cujos tipos se diferenciam do restante das palavras escritas tanto na forma quanto no tamanho. Logo, o olhar do leitor é direcionado de imediato para a sigla, que traz associada a si, de forma bastante clara, um senso de grandeza e positividade quanto ao projeto socialista soviético.

Fig. 2: *URSS: Uma Nova Civilização* de Sidney e Beatrice Webb – Editado em 1945

Na sequência, a capa de um dos livros mais importantes do catálogo da editora, *A Rússia na Paz e na Guerra* de Anna Louise Strong, assinada pelo ilustrador Kauffman, também apresenta simetria em torno do eixo vertical, o que fica claro no alinhamento entre o nome da autora e o nome da editora, além de parte do título. É clara a geometrização das formas, com dois triângulos vermelhos, posicionados à direita e à esquerda, representando os opostos da guerra e da paz, na figura de um soldado e um diplomata. Ao centro uma representação do

Kremlin e uma novidade: a palavra-ilustração “Rússia”, que ganha autonomia e é, ao mesmo tempo, título e parte estruturante da ilustração.

Aqui a estratégia de valorização dos elementos da realidade soviética é definitivamente ressaltada, desde a palavra-ilustração “Rússia”, do elemento civil no canto inferior esquerdo e do elemento militar no canto inferior direito, todos em vermelho, até o Kremlin, representado por meio de uma técnica de luz e sombra.

Fig 3: *A Rússia na Paz e na Guerra* de Anna Louise Strong – Editado em 1945

Outro livro fundamental para o catálogo da Editorial Calvino e destaque da coleção “A Verdade Sobre a Rússia”, *O Poder Soviético* do Reverendo Hewlett Johnson, deão de Canterbury traz em sua capa um fundo vermelho e preto, formando dois quadriláteros complementares. É

O design como expressão da luta política...

possível observar a divisão em duas simetrias diferentes no texto, uma horizontal e outra vertical. No primeiro caso, o artigo “O” do título é simétrico a estrela que aparece do lado superior direito, mas assimétrico quanto ao restante do título, o nome do autor e a apresentação do prefácio, simétricos entre si. É possível observar também a diferença de cores e grafia das letras, hierarquizando as informações e direcionando o olhar do observador primeiramente para o título do livro. Trata-se de um caso de ilustração estruturante²⁰, no qual ela própria é concebida como capa, incorporando organicamente ao desenho o título da edição.

Fig. 4: *O Poder Soviético* do Reverendo Hewlett Johnson – Editado em 1945

Essa capa é de autoria de Nowell Mary Hewlett Johnson, informação contida na folha

²⁰ MELLO, Chico Homem de, RAMOS, Elaine (orgs.). op. cit., p. 236.

de rosto do livro. É interessante notar que essa informação não costumava constar nas edições da editora, o que nos leva a crer que nesse caso tenha sido um pedido do próprio autor. As ilustrações de capa nem sempre vinham assinadas, as que carregavam assinatura eram as de três ilustradores: Fernando, Kauffman e Fantappie. Não foi possível encontrar maiores informações sobre esses artistas, já que nem mesmo a certeza do nome dos três existe, pois era comum nesse período a utilização de pseudônimos.

De qualquer forma, mais uma vez fica evidente no trabalho gráfico a intenção de ressaltar os elementos visuais ligados aos valores soviéticos, com a presença em destaque, novamente, da cor vermelha, presente em um jogo de luz e sombra com a cor preta, a estrela no canto superior direito e o destaque das palavras do título, autoexplicativo, quanto ao tema abordado no livro: “Poder Soviético”.

Faz parte ainda dessa coleção o livro *A Verdade Sobre a Religião na Rússia*. Nessa capa, também assinada por Kauffman, podemos observar a assimetria do eixo horizontal entre o título, inclinado, em relação aos nomes dos autores, ao mesmo tempo que verticalmente o mesmo é simétrico com o nome da editora. Mais uma vez o tamanho das letras e as suas cores auxiliam na hierarquização de informações, e o recurso da palavra-ilustração é utilizado novamente. Como plano de fundo, aparece uma ilustração de um vitral, com o Kremlin ao fundo e alguns camponeses a frente. No primeiro plano, a direita, temos representada a figura do patriarca, chefe religioso da Igreja Ortodoxa Russa. As ilustrações são tão ou mais importantes do que o texto, demonstrando a sintonia entre a imagem e o tema do livro, tratando-se de mais um caso de ilustração estruturante.

Essa capa, diferente das outras, não apresenta diretamente elementos gráficos que remetam diretamente aos valores do socialismo soviético, porém fica evidente o destaque no título para as palavras “verdade” e “Rússia”, com tipos que diferem de “sobre a religião”. É interessante notar como se enfatiza por meio dos elementos gráficos essa relação entre a “verdade” e a “Rússia”, ainda mais se tratando de tema tão controverso quanto a religião no país dos soviéticos.

Fig. 5: *A Verdade Sobre a Religião na Rússia* de G.P. Gueorguievski, A.P. Smirnov e Patriarca Nicolai – Editado em 1944

Por fim, fechando essa coleção temos o livro *Proteção a Maternidade e a Infância na União Soviética/A Medicina na Rússia* de autoria da Dra. Esther Canus e do Dr. Lélío Zeno. Nessa capa, outra do ilustrador Kauffman, observamos a simetria do eixo vertical entre o título e o nome dos autores, inclinados e feitos também com o recurso da palavra-ilustração, sob um fundo que trabalha com o contraste entre azul e vermelho. Nesse caso o título é incorporado organicamente a ilustração, não existindo diferença entre um e outro.

Do ponto de vista tipográfico, essa é uma capa mais simples dos que as anteriores, com o fundo branco chapado sendo sobreposto pela palavra-ilustração. Aqui a relação com os valores soviéticos é literal pelo próprio título do livro, que se propõe a apresentar ao leitor os avanços no campo da medicina soviética.

Fig. 6: *Proteção à Maternidade e à Infância na União Soviética* da Dra. Esther Conus e *A Medicina na Rússia* do Dr. Lelio Zeno – Editado em 1944

Enfim, fica claro pelas capas dessa coleção que os livros sobre a realidade soviética recebem uma atenção gráfica especial, com ilustrações que representam diretamente os símbolos e valores soviéticos, apresentando uma linguagem visual claramente voltada para um determinado fim político, ou seja, a desmistificação da URSS para o público brasileiro. Essa tendência permanece nos livros voltados a temática da Guerra e os de caráter antifascista.

As edições antifascistas e sobre a Guerra

As capas dos livros antifascistas deixam o aspecto político do trabalho gráfico ainda mais evidente. A obra *Educando para a Morte* de Gregor Ziemer tem uma das capas mais impressionantes do catálogo da editora. A cena ocupa todo o espaço da capa, em mais um caso

O design como expressão da luta política...

de ilustração estruturante, através do recurso da cor em degradê ao fundo. O texto é todo assimétrico, com o título em letras grandes e brancas chamando a atenção do olhar de quem observa. Na cena, uma mãe carrega o seu filho em direção a própria Morte, que veste um capacete com a suástica e faz a saudação nazista. O menino enquanto isso reverência essa figura, batendo continência. O degradê da capa, que vai do preto ao vermelho, reforça a ideia de morte, e faz referência a ideia de inferno. Enfim, a mensagem do editor é bastante clara, e vai de encontro a sua visão a respeito do nazifascismo.

Fig. 7: *Educando para a Morte* de Gregor Ziemer – Editado em 1945

A mesma tendência é seguida na capa do livro *Feras Humanas* de W. Langhoff e Georg Karst. Mais uma vez, temos uma ilustração estruturante com a hierarquização das informações por meio da diferença das letras, que seguem a simetria do eixo vertical. Ao fundo, um contraste

entre as cores preta e vermelha, com o desenho dessa segunda lembrando o movimento do fogo. Da cor preta surge uma silhueta com um olhar sombrio, sendo difícil discernir se é ou não uma representação humana. No segundo plano, temos uma pá e um chicote, cujas pontas são várias suásticas nazistas, uma clara referência ao trabalho escravo dos campos de concentração. Esse desenho é assinado pelo ilustrador Fantappie.

Fig. 8: *Feras Humanas* de W. Langhoff e Georg M. Karst – Editado em 1943

Outro livro dentro da temática antifascista é *O Inimigo Que Enfrentamos* de Pierre J. Huss. Nessa capa, temos mais uma vez a simetria do eixo vertical entre os textos, além da

O design como expressão da luta política...

hierarquização das informações através da diferença de tamanho e cores das letras. É possível perceber as letras da palavra “Inimigo” maiores do que o restante do título, direcionando o olhar do observador para ela. A divisão de cores é bem definida, com um fundo chapado em vermelho, uma silhueta representando um soldado nazista em preto, além do nome do autor, da apresentação e o nome da editora na mesma cor. Mais uma vez essa figura traz um olhar sombrio, quase desumano.

Fig. 9: *O Inimigo que Enfrentamos* de Pierre J. Huss – Editado em 1943

A editora ainda lançou livros nesse período a respeito de outros aspectos da Guerra, como disputas geopolíticas, por exemplo. Dentro dessa temática aparece o livro *Ásia Soviética* de R.A. Davies e A.J. Steiger. Essa capa é marcada pela assimetria entre as informações textuais, com uma grande profusão de cores (amarelo, vermelho, preto e branco), que não deixa muito claro a hierarquia entre as informações textuais, com a exceção do título que aparece em letras maiores. Existe uma sobreposição de camadas na imagem, com um fundo listrado em azul e branco representando o oceano, um segundo plano preto e cinza representando o continente

asiático e um terceiro plano com as bandeiras dos EUA, da URSS e do Japão, junto aos textos. Essas escolhas gráficas têm relação clara com o conteúdo do livro, que trata da dinâmica das mudanças de posições territoriais entre os países durante a Guerra.

Fig. 10: *Ásia Soviética* de R.A. Davies e A.J. Steiger – Editado em 1944

Dentro dessa temática temos também o livro *A China Luta Pela Liberdade* de Anna Louise Strong. Na capa dessa obra, assinada pelo ilustrador Fernando, temos o nome da autora em simetria com o nome da editora pelo eixo vertical, cortados pela assimetria do título que aparece inclinado, no qual é utilizado a técnica da palavra-ilustração. O plano de fundo é vermelho e traz nele a figura de um dragão chinês em branco, sobreposto pela imagem de um soldado chinês, envolto em uma aura branca saída do dragão, o que os une em uma só imagem.

O design como expressão da luta política...

Essa junção traz a ideia de força a figura do soldado, que luta pela sua liberdade. Vale ressaltar os traços impressionistas utilizados pelo ilustrador, que ressalta a figura do soldado.

Fig. 11: *A China Luta pela Liberdade* de Anna Louise Strong – Editado em 1943

Por fim, o último livro dessa temática, *Timoshenko* de Walter Mehring, pertence a coleção “Os Grandes Homens da Vitória”. Ele traz uma capa bastante simples do ponto de vista gráfico, com um fundo chapado em vermelho, uma certa assimetria entre os textos, com as letras em branco e o título em destaque, com letras grandes. A novidade é a utilização de uma foto, no caso do Marechal Timoshenko, em vez de uma ilustração. Essa prática se tornará comum a partir do início dos anos 1950²¹, mas não era tão comum no período aqui tratado.

²¹ MELLO, Chico Homem de, RAMOS, Elaine (orgs.). op. cit., p. 244.

Fig. 12: *Timoshenko* de Walter Mehring – Editado em 1943

A intenção política apresentada no design das capas nos livros da coleção “A Verdade Sobre a Rússia” se tornam ainda mais evidentes nos livros de caráter antifascista. A representação claramente negativa dos nazistas, com nuances quase diabólicas, já deixa claro logo de saída o posicionamento político da editora. Se a publicação de livros era uma forma de participar do esforço de guerra, a Editorial Calvino demarcava o seu lado com bastante clareza já a partir do design gráfico de suas publicações.

Edições Populares

Enfim, a coleção “Edições Populares”, livros no formato de bolso vendidos a Cr\$ 10,00, trazia dois tipos de obras: reedições de livros lançados anteriormente pela Calvino, agora no novo formato, ou títulos inéditos. No primeiro caso, temos a reedição, por exemplo, do livro *A Rússia na Paz e na Guerra* de Anna Louise Strong. Esse livro, um dos grandes sucessos da editora

O design como expressão da luta política...

nesse período, traz uma nova capa dentro dessa coleção. Essa nova capa, mais simples que a primeira, traz a simetria vertical entre os textos, hierarquizados pelo tamanho das letras. A novidade presente nas capas dessa coleção é o selo de “Edição Popular – Dez Cruzeiros”.

Nesta, em específico, temos um fundo chapado em azul, e no segundo plano, imagens recortadas de uma foto, nas quais uma das mãos segura um martelo, e a outra uma arma. Essa capa é bem menos literal quanto ao título e ao conteúdo, se comparada a capa da edição corrente, ainda assim há elementos nessa capa que remetem a simbologia soviética, como é o caso claro da mão segurando o martelo e a palavra “Rússia” em vermelho grafada em destaque, chamando a atenção do olhar do leitor.

Fig. 13: *A Rússia na Paz e na Guerra* de Anna Louise Strong – Edições Populares – Editado em 1945

Fig. 14: Edição corrente da obra de Anna Louise Strong editada em 1943 e a edição popular editada em 1945

Na sequência, temos a capa do *Manifesto Comunista* de Marx e Engels. Ela apresenta uma diagramação bastante simples, com simetria no eixo vertical e hierarquização das informações através do tamanho e das cores das letras, com destaque para o título e o nome dos autores, e também para o anúncio das Edições Populares, que aparece inclinado. As cores são bem definidas, com o fundo chapado na cor azul, com o título do livro em vermelho sendo cortado por um detalhe em amarelo com os nomes de Marx e Engels. O nome da editora também aparece em vermelho, e o restante do texto em branco. Essa é uma edição inédita e quem assina essa capa é o ilustrador Kauffman.

Aqui, novamente, o título da obra se destaca por meio de tipos grafados em vermelho, a cor por excelência da simbologia soviética, e em tamanho maior em comparação às demais palavras presentes na capa. Vale ressaltar que o nome da editora também aparece em vermelho, reafirmando a sua ligação com os valores e as ideias comunistas.

Fig. 15: *Manifesto Comunista* de Marx e Engels- Editado em 1945

A seguir, temos a capa do livro *O Alfabético da Nova Rússia* de Iline. Assinada pelo artista Kauffman, o trabalho gráfico é bem simples e direto, com simetria no eixo vertical, quebrada apenas pelo anúncio das Edições Populares que aparece inclinado mais uma vez, e pouca variação das letras, apresentadas nas cores vermelha e preta, com destaque para o título em tamanho maior. O plano de fundo está dividido entre as cores branca e vermelha, com um martelo, uma foice e uma estrela em destaque no centro da capa, deixando bastante evidente, do ponto de vista gráfico, a associação da obra com a União Soviética.

Fig. 16: *O Abecedário da Nova Rússia* de Iline – Editado em 1947

A seguir, temos a capa do livro *10 Dias Que Abalaram o Mundo* do jornalista John Reed. Mais uma vez, a diagramação da capa é bem simples. Podemos observar novamente a simetria do eixo vertical e a hierarquização das informações através do tamanho e da cor das letras. O fundo traz uma cor preta chapada, enquanto o nome do autor e da editora aparecem na cor branca, o título é apresentado na cor vermelha, sendo novamente o principal elemento de ligação da obra com os valores soviéticos. O anúncio das “Edições Populares” não aparece nesse caso. Esse foi um dos “carros-chefe” dessa coleção, ganhando grande destaque nas propagandas vinculadas pela editora nos jornais.

Fig. 17: Os 10 Dias que Abalaram o Mundo de John Reed – Editado em 1945

Na sequência, a capa do livro *Duas Táticas* de Lênin traz novamente a simetria no eixo vertical, com uma pequena variação para a esquerda das palavras “social democracia” e “revolução democrática” por conta de um retrato de Lênin, e a hierarquização de informações através da variação das letras. Uma faixa vermelha na parte inferior da página separa o nome da editora, escrito em forma de escada, do restante do texto. Ao seu lado, o anúncio das Edições Populares volta a aparecer. Mais uma vez o título grafado com tipos em vermelho e em tamanho maior ao restante das palavras da capa, associado a uma gravura do próprio Lênin, deixa bastante evidente a associação da obra com o ideário soviético.

Fig. 18: *Duas Táticas* de V. I. Lenin – Editado em 1945

Outra capa dessa coleção, talvez a mais marcante, é a do livro *Gênio da Revolução Proletária* de autoria coletiva pelo Instituto Marx-Engels-Lênin de Moscou. Nela observamos um fundo vermelho cortado por uma faixa branca semicircular na parte superior, que traz dentro de si o título do livro, concebido pela técnica da palavra-ilustração. Abaixo, do lado esquerdo, um quadro anunciando os autores, e do lado direito, um retrato de Lenin, com o nome da editora sobreposto a ele. A arte gráfica mais uma vez é assinada pelo ilustrador Kauffman.

Vale ressaltar nesse caso não só a predominância da cor vermelha e o destaque para a figura de Lênin no canto inferior direito da capa, mas também o fato da palavra “gênio”, em referência ao líder bolchevique, aparecer grafada com tipos ligeiramente maiores que o restante do livro, não deixando qualquer dúvida para o leitor quanto a posição política

O design como expressão da luta política...

abertamente pró soviética da obra e da editora.

Fig. 19: *O Gênio da Revolução Proletária* do Instituto Marx-Engels-Lenin – Editado em 1945

Mais uma capa assinada por Kauffman é a do livro *O Cristianismo e a Nova Ordem Social na Rússia* do deão de Canterbury. Nela podemos observar um plano de fundo em degradê, começando em um céu azul e terminando em um avermelhado próximo a fábrica. Existe uma simetria no eixo vertical entre o título e o nome da editora, porém, há uma assimetria no eixo horizontal, com a chaminé da fábrica cortando o título, que aparece inclinado. Mais uma vez, o tamanho das letras e as cores hierarquizam as informações. Destaque para a palavra “Rússia” aparecendo mais uma vez em vermelho. No mais, a capa apresenta o desenho de um aperto de mãos entre a URSS e os países aliados, e exibe o anúncio das “Edições Populares” no lado inferior esquerdo, aqui ressaltando a linha soviética de Frente Ampla contra o nazifascismo do

período da Segunda Guerra Mundial.

Fig. 20: *O Cristianismo e a Nova Ordem Social na Rússia* do Reverendo Hewlett Johnson – Editado em 1945

Enfim, temos a capa do livro *Sobre os Fundamentos do Marxismo Leninismo* de Stalin. Nela podemos observar a simetria no eixo vertical entre o título do livro e o nome da editora, e entre o nome do autor e o anúncio da coleção. Mais uma vez, a hierarquização de informações se dá pela variação do tamanho e das cores das letras, com enfoque na palavra “Leninismo” que se destaca no título, atraindo o olhar do espectador. O fundo preto tem saindo de si uma representação do Kremlin, branca e preta. Já no segundo plano, temos uma silhueta de Lenin, como uma espécie de figura onipresente nas esferas de comando do Estado soviético.

Fig. 21: *Os Fundamentos do Leninismo* de J. Stalin – Editado em 1945

Fica claro que a coleção “Edições Populares” apresenta, no geral, trabalhos gráficos mais simples em comparação com as demais coleções da Editorial Calvino. Isso não impede que algumas capas também sejam bem trabalhadas, sempre pelo ilustrador Kauffman. Ainda assim, o que prevalece são trabalhos mais modestos nesse sentido, provavelmente pelo próprio caráter dessa coleção, que exige menos custo e um tempo menor de produção. Nada disso, é importante ressaltar, diminui o claro engajamento político pró soviético, que continua ditando o tom gráfico das obras.

Por fim, temos um livro avulso, que não faz parte de nenhuma coleção. Trata-se do livro *Prestes e a Revolução Social*, que na sua segunda edição não é editado pelo selo da “Coleção de Estudos Sociais”. Dessa forma, a obra ganha uma capa própria, assinada mais uma vez pelo

ilustrador Kauffman. Nela podemos observar a simetria do eixo vertical entre os elementos textuais, além da utilização da técnica a palavra-ilustração no título e subtítulo do livro. Se sobrepondo ao fundo branco uma caricatura de Luís Carlos Prestes, complementando o título. Aqui, novamente, a cor vermelha dá o tom político no design da capa, com a palavra “Prestes” sendo grafada em tipos nessa cor e maiores do que das palavras restantes. Mais uma vez o nome da editora vem grafado nessa mesma cor, reafirmando seu vínculo ideológico com o movimento comunista sob liderança soviética, nesse caso com destaque para o caso brasileiro.

Fig. 22: *Prestes e a Revolução Social* de Abguar Bastos – Editado em 1946

Conclusão

Pela análise feita do design gráfico das capas é possível afirmar que José Calvino Filho esteve atento no seu trabalho como editor às múltiplas dimensões que envolvem o livro, principalmente no seu caráter enquanto mercadoria e meio de difusão de ideias. Isso fica claro no esforço de tornar os livros atrativos através de sua qualidade gráfica, com experiências diversificadas nesse sentido. Dessa forma, as obras se tornavam atrativas enquanto artefatos de consumo, e conseqüentemente entregavam a mensagem política com a qual foram concebidas.

O design como expressão da luta política...

Partindo dessa análise é possível afirmar que no caso da Editorial Calvino Limitada não se verifica uma estética estanque nos moldes do “realismo socialista”, ainda que determinados elementos possam ser associados à essa estética, como é o caso do destaque em diversas capas das figuras dos líderes comunistas como Lenin, Timoshenko e Prestes, e dos trabalhadores empunhando instrumentos claramente ligados à simbologia soviética, como o martelo e o fuzil.

Ainda assim, fica bastante claro uma miríade maior de influências estéticas nos designs das capas da editora, atrelados a uma certa tradição gráfica já corrente no Brasil naquele período dos anos 1940 e que nada tinham a ver com o “realismo socialista”. Algo que fica bastante evidente se considerarmos as técnicas utilizadas como a palavra-ilustração e a palavra estruturante, que surgem em mais de uma capa analisada.

Dessa forma, o caso da Editorial Calvino nos permite relativizar a relação hierárquica entre o PCUS (Partido Comunista da União Soviética) e as estruturas político-culturais, como as editoras, dos partidos comunistas mundo afora, ao menos no que diz respeito a política editorial comunista. O caso da editora ligada ao PCB mostra que há espaço para criações e formulações autônomas às diretrizes políticas de Moscou no campo editorial, demonstrando que nem sempre a estética oficial predominava fora da URSS.

Referências

CARDOSO, Rafael. *Design Para Um Mundo Complexo*. São Paulo: Cosacnaify, 2013.

CARONE, Edgard. *O Marxismo no Brasil – Das Origens a 1964*. São Paulo: Editora Dois Pontos, 1986.

DEAECTO, Marisa Midori e MOLLIER, Jean-Yves (orgs.). *Edição e Revolução: Leituras Comunistas no Brasil e na França*. Cotia/SP: Ateliê Editorial/ Belo Horizonte/MG: Editora UFMG, 2013.

GENETTE, Gérard. *Paratextos Editoriais*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.

HALLEWELL, Laurence. *O Livro no Brasil*. São Paulo: Edusp, 2005.

HOBBSAWM, Eric. *História do Marxismo - O Marxismo na época da Terceira Internacional: Problemas da Cultura e da Ideologia*. Volume 9. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

JUBERTE, Vinícius de Oliveira. *O PCB e os Livros: A Editorial Calvino no período da legalidade do partido nos anos 1940 (1943-1948)*. 2016. 172 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História Econômica. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.

LUPTON, Ellen. *Pensar com Tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes*. 2ª edição. São Paulo, CosacNaify, 2013.

MELLO, Chico Homem de; RAMOS, Elaine (orgs.). *Linha do Tempo do Design Gráfico Brasileiro*, São Paulo, Cosacnaify, 2014.

TSCHICHOLD, Jan. *A Forma do Livro: ensaios sobre tipografia e estética do livro*. Cotia, Ateliê Editorial, 2007.

Recebido em: 16.06.2019

Aprovado em: 11.02.2020

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil: uma revisão da literatura

*Luccas Bernacchio Gissoni**

Resumo

O artigo faz uma revisão da literatura acerca dos modos de produção coloniais no Brasil. Sumarizam-se as escolas que defendem a ocorrência dos modos de produção feudal, capitalista e escravista coloniais. A primeira identifica o feudalismo a determinadas relações de produção independentes de eventuais características superestruturais geralmente associadas a esse modo de produção. Essa escola produziu a tese de que o atraso da economia brasileira era devido a esta não ter realizado a transição ao capitalismo. A segunda escola critica a primeira por confundir essa transição com revolução industrial, produzindo, assim, a tese de que o desenvolvimento do capitalismo no centro do sistema mundial gera subdesenvolvimento em sua periferia, de modo que economias rurais e atrasadas não são sinônimos de economias feudais. Como tentativa de síntese do debate, argumentou-se que o desenvolvimento do capitalismo gera subdesenvolvimento precisamente reforçando relações precapitalistas de produção. Uma terceira escola entendeu que, se a escola capitalista via a economia colonial a partir de fora, a escola feudalista forçava sobre ela um esquema do desenvolvimento histórico que lhe era alheio, produzindo a tese do escravismo colonial, um modo de produção historicamente novo e diferente daqueles conhecidos pela história europeia. A escola capitalista tentou absorver esta contribuição substituindo a categoria “modo de produção escravista colonial” pela categoria “capital escravista-mercantil”. O artigo conclui argumentando que os melhores representantes das três escolas são pensadores originais que contribuíram para aplicar o método marxista a realidades diferentes daquela analisada por Marx e fazendo, assim, avançar o conhecimento histórico das sociedades latino-americanas.

Palavras-chave: Modos de Produção Coloniais; Feudalismo; Capitalismo; Escravismo Colonial; Capital Escravista-Mercantil; Teoria dos Sistemas-Mundo.

Abstract

This paper makes a literature review on colonial modes of production in Brazil. The schools of thought which propose the occurrence of the colonial versions of feudalism, capitalism and slavery as modes of production are summarized. The first of these identifies feudalism with relations of production independent of eventual superstructure elements generally associated with it. This school has produced the thesis according to which the backward character of the Brazilian economy was due to the absence of a transition to capitalism. The second school criticizes the first for mistaking capitalist transition for industrial revolution, therefore proposing that the development of capitalism in the world system's core generates underdevelopment in its periphery; thus, rural backward economies are not to be confused

* Mestrando em Economia Política Mundial (UFABC). Graduado em direito (USP) e filosofia (PUC/SP). Agradeço aos/às pareceristas da Revista Escrita da História pelos pertinentíssimos comentários efetuados. Qualquer equívoco do seguinte texto é de minha exclusiva responsabilidade.

with feudal economies. Trying to synthesize that debate, some have argued that capitalism generates underdevelopment precisely by reinforcing precapitalist relations of production. A third school has understood that, if the capitalist school sees the colonial economy from the outside, the feudalist one forces over it an alien scheme of historical development, therefore proposing a historically new mode of production, unknown to European history, called colonial slavery. The capitalist school has tried to absorb this contribution by exchanging the “colonial slavery mode of production” category for the “slave-mercantile capital” category. The paper concludes by arguing that the best representatives of these three contending groups are original scholars that have contributed to applying the Marxist method to realities different from those studied by Marx, thus advancing historical knowledge on the history of Latin American societies.

Keywords: Colonial Modes of Production; Feudalism; Capitalism; Colonial Slavery; Slave-Mercantile Capital; World Systems Theory.

Introdução

As diferentes interpretações produzidas pela historiografia econômica e social acerca da formação da economia e sociedade brasileiras podem então ser reunidas em algumas linhas de interpretação.¹ Tão logo a historiografia passou da enumeração de fatos circunstanciais para a sua interpretação sistemática, surgiram duas escolas rivais: a que propugnou a existência pretérita ou presente de uma sociedade feudal e a que postulou a existência de uma sociedade colonial se não já capitalista, ao menos constituída no movimento global de emergência desse modo de produção.² No primeiro caso, destacam-se pensadores como Alberto Passos Guimarães³ e Nelson Werneck Sodré.⁴ No segundo, a ênfase recai sobre o mercado criado pelo sistema colonial, a partir do qual Caio Prado Jr. desenvolve a ideia seminal do “sentido da colonização”,⁵ posteriormente desenvolvida por Fernando Novais.⁶

¹ Para competentes revisões da literatura proposta, cf. HIRANO, Sedi. *Formação do Brasil colonial: pré-capitalismo e capitalismo*, 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008; SILVA, Lígia Osório, Feudalismo, capital mercantil, colonização: In: MORAES, João Quartim de; DEL ROIO, Marcos (Orgs.). *História do marxismo no Brasil*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2000, vol. 4: visões do Brasil.

² GORENDER, Jacob. *O escravismo colonial*. 6. ed. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016.

³ GUIMARÃES, Alberto Passos. *Quatro séculos de latifúndio*. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

⁴ SODRÉ, Nelson Werneck. *Formação histórica do Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1962; SODRÉ, Nelson Werneck. Modos de produção no Brasil. In: LAPA, José Roberto do Amaral (Org.). *Modos de produção e realidade brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980. Gorender coloca, ao lado desses dois autores, Oliveira Vianna e Gilberto Freyre, com a ressalva de que ambos elaboraram um quadro de uma sociedade colonial feudal de modo impreciso. Cf. GORENDER, Jacob. op. cit.

⁵ PRADO JÚNIOR, Caio. *Formação do Brasil contemporâneo: colônia*. 15. ed. São Paulo: Brasiliense, 1977.

⁶ NOVAIS, Fernando A. *Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808)*. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1981.

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

Muitos pensadores da formação social latino-americana estão de acordo que a primeira interpretação sistemática acerca da formação histórica de nossas sociedades caracterizam-nas dentro da tipologia de sociedades feudais.⁷ Já no século XIX temos os primeiros exemplos da construção de modelos de sociedades feudais, mas o feudalismo é aí entendido de forma imprecisa,⁸ visto que “o sentido oitocentista de ‘feudalismo’ referia-se menos a relações econômicas que a padrões políticos, sociais e jurídicos”.⁹ No século XX, entretanto, a interpretação avança com tentativas mais sofisticadas, com a tipificação feudal ainda predominando no entendimento das sociedades e economias latino-americanas.¹⁰

O dissenso e a proposição de uma linha interpretativa alternativa começa, no Brasil, com a teoria dos ciclos, que faz uma periodização da história econômica colonial-imperial por meio da sucessão dos produtos-líder de exportação, isto é, pau-brasil, açúcar, ouro, algodão e café.¹¹ No restante do continente, uma série de interpretações surgiram nos anos 1940 questionando a linha feudalista prevalecente, as quais jogaram luz sobre a veia empresarial e a busca do lucro pelos colonizadores, a exploração mercantil como força estruturante da economia e da sociedade, e a posição do continente de fornecedor de produtos primários ou de excedente econômico para o capital mercantil europeu, e coincidiram com a crítica à teoria das vantagens comparativas do comércio internacional realizada no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL – da ONU.¹²

Essa linha interpretativa faz do mercado a “chave explicativa da economia colonial”,¹³ substitui o patriarca ou o aristocrata pelo empresário,¹⁴ e destaca a busca do lucro como motor

⁷ FRANK, Andre Gunder. *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. [s.l.]: Centro de Estudios Miguel Enríquez; Archivo Chile, 2005; GORENDER, Jacob. op. cit.; LACLAU, Ernesto. Feudalism and Capitalism in Latin America. In: *New Left Review*, vol. I, n. 67, p. 20, 1971; STERN, Steve J. Feudalism, Capitalism, and the World-System in the Perspective of Latin America and the Caribbean. In: *The American Historical Review*, vol. 93, n. 4, p. 829–872, 1988.

⁸ GORENDER, Jacob. op. cit.

⁹ STERN, Steve J. op. cit., p. 832, tradução livre.

¹⁰ *Ibidem*, p. 829–8.

¹¹ GORENDER, Jacob. op. cit. O autor destaca o português J. Lúcio de Azevedo e os brasileiros J. F. Normano e Roberto Simonsen como expoentes dessa teoria.

¹² STERN, Steve J. op. cit. Gorender destaca Caio Prado Júnior como fundador da “ideia da economia de estrutura exportadora” no Brasil – é de seu *Formação do Brasil contemporâneo*. PRADO JÚNIOR, Caio. *Formação do Brasil contemporâneo: colônia*. o seminal conceito de “sentido” da colonização – a qual também seria abraçada por Celso Furtado e “toda uma corrente de historiadores paulistas, de Alice Canabrava a Fernando Novais (mais adiante cita Fernando Henrique Cardoso)”, além de Eric Williams; Stern menciona Sergio Bagú, Jan Bazant, Alexander Marchant, José Miranda, Caio Prado Jr., e, no Caribe, C. L. R. James e Eric Williams, além do secretário executivo da CEPAL, Raúl Prebisch. STERN, Steve J. op. cit.

¹³ GORENDER, Jacob. op. cit., p. 53.

¹⁴ *Ibidem*; STERN, Feudalism, Capitalism, and the World-System in the Perspective of Latin America and the Caribbean.

da ação do mesmo.¹⁵ Ela se desenvolveu, na década de 1960, na dita “teoria da dependência” que, criticando tanto a economia neoclássica ortodoxa quanto as teorias do desenvolvimento, propôs uma “visão alternativa da história e realidade latino-americanas enfatizando os entraves externos e as imposições do capitalismo internacional”.¹⁶ As obras de Cardoso e Faletto e de Frank¹⁷ alçaram-se à condição de referência obrigatória na discussão da dependência, a segunda das quais explicitamente afirma a condição de capitalista – desde o século XVI – mesmo das regiões mais remotas do continente, e contribuiu para desbancar as teses dualistas antes prevaletentes.¹⁸ Quando Laclau dirige importante crítica a Frank, levando ao que se chamou debate Frank-Laclau, o faz propondo uma síntese do entre as posições feudalistas e as de Frank, aceitando deste a afirmação de que o desenvolvimento do capitalismo gera subdesenvolvimento nas áreas “satélites”, mas recusando que isto torne as últimas capitalistas.¹⁹

Ainda que se busque enquadrar as interpretações acima num dos modos de produção descritos por Marx – feudalismo e capitalismo – nem sempre essa categoria é discutida explicitamente. Uma terceira linha buscou, assim, iluminar o debate e superar seus impasses propondo um modo de produção historicamente novo, o escravismo colonial. São expoentes desta linha Jacob Gorender e Ciro Flamarion Cardoso, o primeiro dos quais buscou fundar uma economia política do modo de produção escravista colonial, desvendando suas leis específicas.²⁰

¹⁵ LACLAU, Ernesto. op. cit.; STERN, Steve J. op. cit.

¹⁶ STERN, Steve J. op. cit., p. 834, tradução livre. O autor levantou os pensadores e pensadoras do período com influenciados pela linha revisionista da teoria da dependência: no Brasil, Roger Bastide, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, e Emília Viotti da Costa; no México, Pablo Gonzalez Casanova, Rodolfo Stavenhagen, Alejandro Marroquin, e Carlos Fuentes; no Peru, Jorge Bravo Bresani, Carlos Malpica, José Matos Mar, e Aníbal Quijano. Ele também cita Theotônio dos Santos, Luis Vitale e Stavenhagen como autores de estudos voltados para o conjunto do continente, e não em questões nacionais específicas. Salta aos olhos, no entanto, que, em que pese o extensibilíssimo levantamento do autor estadunidense, não há menção a Ruy Mauro Marini e Vânia Bambirra.

¹⁷ CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTTO, Enzo. *Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica*. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975; FRANK, Andre Gunder. op. cit.

¹⁸ STERN, Steve J. op. cit.

¹⁹ LACLAU, Ernesto. op. cit.

²⁰ GORENDER, Jacob. O conceito de modo de produção e a pesquisa histórica. In: LAPA, José Roberto do Amaral (Org.). *Modos de produção e realidade brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 43–65. GORENDER, Jacob. Questionamentos sobre a teoria econômica do escravismo colonial. In: *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Editora Atica : Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p. 207–251; GORENDER, Jacob. *O escravismo colonial*. 6. ed. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016; CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. El modo de producción esclavista colonial en América. In: ASSADOURIAN, Carlos Sempat *et al* (Eds.). *Modos de producción en América Latina*. 6. ed. México, D.F.: Siglo XXI, 1978, p. 193–242.

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

Manolo Florentino e João Luis Fragoso, por seu turno, colocam lado a lado Gorender, Cardoso, Prado Jr. e Novais, que criticam por não darem suficiente atenção às relações comerciais internas à colônia e às condições estruturais que, na África, possibilitaram a contínua e secular reprodução do escravismo.²¹ Os autores, contudo, não buscam resolver a querela dos modos de produção, acrescentando de todo modo argumentos essenciais para a continuidade do debate, que veio com Iraci del Nero da Costa e Julio Pires. Estes autores criticaram o uso da categoria “modo de produção” que, para eles, não se aplica à colônia, propondo uma abordagem alternativa através da categoria “capital escravista-mercantil”. Absorvendo boa parte das contribuições de Gorender, desenvolvem a fórmula desse capital, em termos lógicos, esquivando-se também da acusação de pertencerem a escola do capitalismo colonial.²² Na mesma linha interpretativa encontra-se Rodrigo Teixeira, quem, entretanto, enquadra-a como uma espécie de desenvolvimento ulterior da escola fundada por Caio Prado.²³

Nas próximas seções, discuto cada uma das linhas interpretativas acima indicadas.

A tese do feudalismo

A tese que propugna a existência do modo de produção feudal foi dominante durante décadas no marxismo latino-americano, e, até Caio Prado Jr. e Sergio Bagú, provavelmente a única a explicar a evolução das sociedades do continente. No Brasil foi esposada por setores ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), vinculando-se a uma formulação estratégica dos comunistas que advogava a aliança dos trabalhadores com a burguesia nacional para derrotar o imperialismo e o latifúndio, entendido este como feudal, e realizar a reforma agrária.²⁴

²¹ FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João. *O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia*: Rio de Janeiro, c.1790-c.1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

²² COSTA, Iraci del Nero da. Sobre a não existência de modos de produção coloniais. In: PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci del Nero da (Eds.). *O capital escravista-mercantil e a escravidão nas Américas*. São Paulo: EDUC : FAPESP, 2010, p. 57–60; PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci Del Nero da. O capital escravista-mercantil: caracterização teórica e causas históricas de sua superação. In: *Estudos Avançados*, v. 14, n. 38, p. 87–120, 2000.

²³ TEIXEIRA, Rodrigo Alves. Capital e colonização: a constituição da periferia do sistema capitalista mundial. In: *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 36, n. 3, p. 539–591, 2006.

²⁴ GUIMARÃES. *Quatro séculos de latifúndio*; PCB. Declaração sobre política do Partido Comunista Brasileiro (março de 1958). In: *20 anos de política. Documentos*. São Paulo: Lech, 1980; PCB. VI Congresso do Partido Comunista Brasileiro: informe de balanço do Comitê Central (1967). In: *20 anos de política. Documentos*, São Paulo: Lech, 1980; PRESTES, Luis Carlos, São indispensáveis a crítica e a autocrítica de nossa atividade para compreender e aplicar uma nova política, in: PCB (Ed.), *20 anos de política. Documentos*. São Paulo: Lech, 1980.

Alberto Passos Guimarães aponta, por exemplo, que a tese contrária, a de um capitalismo colonial, é “conservadora, reacionária” e indica “uma estratégia política não-reformista ou não-revolucionária, uma estratégia *evolucionista...*”,²⁵ que redundava no via do desenvolvimento pela maior injeção de capital no campo, sem alterar suas relações sociais, para assim supostamente obter sua modernização.

No tocante ao debate latino-americano, José Carlos Mariátegui, também, classifica a economia e sociedade peruanas como feudais ou semif feudais. Segundo o autor, é feudal, em primeiro lugar, a economia organizada pelo colonizador após a conquista (tendo, ainda, elementos escravistas). A independência, embora construída por uma “geração heroica” e não obstante a presença de uma burguesia embrionária, não consegue modificar significativamente esse quadro; ela forma uma economia “mais ou menos burguesa” mas, “decidida pelas necessidades da civilização ocidental ou, melhor dito, capitalista”, uma “economia colonial”.²⁶ Interessante que o autor peruano menciona aqui o caso da Argentina e do Brasil como lugares em que, devido à maior proximidade com a Europa, “a democracia burguesa e liberal pôde lançar ali raízes seguras, enquanto no resto da América do Sul isso era impedido pela subsistência de tenazes e extensos resíduos de feudalismo”.²⁷ No Peru, assim, o latifúndio manteve uma estrutura econômica qualificada ora como feudal, ora como semifeudal, com baixo nível de urbanização na costa.

Se, nessa obra, o sentido de feudal parece carecer de precisão conceitual e “feudalismo” parece por vezes sinônimo de economia colonial ou agrária, em texto posterior a definição dessa categoria surpreende, sobretudo se tomarmos em conta o momento em que foi escrito, inclusive no que se refere ao acesso à bibliografia. O autor afirma, então, que o feudalismo não se identifica com a “subsistência de instituições ou formas políticas ou jurídicas da ordem feudal”, mas com o conteúdo econômico da relação de servidão, a qual pode até não existir formalmente. Deste modo, Mariátegui enxerga com clareza o domínio do feudalismo na região da serra peruana, onde o camponês indígena “recebe um magro pedaço de terra, com a obrigação de trabalhar nas terras do senhor”; nas fazendas da costa, embora o regime de

²⁵ GUIMARÃES. Op cit. p. 33–34.

²⁶ MARIÁTEGUI, José Carlos. *Sete ensaios de interpretação da realidade peruana*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular; Clacso, 2010, p. 36–37.

²⁷ *Ibidem*. p. 38.

trabalho seja assalariado, há a conservação de traços feudais na forma como os latifundiários exercem o poder sobre a vida dos trabalhadores e trabalhadoras dentro de seus domínios.²⁸

No que se refere ao debate brasileiro, Nelson Werneck Sodré chama feudais a relações de produção predominantes no interior do Brasil baseadas na percepção da renda da terra. De suas teses se depreende a visão de que o modo de produção em tela teria determinadas características abstratas essenciais, e por isso universais, mas que se manifestam contudo de forma divergente na realidade histórica empírica. Dizendo, assim, ter havido na história diversas formas de feudalismo, o autor aponta o erro consistente em “confundir o conceito, que pertence ao geral ou ao universal, com a forma concreta, que pertence ao particular”.

Sodré parte de três premissas fundamentais. A primeira consiste no desenvolvimento desigual ou heterocronia, que brota da colonização do território brasileiro, no qual predominavam as relações de produção ditas primitivas, no momento em que declinava o feudalismo europeu; daí colônia e metrópole estarem em diferentes estágios da história no mesmo momento. A segunda premissa é a coexistência, no território brasileiro, de diferentes etapas históricas em regiões diferentes, o que chamou “contemporaneidade do não-coetâneo”. A terceira premissa é dada pela transplantação, do exterior, dos alicerces da sociedade brasileira, que avançaram sobre a comunidade primitiva indígena, de modo que não houve “continuidade” ou “passagem” entre ambos; além disso, as condições da sociedade africana não foram transferidas ao Brasil pela transplantação, pois o escravismo promoveu sua destruição cultural. Deste modo “(a) sociedade colonial começa, pois, com os traços que definiam a sociedade metropolitana, mais o escravismo...”.²⁹

Outro elemento teórico importante da formulação de Sodré é o duplo dimensionamento do problema, que passa a ser entendido dialeticamente em sua dimensão universal e local. Este elemento articula-se com a premissa do desenvolvimento desigual supracitada para que se localize a tese do feudalismo no debate mais amplo. Assim, visto de sua dimensão universal, trata-se realmente do problema da acumulação primitiva de capital e da formação do mercado mundial; entretanto, desde a dimensão local, trata-se do escravismo, resultado daquela heterocronia no que se refere ao desenvolvimento histórico de diferentes partes do globo. Se isto importa uma crítica à tese de Novais e ao modelo pradiano, importa,

²⁸ MARIÁTEGUI, José Carlos. Respuesta al cuestionario nº 4 del “S. de C. P.”. In: *Ideologia y política*, [s.l.: s.n., s.d.].

²⁹ SODRÉ, Nelson Werneck. op. cit., p. 137.

simultaneamente, uma crítica à tese do escravismo colonial, visto que a razão para qualificar como “colonial” ou “moderno” o escravismo brasileiro, segundo o autor, brota da constatação da extinção do escravismo antigo. Para as áreas em que vigorou o escravismo dito moderno, contudo, é irrelevante ter existido e sido superado um escravismo dito antigo; localmente há o escravismo, simplesmente, que existe porque existe a heterocronia histórica.

Mas não se trata, desde logo, da ocorrência de um único modo de produção. A segunda premissa supracitada leva, portanto, ao entendimento de que junto ao escravismo, instalado desde o início da colonização nas áreas agroexportadoras do litoral (e, eventualmente, nas áreas mineiras), concorreu o feudalismo interiorano, instalado na maior parte do território também logo que foram sendo colonizados. O autor questiona se as relações estabelecidas entre os jesuítas e os indígenas nas regiões amazônica e sulina não seria de tipo feudal, bem como a economia da Capitania de São Vicente, afirmando ser fora de dúvida que desse tipo eram as relações de produção estabelecidas no sertão pastoril. A respeito da região mineira, é levantada a tese da “regressão feudal”, segundo a qual aí se passa do modo de produção escravista ao feudal quando se dá o declínio econômico, constituindo este fenômeno um retrocesso social, ao contrário do previsto pelo modelo. Expressa-se também aqui, portanto, a divergência entre o modelo lógico abstrato (correspondente à história do ocidente europeu) e o fenômeno histórico concreto. Temos, deste modo, e fazendo lembrar Mariátegui, um “feudalismo não codificado, mas expresso na renda de forma clara”,³⁰ e assentado sobre o latifúndio. E aqui se coloca o problema da transição, que, se na região mineira constitui um retrocesso, no caso da economia cafeeira corresponde ao deslocamento da região produtiva. Noutras regiões, ainda, o feudalismo estabeleceu-se de forma originária. Assim, também a transição foge ao modelo teórico.

Sodré critica, outrossim, os autores que entendem que se estabeleceram, desde o início da colonização, relações capitalistas no Brasil, “quando nem havia capitalismo dominante no próprio ocidente europeu”. A crítica de Sodré enfatiza a relação entre o universal e o particular e menciona, citando Rosa Luxemburgo, que “adiante, quando o capitalismo triunfa no ocidente

³⁰ SODRÉ, Nelson Werneck. op. cit., p. 147.

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

européu, põe a seu serviço uma variadíssima constelação de formas de produção não-capitalistas”.³¹

Alberto Passos Guimarães apresenta uma tese curiosa. Segundo sua visão, não é exatamente por ser Portugal um país feudal que se transplanta esse modo de produção ao Brasil, mas, ao contrário, mais precisamente por se encontrar a sociedade feudal metropolitana em desagregação e pelo fato da colonização “transportar para o território dominado os elementos mais regressivos do país dominante”³² que a última estabelece na colônia esse modo de produção.³³ Assim, diverge dos autores que veem um capitalismo ascendente no século XVI e pensam que a colonização fundaria sociedades “de um tipo mais avançado que a metropolitana”;³⁴ o autor vê essa ascensão – embora também ressalte o caráter feudal das sociedades portuguesa – mas sublinha que ela não se imprime na colônia. Neste ponto, aproximam-se da tese de Guimarães os autores Florentino e Frágoso, para quem a expansão marítima portuguesa, ao menos de início, apresentava-se como uma alternativa de enfrentamento à crise e à decadência da aristocracia.³⁵

Guimarães argumenta que a colonização foi uma empresa perpetrada pela fidalguia lusa arruinada (que sonhava em reestabelecer na América as glórias de um medievalismo pretérito) associada ao capital mercantil e usurário (cuja atuação mostrou-se imprescindível à consecução da empresa colonial), com o predomínio da primeira. Criticando os que veem capitalismo na colônia em razão do caráter comercial da produção – que identifica com o mercantilismo, amplamente entendido, e não com o capitalismo – o autor argumenta que “(n)a impossibilidade de contar com o servo da gleba, o *feudalismo colonial* teve de regredir ao escravismo”;³⁶ as relações escravistas ficam assim reduzidas a uma resposta de menor importância às circunstâncias impostas pela realidade da formação social, solução que foi

³¹ SODRÉ, Nelson Werneck. op. cit., p. 143. Sobre a necessidade estrutural do capitalismo comercial novecentista expandir e consolidar as relações precapitalistas na periferia do sistema capitalista mundial, cf. LACLAU, Ernesto. op. cit.

³² GUIMARÃES. op. cit. p. 22.

³³ Por outro lado, afirma também o seguinte: “(d)esde o instante em que a metrópole se decidira a colocar nas mãos da fidalguia os imensos latifúndios quer surgiram dessa partilha, tornar-se-ia evidente o seu propósito de lançar, no Nôvo Mundo, os fundamentos econômicos da ordem de produção feudal. *E não poderia deixar de assim ter procedido, porque o modelo original, de onde necessariamente teria de partir – a ordem de produção peninsular no século da Descoberta – continuava a ser, por suas características essenciais, a ordem de produção feudal*” Ibidem, p. 24, grifo nosso. O autor pressupõe aí que o modelo de colonização adotado pela Coroa, e não as forças produtivas e relações de produção presentes, é o elemento determinante.

³⁴ Ibidem, p. 22.

³⁵ FLORENTINO, Manolo; FRÁGOSO, João. op. cit.

³⁶ GUIMARÃES. op. cit., p. 29, grifo meu.

criticada por Gorender, segundo quem para Guimarães as relações escravistas são “fenômeno considerado secundário diante do privilegiamento teórico da grande propriedade territorial”.³⁷

Guimarães também apresenta uma perspectiva metodológica interessante ao avaliar que antes do advento do capitalismo industrial, durante o longo “reinado” de sete mil anos do mercantilismo, “os germes do capitalismo (...) buscavam as condições necessárias para a sua concretização histórica”. Isso propiciou o lento acúmulo de condições que vierem se somando historicamente, tendo havido contudo um “salto qualitativo” quando se registrou “o fim da coação feudal, da coação extra-econômica sobre o trabalhador, para que êle pudesse vender livremente sua força de trabalho, como assalariado, ao capitalista”.³⁸ Essa coação não impediu, desde logo, a ocorrência, na história, de formas capitalistas de produção em contextos precapitalistas, como por exemplo relações “esporádicas” de assalariamento ou a produção voltada para o valor de troca. Assim, essas raras ocorrências de formas capitalistas de produção aos poucos tornaram-se mais frequentes; o “salto”, contudo, veio com o fim daquela coação, o que coincide com a revolução e o capitalismo industriais e o modo de produção capitalista. Este entendimento está de acordo com Marx.³⁹

O autor entende que a prova definitiva da tese do feudalismo colonial foi dada pela recomposição do latifúndio depois da Abolição, a qual mostra que a escravidão não era a relação fundamental para a manutenção da estrutura econômica, e sim a propriedade fundiária. Isto pode ser considerado um argumento contra a tese do escravismo colonial, embora *avant la lettre*.

Tendo ficado intactos o monopólio feudal e colonial da terra e seu imenso poder de coação extra-econômica, o latifúndio pôde, mesmo desfalcado de seus anteriores recursos econômicos, prolongar pelo tempo a crueldade do tipo de exploração semiescravista ou semi-servil que era a única compatível com a sua estrutura. Catou em todas as partes do mundo devastado pela miséria rural um tipo “inferior” na escala humana que viesse substituir o negro; experimentou os cules chins (*sic*), tentou subjugar os imigrantes europeus e acabou por convercer-se que seus melhores servos da gleba seriam os próprios trabalhadores nativos, os caboclos que antes tanto desprezara. Os instrumentos jurídicos necessários para essa reintegração do sistema latifundiário em suas mais remotas tradições foram a lei de locação de serviços e os famigerados contratos de parceria, uma ardilosa

³⁷ GORENDER, Jacob. op. cit., p. 50.

³⁸ GUIMARÃES. op. cit., p. 30.

³⁹ *El capital: crítica de la economía política*. 2. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 320–321.

recomposição legal, instituída pelo Senador Vergueiro, dos velhos costumes soterrados com a Idade Média.⁴⁰

No modelo de Guimarães parece assim que, como comenta Gorender, a forma de propriedade da terra aparece como elemento determinante das relações de produção, e não o contrário. Poder-se-ia criticá-lo, assim, por estar em desacordo com o método marxista. Poder-se-ia defendê-lo, por outro lado, argumentado-se que o por “latifúndio” o autor não se referiu, de modo literal, à forma de propriedade, mas à classe proprietária, a qual pôde recompor sua dominação após o 13 de maio. Isto resolve apenas parcialmente a questão, contudo, visto que as classes em luta não se definem por si só, mas por meio da relação que estabelecem com sua classe antagônica. A substituição da mão-de-obra escrava por outra, servil, não mantém intacta a classe proprietária e a forma pela qual ela expropria o trabalho alheio.

O modelo pradiano

Quando Caio Prado Jr. escreveu sua *Formação do Brasil Contemporâneo*, em 1942, já existia uma historiografia econômica que enfatizava os diversos *ciclos* dos produtos de exportação coloniais. Partindo daí, dá um salto qualitativo pela *superação* dessa literatura, descobrindo nos diversos ciclos o que Gorender chamou de “manifestações sequenciais de algo mais profundo – a *estrutura exportadora* da economia colonial”.⁴¹ Trata-se, fundamentalmente, do “sentido da colonização”.⁴²

Vista deste ângulo geral e amplo, a evolução de um povo se torna explicável. Os pormenores e incidentes mais ou menos complexos, que constituem a trama de sua história e que ameaçam por vezes nublar o que verdadeiramente forma a linha mestra que a define, passam para o segundo plano; e só então nos é dado alcançar o sentido daquela evolução, compreendê-la, explicá-la. É isso que precisamos começar por fazer com relação ao Brasil. Não nos interessa aqui, é certo, o conjunto da história brasileira, pois partimos de um momento preciso, já muito adiantado dela, e que é o final do período de colônia. Mas esse momento, embora o possamos circunscrever com relativa precisão, não é senão um elo da mesma cadeia que nos traz desde o nosso mais remoto passado. Não sofremos nenhuma

⁴⁰ GUIMARÃES. op. cit., p. 39.

⁴¹ GORENDER, Jacob. op. cit. p. 51, grifo no original.

⁴² PRADO JÚNIOR, Caio. op. cit.

descontinuidade no correr da história da colônia. E se escolhi um momento dela, apenas a sua última página, foi tão somente porque, já me expliquei na Introdução, aquele momento se apresenta como um termo final e a resultante de toda nossa evolução anterior. A sua síntese. Não se compreende, por isso, se desprezarmos inteiramente aquela evolução, o que nela houve de fundamental e permanente. Numa palavra, o seu sentido.⁴³

O sentido da colonização seria, assim, o de fornecer produtos tropicais para o mercado europeu, isto é, o próprio objetivo inicial da empresa colonial, resultando na formação de uma sociedade toda voltada para a agroexportação. A existência de outros elementos não diretamente ligados a esse objetivo não é negada, mas eles mostram-se atrofiados, bloqueados pelo sentido fundamental, o qual perpetua-se no tempo e mantém-se ainda que a sociedade brasileira evolua.

Esse início, cujo caráter se manterá dominante através dos três séculos que vão até o momento em que ora abordamos a história brasileira, se gravará profunda e totalmente nas feições e na vida do país. Haverá resultantes secundárias que tendem para algo de mais elevado; mas elas ainda mal se fazem notar. O sentido da evolução brasileira, que é o que estamos aqui indagando, ainda se afirma por aquele caráter inicial da colonização.⁴⁴

Com isto, Caio Prado inaugura uma tradição que vê nas colônias americanas uma determinada forma de capitalismo, ou capitalismo colonial, categoria formulada expressamente logo depois por Sergio Bagú, em 1949. Este autor avalia que a condição servil, juntamente a outras características de fato feudais das coloniais americanas, é insuficiente para que se delineie o feudalismo, ao passo que o capitalismo colonial, cujas “manifestações externas” assemelham-no ao feudalismo, apresenta contudo inquestionável índole capitalista.⁴⁵

Tal proposição renderá importantes linhas de interpretação das formações sociais latino-americanas. Buscando desenvolver o modelo de Caio Prado,⁴⁶ Fernando Novais propõe o

⁴³ PRADO JÚNIOR, Caio. op. cit., p. 20.

⁴⁴ Ibidem. p. 32.

⁴⁵ BAGÚ, Sergio. *Economía de la Sociedad Colonial: Ensayo de Historia Comparada de América Latina*. Buenos Aires: El Ateneo, 1949.

⁴⁶ Teixeira considera que Caio Prado Jr. funda um “paradigma” no sentido kuhniano, sendo os trabalhos de Celso Furtado e Fernando Novais considerados desenvolvimentos dentro de uma ciência normal; cf. TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 550. Tal observação é problemática, senão porque tendente a abolir as diferenças epistemológicas entre a ciência natural e a social – o que é discutível do ponto de vista marxista – então em virtude do próprio Kuhn ter afirmado que as ciências sociais provavelmente não chegaram a estabelecer nenhum

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

conceito de “sentido profundo da colonização”, que à concepção da estrutura exportadora da economia colonial soma “considerações (...) sobre o Antigo Regime” como “etapa intermediária entre a desintegração do feudalismo e a constituição do capitalismo industrial”, para definir um sistema colonial “comercial e capitalista, isto é, elemento constitutivo de formação do capitalismo moderno”.⁴⁷ A própria escravidão é explicada pela necessidade da extração do excedente que promoverá a acumulação primitiva de capital na metrópole, uma vez que a produção organizada com trabalhadores livres não seria apta a engendrar tal processo, seja porque os trabalhadores apropriar-se-iam da terra (fator abundante) e organizariam uma economia voltada para dentro, seja porque a produção com trabalhadores assalariados ou a pequena produção geraria ganhos insuficientes. A escolha pela escravização africana, enfim, também seria explicada pelo “sentido profundo” na medida em que o tráfico gerava lucros excepcionais para o capital comercial europeu: “paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não o contrário”⁴⁸.

Andre Gunder Frank afirma que a tese feudalista encontra dificuldades para explicar a evolução das sociedades coloniais no tempo. Ele critica o argumento da preexistência feudal em Sodré, dizendo tratar-se de uma “aplicação mecânica ao Brasil da tese de Marx acerca do desenvolvimento do capitalismo na Europa”.⁴⁹ Segundo ele, Marx afirma que “o mercantilismo (o comércio) não bastava para originar o capitalismo na Europa e que para isso necessitava-se da indústria (da produção)”, afirmando que Sodré tira daí a conclusão de que o mercantilismo tampouco poderia produzir o capitalismo no Brasil. O autor aventa então a possibilidade de que o feudalismo poderia “reinar” na Europa e em Portugal e que, entretanto, o setor mercantilista da metrópole lusitana tenha colonizado o Brasil, colocando sob dúvida o interesse

paradigma, razão pela qual são palco de lutas frontais entre as diversas teorias (os candidatos a paradigma). Com efeito, se o modelo pradiano fosse paradigmático, o texto de Teixeira seria desnecessário ou não existiria, uma vez que a ciência normal não discute o paradigma. Na verdade, houve raso entendimento do papel desempenhado, em Kuhn, do conceito de paradigma, cuja força define até o que é considerado ciência e o que é tido por pseudociência; não é, evidentemente, em tais termos que se dão as querelas entre os discípulos e críticos de Caio Prado. Cf. KUHN. *The structure of scientific revolutions*. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996.

⁴⁷ NOVAIS, Fernando. op. cit., p. 70.

⁴⁸ NOVAIS, Fernando, op. cit. p. 101-105. Teixeira argumenta que essa proposição é teleológica, visto que procura explicar determinados eventos históricos através do resultado que viriam a ter. Cf. TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit.

⁴⁹ FRANK, Andre Gunder. op. cit., p. 149, tradução livre.

e a capacidade de uma sociedade feudal colonizar um novo continente.⁵⁰ Este argumento é interessante por ser o oposto diametral daquele apresentado por Alberto Passos Guimarães.

O autor defende a necessidade de se investigar a história concreta dos países subdesenvolvidos para se identificar a raiz desse fenômeno, o que o leva a concluir que o subdesenvolvimento é um fenômeno histórico produzido pelo desenvolvimento capitalista, e não um estágio em direção ao desenvolvimento. Por essa razão, argumenta que os países desenvolvidos jamais foram subdesenvolvidos; foram, apenas, não-desenvolvidos. O subdesenvolvimento é produto de uma relação “metrópole-satélite” em que aquela limita as possibilidades de desenvolvimento deste na mesma medida em que as garante para si. Na medida em que o grau de subdesenvolvimento produzido intensifica-se em razão proporcional à proximidade entre metrópole e satélite, o argumento vai de encontro à tese feudalista de que o subdesenvolvimento é produto do isolamento econômico. Essa relação metrópole-satélite reproduz-se *fractalmente* desde a metrópole global, que, por meio da drenagem do excedente econômico, “sateliza” a capital nacional da colônia, que, por sua vez, sateliza as capitais provinciais, que satelizam as cidades locais, sendo elas próprias a metrópole do meio agrário quem as orbitam. Uma mesma cidade é, logo, ao mesmo tempo metrópole de uma e satélite de outra. Deste modo, o subdesenvolvimento tem seus aliados internos nos países subdesenvolvidos, representados pelos setores majoritariamente mercantis e cidadãos das metrópoles internas – conclusão que enriquece bastante a formulação.⁵¹

Frank critica, assim, a tese feudalista por suas “conclusões teóricas e políticas”. Estas apontam para a destruição do feudalismo no campo e a transição completa ao capitalismo como a solução para o problema do subdesenvolvimento. Segundo Frank, tais conclusões apoiam-se, na verdade, em um uso equivocado das categorias “feudal” e “capitalista”, o qual toma por centrais algumas características que não passariam de meros “traços” das relações feudais ou capitalistas. Quais seriam esses “traços”? Frank responde: “tipos de relação entre proprietários e trabalhadores, comportamento e motivação das pessoas, técnicas de produção

⁵⁰ O pressuposto, em princípio pacífico, de que a empresa colonial foi um projeto levado a cabo pelo capital metropolitano, foi questionado por Florentino e Fragoso para o caso português. Os autores argumentam, apoiados em sólido material empírico, que a colonização lusa, em decorrência da fraca burguesia desse país, foi um empreendimento estatal perpetrado pela Coroa em aliança com a aristocracia, o que criou as condições da preeminência do capital mercantil residente na colônia brasileira. Cf. FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João. op. cit.

⁵¹ FRANK, Andre Gunder. *Latin America: underdevelopment or revolution: essays on the development of underdevelopment and the immediate enemy*. New York; London: Monthly Review Press, 1969.

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

e distribuição, etc.”.⁵² Deixando de lado esses “traços” como manifestações fenomênicas peculiares, o autor concentra-se no que para ele é central: “quaisquer que sejam os tipos de relações pessoais que existam em um sistema feudal, o determinante nele, para nosso propósito, é que se trata de um sistema fechado ou debilmente ligado ao mundo exterior”.⁵³ Parece, portanto, que é Frank quem toma traços secundários por fundamentais, desconsiderando justamente as categorias essenciais que se abstraem do conceito “modo de produção”: as relações de produção e as forças produtivas.⁵⁴

A síntese (feudalista?) de Laclau

Laclau concorda com a afirmação de que a “penetração” do capitalismo não desenvolveu as sociedades latino-americanas, entendendo que as regiões supostamente “atrasadas” são também ligadas ao mercado internacional (isto é, não se encontram isoladas) e identificando como um problema a ser resolvido a pergunta de como o capitalismo produz subdesenvolvimento. O autor discorda, contudo, do diagnóstico de Frank, que apresenta essas sociedades como capitalistas, e procura solucionar a questão nos quadros de uma economia feudal.⁵⁵

Laclau pergunta-se o que Frank entende por “capitalismo”, afirmando que este não o define explicitamente, para além da afirmação vaga de que sua “contradição interna” é uma entre “exploradores e explorados”. Laclau pontua, portanto, que qualquer sociedade de classes é marcada por essa mesma contradição;⁵⁶ em seguida, infere que, para Frank, capitalismo é, na verdade,

a) um sistema de produção para o mercado, em que b) o lucro constitui a razão da produção, e c) esse lucro é realizado em benefício de outra pessoa que não o produtor direto, que é então dele despojado. Por outro lado, por feudalismo deveríamos entender uma economia fechada de subsistência. A

⁵² FRANK, Andre Gunder. op. cit., 2005, p. 157, tradução livre.

⁵³ Ibidem, tradução livre.

⁵⁴ ALTHUSSER, Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado (notas para uma investigação). In: ZIZEK, Slavoj (Org.). *Um mapa da ideologia*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007; GORENDER, Jacob. Op. cit.; MARX, Karl, Introducción. In: *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858*. 1. ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 1971, v. 1, p. 1–33.

⁵⁵ LACLAU, Ernesto. op. cit.

⁵⁶ Deste modo, Laclau critica a definição excessivamente ampla de Frank que o leva a ver capitalismo no século XVI.

existência de um mercado substancial constitui portanto a diferença decisiva entre ambos.⁵⁷

Vemos logo que tal entendimento está de acordo com a citação textual de Frank apresentada acima. Laclau surpreende-se que nas definições de Frank não há qualquer menção às relações de produção, o que explica a sua referência à contradição fundamental do capitalismo a uma vaga oposição entre exploradores e explorados: abstraído das relações de produção, Frank

(C)onsegue chegar a uma definição de capitalismo ampla o suficiente para incluir as diferentes situações de exploração vividas pelo campesinato indígena peruano, pelos *inquilinos* chilenos, pelos *huasipungueros* equatorianos, pelos escravos das plantagens⁵⁸ açucareiras das Índias Ocidentais ou pelos trabalhadores têxteis em Manchester, pois todos esses produtores diretos produzem para o mercado; eles trabalham em benefício de outros, e são privados do excedente econômico que ajudam a criar. Em todos esses casos a contradição econômica fundamental é aquela que opõe exploradores e explorados. O único problema é que a lista é demasiado curta, pois ela poderia incluir o escravo no *latifundium* romano ou o servo da gleba na Idade Média europeia, pelo menos naqueles casos – a imensa maioria – em que o senhor girava parte do excedente econômico extraído do servo para venda. Logo, poderíamos concluir que da revolução neolítica em diante não houve nada além de capitalismo.⁵⁹

A crítica é dura e precisa, e não deixa de ser divertidamente irônico que a evolução posterior do pensamento de André Gunder Frank chega mesmo à conclusão, adiantada por Laclau, de que o capitalismo domina a humanidade há cinco mil anos.⁶⁰

Laclau traz ainda uma polêmica que Frank manteve com Rodolfo Puiggrós a respeito dos engenhos escravistas no Brasil e no Caribe, em que o primeiro cita Marx pretendendo deduzir da citação que este classificou esses engenhos como capitalistas. A citação é a seguinte:

⁵⁷ LACLAU, Ernesto. op. cit., p. 24–25, tradução livre.

⁵⁸ Sigo GORENDER, Jacob. op. cit. na tradução do termo inglês “plantation”.

⁵⁹ LACLAU, Ernesto. Op. cit. p. 25, tradução livre. De acordo com Inikori, as tentativas de redefinição do conceito de capitalismo, a partir da década de 1960, “ao contrário da concepção marxiana original (...) falham em capturar, precisa e exatamente, os elementos dinâmicos que o distinguem inequivocamente de outras formas de organização socioeconômica e não facilitam uma investigação histórica claramente focada de seu desenvolvimento no tempo”. Cf. INIKORI, Joseph E. The development of capitalism in the Atlantic world: England, the Americas, and West Africa, 1450–1900. In: *Labor History*, v. 58, n. 2, p. 138–153, 2017, p. 138, trad. livre.

⁶⁰ FRANK, Andre Gunder; CHEW, Sing C.; LAUDERDALE, Pat (Orgs.). *Theory and methodology of world development: the writings of Andre Gunder Frank*. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

...(n)o segundo tipo de colônias – as plantagens, que são, desde o momento de sua inepção, especulação comercial, centros de produção para o mercado mundial – um regime de produção capitalista existe, mas apenas formalmente, pois a escravidão entre os negros exclui o trabalho livre assalariado, que é a base sobre a qual a produção capitalista se estabelece. Contudo, aqueles que negociam com o tráfico de escravos são capitalistas. O sistema de produção introduzido por eles não se origina na escravidão, mas foi introduzido a ela. Nesse caso o capitalista e o senhor são a mesma pessoa...⁶¹

Laclau argumenta que o excerto marxiano prova precisamente o contrário do que pretende Frank, de forma que Marx entenderia que o capitalismo existiu nos engenhos apenas formalmente; os senhores de engenho podem participar do mercado mundial capitalista sem que, contudo, seu próprio modo de produção seja capitalista. O argumento seria esclarecido por um recorte temporal adequado, visto que não é evidente em que momento histórico Laclau entende que os senhores de engenho participam de um “mercado mundial capitalista”, quanto mais quanto, em Frank, esse momento data do próprio surgimento dos engenhos coloniais de açúcar no século XVI. No entanto, se seguirmos a argumentação do autor, podemos presumir o seu enquadramento histórico. Ele adiciona, em seguida, uma citação do trecho acerca das *Formações econômicas precapitalistas* do *Grundrisse*, no intuito de aclarar seu ponto:

Não obstante, esse erro não é de nenhum modo maior que o de todos os filólogos, p. ex., que falam de *capital* na Antiguidade, de capitalistas romanos, gregos. Isso é apenas outro modo de dizer que na Roma e na Grécia o trabalho era *livre*, o que dificilmente estes senhores estariam dispostos a afirmar. Que os donos de plantagens na América **agora** não apenas os chamemos capitalistas, mas que o *sejam*, se baseia no fato de que eles existem com uma anomalia dentro de um mercado mundial baseado no trabalho livre.⁶²

A citação da edição inglesa utilizada por Laclau não contém o advérbio “agora”, que entretanto entendo ser fundamental para a compreensão da posição que Laclau adota com base em Marx.⁶³ Sua presença indica que os donos de plantagens sejam considerados capitalistas *apenas atualmente*, quando existem no mercado mundial como uma anomalia,

⁶¹ MARX, Karl. apud LACLAU, Ernesto. op. cit., p. 26, tradução livre.

⁶² MARX, Karl. *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858*. 1. ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 1971, p. 476. Tradução livre, itálicos no original, negrito meu.

⁶³ Não tive acesso ao original alemão de Marx e não estou em condições de afirmar se a posição de Laclau coincide ou não com a de Marx.

como representantes de uma relação de produção que é um vestígio de uma forma passada de organização da sociedade que a sociedade burguesa arrasta consigo.⁶⁴ Sua presença no século XIX, quando escreve Marx, não nos autoriza, penso eu, a inferir que eles eram capitalistas desde o momento de seu surgimento no século XVI, como quer Frank, mas que se adaptaram às novas condições colocadas pela emergência do mercado mundial. Isto não exclui, por óbvio, a necessidade de realização das mercadorias produzidas pelas plantagens no mercado mundial que emerge a partir do século XV.⁶⁵ Contudo, não se pode falar em *modo de produção* capitalista enquanto não for dado o passo derradeiro com a constituição do trabalho assalariado.

Laclau conclui que a proposição de estratégia revolucionária que Frank tira de sua análise do capitalismo latino-americano, qual seja, a de que o último foi plenamente constituído no continente desde o começo da colonização, e que portanto a tarefa da revolução democrático-burguesa (destruir o feudalismo) está concluída na América Latina, tem um significado deveras distinto daquele entendido pela tradição marxista latino-americana. É que, para Frank, transição ao capitalismo seria equivalente a penetração de relações de mercado nos rincões feudais, enquanto que para os “marxistas”, como Laclau chama, provocativamente, aqueles que defendem as teses questionadas por Frank, seria a destruição de “coerções extraeconômicas que pesam sobre o campesinato, absorvendo boa parte de seu excedente econômico, e portanto retardando o processo de diferenciação interna entre as classes rurais e, deste modo, a expansão do capitalismo agrário”.⁶⁶

Isto significa que a visão, dita “etapista”, da revolução latino-americana está correta, e que, logo, deve ser concluída a etapa democrático-burguesa da mesma, eliminando completamente o feudalismo e concluindo a transição continental ao capitalismo? Laclau entende que não, dando a razão a Frank quando este afirma que o desenvolvimento mundial do capitalismo gera subdesenvolvimento no satélites, em especial na América Latina. Como, então, explicar esse fato, sem dar razão ao segundo também acerca da plena integração do continente ao capitalismo, este mundial?

Laclau argumenta que o desenvolvimento mundial do capitalismo gera subdesenvolvimento na América Latina precisamente reforçando as relações de produção

⁶⁴ MARX, Karl. op. cit.

⁶⁵ GORENDER, Jacob. op. cit.; PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci del Nero da. op. cit.

⁶⁶ LACLAU, Ernesto. op. cit., p. 28, tradução livre.

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

precapitalistas que aí existem. Neste ponto, o autor afasta-se definitivamente, portanto, das teses dualistas, sublinhando que tais relações de produção não apenas não são incompatíveis com o capitalismo, mas que, nos momentos de expansão deste último, os laços servis são reforçados de modo a extrair-se do trabalhador e da trabalhadora um *quantum* maior de excedente econômico, o que, aliás, teria acontecido também na Europa Oriental a partir do século XVI. Nos dizeres de Stern,

Frank demoliu a tese “dualista” dos teóricos da modernização demonstrando que as regiões “atrasadas” da América Latina sempre estiveram inseridas no sistema-mundo capitalistas ao serem exploradas por suas respectivas metrópoles, mas essa contribuição dificilmente demonstrou que essas regiões eram elas próprias capitalistas.⁶⁷

Assim, ao contrário do que pensa Frank, afirmar o caráter feudal das relações de produção na América Latina não coincide necessariamente com a afirmação de teses dualistas.⁶⁸

O dualismo implica que não há conexões entre o setor “moderno” ou “progressista” e o setor “fechado” ou “atrasado”. Mas nós afirmamos que, ao contrário, a exploração servil foi acentuada e consolidada pela mesma tendência dos empresários – presumivelmente do tipo “moderno” – de maximizar os lucros; a aparente falta de ligação entre os dois setores assim desaparece. Nesses casos podemos afirmar que a modernidade de um setor é uma função do atraso do outro, e que portanto nenhuma linha política que se apresente como a “esquerda” do “setor modernizante” é revolucionária. É, ao contrário, correto confrontar o sistema como um todo e mostrar a unidade indissolúvel que existe entre a manutenção do atraso feudal em um extremo e o aparente progresso de um dinamismo burguês no outro. Acredito que desta maneira podemos eficazmente demonstrar, concordando com Frank, que o desenvolvimento de fato gera subdesenvolvimento, exceto que baseamos nosso raciocínio nas relações de produção e não apenas nas relações mercantis.⁶⁹

Laclau discute as categorias “modo de produção” e “sistema econômico”⁷⁰ para lembrar que o *sistema econômico* capitalista mundial – e Frank de fato trabalha com essa

⁶⁷ STERN, Steve J. op. cit., p. 839.

⁶⁸ LACLAU, Ernesto. op. cit.

⁶⁹ LACLAU, Ernesto. op. cit., p. 31, tradução livre.

⁷⁰ “Nós portanto designamos por modo de produção a articulação lógica e mutuamente coordenada de: 1. um determinado tipo de propriedade dos meios de produção; 2. uma determinada forma de apropriação do

categoria – pode incluir vários modos de produção, e ele demonstra, *teoricamente*, que a acumulação de capital no sistema na verdade dependeu da expansão das relações precapitalistas na periferia, no tempo do capitalismo concorrencial oitocentista. Não é meu escopo adentrar nessa discussão; vale a pena mencionar entretanto que Laclau adverte que a evidência empírica disponível à época da publicação do artigo era insuficiente para comprovar essa tese. De todo modo, o autor argumenta que os protagonistas do debate “feudalismo x capitalismo”, de ambos os lados, confundem os conceitos “modo de produção capitalista” e “participação num sistema econômico capitalista mundial”, confusão esta que explicaria seus equívocos.⁷¹

O modo de produção escravista colonial

Ciro Flamarion Cardoso critica as posições anteriores como “circulacionistas”, no caso do capitalismo colonial, ou como “dogmáticas” no caso do feudalismo, por reproduzir, segundo o autor, um esquema dogmático de sucessão de modos de produção que Marx propôs para a zona “mediterrâneo-europeia” sem jamais pretender que fosse a única possível. Nesse sentido, propõe a categoria “modos de produção dependentes” para a análise da América Latina colonial, cujas formações sociais seriam “irredutíveis” aos modos de produção elaborados por Marx. Cardoso argumenta que determinados modos de produção foram dominantes em “vastas áreas e numerosas formações sociais”; não obstante “a dependência (...) é um dado inseparável do conceito e das estruturas de ditos modos de produção”.⁷²

Dado o debate entre a tese “feudalista” e a “capitalista”, Gorender propõe, seguindo Eugene Genovese e Ciro Cardoso, uma “inversão metodológica”, cuja adoção significa a

excedente econômico; 3. um determinado grau de desenvolvimento da divisão do trabalho; 4. um determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas. Isto não é uma numeração meramente descritiva de fatores isolados, mas uma totalidade definida por suas interconexões mútuas. Nessa totalidade, a propriedade dos meios de produção constitui o elemento decisivo. (...) Um ‘sistema econômico’, por outro lado, designa as relações mútuas entre diferentes setores da economia, ou entre diferentes unidades produtivas, seja numa escala regional, nacional ou mundial” Ibidem. p. 33, tradução livre.

⁷¹ Ibidem. p. 37; STERN, Steve J. Op. cit.. O argumento, que se baseia na existência de um “sistema” mundial capitalista, composto de diferentes modos de produção, faz lembrar a premissa de Sodr da “contemporaneidade do no-coetneo” ou a existncia dos modos de produo “secundrios”, que “jamais chegam a ser dominantes”. Cf. CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. Sobre los modos de produccin coloniales de Amrica. In: ASSADOURIAN, Carlos Sempat *et al* (Eds.). *Modos de produccin en Amrica Latina*. 6. ed. Mxico, D.F.: Siglo XXI, 1978, p. 139, traduo livre.

⁷² CARDOSO, Ciro Flamarion. op. cit., p. 142.

admissão de que as relações de produção escravistas constituem o elemento determinante da formação social colonial do Brasil e de outras regiões que as adotaram. Ao contrário das linhas que estudam a estrutura social brasileira a partir do comércio exterior – caso do modelo pradiano – mas também daquelas que o fazem enfocando-se a classe senhorial ou a forma latifundiária de propriedade – caso, segundo o autor, das teses feudalistas – propugna-se um enfoque “de dentro para fora”, o que Maestri chamou, enfaticamente, de “revolução copernicana”.⁷³

A desobstrução metodológica impõe a inversão radical do enfoque: as relações de produção da economia colonial precisam ser estudadas de dentro para fora, ao contrário do que tem sido feito, isto é, de fora para dentro (tanto a partir da família patriarcal ou do regime jurídico da terra, quanto a partir do mercado ou do sistema colonial). A inversão do enfoque é que permitirá correlacionar as relações de produção às forças produtivas em presença e elaborar a categoria de modo de produção escravista colonial na sua determinação específica.⁷⁴

Daí Gorender parte para a pesquisa das leis específicas desse modo de produção, o qual Teixeira classifica como dependente, visto que a reprodução da força de trabalho dava-se fora do sistema, sendo-lhe externa,⁷⁵ e que, embora a produção da “mais-valia”⁷⁶ se desse na colônia, sua realização dava-se no mercado europeu. Aponta-se que uma das críticas feitas a Gorender é que “o conceito de modo de produção implica uma totalidade orgânica, autônoma e que se reproduz a si própria” fragilizando a ideia de um modo de produção colonial ou dependente, “visto que o capital comercial parece ter grande influência neste modo de produção que não se reproduz sem ele, seja na reprodução da força de trabalho, seja na realização da mais-valia, etapas fundamentais da lógica de funcionamento do referido modo de produção”.⁷⁷

⁷³ GORENDER, Jacob. O conceito de modo de produção e a pesquisa histórica; Questionamentos sobre a teoria econômica do escravismo colonial. *O escravismo colonial; A escravidão reabilitada*, São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016; MAESTRI. O escravismo colonial: a revolução copernicana de Jacob Gorender. In: GORENDER, Jacob (Ed.). *O escravismo colonial*. 6. ed. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016, p. 13–45.

⁷⁴ GORENDER, Jacob. op. cit. p. 54–55.

⁷⁵ Isto não é inteiramente verdadeiro; parte dessa reprodução dava-se na colônia, uma vez que era necessário repor a força de trabalho gasta no processo produtivo – assim como em qualquer modo de produção – o que se concretizava na alimentação do trabalhador e, possivelmente, no número de horas de repouso; cf. *Ibidem*. p. 206.

⁷⁶ Desconheço se é válido ou rigoroso a mobilização de categorias oriundas da teoria do valor para o modo de produção escravista colonial.

⁷⁷ TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 553.

Gorender responde a essa crítica afirmando que o escravismo colonial, ao incorporar a circulação mercantil preexistente no mercado internacional, constitui-a como *elemento de sua estrutura*, não deixando por isto de ser conceitualmente definido como uma totalidade orgânica: uma totalidade que incorpora o mercado externo com o estatuto de órgão “pressuposto (...) que ele próprio não cria, mas se limita a adequar ao seu processo de produção”. Tal circunstância pode nem mesmo ser exclusiva do escravismo colonial: é lembrado que Rosa Luxemburgo explicou a reprodução ampliada do capital pela “realização necessária de uma parte da mais-valia num ambiente não-capitalista”.⁷⁸ Diga-se, à propósito, que, embora Teixeira considere esse argumento insuficiente, a própria conceituação em sentido ampliado de capitalismo que ele e outros advogam implica que o capital se reproduza por meio de relações que prescindem de seu conteúdo específico – vale dizer, relações *não-capitalistas*, ao menos segundo a acepção que lhes deu Marx – especificamente na periferia do sistema.

Citando Ruy Fausto, Teixeira prossegue realizando discussão de elevado nível de sofisticação filosófica para defender a impossibilidade da utilização da categoria modo de produção para referir-se a sociedades passadas. Contudo, ainda que seja correta sua formulação de que “para a dialética marxiana, que é materialista, o que confere legitimidade ao conceito, ou seja, o que regula sua adequação ao objeto é o fato de que o surgimento dele está intimamente ligado à existência efetiva do objeto”,⁷⁹ isto não o autoriza a dizer que “o conceito de Modo de Produção surge a partir do capitalismo, e é inerente à crítica da economia política de Marx, cujos conceitos só poderiam ter sido formulados nessa sociedade, a partir das abstrações concretas efetuadas no e pelo capitalismo”,⁸⁰ senão vejamos.

Ambos os autores citam o conhecido manuscrito da *Introdução à crítica da economia política* que, por mais consagrado que seja, vale a pena reproduzir aqui:

A sociedade burguesa é a mais complexa e desenvolvida organização histórica da produção. As categorias que expressam suas condições e a compreensão de sua organização permitem ao mesmo tempo compreender a organização e as relações de produção de todas as formas de sociedade passadas, sobre cujas ruínas e elementos ela foi edificada e cujos vestígios, ainda não superados, continua arrastando, ao mesmo tempo em que mero indícios prévios desenvolveram nela sua significação plena, etc. A anatomia do

⁷⁸ GORENDER, Jacob. op. cit., p. 56–57.

⁷⁹ TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 557.

⁸⁰ /ibidem. p. 560.

homem é uma chave para a anatomia do macaco. Pelo contrário, os indícios das formas superiores nas espécies animais inferiores podem ser compreendidos só quando se conhece a forma superior. A economia burguesa proporciona assim a chave da economia antiga, etc. Mas não ao modo dos economistas, que cancelam todas as diferenças históricas e veem a forma burguesa em todas as formas de sociedade. Pode-se compreender o tributo, o dízimo, etc., quando se conhece a renda da terra. Mas não há porque identifica-los. Ademais, como a sociedade burguesa não é em si mais que uma forma antagônica de desenvolvimento, certas relações pertencentes a formas de sociedade anteriores aparecem nela só de maneira atrofiada ou até disfarçadas. Por exemplo a propriedade comunal. Em consequência, se é verdade que as categorias da economia burguesa possuem certo grau de validade para todas as outras formas de sociedade, isto deve ser tomada *cum grano salis*.⁸¹

A ênfase de Teixeira recai de forma acentuada sobre esse “*cum grano salis*”, como se ele desautorizasse o uso da categoria modo de produção para sociedades passadas. Supõe-se que o autor não compreendeu a “inversão metodológica” proposta por Gorender: não se trata de arbitrariamente eleger a categoria modo de produção como a determinante, mas de começar a análise a partir das relações de produção concretas da sociedade colonial, que são as “relações gerais abstratas determinantes”⁸² – e não a família, a propriedade e o mercado – as quais levam a determinação do modo de produção escravista colonial como “concreto pensado”⁸³. Assim, a categoria modo de produção legitima-se pelas relações concretas da sociedade colonial, assim como se legitimaria para qualquer sociedade, pois está assentada, como afirma Gorender com grande precisão, sobre o “*fundamento ontológico* da sociedade humana”⁸⁴. Trata-se, com efeito, de um desdobramento da primeira premissa da concepção materialista de história, expressa em *A ideologia alemã*:

Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião – por tudo o que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se dos animais assim que começam a *produzir* os seus meios de subsistência (*Lebensmittel*), passo esse que é requerido pela sua organização corpórea. Ao produzirem os seus meios de subsistência, os homens produzem indiretamente sua própria vida material. (...) Esse modo da produção não deve ser considerado no seu mero aspecto de reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se já, isto sim, de uma forma determinada da atividade desses indivíduos, de uma forma

⁸¹ MARX, Karl. op. cit., p. 26-27, tradução livre, grifei. A expressão latina “*cum grano salis*”, ou “com uma pitada de sal”, denota uma afirmação ou ideia que deve ser tomada com reserva ou parcimônia.

⁸² Ibidem. p. 21 tradução livre.

⁸³ / MARX, Karl. op. cit., p. 22 tradução livre.

⁸⁴ Ibidem. p. 57 tradução livre.

determinada de exteriorizarem [zu äußern] a sua vida, de um determinado modo de vida dos mesmos. Como exteriorizam [äußern] a sua vida, assim os indivíduos o são. Aquilo que eles são coincide, portanto, com a sua produção, com o que produzem e também com o como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais da sua produção.⁸⁵

Como se vê, a produção de sua existência material, por meio da modificação da natureza, é não menos do que o que define o ser humano enquanto tal; é seu fundamento ontológico. E o modo como ele produz define aquilo que ele é: trata-se do “único pressuposto do pensamento de Marx”⁸⁶ – cujas implicações mais radicais estão em Engels⁸⁷ – e os autores advertem, poucas linhas acima, de onde tal pressuposto se origina:

As premissas com que começamos não são arbitrárias, não são dogmas, são premissas reais, e delas só na imaginação se pode abstrair. São os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de vida, tanto as que encontraram quanto as que produziram pela sua própria ação. Essas premissas são, portanto, constatáveis de um modo puramente empírico.⁸⁸

Ora, pretender que o conceito de modo de produção surja apenas a partir do capitalismo é ignorar essa premissa básica. Se é verdade que ele “só poderia ter sido formulado nessa sociedade, a partir das abstrações concretas efetuadas no e pelo capitalismo”⁸⁹ ele é o mais perfeito exemplo de uma *abstração concreta* realizada no capitalismo e que pela sua concretude aplica-se a todas as sociedades passadas. Marx fez a advertência consubstanciada no termo latino “*cum grano salis*” precisamente para referir-se a categorias cuja existência concreta dá-se apenas na moderna sociedade burguesa, como os seus exemplos do trabalho em geral e da renda da terra; mas certamente não para referir-se a categorias cujo fundamento real é o próprio fundamento ontológico do ser humano: tem-se aí a melhor aplicação na analogia da anatomia do macaco.⁹⁰ Por certo, o uso do conceito “modo de produção” encontra

⁸⁵ MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã*. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 24–25. Os grifos são da edição citada; contudo, destacam precisamente o que quero mostrar.

⁸⁶ LESSA, Sérgio; TONET, Ivo. *Introdução à filosofia de Marx*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 17.

⁸⁷ *O papel do trabalho na transformação do macaco em homem*, disponível em: <<https://www.marxists.org/portugues/marx/1876/mes/macaco.htm>>, acesso em: 16 jul. 2018.

⁸⁸ MARX; Karl; ENGELS, Friedrich. op. cit., p. 23–24.

⁸⁹ TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 560.

⁹⁰ No mesmo sentido, cf. HOBBSAWM, Eric. Introdução. In: MARX, Karl (Ed.). *Formações econômicas pré-capitalistas*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 16.: “A base objetiva do humanismo de Marx e, simultaneamente, de sua teoria da evolução social e econômica é a análise do homem como um *animal social*. O homem – ou melhor, os homens – realizam *trabalho*, isto é, criam e reproduzem sua existência na prática diária, ao respirar, ao buscar

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

limites históricos, mais largos que os que quer Teixeira; mas esses limites confundem-se com os do próprio processo de humanização, isto é, do surgimento da humanidade: com que razão poderemos chamar “humanos” aos nossos antepassados que não produziam?

Ainda com relação a este tema, observemos o que afirma Teixeira ao citar indiretamente Iraci Costa:

Marx concebeu os modos de produção não como uma teoria geral da história, mas como um *continuum* histórico-lógico próprio da Europa Ocidental, *continuum* este do qual o capitalismo é o ponto culminante. E o capitalismo é o ponto culminante no sentido de que a partir dele a história se fez **universal**, pois o capitalismo tende a exportar-se a si próprio, homogeneizando as relações sociais nas distintas sociedades e áreas do planeta, por meio do desenvolvimento nunca antes visto das formas mercadoria, dinheiro e capital. Todas as áreas do mundo ficam então unidas pelo capital e pelo capitalismo. Assim, não faria sentido falar-se em outros modos de produção depois de fundada a história universal pelo capitalismo, e o autor insere a sociedade colonial como uma sociedade que se desenvolve correlatamente ao desenvolvimento do capitalismo, ou seja, como uma sociedade **posta** pelo capital e cujo desenvolvimento resultou no capitalismo.⁹¹

Inicialmente, não se pode pretender que a formulação acima esteja de acordo com o pensamento de Marx, tendo em vista que este chegou a formular um modo de produção asiático e também uma forma eslava,⁹² conquanto o fez com imprecisão. Por outro lado, como bem informa Hobsbawm em sua consagrada *Introdução às Formas que precedem à acumulação capitalista* (estas últimas correspondendo ao manuscrito conhecido como *Formen*⁹³), há, realmente, lógica na sucessão histórica dos modos de produção. Esta lógica é expressa pelo fato de que no início da história da humanidade, que corresponde à formação da espécie/sociedade humana pelo critério ontológico acima, “o relacionamento do trabalhador com as condições objetivas de seu trabalho é de propriedade; esta constitui a unidade natural do trabalho com seus pré-requisitos materiais (*sachliche*)”;⁹⁴ na sociedade burguesa, pelo contrário, completa-se a total separação entre o trabalhador e as condições objetivas de

alimento, abrigo, amor, etc. Fazem isto atuando na natureza, tirando da natureza (e, às vezes, transformando-a conscientemente) com este propósito” (grifos meus, exceto “trabalho”).

⁹¹ TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 573, grifos do autor.

⁹² MARX, Karl. *Formações econômicas pré-capitalistas*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975; MARX, Karl. Prefácio. In: *Contribuição à crítica da economia política*. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 45–50; MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Op. cit.

⁹³ Cf. Marx, Karl. *Elementos fundamentais...* op. cit., p. 433–477.

⁹⁴ MARX, Karl. *Formações econômicas...* op. cit., p. 65.

trabalho, ou seja, entre o trabalho e seus pré-requisitos materiais. Assim, cada modo de produção sucessivo representa um passo nessa direção, isto é, “na evolução da propriedade privada” – que é, propriamente um passo na constituição do ser humano enquanto indivíduo, melhor dizendo, no caminho, ou, se quiserem, no *continuum*, que vai do “animal de rebanho” ao “indivíduo”⁹⁵. Como se pode notar, este *continuum histórico-lógico* tem de fato o capitalismo como ponto culminante, mas não parece aplicar-se unicamente à Europa Ocidental. Ainda que se entenda que a sequência de Marx prioriza a história desse continente, e pode ser por essa razão considerada eurocêntrica, essa lacuna da teoria do materialismo histórico resolve-se pela aplicação do método à história de todos os povos e regiões, e não pela admissão impotente de que o último só vale para o ocidente europeu.

Segundo Hobsbawm, a breve lista dos modos de produção que sucederam na história, a qual aparece, de maneiras ligeiramente diferentes, na *Ideologia alemã*, no *Prefácio à crítica da economia política* e nas próprias *Formen*, é “o resultado da observação e não da dedução teórica”. Isto mostra que tal procedimento metodológico é o adequado para desvendar a existência de modos de produção extintos, quanto mais quanto não somos “obrigados a aceitar a classificação de épocas históricas de Marx, tal como foram apresentadas no Prefácio ou nas FORMEN (...) nem Marx nem Engels ficaram satisfeitos com ela”⁹⁶. Afirma-se, outrossim, que a ocupação principal de Marx e Engels era o estudo do modo de produção capitalista, mas de forma nenhuma isso pode significar que o estudo de outros modos de produção seja vedado pelo materialismo histórico.

O capital escravista-mercantil

Julio Manuel Pires e Iraci del Nero da Costa sugerem uma formulação alternativa, que procura dar conta das críticas à tese do modo de produção escravista colonial, absorvendo contudo muitas de suas inovações teóricas. Partindo da constatação de Marx acerca das três formas que o capital assume historicamente – comercial, usurário e industrial – os autores propõem a existência de uma quarta, batizada “capital escravista-mercantil”, que brota das relações de produção escravistas a partir do momento em que elas deixam de se orientar para

⁹⁵ HOBBSAWM, Eric. op. cit., p. 38.

⁹⁶ HOBBSAWM, Eric. op. cit., p. 22, ênfase do autor.

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

a produção de valores de uso e passa a orientar-se para a produção do valor. Posto que concordem, deste modo, com a “inversão metodológica” proposta por Gorender, argumentam que ela não leva à proposição do modo de produção escravista colonial mas à discussão do capital escravista-mercantil e de suas consequências.⁹⁷

De acordo com os autores, a existência do capital escravista-mercantil teria sido “sugerida” por Marx quando este constatou, no mundo antigo, a ocorrência – excepcional – de um escravismo produtor de valor. A impossibilidade do escravismo antigo desenvolver-se em colonial, como ocorreu nas Américas, constituiu, segundo os autores, uma “limitação lógico-histórica”, a qual fora elucidada por Gorender quando este constatou o impedimento de Roma fazer-se colônia econômica de si mesma e engendrar o escravismo colonial. Deste modo, a produção para um mercado consumidor externo é condição do desenvolvimento desta forma do capital – bem como, conseqüentemente, a existência prévia de mercados consumidores capazes de absorver as mercadorias produzidas – o que para os autores redundava na subordinação do capital escravista-mercantil, como também do capital comercial e do capital usurário, ao “modo de produção capitalista já existente na Europa ocidental e que deitava raízes, como é próprio de sua natureza, em todo o planeta” ;⁹⁸ ou ainda, no caso da Antiguidade, em sua subordinação ao próprio modo de produção escravista. Assim, enquanto o capital comercial e o capital usurário são plásticos e parasitários, pois, não trazendo em si as condições necessárias à sua existência e reprodução, adaptam-se a outros modos de produção, o capital escravista-mercantil é dependente de uma relação de produção específica – a escravista – e não é parasitário, pois produz valor. Por outro lado, é dependente de dois modos de produção específicos, o escravista e o capitalista.

Da necessidade da realização do valor, produzido na colônia, no mercado externo, surge a diferença da formulação dos autores em relação ao modelo pradiano. Aponta-se que o capital comercial desempenha papel decisivo na construção das condições objetivas de surgimento e reprodução do capital escravista-mercantil. Daí deriva o “sentido da colonização” cujo estatuto teórico não é o de *causa* mas de *conseqüência* do “arranjo (...) no qual o capital comercial funcionava como interface entre a colônia e os mercados externos”.⁹⁹ Entre tais condições, destacam-se os mercados consumidores e as fontes supridoras do trabalho, pressupostos

⁹⁷ PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci del Nero da. op. cit.

⁹⁸ Ibidem. p. 89.

⁹⁹ PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci del Nero da. op. cit.p. 93.

externos ao capital escravista-mercantil, o qual não os pode repor, e cuja existência, portanto, deles depende.

Daí também a diferença desta formulação com a do modo de produção escravista colonial. Tendo suas condições de existência e reprodução dadas por um modo de produção que lhe é externo, o capital escravista-mercantil não é capaz de engendrar um modo de produção específico.¹⁰⁰ Em outras palavras,

(O) processo de acumulação próprio do capital escravista-mercantil não o liberava dos pressupostos que lhe eram externos; ao contrário, tornava-o ainda mais dependente dos mesmos, pois, à medida em que se dava a ampliação da produção escravista-mercantil, maiores eram suas exigências em termos de suprimento de cativos e de escoamento da produção efetuada.¹⁰¹

Os autores concluem, marcando sua diferença com ambas as linhas interpretativas:

Pode-se concluir, pois, que a constituição, no Brasil, de uma economia reflexa e dependente não decorreu meramente da exploração metropolitana ou do fato de a colônia ter sido votada ao fornecimento de produtos para o comércio europeu, mas derivou, essencialmente, da forma de capital cujo predomínio marcou nossa história até 1888.¹⁰²

Florentino e Fragoso afirmaram assertivamente a importância do capital mercantil fluminense na economia colonial tardia, o qual garantiria a reprodução do trabalho por meio da realização do empreendimento traficante atlântico. Mostraram, também, que a reiteração desse ciclo dependia unicamente do circuito de acumulação interno à colônia.¹⁰³ Pires e Costa não absorveram essa contribuição – cuja primeira edição é de 1993 – entendendo que os agentes que “personificam o capital escravista-mercantil” são os plantadores, considerando os mercadores um “pressuposto externo”. Ainda que se entenda que tal arranjo não possa dar ensejo a um modo de produção específico, na medida em que a reprodução biológica dos produtores diretos se desse em uma formação social externa, passa a ser difícil sustentar,

¹⁰⁰ Cf. TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit.

¹⁰¹ PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci del Nero da. op. cit., p. 96.

¹⁰² Ibidem. p. 96–97.

¹⁰³ Cf. FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João. op. cit.

depois de Florentino e Fragoso, que a economia colonial não repusesse o pressuposto representado pelo tráfico escravista.

Com relação à interpretação de Fragoso e Florentino, os autores argumentam que “o surgimento e desenvolvimento de uma vida econômica relativamente autônoma, *voltada para dentro*, não só se mostrava compatível com a forma *capital escravista-mercantil*, mas, em larga medida, dela decorreu”.¹⁰⁴ No mais, as teses de Pires e Costa aproximam-se muito das de Gorender, ainda que proclamem “o engano daqueles que pensam encontrar aqui o assim chamado *escravismo capitalista* ou propugnam pela existência de um pretenso modo de produção colonial”.¹⁰⁵ Verificam eles, rigorosamente, que a dependência econômica da colônia e da estrutura econômica que ela nos legou, tão discutida em Furtado¹⁰⁶ e tradição posterior, não resulta apenas da exploração do sistema colonial ou do simples fato de ter-se constituído uma estrutura agrário-exportadora, mas do que seria, em sua opinião, a natureza da forma hegemônica do capital; em seguida, buscam estabelecer, à semelhança de Marx, a fórmula abstrata do ciclo de reprodução do capital escravista-mercantil, a qual, posto não ensejar um modo de produção autônomo, assemelha-se as leis do escravismo colonial formuladas por Gorender.¹⁰⁷

Assim, embora Costa¹⁰⁸ defenda a “impertinência” e a “ociosidade” no estudo do modo de produção escravista colonial, o pertinente para os autores é o estudo da formação social colonial brasileira, incluindo suas regularidades lógicas – sob o prisma da categoria “capital escravista-mercantil” – cujo estabelecimento afirmam ser correlato ao do mercado mundial de da fundação da história universal pelo capital. Colocada essa advertência, o resultado do estudo não parece divergir significativamente daquele feito sob o prisma da categoria “modo de produção escravista colonial”. Além disto, a proposição de que o modo de produção capitalista já era existente ou mesmo de que estava em formação na Europa ocidental ao tempo da colonização do Brasil é no mínimo questionável do ponto de vista histórico. A formação desse modo de produção dá-se com a Revolução Industrial em *partes das Inglaterra* no século XVIII e não dominará boa parte da Europa ocidental até tarde no século XX, ou seja, já depois da

¹⁰⁴ PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci del Nero da. op. cit., p. 97.

¹⁰⁵ Ibidem. p. 93.

¹⁰⁶ FURTADO, Celso. *Formação Econômica do Brasil*. Edição comemorativa, 50 anos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

¹⁰⁷ GORENDER, Jacob. op. cit.

¹⁰⁸ Sobre a não existência de modos de produção coloniais.

Abolição. Inferir o capitalismo da presença do capital comercial equivale a enxergar aquele no largo período da história humana em este se faz presente e é próprio da consciência burguesa que vê suas próprias relações sociais em qualquer momento histórico.

Rodrigo Alves Teixeira defende o “modelo interpretativo” proposto por Iraci Costa e Julio Pires, mas, para ele, a forma “capital escravista-mercantil”, que forma a sociedade brasileira, é, entende-se, algum modo de manifestação do capitalismo, embora isso não fique claro no texto;¹⁰⁹ é o que se infere de: “é preciso descrever como se deu o processo de ‘formação / incorporação / adequação’ (*sic*) da sociedade brasileira ‘segundo o/ao’ modo de produção capitalista, o qual se deve tomar, a um tempo, como *causativo e resultante do aludido processo*”.¹¹⁰ O que é certo é que a formação da sociedade colonial brasileira é tida por um momento da formação do capitalismo global, vale dizer, da “fundação da história universal pelo capitalismo”, razão pela qual estamos autorizados a estudá-la por meio das categorias da economia política. Ao que acrescenta Teixeira à tese de Pires e Costa, tal possibilidade é dada pela emergência do capital como sujeito do processo, sendo o ser humano suporte dessa categoria econômica.¹¹¹

Entendo que essa *démarche* é tautológica. Após afirmar que não se podem estudar sociedades passadas por meio das categorias da economia política (afirmação da qual Costa discorda¹¹²), o autor conclui que, em virtude de ser a sociedade colonial brasileira constituída pelo mesmo movimento do qual emerge o capitalismo em escala global, a mobilização dessas categorias é permitida. Mas essa permissão deveria ser o ponto de partida, o qual utiliza-se da categoria capital, no momento lógico em que a tese dos autores não o autorizaria, para chegar a própria conclusão que o autoriza. Outrossim, se a colônia brasileira é capitalista nesse sentido apontado pelos autores, sendo lícito estudá-la por meio da economia política, logo estaríamos do mesmo modo autorizados a fazer uso da categoria modo de produção!¹¹³

¹⁰⁹ TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 572–588.

¹¹⁰ COSTA. op. cit., p. 58–59, grifo do autor.

¹¹¹ TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 576.

¹¹² Cf. COSTA. op. cit., p. 59.

¹¹³ Cf. TEIXEIRA, Rodrigo Alves. op. cit., p. 577–578.: “É este resgate do “sentido”, do fato de nossa sociedade ter-se constituído dentro do movimento mais geral de constituição do capitalismo, que traz a adequação ao uso dos conceitos da economia política para o estudo de nossa sociedade. *Não naturalmente de todos os conceitos, como o de modo de produção, o que seria uma categorização arbitrária e subjetiva, ou seja, um idealismo que parte de categorias preconcebidas, que nada têm que ver com a realidade concreta do período colonial e nem com o materialismo dialético de Marx. A adequação se dá apenas àqueles conceitos que têm existência efetiva na realidade colonial, o que, no caso, é o conceito de capital, ainda que seja uma forma bastante peculiar do capital, que sequer havia sido tratada pelo próprio Marx.*” Grifei: tamanha a aversão pelo uso da categoria modo de

À guisa de conclusão

Muitos das questões surgidas do debate acerca dos modos de produção na história do Brasil podem originar-se de um tratamento metodológico inadequado do problema. Os modos de produção são entendidos ou como tipos ideais, ou com forma típica dada pelas características concretas que tiveram na história do ocidente europeu – o que, para o propósito de compreensão histórica do continente americano, dá no mesmo. Então, busca-se enquadrar a sociedade brasileira nessas formas típicas, o que, inevitavelmente, resulta em falha.

O que não se pode perder de vista é, portanto, que nossa formação histórica é um evento histórico, fenomênico, particular. Não se deve moldar suas características para aproximá-la de um ou de outro modo de produção. Entretanto, se isso pode significar a emergência de um modo de produção “historicamente novo”, como afirmou Gorender, é também metodologicamente válido ver no Brasil a manifestação particular de um dos modos de produção apontados pela literatura marxista, desde que se entenda que as características locais da formação social em tela não impedem a manifestação das características abstratas por força das quais é lícito classificar a essas formações como sendo manifestações fenomênicas particulares desses mesmos modos de produção. Tais características abstratas, e portanto gerais, não se manifestam, por essa razão, em nenhuma formação social particular, manifestando-se em todas – precisamente enquanto “modo de produção”. Não existe, fenomenicamente, modo de produção “puro”.

O “dogmatismo stalinista”, entendido como a ideia de que a mesma sucessão sequencial de modos de produção repete-se em qualquer sociedade, foi por diversas vezes criticado no seio do debate acerca dos modos de produção. Entretanto, dogmáticos são os que propugnam essa sucessão, ou os que falham em compreender “modo de produção” enquanto uma categoria abstrata? Nesse sentido, Mariátegui aponta a sobrevivência de relações de produção servis na serra peruana, não obstante a ausência de leis que a autorizem, ou de “instituições ou formas políticas ou jurídicas da ordem feudal”.¹¹⁴ Poder-se-ia objetar que o conceito de feudalismo aplica-se mais propriamente nesse caso que no caso de economias

produção! O autor que acabara de definir o “capital escravista mercantil” como uma forma produtora de mercadorias, supõe que os trabalhadores e trabalhadoras escravizadas *não produzam*, e que não o façam segundo determinadas *relações*.

¹¹⁴ MARIÁTEGUI, José Carlos. op. cit.

escravistas como a brasileira; mas, como argumenta Sodr, as relaes de servido presentes nas regies brasileiras mais perifricas – que, segundo ele, compreendem a maior parte do pas – assemelham-se s do altiplano andino, inclusive no que se refere ao carter racial, isto , indgena, dessa servido.¹¹⁵

 possvel pensar que as interpretaes feudalistas tinham mote o comparar o subdesenvolvimento latino-americano com o desenvolvimento europeu e estadunidense – que passou pela industrializao capitalista – da concluindo pelo *atraso* feudal de nosso continente, alheio a essas transformaes. O subdesenvolvimento seria ento produto de no termos passado, *ainda*, pelas transformaes estruturais geradas pelo capitalismo, estando na condio que esses pases outrora estiveram. Uma concepo desse tipo mostrar-se-ia inadequada frente a persistncia do subdesenvolvimento mesmo em meio a industrializao, o que, a partir dos anos 1960, foi apontado pela chamada teoria da dependncia. Por outro lado,  inegvel que as teses feudalistas representam uma tipologia mais correta das relaes de produo em presena nas economias preindustriais, que tinham ou tm na extrao da renda da terra um de seus aspectos decisivos, que as vises de um capitalismo colonial.

Frank criticou as teses feudalistas segundo aquele pensamento, e com isso pde jogar luz sobre aspectos fundamentais do desenvolvimento do capitalismo, os quais representam no mais que tendncias  concentrao e centralizao do capital atravs do direcionamento, por meio da circulao, do valor produzido pelo trabalho nas regies satelizadas s regies metropolitanas. Sua definio de capitalismo, contudo, a qual propugna um sistema cujo incio data do sculo XVI, faz com que entenda esse processo como sendo da mesma natureza desde ento, o que  questionvel. Laclau adota portanto as teses de Frank acerca do desenvolvimento do subdesenvolvimento, acrescentando que tal fenmeno ocorre atravs do reforo das prprias relaes precapitalistas de produo. No obstante, se retornarmos a Sodr, poder-se-ia entender que sua interpretao j continha a possibilidade da existncia um modo de produo na periferia e outro no centro e que ambos estejam articulados em

¹¹⁵ Pensando em enfatizar mais o contedo econmico especfico do conceito de “feudalismo” que eventuais caractersticas superestruturais que ele tenha, John Haldon props substituí-lo por “modo de produo tributrio”, entendido como seu sinnimo. Do mesmo modo, Samir Amin argumentou que aquele  uma forma especfica e perifrica deste, que constitui a forma geral e mais desenvolvida. O chamado “modo de produo asitico” tambm seria equivalente, por esta perspectiva, ao modo tributrio. Cf. HALDON, John F. *The state and the tributary mode of production*. London ; New York: Verso, 1993; AMIN, Samir. *L’eurocentrisme: critique d’une idologie*. Paris: Anthropos, 1988; cf. tambm AMIN. *Le dveloppement ingal: Essai sur les formations sociales du capitalisme priphrique*. Paris: Editions de Minuit, 1973; BANAJI, Jairus. *Theory as history: essays on modes of production and exploitation*. Chicago, Ill.: Haymarket, 2011.

benefício do desenvolvimento do último, o que é dado pela dualidade universal-local. O desenvolvimento desta hipótese foge ao presente escopo, ficando contudo a indicação de seu tratamento mais sistemático.

Outrossim, essa linha de interpretação que talvez tenha suas raízes em Sodre e Laclau poderia ser trazida com proveito a debates mais recentes. Relaciona-se, por exemplo  discusso que faz Issa Shivji das duas “tendncias” da acumulao de capital, a saber, a “acumulao capitalista”, predominante no centro, e a “acumulao primitiva”, predominante na periferia e, ao contrrio da acumulao primitiva marxiana e mais no sentido de Rosa Luxemburgo, constitui uma tendncia permanente no capitalismo.¹¹⁶ Outro exemplo  dado pela teoria do imperialismo do casal Patnaik, segundo a qual o capitalismo s sobrevive extraindo trabalho de trabalhadores e trabalhadoras que, embora ligados ao capitalismo, esto sujeitos a relaoes de produo precapitalistas na periferia.¹¹⁷ Similarmente, Nancy Fraser observa, a propsito do racismo, a importncia “crucial” do trabalho dependente, no-livre ou no-assalariado no capitalismo, propondo para esses casos a categoria de trabalho “expropriado” em lugar de “explorado”. Os sujeitos colonizados e escravizados encontrar-se-iam na primeira categoria, cuja pedra de toque  sua constituio como “seres inferiores”, isto , que no possuem uma “personalidade jurdica independente”, e sua sujeio seria condio da liberdade dos sujeitos da segunda categoria.¹¹⁸

Essa tenso acha-se presente nas formulaoes de Che Guevara, que provavelmente foi leitor de Maritegui.¹¹⁹ Ao defender o mtodo da guerrilha e traar os desafios e tarefas da revoluo continental americana, “el Che” comenta que a polarizao de foras atingiu um nvel tal que no h termo mdio na clivagem entre exploradores e explorados, e a pequena burguesia inclinar-se- para qualquer dos lados, segundo o contexto e seus interesses. Por consequncia, a tomada do poder pelas foras populares significa simultaneamente a “liquidao” dos imperialistas e dos exploradores nacionais. Mas quem so estes? Che

¹¹⁶ SHIVJI, Issa G. Whither Africa in the Global South? Lessons of Bandung and Pan-Africanism. In: *Universidade Federal do ABC*: [s.n.], 2015. Cf. MARX, Karl. *O capital: crtica da economia poltica*: livro I. 25. ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2008 e LUXEMBURGO, Rosa. *A acumulao do capital: estudo sobre a interpretao econmica do imperialismo*. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.

¹¹⁷ PATNAIK, Utsa; PATNAIK, Prabhat. *A theory of imperialism*. New York: Columbia University Press, 2017.

¹¹⁸ FRASER, Nancy. Expropriation and Exploitation in Racialized Capitalism: A Reply to Michael Dawson. In: *Critical Historical Studies*, v. 3, n. 1, p. 163–178, 2016.

¹¹⁹ Cf. KOHAN, Nstor. Marxismo y guevarismo: lecturas desde la teora crtica latinoamericana. In: LANDA, Roger; ALVARADO, David; AZUAJE REVERN, Manuel (Orgs.). *El vuelo del Fnix: El capital: lecturas crticas a 150 aos de su publicacin*. Buenos Aires: CLACSO, 2018.

conjectura a respeito de uma possível aliança com “as burguesias nacionais mais fortes” contra o imperialismo, o que reservaria esta última categoria, suponho, às oligarquias latifundiárias. Mas afirma, a seguir, que embora a burguesia possa “parecer (revolucionária) em determinado momento”, o “aprofundamento da contradição fundamental” ocorre na América numa velocidade superior ao das contradições internas ao “campo imperialista”, levando as burguesias nacionais a majoritariamente unirem-se ao imperialismo estadunidense.¹²⁰ Alguns anos mais tarde, dirá que “...as burguesias autóctones perderam toda a sua capacidade de oposição ao imperialismo – se é que alguma vez a tiveram – e agora são apenas seu reboque. Não há mudanças a fazer, ou revolução socialista ou caricatura de revolução”.¹²¹

É notório que o debate acerca dos modos de produção teve, por décadas, uma implicação de estratégia política muito significativa na esquerda latino-americana. É que, em geral, os defensores da tese “feudalistas” advogavam por uma etapa democrático-burguesa da revolução, em aliança com as burguesias nacionais, enquanto os defensores da tese “capitalista” pugnavam por uma revolução socialista imediata, contra essas burguesias. Che parece considerar ambas as teses possíveis, embora, de um modo ou de outro, a necessidade da etapa democrático-burguesa tenha sido eventualmente superada – o que fica claro na construção “...as burguesias autóctones perderam toda a sua capacidade de oposição ao imperialismo – se é que alguma vez a tiveram...”. Isto, a princípio, não excluiria a possibilidade de um passado feudal, que a própria burguesia, de todo modo, ultrapassou.

As contribuições dos autores que travaram o debate dos modos de produção são, assim, a construção de um marxismo tipicamente latino-americano, um que não importa e copia formulações europeias mas aprende e digere estas contribuições e as aplica à realidade continental. Isto está muito de acordo com o método marxista, que deve ser entendido em oposição à posição dogmática. Kaysel argumenta que Caio Prado e Mariátegui articulam esse método a “uma certa formulação da questão nacional”, produzindo “interpretações originais das realidades de seus países e da América Latina”:¹²²

¹²⁰ CHE GUEVARA, Ernesto. Guerra de guerrilhas, um método. In: LÖWY, Michael (Org.). *O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais*. [s.l.: s.n.], 2012, p. 305–306.

¹²¹ CHE GUEVARA, Ernesto. Mensagem à Tricontinental. In: LÖWY, Michael (Org.). *O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais*. [s.l.: s.n.], 2012, p. 308.

¹²² KAYSEL, André. Os dilemas do marxismo latino-americano nas obras de Caio Prado Jr. e José Carlos Mariátegui. In: *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 27, n. 79, p. 49–63, 2012, p. 59.

O legado deixado por Caio Prado Jr. e Mariátegui para o marxismo latino-americano é uma postura intelectual que prioriza não a fidelidade a determinados conceitos originais, mas a necessidade de compreender as particularidades da realidade social. Ambos partindo do marxismo de matriz comunista foram capazes de, ao priorizar o enraizamento nas condições concretas de seus países, romper seus estreitos limites. Assim, as obras desses dois autores representaram passos importantes para que o pensamento de Karl Marx, o qual nunca se preocupou com a América Latina, pudesse fazer sentido na região.¹²³

As contribuições originais de autores como esses, e muitos outros, resulta fundamental no entendimento da humanidade sobre o mundo, pois nossa perspectiva latino-americana é a mais privilegiada para jogar luz sobre toda uma gama de fenômenos. Sem uma “visão não-eurocêntrica do marxismo”,¹²⁴ provavelmente deixaríamos de entender aspectos fundamentais da modernidade capitalista. Mas mesmo esses autores são tributários das lutas reais do nosso povo, as quais lhes possibilitaram avançar no campo das ideias, e cujo desenvolvimento tende a resolver os debates. É por isso que Néstor Kohan sublinha a dívida que Fredric Jameson e Immanuel Wallerstein declararam ter com as lutas do terceiro mundo, as quais, segundo afirmaram, foram imprescindíveis na realização de suas reflexões. O norte é, assim, “a consequência teórica das rebeliões que fazemos nós”.¹²⁵

Estes autores, enfim, não compartilham do mito do desenvolvimento por mérito próprio, segundo o qual “os povos europeus atingiram um alto grau de desenvolvimento em consequência de seus esforços”¹²⁶ e que portanto os povos do sul são capazes de fazer o mesmo. Este mito está presente em algumas tradições latino-americanas, mas não naquelas que vem o subdesenvolvimento atual como corolário de um passado colonial, feudal ou não, e do imperialismo atual. Por essa razão trata-se, para nossos autores, de construir o socialismo, um socialismo latino-americano, condição não só de nosso desenvolvimento, mas do desenvolvimento de toda a humanidade.

Referências

ALTHUSSER. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado (notas para uma investigação). In:

¹²³ Ibidem. p. 60.

¹²⁴ KOHAN, Nestor. op. cit.

¹²⁵ KOHAN, Nestor. op. cit., p. 447, trad. livre.

¹²⁶ FANON, Frantz. *Os condenados da terra*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968, p. 76.

ZIZEK, Slavoj (Org.). *Um mapa da ideologia*. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.

AMIN, Samir. *Le développement inégal: essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique*. Paris: Editions de Minuit, 1973.

_____. *L'eurocentrisme: critique d'une idéologie*. Paris: Anthropos, 1988. (Collection "Economies").

BAGÚ, Sergio. *Economía de la sociedad colonial: ensayo de historia comparada de América Latina*. Buenos Aires: El Ateneo, 1949.

BANAJI, Jairus. *Theory as history: essays on modes of production and exploitation*. Chicago, Ill.: Haymarket, 2011.

CARDOSO, Ciro Flamarion. El modo de producción esclavista colonial en América. In: ASSADOURIAN, Carlos Sempat (Ed.). *Modos de producción en América Latina*. 6. ed. México, D.F.: Siglo XXI, 1978, pp. 193–242. (Cuadernos de Pasado y Presente, 40).

_____. Sobre los modos de producción coloniales de América. In: ASSADOURIAN, Carlos Sempat; CARDOSO, Ciro Flamarion Santana; CIAFARDINI, Horacio; *et al* (Eds.). *Modos de producción en América Latina*. 6. ed. México, D.F.: Siglo XXI, 1978, p. 135–159. (Cuadernos de Pasado y Presente, 40).

CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. *Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica*. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

CHE GUEVARA, Ernesto. Guerra de guerrilhas, um método. In: LÖWY, Michael (Org.). *O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais*. São Paulo: Perseu Abramo, 2012.

_____. Mensagem à Tricontinental. In: LÖWY, Michael (Org.). *O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais*. São Paulo: Perseu Abramo, 2012.

COSTA, Iraci del Nero da. Sobre a não existência de modos de produção coloniais. In: PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci del Nero da (Eds.). *O capital escravista-mercantil e a escravidão nas Américas*. São Paulo: EDUC : FAPESP, 2010, pp. 57–60.

ENGELS, Friedrich. *O papel do trabalho na transformação do macaco em homem*. Disponível em: <<https://www.marxists.org/portugues/marx/1876/mes/macaco.htm>>. Acesso em: 16 jul. 2018.

FANON, Frantz. *Os condenados da terra*. Trad. José Laurênio de Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João. *O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia: Rio de Janeiro, c.1790-*

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

c.1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

FRANK, Andre Gunder. *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. [s.l.]: Centro de Estudios Miguel Enríquez; Archivo Chile, 2005. Disponível em: <http://www.archivochile.cl/Ideas_Autores/gunderfa/gunderfa0006.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2018.

_____. *Latin America: underdevelopment or revolution: essays on the development of underdevelopment and the immediate enemy*. New York; London: Monthly Review Press, 1969.

FRANK, Andre Gunder; CHEW, Sing C.; LAUDERDALE, Pat (Orgs.). *Theory and methodology of world development: the writings of Andre Gunder Frank*. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2010. (Evolutionary processes in world politics).

FRASER, Nancy. Expropriation and Exploitation in Racialized Capitalism: A Reply to Michael Dawson. In: *Critical Historical Studies*, v. 3, n. 1, pp. 163–178, 2016.

FURTADO, Celso. *Formação econômica do Brasil*: edição comemorativa, 50 anos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

GORENDER, Jacob. *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016.

_____. O conceito de modo de produção e a pesquisa histórica. In: LAPA, José Roberto do Amaral (Org.). *Modos de produção e realidade brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980, pp. 43–65.

_____. *O escravismo colonial*. 6. ed. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016.

_____. Questionamentos sobre a teoria econômica do escravismo colonial. In: *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Editora Atica : Secretaria de Estado da Cultura, 1990, pp. 207–251. (Série Temas ; Sociedade e política, v. 23).

GUIMARÃES, Alberto Passos. *Quatro séculos de latifúndio*. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. (Estudos Brasileiros, 24).

HALDON, John F. *The state and the tributary mode of production*. London ; New York: Verso, 1993.

HIRANO, Sedi. *Formação do Brasil colonial: pré-capitalismo e capitalismo*. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008.

HOBBSAWM, Eric. Introdução. In: MARX, Karl (Ed.). *Formações econômicas pré-capitalistas*. Trad. João Maia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. (Coleção pensamento crítico).

INIKORI, Joseph E. The development of capitalism in the Atlantic world: England, the Americas, and West Africa, 1450–1900. In: *Labor History*, v. 58, n. 2, p. 138–153, 2017.

KAYSEL, André. Os dilemas do marxismo latino-americano nas obras de Caio Prado Jr. e José Carlos Mariátegui. In: *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 27, n. 79, pp. 49–63, 2012.

KOHAN, Néstor. Marxismo y guevarismo: lecturas desde la teoría crítica latinoamericana. In: LANDA, Roger; ALVARADO, David; AZUAJE REVERÓN, Manuel (Orgs.). *El vuelo del Fénix: El capital: lecturas críticas a 150 años de su publicación*. Buenos Aires: CLACSO, 2018. Disponível em: <<http://public.ebib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=5634480>>. Acesso em: 8 maio 2019.

KUHN, Thomas S. *The structure of scientific revolutions*. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996.

LACLAU, Ernesto. Feudalism and Capitalism in Latin America. In: *New Left Review*, v. I, n. 67, pp. 20, 1971.

LESSA, Sérgio; TONET, Ivo. *Introdução à filosofia de Marx*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

LUXEMBURGO, Rosa. *A acumulação do capital: estudo sobre a interpretação econômica do imperialismo*. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.

MAESTRI, Mário. O escravismo colonial: a revolução copernicana de Jacob Gorender. In: GORENDER, Jacob. *O escravismo colonial*. 6. ed. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016, pp. 13–45.

MARIÁTEGUI, José Carlos. Respuesta al cuestionario nº 4 del “S. de C. P.” In: *Ideologia y política*. [s.l.: s.n., s.d.]. (Obras completas, 13). Disponível em: <https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/ideologia_y_politica/paginas/respuesta%20al%20cuestionario.htm>. Acesso em: 10 mar. 2020.

_____. *Sete ensaios de interpretação da realidade peruana*. Trad. Felipe José Lindoso. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular; Clacso, 2010.

MARX, Karl. *El capital: crítica de la economía política*. 2. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1959. 3v.

_____. *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858*. 1. ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 1971.

_____. *Formações econômicas pré-capitalistas*. Trad. João Maia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. (Coleção pensamento crítico).

_____. Introducción. In: MARX, Karl. *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858*. 1. ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 1971, v. 1, pp. 1–33.

_____. *O capital: crítica da economia política: livro I*. Trad. Reginaldo Sant’Anna. 25. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 2v.

O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil...

_____. Prefácio. In: *Contribuição à crítica da economia política*. São Paulo: Expressão Popular, 2008, pp. 45–50.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã*. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

NOVAIS, Fernando A. *Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808)*. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1981.

PATNAIK, Utsa; PATNAIK, Prabhat. *A theory of imperialism*. New York: Columbia University Press, 2017.

PCB. Declaração sobre política do Partido Comunista Brasileiro (março de 1958). In: PCB (Ed.). *20 anos de política. Documentos*. São Paulo: Lech, 1980.

_____. VI Congresso do Partido Comunista Brasileiro: informe de balanço do Comitê Central (1967). In: PCB (Ed.). *20 anos de política. Documentos*. São Paulo: Lech, 1980.

PIRES, Julio Manuel; COSTA, Iraci Del Nero da. O capital escravista-mercantil: caracterização teórica e causas históricas de sua superação. In: *Estudos Avançados*, v. 14, n. 38, pp. 87–120, 2000.

PRADO JÚNIOR, Caio. *Formação do Brasil contemporâneo: colônia*. 15. ed. São Paulo: Brasiliense, 1977.

PRESTES, Luis Carlos. São indispensáveis a crítica e a autocrítica de nossa atividade para compreender e aplicar uma nova política. In: PCB (Ed.). *20 anos de política. Documentos*. São Paulo: Lech, 1980.

SHIVJI, Issa G. Whither Africa in the Global South? Lessons of Bandung and Pan-Africanism. In: *Universidade Federal do ABC*: [s.n.], 2015.

SILVA, Lúcia Osório. Feudalismo, capital mercantil, colonização. In: MORAES, João Quartim de; DEL ROIO, Marcos (Orgs.). *História do marxismo no Brasil*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2000, v. 4: visões do Brasil. (Coleção Repertórios).

SODRÉ, Nelson Werneck. *Formação histórica do Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1962.

Disponível em:

<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasgerais/drg339988/drg339988.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2018.

SODRÉ, Nelson Werneck. Modos de produção no Brasil. In: LAPA, José Roberto do Amaral (Org.). *Modos de produção e realidade brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980.

STERN, Steve J. Feudalism, Capitalism, and the World-System in the Perspective of Latin America and the Caribbean. In: *The American Historical Review*, v. 93, n. 4, pp. 829–872, 1988.

TEIXEIRA, Rodrigo Alves. Capital e colonização: a constituição da periferia do sistema capitalista mundial. In: *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 36, n. 3, pp. 539–591, 2006.

Recebido em: 01.08.2019

Aprovado em: 16.03.2020

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro: a Liga Socialista Independente entre o Luxemburguismo e o Trotskismo

*Lineker Noberto**

Resumo

Este artigo trata da posição original, ainda não reconhecida, da Liga Socialista Independente (LSI), na história do marxismo brasileiro. Conhecida carinhosamente como a Liga, este agrupamento paulista nasceu em contraposição à reorganização da Quarta Internacional no Brasil. Fruto de militantes que romperam com os novos caminhos trilhados pelo movimento trotskista internacional, seus fundadores aproximaram-se do luxemburguismo ao relacionarem a polêmica de Rosa Luxemburgo com Lenin sobre a concepção de partido e construção do socialismo na URSS à crítica ao bolchevismo, tanto em sua vertente stalinista quanto trotskista. Contudo, sua leitura da realidade, explicita sua dívida para com o trotskismo, sempre presente na organização desde suas origens. Assim, nasceu uma rosa vermelha, que entre o luxemburguismo e o trotskismo inaugurou um espaço novo dentro do campo marxista brasileiro, se posicionando contra o stalinismo, àquela altura nacional-reformista, do Partido Comunista do Brasil (PCB).

Palavras-Chave: Marxismo; Luxemburguismo; Trotskismo.

Abstract

This article deals with the original, not yet recognized, position of the Independent Socialist League (LSI) in the history of Brazilian Marxism. Known fondly as the League, this Paulista group was born in opposition to the reorganization of the Fourth International in Brazil. As a result of militants who broke with the new paths trodden by the international Trotskyist movement, its founders approached Luxemburgism by relating Rosa Luxemburg's controversy with Lenin on the conception of the party and the construction of socialism in the USSR to criticism of Bolshevism, both in its Stalinist side as Trotskyist. However, his reading of reality explains his debt to Trotskyism, which has always been present in the organization since its origins. Thus a red rose was born, which between Luxemburgism and Trotskyism inaugurated a new space within the Brazilian Marxist camp, positioning itself against Stalinism, at that national-reformist height, of the Communist Party of Brazil (PCB).

Keywords: Marxism; Luxemburgism; Trotskyism.

* Doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor substituto da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) campus IV Jacobina. Membro Pesquisador do Laboratório de História e Memória da Esquerda e Lutas Sociais da Universidade Estadual de Feira de Santana (LABELU/UEFS).

Introdução

[...] Ditoso os que tem um jardim
e no jardim uma rosa! [...]¹

Adentram ao austero quartinho localizado numa travessa da rua Brigadeiro Luiz Antônio, na cidade de São Paulo, pretensos revolucionários que a faziam de sede da sua querida organização política, a Liga Socialista Independente (LSI), carinhosamente chamada de a “Liga²”. Em seu minúsculo interior, “onde cabiam dois bancos sem encosto em cada uma das laterais e uma pequena mesa de onde [Hermínio] Sacchetta dirigia [os] encontros e ministrava cursos de formação³”, certamente chamava atenção de todos que nele adentrassem a presença marcante de sua única decoração, a saber, o retrato de Rosa de Luxemburgo. Vossa principal inspiração, pois a ela devia-se aquela, as anteriores, e possivelmente, as próximas reuniões. Influenciados por sua imagem histórica, se reuniam ali os camaradas Hermínio Sacchetta, Luiz Alberto Dias Lima de Vianna Moniz Bandeira⁴, Alberto Luiz da Rocha Barros⁵, Maurício Tragtenberg, Paul Singer, Michael Lowy, Gabriel Cohn, Eder e Emir Sader, Renato Pompeu, Renato Caldas, Milton Tacolini, Rubens Glasberg, entre outros, incluindo um único operário, “um sapateiro de origem anarquista⁶”. Vinte ao máximo, grupo tão pretensioso quanto pequeno, pois, provavelmente apenas os amigos mais próximos daqueles sujeitos ali reunidos deveriam de fato reconhecê-los em relação ao que pretendiam ser, uma organização política. Em sua maioria, jovens estudantes da Universidade de São Paulo (USP), presos a mesma certeza: a necessidade da luta pela revolução comunista, não no molde bolchevista, do qual se encontravam desiludidos, vide os caminhos da União Soviética stalinista e do

¹ BRECHT, Bertold. Uma voz. In: BRECHT, Bertold. *Antologia poética de Bertold Brecht*. Trad. Edmundo Moniz. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elo Editora, 1982, p. 47.

² A Liga Socialista Independente refere-se a si própria pela sigla “LSI”, optei, contudo, por “Liga”.

³ SADER, Emir. Apologia da militância revolucionária in: JINKINGS, Ivana; PESCHANSKI, João Alexandre (org's). *As utopias de Michael Löwy: reflexões sobre um marxista insubordinado*. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 163.

⁴ Doravante apenas Moniz Bandeira.

⁵ Doravante apenas Rocha Barros.

⁶ Um sociólogo de relevante contribuição à história da esquerda brasileira já atentara para presença acentuada “de vários descendentes de imigrantes, inclusive judeus” nas universidades do Brasil “revelando o processo que se iniciava de relativa abertura do sistema educativo, que dava espaço para a ascensão social por intermédio do estudo na sociedade brasileira a partir dos anos 1950” (RIDENTI, Marcelo. Romântico e errante In: JINKINGS; PESCHANSKI, op. cit., p. 168). Não há dúvida de que os sobrenomes dos militantes da Liga (Sacchetta, Singer, Lowy, Tragtenberg, Sader, Cohn, Glasberg, Tacolini, etc.) indicam a presença marcante dos descendentes de imigrantes alertando para um interessante caminho de investigação sociológica que, contudo, devido uma economia de páginas, não será devidamente tratado neste texto. Fica, porém, a interessante questão para uma investigação futura.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

movimento trotskista internacional, mas em uma acepção marxista luxemburguista, verdadeira resposta ao eterno problema do movimento operário e da luta comunista, visto ser a síntese efetiva entre revolução e democracia, socialismo e liberdade. Diante disso, não havia dúvidas, o que fazia com que todos se reunissem naquele austero quartinho militando naquela micro organização, era a certeza de que somente a revolução socialista se apresentava como honesta saída para o desastre social que os brasileiros experimentavam e o culto àquela heroína da luta comunista, por ser ela a sistematizadora da única vertente política do marxismo que ainda resistia às dolorosas provas do tempo e da história, o luxemburguismo⁷.

Nasce uma rosa vermelha em solo brasileiro

Hermínio Sacchetta, conhecido pelos seus companheiros da Liga como o “Velho”, por se tratar do mais experiente de uma organização que possuía como maioria dos membros jovens estudantes, era jornalista e ex-militante do Partido Comunista do Brasil (PCB), e também havia ajudado a organizar a seção brasileira da Quarta Internacional, ao contribuir, em 1939, com a fundação do Partido Socialista Revolucionário (PSR). Partido esse que veio a se extinguir no início da década de 1950 quando um grupo liderado pelo próprio Sacchetta decidiu retirar-se, rompendo com o movimento trotskista internacional, que por meio da liderança de seu secretário-geral, o grego Michel Raptis (“Pablo”) resolveu adotar a tática do *entrismo sui generis*⁸.

Para “Pablo” o mundo encontrava-se gravemente repartido entre capitalistas e stalinistas, sendo que o bloco capitalista já começava a demonstrar sérios sinais de esgotamento motivado por uma crise permanente que se agravava com o passar do tempo;

⁷ Estas informações foram rigorosamente retiradas de parte das memórias de um de seus militantes. LÖWY, Michael. “Testemunho” In: SACCHETTA, Hermínio. *O caldeirão das bruxas e outros escritos políticos*. Campinas: Pontes/Ed. UNICAMP, 1992, p. 81; LÖWY, Michael. Mauricio Tragtenberg, espírito libertário In: SILVA, Doris Accioly; MARRACH, Sonia Alem (org.). *Mauricio Tragtenberg: uma vida para as ciências humanas*. São Paulo: Editora UNESP, 2001, p. 32.

⁸ Como explica Leal: “Na tradição trotskista, o entrismo foi uma tática adotada na década de 1930 que consistiu no ingresso em partidos socialistas com base de massas, numa conjuntura explosiva na Europa, onde verificava-se a formação de correntes de esquerda nesses partidos. Era uma tática de curta duração, visando tirar as recém-formadas Ligas Comunistas, de inspiração trotskista, do isolamento e crescer às custas do partido reformista. A partir de 1951, no III Congresso da Quarta Internacional, sua direção começa a ampliar as possibilidades do entrismo, adotando-o também em alguns partidos comunistas o que, entretanto, não contou com a unanimidade dos membros do trotskismo”. LEAL, Murilo. *À esquerda da esquerda*. Trotskistas, comunistas e populistas no Brasil contemporâneo (1952-1966). São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 33-34.

avançando, portanto, em hostilidades aos países comunistas liderados pela União Soviética, criando as condições propícias para a eclosão de uma nova guerra mundial, que, por sua vez, encurtava dramaticamente o tempo necessário para a expansão dos partidos “verdadeiramente revolucionários” (leia-se trotskistas). Sendo a URSS, burocratizada pelo stalinismo, a principal força defensora dos Estados e movimentos operários existentes, tais condições históricas tornavam imperativo a adoção de uma tática que lhe concedesse um “apoio crítico” e que orientasse a entrada dos trotskistas nos partidos comunistas espalhados pelo mundo. Para que, dentro deles, constituíssem uma “oposição de esquerda” que viabilizasse a disputa de seus programas políticos internamente, principiando assim um longo conflito que os transformaria em partidos verdadeiramente revolucionários, habilitando-os a tornassem a vanguarda do proletariado.

Mas apesar de vitoriosa no III Congresso Mundial de 1951 da Quarta Internacional, esta nova tática desagradou consideráveis fileiras do movimento trotskista que não aceitavam a interpretação de que o sistema capitalista estava em crise, e muito menos se dispunham a acatar a orientação de apoio crítico aos stalinistas e adesão a tática do entrismo. Neste grupo crítico constavam os militantes brasileiros que comandavam a seção brasileira da Internacional trotskista, entre eles Hermínio Sacchetta, que decidiu se afastar da organização, não apenas por discordar da tática desse entrismo *sui generis*, mas principalmente por discordar sobre o caráter da União Soviética assumida pelo movimento trotskista.

A Quarta Internacional mantinha a caracterização da União Soviética tal qual assumida por Trotsky. O líder russo acreditava que a URSS continuava assentada sobre uma estrutura socialista, apesar do stalinismo. Entretanto, compreendia que a vivência sob a dominação da burocracia criara certa contradição entre “estrutura” econômica e “superestrutura” política, que somente poderia ser rompida através de uma revolução política promovida pelo proletariado.

Partindo da premissa de que depois de alguns anos, como a revolução não conseguiu se internacionalizar nem expandir-se para outros países, ela acabara se degenerando com o tempo, Trotsky acreditava que depois de ser traída por Stalin, a derrota da revolução internacional causara a burocratização da URSS, que impedira a pulsação de novos fôlegos para o desenvolvimento da revolução internacional. Sendo o “monolitismo policialesco do Partido” a prova da degenerescência desnecessária à qual Stalin levava “o país do socialismo”, fruto de

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

uma forma equivocada para enfrentar os problemas de direção política da sociedade soviética atrasada. Porém, diante de tal compreensão, acreditava que a degenerescência não promovera uma mudança na base econômica socialista gerada pela revolução de 1917⁹.

Desta forma, partindo do princípio de que a estrutura socioeconômica da URSS mantinha ainda as condições socialistas, e de que havia uma simples contradição entre estrutura socialista e superestrutura política degenerada, Trotsky defendia que a burocracia tinha, sem dúvidas, roubado politicamente o proletariado; contudo, ela se resumia a um instrumento administrativo e, portanto, nunca poderia ser pensada enquanto classe social, pois se gozava de inúmeros privilégios oriundo da sua condição de administradora do poder do Estado, não detinha as forças produtivas de forma privada, o que impedia sua caracterização enquanto uma classe dominante, tal qual a burguesia. Sendo assim, para Trotsky, a burocracia ainda não havia modificado o sistema de relações sociais que brotara da revolução de 1917. Desta forma, a revolução deveria ser então estritamente política, sem necessidade de uma mudança estrutural da vida social, o que permitia que a situação da URSS, mergulhada no burocratismo, fosse percebida por Trotsky como apenas um empecilho da transição para o socialismo. Eis a tese assumida pela Quarta Internacional que caracterizava a URSS de “Estado operário degenerado¹⁰”, e sob a qual se levantou um conjunto de críticas capaz de promover uma cisão no movimento trotskista internacional.

Muitos trotskistas brasileiros já possuíam um histórico de críticas a esta caracterização, ao ponto de que em seus primeiros anos de vida, o PSR experimentasse uma séria crise motivada pela saída “de toda a primeira geração ligada a Mário Pedrosa”, que passara a discordar da natureza do regime soviético, aceitando as teses contrárias às de Trotsky do “Estado operário degenerado” promovidas pela dissidência trotskista estadunidense liderada por Max Schachtman, que preferia caracterizar a URSS como “Capitalismo de Estado¹¹”. Tal posição passou a ser aceita pelos trotskistas ligados a Pedrosa que deixaram o PSR e fundaram em 1945 o periódico *Vanguarda Socialista*¹². Nos anos 1950, Sacchetta, entre outros, tomariam o mesmo caminho, discordando de que a URSS fosse pensada como um país socialista, já que

⁹ TROTSKY, Leon. *A Revolução Traída*, São Paulo: Global Editora, Brasil, 1980.

¹⁰ TROTSKY, op. cit., 1980.

¹¹ A polêmica motivou Trotsky a escrever seu livro *Em defesa do marxismo* Cf. LEAL, op. cit., p. 26.

¹² Que segundo Isabel Loureiro citada por Leal tratava-se: “de um jornal socialista independente de viés luxemburguista” Idem. Cf. LOUREIRO, Isabel Maria. *Vanguarda socialista (1945-1948): um episódio de ecletismo na história do marxismo brasileiro*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Filosofia. USP. São Paulo, 1984.

dispensava as condições essenciais para tanto, pois ainda mantinha a exploração do trabalho, e não promovera os produtores à direção da produção, o que permitia que os meios de produção e o produto do trabalho pertencesse exclusivamente ao Estado dominado por um corpo burocrático autoritário.

Desta forma, desiludidos com a posição política da sua Internacional, Sacchetta e um grupo de militantes afastou-se do PSR, desencadeando uma profunda crise no trotskismo brasileiro, que buscava se reorganizar imediatamente a partir da falência de seu representante. Destarte, em 1952, chegou a São Paulo com a incumbência de fundar uma nova organização, o argentino Guillermo Almeyra (Manuel), delegado do recém constituído Burô Latino-americano da Quarta internacional (BLA). “Manuel” imediatamente organizou o jornal *Frente Operária* e por meio dele, uma nova representação da Quarta Internacional no Brasil, constituída por uma nova geração de trotskista¹³, o Partido Operário Revolucionário (POR) – que herdara o patrimônio do PSR, inclusive material, como lembra um dos seus fundadores, Leôncio Martins Rodrigues, o único membro do PSR a se incorporar a nova organização, “O mimeógrafo, uma máquina de escrever e penso que alguns documentos ficaram conosco¹⁴”. Contudo, não conseguiu atrair os antigos militantes do PSR, que, como Sacchetta, mantiveram por algum tempo suas posições irreconciliáveis com a Internacional trotskista.

Era o caso de Alberto Luiz da Rocha Barros, jovem professor de física da USP, que também havia militado no PSR ao lado de Sacchetta, e de seu pai Alberto Rocha Barros, “conceituado jurista e advogado trabalhista”, que havia sido “vinculado à Oposição de Esquerda (trotskista) da Internacional Comunista, representada no Brasil pelo grupo de Mário Pedrosa, e depois às primeiras organizações brasileiras da Quarta Internacional¹⁵” onde vinha militando ao lado de Sacchetta.

“Manuel”, o articulador do POR, também chegou a procurar o tio de Rocha Barros, o professor e jornalista Edmundo Moniz – “conhecido como trotskista, embora nunca houvesse

¹³ Segundo informa Murilo Leal, o jovem Leôncio Martins Rodrigues foi o único membro do PSR a se incorporar a nova organização. LEAL, op. cit.

¹⁴ Em entrevista a Murilo Leal. LEAL, op. cit., p. 33.

¹⁵ Seu pai Alberto Rocha Barros foi procurador do Estado, e a partir de 1954 professor da USP. Foi militante do PCB nos 1930, tendo feito parte do grupo dissidente, fundador do PSR junto com Sacchetta. Veio a falecer aos 59 anos, dois meses após ter sido covardemente agredido por um grupo de estudantes ligados ao Comando de Caça aos Comunistas (CCC) quando saía da Faculdade de Direito ao término de uma aula em 1968. Informações de: SANSÃO, Luiza. Ameaças e agressão do CCC a Rocha Barros causaram a sua morte. *Revista Adusp*, maio de 2013, p. 38-44; COGGIOLA, Osvaldo. Alberto Luiz Rocha Barros, professor e militante. *Revista Adusp*, junho de 1999, p.83. Acessados em 12 de novembro de 2017 em <<http://www.iea.usp.br/pessoas/RochaBarros.pdf>>.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

militado na Quarta Internacional¹⁶ –, em cujo apartamento morava Moniz Bandeira, primo de Rocha Barros e sobrinho de Edmundo Moniz. Edmundo, porém, também se recusava a considerar a URSS como um Estado operário degenerado tal como Trotsky defendera, preferindo a caracterização de capitalismo de Estado, e por isso, “recusou gentilmente a proposta de adesão à Quarta Internacional”, assim “como seu discípulo¹⁷”, e sobrinho, Moniz Bandeira, também o fez, mesmo que ainda tenha se encontrado com alguns militantes do POR em uma reunião em São Paulo, local onde, após a recusa do convite de aderir a nova organização trotskista, juntou-se com Sacchetta, e seu primo Rocha Barros, que também haviam recusado o convite, dando início as tratativas para formação de uma nova organização¹⁸.

Seu nome, Liga Socialista Independente, inspirado na organização homônima dos EUA (*Independent Socialist League*) dirigida por Max Shachtman e Hal Draper, havia sido proposta por Paul Singer – que recebia o jornal deste grupo “de trotskistas dissidentes que se referiam a Rosa Luxemburgo para criticar algumas das tendências do bolchevismo” – tendo sido “imediatamente aceito por Sacchetta [e os] demais¹⁹”.

Singer, que nascido em Viena, migrara com a família para o Brasil em fim dos anos 1930 fugindo da perseguição nazista²⁰, era próximo do Partido Socialista Brasileiro (PSB) desde 1948, quando possuía ainda dezesseis anos (idade que o impedia de filiar-se ao partido), e onde adquirira sua formação política convivendo com ex-trotskistas como Febus Gilkovate, Fúlvio Abramo, Aristides Lobo e Mario Pedrosa, grupo do qual tornou-se “discípulo²¹”. Na segunda metade dos anos 1950, o PSB de São Paulo que ajudou a eleger Jânio Quadros prefeito da

¹⁶ BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Notas sobre a POLOP e Eric Sachs. In: *Revista Espaço Acadêmico*. Ano XVI, n. 188, janeiro/2017, p.1 2.

¹⁷ BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. op. cit., p. 12.

¹⁸ Em depoimento, Moniz Bandeira diz ter escrito o programa da Liga, enquanto seu primo, Rocha Barros escreveu os estatutos. Cf. OLIVEIRA, Joelma Alves de. *POLOP: As origens, a coesão e a cisão de uma organização marxista (1961-1967)*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. UNESP. Araraquara, 2007, p.41.

¹⁹ QUERIDO, Fábio Mascaro. *Resistência intelectual e engajamento político em Michael Löwy e Daniel Bensaid: afinidades benjaminianas*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. UNICAMP. Campinas, 2016, p. 68-69.

²⁰ Informações retiradas de <<https://teoriaedebate.org.br/2005/04/10/paul-singer/>> Acessado em 26 de março de 2018.

²¹ Afirma que sua educação política era “completada pela leitura sistemática da *Folha Socialista*” e da *Vanguarda Socialista*. Sendo que a primeira “refletia com maior adequação o momento político e social brasileiro”, enquanto a segunda “era mais substancial, trazendo quase sempre textos de Marx, Trotsky, Rosa Luxemburg e outros clássicos”. SINGER, Paul. Apresentação. HECKER, Alexandre. *Socialismo sociável: história da esquerda democrática em São Paulo (1945-1965)*. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 10-11.

cidade em 1953, é dominado pelos janistas, fazendo com que Singer se afaste da militância do partido por um tempo e se engaje na formação da Liga²².

No PSB, conheceu também Mauricio Tragtenberg, que neto de judeus ucranianos que migraram para o Brasil por meio “de um projeto de colonização judaica no Rio Grande do Sul²³”, teve uma educação política libertária, aproximando-se do marxismo no início da vida adulta, tendo rápida passagem pelo PCB nos anos 1940, de onde acabou expulso devido o artigo 13 do Estatuto do Partido de 1945 que proibia ao militante “qualquer contato direto ou indireto com trotskistas ou outros inimigos da classe operária²⁴”. Fora de qualquer organização política nos anos 1950, Tragtenberg frequentava a sede e alguns espaços de discussão política do PSB paulista, onde se relacionava com os ex-trotskistas do partido e Paul Singer²⁵.

A formação da organização também atraiu adolescentes que começavam a adentrar a Faculdade de ciências sociais da USP, como Michael Lowy e Gabriel Cohn. Lowy, tendo seu interesse pelo socialismo despertado pelo seu irmão mais velho, “um sionista-socialista (ou socialdemocrata) que lhe apresentara Marx, Engels e o *Manifesto Comunista*”, teve no contato direto com Paul Singer o início da sua formação política. Pois, Singer – “que havia sido dirigente do movimento sionista-socialista, mas que, em seguida, preferira dedicar-se à militância exclusivamente pelo socialismo” –, assumiu a responsabilidade pela formação do jovem Lowy – quando o irmão mais velho deste se mudou para Israel em 1954 –, orientando as suas “primeiras incursões políticas²⁶”. E assim como seu “mentor”, Löwy aderiu ao PSB, no qual permaneceu durante alguns meses, “antes de romperem, juntos, com a linha” janista assumida pelo partido na década de 1950, para a formação de uma organização “socialista-revolucionária²⁷”.

Revolucionária, nas pretensões apenas, pois as condições de atuação da Liga nunca permitiram uma prática com tais possibilidades. Mantendo-se como uma organização minúscula, basicamente composta de jornalistas, alunos e professores universitários com pouca inserção na organização dos trabalhadores, e atuação restrita apenas ao estado de São

²² SINGER, Paul. op. cit., p. 9-15.

²³ Memorial escrito pelo prof. Mauricio Tragtenberg e apresentado à Faculdade de Educação da Unicamp a fim de realizar o concurso para professor titular. <file:///C:/Users/DOCUMENTOS-PC/Downloads/8644469-17522-1-SM.pdf>, p.79. Acessado em 25 de março de 2018

²⁴ Ibidem. p. 83.

²⁵ Anti-stalinista convicto, entre as muitas contribuições as ciências sociais, Tragtenberg deixou uma análise relevante sobre a burocracia. Cf. TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e ideologia. São Paulo: Ática, 1974.

²⁶ Informações retiradas de QUERIDO, op. cit., p. 68.

²⁷ Ibidem. p. 68.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

Paulo, a Liga pouco conseguia influir nos debates do movimento operário à época conduzidos pelos trabalhistas do PTB, pelos socialistas do PSB e comunistas do PCB.

Contudo, movido pela crença de que para “um jovem socialista” de convicções e pretensões militantes, o “curso de Ciências Sociais apresentava-se como o mais apropriado, particularmente a fim de propiciar o conhecimento teórico necessário para a avaliação da política mais adequada à classe trabalhadora brasileira”, Lowy “começou a cursar em 1956 a graduação em Ciências Sociais na USP da rua Maria Antônia²⁸”. “Dividindo seu tempo entre os estudos e a militância” conseguiu recrutar em 1959 para a Liga os estudantes do curso de Ciências Sociais, Renato Pompeu e os irmãos Eder e Emir Sader, “membros da *União dos Estudantes*²⁹”. Incorporações importantes, que, porém, nunca foram o suficiente para que a organização superasse as duas dezenas de militantes, haja vista que as poucas adesões conseguiam “quando muito, tão-somente repor parte da perda [de alguns] militantes³⁰” – como Singer e Tragtenberg, que se afastaram da Liga, embora continuassem seus simpatizantes³¹.

Retrospectivamente, Löwy atribui esses limites, parcialmente, à linha ultraesquerdista que, de fato, servia de orientação para a organização, sob a influência hegemônica da figura de Sacchetta³². Algo evidente em seus editoriais no pequeno jornal da Liga (*o Ação Socialista*), sempre mordaz na crítica as pretensões nacionalistas, ao desenvolvimentismo juscelinista e ao

²⁸ QUERIDO, op. cit., p. 69.

²⁹ Ibidem. p.60.

³⁰ Ibidem. p.70.

³¹ Para Moniz Bandeira, tanto Singer como Tragtenberg, haviam se afastado da Liga por terem adotado “uma posição mais moderada” Cf. OLIVEIRA, op. cit., p.42. Precisando melhor tais dissidências, Lowy aponta que Tragtenberg teria se cansado dos “intermináveis debates sobre a natureza da URSS”. LÖWY, Michael. Mauricio Tragtenberg, espírito libertário in: SILVA, Doris Accioly; MARRACH, Sonia Alem (org.). *Mauricio Tragtenberg: uma vida para as ciências humanas*. São Paulo: Editora UNESP, 2001, p.32. Enquanto Singer teria saído por divergências com Hermínio Sacchetta que mantinha “influência hegemônica” no grupo. QUERIDO, op. cit., p.70. Tais debates e divergências são mencionados por Lowy em depoimento a Bandoli, ao lembrar que Singer defendia a caracterização de “coletivismo burocrático” para URSS, enquanto Sacchetta preferia a tese que acabou prevalecendo, a de “capitalismo de Estado”. BANDOLI, Mabelle. Na “contracorrente” do desenvolvimentismo: autonomia organizativa, democracia partidária e o socialismo radical da Liga Socialista Independente (1956-1960). *Teoria & pesquisa*. Revista de ciência política. vol. 22, n. 2, p.50-70, jul./dez. 2013

³² Sacchetta foi um artífice importante para construção da Liga. As memórias dos ex-militantes não divergem sobre a sua posição hegemônica na organização, haja vista a sua condição de “dirigente de maior trajetória histórica” SADER, 2007, op. cit., p.163. Segundo as simpáticas palavras de Löwy: “Isolado, nadando desesperadamente contra a corrente, profeta desarmado e (quase) sem discípulos, Sacchetta não transigia com suas ideias e os princípios. As vezes sectário, sempre sincero e coerente com suas convicções, ele aparece como uma figura original, quase única, no panorama político e intelectual dos anos 50”. LÖWY, op. cit., 1992, p. 81.

colaboracionismo dos comunistas e socialistas reformistas, redigidos “num estilo inconfundível – com muitos adjetivos raros e substantivos pouco usados³³”.

Os irmãos Sader (Eder e Emir), filhos de Nahul Sader, libanês que imigrou para o Brasil na década de 1930, e da professora de piano Ercília Simão, eram sobrinhos do sociólogo e professor da USP, Azis Simão, fundador da União Democrática Socialista (UDS) em 1945, um dos núcleos do futuro PSB. Filiado ao Partido Socialista por alguns anos, onde ministrava cursos de formação política, Azis Simão, intelectual que manteve conhecidas relações políticas com o trotskismo, teve grande influência na formação política dos seus sobrinhos³⁴.

Manipulando ampla literatura marxista que ia de Lenin e Trotsky à Rosa Luxemburgo, Bukharin e Kautsky³⁵, estes jovens, quando recrutados para a Liga “no ano do triunfo da Revolução Cubana”, começaram a aprofundar sua formação política na tradição do movimento comunista internacional sob bases incomuns aos marxistas brasileiros da década de 1950. Pois, o campo marxista no Brasil até esta década vivia dominado por uma profunda dualidade, que opunha de um lado o stalinismo, largamente predominante, e o trotskismo, a corrente minoritária de oposição. As próprias memórias dos ex-militantes da Liga apontam para as condições intelectualmente restritivas dos marxistas brasileiros a época.

Emir Sader assinala, retrospectivamente, tais dificuldades, lembrando que era “um duro exercício de afirmação de interpretações alternativas ao mecanismo dos partidos comunistas e ao dogmatismo do trotskismo posadista³⁶ – naquela época, única expressão dessa corrente no país³⁷”. Enquanto Michael Lowy salienta a falta “de grande radicalização” nos anos 1950, lembrando do “clima [...] bem tíbio” que perpassava pela esquerda marxista, que encontrava apenas no “Partidão” uma força organizada com relevância, já que os trotskistas e a Liga, juntos, pouco influíam nos debates do movimento operário, sendo “totalmente marginais³⁸”.

³³ LÖWY, op. cit., 1992, p. 82.

³⁴ Breve biografia de Emir Sader por Carlos Eduardo Martins <<https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/emir-sader-53>>. Acessado em 21/05/2018. Azis Simão foi um dos pioneiros no Brasil na pesquisa de campo sobre a classe operária. Nos anos 1940, publicaria resultado de pesquisa sobre o voto operário em São Paulo, em uma das primeiras vezes em que “a universidade estudava o comportamento proletário”. <http://www.canalciencia.ibict.br/notaveis/azis_simao.html>. Acessado em 21/05/2018.

³⁵ Segundo depoimento de Sader, a Liga chegou a publicar um livro de Bukharin, histórico revolucionário bolchevique que fora condenado pelo stalinismo. SADER, op. cit., 2007, p.165.

³⁶ Juan R. Posadas codinome de Homero Rómulo Cristalli Frasnelli, foi um líder trotskista argentino que ficou ao lado de “Pablo” na ruptura do movimento trotskista internacional citado acima, assumindo a partir de então o comando do Bureau Latino-Americano da Quarta Internacional, tomando assim, grande importância na direção de parte do movimento trotskista na América Latina.

³⁷ SADER, Emir. Op. cit., p. 162.

³⁸ QUERIDO, op. cit., p. 72.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

O que havia era um horizonte desenvolvimentista comum aos nacionalistas e aos comunistas, em especial após o giro reformista destes últimos, realizado pela direção do partido em 1958 com a chamada *Declaração de Março*³⁹. Diante desse cenário, Löwy reconhece que havia algo de “exótico” em participar de um “grupo luxemburguista” no Brasil dos anos 1950, “em que predominava o nacionalismo e o stalinismo do Partidão⁴⁰”.

Recusando o populismo, o nacionalismo, o reformismo e a ideologia desenvolvimentista e insistindo na necessidade de uma orientação classista, internacionalista e socialista-revolucionária, a Liga formulava uma orientação política que ia categoricamente à contrapelo dos lugares comuns da esquerda brasileira da época. Apresentando uma proposta revolucionária que se opunha “ao falso dilema da escolha entre a expansão da burocracia russa e o imperialismo ocidental⁴¹”, a Liga identificava como principal inimigo dos trabalhadores, o capitalismo em suas duas versões históricas: “a sociedade burguesa ocidental e o capitalismo de Estado soviético⁴²”.

Contudo, tal exotismo era principalmente fruto da posição teórico-ideológica original em que a Liga se encontrava no campo do marxismo brasileiro. Fundado por marxistas anti-stalinistas, mas desiludidos com o movimento trotskista internacional, que encontraram na herança política de Rosa Luxemburgo o impulso para a construção de uma organização revolucionária alternativa à dualidade até então imposta ao campo marxista brasileiro, a Liga, ao questionar a cultura organizativa do bolchevismo, recusando o stalinismo e se desfazendo da identificação com o trotskismo, abraçou o luxemburguismo como orientação político-ideológica constituindo-se, assim, como a primeira organização marxista brasileira independente não stalinista ou trotskista.

A Liga acreditava que “ao contrário de toda a experiência positiva ocidental na luta socialista do século XIX”, o leninismo havia encontrado “suas fontes não nas concepções organizatórias marxistas, mas na tradição terrorista do populismo, do anarquismo russo e nas próprias condições de atraso econômico-social da Rússia⁴³”. Seu pensamento organizativo

³⁹ Cf. Comitê Central do PCB “Declaração sobre a política do PCB” (Voz operária, Rio de Janeiro, 22-03-1958) in: CARONE, Edgar. *O PCB – 1943-1964*. Vol. 2. São Paulo. Difel, 1982, p. 176-196.

⁴⁰ QUERIDO, op. cit., p. 72-73.

⁴¹ A Razão da L.S.I. *Ação Socialista*, São Paulo, ano 1, nº 1, dez. 1958, p. 2.

⁴² LÖWY, op. cit., 1992, p. 82.

⁴³ Bolchevismo e socialismo democrático. *Ação Socialista*, São Paulo, ano 2, nº 2, fev. 1959, p. 3.

havia se inspirado essencialmente mais no populismo e nas limitações sectárias do blanquismo, do que na atividade de massas da “social-democracia daqueles tempos⁴⁴”.

Este pecado de origem do leninismo permitira que o bolchevismo se desenvolvesse por uma “essência ultra-autoritária impregnado de absolutismo eslavo⁴⁵”, o que prejudicava em essência as suas duas variantes políticas, o stalinismo e o trotskismo, tornando imperativo a necessidade de superação desta tradição revolucionária que asfixiava o marxismo na conjunção de uma infrutífera dualidade.

O stalinismo era apresentado como mais um dos inimigos da classe trabalhadora e do movimento revolucionário, sendo percebido, na experiência soviética, como o responsável pela deturpação da ideia de socialismo, devido à crescente estatização dos meios de produção, invés da sua socialização, e o sistemático ataque a liberdade promovido por um regime despótico, constituindo assim dois dos seus principais adversários: o capitalismo de Estado e o totalitarismo.

A história de nossos dias também está a mostrar, clamorosamente, que as formas autocráticas do pretense socialismo estalineano – de inspiração bolchevista – não só submeteram os trabalhadores ao despotismo dos Estados de regime monopartidário, como disseminaram uma nefasta confusão na consciência militante das vanguardas operárias, fazendo com que o Socialismo, que é a mais alta expressão da liberdade do homem, seja apresentado como a total alienação dessa mesma liberdade, em favor de grupos e chefes que se apossam do poder em nome do proletariado⁴⁶.

Enquanto o trotskismo era desprezado devido seus fracassos políticos e sua ineficiência em superar sua condição bolchevista:

Quanto à experiência trotsquista, à parte sua valiosa crítica ao estalinismo, podemos pura e simplesmente dizer que constituiu rotundo fracasso no campo organizatório como no político, sua contribuição foi inexpressiva. O trotsquismo é a outra face da moeda bolchevista: viveu e vive ainda em função do stalinismo⁴⁷.

⁴⁴ Bolchevismo e socialismo democrático. *Ação Socialista*, São Paulo, ano 2, nº 2, fev. 1959, p. 3.

⁴⁵ *Ibidem*. p. 3.

⁴⁶ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 10.

⁴⁷ Crítica ao reformismo e novos rumos (tese aprovada na Conferência Nacional de Fundação da Liga Socialista Independente). *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano II, nº 3, junho de 1959, p. 3.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

Diante deste panorama era fundamental que se imprimisse a superação das distorções e limites organizativos impostos pelo molde bolchevista, mas sem que isso significasse o abandono do horizonte revolucionário, pois como salientava a Liga: “Se o bolchevismo se caracterizou por um ultra-centralismo autocrático, a social-democracia, com a renúncia do marxismo como doutrina, efetivamente se fez uma cadeia de transmissão dos interesses burgueses no campo da classe operária⁴⁸”.

Assim sendo, devido a sua ávida polêmica contra o revisionismo da social-democracia que no início do século XX abandonara as suas pretensões revolucionárias, Rosa Luxemburgo servia como uma arma letal para aqueles que queriam questionar os anseios reformistas de autodeclarados revolucionários. Ao mesmo tempo em que se constituía como um aporte teórico-político relevante para quem pretendia romper com a dualidade bolchevista (stalinismo-trotskismo) que dominava o campo do marxismo brasileiro, devido as suas polêmicas em vida com Lênin, tanto sobre os aspectos concernentes à estrutura organizativa da vanguarda revolucionária, quanto aos princípios essenciais para construção do socialismo⁴⁹. Desta forma, foi sob esta imagem teórica poderosa que a Liga constituiu na década de 1950 um novo espaço político revolucionário no seio do campo marxista brasileiro.

Para a Liga, a crítica ao bolchevismo ainda se mantinha válida mesmo diante dos desdobramentos do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética que expôs as deturpações impostas pelo poder de Stálin. Pois, apesar do repúdio ao culto à personalidade, os “renovadores” stalinistas mantinham ainda “as formas organizatórias totalitárias que conduzem aos mesmos erros e traições à classe operária⁵⁰”, e os trotskistas tampouco conseguiam superar suas limitações⁵¹. Desta forma, na crítica aos moldes organizativos do

⁴⁸ Ibidem, p. 3.

⁴⁹ Debate crítico que contribui para a condenação política de Rosa Luxemburgo nos tempos do stalinismo. Para acessar a polêmica sobre a concepção de organização. Cf. LUXEMBURGO, Rosa; LENIN, Vladimir I. *Partido de massas ou partido de vanguarda*. São Paulo, Nova Stela, 1985.

⁵⁰ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 10.

⁵¹ Aliás, a Liga acompanhou a crise interna do PCB. Buscando compreender seu real sentido entre sua densa aparência, ponderava que independente do resultado final da contenda interna no principal partido marxista do país, ela já era por si só importante, pois balançava as suas torres reformistas contribuindo para que outros militantes do partido questionassem a sua linha oficial. Adentrando em uma análise sobre os contendores, a Liga criticava o novo núcleo dirigente que havia se apossado da direção do partido por meio da nova linha política “direitista” assumida desde o “manifesto de março de 1958”, mas sem deixar de apresentar também suas ressalvas críticas a “ala esquerda”, que formada pelos ex-dirigentes stalinistas desalojados da direção, em seu elogiável enfrentamento a linha “direitista”, não avançava suficientemente bem, mantendo-se ainda preso a concepção de revolução por etapas, que ao fim, também não acabava por se definir por uma percepção tática alternativa, mas pela mesma estratégia anti-imperialista, democrático e nacionalista. Cf. Aparência e realidade na crise do PCB. *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano III, nº 9 (Edição Extra Eleitoral), setembro de 1960.

bolchevismo, os militantes da Liga tentavam fugir de certa dinâmica autoritária buscando estruturar-se “pelos princípios da *democracia interna*⁵²”. Para tanto, consagraram normas estatutárias para facilitar a substituição constante e rotatividade dos organismos superiores, vedando à reeleição para os mesmos cargos, e enfatizaram a liberdade partidária em termos estranhos a concepção organizativa do leninismo.

Em tese aprovada na Conferência Nacional de sua fundação, a Liga determinava que as “discrepâncias de apreciação nos planos tático e estratégico, desde que não extravasem os limites doutrinários e programáticos”, não só deviam ser “admitidas e respeitadas”, como caberia “à organização a obrigação de acatar-lhes a existência mesmo quando se cristalizem em tendências refletidas em boletins e órgãos internos de debate⁵³”. Sendo que um dos direitos assegurados pelo seu estatuto era o de formalizar tendências que atuassem internamente de forma unitária e livre por meio da edição de boletim, e representação nos organismos dirigentes por meio de eleição, “em bases rigorosamente proporcionais ao número dos companheiros que tem sua tendência⁵⁴”. Estando resguardados os direitos a tendência minoritária formada em livre discussão de não “expressar externamente opiniões das quais não compartilha⁵⁵”.

Esta forma de organização por meio da aceitação de tendências internas, diverge do conhecido princípio do “centralismo democrático” consagrado pelo leninismo. Fazendo da Liga, provavelmente, a primeira organização marxista brasileira a ter aderido a tais preceitos organizativos, comuns em organizações marxistas hodiernas. Certamente que uma organização com as suas apequenadas dimensões, dificilmente teve as condições suficientes de tornar prática tal determinação teórica, tratando-se mais de um desejo de possuir tendências no futuro, do que uma necessidade imposta por sua realidade organizativa. Porém, não custava nada sonhar, e se precaver a concretização de seus sonhos, ainda mais para quem se auto-caracterizava “como *vanguarda dos trabalhadores*”, e alimentava pretensões de tornar-se “uma das mais altas formas de organização classista⁵⁶”.

⁵² *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 23.

⁵³ Crítica ao reformismo e novos rumos. op. cit., p. 3.

⁵⁴ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 24.

⁵⁵ “A minoria deve submeter-se à decisão da maioria, cumprindo-a obrigatoriamente, resguardados internamente seus direitos de crítica e de representação conforme o previsto por estes estatutos. A maioria não forçará companheiros a expressar externamente opiniões das quais não compartilha. Nesse sentido vale o lema: ‘Liberdade de discussão e unidade na ação’”. Ibidem. p.25-26.

⁵⁶ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 23.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

A defesa destes princípios de organização democrática aproximava a Liga do luxemburguismo, como também pode ser atestado pelos depoimentos memorialísticos dos seus ex-militantes. Sader lembra que era uma “[...] organização que reivindicava Lenin e Rosa⁵⁷”. Moniz Bandeira confirma a sua apreciação luxemburguista, mas em termos rarefeitos, ao afirmar em entrevista que: “essa Liga Socialista que nós fundamos era mais luxemburguista⁵⁸”. Contudo, Lowy, que tinha na militante polonesa a sua “principal referência política [...] no âmbito do marxismo e do socialismo revolucionário⁵⁹” – é sempre bem mais categórico na apreciação teórico-político da organização. Segundo seu depoimento, parte do luxemburguismo da Liga advinha da crítica a forma de organização revolucionária leninista inscrita no ilustre *Que Fazer?*, visto pelos seus fundadores como precursora natural da autoritária forma de organização constituída pelo stalinismo.

Lenin era visto como um personagem autoritário, que tinha sido criticado por Rosa Luxemburgo pelo viés autoritário que tinha dado ao movimento revolucionário, e como o responsável, até certo ponto, pelo que aconteceu depois na União Soviética. Dentro da minha formação política, que era luxemburguista estrita, o leninismo era visto como algo pelo menos ambivalente e criticável. E o Trotski era criticado por ser leninista. Embora vários dos companheiros com os quais estávamos ligados fossem de origem trotskista, como o Sacchetta, havíamos chegado a um balanço crítico em relação a Trotski⁶⁰.

Não se pode negar o luxemburguismo da Liga. Formada por marxistas antistalinistas, mas igualmente distante do trotskismo (do qual alguns haviam se afastado), era em Rosa Luxemburgo que os poucos membros da Liga de fato buscavam a inspiração política e teórica necessária para dar forma à nova organização. Não há dúvidas de que, como afirma Querido: “Mais que Trotsky, Rosa Luxemburgo era a referência principal contra o stalinismo e a social-democracia⁶¹”. Todavia, como o próprio Querido já ponderou, ainda assim “a inspiração da figura do revolucionário russo [Trotsky] não estava totalmente ausente⁶²”. Muito pelo

⁵⁷ SADER, 2007, op. cit. p. 163.

⁵⁸ Entrevista de Moniz Bandeira à Joelma in: OLIVEIRA, op. cit., p. 42.

⁵⁹ QUERIDO, op. cit., p. 69.

⁶⁰ Entrevista de Michael Löwy aos professores Ângela de Castro Gomes e Daniel Aarão Reis em 11 de setembro de 1996, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Publicado na internet com título: “*Um intelectual marxista: entrevista com Michael Löwy*”. <<http://www.historia.uff.br/tempo/entrevistas/entres2-1.PDF>>. Acessado em 16/02/2018.

⁶¹ QUERIDO, op. cit., p. 68.

⁶² Ibidem. p. 68.

contrário, não seria de todo absurdo afirmar que a Liga constituiu a seu modo um tipo de “luxemburguismo trotskista”, devido a relevância considerável que as análises trotskistas se fizeram presentes em sua prática política, em especial em seu diagnóstico sobre a realidade e concepção de revolução. Restringindo as divergências a aspectos específicos sobre a concepção organizativa da vanguarda revolucionária, algo que a posição assertiva de Lowy pode involuntariamente obscurecer à primeira vista.

Em testemunho em homenagem ao companheiro Sacchetta, Lowy lembra que ele tinha “em sua casa um retrato de Trotsky, que nos mostrava com um comentário que resumia tudo: ‘Apesar de bolchevique, foi um grande homem!’⁶³”. O fato, contudo, é que, em que pese as considerações de Lowy, esta inclinação “anti-bolchevista” e balanço crítico ao trotskismo de Sacchetta e seus outros companheiros, tiveram seus limites. Não só Sacchetta, que ocupava uma incontestada liderança na organização – haja vista a sua posição como “dirigente de maior trajetória histórica⁶⁴”, responsável, por exemplo, pelos editoriais do pequeno jornal – como Rocha Barros, que havia militado e rompido com a Quarta Internacional para formar a Liga, retornariam ao còrrego trotskista anos depois por meio da fundação do Movimento Comunista Internacionalista (MCI)⁶⁵. Mas, mais do que Sacchetta e Rocha Barros, como já descrito até aqui, e bem esclareceu Lowy no depoimento logo acima, eram vários os fundadores da Liga que possuíam “origem trotskista⁶⁶”. Assim sendo, mesmo que desprezado como apenas a “outra face da moeda bolchevista”, o trotskismo não seria tão facilmente liquidado da vida teórico-política da recente Liga Socialista Independente. Ele ainda teria muito o que contribuir para as formulações teórico-programáticas e leitura da realidade brasileira promovida pela organização, que obviamente, não podia se desvencilhar por completo de suas próprias origens⁶⁷. Uma inegável influência, evidente na presença marcante de conceitos essenciais mobilizados pela Liga, como “capitalismo de Estado”, “lei de desenvolvimento desigual e combinado”, “bonapartismo” e “revolução permanente”, que impediram as suas pretensões

⁶³ LÖWY, op. cit., 1992, p. 82.

⁶⁴ SADER, op. cit., 2007, p. 163.

⁶⁵ Cf. SACCHETTA, Hermínio. *O caldeirão das bruxas e outros escritos políticos*. Campinas: Pontes/Ed. UNICAMP, 1992. Onde encontra-se o Projeto de Programa do MCI nas p. 113-114, e nas p. 115-146 editoriais da *Bandeira Vermelha*, órgão central do MCI, publicados entre 1967-68.

⁶⁶ “Um intelectual marxista: entrevista com Michael Löwy”. <<http://www.historia.uff.br/tempo/entrevistas/entres2-1.PDF>> Acessado em 16/02/2018.

⁶⁷ A própria grande imprensa identificava, equivocadamente, os militantes da Liga Socialista Independente como os trotskistas da Quarta Internacional. Como pode ser vista na matéria: Esperam os comunistas a reabilitação de Trotsky. *Diário da Noite*, quinta-feira, 7 de novembro de 1957, p. 3.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

de formar “uma organização 100% luxemburguista⁶⁸”, e tornaram possível a compreensão de Ferreira de que a “Liga Socialista Independente dava continuidade ao trotskismo no Brasil⁶⁹”.

Entre o luxemburguismo e o trotskismo

Na época em que a Liga formula seu projeto de programa (1956), uma nova ordem mundial se definia desde o período pós-Guerra, dando início ao que Hobsbawm chamou de “Era de Ouro⁷⁰” do sistema capitalista. Um novo momento histórico marcado por um boom industrial que conduziu a aceleração do crescimento econômico por meio de uma política onde o “Estado planejava, racionalizava e orientava a produção. Comprometia-se com a previdência social e garantia o pleno emprego, afastando o clima de instabilidade”, sendo conhecido enquanto “o Estado regulador ou de bem-estar social⁷¹”.

Como pontuou Antunes, no entreguerras, a social-democracia compromissou-se com ganhos reais imediatos “[...] de melhoria das condições de trabalho e vida, em troca do abandono cabal de qualquer esforço que visasse à construção de um empreendimento societal socialista, de novo tipo, que colocasse em xeque a lógica do capital⁷²”, constituindo as condições em que “os interesses do capital [garantissem] seu *futuro*, enquanto o mundo do trabalho melhorava, de modo contingente, o seu *presente*⁷³”.

Desta forma, a maioria dos partidos revolucionários da Europa, por exemplo, abandonaram as teses anti-capitalistas dentro de um quadro de “satanização” do comunismo bolchevique, e assumiram a postura da construção e conservação de um Estado de bem-estar social que planificasse a economia e desse a ela estabilidade necessária para seu desenvolvimento, garantido por meio de intervenção desde a produção até a distribuição da riqueza. Em um processo que, como oportunamente lembrou Hobsbawm, permitiu a formulação de teorias sobre a existência de um novo tipo de Estado, baseada na análise de que

⁶⁸ Entrevista Michael Lowy. *Margem Esquerda: ensaios marxistas*, n°4, Boitempo Editorial, 2004, p. 10.

⁶⁹ FERREIRA, Pedro Roberto. O Brasil dos Trotskistas 1930 - 1960. Os Trotskistas no Brasil Arquivo Edgar Leuenroth, *Cad. AEL*, v.12, n.22/23, Campinas, 2005, p. 43.

⁷⁰ HOBBSAWM, Eric. *Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

⁷¹ PADRÓS, Enrique Serra. Capitalismo, prosperidade e Estado de bem-estar social. In: REIS FILHO, Daniel Aarão, FERREIRA, Jorge e ZENHA, Celeste (orgs.). *O Século XX*. 2ª ed., Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003 (vol. 2. O tempo das crises), p.2 36

⁷² ANTUNES, Ricardo. Um novo desafio. *Margem Esquerda: ensaios marxistas*, n°4, Boitempo Editorial, 2004, p. 39-40.

⁷³ ANTUNES, Ricardo. Um novo desafio. op. cit., p. 40.

o capitalismo do pós-guerra havia passado por uma transformação tão substancial que havia ficado mesmo irreconhecível⁷⁴.

Contudo, a compreensão da Liga sobre todo este processo abarcava o entendimento de que a “crescente intervenção do Estado em todas as atividades sociais, basicamente nas de caráter econômico⁷⁵”, expressava a decadência geral do sistema capitalista que adentrava em seu último estágio de desenvolvimento. Forma histórica que a Liga caracterizou como “capitalismo de Estado”. Uma etapa de desenvolvimento que, apesar de suas múltiplas peculiaridades registradas nas mais variadas experiências históricas pelo mundo afora, possuía como aspecto básico, o “processo de fortalecimento do Estado como centralizador e controlador da economia e da sociedade⁷⁶”.

Generalizando o conceito que lhe servia para caracterizar a URSS na crítica ao stalinismo e o trotskismo, a Liga salta para novas paragens, ampliando-o analiticamente até o ponto em que pudesse instrumentalizá-lo para a compreensão de todos os cenários existentes, abrangendo tanto o mundo socialista, quanto o capitalista. Defendendo, deste modo, a sua condição de fenômeno universal.

Caracterizando o novo momento histórico vivido pelo mundo capitalista por meio deste conceito, a Liga creditava ao substancial crescimento da ingerência da burocracia estatal na vida produtiva a uma estratégia de defesa empreendida pela burguesia, que em face ao crescimento constante da força do movimento operário, tomara consciência de que sua sobrevivência dependia da elaboração e aprimoramento de mecanismos de proteção, que se valiam cada vez mais da assistência, na maioria das vezes coercitiva, do Estado, que passava a intervir diretamente na relação capital e trabalho através da construção de mecanismo de controle dos trabalhadores⁷⁷.

Assim sendo, a manutenção do sistema capitalista dependeria do controle da anarquia da produção em um mundo cada vez mais avançado tecnicamente e internacionalizado, e do controle da pressão e arrefecimento dos ânimos emancipadores crescentes da classe operária⁷⁸. Sendo que este temor, provocado pelos avanços do movimento operário, “particularmente de libertação nacional”, levaram “a burguesia exploradora” a conceder ao

⁷⁴ Cf. HOBBSAWM, op. cit. Em especial, sua análise sobre o Welfare State.

⁷⁵ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 4.

⁷⁶ *Ibidem*. p. 6.

⁷⁷ *Ibidem*. p. 4.

⁷⁸ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 4

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

Estado contemporâneo um poder de intervenção nunca antes visto na história do capitalismo, transformando-o no “*capitalista coletivo real*”⁷⁹. Neste sentido, o capitalismo de Estado era a forma mais eficiente e moderna da contrarrevolução⁸⁰.

Mas além de uma estratégia consciente da classe dominante – que empreendia uma elaborada política de planificação econômica com intuito barrar as crises inerentes ao sistema capitalista, e o avanço das lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida, que em perspectiva emancipatória poderia provocar uma crise estrutural que lhe desse fim – a Liga acreditava que esta transformação do capitalismo obedecia essencialmente “às leis internas do seu próprio desenvolvimento”⁸¹. Que avançava de um capitalismo liberal para um capitalismo monopolista, que por sua vez, se desenvolvia por caminhos estatizantes devido a necessidade de evitar as distorções inerentes ao sistema nestas condições de desenvolvimento. Promovendo assim, uma engenharia social que liquidara “o capitalismo clássico, na sua forma de Estado liberal” fazendo-o desaparecer “da face da terra”⁸².

A livre concorrência gera o monopólio. O monopólio, por sua vez, nas condições tecnológicas e políticas geradas pelo próprio Capitalismo, tende a subsistir como monopólio de Estado. O poder econômico, que se contentava, antes, em controlar indiretamente o poder político, agora necessita controlá-lo diretamente e se funde com ele. O capitalismo clássico desaparece e surge o *Capitalismo de Estado*. Tanto nos países subdesenvolvidos, como nos em que as forças produtivas alcançaram altos níveis de concentração e de técnica, acentua-se a tendência de alienação, em favor do Estado, por parte da burguesia, de prerrogativas e funções que, na época do desenvolvimento orgânico do Capitalismo, eram especificamente suas⁸³.

Salientando que este era um “fenômeno mais particularmente europeu”, que começou a emergir desde o fim da primeira guerra mundial, graças a uma “série de derrotas da classe operária, traída pelas suas pretensas vanguardas reformistas e stalinistas”⁸⁴, a Liga reconhecia, contudo, seu caráter global, ponderando apenas sobre as diferenças a serem avaliadas de

⁷⁹ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 5.

⁸⁰ BARRETO, A. Capitalismo de Estado e o Programa da L.S.I. *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano II, nº 2, fevereiro de 1959, p. 3.

⁸¹ *Ibidem*. p. 4.

⁸² *Ibidem*. p. 4.

⁸³ *Ibidem*. p. 4.

⁸⁴ *Ibidem*. p. 5.

países para países levando-se em consideração o “desenvolvimento desigual das áreas do mundo⁸⁵”.

Não desconsiderava que o capitalismo de Estado “representava, efetivamente, um grande progresso no desenvolvimento das técnicas de produção e na integração e planificação das atividades sociais produtivas, especialmente no plano das economias nacionais⁸⁶”. Porém, não se descuidava em definir o caráter de classe desse processo de desenvolvimento, elemento geralmente secundarizado pelas formulações nacional-desenvolvimentistas da época.

Lembrava que, se “nos países em que a economia capitalista alcançou seu mais alto estágio [...] a alienação de prerrogativas por parte da burguesia em favor do Estado tem particular sentido político⁸⁷”, nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, as condições não eram tão distintas assim, pois a acumulação primitiva do capital impunha às burguesias nacionais, essencialmente retardatárias, “a necessidade imperiosa de atribuir aos seus ‘Estados Nacionais’ a tarefa de mobilizar os recursos econômico-financeiros indispensáveis à criação das estruturas econômicas e políticas necessárias à sua própria sobrevivência, como classe⁸⁸”. Além do mais, ponderava sobre a necessidade de se notar

[...] no entanto, que a burguesia, ao mesmo tempo em que entrega setores da economia à *intervenção* e, não poucas vezes, ao *monopólio estatal*, procura reservar a área restante, sobre a qual seu domínio deve permanecer intocado, pois passa a ser a base do seu predomínio social e econômico, a fonte de seus lucros, a razão de ser de sua existência como classe social⁸⁹.

Diante disso, sem deixar de reconhecer que o “crescimento efetivo das forças produtivas, desde que acompanhado de um crescimento correspondente da consciência social e política, é um aliado natural e histórico dos produtores diretos espoliados”, principalmente nos “países e áreas subdesenvolvidos⁹⁰”, a Liga acreditava imperativo salientar, porém, que estes processos de estatizações, inerentes as estratégias nacional-desenvolvimentistas da época, reforçavam na prática o poder controlador e opressor do Estado contra a classe

⁸⁵ BARRETO, A. op. cit., p. 5.

⁸⁶ Ibidem. p. 5.

⁸⁷ Ibidem. p. 5.

⁸⁸ Ibidem. p. 5.

⁸⁹ Ibidem. p. 5.

⁹⁰ Ibidem. p. 5.

trabalhadora, garantindo as margens de lucro da burguesia, e assim sendo, o sistema social que se mantinha por meio da exploração do trabalho pelo capital.

Se as estatizações e os investimentos diretos realizados pelo Estado nos países e áreas subdesenvolvidos criam condições de industrialização, que libertam progressivamente os trabalhadores de formas servis de exploração agrícola, é preciso acentuar, ao mesmo tempo, que toda mera estatização de um setor econômico contribui, direta ou indiretamente – porque cria as condições necessárias – para o controle totalitário da burocracia estatal sobre a sociedade. Essa estatização significa, basicamente, a necessidade que a burguesia sente de transferir, para o conjunto social, os ônus impostos pelos empreendimentos, conjunturalmente deficitários, mas fundamentais para a sobrevivência e o desenvolvimento da economia capitalista. Esse processo, embora tenha aspectos diferentes, é válido tanto para os países retardatários, em vias de formação industrial, quanto para as conjunturas de crise nos países capitalistas altamente desenvolvidos, encontrando sua mais cabal demonstração nas formas gerais que o fascismo assumiu⁹¹.

Assim sendo, capitalismo de Estado e totalitarismo eram dimensões que se relacionavam intimamente⁹². Pois, sendo um promotor da concentração de renda, poder econômico e político institucional, o capitalismo de Estado germinava estruturas antidemocráticas que em desenvolvimento pleno chegavam até as experiências totalitárias. É neste sentido que para a Liga: “o capitalismo de Estado [era] uma sinistra e fecunda sementeira do Totalitarismo⁹³”.

Por tudo isso, no horizonte de seu desenvolvimento resplandecia apenas duas alternativas: o Totalitarismo ou o Socialismo. Possibilidades históricas expostas sob clara influência da palavra de ordem (“Socialismo ou Barbárie”) consagrada por Rosa Luxemburgo, que buscava reconhecer o caráter aberto e imprevisível do processo histórico, contra o “fatalismo otimista” que sempre permeou as análises marxistas.

Entretanto, ainda prevalecia no seio de sua análise a visão determinista que apontava o capitalismo de Estado como “o esforço derradeiro do sistema capitalista⁹⁴”. A expressão histórica de uma estratégia burguesa de autopreservação que, contudo, não poderia impedir o

⁹¹ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 5-6.

⁹² Para a Liga o socialismo tinha “como inimigos fundamentais, no plano econômico, o Capitalismo e, no plano político, o Totalitarismo” *Ibidem*. p. 7.

⁹³ Em sua crítica ao totalitarismo por uma perspectiva socialista, a Liga fazia sobre a necessidade de “não confundir – como o faz a crítica liberal – Totalitarismo com a planificação democrático-socialista das atividades sociais, pois são duas coisas exatamente opostas”. *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 8

⁹⁴ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 6

seu calvário, que estava fadado a se realizar, pois, “do mesmo modo que o capitalismo clássico, em sua forma chamada liberal, gerou os fatores de sua própria destruição, o capitalismo de Estado cria as condições básicas para ser igualmente destruído⁹⁵”.

Desenvolvendo ao máximo suas forças produtivas, o Capitalismo – em sua fase monopolística – promove a concentração e planificação da economia nacional e a necessidade de sua integração mundial, sem, contudo, poder realizá-la. Cria assim, em escala nacional e internacional, as condições materiais indispensáveis ao estabelecimento da sociedade socialista. Ao mesmo tempo em que acentua, grandemente, o caráter social da produção, cria as condições subjetivas para que todos os consumidores exijam, cada vez mais, a socialização da distribuição de bens e serviços⁹⁶.

Além do mais, a necessária instrumentalização cada vez mais crescente e explícita da burguesia para garantir seus objetivos mais imediatos e estruturais fragilizava a imagem ficcional do Estado como acima da luta de classes – árbitro de tais conflitos, e executor de ações públicas que visavam o bem comum nacional –, necessário para sua manutenção, pondo “a nu seu caráter coercitivo e explorador”, contribuindo assim para o desmanche da ficção burguesa do Estado como força universal promotora e garantidora da igualdade. Desta forma, à “medida que o Estado se [fortalecia, tornava-se] igualmente mais vulnerável⁹⁷”.

Destarte, se o desenvolvimento natural do capitalismo promovia seu próprio calvário, o capitalismo de Estado apresentava-se como seu último suspiro. Pois,

[Ao transformar] o Estado no explorador capitalista coletivo, o capitalismo de Estado cria as condições para a organização coletiva e unificada de todos os produtores diretos espoliados em uma classe que dentro dos limites de uma sociedade nacional se sinta alienada por um inimigo comum e facilmente reconhecível. A partir da consciência desta alienação que lhe será demonstrada ainda mais claramente pela ação libertadora do socialismo militante a classe operária e todos os espoliados por força de sua invencível ânsia de democracia efetiva e profunda eliminarão o Estado como dominação sobre os homens para substituí-lo pela simples administração das coisas⁹⁸.

⁹⁵ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 8.

⁹⁶ *Ibidem*. p. 8.

⁹⁷ *Ibidem*. p. 9.

⁹⁸ *Ibidem*. p. 9.

Esta leitura da realidade brasileira divergia profundamente daquela produzida pelos pecebistas, o que, por sua vez, levava a Liga a divergência frontal com a estratégia da revolução por etapas preconizada pelo PCB, que envolvia o compromisso tático de aliança com a burguesia nacional em defesa de uma revolução democrática-burguesa, anti-imperialista e anti-feudal⁹⁹.

Aproximando-se das análises produzidas pelo próprio Leon Trotsky sobre a realidade latino-americana, a Liga buscava compreender o Brasil por meio da conhecida “lei de desenvolvimento desigual e combinado”, que analisando os países “coloniais” e “semicoloniais” dentro de um sistema internacional de relações, constatava que eles não poderiam reproduzir da mesma forma os mesmos estágios das revoluções burguesas dos países de capitalismo amadurecidos. A relação combinada de desenvolvimento desigual entre os países “atrasados” e os “avançados”, fazia com que, nos países atrasados, certos elementos oriundos dos mais avançados, fossem assimilados por eles e convivessem com outros considerados “arcaicos”, próprios, porém, do atraso de seu desenvolvimento. O que permitia com que relações tipicamente capitalistas convivessem, nestes países, com relações primitivas pré-capitalistas¹⁰⁰. Relações que determinavam quais classes deveriam ou não realizar as tarefas necessárias para a revolução socialista, sendo que muitas vezes, Trotsky acreditou que o proletariado seria o comandante das etapas não mais realizáveis pela burguesia desses países. Por meio desta compreensão amparada nas teorias da lei de desenvolvimento desigual e combinado e da revolução permanente, Trotsky avaliou boa parte da realidade latino-americana; e foi valendo-se delas que a Liga leu o mundo e seu espaço de transformação.

⁹⁹ Em termos gerais, o PCB concebia sua revolução em duas etapas primordiais. A primeira, que pretendia romper o atraso do sistema capitalista brasileiro por meio de uma luta de libertação nacional coordenada por uma frente nacionalista, democrático-burguesa, anti-imperialista e anti-feudal. Etapa que tornava necessária uma união com a burguesia nacional, importante para superar os entraves ao desenvolvimento nacional e libertar a nação do imperialismo, tornando-o independente, primordialmente, do capital norte-americano. Tudo isso embalado por caminho não violento propiciado pela estratégia da coexistência pacífica. Somente depois da superação desta primeira etapa, que seria possível desenvolver as condições objetivas necessárias para a revolução socialista, que não encontrava ainda na atual situação do país as condições para “transformações socialistas imediatas”. Cf. Comitê Central do PCB “Declaração sobre a política do PCB” In: CARONE, op. cit., 1982.

¹⁰⁰ Como identificou Monteiro: “Apesar da centralidade dessa *teoria do desenvolvimento desigual e combinado* do capitalismo nas elaborações de Trotski, cabe ressaltar que o mesmo não dedicou um material a expô-la de forma detida e sistemática, em ‘abstrato’. Uma das poucas passagens onde ele realizou uma síntese da mesma foi na introdução à sua *História da Revolução Russa (1930)*” MONTEIRO, Marcio Antonio Lauria de Moraes. *O movimento trotskista internacional e as revoluções do pós-guerra: uma análise de suas (re)leituras teóricas e programáticas (1944-63)*. Dissertação de Mestrado em história. Universidade Federal Fluminense (UFF), 2016. Assim sendo, para maiores informações Cf. TROTSKY, Leon. *História da Revolução Russa*. Tomo I. São Paulo: Editora Sundermann, 2007.

Como definia Rocha Barros – em texto publicado no jornal *Ação Socialista* com o pseudônimo de A. Barreto¹⁰¹, reconhecendo o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo no Brasil –, a burguesia brasileira já havia nascido “velha e impotente, incapaz de desenvolver o país em regime capitalista devido ao fato de a acumulação primitiva do capital não ter podido, dada a pressão imperialista, se processar pelas vias clássicas¹⁰²”. Tendo sido, desde sempre, os produtos “agrários e extrativos, subordinados as exigências do mercado mundial (daí o caráter cíclico da economia brasileira desde o pau brasil até o café)¹⁰³”, os principais responsáveis pela balança comercial.

Assim sendo, no caso brasileiro, a Liga reconheceu o seu atraso econômico, qualificando-o como um país semicolonial que não tinha passado por uma necessária reforma agrária e que, portanto, preservava uma estrutura socioeconômica latifundiária dominante que explorava a terra e o trabalho de forma primitiva e sob pressão do imperialismo que imprimia uma condição de dependência a sua burguesia nacional. Desta forma, o Brasil lutava contra dois poderosos entraves a seu pleno desenvolvimento: sua condição rural atrasada entregue às condições pré-capitalistas de produção comandada pelos latifundiários, que impediam a modernização do campo sob bases capitalistas maduras; e as condições de dependência impostas pelo imperialismo, que limitava o desenvolvimento do país dependente de acordo com as suas necessidades, impedindo o crescimento industrial.

Segundo a Liga, estando a exploração da terra no Brasil entregue ao latifúndio, visto que a “propriedade pequena e média, em termos de área, constitui parcela pouco mais que desprezível¹⁰⁴”, o país possuía uma produção em “traços gerais básicos de uma economia colonial de monocultura latifundiária¹⁰⁵”. A condição agrária decadente brasileira era baseada “na exploração extensiva e primitiva da terra monopolizada”, que promovia um preço ínfimo da mão-de-obra, produzia “gêneros tropicais e matérias primas para o mercado exterior [...] importando produtos acabados, a preços impostos, na venda e na compra, pelo capital imperialista¹⁰⁶”. Dessa forma, condicionavam-se os interesses imperialistas mais poderosos à conservação da estrutura fundiária que resultava no impasse ao desenvolvimento econômico.

¹⁰¹ BANDEIRA, op. cit., p. 25.

¹⁰² BARRETO, A. op. cit., p. 2.

¹⁰³ Ibidem. p. 2.

¹⁰⁴ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 12.

¹⁰⁵ Ibidem. p. 12.

¹⁰⁶ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 12.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

A produção agrária assentada no monopólio da terra, tendia a produzir pouco e quase exclusivamente ao mercado internacional, prejudicando o mercado interno na oferta de gêneros agrários. Não custa lembrar que a não expansão, e mesmo diminuição, da produção agrícola, tinha impacto direto na inflação, acarretando aumento da carestia de vida, um dos principais dramas dos trabalhadores. Além disso, o monopólio da terra e os métodos primitivos de produção dos latifundiários contribuía para a o aumento da exploração sobre os trabalhadores do campo submetidos às “formas quase servis de exploração do trabalho”, além da “destruição, em curto prazo, dos nossos melhores solos e recursos florestais¹⁰⁷”.

O imperialismo, todavia, era um problema, porque impedia o desenvolvimento capitalista do país, por meio da saída maciça de capitais que retornavam as suas metrópoles de origem, sem serem reinvestidos no Brasil. A falta desses capitais obstaculizava o desenvolvimento da burguesia nacional, pois prejudicavam as suas condições de concorrência no mercado internacional, e limitava a exploração de vastas possibilidades atribuídas ao comércio interno. Constituindo uma condição de desenvolvimento sob bases capitalistas que tampouco interessavam aos trabalhadores, fossem aqueles empregados – que sem maior investimento tinham dificuldades em ter suas demandas salariais e trabalhistas atendidos – ou desempregados – que sem esses mesmos investimentos não teriam acesso a novos postos de trabalhos criados em uma economia em expansão.

Desta forma, a Liga concluía que o Brasil era um país “retardatário” no tocante ao desenvolvimento das forças produtivas, que ainda não conseguira resolver seus entraves rurais nem “sua sujeição ao Imperialismo¹⁰⁸”. Porém, apesar de admitir a existência de resquícios pré-capitalistas comuns à estrutura socioeconômica de países semi-coloniais, a Liga recusava-se a aceitar a insistência pecebista de que o Brasil não era ainda plenamente capitalista; a despeito dos poderosos entraves ao seu desenvolvimento, frutos de sua herança colonial, não havia motivos para se duvidar da estrutura capitalista já existente no país.

No campo, como na cidade, quaisquer que sejam as formas de pagamento da força-de-trabalho tendem a predominar as relações capitalistas de produção. Consequentemente, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, citadinos e rurais, se encontra nas condições de proletário, representando,

¹⁰⁷ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 12.

¹⁰⁸ *Ibidem*. p. 11.

potencialmente, vigoroso exército revolucionário, mobilizável para a transformação socialista do Brasil¹⁰⁹.

Para a Liga as condições desiguais de desenvolvimento e o atraso de países como o Brasil indicavam não a falta de estrutura capitalista prejudicial à atividade socialista, mas as implicações de sociedade entre a burguesia local e o imperialismo, que determinavam a multiplicação das “formas de extorsão da mais-valia” em busca de um aumento nas taxas de lucro, que impunha ao trabalhador brasileiro uma dupla exploração, promovida “por ação direta da burguesia nacional, e através dela, do Imperialismo¹¹⁰”.

Esta impotência histórica das burguesias dos países subdesenvolvidos (retardatários) de processar a acumulação primitiva de capital “pelas vias clássicas” os levou a encontrar no Estado Nacional um amparo fundamental para a preservação e conquista de seus interesses de classe, incumbindo “o Estado de estabelecer as bases da indústria pesada à custa da inflação e de empréstimos no estrangeiro¹¹¹”.

A burguesia nacional se ampara, então, diretamente no Estado com o fito de, por um lado, obter a solução de problemas econômicos fundamentais que se sente incapaz de resolver e, por outro, cobrir os déficits do balanço de pagamentos, decorrentes da insuficiência das exportações ou das quedas dos preços das matérias-primas e produtos tropicais enviados aos mercados estrangeiros. Assim, o Estado não só se incumbe de financiar esses produtos de exportação a preços compensadores, como, também, de desenvolver industrialmente o país¹¹².

Esta foi a condição histórica que ensejava a necessidade de intervenção estatal para o desenvolvimento do capitalismo nos países subdesenvolvidos (retardatários); e que produzia o capitalismo de Estado nestas regiões periféricas do mundo capitalista. Este aspecto inerentemente intervencionista do Estado brasileiro, promovido pela condição deficitária de sua burguesia, foi o responsável pelo ensejo de governos nacional-desenvolvimentistas como os de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek¹¹³. Os mesmos, segundo a Liga, possuíam um

¹⁰⁹ Aparência e realidade na crise do PCB. *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano III, nº 9 (Edição Extra Eleitoral), setembro de 1960.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ BARRETO, A. op. cit., p. 3.

¹¹² *Ibidem*. p. 2.

¹¹³ *Ibidem*. p. 2.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

evidente caráter bonapartista, ou seja, aparência de “poder unipessoal, supostamente acima das classes¹¹⁴” e que funcionava como poderoso entrave à expansão da frágil democracia brasileira¹¹⁵.

Esses regimes de formas bonapartistas foram analisados pelo próprio Trotsky, como no caso do governo de Cardenas, no México, e de Vargas no Brasil. Trotsky percebeu que a burguesia nacional ao se apoderar do Estado, o manipulava com interesse de proteger-se, não só da classe operária em crescimento vertiginoso na América latina – principalmente no Brasil –, como do imperialismo. Assim, esses governos buscavam a adesão dos trabalhadores por meio do controle estatal dos sindicatos, visando barrar o avanço revolucionário do operariado, mas, também, fortalecer-se perante o imperialismo. Tais governos, conseguindo certa margem de liberdade em relação aos seus parceiros imperialistas, conduziam, assim, as lutas nacionalistas financiadas pelo Estado ocupado pela burguesia nacional e que tinham apoio maciço do proletariado e, dos partidos, que pretendendo representá-los, faziam o jogo do bonapartismo.

Tais passos conduziam a Liga a continuar em rota de colisão contra a assimilação nacionalista, reformista e, assim, burguesa, dos partidos comunistas ligados à diretriz stalinista. Mas, além do amparo estatal, definidor das feições do capitalismo de Estado e do bonapartismo brasileiro, outro aliado para o funcionamento deste projeto de dominação, se faz também fundamental nesta equação, a saber, o imperialismo. Segundo lembra “Barreto”, “uma verdadeira associação acaba se estabelecendo entre o Estado e o Imperialismo nos países retardatários, com o intuito de criar uma pretensa indústria ‘nacional’¹¹⁶”.

Especulando com a ameaça comunista, pois esta é agora a chantagem, os governos das impotentes burguesias dos países subdesenvolvidos conseguem

¹¹⁴ Editorial. Nem Lott, nem Jânio: por uma política de classe. *Ação Socialista*, São Paulo, ano 2, nº. 3, jul. 1959, p. 110.

¹¹⁵ Isto também denota uma aproximação com o trotskismo, haja vista o fato de que Trotsky, que morou anos no México, chegou a escrever sobre a América Latina, produzindo análises políticas que na maioria das vezes valia-se largamente do conceito de *bonapartismo*. Pensava Trotsky que, como os países latino-americanos eram países “atrasados”, “semicoloniais”, eles tendiam a assumir características bonapartistas, dado o atraso da consciência de suas classes (a burguesia nacional, o proletariado, o camponês). Assim, “O governo dos países atrasados, sejam coloniais ou semicoloniais, assume em geral um caráter bonapartista ou semi-bonapartista” TROTSKY apud DEMIER, Felipe A. *O longo bonapartismo brasileiro (1930-1964): autonomização relativa do estado, populismo, historiografia e movimento operário*. Universidade Federal Fluminense (UFF), Tese de Doutorado, 2012, p.178. Aliás, para uma melhor discussão e aprofundamento na história e potencialidades analíticas do conceito de bonapartismo Cf. DEMIER, op. cit., 2012.

¹¹⁶ BARRETO, A. op. cit., p. 2.

polpudos suprimentos do Imperialismo para investimentos estatais naquelas áreas onde o capital privado apresentaria uma taxa de lucro desinteressante. Contudo, estabelecida essa indústria estatal, considerada ‘o mal menor’ pelo Imperialismo, este a custa do povo trabalhador, recebe seu quinhão constituído de juros, amortizações, royalties etc... e a burguesia nacional, por sua vez, obtém benefícios diretos seja pelas possibilidades de instalação de indústrias subsidiárias particulares, seja sob a forma de força motriz, produtos de transformação etc., sob a égide do Estado e à custa de uma política de impostos e taxas que recaem principalmente sobre as camadas trabalhadoras¹¹⁷.

Ainda em seu próprio “Projeto de Programa” a Liga já percebia que embora o imperialismo ainda conservasse de forma bastante acentuada algumas de suas mais antigas características “*de exploração direta dos povos coloniais e semi-coloniais*”, ele assumira uma função nova e bastante relevante para o cenário internacional da época, a saber, a de manter no poder – “mediante empréstimos, ajudas, concessões, intervenções militares diretas ou indiretas” – “as burguesias nacionais incapazes, corruptas ou fracas”, que não poderiam mais “resistir isoladas à pressão emancipadora dos trabalhadores, especialmente ao avanço dos chamados movimentos nacionalistas nos países retardatários¹¹⁸”. Sendo que “ao mesmo tempo que concede esse amparo as burguesias das regiões subdesenvolvidas, o Imperialismo arranca para si, através dessas mesmas burguesias, largas parcelas das rendas nacionais¹¹⁹”.

Desta forma, o apregoado nacional-desenvolvimentismo brasileiro vinha sendo realizado, “na quase totalidade, sob a égide do dólar, em investimentos diretos ou na forma de participação com os burgueses ‘nacionais’¹²⁰”. Sendo por estes moldes institucionais que a alentada “burguesia progressista” promovia “o desenvolvimento da economia brasileira, sob calorosos aplausos dos ‘nacionalistas’, de todos os matizes, que defendem a industrialização... para o imperialismo e seus aliados nacionais¹²¹”.

Por tudo isso, a Liga considerava que as “veleidades de independência das burguesias nacionais” eram, na prática, “esfarrapadas cortinas demagógicas velando tôda sorte de acordos entre o Imperialismo e seus aliados ou agentes crioulos nos países subdesenvolvidos¹²²”. E assim atacava os “nacionais-reformistas-stalinistas” e nacionalistas de todos os matizes por

¹¹⁷ BARRETO, A. op. cit., p. 2.

¹¹⁸ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 6-7.

¹¹⁹ *Ibidem*. p. 7.

¹²⁰ Editorial. Frente-única burguesa e golpe bonapartista, op. cit., 1958, p. 1.

¹²¹ *Ibidem*. p. 1.

¹²² *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, op. cit., p. 7.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

apoiar um projeto de desenvolvimento comandado por uma burguesia nacional submissa ao capital externo.

Por exemplo, no editorial do primeiro número da *Ação Socialista*, responsável por condenar a formação de uma frente única burguesa e os riscos de um golpe bonapartista, são apresentados números oficiais sobre o aumento da entrada de capitais estrangeiros no país nos três primeiros anos de governo Kubitschek (Um aumento de “quatrocentos e trinta e três por cento!¹²³”). Tal dado é um indício muito concreto da maciça presença do capital estrangeiro, aliado essencial, no projeto de desenvolvimento da burguesia nacional em voga no país. Por outro lado, isso denotava que a burguesia nacional (progressista) era sócia do imperialismo; juntas repartiam a mais-valia extraída da classe trabalhadora brasileira, por meio da dupla exploração do seu trabalho. Essa aliança de classe tendia a ficar mais evidente em tempos de crise econômica, quando a chamada “burguesia progressista” era convocada para promover a repressão necessária para desmobilizar os trabalhadores engajados na luta contra a carestia de vida. Pois, a chamada “burguesia anti-imperialista”, era na verdade, uma criação anti-operária e anti-socialista “do oportunismo de todas as colorações¹²⁴”.

Todavia, sabia a Liga que eram justamente nesses tempos de crise econômica evidenciada nos últimos anos de governo Kubitschek, que os trabalhadores em conjunto “princípios a compreender a natureza desse ‘nacionalismo’ esfomeador, cujos líderes, COM RARÍSSIMAS EXCEÇÕES, a serviço de interesses ocultos, os mandam apertar o cinto e colaborar com a burguesia nacional¹²⁵”. E assim, percebendo que nada tem a ganhar em aliança com tais setores burgueses, começam a desmoralizar o colaboracionismo¹²⁶.

Diante disso, a Liga apresentava severas críticas aos “socialistas reformistas” que por meio de uma tática “colaboracionista” assumiam a bandeira do “nacional-desenvolvimentismo” com a pretensão de conduzir os trabalhadores a reboque do nacionalismo burguês. Engajada no combate a carestia de vida, a Liga denunciava a inflação como forma planejada pela burguesia nacional-desenvolvimentista e seus associados imperialistas como estratégia para rebaixar os reajustes de salário que eram constante e

¹²³ Editorial. Frente-única burguesa e golpe bonapartista, op. cit., 1958, p. 1.

¹²⁴ Aparência e realidade na crise do PCB. *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano III, nº 9 (Edição Extra Eleitoral), setembro de 1960.

¹²⁵ Editorial. Frente-única burguesa e golpe bonapartista, op. cit., 1958, p. 1.

¹²⁶ *Ibidem*. p.1..

forçosamente conferidos, e assim continuar a garantir os rendimentos do capital¹²⁷, lembrando que para a “burguesia-progressista”, o “desenvolvimentismo” só possuía um sentido: “lucros astronômicos, acompanhados, por força da inflação, de uma redução brutal dos salários REAIS dos que trabalham¹²⁸”. Esbravejando em uma perspectiva ultracrítica:

É preciso ser muito descarado para defender essa espécie de “desenvolvimentismo” BURGUESES, cujos proveitos são colhidos, exclusivamente pelos “tubarões”, que só admitem aumento de salários quando arrancados ao preço de duras greves [...] Que a classe operária dê a devida resposta, através de movimentos reivindicatórios, aos colaboracionistas patrioteiros que, em nome dos ‘interesses nacionais’ fazem o jogo sujo dos “tubarões”¹²⁹.

Como já apontaram outros analistas¹³⁰, a Liga admitia, como o PCB, que os principais entraves ao desenvolvimento socioeconômico do país residiam em sua condição de país retardatário que não resolvera os graves estrangulamentos na sua estrutura fundiária e nem se libertara de sua sujeição ao imperialismo, havendo diante disso uma contradição entre a burguesia nacional e o imperialismo; contudo, diferentemente do PCB, fazia questão de demonstrar e denunciar a íntima relação de dependência da burguesia nacional com o imperialismo e sua associação na exploração dos trabalhadores, o que tornava inviável a estratégia política promulgada pelos pecebistas, que, de certa forma, acreditavam na compatibilização dos “interesses da burguesia nacional (ou seja, as exigências da acumulação de capital) e a luta pela resolução da questão nacional (o latifúndio e a subordinação ao imperialismo)¹³¹”.

Assim sendo, para a Liga, a contradição fundamental no Brasil não residia no conflito de interesses das forças nacionais com os agentes externos e internos da dominação imperialista, mas entre “o proletariado urbano e rural e a burguesia industrial, comercial e seus comparsas

¹²⁷ 215% de aumento no custo de vida: Exijamos uma escala móvel de salários! *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano II, nº 7, abril de 1960, p. 4.

¹²⁸ Lucros astronômicos ao lado miséria. *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano II, nº 5, outubro de 1959, p. 2.

¹²⁹ *Ibidem*. p. 2.

¹³⁰ Cf. COELHO, Eurelino. A contradição principal: PCB e outros comunistas entre a ‘classe’ e a ‘nação’ (1956-1959). In: SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias de. (org.). *Capítulos de história dos comunistas no Brasil*. Salvador: EDUFBA, 2016, p. 231-260.

¹³¹ *Ibidem*. p. 246.

latifundiários e imperialistas¹³²". Como ponderava "Barreto", em seu texto na *Ação Socialista*, a contradição fundamental do regime capitalista se dava pelo "antagonismo entre o caráter social da produção e o caráter privado dos meios de produção", sendo que o capitalismo de Estado possuía a capacidade de "atenuar esta contradição básica, sob o aspecto geral dos interesses nacionais", contudo, na medida em que a concorrência limitada no âmbito nacional era reencontrada no plano internacional, o capitalismo de Estado promovia imediatamente nova contradição, desta vez entre o caráter mundial da produção e o caráter nacional dos meios de produzir, contradição que radicalizada tendia "a criar a mais grave das crises do capitalismo, a Guerra¹³³".

Neste sentido, a realidade brasileira em face ao capitalismo de Estado colocava a classe trabalhadora e sua vanguarda diante dos caminhos da "revolução permanente". Uma teoria que possuía "um significado extremamente importante para os países subdesenvolvidos¹³⁴", pois, sobrevivendo nas condições de "dominação mundial do Imperialismo", o desenvolvimento de países como Brasil possuíam inevitavelmente um caráter combinado, reunindo ao mesmo tempo, "as formas econômicas mais primitivas e a última palavra da ciência e da civilização capitalista¹³⁵".

A já consagrada teoria da "revolução permanente" – tão comum aos agrupamentos trotskistas, e condenada pelos stalinistas –, conduzia à conhecida compreensão de que a burguesia local dos países semicoloniais havia deixado há muito tempo de ser uma classe revolucionária, e que por sua condição atual conservadora, não podia mais dirigir uma frente antimperialista engajada na revolução democrático-burguesa necessária aos países coloniais e/ou semicoloniais. Assim, impunha ao proletariado a responsabilidade de comandar tal frente, com a expectativa que sob sua hegemonia, não se restringisse apenas nela, rumando "para resolver outras tarefas, desta vez anti-capitalistas, transformando a revolução inicialmente democrática em socialista, [e] estendendo-a a outros países¹³⁶".

¹³² Aparência e realidade na crise do PCB. *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano III, nº 9 (Edição Extra Eleitoral), setembro de 1960.

¹³³ BARRETO, A. op. cit., p. 3.

¹³⁴ *Ibidem*. p. 2.

¹³⁵ *Ibidem*. p. 2.

¹³⁶ KAREPOVS, Dainis; MARQUES NETO, José Castilho. Os trotskistas brasileiros e suas organizações políticas (1930-1966) in: RIDENTI, Marcelo; REIS FILHO, Daniel Aarão (org's). *História do marxismo no Brasil: partidos e organizações dos anos 1920 aos 1960*. Vol. 5, Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007, p.120. Sobre a teoria da revolução permanente Cf. TROTSKY, Leon. *A revolução permanente*. Trad. Herminio Sacchetta. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007.

Sempre em uma perspectiva comparativa com a experiência dos países centrais do capitalismo, o que conduzia a uma visão modelar do desenvolvimento capitalista mundial, a Liga, fiel a teoria da “revolução permanente”, apresentava a compreensão de que nos países subdesenvolvidos, o socialismo reformista havia florescido tarde, e que sendo assim, “seus objetivos passaram a ser realizados, via de regra por governos ‘bonapartistas’”, mantidos pela aliança entre as próprias burguesias nacionais e seus parceiros imperialistas, “que promoviam a industrialização e o ‘progresso’ sob a égide do Estado [Nacional] ¹³⁷”.

Devido a isto, nesses países, o proletariado vê-se obrigado a combinar a luta pelas tarefas mais elementares da democracia burguesa – a solução da questão agrária e a expulsão do Imperialismo – com as tarefas da Revolução Socialista. Estas tarefas, ao contrário do que preconizam certos “marxistas”(?) não estão separadas na luta, por etapas históricas, mas se entrelaçam uma às outras, dentro de um único processo. A burla, sustentada pelos nacionais-reformistas, que vêem no desenvolvimento do capitalismo nacional uma perspectiva de amadurecimento para o Socialismo, está mais do que desmentida pela experiência das revoluções russa, chinesa e iugoslava, verificadas em países de baixo grau de desenvolvimento capitalista¹³⁸.

Desta forma, a Liga acreditava que por força do entrelaçamento destas tarefas históricas, tornava-se “claro que a solução puramente nacionalista [era] inteiramente insuficiente para solucionar o problema da libertação nacional e do desenvolvimento democrático-socialista nos países retardatários do mundo¹³⁹”. Assim, a solução para os entraves ao desenvolvimento nacional residia, única e exclusivamente, nas possibilidades de uma revolução permanente que, comandada pelo proletariado urbano e rural cumprisse as tarefas históricas burguesas ainda não realizadas pela classe dominante local, unificando assim, em um mesmo processo revolucionário – sem a necessidade de execução de etapas apenas burguesas –, os interesses nacionais anti-imperialistas e os objetivos socialistas. Segundo o *Projeto de Programa*:

A solução desses dois problemas – o agrário e a sujeição ao imperialismo – que, historicamente, deveria ter sido encontrada pela própria burguesia nacional, hoje, dada a fraqueza e a integração desta nos interesses gerais da

¹³⁷ Os disfarces do capitalismo resgatam “pecados” de esquerda. *Jornal Ação Socialista*, São Paulo, ano II, nº 6, dezembro de 1959, p. 3.

¹³⁸ BARRETO, A. *Capitalismo de Estado e o Programa da L.S.I.* op. cit., p. 2.

¹³⁹ *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 12.

economia capitalista, constitui missão histórica do proletariado e dos trabalhadores em geral. Essas tarefas históricas, de caráter burguês, ainda não realizadas, serão resolvidas pelos trabalhadores em um processo único e entrelaçado com seus objetivos socialistas. Os passos iniciais deste processo serão dados ao concretizar-se a unidade de ação entre o proletariado urbano e rural¹⁴⁰.

Em suma, por meio de uma análise da realidade brasileira frontalmente divergente daquela adotada pelos pecebistas, a Liga concluía por uma estratégia revolucionária distinta, pois não separava a luta pela emancipação nacional da revolução socialista. Segundo sua concepção, ambas deviam e teriam que ser travadas sob um mesmo processo revolucionário permanente. Por isso, nos termos mais práticos do desenho geral de sua tática, a Liga, rechaçando a construção de uma frente ampla com setores “progressistas” do nacionalismo burguês, como sugerida pela tática pecebista, propunha uma frente de classe que unificasse trabalhadores urbanos e rurais sob a bandeira da independência da classe oprimida frente ao capitalismo, em busca da sua superação por vias imediatamente socialistas.

Desta forma, apesar de ter escolhido não se alinhar com qualquer organização nacional ou internacional, mantendo a sua independência política e teórica, a Liga sublinhou a internacionalização dos objetivos da classe trabalhadora e a independência desta diante de qualquer setor da burguesia. Nas suas linhas táticas não prevalecia um desprezo completo pela luta travada pelo movimento nacionalista, bastante atuante à época. Mas sim a compreensão de que estes eram campos de disputa que o PCB iria privilegiar em exagero a partir de seu giro tático consagrado pela *Declaração de Março de 1958*, a qual, em muitos momentos, se manifestava em detrimento da própria perspectiva revolucionária. Para a Liga, os socialistas deveriam participar da luta anti-imperialista que começava a crescer no país, mas guiados pelo objetivo de tornar os trabalhadores em geral conscientes de que as “tarefas democráticas” como a “solução da questão agrária”, e luta contra o imperialismo “serão resolvidas em ‘conjunto’ com as tarefas socialistas, através de uma aliança revolucionária entre o ‘operariado urbano’ e os ‘trabalhadores do campo’, e não através de uma aliança ‘nacionalista’ entre o proletariado e a burguesia¹⁴¹”.

¹⁴⁰ Esse trecho encontrasse tanto na *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*, p. 12, quanto em BARRETO, A. *Capitalismo de Estado e o Programa da L.S.I.* op. cit., p. 2.

¹⁴¹ Socialismo e a luta anti-imperialista. *Ação Socialista*, São Paulo, ano 2, nº 2, fev. 1959, p. 2.

Jaz a pétala de uma rosa vermelha que orvalhou o jardim político brasileiro

Porém, tais sonhos revolucionários acabaram dispersados pelas exigências da realidade política concreta e das próprias forças teóricas que ajudaram a libertar. A Liga, no que pese suas pretensões de “tornar-se uma das mais altas formas de organização classista¹⁴²”, foi sempre uma minúscula organização, formada por “meia dúzia de gatos pingados¹⁴³”, com atuação limitada ao estado de São Paulo¹⁴⁴, nos meios estudantis e intelectuais, que editavam um pequeno jornal de “pouca audiência e pouquíssima influência¹⁴⁵”, conhecidos apenas por seus amigos mais próximos¹⁴⁶, e que acabou, também, não durando muito. No fim do ano de 1960, parte de seus militantes a deixaram para se engajarem na unificação de várias correntes marxistas em prol de uma nova organização revolucionária, “mais ampla e audaciosa¹⁴⁷”.

Desta forma, na virada da década, Moniz Bandeira, Michael Löwy, os irmãos Sader e outros militantes da Liga participaram do processo de reagrupamento da esquerda socialista, anti-stalinista, anti-reformista e anti-nacionalista, que daria origem à formação da Organização Marxista Revolucionária – Política Operária, amplamente conhecida por POLOP. O congresso de fundação da nova organização, do qual Sachetta se recusou a participar, selando assim a desagregação da Liga, ocorreu em Jundiaí, no interior de São Paulo, em fevereiro de 1961, contando com a participação de alguns grupos marxistas espalhados pelo país, que como a Liga nutriam o desejo de ampliarem a sua atuação em torno de um projeto organizativo mais audacioso.

¹⁴² *Projeto de programa da Liga Socialista Independente*. São Paulo, 1956, p. 23.

¹⁴³ Entrevista Michael Lowy. *Margem Esquerda: ensaios marxistas*, n°4, Boitempo Editorial, 2004, p. 10.

¹⁴⁴ Moniz Bandeira diz que a Liga manteve atuação tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, porém, todos os militantes da organização moravam e atuavam politicamente no estado de São Paulo, sendo que apenas o próprio Moniz Bandeira vivia no Rio de Janeiro. Não obstante isso, o mesmo lembra em seus depoimentos que junto com companheiros do estado fluminense compreenderam que melhor do que fundar uma Liga no Rio de Janeiro, seria organizar uma tendência de esquerda dentro do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que lhe dariam uma “cobertura legal” de atuação. Desta forma, Moniz Bandeira e companheiros como Eric Sachs constituíram a “Esquerda (ou Juventude) Socialista”, que permitiram que eles atuassem no Rio de Janeiro em um agrupamento marxista de perspectiva crítica ao reformismo pecebista sob diretrizes teóricas idênticas a da Liga Socialista Independente (BANDEIRA, op. cit., p.12). Além do mais, percebe-se ainda nas próprias fontes primárias uma restrição de atuação ao estado paulista. Como, por exemplo, na avaliação da Liga sobre o movimento estudantil, que se restringe as acirradas disputas políticas nos órgãos estudantis do estado de São Paulo (a UEE – União Estadual dos Estudantes, e a UPES - União Paulista dos Estudantes Secundaristas).

¹⁴⁵ LÖWY, 1992, op. cit., p. 82. O jornal tinha tiragem de 500 exemplares. BANDOLI, op. cit., p. 52.

¹⁴⁶ “Acho que a Liga Socialista Independente, só os nossos amigos é que conheciam”. *Um intelectual marxista: entrevista com Michael Löwy*. <<http://www.historia.uff.br/tempo/entrevistas/entres2-1.PDF>> op. cit., p. 6.

¹⁴⁷ LÖWY, 1992, op. cit., p. 82.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

Composta por luxemburguistas, trotskistas, remanescentes da esquerda trabalhista e socialista, além de militantes “independentes”, a POLOP constituiu-se, porém, em torno de teses já defendidas pela Liga: como a defesa da preeminência capitalista na realidade socioeconômica brasileira, o que desautorizava a necessidade de uma revolução burguesa anterior a luta pelo socialismo; e assim sendo, o caráter socialista da revolução, em oposição à estratégia revolucionária do PCB, que sustentava a necessidade de uma etapa democrático-burguesa da revolução no país, deixando o socialismo para um futuro hipotético.

Referências

ANTUNES, Ricardo. Um novo desafio. *Margem Esquerda: ensaios marxistas*, nº4, Boitempo Editorial, 2004.

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Notas sobre a POLOP e Eric Sachs. *Revista Espaço Acadêmico*. Ano XVI, n. 188, janeiro/2017.

BANDOLI, Mabelle. Na “contracorrente” do desenvolvimentismo: autonomia organizativa, democracia partidária e o socialismo radical da Liga Socialista Independente (1956-1960). *Teoria & pesquisa*. Revista de ciência política. vol. 22, n. 2, p.50-70, jul./dez. 2013.

BRECHT, Bertold. *Antologia poética de Bertold Brecht*. Trad. Edmundo Moniz. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elo Editora, 1982.

CARONE, Edgar. *O PCB – 1943-1964*. Vol.2. São Paulo. Difel, 1982.

COELHO, Eurelino. A contradição principal: PCB e outros comunistas entre a ‘classe’ e a ‘nação’ (1956-1959). In: SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias de. (org.). *Capítulos de história dos comunistas no Brasil*. Salvador: EDUFBA, 2016, p.231-260.

DEMIER, Felipe A. *O longo bonapartismo brasileiro (1930-1964): autonomização relativa do estado, populismo, historiografia e movimento operário*. Universidade Federal Fluminense (UFF), Tese de Doutorado, 2012.

FERREIRA, Pedro Roberto. O Brasil dos Trotskistas 1930 - 1960. Os Trotskistas no Brasil Arquivo Edgar Leuenroth, *Cad. AEL*, v.12, n.22/23, campinas, 2005.

HECKER, Alexandre. *Socialismo sociável: história da esquerda democrática em São Paulo (1945-1965)*. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998

HOBBSAWM, Eric. *Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

KAREPOVS, Dainis; MARQUES NETO, José Castilho. Os trotskistas brasileiros e suas organizações políticas (1930-1966) in: RIDENTI, Marcelo; REIS FILHO, Daniel Aarão (org's). *História do marxismo no Brasil: partidos e organizações dos anos 1920 aos 1960*. Vol. 5, Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007.

LEAL, Murilo. *À esquerda da esquerda*. Trotskistas, comunistas e populistas no Brasil contemporâneo (1952-1966). São Paulo: Paz e Terra, 2004.

LOUREIRO, Isabel Maria. *Vanguarda socialista (1945-1948): um episódio de ecletismo na história do marxismo brasileiro*. Dissertação de Mestrado em Filosofia na Universidade de São Paulo (USP), 1984.

LÖWY, Michael. "Testemunho" in: SACCHETTA, Hermínio. *O caldeirão das bruxas e outros escritos políticos*. Campinas: Pontes/Ed. UNICAMP, 1992.

LÖWY, Michael. Mauricio Tragtenberg, espírito libertário in: SILVA, Doris Accioly; MARRACH, Sonia Alem (org.). *Mauricio Tragtenberg: uma vida para as ciências humanas*. São Paulo: Editora UNESP, 2001.

LUXEMBURGO, Rosa; LENIN, Vladimir I. *Partido de massas ou partido de vanguarda*. São Paulo, Nova Stela, 1985.

MONTEIRO, Marcio Antonio Lauria de Moraes. *O movimento trotskista internacional e as revoluções do pós-guerra: uma análise de suas (re)leituras teóricas e programáticas (1944-63)*. Dissertação de Mestrado em história. Universidade Federal Fluminense (UFF), 2016.

OLIVEIRA, Joelma Alves de. *POLOP: As origens, a coesão e a cisão de uma organização marxista (1961-1967)*. Dissertação de Mestrado em Sociologia. UNESP. Araraquara, 2007.

PADRÓS, Enrique Serra. Capitalismo, prosperidade e Estado de bem-estar social. In: REIS FILHO, Daniel Aarão, FERREIRA, Jorge e ZENHA, Celeste (orgs.). *O Século XX*. 2ª ed., Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003 (vol. 2. O tempo das crises).

QUERIDO, Fábio Mascaro. *Resistência intelectual e engajamento político em Michael Löwy e Daniel Bensaid: afinidades benjaminianas*. Tese de Doutorado em sociologia na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2016.

RIDENTI, Marcelo. Romântico e errante in: JINKINGS, Ivana; PESCHANSKI, João Alexandre (org's). *As utopias de Michael Löwy: reflexões sobre um marxista insubordinado*. São Paulo: Boitempo, 2007.

SADER, Emir. Apologia da militância revolucionária in: JINKINGS, Ivana; PESCHANSKI, João Alexandre (org's). *As utopias de Michael Löwy: reflexões sobre um marxista insubordinado*. São Paulo: Boitempo, 2007.

SANSÃO, Luiza. Ameaças e agressão do CCC a Rocha Barros causaram a sua morte. *Revista Adusp*, maio de 2013, p.38-44.

Uma Rosa vermelha no jardim político brasileiro...

TRAGTENBERG, Maurício. *Burocracia e ideologia*. São Paulo: Ática, 1974.

TROTSKY, Leon. *A Revolução Traída*, Global Editora, Brasil, 1980.

TROTSKY, Leon. *História da Revolução Russa*. Tomo I. São Paulo: Editora Sundermann, 2007.

TROTSKY, Leon. *A revolução permanente*. Trad. Herminio Sacchetta. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007.

Sites

COGGIOLA, Osvaldo. Alberto Luiz Rocha Barros, professor e militante. *Revista Adusp*, junho de 1999. Acessado em 12 de novembro de 2017 em <http://www.iea.usp.br/pessoas/RochaBarros.pdf>.

Memorial escrito pelo prof. Mauricio Tragtenberg e apresentado à Faculdade de Educação da Unicamp a fim de realizar o concurso para professor titular. <file:///C:/Users/DOCUMENTOS-PC/Downloads/8644469-17522-1-SM.pdf>

Entrevista de Michael Löwy aos professores Ângela de Castro Gomes e Daniel Aarão Reis em 11 de setembro de 1996, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Publicado na internet com título: “*Um intelectual marxista: entrevista com Michael Löwy*”. <http://www.historia.uff.br/tempo/entrevistas/entres2-1.PDF>. Acessado em 16/02/2018.

Breve biografia de Emir Sader por Carlos Eduardo Martins <https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/emir-sader-53>. Acessado em 21/05/2018. <https://teoriaedebate.org.br/2005/04/10/paul-singer/> http://www.canalciencia.ibict.br/notaveis/azis_simao.html Acessado em 21/05/2018.

Documentos

Esperam os comunistas a reabilitação de Trotsky. *Diário da Noite*, quinta-feira, 7 de novembro de 1957.

Projeto de programa da Liga Socialista Independente. São Paulo, 1956

Jornal Ação Socialista, São Paulo, ano I, nº 1, dezembro de 1958

Jornal Ação Socialista, São Paulo, ano II, nº 2, fevereiro de 1959

Jornal Ação Socialista, São Paulo, ano II, nº 3, junho de 1959

Jornal Ação Socialista, São Paulo, ano II, nº 4, setembro de 1959

Jornal Ação Socialista, São Paulo, ano II, nº 5, outubro de 1959

Jornal *Ação Socialista*, São Paulo, ano II, nº 6, dezembro de 1959

Jornal *Ação Socialista*, São Paulo, ano III, nº 7, abril de 1960

Jornal *Ação Socialista*, São Paulo, ano III, nº 8, agosto de 1960

Jornal *Ação Socialista*, São Paulo, ano III, nº 9. Edição Extra Eleitoral, setembro de 1960.

Recebido em: 25.05.2019

Aprovado em: 20.11.2019

La gestión de las industrias durante el ministerio de Ernesto Guevara (1961-1965) –
Caracterización del Sistema Presupuestario de Financiamiento

*Ramon Rodrigues Ramalho**

Resumen

Aunque la imagen del “Che” Guevara se identifique con la figura del “guerrillero heroico”, consideramos su contribución como intelectual más pertinente para la actual coyuntura latinoamericana. Para aportar en la difusión del pensamiento de Guevara sobre la administración de empresas públicas y respecto a su concepción sobre la forma con que se debe desarrollarse el Socialismo, presentamos una sistematización de los elementos característicos del Sistema Presupuestario de Financiamiento (SPF), creado para administrar los conglomerados empresariales controlados por el Ministerio de la Industria Cubana, dirigido por Ernesto Guevara entre 1961 y 1965. El SPF fue propuesto en contraposición al llamado “cálculo económico”, modelo soviético adoptado por diversos organismos del gobierno cubano, en aquel contexto “pos-triunfo” revolucionario. En su reemplazo, Guevara elabora una innovadora forma de administración empresarial, en la cual se plantea una peculiar concepción de empresa y de intercambio de los productos. Su pertinencia consiste en que el SPF constituye un elemento central en la concepción del desarrollo socialista para el Che Guevara. Para sistematizar las características del SPF, realizamos una revisión bibliográfica de todos los escritos económicos de Ernesto Guevara, siguiendo las consideraciones hechas por Orlando Borrego Díaz, segundo en comando del Ministerio de Industria, y las orientaciones de Néstor Kohan, director del grupo “Amauta” de Buenos Aires. También nos apoyamos en las obras de sus más próximos colaboradores, como Tirso Sáenz, viceministro para la Industria.

Palabras clave: Planificación Económica; Ernesto Che Guevara; Ministerio de Industrias; Modelo de Gestión; Sistema Presupuestario de Financiamiento; Conglomerados Industriales.

Abstract

Although the image of "Che" Guevara is associated with the figure of the "Heroic Guerrilla Fighter", we consider his intellectual contribution as more relevant to the current Latin American context. To publicize Guevara's thinking about the administration of state-owned companies, we present a systematization of the characteristic elements of the Budgetary Financing System (SPF, in Spanish), created to administer the business conglomerates controlled by the Ministry of the Cuban Industry, directed by Ernesto Guevara between 1961 and 1965. The SPF's proposition came as an alternative to the so-called 'economic calculation', a Soviet model adopted by many agencies of the Cuban government, after the triumph of the Cuban Revolution. As an alternative, Guevara develops an innovative form of business administration, establishing a peculiar conception of company and the exchange of products. Its relevance is that the SPF constitutes a key element in Guevara's conception regarding how the development of Socialism should take place. To systematize the characteristics of the SPF,

* Doutor em Sociologia y Mestre em Pesquisa em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires (Argentina). Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais.

we carried out a bibliographic review of all the economic writings of Ernesto Guevara, following the considerations made by Orlando Borrego Díaz, second in command of the Ministry of Industry, and the guidelines of Néstor Kohan, director of the “Amauta” group from Buenos Aires. We also rely on the works of his closest collaborators, such as Tirso Sáenz, Vice Minister for Industry.

Keywords: Economic Planning; Ernesto Che Guevara; Ministry of Industry; Management Model; Budgetary Finance System; Consolidated Enterprises.

Introducción

En el presente artículo sistematizamos los elementos característicos del Sistema Presupuestario de Financiamiento (SPF), modelo de gestión creado por Ernesto Guevara, entre 1961 y 1965, para administrar los conglomerados empresariales controlados por el Ministerio de la Industria Cubana. Para relevar las características del SPF, hemos emprendido una revisión bibliográfica de todos los escritos económicos disponibles de Ernesto Guevara, lo que se constituye como principal fuente para sostener las afirmaciones aquí destacadas. Seguimos las consideraciones de Orlando Borrego Díaz, miembro de la Columna “Ciro Redondo” y segundo en comando del Ministerio de Industria, tomando a su obra dedicada al pensamiento del Che en tanto economista y administrador público. También nos apoyamos en las orientaciones de Néstor Kohan¹, director del grupo “Amauta” de Buenos Aires, con quien el autor mantuvo contacto directo², durante la creación de una universidad popular en la planta fabril de una metalúrgica autogestionada por sus trabajadores. Asimismo, tomamos a algunas obras de sus más próximos colaboradores, como Tirso Sáenz, viceministro para la Industria.

Los aportes aquí presentados forman parte de una investigación más amplia, sobre las formas de control obrero y autogestión de fábricas latinoamericanas en el siglo XX y en la actualidad.

Por razones didácticas, hemos dividido el artículo en nueve tópicos, los cuales se van complementando en el flujo de lectura del texto. Tras una breve contextualización del escenario en el cual se erige el SPF, abordaremos los elementos de los monopolios capitalistas

¹ KOHAN, Néstor. Reflexiones sobre el sistema presupuestario de financiamiento – actualidad de un debate. *Revista Soc. Bras. Economía Política*, São Paulo, n. 36, p. 147-174, octubre de 2013.

² RAMALHO, Ramon Rodrigues. *Estrategias de Formación y Disputa Política en Movimientos Sociales. El caso de la Universidad de los Trabajadores de la Empresa Recuperada IMPA (2011-13)*. (Tesis Doctoral). Buenos Aires: FSOC/UBA, 2018.

La gestión de las industrias durante el ministerio de Ernesto Guevara...

que se consideran importantes de asimilarse y las funciones que debe cumplir el Estado en tanto administrador central de la economía. Veremos cómo los mecanismos participativos de planificación propuestos para integrar el SPF se nos evidencian una perspectiva tendiente a la descentralización de las decisiones político-económicas. Después de examinar la composición administrativa del Ministerio de Industrias, pasaremos al análisis del concepto de Empresa y de Intercambio enarbolado por el SPF, tal como sus formas de Contabilidad y de Control de la Rentabilidad, la manera por la cual se define la Norma de Trabajo y la peculiar forma de la determinación de los Precios de los productos, la cual se basa en la observación de tres índices complementarios, como veremos en el último apartado del texto.

Partamos, primeramente, de la contextualización respecto al escenario en el cual se propone la creación del SPF. En los primeros años del triunfo de la Revolución cubana, el Ministerio de Industria debe hacerse cargo de tres tipos de industrias que pasan a estar bajo su control: las recuperadas, las intervenidas y las nacionalizadas³. Las industrias *nacionalizadas* se constituyen de empresas extranjeras expropiadas debido a su accionar irregular u hostil al gobierno, tal como tres refinerías de petróleo (ESSO, Texaco y Shell) expropiadas por no refinar el petróleo crudo proveniente de Venezuela y de la URSS. Las industrias *recuperadas* provienen del “Ministerio de Bienes Malversados”, organismo creado para recuperar propiedades abandonadas por los dueños o sus “testaferros”. Las *intervenidas* son aquellas en las que surgen conflictos laborales, interrumpiéndose los suministros de materia prima o en las que se detectan la desviación de finanzas⁴.

En febrero de 1961, el Consejo de Ministros del Gobierno Cubano crea diversos organismos de administración, como parte de su política para fortalecer el aparato estatal del país. Después de desempeñar las funciones de jefe del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria y de presidente del Banco Nacional de Cuba, Ernesto Guevara asume, el 23 de febrero de 1961 hasta el 5 de marzo de 1965, la dirección del Ministerio de la Industria Cubana (MININD).

³ Fueron nacionalizados los monopolios de la electricidad y de telefonía, 105 centrales azucareros, 37 bancos con cerca de 300 sucursales y otras 382 compañías de propiedad estadounidense, española, francesa, suiza, británica y canadiense, algunos mediante acuerdos de indemnización. *Nacionalizaciones en Cuba*. Disponible em: <https://www.ecured.cu/Nacionalizaciones_en_Cuba> Acceso em 1o de junho de 2019.

A mediados de 1963, la nacionalización abarcaba más del 90% de la producción industrial y sólo un 25% del comercio minorista (en su mayoría ambulantes) continuaban en manos particulares. MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. *De Martí a Fidel*. Buenos Aires: Norma, 2008, pp.437.

⁴ DÍAZ, Orlando Borrego. *Che, el camino del fuego*. Buenos Aires: IMPA/Hombre Nuevo, 2001.

En aquel contexto, las circunstancias se mostraban bastante desfavorables. Escaseaban los cuadros superiores e intermedios, llevados por los monopolios capitalistas al retirarse de Cuba. Un 75% de los ingenieros habían dejado el país⁵. Además, Guevara señala que en la gestión de las empresas, el alborozo del triunfo revolucionario hizo “arrasar con una serie de procedimientos establecidos, por el mero hecho de ser capitalistas.”⁶

Frente a esas dificultades, Guevara inicia una intensa investigación con la intención de incorporar en su esquema de gestión, tanto las técnicas contables e informacionales de los monopolios capitalistas, como el concepto de “mercancía y la “ley del valor” de Karl Marx en una estructura de planificación participativa. El SPF refleja el resultado de ese intenso esfuerzo de investigación que constituye la obra intelectual de Ernesto Guevara y compone un elemento central en su concepción del desarrollo socialista. Como ejemplo de su importancia, Díaz afirma que el SPF era el “gran objetivo del Che y quizás el sueño más promisorio de todas sus esperanzas como constructor y protagonista excepcional del proceso revolucionario”⁷.

En un primer momento, la tarea principal es rehabilitar las fábricas para su “puesta en marcha”. Así, antes de un proyecto de largo plazo, se necesita recuperar las industrias existentes. El *método de recuperación* consiste en nombrar un interventor en cada industria, para diagnosticar los recursos necesarios para su reactivación. Para las industrias expropiadas se prepara escueta instrucción, especificándose las medidas a tomar al ocupárselas: trato respetuoso a antiguos dueños o representantes; arqueo inmediato de los fondos; informar a los trabajadores sobre la naciente administración; y permanencia constante del nuevo administrador designado en la planta correspondiente.

El Modelo de Gestión Soviético como punto de partida

No es nuestra intención aquí realizar una crítica al modelo soviético de gestión empresarial, sino destacar que es la percepción de Guevara sobre la inadecuación en trasladarlo al contexto cubano, lo que constituye el punto de partida de su formulación respecto al SPF.

⁵ SÁEZ, Tirso. *O Ministro Che Guevara: testemunho de um colaborador*. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

⁶ GUEVARA, Ernesto. Sobre el sistema presupuestario de financiamiento. *Obras Escogidas*. Santiago de Chile: Resma, 2004a, pp.284.

⁷ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 272.

La gestión de las industrias durante el ministerio de Ernesto Guevara...

La ayuda económica de la URSS y de los países del Bloque Socialista a Cuba, aunque considerable, en el contexto que tratamos son insuficientes o inadecuadas. Guevara llega a demostrar cierta “desesperación” al observar la baja calidad de los productos provenientes del Este Europeo y la obsolescencia de las plantas industriales importadas desde Alemania Oriental⁸. Además, los soviéticos no se muestran entusiasmados con la propuesta cubana de industrialización del país y las inversiones designadas no alcanzan más que fracciones respecto a los montos solicitados.

También considera superado el modelo de gestión de empresas practicado en la URSS, llamado de “cálculo económico”⁹. La URSS se había decidido por “hacer una planificación que se midiera por grandes resultados económicos, a través de su reflejo financiero, dejando las relaciones entre empresas en un juego más o menos libre¹⁰.”

El “cálculo económico” se basa en establecer controles globales, reflejados a través de las finanzas, haciendo de los bancos los órganos de control primario sobre la actividad de la empresa, pues los créditos otorgados a las empresas socialistas se cobran con interés, como medio de acelerar la rotación de los productos. Guevara censura ese modo de las empresas se relacionaren con los bancos, diciendo que “son similares a las de un productor privado en contacto con bancos capitalistas a los que deben explicar exhaustivamente sus planes y demostrar su solvencia¹¹.”

Guevara considera inadecuado adoptar un esquema en el cual las empresas poseen tal independencia financiera y son administradas individualmente, como unidades aisladas. Ese modelo, argumenta, conduce a un tipo de capitalismo de principios del siglo XX o a un “socialismo distorsionado”, por fomentar la competencia y hacer que la producción se rijan no por los intereses sociales sino por la rentabilidad de cada empresa.

Él entiende que la técnica de administración consiste en una de las “primeras preocupaciones en la hora de analizar los éxitos y los fracasos de la economía socialista.” Y, en ese aspecto, afirma que el “temor” a la contaminación ideológica es la principal causa del atraso

⁸ MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. *De Martí a Fidel*. Buenos Aires: Norma, 2008, pp.434.

⁹ La traducción literal del ruso no es “cálculo económico”, sino “autofinanciamiento de las empresas o autogestión financiera”. Pero, “cálculo económico” es la nomenclatura utilizada en aquel contexto cubano.

¹⁰ GUEVARA, Ernesto. Sobre la concepción del valor. *Artículos*. La Habana: Centro de Estudios Che Guevara, 2005b, pp.338.

¹¹ *Ibidem*, 2004a, pp.284.

tecnológico soviético¹². Así, quiere implementar los métodos de administración más modernos para impulsar el desarrollo de Cuba. Considera posible incorporar los mecanismos de la gestión capitalista sin producir una “hibridación” en las empresas socialistas, lo que más bien se verifica, según su opinión, en las empresas que siguen el “cálculo económico. En el “campo de las técnicas de dirección” es preciso “tomar las experiencias del lugar donde estuvieran más desarrolladas, sin miedo a contaminación ideológica alguna, por tratarse de adelantos logrados por la humanidad”¹³.

Para el Che, lo que define el uso que se da a la tecnología es su contenido de clase. Así, una tecnología fabricada por el capitalismo, o sea, para la explotación del trabajo, se la puede utilizar de modo emancipador, para la construcción del socialismo:

Una máquina no era más que un conjunto de piezas que con tenacidad y espíritu investigativo había que aprender a armarla y desarmarla, y luego a fabricar las piezas que fueran necesarias hasta dominar los procesos tecnológicos. [...] Entonces lo importante no es quien inventó el sistema, en definitiva el sistema de contabilidad que se aplica en la Unión Soviética también lo inventó el capitalismo [...] ¿Por qué nosotros vamos a hacer una tecnología de un tractor socialista en vez de un tractor capitalista, si el capitalista es mejor¹⁴?

Por considerar imperioso dar el salto técnico a nivel de organización gerencial, Guevara se aboca al estudio de las técnicas de administración de los monopolios capitalistas. Cita al economista polaco Oscar Lange, quien asume que la contabilidad de los monopolios capitalistas es superior a la practicada en los países socialistas y defiende la adopción de ciertos elementos suyos, tales como:

los métodos de un conjunto de empresas industriales de dirección centralizada; las recíprocas reglamentaciones de contabilidad entre estas empresas, el ligamen programado de su actividad y desarrollo, de su correspondiente localización, de la política de amortizaciones o inversiones

¹² Orlando Borrego Díaz dice que Guevara “no aceptaba el planteamiento determinista y dogmático de que tenga que existir un modelo de dirección económica igual para todos los países socialistas, sin distinguir sus condiciones históricas, desarrollo económico y tecnológico relativo”. DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 275.

¹³ Ibidem. pp. 194.

¹⁴ Ibidem. pp. 330.

[...] [todas] pueden ser parcialmente utilizados por nosotros en el proceso de edificación del socialismo¹⁵.

Los Elementos de los Monopolios Capitalistas asimilados

En contraposición al “cálculo económico”, Guevara elabora un esquema bautizado como el “Sistema Presupuestario de Financiamiento” (SPF). Ese es el modelo de dirección del sector industrial adoptado por Guevara, el cual se constituye en un elemento central de su concepción del desarrollo socialista. Guevara establece dos nociones esenciales para fundamentar su Sistema: 1º) la conducción del conjunto de la economía debe desarrollarse como un acto consciente; y 2º) el aspecto tecnológico de la conducción económica debe tomarse donde están desarrolladas y ser adaptadas a la nueva sociedad. Él subraya también que la finalidad económica a perseguir no es la acumulación, como en el capitalismo, y tampoco el aumento de los “grandes” índices económicos, como en la URSS, sino el aumento del nivel de vida de la población.

Con respecto a la técnica administrativa, su sistema propone incorporar en un país pequeño los avances existentes en la contabilidad de las grandes empresas capitalistas. Guevara asume que el “antecesor del sistema presupuestario de financiamiento es el monopolio imperialista radicado en Cuba”¹⁶.

Se considera especialmente valioso el avance de los monopolios en materia de organización informacional, para recibir las opiniones desde sus diversas sucursales a un nivel central, la oficina “matriz”, donde son sistematizadas. Eso permitiría aprovechar el desarrollo desigual de la economía cubana, que cuenta con buenas comunicaciones, no solamente terrestres y aéreas, sino también telefónicas y radiofónicas, para estructurar un control continuo y cotidiano de las actividades productivas¹⁷.

Para generar ese flujo comunicacional se quiere hacer uso de las últimas técnicas de información automatizadas. Con eso, se pretende conformar un sólido sistema informativo en cada fábrica, para componer lo que se llama de análisis a nivel de unidad: un flujo de

¹⁵ GUEVARA, Ernesto. Sobre el sistema presupuestario de financiamiento. *Obras Escogidas*. Santiago de Chile: Resma, 2004a, pp. 283.

¹⁶ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 284.

¹⁷ MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. *De Martí a Fidel*. Buenos Aires: Norma, 2008, pp. 345.

información en tiempo real que permite corregir cualquier falla en el sistema de producción con acciones preventivas¹⁸.

Ese tipo de organización requiere de un amplio sistema de estadísticas y otros sistemas de información, capaces de fornecer los datos para conocer y medir la eficiencia de la gestión de la propiedad social. Entre los avances en ciencia y tecnología, Guevara fija su atención especialmente en los sistemas de computación electrónica, para interconectar las principales unidades productivas y así poder controlar desde un centro y en tiempo real a todo el sistema empresarial de la industria nacional. Él tiene la convicción de que no se puede construir el socialismo en Cuba sin tener en cuenta y aplicar las técnicas modernas de programación y los métodos matemáticos al control de la producción¹⁹.

El aspecto más importante del monopolio capitalista que se quiere incorporar al SPF, consiste en su dinámica entre centralización y descentralización de las actividades de dirección. Las técnicas contables de los monopolios les permiten un mayor control y una dirección eficiente en la aplicación de los métodos de centralización y descentralización que efectúan entre sus diversas fábricas y oficinas. La descentralización geográfica de las industrias en el monopolio capitalista de los países centrales erige toda una gama de nuevas disciplinas de gestión, como la asesoría de dirección, la dinámica de grupo, la psicología industrial y el desarrollo de la dirección²⁰.

De la “ciencia de la Dirección” (Administración) se lleva en consideración a elementos tomados desde Lenin, pero también desde Taylor y de Fayol. Se trata de adecuar las técnicas de contabilidad y de informática, pues en el capitalismo están desprovistas de contenido social y humano. Por ejemplo, se sospedaba al “cronometro taylorista”, que mide el tiempo gasto con cada actividad, para establecer las normas de rendimiento del trabajo, “desechando el

¹⁸ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 297.

¹⁹ “De hecho, en sus viajes como Ministro de Industria, visitó países y fábricas en que la electrónica y la automatización mostraban adelantos significativos. [...] Cuando Guevara descubre la potencia de la Investigación de Operaciones y la Programación lineal como herramienta para la optimización de objetivos y procesos, se convirtió en un alumno aventajado y propagador de sus aplicaciones [...] Él traía a las clases problemas de tipo económico para ver qué fórmulas necesitaban para resolverlos. Recuerdo que una vez trajo un problema relacionado con una fábrica de cigarrillos en una industria habanera, pero no le hallamos solución a partir de una fórmula matemática. Sin embargo, cuando estudiamos programación lineal lo vimos otra vez y lo resolvimos... Se podía resolver por programación lineal.” *Ernesto Che Guevara, Matemática y Electrónica*. Disponible em: <<https://www.rebellion.org/noticia.php?id=251857>>. Acesso em: 1º de junho de 2019.

²⁰ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 69.

aspecto inhumano que Taylor había introducido para obtener rendimientos irracionales a costa de la intensidad del trabajo²¹.”

Del estudio sobre la “Escuela de las Relaciones Interpersonales” – que hoy conforma el área de los Recursos Humanos – se percibe la importancia que tiene la sociología y la psicología para la gestión de empresas: en el diseño de investigaciones para coleccionar opiniones del colectivo de trabajadores; para examinar sus relaciones interpersonales y con los jefes; y para identificar el estado de ánimo de los trabajadores. A partir de eso, se conforma un grupo de psicología en el departamento de industrialización, el cual hace uso de un *test psicológico* para seleccionar a los directivos en las fábricas²².

Así, cuando el Che habla de “dirección centralizada”, él se está refiriendo a la “centralización de las directivas claves en términos de política económica”.²³ La dirección centralizada no significa que todas las decisiones se tomen al más alto nivel, sino el establecimiento de graduaciones organizacionales, sobre todo para impedir que se violen los principios y normas estipuladas, habilitándose más bien que se pueda tomar las medidas necesarias, dentro de cada nivel de decisión, sin acudir a otras instancias.

Aunque ese modelo de dirección se muestre más orientado a la centralización de las funciones que a la descentralización de estas, podemos considerar que, en el SPF, la centralización presenta una tendencia a la descentralización²⁴. La posibilidad de una “descentralización gradual” se contiene en la capacidad de desarrollo de los aparatos centrales de dirección, con lo que se va liberando las iniciativas en todos los demás elementos del sistema:

En la medida que las empresas fueran ganando en eficiencia y fueran capaces de cumplir su deber social, asimilando conscientemente la “doctrina de dirección”, en igual medida se iría ganando el derecho a una descentralización gradual, y a ir independizándose del tutelaje del nivel central. A partir de entonces los sistemas de control centralizado serían más selectivos, indirectos y orientados al cumplimiento de las políticas generales del país²⁵.

²¹ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 60.

²² Ibidem. pp. 88.

²³ Ibidem. pp. 211.

²⁴ En aquel contexto cubano, decía el Che, la “centralización fue necesaria por la escasez de cuadros directivos y medios”, tal como por el voluntarismo – la “guerrilla administrativa” – del primer momento en el poder y por los residuos del espíritu caótico de la producción capitalista y de sus personalismos (“cortejo de prebendas”, “aprovechadores” que constituían la “corte” del político de turno. También se hizo necesario para suprimir el burocratismo – “la ‘ofuscación’ del papel” –, las deficiencias del análisis económico y el mal uso del tiempo de trabajo. Ibidem. pp. 68 y 290.

²⁵ Ibidem. pp. 276.

Es en ese sentido que se propone la “utilización de lo más avanzado en materia de técnicas de dirección, dentro de un cuerpo conceptual como sistema, para estar en condiciones de poder descentralizar al máximo las decisiones”²⁶. Concebido de esta forma, se pretende que la tarea administrativa, de control y dirección, se vaya convirtiendo en algo cada vez más simple y mecánico, como una especie de “mecanismo de relojería”, cuya ejecución estará en manos de equipos especializados:

Cuando todos los índices estén establecidos, y los métodos y hábitos de control estén instaurados, con el avance de la planificación en todos los sectores de la economía, esta labor será mecánica y no presentará problemas serios. [...] La posibilidad [...] estará dada por la capacidad técnica de obreros y especialistas [...] para planificar de tal modo que los requerimientos más anhelados por la población se conjuguen con las necesidades más vitales de la economía²⁷.

La medida de la descentralización se basa, en parte, en el desarrollo de la investigación social: tanto la política económica cuanto la planificación de la producción se sustentan en esas investigaciones. Se consideraba preciso establecer fórmulas de cálculo para cuantificar a todo tipo de relación productiva en la sociedad, lo que se puede hacer utilizándose a los métodos modernos de planificación de análisis matemáticos. El problema para ejecutar esa tarea, en aquel momento, consistía en estipular cuáles mediciones serían prioritarias en la creación de esas formas de cálculo.

Los Mecanismos de Planificación y la participación

La Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) es el órgano del gobierno cubano, creado en 1960, para coordinar la política económica entre los diferentes organismos del Estado y las entidades privadas. Aunque la JUCEPLAN establezca planes anuales para todas las unidades de producción, el Ministerio de Industrias también elabora una planificación específica para sus unidades productivas.

En el SPF, el “plan” tiene importancia central, pues determina todas las medidas a emplearse en el sector industrial. Pero, no se quiere con eso adjudicar al órgano central de

²⁶ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 160.

²⁷ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 353.

planificación la ejecución de todas sus etapas. Él “da solamente los lineamientos generales del plan y las cifras de control de aquellos productos que se llaman básicos [y] [...] se encarga de asegurar que la producción se cumpla a nivel de empresa²⁸”.

La toma de decisiones para la elaboración del plan se da en tres partes: 1º) la discusión con los trabajadores y el retorno de las contrapropuestas; 2º) los ajustes en los organismos superiores y la bajada del plan con sus medidas a cumplir; 3º) el control del plan. Concluida la primera y la segunda etapa el plan se convierte en ley. Podemos estructurar las etapas del “plan” de la siguiente manera: 1º) establecimiento de las propuestas; 2º) compatibilización de lo central hacia cada unidad; 3º) firma de los contratos entre las empresas; 4º) comienzo del trabajo; 5º) control de la rentabilidad del trabajo.

Con eso, se pretende armar un mecanismo con un cierto flujo y reflujo de las informaciones, en el cual las propuestas lleguen

a las empresas y unidades por los canales del ministerio y allí se fundiera con la población para volver a caminar hasta el órgano de decisión política formando una gigantesca rueda bien nivelada, en la cual se podrían cambiar determinados ritmos más o menos automáticamente, porque el control de la producción lo permitiría. Luego de establecido y compatibilizado el plan, se firman los contratos – a veces se ha hecho esto preliminarmente – y comienza el trabajo²⁹.

La participación de los trabajadores “conscientemente y sin imposiciones” en la elaboración del plan compone una de sus más valoradas partes. Sobre eso, se insiste en

la necesidad de que dirigentes y trabajadores participaran al máximo en el proceso de planificación [...] mediante discusiones abiertas y ampliamente democráticas en las fábricas, donde nadie tuviera reservas o limitaciones para expresar sus ideas [...] [para] conversar con todo el mundo, investigar los males que hay, promover las discusiones abiertas, libres, sin ninguna clase de coacción [...] [y] recibir del pueblo su voz [...] recibir las palpitations del pueblo para poder transformarlas en ideas concretas, en directivas precisas³⁰.

Sin embargo, en aquel contexto cubano, todavía se hacía necesario aclarar para algunos administradores que la participación en última instancia no está reñida con la lucha por una

²⁸ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 285

²⁹ Ibidem. pp. 295.

³⁰ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp.100.

rentabilidad, pues el gasto de tiempo con las discusiones, a la larga, permite “concentrar mejor los esfuerzos del personal de la empresa en el perfeccionamiento del proceso productivo”³¹. La participación aumenta la productividad por la iniciativa de los trabajadores en presentar sus propuestas de innovaciones o de reducción de los costos.

La disciplina fabril, en ese sistema participativo, consiste en acatar las decisiones de la mayoría, sin dejar de discutir los problemas y vigilar si la administración cumple las reglas. Existe una preocupación respecto a lo que se considera como “mala democracia”, cuando uno se pone a cuestionar la dirección “en beneficio de un mal entendido principio ‘democrático’ de dirección”, que conduce a la “dilución de la responsabilidad”.

El principio de la dirección adopta el binomio de la discusión colectiva y la responsabilidad única. Para evitar incongruencias en el flujo de organización del trabajo, se busca una combinación entre el régimen participativo y la responsabilidad asignada al dirigente. Si bien el gobierno no puede fijar planes o metas sin la participación de los trabajadores, “pues de lo contrario se caería en el peor burocratismo”, el Director de empresa junto a su equipo de dirección son “los máximos responsables por el cumplimiento de las obligaciones³²”.

Con los mecanismos de discusión colectiva y el principio de la responsabilidad única, la dirección de la fábrica se puede hacer cada vez más “colegiada”, o sea, con mayor participación de la clase obrera. Sin embargo, el cuerpo directivo de la unidad productiva sigue respondiendo por todos los errores que se cometan en la empresa, pues él tiene que descubrirlos y direccionar las medidas administrativas para corregirlos.

El director de empresa se constituye en un eslabón intermedio entre las empresas y el Ministerio, facilitando el flujo de información, la toma de decisiones y la gestión administrativa. Él debe promover la coordinación entre los diversos organismos, resolver por propia iniciativa los problemas emergentes, “bajar al trato personal y directo con las masas”, ser un “entusiasta” y empeñarse al máximo; “no debe tener horario” y “si no lo aguanta que vaya a un cargo de menor responsabilidad”³³.

³¹ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 294.

³² DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 279.

³³ Ibidem. pp.22 y 236.

Las Funciones del Estado como administrador central

En el Sistema Presupuestario de Financiamiento el aparato estatal ejerce la función de un *administrador central*, en una dinámica entre centralización/descentralización.

El órgano central de planificación (JUCEPLAN) se encarga de los controles globales de la economía, auxiliado por los Ministerios de Hacienda, en el control financiero, y de Trabajo, en la planificación de la fuerza de trabajo. Cada ministerio es responsable por controlar los planes en los niveles de sus unidades y oficinas, pudiendo adoptar escalas de decisión “más o menos elásticas”. El Ministerio de Hacienda centraliza toda la contabilidad y el control, responsable del presupuesto estatal, “único lugar donde se debe recoger el plusproducto para darle la utilización adecuada³⁴.”

La función de los bancos en el SPF se espeja en la función del banco en los monopolios capitalistas: “De hecho, el banco del monopolio es su propio ministerio de finanzas, en la dualidad del Estado dentro de otro Estado que se opera en esta etapa”³⁵. En el SPF, las funciones de la banca son las siguientes: 1) Regulación de la Circulación Monetaria; 2) Centralizar los Pagos; 3) Administración de divisas y otras operaciones internacionales.

El banco “no tiene por qué tener participación en la decisión de la inversión, que es una tarea económico-política”, lo que se da en el proceso de planificación, dirigido por el órgano central de planificación (JUCEPLAN)³⁶. El banco propiamente se ocupa sólo del cumplimiento de la metodología de transferencia de fondos, lo que es su función específica. Él únicamente distribuye los recursos del Presupuesto Nacional asignados por el plan de inversiones, situándolos a disposición de los aparatos correspondientes.

El banco pasa a las empresas las cantidades de dinero asignadas por el Plan sin cobrar interés, pues él sería una deducción del valor agregado por el obrero a la sociedad y también porque los fondos depositados en el banco no son dinero del banco, sino

disponibilidades equivalentes a la autorización para gastar de acuerdo con el plan financiero aprobado, que se registran en el Banco en cuentas separadas

³⁴ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004b, pp. 306.

³⁵ Si bien Guevara fundamenta su concepción del sistema bancario a partir de los monopolios capitalistas, él también subraya que Lenin “...habla de los bancos como grandes factores de ‘contabilidad y control’. Da la impresión de que busca la consolidación de todo el aparato financiero para que cumpla la función principal, ya apuntada por Marx, de la *contabilidad social*.” Ibidem. pp. 302.

³⁶ Ibidem. pp.307.

para salarios y para otros gastos. Esta segregación permite un fácil control del fondo de salarios, que no es dable en el sistema de autogestión financiera³⁷.

El Ministerio de Industrias aglutina el aparato productivo en un sistema de gestión integral y funciona como una “cámara de retroalimentación permanente” poniendo en contacto los cuadros de dirección, técnicos y trabajadores³⁸.

Para funcionar como una “correa de transmisión” del aparato productivo, en el Ministerio de Industrias se implementa un programa de mecanización de las principales funciones administrativas, a través del “diseño de un programa de racionalización de los equipos”³⁹. La apuesta central consiste en racionalizar los procesos administrativos a través de la automatización de los sistemas de control.

Como primer paso, se elabora un “Sistema de Control Mecanizado de alta efectividad administrativa”, para homogeneizar el análisis sobre los sistemas de todas las industrias a nivel nacional. Ese Sistema de Control está compuesto por una serie de indicadores, llamados de subsistemas, para generar datos sobre: el nivel de producción, los costos, los precios, el surtido, el nivel de ventas, el inventario de los bienes, etc. Su cómputo se hace semanalmente, para posibilitar la calificación de los problemas y así darles el orden de prioridad adecuado. Para reducir el número de objetivos a alcanzar se procede a cuantificarlos, jerarquizándose las tareas a ejecutar para, luego, estipular una medición efectiva de su cumplimiento. Con esto, se procede a elaborar un plan perspectivo con una proyección de gestión por resultados⁴⁰. A través del departamento de “Estudio de Productos” se establecen relaciones con publicistas y diseñadores, para elaborar el Diseño de los productos como un primer paso para mejorar su calidad.

Entre los elementos de gestión dedicados al monitoreo de las actividades encontramos la encuesta y la emulación. La *encuesta* se aplica en todos los centros de trabajo para coleccionar las opiniones de los trabajadores. Están agrupadas por temas, a partir de los cuales se confecciona un plan de acción para rectificar las fallas administrativas identificadas. La *emulación* consiste en poner a dos organismos para competir durante un periodo determinado,

³⁷ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004b, pp.307.

³⁸ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 107.

³⁹ Ibidem. pp. 60.

⁴⁰ La clasificación de las tareas se llamaba de “Administración por Tareas Fundamentales (ATF)” y la gestión por resultados de “Administración por Objetivo (APO)” con lo que se “marcaban metas precisas respecto de las prioridades establecidas en el plan” Ibidem. pp. 334.

La gestión de las industrias durante el ministerio de Ernesto Guevara...

observándose el más eficiente⁴¹. También se elabora un “sistema de auditoria e inspección”, para evaluar de las actividades durante su trascurso.

La estructura del Ministerio de Industrias

Para realizar sus trabajos, el Ministerio de Industria se estructura de la siguiente manera. Componen sus gabinetes jerárquicos (Secretarías): el Consejo de Dirección; el Consejo de Directores de Inspección General; el Consejo de Administración; una Dirección de Personal (para contratación de funcionarios); el Departamento de Asesoría Técnica (para tareas de capacitación); y un área de Servicios Internos (responsable del funcionamiento del Ministerio, como mantenimiento, servicios jurídicos y de seguridad).

Las Subsecretarías creadas son: de Industria Ligera; de Industria Básica; de Economía; y de Construcción Industrial. La Subsecretaría de Construcción Industrial está a cargo de efectuar las inversiones necesarias, para lo que debe centralizar las demandas emanadas desde cada fábrica en un plan de inversiones y de normalización de sus procesos productivos (obras). Esa Subsecretaría está compuesta por las siguientes Direcciones: de Inversión; de Proyectos; de Ejecución; y de Investigación Tecnológica.

La Subsecretaría de Economía tiene como función: controlar el plan; dirigir la planificación; confeccionar los planes en coordinación con otros organismos afines; asegurar la existencia de las reservas necesarias para la amortización de los medios de producción; asesorar la política de salarios; aplicar la política de precios estipulada; establecer los métodos para el balance económico; y cuidar de la actualización de los mecanismos del ministerio. Sus Direcciones son: de Planificación; de Abastecimiento; de Entrega de Productos; de Trabajo y Salario; de Costos y Precios; de Finanzas; de Colaboración Técnico-Económica; de Relaciones con la Industria Privada; y de Organización. Sus principales pautas de trabajo se basaban en el asesoramiento, coordinación e información.

El Consejo de Dirección tiene una reunión semanal y otra bimestral para abordar problemas conceptuales que se consideran de relevancia. Los balances periódicos de las empresas se elaboran en reuniones participativas, contando con miembros de varios

⁴¹ “La emulación es simplemente una competencia, pero una competencia que está dirigida al más noble de los propósitos, como es el de mejorar [...] la competencia por ver quien, dentro del panorama de la nación, es el que construye mejor, más aceleradamente el socialismo.” DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 213.

ministerios. En ellos se presenta un Diagnóstico de las empresas y una “Resolución Normativa”, con la metodología de gestión a ser adoptada, incluyéndose a la evaluación de los funcionarios subordinados.

Para estrechar el vínculo de los dirigentes con las bases, los miembros del Consejo de Dirección deben visitar una fábrica diferente a cada semana, presentando un informe detallado sobre ella, con recomendaciones para la unidad en cuestión y con observaciones sobre las actividades de los organismos de representación local. Los funcionarios del Ministerio también están impelidos a realizar trabajos físicos en las plantas de su incumbencia. Una vez al año, los dirigentes trabajan en las fábricas durante todo un mes, en un nivel subordinado. Así, aquel que tiene la responsabilidad de dirigir, de dar órdenes, al ocupar el puesto de “dirigido” puede ver la producción desde el punto de vista del trabajador, con lo que adquiere mejores condiciones de percibir los problemas en la gestión, la falta de coordinación, etc.

Las “Delegaciones Provinciales” representan el Ministerio en cada región, con la función de supervisión y coordinación a nivel local. Proporcionan información constante al Ministerio y, eventualmente, pueden dirigir microindustrias locales.

Las “Organizaciones Revolucionarias Integradas” (ORI), compuestas por trabajadores considerados como “de vanguardia”, realizan procedimientos de monitoreo de la actividad, como dirigir la “emulación”⁴².

A nivel territorial los cuadros directivos conforman diferentes “Comités Locales y Técnicos”, como los “Comités Industriales Locales”. Ellos tienen la función de articular las empresas locales (por territorio), promover instancias de capacitación y de análisis económico. Cada Comité es presidido por un director de fábrica indicado por los demás directores de la zona, en carácter rotativo para que todos ejerzan la presidencia.

El “Comité Técnico Asesor” está compuesto exclusivamente por los obreros. Él tiene como principal función “descubrir reservas productivas posibles para acelerar la producción, [...] proponer ideas para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad [...] [y] propiciar una relación más estrecha entre trabajadores y la dirección”⁴³. Él también conforma el principal canal de articulación con los Sindicatos. Se le adjudica gran importancia por considerarlo como una “fuerza que mitigaría la separación” entre el cuerpo administrativo y la masa de

⁴² Los “trabajadores de vanguardia” son aquellos que organizan los grupos de trabajo voluntario, como el “Batallón Rojo de trabajo voluntario” creado en 1961. DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 110.

⁴³ Ibidem. pp.107.

La gestión de las industrias durante el ministerio de Ernesto Guevara...

trabajadores, al engendrar una comunicación mutua entre los trabajadores y los niveles de dirección. El Comité Técnico Asesor constituye “el laboratorio experimental donde la clase obrera se prepara para las grandes tareas futuras de la conducción integral del país⁴⁴.”

Las “Asambleas de Producción” se realizan al interior de cada unidad productiva, entre todos que en ella trabajan. Esas asambleas son la instancia de discusión en las cuales los trabajadores deben expresar sus criterios acerca de lo que se debe producir y cómo producirlo – ellas deben ser “parte de la vida en las fábricas”, constituyéndose como

un arma que tenga toda la clase obrera para la fiscalización del trabajo de su administración, para la discusión de los planes, para el control del plan, para el establecimiento de nuevas normas técnicas, organizativas de todo tipo, para toda clase de discusiones colectivas o todo el núcleo de la fábrica⁴⁵.

Las Asambleas de Producción plasman el poder político de los trabajadores, pues la clase obrera aparece no solamente como fuerza de trabajo sino como organizadora de las tareas fabriles. Ellas están llamadas a convertirse en “escuelas transformadoras de la mentalidad de la clase obrera en su propio beneficio, preparándola para tareas futuras⁴⁶”.

El Concepto de Empresa y de Intercambio

En el SPF, se considera como una empresa a la agrupación de un conjunto de fábricas similares, es decir, una empresa se constituye de un conglomerado de fábricas o unidades afines. La agrupación de las fábricas se da por su identidad en términos de: 1) rama; 2) tecnología; y 3) territorio⁴⁷. Así, el aparato empresarial se organiza en un conjunto de fábricas de tecnología o procesos de producción más o menos similares.

La integración entre diversas empresas conforma, a su vez, los “Consolidados Industriales”. Los Consolidados Industriales consisten en la agrupación de empresas de una misma rama, incluyéndose a las oficinas y demás unidades relacionadas, de forma semejante

⁴⁴ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 108.

⁴⁵ Ibidem. pp. 192.

⁴⁶ Ibidem. pp. 183.

⁴⁷ Ibidem. pp. 21 y 206.

al modo de organización de los monopolios capitalistas. Cada Consolidado posee a tres departamentos: el económico; el de producción; y el de intercambio.

Para nosotros una empresa es un conglomerado de fábricas o unidades que tienen una base tecnológica parecida, un destino común para su producción o, en algún caso, una localización geográfica limitada; para el sistema de cálculo económico, una empresa es una unidad de producción con personalidad jurídica propia. Un central azucarero es una empresa para aquel método y para nosotros, todos los centrales azucareros y otras unidades relacionadas con el azúcar constituyen la Empresa Consolidada del Azúcar⁴⁸.

Es interesante destacar, que el concepto de empresa adoptado por Guevara deriva de la definición de mercancía presentada por Karl Marx. En el SPF, la concepción de empresa y el concepto de mercancía se encuentran íntimamente imbricadas:

Nosotros nos basábamos, fundamentalmente, para expresar nuestro concepto de una sola empresa, en la definición que da Marx de mercancía: *Para ser mercancía, el producto ha de pasar a manos de otro, del que lo consume, por medio de un acto de cambio; [...] Nosotros consideramos que el paso de un taller a otro, o de una empresa a otra en el sistema presupuestario desarrollado, no puede ser considerado como un acto de cambio; simplemente un acto de formación o agregados de nuevos valores mediante el trabajo. Es decir, si mercancía es aquel producto que cambia de propiedad mediante un acto de cambio, al estar dentro de la propiedad estatal todas las fábricas, en el sistema presupuestario, donde no se produce este fenómeno, el producto solamente adquirirá características de mercancía cuando, llegando al mercado, pase a manos del pueblo consumidor⁴⁹.*

Desde un panorama general, todas las empresas integradas al SPF aparecen como una sola empresa. Las entidades industriales representan una gran fábrica con una doctrina única de trabajo. Con eso, el SPF se propone a reemplazar la noción capitalista de intercambio por otra forma de trueque, fundada en una visión integral de la producción.

El producto que pasa de una empresa a otra no se considera como una “mercancía”, sino como una parte del producto que pasa por distintos talleres de una gran fábrica. Así, el flujo de productos entre las unidades productivas del Ministerio de Industrias, del Ministerio de Comercio Interior, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, etc., no se realiza a través de

⁴⁸ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 284.

⁴⁹ GUEVARA, Ernesto. Consideraciones sobre los costos de producción como base para el análisis económico de las empresas. *Artículos*. La Habana: Centro de Estudios Che Guevara, 2005a, pp.83-4.

una la relación de compra/venta, sino que pasan de una esfera a la otra mediante convenios, establecidos de acuerdo a los planes de cada empresa. Como los productos, en esas condiciones, siguen como propiedad del Estado ellos cambian únicamente su disposición, es decir, se les cambia sólo de lugar, no de propiedad. De este modo, no existen relaciones mercantiles entre las empresas del SPF. Se operan simples contratos de entrega con la correspondiente orden de compra, formalizado por el documento que corresponda en el momento, para registrar que se ha cumplido con el deber de producir y entregar determinado producto.

El paso de un producto de una empresa a otra, de un mismo ministerio o de otro [...], no debería ser considerado sino como una parte del proceso de producción, que va agregando valores al producto; y el banco, una simple caja contable, que registra los movimientos. [...] hasta su transformación en mercancía, lo que ocurre solamente cuando hay un traspaso de propiedad. Este traspaso se realiza en el momento en que sale del sector estatal y pasa a ser propiedad de algún usuario⁵⁰.

El producto, entonces, sólo se convierte en mercancía al cambiar su posesión, es decir, al cambiar su propiedad jurídica. Eso sucede en el momento del traspaso del producto terminado al consumidor final individual, a revendedores privados o al comercio externo. Las empresas tienen, sencillamente, que cumplir sus metas de producción y entregar los productos generados al Comercio Interior, a otras industrias o al Comercio Exterior.

En este sistema el principio del rendimiento comercial dentro de la esfera estatal, es estrictamente formal y dominado por el plan, solamente a los efectos del cálculo económico, la contabilidad, el control financiero, pero nunca llegará a predominar en forma fetichista sobre el contenido social de la producción, ya que como la empresa no tiene patrimonio propio contrapuesto al Estado, no retiene ni acumula, por lo tanto, en fondos propios, el resultado de su producción ni la reposición de sus costos. En el sistema presupuestario, la compraventa mercantil sólo tiene lugar allí donde el estado vende (sin comillas) a otras formas de propiedad; y en la realización de este acto de cambio mercantil de carácter esencial, la empresa traslada al presupuesto nacional, a través del cobro y depósito del precio de la mercancía vendida, la totalidad de los costos y acumulaciones internas que han tenido lugar desde el primero hasta el último acto de producción y comercialización. De esta manera, si alguno de los actos formales intermedios de 'pago y cobro', que no son más que compensaciones contables sin efecto económico, no llegaran a

⁵⁰ GUEVARA, Ernesto. Sobre la concepción del valor. *Artículos*. La Habana: Centro de Estudios Che Guevara, 2005b, pp.340.

complementarse por falta de organización o negligencia, etc., el fondo de acumulación nacional no sería perjudicado si el último acto de cambio, que es el único de contenido esencialmente económico, se realiza. Este sistema debilita el concepto de patrimonio de grupos individualizados en fábricas del Estado, [...] Hace innecesario el impuesto y el préstamo con interés, ya que la empresa no retiene ni acumula en fondos propios, eliminando, desde ahora, en su fondo y en su forma, categorías que en el desarrollo del proceso comenzarán a luchar entre sí⁵¹.

La Contabilidad y el Control de la Rentabilidad

Las cuentas de las empresas son controladas por organismos centrales en forma directa, pues la empresa *no tiene fondos propios* y todos sus ingresos generados son reintegrados al presupuesto nacional. Los fondos designados del Estado a cada empresa responden a sus planes de abastecimiento, costos, salarios, inversiones, los cuales expresan en valores las normas técnicas establecidas por la metodología adoptada en la confección de los planes⁵².

“Las empresas carecen de fondos monetarios propios, realizando sus pagos por medio de órdenes de pago emitidas contra créditos bancarios”⁵³. Estos pagos y créditos efectuados deben consistir no más que en la realización de lo que ya está previamente aprobado en los planes de cada empresa, aunque sean periódicamente revisados. La empresa no puede girar la cuenta bancaria a su antojo, siendo autorizado el giro en la cuenta de la empresa por las agencias del Banco Central, de acuerdo con los planes⁵⁴.

El plan designa un presupuesto a la empresa y el control de sus gastos se ejerce a través de las subsecretarías del Ministerio, en contacto con la dirección financiera de cada unidad productiva. Así, la empresa usa los fondos que recibe de acuerdo a su plan, según los va necesitando. Luego traspasa al Estado el gasto de sus créditos asignados, indicando el nivel del desgaste de sus medios de producción y cuál fue su rentabilidad alcanzada con el proceso productivo (valor agregado por el trabajo). Los ingresos generados son depositados en un fondo común y pasan a estar disponibles para uso del Estado.

Lo fundamental es, que la contabilidad se consolida en estos dos puntos, en la empresa y en el ministerio. Los medios básicos e inventarios deben

⁵¹ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 309.

⁵² DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 24.

⁵³ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004b, pp. 303

⁵⁴ Ibidem. pp. 307.

mantenerse controlados a nivel central, de tal manera que se puedan mover fácilmente en todo el conjunto de las unidades, de un lado hacia otro, aquellos recursos que por alguna circunstancia permanecen inmóviles en determinadas unidades. [...] El ministerio tiene también autoridad para mover los medios básicos entre distintas empresas. Los fondos no tienen carácter mercantil, solamente se hace la correspondiente anotación de los libros, dándolos de baja de un lado y de alta en el otro. De la producción se entrega una parte a la población *a través* del MINCIN [Ministerio de Interior], y otra a las unidades productivas de otros tipos para los cuales los nuestros son productos intermedios⁵⁵.

Las empresas depositan sus ingresos automáticamente en un fondo común, el “Fondo Centralizado” y reciben sus recursos que necesitan de dicho fondo. Esa centralización permite la conformación de reservas, para el caso de ser necesario realizar concesiones adicionales de crédito. La rentabilidad de una empresa específica aparece como un índice contable, pues lo que interesa es la rentabilidad general del aparato productivo.

Con eso, el SPF establece un esquema de finanzas integradas en el cual el conjunto de las empresas conforma una *estructura de liquidez unificada* entre todo el aparato productivo. Se conforma un sistema de integración contable que habilita una *retroalimentación financiera* entre las empresas, pues ellas pueden refinanciarse mutuamente a partir de transacciones bilaterales, de modo racional y contabilizado.

Eso simplifica la contabilidad referente a los requerimientos financieros entre las unidades productivas y resuelve problemas de liquidez en empresas que carecen de medios de circulación, pues dentro del sistema integrado las empresas sin fondos (“capital de giro”) pueden contar con la liquidez de las empresas en mejor situación. Además, si ocurre alguna escasez de productos fundamentales para el consumo la población, se puede mantener inalterados los precios, utilizándose de la acumulación integrada por los rendimientos de otra industria que esté mejor.

A diferencia de la producción capitalista, en el SPF la rentabilidad de una empresa no se mide por las ganancias que genera sino por los costos de producción. Es decir, el *control de la rentabilidad* se mide por los costos implicados en la producción de un bien y no por el excedente monetario logrado. La producción socialista no debe tener una parte gratuita en la jornada de trabajo, la plusvalía. “A diferencia de otros países socialistas, la empresa industrial cubana no reflejaría la categoría ganancias dentro de sus resultados contables. Toda la

⁵⁵ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp.296.

diferencia entre lo vendido por la empresa y el costo de lo producido pertenecería al Estado”⁵⁶. La realización del trabajo nuevo empleado se da al pasar de la esfera de la comercialización estatal a la esfera de la comercialización privada o al consumo de la población.

En síntesis, podemos decir que la medición de la rentabilidad de una empresa se reduce al simple cálculo entre sus gastos y sus ingresos. Esta es la expresión monetaria del balance económico de la empresa. La contabilidad de los costos de producción se divide en dos grandes grupos: los gastos con materias primas y los gastos con “materiales directos”, los cuales se componen de la siguiente manera:

En nuestro sistema de contabilidad, hemos dividido los costos en los de materias primas y materiales directos, los de materiales indirectos, el costo de la fuerza de trabajo, el de la depreciación y la seguridad social, que es el aporte de las empresas estatales, medido en función del fondo de salario, el impuesto de la seguridad social que, en realidad, debe considerarse fuera de este análisis cuando en el futuro se perfeccionen los métodos, será innecesario considerarlo y simplemente cada año el Estado asignará, en su presupuesto, un capítulo de gastos [...] En materias primas y materiales directos consumidos, se puede actuar haciendo ahorros directos, cambios tecnológicos y evitando los desperdicios. En los materiales indirectos puede haber ahorros bajando los consumos de electricidad, combustible, etc., ya sea por una simple gestión organizativa o, en otros casos, por cambios tecnológicos; y en la fuerza de trabajo, se puede bajar sus costos relativos aumentando la productividad general⁵⁷.

En la gestión de la empresa presupuestada el costo de producción es el elemento fundamental para que el administrador de la unidad, empresa o ministerio, pueda observar inmediatamente y a grandes rasgos el funcionamiento de la unidad productiva⁵⁸. En esta perspectiva, el *plan de costos* consiste en la “representación cuantitativa, expresada en valores”, del consumo previsto de medios de producción y del volumen de trabajo socialmente necesario a emplearse para cumplir las metas del plan industrial⁵⁹.

Por esto nosotros establecemos como base esencial, no el control por el precio, no el control por los logros financieros de la empresa a través del capital asignado, sino el control por los costos. [...] la rentabilidad de las empresas es una condición fundamental para el desarrollo del comunismo. Pero la rentabilidad debemos medirla en el ámbito de los costos y el avance

⁵⁶ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 122.

⁵⁷ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2005b, pp. 347.

⁵⁸ Idem. op. cit., 2004b, pp. 341.

⁵⁹ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 89.

de la rentabilidad, como avance en la productividad y en la reducción de los costos⁶⁰.

La rentabilidad de la empresa aumenta a través de una mejora en la productividad del trabajo o por la reducción de los costos de producción. Si permaneciera inalterado el ingreso aportado por la empresa a la sociedad, la única forma de aumentar su rentabilidad es disminuyendo los gastos, es decir, acotando el costo de producción. Y eso se consigue con el desarrollo en el área de la gestión de la productividad.

El control de los costos se hace a nivel de empresa y por trabajador. El control individual de los costos se realiza a partir de las *normas de trabajo* estipuladas, en términos de la calidad y la cantidad de lo que debe ser producido.

La Norma de Trabajo y la Ley del Valor

La “norma de producción” o “norma de trabajo” fija la cantidad y la calidad de los productos que cada trabajador, en determinado período, debe entregar a la sociedad en su puesto de trabajo. Por lo tanto, en el SPF se toma el trabajo normado a tiempo y no el trabajo normado por pieza o por hora (destajo). La *norma de trabajo* equivale a

la cantidad media de trabajo que crea un producto en determinado tiempo, con la calificación media y en condiciones específicas de utilización de equipo; es la entrega de una cuota de trabajo que se hace a la sociedad por parte de uno de sus miembros, es el cumplimiento de su deber social. [...] la norma no es un simple hito que marque una medida posible o la convención sobre una medida del trabajo; es la expresión de una obligación moral del trabajador, es su deber social. Aquí es donde deben juntarse la acción del control administrativo con el control ideológico⁶¹.

Aquí vemos la norma taylorista, que cronometra el tiempo gasto con cada actividad, unificada con la noción socialista de propiedad, en tanto asignación individual de cierta masa de medios de producción colectivos.

Guevara considera que la Ley del Valor no debe necesariamente regir las relaciones comerciales en una sociedad socialista. Sin embargo, él toma el concepto de “valor” de Karl

⁶⁰ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 312.

⁶¹ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 285 a 290.

Marx para estipular una medida a la cantidad de trabajo que cada obrero debe aportar a la sociedad. “La búsqueda de la medida del trabajo se identifica con la búsqueda de la medida del valor”⁶². En el SPF, se propone que la norma de trabajo sea equivalente al valor del producto que ese trabajo ha generado, es decir, la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario gasto por producto.

Sin embargo, el valor tiene un uso puntual en el SPF. Él no determina la forma de intercambio entre las mercancías, como en el capitalismo. El valor aparece sólo como una base de referencia, es decir, un índice útil para estipular la norma de trabajo, un indicador auxiliar en las mediciones de la Planificación. Buscar una medida del trabajo equivalente a la medida del valor consiste en un análisis que se hace sobre la base de una producción programada e inexcusablemente cumplida de acuerdo con el Plan, el cual es estipulado con antelación. Por lo tanto, todas esas mediciones se subordinan a la ejecución de la planificación. Con eso, no se está

impugnando la vigencia de la ley del valor, se está considerando que esta ley tiene su forma de acción [...] a través del mercado capitalista, y que las variaciones introducidas en el mercado por la socialización de los medios de producción y los aparatos de distribución, conllevan cambios que impiden una inmediata calificación de su acción⁶³.

La preocupación de Guevara tiene su foco en las discrepancias posibles de generarse entre la producción interna, regida por el SPF, y la producción externa, capitalista. En un primer nivel, esa discrepancia parece natural, una vez que la finalidad de los dos sistemas diferente esencialmente. Pero, como en el SPF todos los productos actúan de acuerdo a precios que tienen relaciones específicas entre sí, distinta a la relación de esos productos en el mercado capitalista, se va creando una nueva relación de precios que no tiene parangón con la mundial. Se considera imperativo “no desligarse de ninguna manera la estructura general de los precios internos y la de los precios del mercado externo”⁶⁴.

Si en el comercio interior “habrá un reflejo cada vez más pálido de la ley del valor”⁶⁵, en el comercio exterior “la ley del valor en escala internacional debe reconocerse como un hecho

⁶² GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2005a, pp.75.

⁶³ Ibidem. pp.76.

⁶⁴ Ibidem. pp. 76.

⁶⁵ Ibidem. pp. 81.

La gestión de las industrias durante el ministerio de Ernesto Guevara...

que rige las transacciones comerciales”⁶⁶. Y en el contexto cubano, el comercio exterior tiene gran incidencia en la economía.

En estas condiciones, se trata, primero, de establecer cuáles serán las medidas para el intercambio internamente, cuando no se constituye como intercambio de mercancías, y en segundo lugar, cuáles serán las medidas de comparación entre el mercado interno y el externo. Para eso, Guevara propone una forma muy peculiar de definición de los precios, a partir del contraste entre tres índices.

La Determinación de los Precios

Entre las empresas integradas al SPF, el dinero no funciona como medio de pago, sino únicamente en su propiedad como medida del valor, esto es, como expresión monetaria a subsidiar los cálculos necesarios para ver si las cuentas coinciden con los planes. Es decir, el dinero opera sólo como “dinero aritmético”, como un reflejo, expresado en precios, de la gestión de la empresa, que los organismos centrales analizan para efectuar el control de su funcionamiento⁶⁷.

Sin embargo, la cuestión se complica cuando se trata del Comercio Externo, una vez que se necesita recibir los pagos por las mercancías enviadas y pagar por lo que se refiere a las importaciones. Para eso, no se considera prudente simplemente agarrar los precios tal como se encuentran en un momento determinado en el mercado mundial. Eso nos dará una “imagen deformada de la productividad” capitalista, ya que mide la eficiencia mundial sólo de aquel momento⁶⁸. Eso puede provocar “peligrosas tendencias de consumo”, pues se estaría susceptible a la formación de ciertos “precios tentadores”, artificialmente establecidos por los monopolios capitalistas para desbancar a empresas de los países menores⁶⁹.

Frente a esa problemática, se elabora una fórmula muy peculiar para determinar cómo se va a establecer los precios de los productos oriundos de las empresas insertas en el SPF. Para la conformación de los precios se consideran tres índices. Con ellos, se pretende habilitar una

⁶⁶ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 292.

⁶⁷ Ibidem. pp. 284.

⁶⁸ Idem. op. cit., 2004b, pp. 342.

⁶⁹ Ibidem.

percepción general de las relaciones de producción existentes, para evidenciar sus debilidades y las soluciones posibles, tal como veremos a continuación.

El *primer índice* proviene del cómputo sobre la rentabilidad de la empresa a partir del control por los costos, tal como vimos. Ese índice interno de la contabilidad fornece un precio dado por la gestión de la empresa, medido por el control de costos en un período determinado. Él consiste, entonces, en el precio efectivamente realizado en una situación dada. Pero, las fuerzas productivas existentes pueden no estar desarrolladas suficientemente, haciendo con que los precios lleguen muy altos para la población.

El *segundo índice* consiste en fijar un precio compatible con las posibilidades de compra de la población. El precio final ofertado al consumidor no puede superar su capacidad de compra. Como el SPF no tiene como finalidad generar ganancias, sino el bien estar de la población, se procede a rebajar artificialmente los precios estimados como muy altos para aquellos productos considerados como importantes, por ejemplo, los de primera necesidad. De este modo, en la definición de los precios internos existe “un precio para la población, que puede estar relativamente divorciado del precio interno”, dado por la contabilidad efectiva de las empresas regidas por el SPF⁷⁰.

Los productos que van a sufrir intervenciones son definidos en las discusiones del Plan. Así, existe una opción política que genera distorsiones entre el precio efectivo (derivado del costo de producción real) y el precio que se hace llegar al consumidor. Pero, existe un límite objetivo para esa rebaja artificial de precios, que es el fondo mercantil disponible.

La fijación de los precios para el consumo interno se controla a partir de la relación entre el poder de compra de la población y el total del fondo mercantil existente. Observándose el fondo mercantil disponible se procede a estipular cuáles precios sufrirán mayores intervenciones y cuáles artículos se podrán sobretasar para compensar la balanza, como los artículos de lujo, por ejemplo. Las pérdidas de un sector se compensan por la transferencia desde otro sector en mejores condiciones.

Así, la contabilidad global de los precios, para el mercado interno, se hace por el contraste entre la totalidad del fondo mercantil existente y la totalidad de la demanda solvente (capacidad total de consumo de la población). El patrón de control de los precios trata de buscar un equilibrio entre el fondo mercantil y la demanda solvente.

⁷⁰ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004b, pp. 345.

Consideramos que es necesaria una estabilización global del fondo mercantil y la demanda solvente: el Ministerio de Comercio Interior se encargaría de nivelar la capacidad de compra de la población con los precios de las mercancías ofrecidas, considerando siempre que toda una serie de artículos de carácter fundamental para la vida del hombre deben ofrecerse a precios bajos, aunque en otros menos importantes, se cargue la mano con manifiesto desconocimiento de la ley del valor en cada caso concreto⁷¹.

En todo caso, el equilibrio entre el fondo mercantil y la demanda solvente sería el patrón de control, ya que el análisis de las necesidades no satisfechas no arrojaría ninguna luz, pues, por definición, no existen condiciones para darle al hombre lo que demanda en este periodo⁷².

El *tercer índice* corresponde a una medida histórica de los precios en el mercado mundial capitalista. Se trata de establecer una fórmula “que contemplara una cierta medida histórica de los precios del mercado mundial capitalista”, a lo que se debe añadir el costo de “los fletes que se han de pagar desde el origen hasta nuestro país”⁷³. Esa media histórica trata de superar las constantes fluctuaciones coyunturales de los precios en el mercado mundial capitalista, haciendo aproximar el precio del valor. Así, no importa que este índice histórico sea mayor o menor que los precios del mercado externo en un dado momento, pues lo que se quiere medir es la “eficiencia relativa” de las ramas de la economía en el mercado mundial.

Por lo tanto, existen dos índices internos a estipular, lo que efectivamente es y lo que debería ser, por así decirlo, y otro índice externo, que es la media histórica de los precios en el comercio exterior. Eso es lo que permite contrastar la eficiencia entre las ramas de la economía capitalista y las del sistema socialista. “Con este esquema tendríamos, inmediatamente, el espejo donde se reflejará toda la marcha de la economía en un momento dado”⁷⁴. Ese esquema sostiene las condiciones de posibilidad para que la Planificación pueda definir los rumbos de la economía de acuerdo a las necesidades sociales. Los índices subsidian continuamente al aparato central y a la empresa con datos sobre cuál es la real efectividad del aparato productivo, evitándose que se tomen decisiones equivocadas. Así, todas “las decisiones pueden apartarse del óptimo matemático atendiendo a razones políticas, de comercio exterior, etc., pero siempre tendríamos el espejo de los sucesos reales en el mundo frente a nuestro trabajo”⁷⁵.

⁷¹ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 293.

⁷² Idem. op. cit., 2005a, pp. 76.

⁷³ Idem. op. cit., 2004b, pp. 342.

⁷⁴ Ibidem. pp. 345.

⁷⁵ Idem. op. cit., 2004a, pp. 294.

Las *inversiones* a realizar componen otro aspecto a considerarse, respecto a las limitaciones que el fondo mercantil tiene para poder rebajar artificialmente los precios de ciertos productos. No se puede consumir todo el excedente del fondo mercantil disponible con la satisfacción de las necesidades de la población. Es preciso establecer un balance entre acumulación y consumo; un padrón global de equilibrio entre la cantidad del excedente a acumularse para invertir y la cantidad a ser puesta en el consumo directo.

Se trata, entonces, de elegir las proporciones adecuadas entre acumulación y consumo a través de las distintas ramas productivas, utilizándose de los métodos modernos de planificación mediante análisis matemáticos⁷⁶. Aquí también veremos una decisión política subsidiada por elementos objetivos a intervenir en las relaciones económicas.

El monto necesario para realizarse una inversión se define a partir del cálculo sobre las materias primas y los equipos importados; el gasto con los equipos de construcción y de montaje; el costo de los salarios; y un margen más que se deja para gastos imprevistos con el aparato constructor (obras). Al finalizar esa actividad de inversión tendremos a tres cifras de análisis: el costo real en dinero de la obra; lo que debería costar la obra según se ha estipulado en la planificación; y el costo en términos de la productividad mundial. La diferencia entre el costo real y el esperado por la planificación nos da la ineficiencia del aparato constructor; la diferencia entre el costo de la planificación y del mercado mundial “sería el índice, en el sector de que se trate, de nuestro atraso”⁷⁷.

Por ende, dejamos aquí un pasaje con los cinco puntos que Guevara expone como las principales ventajas de su SPF:

En nuestro concepto este sistema tiene las siguientes ventajas: Primero, al tender a la centralización, tiende a una utilización más racional de los fondos con carácter nacional. Segundo, racionalización de todo el aparato administrativo del estado. Tercero, esta misma tendencia a la centralización obliga a crear unidades mayores dentro de límites adecuados, que ahorran fuerza de trabajo y aumentan la productividad de los trabajadores. Cuarto, integrado en un sistema único de normas, todos los ministerios, si fuera posible, una sola gran empresa estatal. Quinto, contando con organismos constructores presupuestados, se puede simplificar mucho el control de las inversiones [...] Es importante señalar que se va creando en el obrero la idea general de la cooperación entre todos, la idea de pertenecer a un gran

⁷⁶ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004b, pp.352.

⁷⁷ Idem. op. cit., 2004a, pp. 293.

conjunto que es el de la población del país; se impulsa el desarrollo de su conciencia del deber social⁷⁸.

Conclusiones

Hemos presentado las características del Sistema Presupuestario de Financiamiento (SPF), una muy peculiar e innovadora forma de administración empresarial creada por Ernesto Guevara, entre 1961 y 1965. Más que en la figura del guerrillero heroico, creemos que es en el SPF donde podemos encontrar su concepción más acabada sobre la forma de desarrollar el socialismo. Aunque haya sido escaso el tiempo en el cual Guevara se abocó a la implementación de su Sistema Presupuestario de Financiamiento (SPF), vemos que en poco más de cinco años se había elaborado un complejo sistema de gestión organizacional, propuesto como una forma para el desarrollo socialista de la sociedad.

Nosotros examinamos a los elementos de los monopolios capitalistas que se consideran importantes de asimilarse en el SPF y las funciones que debe cumplir el Estado como administrador central. Vimos que Guevara rechaza la implementación mecánica del modelo soviético de gestión hacia la realidad cubana y asimila elementos de los monopolios capitalistas en su concepción, a los cuales se acoplan mecanismos de planificación participativos tendientes a la descentralización de las escalas decisorias. Los mecanismos participativos de planificación propuestos para integrar el SPF nos evidencian una perspectiva tendiente a la descentralización de las decisiones político-económicas: una concepción alejada del centralismo verticalizado y del autoritarismo, que más bien se nos muestra como una tendencia favorable en el sentido de constituirse una forma de “control obrero” de la producción. Se convoca a la clase obrera para tomar en sus manos un conjunto de tareas que se encontraban en manos de los aparatos burocráticos y de entidades gerenciales. La clase trabajadora debe asumir la “fuerza de dirección” del aparato productivo y los organismos estatales deben solamente cumplir una función administrativa, de carácter auxiliar, dando consejos técnicos sobre la forma como medir los procesos, elaborar los planes de gestión y proyectar las inversiones.

Tratamos de sistematizar a los puntos que consideramos centrales en el SPF: hemos examinado la estructura del Ministerio de Industrias, el concepto de empresa y de intercambio

⁷⁸ GUEVARA, Ernesto. op. cit., 2004a, pp. 298.

que adopta, la forma de contabilidad, del control de la rentabilidad y de la norma de trabajo, así como el modo con el cual se propone realizar la determinación de los precios.

De modo singular, se aplica un sistema participativo de dirección a escala, buscando lograr un salto cualitativo en la organización administrativa del Estado y conformar un modelo de gestión empresarial capaz de establecer un adecuado control del aparato productivo nacional.

Pusimos en evidencia una ambiciosa propuesta determinar los precios de los productos a través de tres índices, tal como la vinculación de la norma de trabajo con la teoría de la Ley del Valor de K. Marx. La determinación de los precios se fundamenta en la estipulación de tres índices que se complementan, notablemente porque no se pretende dejar al mercado la estipulación de los precios o a factores económicos ajenos a la voluntad de los productores.

Además, se erige una peculiar concepción de empresa y de intercambio con su respectiva forma de contabilidad y de control de la rentabilidad. Enfocándose en los aspectos relativos al desarrollo de la gestión de la productividad, mostramos cómo Guevara recupera nociones basales de la teoría de Karl Marx, especialmente el concepto de mercancía y la determinación del valor (ley del valor), que en aquel entonces parecían “olvidadas” en los centros administrativos de los países del Bloque Socialista.

A su vez, Guevara también recupera nociones fundamentales del sistema capitalista, como la función del sistema bancario de centralizador contable sobre los excedentes de las empresas, para que puedan ser canalizados como inversiones disponibles hacia otras empresas.

De forma pionera, Guevara se aboca a introducir las más avanzadas técnicas de gestión en un país económicamente subdesarrollado. Su propuesta de efectuar una actualización sistemática de las actividades en un esquema de “perfeccionamiento constante” para superar los niveles de producción vigentes, se identifica con la noción de “mejora continua” hoy corrientemente empleada en la administración de empresas. Su Sistema de Control se asemeja a lo que actualmente se denomina como “Gerencia de Calidad Total”, así como la estructura de participación que arma para la elaboración del plan nos recuerda al “*management participativo*”, el cual fomenta la iniciativa de los trabajadores.

Desde ese punto de vista, podemos considerar al SPF como un percusor del modelo de gestión “toyotista”, que se asciende en la década de 1970 sobre el modelo taylorista-fordista,

La gestión de las industrias durante el ministerio de Ernesto Guevara...

con la llamada “*revolución managerial*” en las corporaciones capitalistas. En ese modelo de gestión se constituyen grupos de trabajadores como instrumento para instigarlos a discutir su trabajo y aportar sus saberes a los directores, valorizándose de sobremana el elemento de la “participación” que el fordismo despreciaba.

Entre sus éxitos prácticos, Orlando Borrego Díaz afirma que, debido al SPF, viejas fábricas abandonadas, como la Cubana Acero que estaba “paralizada y llena de herrumbre [...] se había transformado en un centro productivo de gran importancia”⁷⁹. Como ejemplo de su importancia, Díaz afirma que el SPF era el “gran objetivo del Che y quizás el sueño más promisorio de todas sus esperanzas como constructor y protagonista excepcional del proceso revolucionario”⁸⁰.

Referências

DÍAZ, Orlando Borrego. *Che, el camino del fuego*. Buenos Aires: IMPA/Hombre Nuevo, 2001.

GUEVARA, Ernesto. Consideraciones sobre los costos de producción como base para el análisis económico de las empresas. *Artículos*. La Habana: Centro de Estudios Che Guevara, 2005a.

_____. La banca, el crédito y el socialismo. *Obras Escogidas*. Santiago de Chile: Resma, 2004b.

_____. Sobre el sistema presupuestario de financiamiento. *Obras Escogidas*. Santiago de Chile: Resma, 2004a.

_____. Sobre la concepción del valor. *Artículos*. La Habana: Centro de Estudios Che Guevara, 2005b.

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. *De Martí a Fidel*. Buenos Aires: Norma, 2008.

RAMALHO, Ramon Rodrigues. *Estrategias de Formación y Disputa Política en Movimientos Sociales. El caso de la Universidad de los Trabajadores de la Empresa Recuperada IMPA (2011-13)*. (Tesis Doctoral). Buenos Aires: FSOC/UBA, 2018.

SÁEZ, Tirso. *O Ministro Che Guevara: testemunho de um colaborador*. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

SOSA, B. E. El Pensamiento Económico de Ernesto Che Guevara. *Contribuciones a la Economía*. Disponible en: <http://www.eumed.net/ce/2009a>. Acceso en: 25 de mayo de 2019.

⁷⁹ DÍAZ, Orlando Borrego. op. cit., pp. 20.

⁸⁰ Ibidem. pp. 272.

UGARTE, Joaquín Infante. La empresa estatal socialista cubana y su transformación competitiva. *Cofin*, La Habana, vol. 8, n. 4, pp. 84-94, 2014.

KOHAN, Néstor. Reflexiones sobre el sistema presupuestario de financiamiento – actualidad de un debate. *Revista Soc. Bras. Economia Política.*, São Paulo, n. 36, p. 147-174, octubre de 2013.

Recebido em: 16.06.2019

Aprovado em: 10.12.2019

Teoria Marxista da Dependência e trotskismo: a crítica ao dualismo estrutural e ao caráter democrático burguês da revolução brasileira

*Henrique de Bem Lignani**

Resumo

O presente artigo tem por objetivo analisar as relações existentes entre a Teoria Marxista da Dependência (TMD) e o trotskismo. Para isso, analiso em um primeiro momento algumas das contribuições teóricas fornecidas a partir da TMD, inserindo-as em seu contexto de formulação, durante os críticos anos 1960-70 no Brasil. Identifico, assim, que as propostas dos teóricos dependentistas para a interpretação da realidade brasileira se contrapunham às análises dualistas, até então a visão hegemônica no interior da esquerda. Questionava-se também a conclusão política decorrente do dualismo, qual seja, o entendimento de que a superação do “atraso” nos países “subdesenvolvidos” passava pela realização de uma revolução democrático burguesa. Nesse sentido, estabeleço um paralelo entre os referidos aspectos levantados pela TMD e a obra de Trotsky, especificamente a “lei do desenvolvimento desigual e combinado” e a teoria da revolução permanente. Tais elementos haviam permitido a Trotsky identificar a existência de uma dinâmica própria no desenvolvimento capitalista dos países “atrasados”, o que possibilitaria um “salto de etapas” no seu desenvolvimento revolucionário. Por fim, analiso também textos produzidos por organizações trotskistas brasileiras durante as décadas de 1930 e 1940, cujas análises e atuação político-revolucionária, de certa forma, anteciparam algumas das críticas posteriormente formuladas pela TMD ao pensamento dualista e ao suposto caráter democrático burguês da revolução brasileira.

Palavras-chave: Teoria Marxista da Dependência; Leon Trotsky; trotskismo; dualismo; revolução.

Abstract

In this article I shall analyze the relations between Marxist Theory of Dependency (TMD, abbreviation in Portuguese) and trotskyism. For this purpose, I examine firstly some of the theoretical contributions provided by TMD, considering them within their context, during the critical decades of 1960' and 1970' in Brazil. Then, I identify that the analyses proposed by intellectuals linked to TMD for the interpretation of Brazilian reality opposed to the dualistic ones, until that moment the hegemonic interpretation within the left movements. The political conclusion arising from dualism, which is the understanding that overcoming “backwardness” in “underdeveloped” countries needs a bourgeois democratic revolution, it was also questioned. In this sense, I draw a parallel between the aforementioned aspects raised by TMD and Trotsky's work, specifically the “law of uneven and combined development” and the theory of permanent revolution. These elements had allowed Trotsky to identify the existence of a

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF). Bolsista CNPq. Agradeço à/ao parecerista anônima/o pelas significativas contribuições a este trabalho. Não é demais ressaltar que as falhas remanescentes são de minha inteira responsabilidade.

specific dynamic in the capitalist development of the “backward” countries, which would allow a “leap of stages” in their revolutionary development. Furthermore I also investigate texts produced by Brazilian trotskyst organizations during the years of 1930’ and 1940’, whose analysis and political revolutionary action anticipated, in a certain way, some of the arguments against dualist thought and the supposed bourgeois democratic character of the Brazilian revolution, later formulated by TMD.

Keywords: Marxist Theory of Dependency; Leon Trotsky; trotskism; dualism; revolution.

Introdução

As lutas políticas brasileiras dos últimos quinze anos foram a expressão de uma crise mais ampla, de caráter social e econômico, que parecia não deixar ao país outra saída senão a da revolução. No entanto, uma vez implantada a ditadura militar, em abril de 1964, as forças de esquerda viram-se obrigadas a revisar suas concepções sobre o caráter da crise brasileira, como um ponto de partida para a definição de uma estratégia de luta contra a situação que, no final, prevaleceu. Num diálogo às vezes cheio de amargura, os intelectuais e líderes políticos vinculados ao movimento popular colocam hoje duas questões fundamentais: O que é a revolução brasileira? O que representa em seu contexto a ditadura militar?¹

O trecho citado acima, escrito por Ruy Mauro Marini originalmente em 1966, expressa o significado do contexto pós-golpe de 1964 para a esquerda brasileira. Sofrida a derrota, tratou-se de um momento de inflexão no pensamento do conjunto deste campo político, a partir do qual foram levadas à frente revisões de interpretações que estavam consolidadas nas décadas anteriores. Destaca-se, assim, a crítica à concepção dualista acerca da realidade brasileira, bem como à sua contrapartida política, qual seja, o caráter democrático-burguês, anti-imperialista e antifeudal da revolução brasileira, críticas que conduziam às duas questões que encerram o enunciado de Marini.

Inseridas neste contexto, importantes contribuições ao pensamento crítico brasileiro foram produzidas nos anos 1960 e 1970, entre as quais a do grupo formado pelo próprio Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra e Theotonio dos Santos, fundadores da chamada Teoria da Dependência, Teoria Marxista da Dependência ou TMD, um dos objetos discutidos no presente trabalho. Nesse sentido, busco desenvolver nas páginas seguintes uma síntese das

¹ MARINI, Ruy Mauro. Dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil. In: MARINI, Ruy Mauro; SADER, Emir (org.). *Dialética da dependência*. Uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000, p. 72-73.

Teoria Marxista da Dependência e trotskismo...

contribuições da TMD, tendo como principal preocupação as perspectivas políticas para a compreensão da revolução brasileira que emergem dos enunciados teóricos dependentistas e a sua relação com a conjuntura política na qual foram originadas.

Além disso, procuro relacionar alguns dos principais aspectos vinculados à TMD e as formulações de Leon Trotsky, mais precisamente a “lei do desenvolvimento desigual e combinado” e a teoria da revolução permanente. Aponto aqui para o fato de que essa relação, na maioria das vezes, não é evidenciada pelos autores, que, além disso, apresentam em determinados momentos distanciamentos em relação à tradição trotskista. Apesar disso, acredito ser possível estabelecer certas aproximações, especificamente no que se refere aos aspectos mencionados acima. Para tanto, me apoiarei em trabalhos anteriores que já indicaram a existência dessa aproximação.

Por fim, me dedico às contribuições formuladas por organizações trotskistas brasileiras situadas entre as décadas de 1930 e 1940, portanto, em um período prévio à inflexão crítica ao dualismo. Pretendo com isso evidenciar que, mesmo no período em que as interpretações do Partido Comunista do Brasil (PCB) eram hegemônicas entre a esquerda, havia aqueles que, influenciados pelo pensamento de Trotsky, já apontavam os seus limites e buscavam a construção de alternativas. Nesse sentido, trata-se também de um trabalho de resgate dessas contribuições cuja originalidade e importância contrastam com o fato de que poucas vezes são lembradas.

A Teoria Marxista da Dependência: sua inserção no contexto histórico e a noção de “capitalismo dependente”

Como se pode perceber pelo contexto evidenciado na introdução, a Teoria Marxista da Dependência foi “forjada no calor da luta de classes na América Latina dos anos 1960 e 1970”². Sua proposta era fornecer explicações para a dinâmica que o desenvolvimento do capitalismo assumia na América Latina e, especificamente, no Brasil, para o que seus formuladores mobilizavam a teoria do valor, de Karl Marx, articulando-a com a teoria marxista do imperialismo, de Lenin³. Partiam, assim, da noção de “dependência”, conceito presente no

² LUCE, Mathias Seibel. *Teoria Marxista da Dependência: problemas e categorias – uma visão histórica*. São Paulo: Expressão Popular, 2018, p. 9.

³ Ibidem.

debate político e social da época, e buscavam articular o elemento das formações econômico-sociais latino-americanas ao nível mais amplo e abstrato da economia capitalista mundial, analisando de que forma ambos se relacionavam e as implicações dessas relações caracterizadas como de dependência.

Um dos elementos fundamentais para o entendimento da noção de dependência postulada pela TMD consiste na “dialética externo – interno”. Essa relação pode ser entendida a partir da definição de Theotonio dos Santos, segundo a qual “a dependência é, pois, o modo específico da produção capitalista em nossos países [...] é a situação que condiciona nosso desenvolvimento e lhe dá uma forma específica no contexto mundial – a do desenvolvimento capitalista dependente”⁴. Assim, entende-se a existência de um “modo dependente de participar do capitalismo” a partir do qual as sociedades a ele vinculadas assumiriam também determinadas características no plano interno. Isso ocorre na medida em que as leis tendências do capitalismo, atuando sobre as estruturas das formações econômico-sociais, produzem uma diferenciação entre aquelas pertencentes ao capitalismo central e as formações dependentes. Mas, além disso, produzem também diferenciações no interior dessas últimas, que se expressariam em leis tendenciais específicas à economia dependente⁵.

A descoberta de leis tendenciais específicas ao capitalismo dependente constitui uma das principais contribuições fornecidas pela TMD para a compreensão dessas sociedades. Mathias Luce, ao abordar a presença de tal aspecto na obra dos teóricos dependentistas, enfatizou que não se tratava de um distanciamento em relação à teoria do valor de Marx, o que levaria à negação da existência de tendências gerais do capitalismo. Pelo contrário, o que se afirmava é que tais tendências gerais, situadas no interior da lei do valor, se manifestavam de forma específica na realidade concreta das formações econômico-sociais dependentes. Isso, por sua vez, acarretava o desmembramento de leis específicas a tais formações, situadas ainda no interior das leis tendenciais gerais do capitalismo⁶. Ainda segundo Luce, essas leis tendenciais particulares poderiam ser definidas como: “a transferência de valor como intercâmbio desigual, a superexploração da força de trabalho e a cisão no ciclo do capital (ou o divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das massas)”⁷.

⁴ DOS SANTOS, Theotonio. 1978 apud, LUCE, Mathias Seibel. op. cit., p. 210.

⁵ LUCE, Mathias Seibel. op. cit., p. 210.

⁶ Ibidem. p. 224-227.

⁷ Ibidem. p. 229-230. Não consiste no objetivo deste artigo aprofundar a análise das mencionadas leis tendenciais do capitalismo dependente.

Nesse sentido, a interpretação segundo a qual as análises da TMD conduziram a considerar o capitalismo dependente enquanto um modo de produção diferente, à parte do modo de produção capitalista, estaria equivocada. Isso fica expresso, por exemplo, na afirmação de Vania Bambirra, que ao defender o status de “teoria” para os estudos acerca da dependência, ressalta:

Obviamente não no sentido de uma teoria geral do modo de produção capitalista, pois isso foi feito por Marx; tampouco do “modo de produção capitalista dependente”, pois isso não existe; senão do estudo das formações econômico-sociais capitalistas dependentes, vale dizer, a análise em um nível de abstração mais baixo, capaz de captar a combinação específica de modos de produção que coexistiram na América Latina sob a hegemonia do capitalismo.⁸

Portanto, ao considerar a validade da noção de capitalismo dependente, o que a TMD afirma é a existência de formas e tendências particulares de manifestação do modo de produção capitalista em determinadas realidades específicas⁹. Esse entendimento proposto pela Teoria da Dependência fica elucidado a partir da consideração das leis tendenciais particulares mencionadas acima, posto ser afirmada a sua inserção no âmbito das leis tendenciais gerais do capitalismo.

A consideração da realidade latino-americana com base no conceito de capitalismo dependente elucidado nos parágrafos anteriores, constituiu, em primeiro lugar, uma ferramenta para a crítica das chamadas “teorias do desenvolvimento” em vigor naquele contexto. Tais teorias identificavam o “atraso” dos países “subdesenvolvidos” como sendo resultado da existência de obstáculos para a sua modernização. Portanto, esses obstáculos deveriam ser superados para que o desenvolvimento pudesse ser atingido¹⁰. Entretanto, o desenvolvimento industrial de países “subdesenvolvidos” entre o pós-Segunda Guerra Mundial e a década de 1960, uma vez que ocorria articulado à expansão das empresas multinacionais, consistia em um elemento para a crítica das “teorias do desenvolvimento”. Segundo Theotonio dos Santos, “abria-se o caminho para compreender o desenvolvimento e o subdesenvolvimento

⁸ BAMBIRRA, Vania. *Teoria de la Dependência: uma anticrítica*. [1978], [s.p.]. Tradução minha.

⁹ LUCE, Mathias Seibel. op. cit., p. 200.

¹⁰ DOS SANTOS, Theotonio. *A Teoria da Dependência: balanços e perspectivas*. [1998]. Artigo publicado originalmente em espanhol em SEGRERAS, Francisco Lopez. *El reto de la globalización*. Ensayos em homenaje a Theotonio dos Santos. Caracas: CRESALC-UNESCO, 1998.

como o resultado histórico do desenvolvimento do capitalismo, como um sistema mundial que produzia ao mesmo tempo desenvolvimento e subdesenvolvimento”¹¹.

A partir disso, inserindo-se no rol de teorias críticas à ideia de “desenvolvimento” tal qual exposto acima, a TMD apresentava um contraponto às concepções dualistas acerca das sociedades e da economia no continente e, mais especificamente, no Brasil, elemento ao qual me detenho agora. De acordo com as teses dualistas, a realidade brasileira seria marcada por uma oposição formal entre dois polos antagônicos: o “moderno” e o “atrasado”, vinculados respectivamente à “sociedade moderna industrial” e à “sociedade tradicional”. A esta última estariam associados entraves “semifeudais” ao desenvolvimento da primeira. A configuração deste dualismo estrutural era explicada com base no conceito já apresentado de “subdesenvolvimento” forma própria a essas economias que, permeadas pelo capitalismo, estariam “em trânsito” para formas mais avançadas¹². Interpretações pautadas nessa noção estavam presentes, por exemplo, em estudos realizados no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), mas também marcavam fortemente as análises da esquerda no período, onde se destacavam aquelas do PCB, vinculadas ao stalinismo. Estas últimas eram o foco das discussões promovidas pela TMD.

Além de fundamentar uma interpretação acerca da realidade brasileira, a concepção dualista possuiu importantes implicações políticas. A noção de subdesenvolvimento a partir da qual concebia o Brasil conduzia à ideia de que era necessário mais desenvolvimento, tendo em vista a superação do estágio subdesenvolvido no qual o país se encontrava. Assim, “a revolução brasileira é entendida, primeiro, como o processo de modernização das estruturas econômicas do país, principalmente através da industrialização, processo que é acompanhado de uma tendência crescente de participação das massas na vida política”¹³. Em outros termos, a revolução que os teóricos dualistas/desenvolvimentistas defendiam para o Brasil naquela conjuntura dos anos 1950 e 1960 estava associada ao próprio desenvolvimento econômico nos marcos do capitalismo. Por sua vez, na medida em que compreendiam o subdesenvolvimento como estando vinculado ao atraso da estrutura agrária e ao imperialismo, o caráter dessa revolução seria antifeudal e anti-imperialista. Ou seja, tratava-se da etapa democrático-

¹¹ DOS SANTOS, Theotonio. op. cit., [s.p.].

¹² OLIVEIRA, Francisco de. A economia brasileira: crítica à razão dualista. In: *Seleções CEBRAP*. São Paulo: Brasiliense, 1977, nº 1, p. 7-8.

¹³ MARINI, Ruy Mauro. op. cit., p. 73.

burguesa da revolução brasileira, para a qual seria necessária a formação de uma frente das forças associadas ao “desenvolvimento” e ao “progresso”, quais sejam, a burguesia nacional e o proletariado¹⁴.

Como já mencionado, o PCB, principal partido de esquerda no país naquele momento, interpretava a realidade brasileira segundo os pressupostos do dualismo estrutural, sendo isso presente na linha política que defendia. Sobretudo (mas não apenas) após a “Declaração de março de 1958”, o PCB defendia a compreensão de que o desenvolvimento capitalista observado no Brasil era um elemento progressista na medida em que entrava em conflito com a estrutura arcaica e tradicional existente no campo. Nesse sentido, as principais contradições a serem resolvidas na sociedade brasileira seriam aquelas entre “nação” e “imperialismo”, e entre as forças produtivas capitalistas e as relações de produção “semifeudais” na agricultura. Para isso era defendida a aliança de classes, agregando ao lado do proletariado, além dos trabalhadores rurais e da pequena-burguesia, a burguesia nacional, entendida como “progressista”. No interior dessa aliança, a luta de classes, expressando as contradições entre o proletariado e a burguesia, não era totalmente desconsiderada; mas sua importância era relativizada, afirmando-se que “esta contradição não exige uma solução radical na etapa atual”, na qual “o desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do proletariado e de todo o povo”. Consolidava-se, assim, a perspectiva etapista da revolução brasileira, sendo a etapa posta para aquele momento “anti-imperialista”, “antifeudal”, “nacional” e “democrática”¹⁵.

Dois anos após a “Declaração de março”, em 1960, a linha política etapista seria reafirmada em todos os seus aspectos fundamentais nas *Teses* para o V Congresso do PCB, com alguns desdobramentos e “correções”¹⁶. Um aspecto importante apresentado pelas *Teses* consiste na afirmação da heterogeneidade da burguesia no Brasil. Assim, eram identificados “dois setores” no interior da burguesia, a partir das relações estabelecidas com o imperialismo: um “genuinamente nacional”, no qual estava inserida “a imensa maioria da burguesia brasileira”; e outro com “negócios ligados num grau maior ou menor ao capital imperialista”, formado pela minoria da burguesia e cujos interesses se entrelaçavam com os do

¹⁴ MARINI, Ruy Mauro. op. cit., p. 73-74.

¹⁵ COMITÊ Central do Partido Comunista do Brasil. Declaração sobre a política do PCB, março de 1958. Para uma análise do documento, conferir SEGATTO, José Antônio. *Reforma e revolução: as vicissitudes políticas do PCB (1954-1964)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995, p. 79-82.

¹⁶ SEGATTO, José Antonio. op. cit., p. 83.

imperialismo¹⁷. Dessa forma, segundo o documento, a maior parte da burguesia nacional se situava no campo do anti-imperialismo. Entretanto, tomada de um modo geral, tal classe apresentava um “duplo caráter”, uma vez que, apesar de constituir uma “força revolucionária”, “seu revolucionarismo é limitado” devido ao seu caráter explorador. Isso faria com que, em determinados momentos, a burguesia pudesse trair as aspirações revolucionárias, chegando a acordos com o imperialismo¹⁸.

Tal matiz apresentado pelo documento quanto ao caráter da burguesia brasileira não modificava a caracterização da revolução no país, entendida como estando em sua etapa “anti-imperialista, antifeudal, nacional e democrática”, nem mesmo a frente ampla de forças sociais necessária para a sua concretização. O que se afirmava era a necessidade das “forças revolucionárias consequentes”, ou seja, o proletariado, pressionarem a burguesia a fim de neutralizar suas “vacilações inerentes”¹⁹.

Considerada a posição exposta nos parágrafos acima, elaborada e defendida pelo PCB, é possível entender o contexto de formulação da Teoria Marxista da Dependência e a nova perspectiva que ela propunha para a interpretação da realidade brasileira como estando intimamente inseridos nos debates travados entre a esquerda no país. Conforme o próprio Ruy Mauro Marini afirmou:

a teoria da dependência tem suas raízes nas concepções que a “nova esquerda” [...] elaborou para fazer frente a ideologia dos partidos comunistas. A Cepal só se converteu também em alvo na medida em que os comunistas, que haviam se dedicado mais à história que à economia e à sociologia, se apoiaram nas teses cepalinas da deterioração dos termos de troca, do dualismo estrutural e da viabilidade do desenvolvimento capitalista autônomo, para sustentar o princípio da revolução democrático-burguesa, anti-imperialista e antifeudal, que eles haviam herdado da Terceira Internacional. Contrapondo-se a isso, a “nova esquerda” caracterizava a revolução como, simultaneamente, anti-imperialista e socialista, rechaçando o predomínio de relações feudais no campo e negando à burguesia latino-americana capacidade para dirigir a luta anti-imperialista.²⁰

¹⁷ 5º CONGRESSO do PC do Brasil. *Teses e resoluções políticas – 1960*. São Paulo: Fundação Maurício Grabois; Editora Anita Garibaldi, 2018, p. 91.

¹⁸ Ibidem. p. 92.

¹⁹ Ibidem. p. 92.

²⁰ STEDILE, João Pedro; TRASPADINI, Roberta. 2005 apud LUCE, Mathias Seibel, op. cit., p. 208.

É, portanto, a crítica e o contraponto ao pensamento e ao reformismo político cepalino e pecebista que fundamentaram as análises produzidas pela TMD em seu contexto de formulação. Percebe-se isso, por exemplo, na abordagem do desenvolvimento econômico e social do Brasil entre 1930 e 1964 apresentada por Ruy Mauro Marini em *Dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil*. No texto em questão o autor remonta ao período de afirmação da industrialização no cenário econômico nacional, relacionando-o à forma de inserção do Brasil na economia mundial naquele cenário específico e identificando as transformações sociais que se observam neste contexto. Assim, um primeiro aspecto a ser ressaltado é o caráter complementar identificado entre as classes dominantes agrárias e a burguesia industrial no momento de implementação da indústria. Isso ocorria na medida em que, na conjuntura em que se identificavam os efeitos da crise mundial do capitalismo de 1929 e da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foi justamente a drenagem do excedente de capitais da agricultura que possibilitou a consolidação industrial. Mais do que uma possibilidade conjuntural, Marini afirma que a industrialização naquele contexto foi a saída encontrada pelo capitalismo brasileiro no cenário de crise mundial²¹.

A expressão política da coalizão entre as classes dominantes agrárias e industriais revelou-se, segundo Marini, no compromisso representado pelo Estado Novo, em 1937, por meio do qual a burguesia industrial se estabilizou no poder, ao qual ainda se incorporavam os latifundiários e grupos comerciais. Estabeleceu-se, ainda, uma nova relação com o proletariado, a partir de uma série de concessões. Entretanto, tal pacto de interesses, cujo pano de fundo era a conjuntura econômica acima mencionada, não sobreviveu às transformações observadas a partir da década de 1950. A partir desse momento identifica-se uma crise das exportações brasileiras, impedindo o prosseguimento do modelo de financiamento anterior. Além disso, a incapacidade do setor agrícola quanto ao fornecimento de gêneros de subsistência para o mercado urbano em expansão provocava o aumento dos preços. Por fim, havia o “excedente” populacional que não era absorvido pela economia agrária e, migrando para as cidades, tinham suas opções de emprego restritas aos setores que exigiam baixa qualificação; não engrossavam, assim, o exército de reserva dos setores industriais mais avançados tecnologicamente e agravavam os problemas sociais urbanos²². A isso somava-se o ascenso dos movimentos sociais

²¹ MARINI, Ruy Mauro. op. cit., p. 77-79.

²² Ibidem, p. 80-82.

tanto no campo quanto nas cidades, provocando ainda mais instabilidade para a coalizão das classes dominantes, o que culminou no que Marini chamou de “cisão vertical” entre essas classes²³. Alguns momentos de crise que expressaram a referida cisão podem ser observados nos governos de Getúlio Vargas (1954), Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1963-64).

Por outro lado, o agravamento das condições de vida das massas trabalhadoras, ocasionada pela estagnação salarial e pela inflação, bem como a intensificação dos seus movimentos políticos, provocaram uma “cisão horizontal”. Diante do receio das classes dominantes quanto à radicalização política do movimento de massas, observou-se que a oposição entre elas e os trabalhadores da cidade e do campo ganhou contornos mais agudos²⁴. Esse fato é fundamental para o entendimento que Marini apresenta acerca do golpe de 1964. Assim, o autor afirma que em virtude da situação de crise econômica provocada pela estagnação do crescimento industrial, observada claramente desde 1962, a aliança entre a burguesia e o proletariado era impossibilitada. O resultado foi o giro da burguesia à direita, culminando na imposição de um governo forte a partir do qual pôde conter o movimento de massas e implementar uma política de contenção salarial²⁵.

Contradizendo a tese que afirmava o caráter anti-imperialista da burguesia nacional, o texto de Marini recorre às transformações perpetradas no modelo de industrialização brasileiro a partir de 1955, quando houve a ampliação da inserção do capital privado estrangeiro (sobretudo estadunidense). Frente a essa inserção, setores da grande burguesia nacional buscavam associar-se a esses capitais estrangeiros, beneficiando-se de fontes de crédito e de novas tecnologias. Segundo o autor, isso teve impacto na aceleração da concentração de capital, uma vez que as unidades nacionais pequenas e médias eram absorvidas pelo capital nacional associado²⁶.

A análise de Ruy Mauro Marini em *Dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil* enfatizava, portanto, que as contradições internas existentes entre as frações da classe dominante não eram maiores que o interesse comum que havia entre elas: a manutenção dos seus lucros. No momento em que os movimentos dos trabalhadores por aumentos salariais e pela reforma agrária ganharam amplitude a ponto de ameaçar a própria estrutura de

²³ MARINI, Ruy Mauro. op. cit., p. 14.

²⁴ Ibidem. p. 25-29.

²⁵ Ibidem. p. 46-47.

²⁶ Ibidem. p. 46; 90.

dominação capitalista no país, a classe dominante unificou-se em torno da saída golpista²⁷. É diante dessa constatação que o autor questiona a perspectiva então vigente na esquerda influenciada pelo dualismo, que identificava o desenvolvimento capitalista com a revolução e afirmava a existência de uma burguesia supostamente progressista²⁸.

O que busco ressaltar por meio da apresentação da análise de Marini é a forma por meio da qual o autor, vinculado à TMD, apreendeu o desenvolvimento capitalista brasileiro entre os anos 1930 e 1960 e, relacionando a expressão deste desenvolvimento na formação econômico-social brasileira aos movimentos da economia mundial, identificou a constituição de uma dinâmica social e econômica interna própria ao capitalismo dependente. Tal análise confrontava o que era afirmado pelo pensamento cepalino e pela esquerda reformista, fundamentalmente pelo PCB, tanto no que diz respeito aos significados do desenvolvimento capitalista no Brasil quanto ao papel cumprido pela burguesia nacional. Confrontava também a política decorrente da análise cepalina/pecebista, que defendia uma aliança entre o proletariado e a burguesia nacional com o objetivo de cumprir a etapa anti-imperialista e antifeudal da revolução brasileira, eliminando os entraves ao aprofundamento do desenvolvimento capitalista industrial naquela sociedade. O golpe de 1964 e a ditadura haviam sido os elementos derradeiros, evidenciando, diante da agudização da luta de classes, a impossibilidade de um desenvolvimento capitalista autônomo em um país dependente. Assim, tendo em vista tais elementos, Marini expressa o caráter que, segundo o seu entendimento, deveria ter a revolução no Brasil, afirmando: “não resta ao povo brasileiro senão um caminho: o exercício de uma política operária, de luta pelo socialismo”²⁹.

Retomando contribuições de Leon Trotsky: o desenvolvimento desigual e combinado e a revolução permanente

Consistindo em uma das principais contribuições de Leon Trotsky para a teoria marxista, a chamada “lei do desenvolvimento desigual e combinado” buscou apreender a dinâmica própria por meio da qual ocorria o desenvolvimento histórico dos países considerados, pela terminologia da época, “atrasados”.

²⁷ MARINI, Ruy Mauro. op. cit., p. 91-92.

²⁸ Ibidem. p. 99-100.

²⁹ Ibidem. p. 102.

Os princípios que estariam na base dessa teoria foram apresentados pela primeira vez em 1906, no texto *Balanço e perspectivas*. Ao analisar o desenvolvimento social da Rússia em comparação com o de outros países europeus, Trotsky ressaltou de início duas de suas particularidades: o primitivismo e a lentidão³⁰. Tal constatação ia de acordo com a noção já afirmada por Lenin, segundo a qual cada país possuiria ritmos de desenvolvimento variados. Entretanto, Trotsky agregava a essa constatação a ideia de que o desenvolvimento histórico russo não obedecia apenas a tendências internas, mas ao lado da base econômica interior, caracterizada como primitiva, atuava a pressão do “meio sócio-histórico exterior”, mais avançado³¹. Isso teria como consequência o fato de que o desenvolvimento econômico russo assumiria características próprias. Segundo o autor, durante a segunda metade do século XIX, o crescimento populacional e da produtividade

proporcionou uma base natural para a divisão do trabalho social e, naturalmente, para o artesanato urbano. Mas por causa da pressão econômica dos países avançados, essa base foi tomada pela grande indústria capitalista, de forma que não houve tempo suficiente para o artesanato urbano florescer³².

Dessa forma, é possível perceber já neste texto a presença da ideia de que o desenvolvimento capitalista nos países atrasados ocorreria por meio de um “salto de etapas” intermediárias como o artesanato urbano.

Porém, foi apenas em 1930 que o desenvolvimento desigual e combinado ganhou sua formulação mais acabada. No primeiro capítulo de *A história da Revolução Russa*, Trotsky se dedica novamente à análise das “peculiaridades do desenvolvimento da Rússia”, examinando as tendências assumidas pelo desenvolvimento histórico dos países “atrasados” em relação aos países “adiantados”. Segundo o revolucionário russo, a possibilidade de assimilar conteúdos do progresso material e cultural aberta aos países “atrasados” faria com que esses não repetissem o mesmo ciclo histórico daqueles que se desenvolveram previamente, mas sim passassem “por cima de uma série de etapas intermediárias”. Nesse sentido, “o desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz, necessariamente, a uma combinação original de diversas fases

³⁰ TROTSKY, Leon. *Balanço e perspectivas*. In: TROTSKY, Leon. *A teoria da revolução permanente*. São Paulo: Editora Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2010, p. 39.

³¹ *Ibidem.* p. 40.

³² *Ibidem.*, p. 54.

Teoria Marxista da Dependência e trotskismo...

do *processus* histórico. A órbita descrita toma, em seu conjunto, um caráter irregular, complexo, combinado”³³. Essa assimilação, por sua vez, conferia características próprias aos elementos que eram incorporados ao país “atrasado”, uma vez que a incorporação ocorria de acordo com as capacidades econômicas e culturais daquele país. Isso permitia explicar o caráter contraditório deste desenvolvimento.

Partindo dessa análise, e levando em consideração as contribuições anteriores de Lenin, Trotsky chega ao seu enunciado amplamente conhecido:

A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do *processus* histórico, evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação apropriada, chamaremos de *lei do desenvolvimento combinado*, que significa aproximação das diversas etapas, combinação das fases diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais modernas. Sem esta lei, tomada bem entendido, em todo o seu conjunto material, é impossível compreender a história da Rússia, como em geral a de todos os países chamados à civilização em segunda, terceira ou décima linha.³⁴

A citação acima permite perceber como, a partir da lei do desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky forneceu o aporte para o entendimento de aspectos aparentemente contraditórios da realidade russa. É essa característica do desenvolvimento dos países “atrasados” que explica, por exemplo, como no início do século XX a Rússia possuía, ao lado de uma agricultura que permanecia basicamente no mesmo nível desde o século XVII, cidades com uma concentração industrial maior que a existente nos países mais avançados do ocidente.

A análise que Trotsky realizou acerca da situação econômica e social na Rússia e nos demais países situados na periferia do capitalismo reverberou na política defendida pelo revolucionário. No já mencionado *Balanço e perspectivas*, de 1906, Trotsky afirmava que o rápido desenvolvimento industrial observado na Rússia a partir de fins do século XIX, com o aporte de capitais ingleses e franceses, havia produzido um impacto na conformação da estrutura de classes interna ao país: o proletariado havia crescido quantitativamente e em peso político de forma desproporcional em relação à burguesia, numericamente débil e dependente

³³ TROTSKY, Leon. Peculiaridades do desenvolvimento da Rússia. In: TROTSKY, Leon. *A história da Revolução Russa*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 25 (grifo no original).

³⁴ Ibidem. p. 25 (grifos no original).

do capital estrangeiro. Assim, ao passo que o proletariado era levado a ocupar as posições mais avançadas no processo revolucionário, a democracia burguesa era empurrada para a retaguarda³⁵.

Na mesma obra Trotsky vai além e, estabelecendo a comparação entre os processos revolucionários de 1789, na França; 1848, na Alemanha/Áustria; e 1905, na Rússia, aprofunda sua reflexão acerca do caráter da revolução russa. Nesse sentido, afirma que durante a Revolução Francesa era possível observar uma “burguesia ilustrada”, que, ainda não expressando suas próprias contradições, pôde colocar em marcha toda a nação contra as forças da velha ordem social que impediam o pleno desenvolvimento do capitalismo. Por sua vez, já em 1848 a burguesia não foi capaz de cumprir essa mesma função e dirigir uma luta revolucionária contra as forças que se opunham à sua dominação. Isso se explica na medida em que o processo francês havia deixado lições, tornando a classe burguesa receosa quanto à mobilização das massas contra a velha ordem. O que buscavam, então, era a divisão do poder com as forças da velha ordem, apoiando-se nela para combater as massas mais adiantadas. Por sua vez, o proletariado não estava plenamente desenvolvido em termos políticos para ocupar o papel de direção do processo revolucionário³⁶. Após tais experiências ficava expresso que apenas o proletariado atuando de forma independente poderia conduzir o processo de emancipação nacional em relação à ordem aristocrática. E em 1905, na Rússia, a classe operária já havia desenvolvido suas organizações para coordenação da luta revolucionária: os soviets³⁷.

A partir dessas observações, Trotsky defendia o ponto de vista de que “o proletariado de um país economicamente atrasado pode chegar ao poder antes do proletariado de um país avançado do ponto de vista capitalista”³⁸. Combatia uma apreensão mecânica e economicista do marxismo, afirmando que a chegada do proletariado ao poder não passava necessariamente pelo estabelecimento prévio da democracia burguesa. Nesse sentido, o caráter burguês da revolução a ser realizada na Rússia não era negado; o que Trotsky afirmava era que tal caracterização não definia de antemão o curso da revolução. Dada a realidade concreta e a correlação de forças que se apresentavam na Rússia, afirmava que “na revolução do início do século XX, apesar de ser igualmente burguesa, em virtude de suas tarefas objetivas imediatas,

³⁵ TROTSKY, Leon. op. cit., 2010, p. 55.

³⁶ Idem. op. cit., 1977, p. 60-63.

³⁷ Ibidem. p. 68.

³⁸ Ibidem. p. 72.

emergiu como perspectiva próxima a inevitabilidade ou, pelo menos, a probabilidade do domínio político do proletariado”³⁹.

Posteriormente à concretização da Revolução Russa de 1917, processo que havia confirmado as teses de Trotsky, o autor apresentou, em 1929, a sua concepção de “revolução permanente” de forma mais sistemática, em obra com o mesmo título. *A revolução permanente* possuía como objetivo o combate às posições dos “epígonos do leninismo” que, rejeitando a perspectiva revolucionária de Trotsky, defendiam a concepção de “socialismo em um só país”. Além disso, o autor busca rebater as acusações que distanciavam a teoria da revolução permanente das posições defendidas por Lenin durante as primeiras décadas do século XX, bem como o acusavam de subestimar o papel político do campesinato⁴⁰.

Um primeiro aspecto a ser ressaltado na referida obra é o elemento do “salto de etapas históricas”, presente na formulação do desenvolvimento desigual e combinado. Assim, Trotsky afirmava que essa não era apenas uma possibilidade, mas a forma por meio da qual o curso vivo dos acontecimentos históricos se manifestava. Isso era observado, como já mencionado, no desenvolvimento econômico da indústria na Rússia. O autor, porém, aprofunda o significado deste princípio, afirmando que, nos “momentos críticos”, ele exigiria também o salto na política revolucionária. O reconhecimento e o aproveitamento deste aspecto diferenciariam “o revolucionário do evolucionista vulgar”⁴¹.

A consideração do “salto de etapas” não leva Trotsky, entretanto, a negar o caráter burguês da revolução. Ao contrário, esse caráter é reafirmado no que diz respeito às tarefas a serem resolvidas pelo processo revolucionário; por outro lado, afirma que ele não expressa as forças motrizes da revolução. Trata-se de uma compreensão cara à revolução permanente, uma vez que, partindo do processo de desenvolvimento dos países de capitalismo tardio, Trotsky afirmava que “os objetivos históricos da revolução burguesa retardatária” seriam resolvidos apenas pela ditadura do proletariado. Entretanto, tendo chegado ao poder, o proletariado não se deteria nas tarefas burguesas e democráticas da revolução. Ao contrário, a configuração dos interesses de classe no processo histórico o levaria a aprofundar cada vez mais medidas que entrariam em conflito com a propriedade privada, ou seja, a incursionar no sentido das medidas

³⁹ TROTSKY, Leon. op. cit., 1977, p. 77.

⁴⁰ Não me deterei nestes pontos da obra de Trotsky, uma vez que o aspecto que interessa fundamentalmente a este trabalho é a sua caracterização da revolução nos países capitalistas periféricos.

⁴¹ TROTSKY, Leon. *A revolução permanente*. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p. 164.

socialistas. Na medida em que o elemento que garantia a possibilidade da revolução socialista em um país atrasado não se encontrava apenas no plano político e social interno a este país, mas sim no fato da economia capitalista mundial estar madura para tal revolução, o futuro da ditadura do proletariado na Rússia e o seu avanço ao socialismo estariam vinculados intimamente ao futuro do capitalismo nos países avançados⁴². Percebe-se, assim, a presença dos princípios internacionalistas na teoria da revolução permanente.

A partir do exposto, podemos concluir junto a Trotsky:

A revolução permanente é representada como uma revolução que reúne as massas oprimidas das cidades e do campo em torno do proletariado organizado em sovietes, como uma revolução nacional que faz o proletariado subir ao poder e, por isso mesmo, abre a possibilidade de um transcrescimento da revolução democrática em revolução socialista. A revolução permanente não é um salto do proletariado isolado, mas a transformação de toda a nação sob a direção do proletariado.⁴³

A dinâmica da luta de classes observada ao se analisar o processo revolucionário russo e sistematizada na teoria da revolução permanente permite afirmar a impossibilidade de, nos marcos da dominação imperialista mundial e tendo o proletariado já se constituído politicamente enquanto classe, a burguesia desempenhar algum papel revolucionário. Não bastasse a demonstração deste fato constituída pela própria Revolução Russa de 1917, a tese menchevique acerca da burguesia como direção da etapa democrática da revolução nos países “atrasados” foi reeditada durante grande parte do século XX por parte da Internacional Comunista (IC) e dos Partidos Comunistas sob domínio do stalinismo⁴⁴. Tal perspectiva implicava na política de conciliação de classes, uma vez que o proletariado deveria unir-se à burguesia desses países em seu suposto embate com o imperialismo e os setores atrasados internos.

O resultado desta perspectiva revolucionária para os países de desenvolvimento capitalista tardio e da política stalinista de conciliação de classes com a burguesia levou, em determinados contextos, a situações dramáticas. Esse foi o caso, por exemplo, da Revolução

⁴² TROTSKY, Leon. op. cit., 2007, p. 60-61.

⁴³ Ibidem. p. 106.

⁴⁴ A principal expressão disso pode ser observada entre 1935 e a dissolução da Internacional Comunista, em 1943, período em que vigorou no seio da Internacional a perspectiva de aliança entre o proletariado e a burguesia nacional nos países “coloniais” e “semicoloniais”. Tratava-se de uma guinada política definida no VII Congresso da IC, a partir do que foi abandonada a tese ultra-esquerdista do “terceiro período”, em vigor desde 1928, e adotada a formulação das “Frentes Populares”.

Chinesa de 1924-27, onde a IC reconhecia o papel dirigente da burguesia chinesa às vésperas da revolução de libertação nacional. Nesse sentido, o PC Chinês era orientado a apoiar e ingressar no partido da burguesia, o Kuomintang, e, além disso, a conter os movimentos de trabalhadores e a criação de organizações autônomas por parte destes. O resultado desta política foi o enfraquecimento dos movimentos de operários e camponeses, levando, além disso, à desmoralização do PC. A resposta da IC stalinizada para reverter a situação foi um giro completo e repentino na política: da conciliação com a burguesia e o Kuomintang, passou-se à defesa do levante armado imediato, o que objetivamente levou ao massacre dos trabalhadores em Cantão no ano de 1927⁴⁵.

Além do caso chinês, outro exemplo dos resultados políticos da linha conciliatória e reformista adotada pelo stalinismo pode ser identificado no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Retornarei a este assunto na conclusão do presente texto.

Explicitando as relações entre a TMD e o pensamento de Trotsky

Conforme assinalou Michael Löwy, a categoria fundamental presente na formulação do desenvolvimento desigual e combinado é a totalidade. Trotsky concebe, assim, o capitalismo enquanto um processo que, ao se desenvolver, unifica a economia em escala mundial, conectando os diferentes países em um todo organicamente integrado. Consequentemente, ao se dedicar à análise do desenvolvimento histórico da Rússia, Trotsky busca apreendê-lo a partir de suas conexões com a economia capitalista⁴⁶. É este aspecto que estaria na base da explicação das contradições observadas no âmbito interno da sociedade russa.

Partindo deste ponto, considero ser possível estabelecer uma primeira aproximação entre os conceitos de Trotsky apresentados acima e a apreensão da realidade brasileira produzida pela TMD. Como já mencionei na primeira seção do presente trabalho, o aspecto fundamental da TMD é a análise do capitalismo dependente a partir das articulações observadas entre as formações econômico-sociais dos países nos quais este se manifesta e a dinâmica da economia mundial, expressa nas leis gerais do capitalismo. Identifico, assim, uma relação entre essa análise e o desenvolvimento desigual e combinado exposto por Trotsky.

⁴⁵ TROTSKY, Leon. op. cit., 2007, p. 71-73.

⁴⁶ LÖWY, Michael. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado. *Outubro*, nº 1, 1998, p. 74.

Primeiramente, ambos têm como princípio a apreensão do capitalismo enquanto uma totalidade que não se limita às fronteiras nacionais. A partir disso, buscam identificar as consequências que a inserção dos países de capitalismo tardio na lógica da economia capitalista mundial acarreta para a sua dinâmica interna.

Dessa forma, explica-se a existência de contradições aparentes nas sociedades capitalistas “dependentes” ou “atrasadas” (conforme o termo empregado por cada teoria segundo a sua época), por exemplo, a convivência entre elementos econômicos “modernos”, típicos do capitalismo industrial mais avançado, e outros “atrasados”, aparentemente vinculados a uma suposta “sociedade tradicional”. Tanto a TMD quanto a teoria do desenvolvimento desigual e combinado nos permitem entender essa realidade de forma mais complexa, a partir da imbricação íntima entre os elementos dessas duas naturezas. Longe de ser uma contradição, a convivência entre o “moderno” e o “atraso” seria a forma específica e necessária por meio da qual o capitalismo se desenvolveria nessas formações econômico-sociais.

Outro ponto de contato entre Trotsky e os teóricos dependentistas está nas conclusões políticas a que suas análises conduzem. Nesse sentido, a constatação da existência de vínculos entre as burguesias nacionais dos países periféricos e, por um lado, as classes dominantes agrárias tradicionais, e por outro o imperialismo, exprime a impossibilidade dessas burguesias desempenharem um papel revolucionário. Segundo a dinâmica do desenvolvimento histórico e econômico dessas sociedades, as tarefas da revolução burguesa caberiam ao proletariado, a essa altura, já constituído enquanto classe e com suas próprias instituições políticas independentes. A afirmação de Ruy Mauro Marini quanto ao caráter socialista da revolução brasileira e a necessidade de unificação da luta anti-imperialista à luta pelo socialismo permitem estabelecer um paralelo em relação à perspectiva da revolução permanente. A partir dessa última, Trotsky já havia afirmado a necessidade de o proletariado conduzir as tarefas democráticas e nacionais da revolução nos países “atrasados” e, no curso do processo revolucionário, a possibilidade de crescimento da revolução democrática em revolução socialista.

A aproximação entre as duas tradições abordadas neste texto foi desenvolvida anteriormente por outros autores. Destaca-se, nesse sentido, o livro de Guido Mantega, intitulado *A Economia Política Brasileira*. No livro, dedicado à análise do pensamento

Teoria Marxista da Dependência e trotskismo...

econômico produzido pela esquerda no país, o autor realça a existência de uma série de correntes de pensamento, entre as quais aquela que denomina “teoria do subdesenvolvimento capitalista”. Entre os autores situados nessa corrente estariam, por exemplo, André Gunder Frank, Caio Prado Jr e Ruy Mauro Marini. O aspecto fundamental a ser destacado consiste no fato de Mantega sugerir a existência de semelhanças entre a “teoria do subdesenvolvimento capitalista” e a teoria da revolução permanente, de Trotsky e da IV Internacional. Tais semelhanças eram apontadas tanto no que se refere ao entendimento mais geral do sistema capitalista em nível mundial, quanto ao papel atribuído aos países periféricos no interior desse sistema e à perspectiva política para esses países⁴⁷. Trata-se, assim, de um trabalho importante para a discussão aqui realizada na medida em que consiste em uma análise pioneira no que se refere ao estabelecimento de relações entre autores vinculados à TMD e a tradição trotskista.

Em trabalho no qual busca relacionar a obra teórica de Trotsky, o movimento trotskista brasileiro e a intelectualidade no país, estabelecendo convergências quanto a interpretação da realidade nacional produzida nas diferentes esferas, Felipe Demier também apontou para a identificação entre as abordagens trotskistas e dependentistas. Primeiramente, o autor afirma que, ao observar a realidade latino-americana com base na noção de desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky identificou uma historicidade própria a essa região e, assim, “lançou as bases teóricas do que posteriormente ficaria conhecido como ‘teoria da dependência’”⁴⁸. A partir de aspectos já abordados neste artigo, como aqueles referentes à crítica ao dualismo estrutural, ao etapismo e ao suposto caráter progressista da burguesia nacional, Demier reitera que “não nos é muito difícil perceber uma clara proximidade entre o pensamento trotskista e o dependentista”. Isso poderia ser observado no fato de ambos contraporem às referidas teses uma interpretação com ênfase na totalidade do capitalismo e na existência de uma dinâmica própria ao capitalismo periférico⁴⁹. Por fim, deve-se ressaltar que o autor atentou para o fato de que alguns dos principais formuladores da TMD (Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra e Theotonio dos Santos) foram militantes da Organização Revolucionária Marxista – Política Operária (POLOP) durante os anos 1960. Apesar de não se tratar de uma organização trotskista,

⁴⁷ MANTEGA, Guido. *A Economia Política Brasileira*. São Paulo/Petrópolis: Editora Polis/Vozes, 1984, p. 281.

⁴⁸ DEMIER, Felipe. *Do movimento operário à universidade: Leon Trotsky e os estudos sobre o populismo brasileiro*. 2008. 183 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2008, p. 42.

⁴⁹ Ibidem. p. 80-81.

a POLOP assumia a influência do pensamento de Trotsky em algumas de suas análises. Demier destaca, assim, outro sentido no qual é possível aproximar a TMD e as formulações de Trotsky⁵⁰.

No mesmo sentido, Ronald Chilcote identificou tal relação ao analisar a influência de determinados conceitos presentes na obra de Trotsky (“desenvolvimento capitalista atrasado e tardio”, “desenvolvimento combinado e desigual”, “revolução permanente” e “transição socialista e revolução”) sobre as análises acerca da América Latina, destacando aquelas que pensaram tais sociedades a partir das noções de dependência e subdesenvolvimento⁵¹. De um modo geral, Chilcote afirma haver semelhanças entre, por um lado, a teoria da revolução permanente e o desenvolvimento desigual e combinado, e por outro “o modelo de desenvolvimento capitalista de subdesenvolvimento, o que reflete uma versão importante da teoria da dependência”. As aproximações consistiriam no entendimento do capitalismo enquanto um sistema mundial e integrado, no interior do qual o desenvolvimento das regiões mais avançadas estaria intimamente vinculado à exploração colonial, relação que reproduziria o subdesenvolvimento nos países periféricos⁵². O autor menciona especificamente trabalhos de Ruy Mauro Marini que, segundo seu entendimento, ofereceram “uma variante do desenvolvimento desigual e combinado com a elaboração da teoria da superexploração dos trabalhadores periféricos, onde ele também apresentou sua tese sobre subimperialismo”⁵³; além de Theotônio dos Santos, que, tendo em vista a compreensão do desenvolvimento interno dos países dependentes no contexto da expansão imperialista, “ao invés de enfatizar o capitalismo na imagem dos países avançados como forma de superação do atraso, [...] ressaltou a natureza desigual do desenvolvimento [capitalista], evidente nos escritos trotskistas”⁵⁴.

Mais recentemente, Mário Guimarães Jr e Tiago Lopes estabeleceram paralelos entre Trotsky e Ruy Mauro Marini por meio da comparação das obras *História da Revolução Russa* e *Dialética da dependência*, respectivamente de cada um dos autores. Dessa forma, assim como as análises anteriores, os autores defendem ser possível perceber a presença da concepção teórica do desenvolvimento desigual e combinado na obra de Marini. Isso faria com que existissem semelhanças entre este autor e Trotsky, observadas no fato de ambos

⁵⁰ DEMIER, Felipe. op. cit., p. 81-82. Ressalto, entretanto, que a discussão acerca das posições políticas desenvolvidas no interior da POLOP não consiste no objetivo deste artigo.

⁵¹ CHILCOTE, Ronald. Influências trotskistas sobre a teoria do desenvolvimento da América Latina. In: *Revista de Ciências Sociais*, nº 40, v. 1, 2009, p. 73-98.

⁵² Ibidem. p. 90.

⁵³ Ibidem. p. 82

⁵⁴ Ibidem. p. 92.

compreenderem que o desenvolvimento do capitalismo ocorrido nas regiões atrasadas não reproduziria o mesmo percurso já realizado nos países em que ocorreu de forma pioneira⁵⁵. O fato de Marini não apresentar em seu trabalho referências explícitas a Trotsky leva Guimarães Jr e Lopes a concluíram que o autor realizou uma “redescoberta” do “método dialético”, chegando às mesmas conclusões do revolucionário russo por seus próprios meios e expressando-as por suas próprias palavras⁵⁶.

Apesar dos aspectos comuns entre a TMD e a tradição trotskista apontados tanto no presente artigo quanto pelos autores acima mencionados, é preciso, entretanto, relativizar em algum sentido essa aproximação. Em primeiro lugar, é certo que as duas abordagens possuem diferenças entre si. Como afirmou Mathias Luce, a tese do desenvolvimento desigual e combinado “está em um nível de abstração mais geral, pensando a desigualdade do ritmo no processo histórico para uma gama variada de acontecimentos”. Por sua vez, a TMD se concentraria nos desdobramentos da lei do valor, chegando a conclusões originais como a existência de leis tendenciais específicas às economias dependentes⁵⁷. Já de acordo com Michael Löwy, aspectos divergentes seriam encontrados na medida em que os formuladores da Teoria da Dependência afirmavam “o caráter exclusivamente capitalista das economias latino-americanas, desde a época da colonização”, enquanto para os trotskistas “trata-se mais de um ‘amálgama’ entre relações de produção desiguais, sob dominação do capital”⁵⁸.

O fato de praticamente não haver referências a Trotsky na obra dos teóricos dependentistas, por si só já consiste em um indicativo de distanciamento. Por exemplo, Vania Bambirra, ao identificar os “antecedentes teóricos e políticos” das análises marxistas produzidas na América Latina com base no conceito de dependência, menciona uma série de autores: Marx, Engels, Lenin (sendo este especialmente destacado), Rudolf Hilferding, Nikolai Bukharin, Rosa Luxemburgo, Mao Tse-tung e Paul Baran⁵⁹. Nesse sentido, a ausência de Trotsky enquanto uma referência é bastante significativa, uma vez a autora ter arrolado um grupo relativamente amplo de influências. Pode-se dizer, assim, que se trata de um caso em que o afastamento aparece de forma implícita em meio à ausência.

⁵⁵ GUIMARÃES JR, Mário; LOPES, Tiago. O desenvolvimento desigual e combinado: paralelos entre as obras “História da Revolução Russa” de Trotsky e “Dialética da dependência” de Ruy Mauro Marini. In: *REBELA*, v. 6, nº 2, mai/ago 2016, p. 402.

⁵⁶ GUIMARÃES JR, Mário; LOPES, Tiago. op. cit., p. 405.

⁵⁷ LUCE, Mathias. op. cit., 2018, p. 11.

⁵⁸ LÖWY, Michael. op. cit., 1998, p. 80.

⁵⁹ BAMBIRRA, Vania. op. cit., [1978].

Além disso, nos raros momentos em que Trotsky é citado por autores vinculados à TMD, fica explícita a tentativa de distanciamento destes em relação ao fundador da IV Internacional. Isso pode ser percebido no prólogo que Ruy Mauro Marini escreve, em 1974, ao livro de Vania Bambirra, *La Revolución Cubana: una reinterpretación*. Segundo Marini, a principal tese defendida pela autora no trabalho consiste na distinção de duas etapas na Revolução Cubana: uma democrática e outra socialista. Porém, enfatiza-se que o reconhecimento da existência de uma etapa democrática no processo analisado não pode se confundir com a afirmação de uma etapa “democrático-burguesa”, considerada como uma necessidade histórica para a revolução latino-americana por parte das teses etapistas. Nesse sentido, elucidando o que caracterizaria a “etapa democrática da revolução proletária” na análise de Bambirra, Marini diz tratar-se de “uma aguda luta de classes mediante a qual a classe operária incorpora as amplas massas à luta pela destruição do velho Estado e começa a constituir seus próprios órgãos de poder, que se contrapõem ao poder burguês”⁶⁰. Em seguida, em nota de rodapé, o autor afirma ainda: “a ela se referiram Marx e Engels na Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas, de 1850, quando empregaram a expressão ‘revolução permanente’, à qual Trotsky daria mais tarde um viés marcadamente economicista”⁶¹. Assim, por mais que Marini não desenvolva o que entende constituir o seu “viés economicista”, identifica-se a crítica presente na breve caracterização realizada pelo autor acerca do conceito de revolução permanente na obra de Trotsky.

Por sua vez, em 1998, ao citar a produção acadêmica relativa a à teoria da dependência escrita naquele contexto, Theotonio dos Santos critica a presença em algumas obras da

repetida atribuição a mim e a Ruy Mauro Marini da condição de ‘trotskista’ que nunca adotamos mas que vem sendo repetida irresponsavelmente no país por desconhecedores de nossos trabalhos, como Guido Mantega, um dos primeiros a repetir as acusações de ‘estancacionistas’ e ‘trotskistas’.⁶²

Bem mais explícito, o fato de considerar o adjetivo “trotskista” como uma “acusação” “repetida irresponsavelmente” não deixa dúvidas quanto ao afastamento que o autor pretendia estabelecer entre a TMD e aquela tradição.

⁶⁰ MARINI, Ruy Mauro. Prologo. In: BAMBIRRA, Vania. *La Revolución Cubana: una reinterpretación*. Ciudad de México: Editorial Nuetro Tiempo, 1974, p. 12. Tradução minha.

⁶¹ Ibidem, p. 12. Tradução minha.

⁶² DOS SANTOS, Theotonio. op. cit., [1998], [s.p.].

Teoria Marxista da Dependência e trotskismo...

Após a análise dos pontos de convergência e divergência entre as contribuições dos autores vinculados à TMD e aquelas de Trotsky, acredito ser possível uma melhor apreciação das relações existentes. Deve-se destacar de princípio as particularidades de cada uma das vertentes, assim como o fato de, implícita ou explicitamente, alguns dos principais teóricos dependentistas diferenciarem-se do trotskismo, elementos importantes para matizar a relação aqui estabelecida.

Tendo em vista essa relativização, pode-se dizer que as proximidades existentes não são elementos secundários. Podemos observá-las: a) no que se refere às preocupações dos seus autores com o entendimento das sociedades de capitalismo periférico; b) em relação à sua abordagem do problema, a partir da afirmação do capitalismo enquanto uma economia mundial e da existência de um desenvolvimento próprio do capitalismo dentro das sociedades da periferia capitalista; e c) na perspectiva política defendida em decorrência da análise.

Organizações trotskistas no Brasil e a análise da realidade nacional: o combate ao “dualismo” desde os anos 1930-40

Analisando o processo de divisões na esquerda brasileira a partir de 1961, expresso com o surgimento de novas organizações políticas, Ruy Mauro Marini afirmou que se tratava de uma “ruptura do monopólio marxista até então nas mãos do PCB (*à exceção da reduzida fração trotskista*)”⁶³. Trata-se de um breve reconhecimento quanto à existência do pensamento vinculado a Leon Trotsky no Brasil por parte do autor, que, porém, não menciona as contribuições produzidas por esta “reduzida fração”. Retomando algumas dessas contribuições, buscarei demonstrar como, em alguma medida, elas anteciparam aspectos posteriormente propostos pelas próprias análises da TMD.

Em outubro de 1930, Mário Pedrosa e Lívio Xavier escreveram aquela que viria a ser a “primeira contraposição de fundo às teses pecebistas sobre o Brasil”, além do alicerce teórico

⁶³ MARINI, Ruy Mauro. op. cit., 2000, p. 40 (grifos meus).

da Oposição de Esquerda⁶⁴ no país⁶⁵. Trata-se do documento *Esboço de uma análise da situação econômica e social no Brasil*, posteriormente publicado no periódico *A Luta de Classe*, órgão da Liga Comunista (LC)⁶⁶, em fevereiro-março de 1931. No referido texto, Pedrosa e Xavier analisavam os traços do desenvolvimento econômico e social do Brasil desde os tempos da colonização, identificando traços fundamentais acerca da inserção do capitalismo no país e buscando, por fim, compreender os significados daquele contexto da chamada “revolução de 1930”.

Um ponto fundamental da análise para os debates que reproduzo neste texto é a caracterização que os autores fazem da burguesia brasileira. Partem, assim, das consequências da inserção do imperialismo na economia nacional, alterando a estrutura econômica dos “países coloniais” e agravando as contradições internas. Os impactos disso para a dinâmica da constituição das classes sociais e para a luta de classes são claros no entendimento de Pedrosa e Xavier:

Por essa razão, a burguesia nacional não tem bases econômicas estáveis que lhe permitam edificar uma superestrutura política e social progressista. O imperialismo não lhe concede tempo para respirar e o fantasma da luta da classe proletária tira-lhe o prazer de uma digestão calma e feliz⁶⁷.

Nesse sentido, contrapondo-se à perspectiva pecebista/stalinista que supunha o caráter progressista da burguesia nacional e o seu papel na etapa democrático-burguesa da revolução brasileira, os opositoristas de esquerda brasileiros afirmavam já em 1930 que, devido à sua

⁶⁴ Organização que remonta ao final da década de 1920. Inicialmente surgida no seio do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), a partir da batalha travada por Leon Trotsky contra o crescente controle exercido por Josef Stalin no interior do partido e do Estado soviético, o combate à burocratização ganhou contornos mais amplos, alcançando o movimento comunista em nível mundial e formando-se, assim, a Oposição Internacional de Esquerda.

⁶⁵ KAREPOVS, D.; LÖWY, M.; MARQUES NETO, J. C.; Trotsky e o Brasil. In MORAES, J. Q. de (Org.). *História do marxismo no Brasil: os influxos teóricos*. Campinas, Ed. da Unicamp, 1995. v. 2, p. 242.

⁶⁶ Organização inserida na chamada “primeira geração” do trotskismo brasileiro. Existiu entre 1930 e 1933, vinculada à Oposição Internacional de Esquerda e atuando enquanto fração do PCB. A LC surgiu a partir dos acúmulos do Grupo Comunista Lenin (GCL) e a ela se seguiu a fundação da Liga Comunista Internacionalista (LCI), que marcou o rompimento definitivo com o PCB e a IC.

⁶⁷ CAMBOA, M. [Mário Pedrosa]; LYON, L. [Lívio Xavier]. *Esboço de uma análise da situação econômica e social no Brasil*. In: KAREPOVS, Dainis; ABRAMO, Fúlvio. *Na contracorrente da história: documentos da Liga Comunista Internacionalista, 1930-1933*. São Paulo: Brasiliense, 1987. Disponível em: <<https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2013/05/MP-LX-3.pdf>> (acesso em 18/12/2018).

subordinação ao imperialismo, a burguesia brasileira era “velha e reacionária” desde o seu surgimento na arena histórica⁶⁸.

Ao longo da década de 1930 e 1940 outras organizações trotskistas surgiram no Brasil, organizando-se já enquanto partidos políticos. É o caso, por exemplo, do Partido Socialista Revolucionário (PSR), seção brasileira da IV Internacional⁶⁹, e que entre 1946 e 1948 publicou o jornal *Orientação Socialista*. Assim como nas publicações trotskistas em geral, em *Orientação Socialista* eram frequentes os textos em polêmica com o PCB e o stalinismo sobre diversos temas, buscando o diálogo com as bases desse partido.

Em novembro de 1946 o PSR publicou no referido periódico um artigo intitulado “Prestes e o problema agrário”, no qual dialogava criticamente com um discurso proferido pelo então senador Luís Carlos Prestes na Assembleia Constituinte. No discurso em questão, Prestes afirmava que o Brasil era um país capitalista, mas as relações de produção na agricultura seriam pré-capitalistas. O líder comunista definia como “semifeudal” o regime social em vigor no campo brasileiro. Se opondo à tradicional abordagem stalinista acerca do caráter da agricultura brasileira, o artigo em *Orientação Socialista* menciona o aspecto avançado encontrado, por exemplo, na cafeicultura paulista, não cabendo a sua caracterização como “semifeudal”. Indo além, o texto identifica na análise de Prestes as manobras teóricas para justificar o seu “oportunismo político”. Nesse sentido, os stalinistas do PCB buscavam atribuir o caráter mais atrasado possível à agricultura, chegando à definição de “semifeudal”, para, assim, justificar sua aliança com a burguesia nacional. O desenvolvimento agrícola brasileiro era comparado “ao da França anterior à Revolução Francesa”, o que atribuiria um caráter “progressista” às forças capitalistas do país⁷⁰.

Três meses depois, *Orientação Socialista* publicou outro texto que aponta no mesmo sentido de crítica à política do PCB de aliança com a burguesia nacional. Dessa forma, buscava-se demonstrar a estreita imbricação entre a burguesia das “colônias, semicolônias, ou *países*

⁶⁸ CAMBOA, M. [Mário Pedrosa]; LYON, L. [Lívio Xavier]. op. cit.

⁶⁹ O PSR foi fundado em 1939, a partir da fusão do Partido Operário Leninista (POL) (prosseguimento da LCI) e da cisão paulista de 1937/8 do PCB. Estava organicamente vinculado à IV Internacional, fundada em 1938 pelos correligionários de Leon Trotsky a partir da constatação da falência da IC stalinizada, dando continuidade à luta travada no âmbito da Oposição Internacional de Esquerda.

⁷⁰ PRESTES e o problema agrário: contradições, confusões e falsificações do líder do PCB como manifestações particulares de oportunismo programático. *Orientação Socialista*, São Paulo, 20/nov/1946, nº 3, p. 2-3.

*dependentes*⁷¹, entre os quais o Brasil, e o imperialismo, o que era explicado pelo caráter unificado da economia mundial. A divisão internacional do trabalho no âmbito da economia capitalista conferia, assim, um caráter subordinado à burguesia dos “países dependentes”, impondo limites ao desenvolvimento da indústria internamente. Por sua vez, a burguesia nacional contentava-se com seu papel subordinado, sendo incapaz de mobilizar “seu” povo contra o imperialismo, posto ser este último seu aliado⁷².

A linha política de “união nacional” adotada pelo PCB naquele contexto, e que seria reafirmada pela já mencionada “Declaração de março de 1958”, era então criticada pelos trotskistas do PSR como sendo “policlassista”, pressupondo a existência de interesses em comum entre toda a “nação”. Reafirmando o aspecto da divisão da sociedade em classes, defendiam a política de “frente única proletária”, com conteúdo classista e o objetivo de se contrapor aos ataques patronais⁷³.

Um último texto que destaco foi publicado na edição de julho de 1947 de *Orientação Socialista*, cujo título é bastante revelador do seu conteúdo: “As tarefas ‘democrático-burguesas’ só podem ser realizadas pelo proletariado”. Novamente, o alvo é a política stalinista/pecebista de “união nacional”. Segundo afirmavam os trotskistas, tal política do PCB pautava-se na conciliação de classes, buscando uma aliança entre o proletariado e a burguesia nacional, por meio da qual, com o proletariado à frente, se lutaria pela libertação nacional com as ferramentas garantidas pela ordem constitucional burguesa. Nesse sentido, identificavam que o núcleo da política de “união nacional” era a realização da revolução burguesa no Brasil⁷⁴.

A partir da constatação da expansão da produção em escala internacional e da consequente disputa por mercados consumidores entre os países capitalistas avançados, o texto afirmava a existência de contradições no seio do imperialismo, o que havia levado, inclusive, ao conflito mundial. Inseridos neste contexto e possuindo vinculações com os países imperialistas, seria impossível aos países de economia atrasada realizar a sua revolução democrático-burguesa sem romper com a ordem social existente e sob a direção política da “sua própria” burguesia nacional. Nesse sentido, a política do PCB que insistia neste caminho

⁷¹ MUNHOZ, Segismundo. União nacional ou frente única proletária? *Orientação Socialista*, São Paulo, 03/fev/1947, nº 6, p. 4 (grifos meus). Percebe-se aqui, inclusive, o emprego do termo “países dependentes”, posteriormente mobilizado pelo arsenal teórico-conceitual da TMD.

⁷² Ibidem.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ SIQUEIRA. As tarefas “democrático-burguesas” só podem ser realizadas pelo proletariado. *Orientação Socialista*, São Paulo, 20/jul/1947, nº 15, p. 2.

era definida como “oportunista” e “pequeno-burguesa”, e seus articuladores como “estrategistas das derrotas”⁷⁵.

Portanto, a partir da análise de alguns textos publicados em diferentes momentos pelos trotskistas brasileiros, percebe-se como, desde o início dos anos 1930, a crítica à política reformista e de conciliação de classes promovida pelo stalinismo e pelo PCB foi constante. Ancorada na análise da realidade econômica e social brasileira e na presença do peso do imperialismo sobre essa realidade, afirmava-se a impossibilidade de um papel “progressista” por parte da burguesia nacional. Em contraposição à proposta de aliança entre proletariado e esse setor burguês, os trotskistas enfatizavam exaustivamente a necessidade de uma política de “frente única proletária”, com independência de classe e sem abrir mão da afirmação de um programa revolucionário.

Considerações finais: o papel histórico das teorias dualistas e de sua caracterização da revolução brasileira

Como é amplamente reconhecido, a conjuntura política e social do início dos anos 1960 no Brasil foi bastante instável, observando-se um acirramento das contradições estruturais e da luta de classes. A disseminação das análises dualistas sobre o Brasil e a perspectiva de uma revolução burguesa para o país foram fundamentais para o desfecho daquele processo, que culminou no golpe empresarial militar de 1964.

Sonia Mendonça aponta para o fato de que, desde meados dos anos 1950, o discurso nacionalista, sobretudo em sua vertente nacional desenvolvimentista, ganhou cada vez mais espaço no debate político brasileiro. O principal centro de difusão deste nacionalismo era o Instituto Brasileiro de Estudos Superiores (ISEB), que, inspirado na CEPAL, buscava propor soluções para a superação do “subdesenvolvimento” brasileiro. Assim, diversos intelectuais produziam formulações que tinham em comum a perspectiva de “progresso” para o país, a ser alcançado por meio da intensificação do desenvolvimento nos marcos do capitalismo. Entre os aspectos centrais do pensamento isebiano estavam a concepção dualista acerca da realidade brasileira e a identificação da burguesia industrial/nacional como vanguarda da revolução a ser

⁷⁵SIQUEIRA. op. cit.

concretizada no país (revolução, por sua vez, entendida enquanto sinônimo de “desenvolvimento”)⁷⁶.

São notáveis, portanto, as semelhanças entre a perspectiva teórico-política defendida no âmbito do ISEB, de inspiração cepalina, e aquela do PCB/stalinismo. A ideia relativa à possibilidade e à necessidade da conciliação de classes entre proletariado e burguesia nacional⁷⁷, com o objetivo de alcançar a etapa democrático burguesa da revolução brasileira e ampliar o desenvolvimento do capitalismo, está presente nos dois grupos. Nesse sentido, Sonia Mendonça também destaca a presença do nacional desenvolvimentismo no seio da classe operária. Além das transformações estruturais que afetavam o caráter e a composição do proletariado brasileiro, o papel cumprido pelas suas direções foi fundamental, desviando a “defesa dos interesses específicos da classe” e a “luta contra o sistema” “para problemas do desenvolvimento econômico e das reivindicações democráticas globais”⁷⁸. É nesse sentido que Sonia Mendonça destaca que o desenvolvimentismo assumiu o caráter de uma “ideologia de controle” da classe trabalhadora⁷⁹.

O que é fundamental destacar na análise de Mendonça é a atuação da burguesia nacional frente a esse discurso nacionalista. Ao mesmo tempo em que o incentivava, na medida em que consistia em um elemento garantidor da estabilidade social, a burguesia brasileira jamais se posicionou de forma favorável a um desenvolvimento industrial autônomo, vinculando-se e beneficiando-se, sobretudo a partir de meados da década de 1950, da inserção do capital privado estrangeiro na economia nacional. Assim, em paralelo à difusão do nacionalismo desenvolvimentista, a burguesia fomentou centros autônomos de formulação de pensamento, visando articular-se de forma coesa e possibilitar sua pressão política de classe. No momento em que a ideologia nacionalista e desenvolvimentista já não era mais eficaz enquanto elemento de controle dos trabalhadores, ela foi abandonada pela burguesia nacional, que, por sua vez, alinhou-se ao conjunto das classes dominantes e do imperialismo em torno da saída golpista⁸⁰.

⁷⁶ MENDONÇA, Sonia Regina de. *Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Graal, 1986, p. 59-62.

⁷⁷ Em alguns momentos, diferenças podem ser encontradas entre as concepções pecebistas e isebianas no que diz respeito a qual das duas classes encabeçaria a aliança proposta.

⁷⁸ MENDONÇA, Sonia Regina de. op. cit., 1986, p. 64.

⁷⁹ Ibidem. Em direção semelhante, Francisco Oliveira afirmava acerca da mesma perspectiva teórica que se tratava da “ideologia própria do chamado período populista”. OLIVEIRA, Francisco. op. cit., 1977, p. 9.

⁸⁰ MENDONÇA, Sonia Regina de. op. cit., 1986, p. 66-68.

Teoria Marxista da Dependência e trotskismo...

É possível perceber, seguindo a breve análise exposta acima, que o curso dos acontecimentos no Brasil entre os anos 1950 e 1960 revelou a impossibilidade relativa ao cumprimento de um papel revolucionário por parte da burguesia nacional. Entretanto, na situação de crise econômica e política que marcou os anos iniciais da década de 1960, o principal setor na direção política da classe trabalhadora, ou seja, o PCB, depositava esperanças no caráter “progressista” dessa burguesia. Dessa forma, defendia e difundia uma política reformista e de conciliação de classes, tendo desarmado o conjunto da classe trabalhadora no momento de maior tensão e acirramento da luta de classes.

Busquei por meio deste artigo elucidar a existência de uma produção teórica e política crítica às análises dualistas da realidade brasileira, entre as quais se incluem aquelas produzidas pelo stalinismo. Estando inseridos no contexto crítico dos acontecimentos da época, intelectuais vinculados a tradições como o trotskismo e a TMD contribuíram para um entendimento mais complexo acerca daquela realidade, bem como propuseram alternativas políticas que fugiam ao reformismo pecebista. Ressaltando as proximidades e afastamentos existentes entre as duas tradições mencionadas, trata-se, portanto, de resgatá-las enquanto instrumentos para a análise e intervenção na realidade, enfatizando sua perspectiva de superação do capitalismo e a sua disposição para o necessário enfrentamento às concepções muitas vezes hegemônicas entre a esquerda.

Referências

Documentos consultados online

COMITÊ Central do Partido Comunista do Brasil. Declaração sobre a política do PCB, março de 1958. Consultado em <<https://www.marxists.org/portugues/tematica/1958/03/pcb.htm>>, em 10/08/2019.

Periódicos

Centro de Documentação e Memória da UNESP (CEDEM/UNESP); Acervo Centro de Documentação do Movimento Operário Mario Pedrosa (CEMAP)

Orientação Socialista, São Paulo, 20/nov/1946, nº 3. Localização: Emb 097.

Orientação Socialista, São Paulo, 03/fev/1947, nº 6. Localização: Emb 097.

Orientação Socialista, São Paulo, 20/jul/1947, nº 15. Localização: Emb 097.

Referências bibliográficas

5º CONGRESSO do PC do Brasil. *Teses e resoluções políticas – 1960*. São Paulo: Fundação Maurício Grabois; Editora Anita Garibaldi, 2018.

BAMBIRRA, Vania. *Teoria de la Dependência: uma anticrítica*. [1978]. Disponível em: <https://www.lahaine.org/amauta/b2-img/vaniadependencia_02.pdf>. Acesso em 10/08/2019.

CAMBOA, M. [Mário Pedrosa]; LYON, L. [Lívio Xavier]. Esboço de uma análise da situação econômica e social no Brasil. In: KAREPOVS, Dainis; ABRAMO, Fúlvio. *Na contracorrente da história: documentos da Liga Comunista Internacionalista, 1930-1933*. São Paulo: Brasiliense, 1987. Disponível em: <<https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2013/05/MP-LX-3.pdf>>.

CHILCOTE, Ronald. Influências trotskistas sobre a teoria do desenvolvimento da América Latina. In: *Revista de Ciências Sociais*, nº 40, v. 1, 2009, p. 73-98.

DEMIER, Felipe. *Do movimento operário à universidade: Leon Trotsky e os estudos sobre o populismo brasileiro*. 2008. 183 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2008.

DOS SANTOS, Theotonio. *A Teoria da Dependência: balanços e perspectivas*. [1998]. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2777175/mod_resource/content/1/Theot%C3%B4nio%20dos%20Santos%20-%20A%20teoria%20da%20depend%C3%Aancia%20-%20Balan%C3%A7os%20e%20perspectivas.pdf>. Acesso em 10/08/2019.

GUIMARÃES JR, Mário; LOPES, Tiago. O desenvolvimento desigual e combinado: paralelos entre as obras “História da Revolução Russa” de Trotsky e “Dialética da dependência” de Ruy Mauro Marini. In: *REBELA*, v. 6, nº 2, mai/ago 2016, p. 396-410.

KAREPOVS, D.; LÖWY, M.; MARQUES NETO, J. C.; Trotsky e o Brasil. In MORAES, J. Q. de (Org.). *História do marxismo no Brasil: os influxos teóricos*. Campinas, Ed. da Unicamp, 1995. v. 2, p. 109-165.

LÖWY, Michael. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado. In: *Outubro*, nº 1, 1998, p. 73-80.

LUCE, Mathias Seibel. *Teoria Marxista da Dependência: problemas e categorias – uma visão histórica*. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

MANTEGA, Guido. *A Economia Política Brasileira*. Petrópolis: Editora Vozes, 1985.

MARINI, Ruy Mauro. Prologo. In: BAMBIRRA, Vania. *La Revolución Cubana: una reinterpretación*. Ciudad de México: Editorial Nuetro Tiempo, 1974, p. 9-16.

Teoria Marxista da Dependência e trotskismo...

_____. Dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil. In: MARINI, Ruy Mauro; SADER, Emir (org.). *Dialética da dependência*. Uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000.

MENDONÇA, Sonia Regina de. *Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Graal, 1986.

OLIVEIRA, Francisco de. A economia brasileira: crítica à razão dualista. In: *Seleções CEBRAP*. São Paulo: Brasiliense, 1977, nº 1.

SEGATTO, José Antônio. *Reforma e revolução: as vicissitudes políticas do PCB (1954-1964)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.

TROTSKY, Leon. Peculiaridades do desenvolvimento da Rússia. In: TROTSKY, Leon. *A história da Revolução Russa*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 23-33.

_____. *A revolução permanente*. São Paulo: Expressão Popular, 2007.

_____. Balanço e perspectivas. In: TROTSKY, Leon. *A teoria da revolução permanente*. São Paulo: Editora Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2010, p. 37-130.

Recebido em: 30.05.2019
Aprovado em: 22.02.2020

ARTIGOS LIVRES

Educação e Revolução: a Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua (1980)

*Túlio Almeida de Ázara**

Roger dos Anjos de Sá[†]

Resumo

Este artigo tem como marco temático e temporal a Cruzada Nacional de Alfabetização (CNA), em 1980, na Nicarágua; contudo, possui a finalidade de compreender um pouco do contexto político da Cruzada, discorreremos também sobre a Revolução Sandinista (1979 - 1990). No contexto da Guerra Fria, de disputas por hegemonia de dois blocos antagônicos, uma nação pega em armas para se declarar não alinhada e reconfigurar a política de todo um país. Dentre as diversas transformações pelas quais a sociedade nicaraguense passou no período revolucionário, a mudança no índice de cidadãos alfabetizados foi bastante expressiva e fez valer um olhar mais atento para isso. A cruzada de alfabetização da população nicaraguense estava diretamente vinculada à Frente Sandinista da Libertação Nacional como um projeto de luta contra hegemônico e construção de uma nova hegemonia. Considerando, o poder estatal e os mecanismos de Estado um lugar de disputa de ideologias e hegemonias, este trabalho lança um olhar sobre a Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua.

Palavra-chave: Revolução, Sandinismo, educação, ideologia, hegemonia

Abstract

This article has a framework the thematic and temporal the Nicaraguan Literacy Crusade in 1980; however, it has the purposes of undertand a little of the political context of Crusade we'll also discuss about Sandinista revolution (1979 to 1990). In the context of the Cold War, between disputes for hegemony of two antagonistic blocs, a nation caught in arms to declare itself against it and to reconfigure the policy of the county. Among the various transformations in which Nicaraguan society spent in the revolutionary period, the change in the index of literate citizens was quite expressive and makes a closer look. The literacy crusade of the Nicaraguan population was directly linked to the Sandinista National Liberation Front as a project of counter-hegemonic struggle and construction of a new hegemony. Considering state power and state mechanisms a place of dispute for ideologies and hegemonies, this work takes a look at the National Literacy Crusade in Nicaragua.

Keywords: Sadinista, revolution, education, ideology, hegemony.

* Graduado em Licenciatura Plena em História (IFG/ Campus Goiânia); Especialista em Docência Universitária (UEG); mestrando em História pela UFG.

[†] Professor de História efetivo na SEDUCE-GO. Doutorando em História pelo PPGH (Programa de Pós-graduação em História) da UFG.

Introdução

A Nicarágua é um país pequeno localizado na América Central, zona de influência dos Estados Unidos. Tal proximidade com a superpotência capitalista custou caro ao país centro-americano. Em 1912, por exemplo, os Estados Unidos fizeram uma incursão em diversas invasões militares no território nicaraguense. Tais invasões não eram inéditas; elas ocorriam desde meados do século XIX cujas motivações eram diversas. Amalia Chamorro¹ aponta duas motivações principais para as investidas dos EUA no território nicaraguense: “A) *la política financeira* y B) *la construcción del canal inter-oceánico*”. Era evidente, portanto, o interesse na construção de um canal de ligação entre o oceano Atlântico e Pacífico na Nicarágua também sob o controle político-econômico dessa superpotência.

Augusto César Sandino e seu exército de guerrilheiros lutaram contra o imperialismo ianque e as investidas militares dos *marines*² na década de 1920 e 1930 (motivo pelo qual, ele se tornou em 1979, símbolo da revolução e luta pela libertação nacional). Em 1933, Sandino enviou ao presidente da Nicarágua, Juan Batista Sacasa, uma proposta de paz com a condição de que houvesse a retirada dos norte-americanos. Assim, o acordo foi firmado e o exército Sandinista oficialmente desarmado. Entretanto, os EUA impuseram também suas condições. Para garantir sua hegemonia após a retirada de tropas, o embaixador estadunidense impôs que o chefe da Guarda Nacional na Nicarágua fosse um oficial formado nos Estados Unidos e seu amigo de absoluta confiança: Anastácio Somoza Garcia³. Tal posição de chefe da guarda era estratégica e deixava Somoza num posto-chave para ocupação de seu próprio país.

No dia 21 de fevereiro de 1934, Augusto Sandino, líder da guerrilha, foi emboscado e fuzilado pela Guarda Nacional (a qual Somoza era chefe) quando voltava da casa presidencial com seus companheiros. Entre esses companheiros estava Santos Lopes que, quase 50 anos mais tarde, integraria à Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN). Ao tirar a principal liderança, o movimento ficou disperso e o poder de Somoza, crescente. Com o apoio dos Estados Unidos, Somoza organizou um golpe militar e tirou Sacasa do poder em 1936 e assim,

¹ CHAMORRO, Amalia. El poder del Estado y la intervencion extranjera, 1909 – 1933. In: *Revista Encuentro*, n° 36, p. 61 – 87, 1989, p. 74.

² O termo se refere ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.

³ SANTOS, Nilton. *E também lhes ensinam a ler...: a experiência da Cruzada Nacional de Alfabetização da Nicarágua*. Rio de Janeiro: Ayuri Editorial, 1990, p. 182.

perpetuou seu legado⁴ até o período conhecido como segunda insurreição sandinista⁵, em 1979.

Somoza perpetuou sua dinastia por mais de 40 anos na Nicarágua e deixou esse legado ditatorial para os filhos depois de sua morte. A preocupação central de seu governo era se manter alinhado e sempre numa postura simpática aos Estados Unidos. Dessa forma, não apenas os interesses nacionais e do povo eram relegados para segundo plano, como também na economia os interesses externos eram priorizados em detrimento dos nacionais. O que por sua vez fazia perpetuar a clássica divisão internacional do trabalho, na qual a América Latina era, no período, país de “terceiro mundo” exportador de matérias-primas e consumidor de bens industrializados. Da mesma forma, não havia maiores preocupações com a educação e escolarização da população. Segundo censo de 1979, aproximadamente 50% da população nicaraguense era analfabeta. Tal fato tem em si um sentido simples e pragmático que o justifica: a docilidade da mão-de-obra, que atribui ao trabalho manual a dignidade de ser o verdadeiro trabalho. Como a economia e o trabalho na Nicarágua em grande parte ligada a atividade agrária e rural, as relações patriarcais eram naturalizadas, mantendo, assim, anestesiados os conflitos entre as classes. Nilton Santos⁶, afirma que a educação para os Somoza era desnecessária, prejudicial e impossível, respectivamente, porque: a demanda por mão-de-obra na Nicarágua (do campesinato), na perspectiva do ditador, não precisava de qualificação escolar; prejudicaria o sistema de poder uma vez que permitiria ao trabalhador do campo se politizar e contestar o regime político estabelecido.

Em 1979, quando triunfa a Revolução Sandinista sobre a liderança de Carlos Fonseca Amador, Jaime Whelook, Tomás Borges, Humberto Ortega entre outros, lideranças que

⁴ Legado que se pode afirmar como hereditário uma vez que depois de sua morte em 1956, seu filho, Luiz Somoza assume a herança política e a fortuna econômica. Esta cresceu por meio do roubo de terras de camponeses perseguidos pela Guarda Nacional, de desapropriação de terras de colonos alemães e da utilização do aparelho do estado em proveito privado (SANTOS, Nilton. op cit.). Na ditadura Somoza (1937 a 1979), não apenas pai, Anastácio Somoza Garcia governou como também os filhos, Luiz Somoza Debayle (primogênito, conhecido como “Tacho”) e Anastacio Somoza Debayle (mais novo, vulgo “Tachito”) foram chefes legais do executivo.

⁵ Ao considerar que a primeira Insurreição foi com o próprio Sandino e seu exército de homens loucos (como era chamada sua guerrilha).

⁶ SANTOS, Nilton. op. cit. Vale ressaltar que Nilton Santos, jornalista e educador, esteve na Nicarágua no final de 1980 para experimentar o processo revolucionário, o qual já conhecia através de contatos que mantinha com dirigentes sandinistas no exílio. Realizou entrevista com representantes das entidades de massas e dirigentes, segundo o próprio autor, todos dedicavam um certo tempo à Cruzada. Quando retornou ao Brasil (após coleta de diversos materiais), realizou uma dissertação de mestrado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), estudou a influência da CNA no processo de transformação do espaço nicaraguense após a revolução. Sua escrita demonstra afinidades com o marxismo e grande simpatia pela Revolução Sandinista.

formaram as três tendências⁷ da FSLN (Frente Sandinista da Libertação Nacional), com o apoio popular, põe fim na ditadura Somoza. Contudo, a herança deixada por mais de quatro décadas de exploração foram: cidades arruinadas, primeiramente, pelo terremoto de 1972 e segundo pelos bombardeios aéreos na luta do ditador para se manter no poder; destruição das indústrias (muitas dessas foram sabotadas pelos próprios industriais que eram ligados à família Somoza - para não as deixar aos sandinistas); crise no sistema agrário (o qual era a sustentação da economia); falta de profissionais liberais, especializados e técnicos, os quais provinham das classes dominantes e, em sua maioria, não permaneciam no país. Dessa forma, a população era prescindida de serviços de qualidade que exigiam mão-de-obra especializada, como construção civil, saúde, educação, gerir o Estado, que agora estava nas mãos de guerrilheiros e combatente, e não de gestores profissionais.

A Frente Sandinista logo percebe que seria necessário um plano para reconstrução da nação e que isso não se daria do dia para noite, mas de anos de trabalho e cooperação com cidadãos nicaraguenses e a ajuda internacional. Assim, foi criada também, em 1979, a Junta de Reconstrução Nacional (JGRN), baseada nesses três fundamentos: pluralismo político, economia mista e não alinhamento. Nessa forma de governo era garantida a participação do povo e da burguesia nos aparelhos administrativos. Do ponto de vista econômico, o Programa da Junta visava reconstruir o país através de setores chaves: agricultura e pecuária, sistema financeiro e comércio exterior “*y las condiciones de vida em los sectores rural y urbano*”⁸. A Frente alia-se a burguesia nacional, declara não alinhamento tanto aos Estados Unidos quanto a URSS na intenção de reconstruir a nação e fortalecer a economia nacional.

⁷ A FSLN estava dividida em três tendências, em 1976: a tendência da Guerra Popular Prolongada (GPP), que confluía suas ações nas guerrilhas rurais, principalmente nas regiões montanhosas (sob a liderança de Ricardo Morales e Tomás Borges), houve também a presença de estudantes cristãos ligados à Teologia da Libertação na GPP; a Tendência Proletária (TP), menos radical no sentido de guerrilha, propunha uma organização legalizada dos trabalhadores rurais e urbanos (liderada por Jaime Whelock); em terceiro lugar, porém não menos importante visto que dominava o diretório nacional da frente, os Terceiristas, Tendência Insurrecional (TI), os quais acreditavam numa aliança com a burguesia e defendiam ataques estratégicos de guerrilha no meio urbano e rural (Humberto Ortega era o líder).

⁸ JGRN – República de Nicaragua. Programa de Gobierno. Managua. s.d. 1979.

A Insurreição Cultural: O Direito à Leitura

Como mecanismo de divulgação e propagação ideológica das estratégias para reconstruir a nação, a Revolução Sandinista titulou os anos revolucionários por meio de metáforas:

1979: “Año de la liberación”; 1980: “Año de la Alfabetización”; 1981: “Año de la defensa y la producción”; 1982: “Año de la unidad frente la agresión”; 1983: “Año de la lucha por la paz y la soberanía”; 1984: “A 50 años... Sandino vive”; 1985: “Por la paz, todos contra la agresión”; 1986: “A 25 años, todas las armas contra la agresión”; 1987: “¡Aquí no se Rinde Nadie!”; 1988: “Por una Paz Digna, ‘Patria Libre o Morir’”; 1989: “Año del Décimo Aniversario”⁹.

O projeto educacional já era uma meta desde o início da revolução. Já afirmava Carlos Fonseca, fundador da Frente, quando estava nas montanhas, nas primeiras tentativas guerrilheiras em Bocay e Pacasán, no momento em que os companheiros guerrilheiros estavam ensinando os camponeses a usarem arma: “E também lhes ensinem a ler”¹⁰. Fato que remete aos instrumentos simbólicos utilizados para instituir e manter uma hegemonia ou de forma contra hegemônica (o fuzil e o livro). No caso, a implantação de um projeto ideológico (uma hegemonia) do povo e contra o imperialismo e na busca por reconstruir um país.

Fernando Cardenal¹¹ também denunciou que o analfabetismo era, na ditadura somozista, um instrumento de manutenção da exploração. Ele afirmou que a educação e a alfabetização, não era apenas um projeto humanístico, ou motivado pelo humanitarismo, ou mesmo puramente pedagógico, é do ponto de vista do Estado e das instâncias de poder, antes de tudo, um ato político. Assim, é possível compreender o sucesso de escolarização de uns países em detrimento de outros, a partir do seu projeto de Estado.

A tendência dos planos educacionais, sobretudo, dos países latino-americanos é de importar os planos, metas e estratégias dos organismos internacionais, visando à execução de

⁹ DE SÁ, Roger dos Anjos. *A Revolução Sandinista: do triunfo à derrota (1979 – 1990)*. Goiânia: Edições Gárgula, 2016, p. 110.

¹⁰ SANTOS, Nilton. op. cit., p. 52.

¹¹ Fernando Cardenal era adepto e pregador da Teologia da Libertação, foi também coordenador da Cruzada Nacional de Alfabetização, em 1980, ministro da educação durante a Revolução Sandinista (de 1984 a 1990) e excomungado pelo Papa São João Paulo II no início do seu ministério) CARDENAL, Fernando. *Objetivos da Cruzada Nacional de Alfabetização*. In: BRANDÃO, Carlos. *Lições da Nicarágua: a experiência da esperança*. 3ª ed. Campinas: Papyrus, 1987.

projetos imperialistas (ou, na atual conjuntura, neoliberais) que não são nacionais, mas de interesse dessas instâncias internacionais, os quais, por diversas vezes, não suprem a necessidade nacional, apenas respondem a uma hegemonia que desassiste a realidade específica de um povo. Assim era a educação na Nicarágua antes da Revolução, não havia um projeto ou planos específicos para responder e solucionar as dificuldades e necessidades do próprio país. Para programar um projeto de educação que tenha como foco principal solucionar os problemas sociais, econômicos e culturais da nação seria, então, necessário revisar a educação no país.

Obviamente, as intenções dos grupos detentores do poder econômico e do aparelho de Estado nem sempre são explícitas, por vezes, ocultam-se no discurso de educação neutra, não partidária ou apenas humanitária - para o desenvolvendo individual e social. Entretanto, a ideologia na educação se manifesta no projeto político de Estado, no currículo oculto, na prática e metodologia de ensino, no cotidiano e na disciplinarização dos corpos e do tempo, no espaço institucionalizado da educação. Qual seria, assim, o projeto educacional da FSLN?

A Revolução Sandinista e o governo revolucionário se posicionavam contra a educação alienante¹² da ditadura somozista e projetavam uma nova educação e alfabetização dos jovens acima de 10 anos.

A primeira ação a ser realizada para o início da Cruzada Nacional da Alfabetização (CNA) seria o levantamento da quantidade de analfabetos na Nicarágua. As estatísticas anteriores (do governo Somozista) indicava que consistia em alfabetizar 600.000 pessoas, todavia, no levantamento destes dados, consideraram como alfabetizado também aqueles que sabiam somente assinar o nome ou quem já havia passado pela escola em algum momento da vida¹³. Apresentava-se, assim, a necessidade de realizar um recenseamento da população num curto período de tempo, visto que já estavam em outubro do ano de 1979 e a Cruzada Nacional de Alfabetização fora prevista para março do ano seguinte. Para tanto, o governo contou com as organizações populares e com a juventude:

El censo se hizo porque el gobierno lo puso manos de las organizaciones de masa. Así fue como los jóvenes se metieron montaña adentro por varios días, en invierno, en plena época de lluvias. A muchos de ellos que sacarlos en

¹² O que Carlos Turnnermann entende por alienação é a falta de consciência e conhecimento sócio-político oriundo de um projeto educacional propositalmente deficitário no governo dos Somozas.

¹³ MELAZZI, Gustavo. *Nicarágua: La Revolución Popular Sandinista*. Uruguai: Túpac Amaru Editorial, 1988.

helicópteros por la población rural, y la falta de caminos. Pero el censo se hizo¹⁴.

O censo realizado pelo Governo com quase 60% da população, constatou os seguintes dados:

Tabela 1¹⁵

Região	Analfabetos	%	Alfabetizadores
Zona do Pacífico	352.822	28,6	199,609
Zona Central Norte	266,812	66,74	51,103
Zona do Atlântico	100,982	78,07	15,888
Total:	720,613	50,20	266,600

Portanto, aproximadamente a metade da população acima de dez anos de idade não sabia ler e escrever. Neste censo (de 1979), considerou-se como analfabetos aqueles que apenas sabiam assinar o próprio nome. Outro dado relevante presente nesse recenseamento foi o levantamento daqueles que se disponibilizariam a ser alfabetizador.

Se descubrió también que la población infantil entre diez y catorce años tenía niveles de analfabetismo sumamente elevados, sobre todo en el sector rural, llegando a alcanzar en algunas regiones del campo tasas del 80%¹⁶.

Haja vista que a população nicaraguense era majoritariamente rural e o índice de analfabetismo era maior na região do campo, chegando a taxa de 80% de analfabetos. A tabela mostra também que o analfabetismo aumentava à medida que se avançava do Pacífico para a costa do Atlântico. Luis Armas¹⁷ afirma que uma das problemáticas que a Cruzada Nacional de Alfabetização teve de enfrentar foi a diversidade étnica da desta costa, grupos como miskito, inglês e sumo não sabiam falar o espanhol, idioma oficial do país - esse fato também explica o índice maior de analfabetismo nesta região. Por mais que o censo tenha apontado uma gravidade maior no meio rural e na costa do Atlântico, o ministro da Educação, Carlos

¹⁴ MELAZZI, Gustavo. op. cit., p. 80 – 81.

¹⁵ SANTOS, Nilton. op. cit., p. 55)

¹⁶ MELAZZI, Gustavo. op.cit., p.80.

¹⁷ ARMAS, Luis. La alfabetización en Nicaragua. In: *Revista Nueva Sociedad*, nº 52, Jan / fev, pp. 85 -102, 1981. Luis Armas foi professor e membro da Seção de Educação de Adultos nos anos de 1981 na Nicarágua.

Turnnermann¹⁸ defende que tão importante quanto a alfabetização nessas zonas de índices mais acentuados era o trabalho educacional na zona urbana uma vez que o objetivo da Cruzada não era apenas alfabetizar:

Debemos creer que cuando decimos alfabetizar no pensamos sólo en términos de zonas rurales donde el índice llega hasta un promedio de 75%. Recordemos, que en las grandes ciudades hay analfabetos de nivel superior – los alienados – y a éstos hay que humanizarlos también.

Era, portanto, também conscientizar e politizar no sentido revolucionário. Não por acaso que Humberto Ortega, líder da FSLN, afirmava que: *“quien no participa en esta Cruzada no tiene derecho a llamar-se nicaragüense. Sería un espectador y no un promotor. Un conformista y no un rebelde”*¹⁹. A CNA em si, aos menos para seus idealizadores, não era tão somente uma campanha pedagógica, mas uma continuidade do projeto revolucionário. Com a intenção clara e declarada de politizar e conscientizar a população nicaraguense, em suas diversas etnias e grupos, classes e frações de classes sociais, em todo território do país. Paulo Freire²⁰ (1921 – 1997) afirma sobre a CNA: *“este tipo de Cruzada Nacional de Alfabetização não é um fato pedagógico, mas um fato político com implicações pedagógicas”*²¹. Fernando Cardenal, coordenador da CNA, expõe também o caráter político desse movimento educacional ao discorrer sobre os objetivos da Cruzada.

Diante dos dados constatados pelo censo e o projeto Sandinista de educação, que visava a reconstrução e libertação da nação, quais os objetivos dessa para a nação e a revolução e de que modo seria realizada essa grande campanha de alfabetização?

¹⁸ TUNNERMANN, Carlos B. Cruzada Nacional de Alfabetización. Prioridad de la Revolución. In: *Encuentro: Revista Académica de la Universidad Centroamericana* (16). ISSN 0424 – 9674, 1980, p. 9.

¹⁹ TUNNERMANN, Carlos B. op. cit., p. 10.

²⁰ Provavelmente o mais célebre educador brasileiro pelo reconhecimento nacional e internacional, que em 1963 chefiou um programa que alfabetizou, no Nordeste brasileiro, cerca de 300 pessoas em um mês e inspiraram diversos outros programas até mesmo fora do Brasil,

²¹ BRANDÃO, Carlos (org.). op. cit.

Os objetivos da Cruzada Nacional de Alfabetização

Quanto aos objetivos, segundo o militante cristão sandinista e ministro da educação na Nicarágua a partir de 1984, oito principais objetivos da CNA, de forma breve, eram:

- 1º - Erradicar o analfabetismo;
- 2º- Conscientizar e politizar o povo nicaraguense;
- 3º- Dar continuidade à educação quando terminasse a campanha e os brigadistas voltassem para suas casas;
- 4º - Fortalecer as organizações populares;
- 5º - Conscientizar a juventude nicaraguense;
- 6º - Formar uma identidade nacional comum;
- 7º- Promover hábitos de higiene e saúde;
- 8º- Elaborar um patrimônio cultural que rememore e valorize a especificidade da nação e a revolução.

O Desenvolvimento da CNA - Metodologia: Trabalho, Experiência e Educação

Para se iniciar a Cruzada foi realizada uma convocação nacional e internacional. Nacionalmente, pelos meios de comunicação²², rádios²³ e jornais (inclusive o jornal La Prensa²⁴) a todos os que já eram alfabetizados a se tornarem alfabetizadores. Como já citado acima, a máxima de Humberto Ortega sobre isso era: “O nicaraguense que, podendo, não alfabetizar, não será considerado nicaraguense; a organização, instituição ou empresa que não participar da Cruzada não será considerada nem patriótica nem revolucionária”²⁵. A Frente mobilizou até mesmo instituições que não queriam colaborar²⁶:

²² Os quais não cobraram pelo serviço prestado.

²³ Era por esse meio de comunicação radiofônico que os brigadistas conseguiam mandar recados a seus familiares, uma vez que estavam no meio rural de difícil acesso.

²⁴ Jornal que apresentava um posicionamento político contrário ao Sandinismo e à FSLN.

²⁵ CARDENAL, Fernando. op cit. p. 51.

²⁶ Neste relato de Juan fica evidente o conflito dos Sandinistas com uma ala da Igreja Católica e a pluralidade dos jovens sandinistas (uns cristãos e outros mais radicais). Importante recordar que a Frente se constitui de perspectivas divergentes – a dos radicais guerrilheiros, a da Teologia da Libertação, a Tendência Proletária, menos radical no sentido da guerrilha e dos terceristas, que defendiam a aliança com a burguesia (a qual fora rompida).

“A Juventude Sandinista” conta Juan, “nos fez um chamado para fazer propaganda da Cruzada Nacional de Alfabetização. Começamos a fazer propaganda com a operação Morte à Ignorância que, por certo, além de proveitoso foi muito divertido. Tomamos a Igreja do Quartel San Bosco e sequestramos o responsável da polícia e as pessoas acomodadas da cidade. Pedimos por seu resgate cadernos, lápis ou dinheiro²⁷”

Nas universidades todos os recursos humanos foram paralisados. Docentes, discentes e demais funcionários foram atraídos a participar da Cruzada numa lógica subversiva, na medida em que o professor universitário ficaria na mesma posição hierárquica do que o discente e funcionário administrativo.

No contexto nacional, diversas pessoas, organizações sociais, sindicatos, empresas e famílias se disponibilizaram a participar do EPA – Exército Popular de Alfabetização, o qual foi integrado por 52.180 jovens que foram preparados política, ideológica, física e tecnicamente para a luta contra o analfabetismo e a ignorância. Deve-se também destacar a participação de “*Rojos y Negros*”²⁸ como professores nas zonas rurais. A participação das famílias rurais que aceitaram receber brigadistas e fornece-lhes alimento, moradia etc, durante os 150 dias de Cruzada, também foi fundamental para o desenvolvimento desse projeto educacional.

No âmbito internacional, ao contrário da experiência cubana de educação, dessa vez, a Unesco não esperou o eminente sucesso da campanha para enviar ajuda. O ministro da Educação na Nicarágua, em 1980, afirmou que a Unesco convocou a 144 países a solidarizarem com a Nicarágua e que de alguma forma todos os países contribuíram com a Cruzada²⁹.

O governo revolucionário se preparou para a Cruzada a partir das experiências alfabetizadoras de países semelhantes a Nicarágua, como Cuba, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, etc. Para Luis Armas³⁰, extraiu-se de movimentos anteriores de alfabetização elementos que podiam responder a necessidade e a singularidade da realidade nicaraguense. Fora isso, participaram também efetivamente do processo da Cruzada professores, assessores e companheiros de Cuba, Espanha, República Dominicana e Costa Rica. México, Colômbia, Peru, Guatemala, Honduras, Bolívia, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguai, El Salvador, Angola, Vietnã, França, Hungria e até mesmo Estados Unidos entre outros países mobilizaram comitês

²⁷ OCAMPO, Carlos Alemán. *Y también enseñenles a leer*: Depoimentos de brigadistas. Editorial Nueva Nicarágua, Manágua, 1984, 166p. APUD SANTOS, Nilton. op. cit., p. 59.

²⁸ ARMAS, Luis. op. cit.

²⁹ TUNNERMANN, Carlos B. op. cit.

³⁰ ARMAS, Luis. op. cit.

de solidariedade à Nicarágua. Essa mobilização de voluntários contou com a ajuda de 1.200 alfabetizadores cubanos, até mesmo doações de 50 mil lanternas dos sindicatos suecos para os brigadistas que iriam às regiões mais remotas e perigosas. A expectativa era de financiar a Cruzada com 20 milhões de dólares (ao cabo, o valor foi menor)³¹.

Assim, formou-se o Exército Popular de Alfabetização (EPA), o qual se constituiu principalmente de estudantes das escolas do 2º grau voluntários, universitários e professores. Nas zonas urbanas, os alfabetizadores foram aqueles que não podiam se dedicar de tempo integral. Para consolidação dos objetivos da cruzada, realizaram o treinamento dos brigadistas. Primeiramente, prepararam uma equipe de 80 tutores (os que treinaram os alfabetizadores) em uma oficina de 15 dias. Este grupo necessitou ir ao campo e comprovar a eficácia de sua preparação. No segundo momento, estes primeiros capacitadores (ou tutores) treinaram 560 e depois de mais 7 mil. Ao todo, foi um grupo de 8 mil capacitadores que se responsabilizaram pelo treinamento dos 180 mil alfabetizadores em oficinas de dez dias de duração, segundo Nilton Santos³². Durante cinco meses, os alfabetizadores trabalharam intensivamente, sobretudo, no meio rural, nas montanhas e na zona do Atlântico, onde o analfabetismo era mais acirrado e os brigadistas se dedicaram em tempo integral.

Os brigadistas eram em sua maioria do meio urbano, uma vez que o maior índice de alfabetização era nas cidades. Eles receberam escolarização e estavam em alguma medida acostumados com a cultura urbana e confortáveis em seus lares. Entretanto, se dispuseram e foram treinados a sair da zona de conforto (seus lares, o meio urbano) e adentrar o meio rural, a costa Atlântica ou mesmo as montanhas, numa imersão de 5 meses. Não era meramente permanecer ali e dar aula. Eles tinham de conviver, morar, comer, trabalhar e se adaptar ao tempo e estilo de vida dessas famílias do campo. Tinham de aprender com eles, com sua cultura e modo de vida. Muitos desses alfabetizadores devido a sua tenra idade eram incorporados pelas famílias camponesas como filhos. E a dicotomia entre o mestre, “detentor do conhecimento”, e o aluno, sem conhecimento era, em certa medida, minimizada. Em alguns casos, até mesmo porque o alfabetizador era companheiro de trabalho.

Entendia-se a experiência e a cultura do camponês como forma de conhecimento, a partir da qual seria orientada a aula para alfabetização. Esses alfabetizadores não eram

³¹ ARMAS, Luis. op. cit.

³² SANTOS, Nilton. op. cit.

chamados de professores, mas de companheiros. A instrução metodológica das aulas de alfabetização era baseada em Paulo Freire, o qual se pautava no diálogo e na politização dos estudantes. O brigadista apresentava uma imagem para o alfabetizando e promovia um diálogo sobre o tema sugerido naquela imagem. Era, sem dúvida, um momento político não apenas pelo que era expresso nos diálogos, mas pelo fato de “dar voz” às massas populares, sobretudo, ao camponês. A palavra era assim dada ao povo para que ele expressasse sua realidade, refletisse sobre o processo de libertação e seu contexto histórico.

O capacitador apresenta uma imagem para o grupo de alfabetizandos e promove um diálogo sobre o tema que a imagem sugere. Este é um momento forte de conteúdo político não só pelo que se expressa neste diálogo, mas pelo fato de se dar a palavras às massas populares, sobretudo as camponesas. Com efeito, através deste momento metodológico e psicossocial se recupera a tradição oral de nosso povo que é reafirmada como um de nossos maiores valores. A palavra é dada ao povo para que ele, grupalmente, expresse sua leitura da realidade e reflita sobre o seu processo de libertação³³.

Nesses diálogos, nos quais o conhecimento prévio, a experiência de vida e a fala dos estudantes eram consideradas relevantes, como também, na relação menos hierárquica entre brigadista e alfabetizando, vemos manifesto a metodologia de Paulo Freire.

Para Paulo Freire³⁴, um dos aspectos necessários para que a educação seja emancipatória, e não apenas reprodutora das desigualdades sociais do sistema, é ser **dialógica**, o que significa que no processo de aprendizagem, o professor e o aluno aprendem concomitantemente um com outro. O brigadista se colocava na condição de aprendiz não somente nos encontros e nos diálogos das aulas, mas no dia-a-dia, quando tinham de aprender a trabalhar no campo, os costumes da família e trazer esses elementos para o momento de aprendizagem.

Segundo Freire³⁵, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mesmo, mediatizados pelo mundo”. Desse modo, a aprendizagem se dá uma relação dialética de interação entre experiências e vivências. Por isso, é vital se colocar no lugar do outro para entendê-lo, dialogar/ interagir com ele, respeitando e valorizando o que o sujeito

³³ SANTOS, Nilton. op. cit., p. 64.

³⁴ FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

³⁵ FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 40ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, p. 78.

traz consigo de cultura e visão de mundo. Nesse processo, o professor não deve desprezar as vivências e “bagagens” que os estudantes trazem consigo da vida.

O que tenho dito sem cansar, e redito, é não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que educandos, sejam crianças chegando à escola ou jovens e adultos a centro de educação popular, trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões de sua prática na prática social de que fazem parte. Sua fala, seu modo de contar, de calcular, de seus saberes em torno da saúde, do corpo, da sexualidade, da vida e da morte, da força dos santos, dos conjuros.³⁶

O ponto chave do método empregado na alfabetização dos trabalhadores rurais foi o de valorizar a cultura, a experiência e a voz deste grupo social no sentido de ser o ponto referencial para o desenvolvimento das aulas, como afirma Marcos Arruda³⁷ sobre a alfabetização na CNA:

A grande diferença está em que os adultos trazem a vida para escola, para a aprendizagem; enquanto que a criança está começando a viver. Esse elemento de experiência social, de prática social, tem um papel fundamental numa nova concepção de educação. Definindo-se este como o primeiro momento do processo de aprendizagem, do processo de criação do novo conhecimento, põe-se esse tipo de conhecimento teórico a serviço do outro. Porque o movimento é da experiência concreta para a teorização e sistematização, com o objetivo, bastante preciso e real, de retornar à realidade para transformá-la.

Dessa forma, a experiência do adulto trabalhador do campo era essencial para a construção do conhecimento, uma vez que ela permitia uma relação de mutualidade. A CNA superou a dicotomia entre a experiência do homem do campo (socialmente menosprezada como conhecimento) e a do homem letrado (escolarizado, cujo conhecimento é valorizado pela sociedade) na medida em que incorporou ambos num processo de alfabetização. A Cruzada Nacional de Alfabetização se fez como diferencial metodológico, primeiro porque ao invés de o educando imergir na cultura escolar (frequentar a escola, por vezes, longe do campo onde morava e trabalhava, com uma cultura diferente, regras diferentes etc), o brigadista foi quem se imergiu na cultura do campo e teve de aprender com ela. Em segundo lugar porque o

³⁶ FREIRE, Paulo. op. cit., 2005, p. 85-86.

³⁷ ARRUDA, Marcos. O Desafio da Educação Popular na Nicarágua. In: BRANDÃO, Carlos. op. cit. p. 104.

movimento era de partir da experiência concreta do trabalhador, do conhecimento de mundo, opinião etc, para, então, relacionar com o conhecimento letrado, teórico e aprender as palavras-chaves que permearam o diálogo. Isso sugere uma metodologia pautada na dialética - o “professor” agora não mais era o detentor do conhecimento, era apenas um jovem que estava ali para aprender e viver a cultura camponesa como também mediar o conhecimento letrado.

Fig. 1

Como ferramenta de trabalho dos brigadistas, fora elaborada uma cartilha denominada de “O amanhecer do povo”, os quais continham 23 temas escolhidos e que deveriam ser trabalhados nesses momentos de abertura ao diálogo. Estes temas eram relacionados à recuperação da história, ao processo revolucionário, a pontos do Programa do Governo de Reconstrução Nacional como: habitação; saúde; integração nacional; questões de política internacional; e formas de organização popular. Podem-se entender, então, os temas, os conteúdos e as atividades sendo partes importantes do currículo pretendido para alcançar os

objetivos supracitados da CNA. No caderno de exercícios amanecer del Pueblo³⁸ temos exemplos de exercícios que se praticava nas Unidades de Alfabetização – aprendiam as vogais a partir da palavra “*La Revolución*” que contém todas as vogais, como é o exemplo das imagens³⁹ dessa cartilha abaixo no texto. A proposta não era simplesmente ensinar a ler e escrever “*La Revolución*” ou ensinar as vogais; mas suscitar o diálogo, a conversa em torno da Revolução com objetivo de politizar o cidadão e trabalhador nicaraguense. Há outros exercícios também com orações: “*Venceremos al analfabetismo*”⁴⁰; “*La reforma agraria recupera la producción de la tierra para el pueblo*”⁴¹; “*El trabajo es un derecho*”⁴². Tais temáticas apontam para o sentido de uma educação que permitia a discussão / diálogo do povo em torno do contexto político do país. A educação na Cruzada era, dessa maneira, um instrumento de reflexão sobre a realidade, objetivava dar condições ao jovem brigadista e ao alfabetizando de perceberem sua condição e oprimido, constatar de que modo se dava essa opressão e buscar formas de se libertar delas.

Considerações Sobre os Objetivos e Conquistas da CNA

Ao finalizar a cruzada, no dia 23 de agosto de 1980, o resultado foi expressivo, segundo fonte do Ministério da Educação, Gustavo Melazzi⁴³, Luis Armas⁴⁴ e Nilton Santos⁴⁵ apresentam o dado de uma redução total do analfabetismo de 37,5% (a taxa percentual antes da Cruzada era de 50,4% e depois foi reduzida para 12,9%). Não conseguiram erradicar totalmente o analfabetismo (como foi o primeiro objetivo), mas conseguiram reduzir de forma considerável o índice de analfabetismo.

³⁸ Ministério da Educação. *El Amanecer del pueblo: Cuaderno de Educación Sandinista de Lecto-Escritura*, 1980.

³⁹ Ministério da Educação. op. cit., p. 12 e 13.

⁴⁰ Ministério da Educação. op. cit., 1980, p. 66.

⁴¹ Ministério da Educação. op. cit., p. 40.

⁴² Ministério da Educação. op. cit., p. 75.

⁴³ MELAZZI, Gustavo. *Nicarágua: La Revolución Popular Sandinista*. Uruguai: Túpac Amaru Editorial, 1988.

⁴⁴ ARMAS, Luis. op. cit.

⁴⁵ SANTOS, Nilton. op. cit.

Conscientização Popular e Ações Políticas

O segundo objetivo era conscientizar o povo do que foi a Revolução e de que as crises econômicas oriundas da guerra, do terremoto e do Somozismo não seriam solucionadas num curto prazo de tempo, e que o trabalho para reconstrução da nação seria essencial e indispensável. Politizar, então, no sentido do trabalho, da democracia e da revolução. Era também uma finalidade permitir que os trabalhadores compreendessem a diferença do trabalho no Somozismo e agora na revolução. Para Cardenal⁴⁶ a diferença é que antes o trabalhador labutava para enriquecer uns poucos fazendeiros de café e que agora (na Nova Nicarágua, Sandinista), eles trabalhariam para a nação e para que todos ascendessem socialmente de forma igualitária.

No sentido democrático, para que o povo entendesse que a democracia é mais do que simplesmente votar num representante político. É, principalmente, “que o povo participe conscientemente do Governo através de suas organizações”⁴⁷. O objetivo de politizar no sentido da Revolução era fazer com que os trabalhadores rurais e urbanos compreendessem que o processo revolucionário era mais do que simplesmente uma tomada de poder político (um golpe de Estado), mas um esforço coletivo de reconstrução do país, assim sendo, demandaria tempo, esforço e trabalho. Conforme a imagem acima de um dos exercícios da cartilha, e dos outros temas dessa mesma cartilha, verifica-se que temas políticos e sobre trabalho eram recorrentes.

Em 1979, com a expropriação das terras dos Somoza, a Frente realizou reforma agrária e criou cooperativas agrárias. Em 1980, essas cooperativas passaram a ser vinculadas ao governo. A produção era coordenada pelo governo. Em 1982, essas cooperativas contavam com mais de 56 mil membros, grande parte dos camponeses ocupavam essas terras e produziam grãos básicos como feijão, milho, sorgo, parte da produção era destinado a subsistência e 53%, destinado a comercialização. Assim, de fato houve alteração no sentido de trabalho e na conscientização dos trabalhadores. Uma parcela da população rural era engajada num sistema de cooperativismo que produzia alimentos para população e comercialização visando o enriquecimento coletivo. Contudo, boa parte dos camponeses pobres assistidos pela

⁴⁶ CARDENAL, Fernando. op. cit..

⁴⁷ Ibidem. p. 55.

Reforma Agrária eram insatisfeitos em virtude da natureza de condição de posse. Era apenas fornecido um título, enquanto o camponês queria a posse verdadeira da terra⁴⁸. A conscientização de um período de 5 meses de cruzada não supera anos de enraizamento da ideologia do trabalho e da propriedade privada, fundamental no sistema capitalista e na lógica liberal.

Politicamente, a projeção da FSLN logrou-se certa, pois mais de 60% dos votos válidos obtidos nas eleições de 1984 confirmaram a hegemonia da Frente, significando que a maioria dos nicaraguenses optou por dar continuidade à perspectiva sandinista de condução de revolução. Houve uma maciça participação popular a qual elegeu para o poder Executivo e Legislativo do país uma maioria da Frente⁴⁹. Dessa forma, apesar de toda ofensiva ideológica da Contrarrevolução, a Frente Sandinista de Libertação Nacional conseguiu ser vitoriosa.

A Participação em Organizações Aliadas ao Sandinismo

O terceiro objetivo necessário para a continuidade da educação pós-cruzada, foi a criação do Coletivo Educacional Popular (CEP). Diferente do que aconteceu na CNA, o CEP não poderia ser reduzido a atender o educando diretamente na sua residência, uma vez que para essa fase pós-cruzada não se poderia contar com a mesma quantidade de 60.000 alfabetizadores que, no meio rural, trabalhavam de tempo integral. “O CEP formou-se fundindo duas ou mais Unidades de Alfabetização Sandinista, entre outros motivos, para superar uma relação mais individual e garantir uma participação mais ampla e coletiva dos membros da comunidade”⁵⁰.

No quarto objetivo, a perspectiva também era também agregar novos indivíduos às organizações que eram aliadas ao Sandinismo. Ao recrutar jovens alfabetizadores e politizar nos processos de alfabetização, era intenção da Frente que de alguma forma tanto alfabetizador quanto alfabetizando se aliasse a alguma organização. Na concepção de Cardenal, participar dessas organizações era uma forma de exercer a democracia. Organizações como a Juventude Sandinista, a Central Sandinista de Trabalhadores, a Organização das Mulheres Luísa

⁴⁸ DE SÁ, Roger dos Anjos. *A Revolução Sandinista: do triunfo à derrota (1979 – 1990)*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2014, p. 101.

⁴⁹ DE SÁ, Roger dos Anjos. *A Revolução Sandinista: do triunfo à derrota (1979 – 1990)*. Goiânia: Edições Gárgula, 2016, p. 157.

⁵⁰ ARGUELLO, Roberto Saenz. *A Educação Popular Básica na Nicarágua*. In: BRANDÃO, Carlos. op. cit., p. 75.

Amanda Espinoza, a Associação dos Trabalhadores do Campo, o Comitê de Defesa Sandinista e ANDEN (Associação Nacional dos Educadores da Nicarágua) receberam novos membros no período revolucionário. Pode-se constatar que das organizações citadas nenhuma era contrária à Frente, embora não necessariamente estavam atreladas a perspectiva ideológica da FSLN. Essas organizações de massa cresceram e tiveram maior visibilidade no período da Revolução.

Quanto ao quinto objetivo, mais do que um processo de politização e conscientização do homem do campo e da costa do Atlântico, essa Cruzada teve um processo intensivo de conscientização para os jovens que se dispuseram a trabalhar de tempo integral na zona rural ou montanhosa. Para realizar tal trabalho esses jovens passaram por um intensivo treinamento e preparo político, ideológico, físico e técnico-metodológico. Muitos dos brigadistas alfabetizadores tinham 13 ou 14 anos, a maioria vivia nas cidades, e deveriam ter autorização dos responsáveis para participarem como brigadistas. Esses jovens enfrentaram dificuldades como sair de suas cidades, conviver com famílias com costumes diferentes, trabalhar junto a elas nos campos ou nas montanhas e passar por todas as dificuldades que essas famílias encaravam no cotidiano. Outro conflito dos brigadistas era a respeito de suas próprias famílias que temiam por seus filhos, como os relatos abaixo nos mostram:

Meus pais se mostraram um pouco resistentes a que eu fosse, porque diziam que, no mínimo, nos iriam degolar. Também fizeram uma propaganda maldosa de nós: por exemplo, que éramos comunistas ateus. Na realidade, íamos pôr em prática nosso cristianismo (...). Lembro-me muito bem que as pessoas diziam que éramos uns desocupados. Um senhor, em uma conversa, me disse: Você vai domesticar nossos camponeses, vai ensinar-lhes o comunismo, o marxismo. Isso não é coisa de cristãos⁵¹.

Havia também a iminente ameaça de ataque aos brigadistas que afligiam aos pais e responsáveis.

Los brigadistas no solamente debieron enfrentar dificultades derivadas de la geografía, el aislamiento, etc., sino también los peligros de la contrarrevolución que, incursionando desde Honduras en distintas oportunidades, asesinaron salvajemente a cinco alfabetizadores y a cuatro niños⁵²

⁵¹ SANTOS, Nilton. op. cit., p. 67-69.

⁵² MELAZZI, Gustavo. op. cit., p. 82.

Educação e Revolução...

Apesar desses embates, a juventude desempenhou um papel fundamental na alfabetização e na revolução. O entusiasmo, o sacrifício e a devoção (atrelados também a concepção cristã da Teologia da Libertação) foram expressos nos depoimentos desses jovens brigadistas. Tal luta pode gerar neles uma consciência política e até mesmo amadurecimento.

O Aspecto Educacional e Nacionalista

Sobre o sexto objetivo, o que existia na Nicarágua era uma nacionalidade dividida em dualidades: cidade e campo, zona do oceano Pacífico e do Atlântico, trabalho manual e intelectual. Contudo, a pretensão da Frente era a construção de uma nacionalidade integrada. O contato do alfabetizador (jovem urbano) com o alfabetizando (famílias campesinas) possibilitou uma interação na dualidade campo – cidade, na medida em que o alfabetizador (que geralmente era um jovem urbano) adentrou durante 150 dias o meio rural, conviveu e teve de interagir e vivenciar a cultura do campo. Isso possibilita um sentimento de unidade entre o jovem urbano e o trabalhador rural na luta por uma conquista, a alfabetização e a reconstrução da nação.

Pode-se inferir com base nos outros objetivos pretendidos que era mais do que formar uma nacionalidade, era na verdade desconstruir a ideia de nação que se tinha antes da Revolução e levar uma nova concepção – de uma nação Sandinista.

Haja vista também, que a Nicarágua era formada por diferentes grupos étnicos, que possuíam sua língua própria, o que significa uma variedade linguística no território nicaraguense (SANTOS, 1990). Pode-se citar como exemplos dessas etnias os miskitos, os inglês e os sumo. Sobre a integração desses grupos no processo de alfabetização, Luis Armas⁵³ afirma:

Paralelo al desarrollo de la Cruzada se constituyeron equipos de trabajo que elaboraron materiales en cada una de estas lenguas, se desarrolló el Plan de Capacitación de los futuros asesores y alfabetizadores, que respondiera como una unidad, que respetara la cultura, la idiosincrasia y otros factores históricos y sociales. Es de esta forma como se incorpora a estas masas a la vida nacional, lo que les permite, junto con los planes de desarrollo del país y vías de comunicación, alcanzar el disfrute de una cultura más elevada, necesaria para el desarrollo interior de esta zona.

⁵³ ARMAS, Luis. op. cit., p. 17.

Mesmo utilizando primeiramente da língua nativa étnica para alfabetizar posteriormente em espanhol⁵⁴, verifica-se, nesse processo histórico, a alfabetização sendo utilizada como projeto de Estado para unificar a nação numa língua padrão, a qual será responsável por difundir a ideologia sandinista.

O historiador Eric J. Hobsbawm⁵⁵ esclarece como no século XIX os Estados-nação europeus em formação se empenharam em construir um nacionalismo e para tanto se utilizaram de diversos meios. Um dos mecanismos ideológico utilizados foi o de superação das diferenças linguísticas por meio da padronização de um idioma, e para conseguir isso lançaram mão de uma escolarização ofertada pelo Estado. Não por acaso que nesse período cresceram exponencialmente as escolas públicas primária na Europa e Estados Unidos. Assim, a alfabetização desses povos que ocupavam a zona do Atlântico na Nicarágua significou uma unificação dada pela padronização da língua.

A Saúde e Patrimonial Cultural Nicaraguense

O sétimo objetivo é relativo à saúde – A intenção era realizar uma parceria com o Ministério da Saúde. A elaboração de folhetos para que os alfabetizadores conversassem sobre saúde ambiental, higiene e medicina preventiva. Tal parceria se justifica devido alta taxa de mortalidade entre as crianças, as quais morriam antes de completar o primeiro ano de vida. Então, uma vez que se contava com tanta ajuda e tamanho financiamento foi estratégico integrar a cruzada com uma campanha de saúde, visando inclusive prevenir contra a malária e outras doenças epidêmicas. Segundo o ministro da saúde nos anos de 1980, César Amador Kuhl⁵⁶ a responsabilidade do Ministério da Saúde era:

1. Dar protección a todos los 180,000 brigadistas, suministrándoles dos tabletas de Cloroquina cada semana durante 8 meses, lo que representa un total de 2.240.000 tabletas.
2. Tratar a todos los pacientes que tengan Malaria o a los sospechosos de tenerla.

⁵⁴ Revista Encuentro 1980 (anexo II) corrobora com essa afirmativa sobre a alfabetização desses grupos étnicos primeiramente na língua materna, para, então, aprender o espanhol, língua padrão definida como padrão.

⁵⁵ HOBBSAWM, E. J. *A era do capital, 1848-1875*. Tradução: Luciano Costa Neto. 21ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014

⁵⁶ KUHL, Cesar Amador. Apoyo del Ministerio de Salud a la campaña de Alfabetización y erradicación de la Malaria. In: *Encuentro: Revista Académica de la Universidad Centroamericana* (16) . ISSN 0424 – 9674, p. 49.

Para lograr lo anterior se ha elaborado un programa de entrenamiento a todos los jefes de escuadra a quienes se les suministrará una cartilha con instrucciones sencillas con instrucciones sencillas para el mejor cumplimiento de su labor.

3. Continuar con nuestras campañas tradicionales de fumigación, eliminación de vectores, inspección sanitaria, etc., que normalmente hacemos para combatir esta enfermedad.

Além do trabalho de conscientização a respeito da malária e hábitos de higienização, a parceria com o Ministério da Saúde também foi no sentido de dar proteção aos brigadistas contra as enfermidades. Mesmo com o apoio do Ministério da Saúde, segundo Luis Armas⁵⁷ houve nove brigadistas que morreram por enfermidades, dentre elas, a mais comum - a malária.

O oitavo objetivo visava a construção dos subprodutos – intencionavam realizar 2000 gravações da história da Insurreição de todas as regiões do país “para termos no Museu a história oral da luta”⁵⁸ – este objetivo se relaciona diretamente com os outros e deixa evidente o projeto de construção de uma nação a partir da Revolução a partir da História da Revolução, ao selecionar o que deve ser lembrado e guardado para posteridade. Além da construção dessas gravações, intencionaram criar outros produtos:

Pela primeira vez iremos ter, por exemplo, uma coleção da flora nicarguense feita pelos Brigadistas. Algumas amostras da fauna, uma coleção de pedras da Nicarágua, uma coleção de cantigas do país, de refrãos, de contos, de lendas etc.⁵⁹

O que foi chamado de subprodutos⁶⁰ da CNA por Carlos Turnnerman (1980), era a construção de patrimônios culturais da Nicarágua. Recurso importante para construção de uma História nacional, a qual se queria marcada a partir de 1979 para formação de uma comunidade imaginada resultado de lutas sociais, mais propriamente das Insurreições. O museu da Cruzada foi inaugurado na comemoração do aniversário da revolução em 1981⁶¹.

⁵⁷ ARMAS, Luis. op. cit.

⁵⁸ CARDENAL, Fernando. op. cit., p. 59.

⁵⁹ Ibidem. p. 59

⁶⁰ Subproduto porque não era o objetivo principal da Revolução, o qual, segundo o discurso de Fernando Cardenal, era primeiramente alfabetizar a população. Só que esses subprodutos permitiriam alcançar a real intencionalidade: construção de uma hegemonia sandinista.

⁶¹ Jornal Barricada “Museo de Una Gran Cruzada”. 23/08/1981.

Considerações Finais

Por ser um projeto de educação declaradamente engajado houve ataques de grupos que defendiam o discurso de uma educação neutra. Ernesto Vallecillo⁶² afirma que os ataques eram sob a premissa de que a CNA se apresentava “como um processo de “domesticação” e que os mestres populares e alfabetizadores eram acusados de serem “agentes do comunismo”. Outro motivo de ataque da Contrarrevolução foi o fato de grande parte dos voluntários possuírem uma tenra idade. Difundiam-se ideias de que “os comunistas fariam “lavagem cerebral nos jovens e camponeses”⁶³. O que causava medo por parte das famílias (ou responsáveis pelos jovens voluntários) a não deixarem participar da cruzada.

Porém, um relato coletado também por Santos⁶⁴ mostra o posicionamento positivo dos camponeses em relação às ameaças de assassinato:

Recordo que no caminho encontramos um camponês que me perguntou se eu ia ser localizado em sua comarca. Respondi afirmativamente. Ele me disse que tinha ouvido que iam assassinar os brigadistas, mas que para matar um de nós, primeiro teriam mata-los, porque nos defenderiam e nos queriam como se fôssemos seus próprios filhos. Aquelas palavras me serviram de estímulo. Demonstravam a confiança que nos depositava

A partir desses relatos, pode-se apreender, além das ideias propagandas pelos Contras⁶⁵, de uma ameaça comunista, o caráter de integração entre o cristianismo e o Sandinismo, o qual recrutava jovens que se disponibilizava na crença de estar servindo aos camponeses, à sua nação e ao Deus cristão. Haja vista que o coordenador da CNA era um jesuíta. Para evitar um ataque ainda maior da Contrarrevolução ao movimento, o governo exigia por escrito a autorização dos pais para os filhos, menores de idade. Importante documento, uma vez que até mesmo brigadistas de 12,13 e 14 anos de idade participaram do Exército Popular de Alfabetização.

⁶² VALLECILLO, Ernesto. A Educação Popular: arma na luta ideológica na Nicarágua. In: BRANDÃO, Carlos. op. cit., p. 68.

⁶³ SANTOS, Nilton. op. cit., p.67.

⁶⁴ Idem. op. cit., 1990, 69.

⁶⁵ Grupos armados que travavam com governo revolucionário uma guerra civil, apoiavam o imperialismo norte-americano na Nicarágua e eram financiados pelo governo de Ronald Reagan.

No dia 23 de agosto de 1980, denominado ano da alfabetização, finalizou-se a campanha de alfabetização denominada de Cruzada Nacional de Alfabetização. Contudo, o fim da CNA era também o começo de uma nova etapa. Segundo Nilton Santos⁶⁶ e Marcos Arruda⁶⁷, ao terminar a Cruzada Nacional de Alfabetização, instituíram os CEPS⁶⁸ (Coletivo de Educação Popular Sandinista), o qual se diferenciava das UAS (Unidades de Alfabetização Sandinista) porque atendia nesse espaço mais de uma família de trabalhadores rurais, até mesmo porque nessa nova etapa não podia se contar mais com a mesma quantidade de voluntários, e tinha por objetivo dar continuidade ao projeto educacional da CNA. Esses coletivos foram instituídos no próprio meio rural. Os alfabetizadores ainda eram voluntários que se deliberavam a alfabetizar no período após o trabalho remunerado.

Todos os objetivos expostos por Fernando Cardenal, os temas e atividades da Cruzada, a mobilização popular e a metodologia de alfabetização empregada confluem para uma finalidade: reconstruir a nação e instituir a ideologia da Frente como hegemônica entre os mais de 50% da população da Nicarágua, os quais foram alfabetizados e mais os 180 mil alfabetizadores. Isso permitiu garantir a permanência da FSLN no poder político e institucional mesmo sob as ameaças da Contrarrevolução, a partir de 1981. Quando, então, as ofensivas ideológicas e econômicas dos EUA ao governo revolucionário se intensificaram. A intenção de uma contra hegemonia da Frente pode ser considerada bem sucedida, uma vez que apesar das críticas internacionais, as quais afirmavam que a Nicarágua na Revolução vivencia um Somozismo sem Somoza (ou seja, permanecia numa ditadura só que agora instituída pela Frente pelo fato de não haver eleições) em 1984, o governo abriu-se para eleições e a FSLN ganhou a maioria dos votos no poder Executivo e legislativo, como visto acima neste artigo.

O governo revolucionário chefiado pela FSLN apropriou-se de uma poderosa ferramenta para garantir a implementação de seu projeto ideológico e assegurar uma hegemonia na Nicarágua: a educação. O Estado é um lugar de lutas dos diversos grupos sociais (ou classes) porque possui em si mecanismos de dominação e implementação de uma hegemonia. Gramsci⁶⁹ se diferencia no pensamento a respeito de ideologia justamente por não

⁶⁶ SANTOS, Nilton. op. cit.

⁶⁷ ARRUDA, Marcos. O Desafio da Educação Popular na Nicarágua. In: BRANDÃO, Carlos. op. cit.

⁶⁸ Os quais não são objeto de pesquisa deste trabalho de conclusão de curso, porém podem ser pensados em um projeto de pesquisa futuro uma vez que mesmo sendo continuidade da CNA, como aponta Gustavo Melazzi (1988, p. 86), se estruturou de forma diferente e também merece ser tratada na sua especificidade.

⁶⁹ GRAMSCI, Antonio. *Concepção dialética da história*. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2ª edição, 1978.

ênfatizar a negatividade desse conceito, mas por pensá-lo de forma dialética, ao observar ideologias de embate, na contramão da hegemonia dominante. Ele, então, pensou nas ideologias e hegemonia das classes subalternas. O conceito de ideologia é premissa fundamental para o conceito de hegemonia. Para Dias e Brandão⁷⁰, se o conceito de ideologia, em Gramsci, é de visão de mundo, o de hegemonia seria, então, a execução dessa ideologia por meio de forças que, segundo Gramsci⁷¹, seguem os seguintes princípios:

- 1) Que nenhuma sociedade se coloca tarefas para cuja solução não existam já as condições necessárias e suficientes, ou elas não estejam em vias de aparição e de desenvolvimento;
- 2) Que nenhuma sociedade se dissolve e pode ser substituída, sem antes ter desenvolvido todas as formas de vida que estão implícitas nas suas relações.

Mesmo que a ideologia não seja a realidade em si, ela é uma representação oriunda das relações humanas com a condição de existência, fundamentada na materialidade. A hegemonia, que é a implementação de um projeto ideológico, só se constitui desde que existam as condições necessárias. Ela necessariamente significa a crítica do conjunto de ideologias anteriores que cria, propõe e implementa um novo. “O capitalismo, por exemplo, para se constituir enquanto modo de produção dominante na Europa teve que destruir a forma de viver anterior, toda antiga institucionalidade para possibilitar a generalização de sua racionalidade”⁷². Entretanto, isso não significa que essas ideologias anteriores deixaram de existir, só que necessariamente representa a perda de sua generalidade e supremacia.

Pode-se pensar na apropriação da educação de Estado pelo governo sandinista como sendo na contramão na medida em que, como visto neste trabalho, era um projeto de ensino declaradamente engajado, que superou ao tradicionalismo de uma educação bancária⁷³,

⁷⁰ BRANDÃO, Nágela Aparecida & Edmundo Fernandes Dias. A Questão da Ideologia Em Antônio Gramsci. In: *Trabalho & Educação*, v. 16, n° 2, jul/dez 2007. Disponível em: <<https://seer.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/7160>> acesso em 31/01/2019.

⁷¹ GRAMSCI, Antônio. *Maquiavel, a Política e o Estado Moderno*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, p. 45.

⁷² BRANDÃO, Nágela Aparecida & Edmundo Fernandes Dias. A Questão da Ideologia Em Antônio Gramsci. In: *Trabalho & Educação*, v. 16, n° 2, jul/dez 2007. Disponível em: <<https://seer.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/7160>> acesso em 31/01/2019., p. 88.

⁷³ O termo foi conceituado por Paulo Freire na conhecida obra “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido...* Op. cit.) – Educação Bancária seria, então, de forma simplificada, a imposição do conhecimento do professor sobre o estudante, visto que o profissional da educação é o detentor do conhecimento e por isso ele deposita o seu conhecimento sobre o aluno e espera sacar mais tarde numa avaliação, por exemplo. Esse termo

realizou um movimento inversamente proporcional ao da escolarização que os países de capitalismo periférico na América Latina viviam até o período (o camponês não mais saía do campo para se alfabetizar e se esforçava para se adaptar na lógica e nas estruturas das escolas urbanas⁷⁴, mas os alfabetizadores migraram para a cultura rural e a ela tiveram de se adaptar), ou mesmo a educação não ocorreu apenas nas regiões que iam se desenvolvendo em termos de modernização, urbanidade e industrialização para assegurar a demanda de mão-de-obra como no caso brasileiro, e, por fim, a hegemonia que se queria implantar com o projeto educacional eram contrários à hegemonia da superpotência capitalista que imperava no continente americano, exceto Cuba. Ao cabo, a insurreição cultural cumpriu o seu objetivo principal que era alfabetizar metade das pessoas de Nicarágua acima de 10 anos e consolidar uma hegemonia sandinista contrária ao imperialismo e hegemonia norte-americana.

A apropriação da metodologia do brasileiro Paulo Freire foi fator essencial para consolidação do projeto da CNA de uma educação para reconstrução nacional e contra hegemônica, na medida em que permitiu empregar um método que contemplasse as necessidades e carências específicas daquela população, em sua maioria trabalhadora, já adulta, cujo contato com a cultura escolar havia sido pouco ou inexistente. O processo de imersão no modo de vida do homem trabalhador, contextualizar a educação com a política nacional e vida (o trabalho no cotidiano) fez toda a diferença no sentido de cumprir os propósitos da CNA elaborados pela Frente. Uma educação revolucionária é possível quando se rompe com os parâmetros internacionais e prioriza-se as necessidades nacionais, no contexto de um projeto política revolucionário para todo o país

Referências

Documentos

CARDENAL, Fernando. Especial sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización. In: *Revista Encuentro*, 1980.

FSLN: “El FSLN y la religión” In: *Programas y Proclamas del Frente Sandinista de Liberación Nacional/ Dirección Nacional del FSLN*. Manágua (Nicaragua): Ed. Vanguardia, 1989, pp. 56-63.

é na verdade uma crítica à educação tradicional que trata o aluno de forma passiva do conhecimento e ignora a dialética no ato da aprendizagem.

⁷⁴ Nilton Santos também afirma que a evasão escolar no governo Somozista era grande pela dificuldade de migração do rural e que muito do analfabetismo na Nicarágua se dava em virtude disso também.

FSLN: “Nicaragua: la lucha popular contra la ditadura”. In: *Cuadernos Políticos*, número 20, México, D.F., editorial Era, abril-junio de 1979, pp. 105-115. Disponível em: <<http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.20/CP20.9.Nicaragua.pdf>> Acessado em: 07/08/2016.

JGRN – República de Nicaragua. *Programa de Gobierno*. Managua. s.d. 1979.
Jornal Barricada “*Museo de Una Gran Cruzada*”. 23/08/1981.

KUHL, Cesar Amador. Apoyo del Ministerio de Salud a la campaña de Alfabetización y erradicación de la Malaria. In: *Encuentro: Revista Académica de la Universidad Centroamericana* (16) pp. 49 – 62. ISSN 0424 – 9674.

Nicaragua: La Ley de Medios de Comunicación y el diario, La Prensa. In: *Revista Envío*, nº 09, fevereiro/1982. Disponível em: <<http://www.envio.org.ni/articulo/37>>. Acessado em: 07/08/2016

RAMIREZ, Sergio. Breve História contemporânea de Nicarágua. In: *Revista Casa de las Américas*, nº 117. La Habana, novembro/ dezembro, 1979

ROCHA, José Luis. A 31 años de la revolución: La contradictoria herencia de la reforma agraria sandinista”. In: *Revista Envío*, nº 340, julio/2010. Disponível em: <<http://www.envio.org.ni/articulo/4204>> Acessado em 07/08/2016

TUNNERMANN, Carlos B. Cruzada Nacional de Alfabetización. Prioridad de la Revolución. In: *Encuentro: Revista Académica de la Universidad Centroamericana* (16). 1980. pp. 9-14. ISSN 0424 – 9674

Artigos e livros

ANDERSON, Benedict. *Comunidades Imaginadas*. São Paulo. Cia das Letras, 2008.

ARGUELLO, Roberto Saenz. A Educação Popular Básica na Nicarágua. In: BRANDÃO, Carlos. *Lições da Nicarágua: a experiência da esperança*. 3ª ed. Campinas: Papius, 1987.

ARMAS, Luis. La alfabetización en Nicarágua. In: *Revista Nueva Sociedad*, nº 52 ,Jan / fev, pp. 85 -102, 1981.

ARRUDA, Marcos. O Desafio da Educação Popular na Nicarágua. In: BRANDÃO, Carlos. *Lições da Nicarágua: a experiência da esperança*. 3ª ed. Campinas: Papius, 1987.

BRANDÃO, Carlos (org.). *Lições da Nicarágua: a experiência da esperança*. 3ª ed. Campinas: Papius, 1987.

BRANDÃO, Nágela Aparecida & Edmundo Fernandes Dias. A Questão da Ideologia Em Antônio Gramsci. In: *Trabalho & Educação*, v. 16, nº 2, jul/dez 2007. Disponível em: <<https://seer.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/7160>> acesso em 31/01/2019.

Educação e Revolução...

CARDENAL, Ernesto. *La revolución perdida*. Madrid: Trotta, 2004

CARDENAL, Fernando. Objetivos da Cruzada Nacional de Alfabetização. In: BRANDÃO, Carlos. *Lições da Nicarágua: a experiência da esperança*. 3ª ed. Campinas: Papirus, 1987.

CHAMORRO, Amalia. El poder del Estado y la intervencion extranjera, 1909 – 1933. In: *Revista Encuentro*, nº 36, p. 61 – 87, 1989.

CHRISTIAN, Shirley. *Nicarágua: revolução em família*. Rio de Janeiro: Record, 1985.

DE SÁ, Roger dos Anjos. *A Revolução Sandinista: do triunfo à derrota (1979 – 1990)*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2014.

DE SÁ, Roger dos Anjos. *A Revolução Sandinista: do triunfo à derrota (1979 – 1990)*. Goiânia: Edições Gárgula, 2016.

EEUWEN, Daniel Van. Nicaragua. In: ROUQUIÉ, Alain (coord.). *Las fuerzas políticas en América Central*. México (D.F.): Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 173-231.

_____. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

_____. *Pedagogia do oprimido*. 40ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

GRAMSCI, Antonio. *Concepção dialética da história*. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2ª edição, 1978.

_____. *Maquiavel, a Política e o Estado Moderno*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980.

HOBBSBAM, E. J. *A era do capital, 1848 – 1875*. Tradução: Luciano Costa Neto. 21ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

KUHL, Cesar Amador. Apoyo del Ministerio de Salud a la campaña de Alfabetización y erradicación de la Malaria. In: *Encuentro: Revista Académica de la Universidad Centroamericana* (16) pp. 49 – 62. ISSN 0424 – 9674.

LEMOS, Bethânia Guerra de. *Sob o signo de Tláloc: construção e memorial na obra de Gioconda Belli*. Tese de Doutorado em Letras Neolatinas. Programa de Pós-Graduação em Letras. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008.

MELAZZI, Gustavo. *Nicarágua: La Revolución Popular Sandinista*. Uruguai: Túpac Amaru Editorial, 1988.

MINISTERIO DE EDUCACION. *El Amanecer del pueblo: Cuaderno de Educación Sandinista de Lecto-Escritura*. 1980

OCAMPO, Carlos Alemán. *Y tambien enséñenles a leer: Depoimentos de brigadistas*. Editorial Nueva Nicaragua, Manágua, 1984, 166p.

RIBEIRO, Darcy. *As Américas e a civilização*. Processo de formação e causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SANTOS, Nilton. *E também lhes ensinam a ler...: a experiência da Cruzada Nacional de Alfabetização da Nicarágua*. Rio de Janeiro: Ayuri Editorial, 1990.

SOTO, Lili. A ofensiva ideológica: base da agressão militar dos Estados Unidos à Nicarágua. In: TRIBUNAL PERMANENTE DOS POVOS. *A intervenção dos E.U.A na Nicarágua*. São Paulo: Editora Hucitec, 1985

TORRES, Rosa Maria; CORAGGIO, José Luis. *Trasición y crisis em Nicaragua*. San Jose (Costa Rica): Editorial Dei, 1987.

VALLECILLO, Ernesto. A Educação Popular: arma na luta ideológica na Nicarágua. In: BRANDÃO, Carlos. *Lições da Nicarágua: a experiência da esperança*. 3ª ed. CAMPINAS: Papyrus, 1987.

TUNNERMANN, Carlos Bernheim. Cruzada Nacional de Alfabetización. Prioridad de la Revolución. In: *Encuentro: Revista Académica de la Universidad Centroamericana* (16). pp. 9-14. ISSN 0424 – 9674, 1980.

VALLECILLO, Ernesto. A Educação Popular: arma na luta ideológica na Nicarágua. In: BRANDÃO, Carlos. *Lições da Nicarágua: a experiência da esperança*. 3ª ed. CAMPINAS: Papyrus, 1987.

ZIMMERMANN, Matilde. *A Revolução Nicaraguense*. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

Recebido em: 03.02.2019

Aprovado em: 04.07.2019

Homage to Catalonia: a narrativa testemunhal da Guerra Civil Espanhola por
George Orwell

Janis Caroline Boiko da Rosa*

Resumo

Este artigo propõe uma análise do livro *Homage to Catalonia* (*Lutando na Espanha*), escrito por George Orwell, enquanto relato testemunhal, o qual assume um dever de justiça perante a memória dos falecidos no conflito denominado Guerra Civil Espanhola. O texto em questão disputou espaços narrativos com a imprensa internacional e britânica, bem como apresentou mudanças sofridas por Orwell durante o conflito, as quais tiveram implicações na postura política do autor durante toda a sua carreira, fomentando seu posicionamento revolucionário e crítico perante a União Soviética. Nesse sentido, as perguntas a serem formuladas são: qual o papel da experiência na Espanha sobre o posicionamento político de Orwell? Como o relato adentra disputas narrativas sobre os eventos ocorridos na Espanha? Como essas disputas influenciam posicionamentos do escritor? Qual o objetivo deste relato? Para realizar esta análise Paul Ricoeur, Eduardo Pellejero e Walter Benjamin são instrumentais, possibilitando a discussão sobre o uso do texto para narrar o passado e buscar justiças que estão para além da legalidade. Além disso, Pierre Broué e Hans Magnus Enzensberger foram utilizados para tecer um breve panorama da Guerra Civil Espanhola.

Palavras-chave: Guerra Civil Espanhola, *Homage to Catalonia*, George Orwell, testemunho, POUM.

Abstract

This paper proposes to analyze George Orwell's *Homage to Catalonia* as a testimonial account, which assumes a duty of justice before the memory of the deceased in the Spanish Civil War. The text disputes narrative space with the international and British press, as well as presents changes suffered by Orwell during the conflict, which had implications in the author's political position throughout his career, fomenting his revolutionary and critical position towards the Soviet Union. In this sense the questions to be asked are: what role has that experience in Spain had on Orwell's political position? How did these memory disputes influence Orwell's political positions? What is this account's purpose? In order to carry out such analysis Paul Ricoeur, Eduardo Pellejero e Walter Benjamin are instrumental, making it possible to discuss the use of text to narrate the past and fight for justice beyond legality. Moreover, Pierre Broué and Hans Magnus Enzensberger were utilized to create a scenery of the Spanish Civil War.

Keywords: Spanish Civil War, *Homage to Catalonia*, George Orwell, testimony, POUM.

* Licenciada em história pela PUC-PR e mestranda em história pela UFPR.

Introdução

Em 1938, George Orwell publicou na Inglaterra o livro intitulado *Homage to Catalonia* (em português, *Homenagem à Catalunha* ou *Lutando na Espanha*), no qual narrava suas experiências como miliciano voluntário nas linhas do Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Nessa obra, Orwell apresentou descrições vívidas de uma Barcelona anarquista, do cotidiano dos soldados e do conflito contra o fascismo¹.

Orwell foi à Espanha, em dezembro de 1936, com a vaga intenção de escrever artigos narrando a guerra — que seriam posteriormente publicados na Inglaterra. Contudo, o escritor acabou indo ao fronte de batalha, pois naquela época, e naquela atmosfera, isso lhe parecia a única coisa concebível a se fazer². Carlos Gohn observou que as razões para a ida de Orwell à Espanha foram anteriormente debatidas. Teresa Pámies, por exemplo, propôs que a motivação de Orwell poderia estar em um desejo de experimentar o que sente um homem na guerra, visando adquirir este conhecimento com fins literários. Já Pepe Gutierrez e Luiz Romero afirmaram que Orwell não era um “literato de salão”, mas um intelectual inglês que se dedicou ferrenhamente aos seus ideais revolucionários. Para Gutierrez houve uma combinação de fatores que levaram o jovem escritor a lutar na guerra, estes incluem a vontade de combater pela liberdade e a busca de inspirações literárias. Todavia, o primeiro motivo se sobreporia ao último, afinal Orwell não manteve pose de escritor durante seu período na Espanha, lutou nas barricadas pondo sua vida em risco³.

Na Espanha, Orwell inicialmente tentou se alistar no PCE (Partido Comunista de España), mas não foi considerado ideologicamente confiável. Em seguida, com a ajuda de conhecidos do ILP (Independent Labour Party), o autor se uniu ao POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Logo que desembarcou no país, o escritor se deparou com a Catalunha revolucionária: a classe trabalhadora havia tomado o poder, os edifícios públicos haviam sido ocupados, igrejas haviam sido destruídas e propriedades privadas haviam sido coletivizadas. A visão idílica da revolução em andamento despertou uma esperança no autor, a qual moveu

¹ SANTOS, Maria Cristina Ferreira dos. A Guerra Civil Espanhola narrada pelos vencidos: George Orwell e soldados voluntários brasileiros. *História Unicap*, Recife, v. 4, n. 7, p. 120-130, jan./jun. de 2017, p. 122. Disponível em: <www.unicap.br/ojs/index.php/historia/article/view/861>. Acesso em: 07 jan. 2019.

² ORWELL, George. op. cit., online.

³ GOHN, Carlos. George Orwell e os desdobramentos literários de uma presença no front. *Aletria: Revista de Estudos de Literatura*, Porto Alegre, p. 216-224, n. 02, v. 19, jan.-jun. 2009, p. 218. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1482/1577>>. Acesso em: 31 jan. 2020.

Homage to Catalonia...

seus ideais revolucionários nos anos seguintes. Por outro lado, a experiência revolucionária foi seguida pela perseguição política. Como membro do POUM, Orwell vivenciou a política soviética de eliminação da Revolução Espanhola, tendo de fugir do país perseguido pela própria Frente Popular⁴.

A vivência da perseguição política gerou no autor um sentimento de dever de memória, ou seja, uma necessidade de narrar o passado visando fazer justiça aos companheiros caídos. Em resposta a essa demanda, os textos publicados apresentavam a perspectiva do POUM e criticavam ações dos grupos republicano e comunista. Retornando à Inglaterra, Orwell tentou publicar o artigo *Eye-Witness in Barcelona*, o qual foi rejeitado pelo editor Kingsley Martin do *New Statesman and Nation* – jornal de esquerda de alta circulação – com a justificativa de que as críticas de Orwell aos comunistas seriam danosas à causa antifascista. O mesmo aconteceu com o livro *Homage to Catalonia* quando enviado à Editora Victor Gollancz, que publicava obras do escritor na época. Só mais tarde o autor conseguiu publicar o texto com a editora Secker & Warburg, de posição política antifascista e anticomunista. Independentemente dos esforços do escritor, as vendas da obra foram baixas, apenas 500 cópias na época⁵.

De acordo com Maria Cristina Ferreira dos Santos, Orwell escreveu *Homage to Catalonia* conscientemente como uma narrativa alternativa através da qual seria possível disputar a memória histórica. Esse texto se opôs à mídia inglesa – citada em diversas partes da obra – que reduzia o conflito a uma simples luta contra o fascismo, ignorando a especificidade e complexidade presente na luta entre os partidos que formavam a resistência republicana, assim como o movimento revolucionário anarquista⁶.

A guerra consistiu, em resumo, no confronto entre a Frente Popular (composta por republicanos, socialistas, comunistas e anarquistas) e as forças Nacionalistas (aliança de falangistas, monarquistas, carlistas, católicos, liberais conservadores e anticomunistas e donos de terras), que se deu entre 1936 e 1939. O conflito tem seu ponto de partida em 1936, quando foi eleito o governo de esquerda da Frente Popular na jovem república espanhola. A Frente Popular era composta pela Esquerda Republicana, pela União Republicana, UGT (União Geral dos Trabalhadores), Juventude Socialista, POUM (Partido Obreiro da Unificação Marxista),

⁴ ORWELL, George. *Homage to Catalonia*. Londres: 1938, online. Disponível em: <http://orwell.ru/library/novels/Homage_to_Catalonia/english/e_htc>. Acesso em: 25 jun. 2018.

⁵ QUINN, Edward. *Critical companion to George Orwell: a literary reference to his life and Work*. New York: Facts on File, 2009, p. 17.

⁶ SANTOS, Maria Cristina Ferreira dos. loc. cit.

Partido Socialista de Pestaña e Esquerda Catalã, recebendo apoio dos anarquistas da CNT (Confederação Geral dos Trabalhadores)⁷. Era uma união frágil, principalmente no cenário posterior, de guerra civil, pois, para não perder a guerra, era preciso que as linhas socialistas e anarquistas abdicassem de seus princípios revolucionários, aceitando um pressuposto de guerra primeiro, revolução depois.

Em resposta ao governo da Frente Popular, a extrema direita começou a se movimentar. Falangistas irromperam as ruas atacando jornais e atirando em universidades. Já em 1934, em Roma, as organizações fascistas haviam assinado um acordo com Mussolini pelo qual este último prometeu fornecer armas e capital para a derrubada da República. Com a eleição da Frente Popular o terrorismo de extrema-direita cresceu, enquanto isso seus líderes buscavam apoio das autoridades hitleristas e da direita inglesa. Na noite de 17 para 18 de julho de 1936 começaram as sublevações militares, as oligarquias davam início a Guerra Civil Espanhola, seu objetivo era esmagar uma revolução vermelha que não tinha sido iniciada ainda⁸.

Em reação à sublevação dos generais, os operários se armaram e iniciaram o conflito, desencadeando o processo da Revolução Espanhola. Pierre Broué observou que para os trabalhadores a situação começava a se clarear: ou os militares venciam e as organizações operárias e camponesas seriam vetadas, seus militantes detidos e abatidos e a população trabalhadora submetida ao autoritarismo; ou a sublevação seria derrotada e as autoridades do Estado varridas pelos operários. Estes, então, travavam o combate sob a direção de comitês, em que sua organização estava agrupada, os quais se atribuíam todo o poder, lutando por uma grande transformação da sociedade: a contrarrevolução desencadeou a revolução⁹.

Iniciava-se, assim, uma redistribuição do poder político e econômico, a massa operária e camponesa se organizava localmente através dos comitês. Contudo, na Catalunha, a CNT rejeitou a tomada de poder e a instauração do socialismo libertário e se pronunciou pela manutenção do governo republicano – com o qual se recusara a colaborar. Apesar de haver, aos comitês, apenas as opções entre aliar-se a legalidade republicana ou criar uma legalidade baseada na representação direta dos trabalhadores, nenhum partido operário considerou

⁷ BROUÉ, Pierre. *A Revolução Espanhola*. (1931-1939). São Paulo: Ed. Perspectiva, 1992. p. 63.

⁸ Ibidem. p. 63-71.

⁹ Ibidem. p. 63; ENZENSBERGER, Hans Magnus. *O curto Verão da Anarquia*. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 186.

seriamente a última opção, optando pela manutenção da república. A decisão se deveu às pressões da guerra, que forçaram uma aliança insustentável e contraditória entre partidos com anseios e necessidades opostas. Enquanto isso, uma coalizão mundial se armava contra a Revolução Espanhola, pois esta ameaçava os interesses capitalistas, fazendo ressurgir o risco de revoluções na Europa¹⁰.

A inconsistência da aliança dos anarquistas com os republicanos e comunistas era palpável. Os anarquistas visavam uma nova forma de organização da sociedade, enquanto que os socialdemocratas republicanos lutavam pela manutenção de uma ordem que precedia o golpe. A guerra civil dentro da Guerra Civil era um risco real, constante e inevitável¹¹.

Em dado momento os comunistas, visando evitar a continuidade da Revolução Espanhola, começaram a perseguir os partidos revolucionários, no caso o POUM e a CNT-FAI. O objetivo desta medida, ordenada pela URSS, foi, segundo Pierre Broué¹², a manutenção de boas relações com países capitalistas Ocidentais. Esses partidos foram postos na ilegalidade, seus líderes e membros foram presos, algumas vezes torturados e executados, e a revolução foi sufocada¹³. Orwell, como membro do POUM, vivenciou esta política soviética na própria pele, tendo de fugir da Espanha perseguido pela Frente Popular.

Em 1936, na ocasião da eclosão do conflito, a Espanha era um microcosmo de ferocidades, polarizações e radicalismos, múltiplas identidades e grupos se envolviam em conflitos mais complexos do que a simples noção de “duas Espanhas”. Francisco J. Romero Salvadó observou que a visão monolítica de uma Espanha cindida cruelmente em dois, em que membros da mesma família se contrapunham em nome de ideais, é imprecisa, primeiro porque análises recentes demonstram que a maior parte dos espanhóis não queria a guerra. A maioria da população foi surpreendida pelo horror e tragédia do conflito e, em muitos casos, foi a geografia que determinou o lado pelo qual cada um lutaria. Segundo, pois o país não viveu uma guerra de dois lados, mas de múltiplos. O choque que se seguiu ao golpe não foi entre dois campos claramente homogêneos, mas foi composto por vários conflitos locais. Neste sentido, trataremos do conflito da perspectiva de George Orwell, o qual experimentou a paixão pela promessa revolucionária, a desilusão com uma guerra em condições precárias e a perseguição

¹⁰ ENZENSBERGER, Hans Magnus. op cit., p.73-84.

¹¹ Ibidem. p. 195-226.

¹² BROUÉ, Pierre. op. cit., p. 93.

¹³ ENZENSBERGER, Hans Magnus. op. cit., p. 253-254; BROUÉ, Pierre. op. cit., p. 99-102.

política pelos próprios aliados. Logo, enfocamos um testemunho da complexidade deste conflito que foca o lado republicano¹⁴.

Salvadó observou que durante os 40 anos que se seguiram ao conflito, sua memória ainda estava marcada pela guerra de palavras que caracterizava o regime franquista. Apologistas da ditadura, na Espanha, retratavam o confronto como cruzada heroica contra maçons, comunistas, judeus e separatistas, enquanto que os republicanos forneceram uma visão maniqueísta na qual a guerra era explicada como opressão de uma minoria, composta por clérigos, generais e capitalistas, contra o povo espanhol. Contudo, diferente da imagem dos nacionalistas, os republicanos nunca puderam sustentar uma representação monolítica e homogênea de si, pois os conflitos internos da época e as recriminações entre os grupos que compunham os republicanos, não permitiram esta figuração¹⁵.

Orwell como testemunha e narrador

O relato deixado por Orwell foi escrito enquanto o conflito ainda se desenrolava. Seu objetivo era gerar um testemunho acerca da Guerra Civil Espanhola partindo da perspectiva do POUM, guardando sua memória e denunciando os crimes cometidos pelos comunistas contra os anarquistas e socialistas. É interessante notar que Orwell não apenas se responsabiliza por criar fontes aos historiadores do futuro, mas também se vê como agente histórico, construtor de sua realidade e sujeito vivendo seu tempo: “Quando você está participando de eventos como esses, você está, suponho, ao menos um pouco, fazendo história, e tem o direito de sentir-se como um personagem histórico”¹⁶.

Enquanto testemunho, *Lutando na Espanha* se caracteriza como um relato autobiográfico de um acontecimento passado. Nesse, Orwell é autor e protagonista, enquanto constrói a narrativa, constrói a si mesmo, narrando-se¹⁷. No ato testemunhal a testemunha inicia com uma autodesignação (verbalizada ou pressuposta), na qual clarifica para alguém que esteve presente no acontecimento, atestando a realidade da cena que diz ter assistido – em

¹⁴ SALVADÓ, Francisco Romero J. *A Guerra Civil Espanhola*. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008, p. 8-11.

¹⁵ Ibidem. op. cit., p.8.

¹⁶ “When you are taking part in events like these you are, I suppose, in a small way, making history, and you ought by rights to feel like a historical character.” (ORWELL, 1986, p. 55).

¹⁷ RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas – SP: Editora Unicamp, 2007, p. 172; SANTOS, Maria Cristina Ferreira dos. op. cit., p. 122.

geral, como terceiro em relação às ações dos protagonistas do evento¹⁸. No caso de Orwell, este estabelece um diálogo com seu público pressuposto, o qual deve dar-lhe um voto de confiança.

A estrutura dialogal do testemunho expõe sua relação com a promessa: o narrador promete veracidade e pede crédito ao seu ouvinte. A promessa é ligada aos meios de discurso que especificam a ipseidade (manutenção de si perante o outro, toma também a forma de lealdade ou credibilidade). No caso do testemunho de Orwell, quando este critica mentiras da imprensa sobre o POUM, o faz partindo do pressuposto de que o leitor crerá no seu testemunho acima do testemunho de outros¹⁹. A literatura testemunhal se sustenta na relação de promessa e crédito, pois sem essa o gênero não teria sentido. Ao menos parte do público deve crer em Orwell, do contrário a sua proposta narrativa e sua busca por justiça não teriam efeito algum.

O testemunho se baseia na memória, único recurso de acesso ao passado que possuímos. Essa aparece constantemente como representação do passado ou imagem – visual ou auditiva – de um acontecimento passado. Quando a memória é um quadro ou uma sequência de quadros na mente do narrador, ela é evocada por associação de ideias e, assim, está ligada à imaginação por uma contiguidade, de modo que evocar uma é evocar a outra. A memória como rememoração operaria na esteira da imaginação²⁰.

Quando Orwell nos narra experiências do passado e das trincheiras, nos conta algo que não está mais presente. Algo que o autor foi buscar na sua memória e que só está lá, pois, um dia, esses mesmos eventos causaram impacto sobre o escritor, marcando-o de algum modo. A impressão, causada por algo que é externo ao sujeito, deixa uma marca atrelada a um significado, como um signo. Logo, o que Orwell narrou é, antes de mais nada, determinado pela sua percepção das situações vividas. Seu ponto de vista pessoal, seu posicionamento político e de onde ele viveu a guerra – no caso, a partir do POUM, dão forma à percepção do autor sobre o conflito²¹.

Quando o escritor nos relata suas experiências, este as busca na sua memória, acessando-a voluntariamente. O exercício de recordação consiste numa busca ativa que se dá

¹⁸ RICOEUR, Paul. op. cit., p. 170-173.

¹⁹ Ibidem. p. 170-175.

²⁰ Ibidem. p. 40-41.

²¹ Ibidem. p. 37.

algum tempo depois do ocorrido e percorre a distância temporal entre as duas coisas, funcionando como um trabalho e uma evocação. Essa busca se trata de uma espécie de raciocínio²². Além disso, o processo de rememoração funciona por associação, que seria parte da reconstituição da imagem da percepção. Aqui a memória toma forma de testemunho e se conecta às suas condições presentes e ao ato ficcionalizante narrativo. Quando Orwell narra suas memórias, ele performa atos ficcionalizantes de seleção de elementos do seu contexto vivido e disposição desses elementos selecionados em jogo, uns com os outros e com elementos imaginários, criando cadeias de referencialidades. Desse modo, o escritor gera significado e o faz com a intenção de agir no mundo, de possibilitar ao leitor a visão e experiência do conflito a partir da perspectiva do escritor e do POUM²³. O texto testemunhal de Orwell é uma reapresentação da lembrança retida, é uma criação literária que apresenta ao público geral a memória do autor e suas percepções da guerra civil.

Assim, enquanto produção textual, o testemunho de Orwell possui dimensões ficcionais. Wolfgang Iser enquadra na categoria “ficção” não apenas produções artísticas, mas a ciência, a religiosidade e qualquer forma de reinterpretação do mundo que tem potencial de agir nele. Para o autor o ato de ficcionalizar é inerente ao ser humano, que dele depende para praticamente tudo – da realização das tarefas corriqueiras à busca de conhecimento sobre o mundo e si mesmo. Isso se dá porque o mundo nos é inacessível, o que faz com que a ficção desempenhe um papel importante nas atividades do conhecimento, da ação e do comportamento, assim como no estabelecimento de instituições, sociedades e visões de mundo. Iser explicou que o mundo artificial é lido com os olhos do mundo sociopolítico e este com os olhos do mundo artificial, a nossa compreensão de um se conecta à nossa experiência do outro.²⁴ Nesse sentido, o testemunho de Orwell visa impor-se como uma leitura do mundo sociopolítico e incentivar uma reflexão acerca de outras narrativas dos mesmos eventos.

A narrativa construída pelo autor buscava contribuir com a compreensão da Guerra Civil Espanhola e disputar as formas de sua memória. Dessa maneira, o texto *Homage to Catalonia* se encaixa naquilo que Paul Ricoeur chama de dever de memória. A ficção, como comunicação, possibilita ao leitor um mergulho no mundo ao qual o texto reagiu²⁵, neste caso, um mergulho

²² RICOEUR, Paul. op. cit., p. 37-72.

²³ Ibidem. p. 51-52.

²⁴ ISER, Wolfgang. *O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária*. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2017, p. 9-299.

²⁵ Ibidem. p. 58.

nas memórias de Orwell, na sua experiência da guerra e daqueles que nela pereceram, onde o autor contesta o final injusto desses sujeitos e as mentiras sobre eles contadas. Aqui o dever de memória se configura como o dever de testemunho, de comunicação. Para Ricoeur, o dever de memória se impõe, como uma coerção sentida subjetivamente como obrigação, proveniente da ideia de justiça. A justiça transforma a memória em projeto ao extrair das lembranças traumáticas um valor exemplar. Esse imperativo de justiça se projeta no ponto de junção entre o trabalho de memória e o trabalho de luto. A justiça é voltada para o outro, o dever de memória é o dever de fazer justiça a alguém pela lembrança. Esse imperativo remete à dívida, sentida pelo narrador²⁶.

A busca por justiça na narração das histórias dos vencidos está presente também no pensamento de Walter Benjamin. Este autor observou, em suas teses sobre a história, que articular o passado historicamente não significa recuperá-lo como ele se deu, mas sim apropriar-se de reminiscências que relampejam nos antagonismos do presente. O presente está carregado de tensões do passado, de sofrimento, esperanças, frustrações e lutas, de modo que cabe ao historiador materialista descobrir essas correspondências. O historiador materialista deveria dar voz aos indivíduos que não puderam falar, descobrindo a história. Através da rememoração, o passado seria redimido, conferindo a ela um poder messiânico que não se reduziria a mera contemplação do passado, mas seria a ação de transformação do presente pelo passado. O presente redimido, segundo Marcelo Andrade Pereira, teria a forma de paraíso perdido restaurado, cristalizado numa sociedade sem classes, em que as injustiças do passado seriam reparadas. Nessa dimensão utópico-revolucionária do pensamento benjaminiano todas as experiências vividas pelos indivíduos e todos os sonhos seriam acolhidos para realizar as aspirações libertárias das gerações passadas no presente. A humanidade redimida poderia se apropriar totalmente de seu passado²⁷.

Narrar o passado seria, dessa maneira, um exercício de busca por justiça, que dá voz aos vencidos. Segundo Eduardo Pellejero persiste em nós um sentimento de injustiça, de dívida não acertada, e mesmo não acertável, mas que exige justiça para além da lei. Em resposta às

²⁶ RICOEUR, Paul. op. cit., p. 100-101.

²⁷ BENJAMIN, Walter. Teses sobre o conceito de história. 1940, p. 1-2. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3957253/mod_resource/content/1/Teses%20sobre%20o%20conceito%20de%20hist%C3%B3ria%20%281%29.pdf>. Acesso em: 03 de fev. 2019; PEREIRA, Marcelo de Andrade. Repensar o passado – recobrar o futuro: história, memória e redenção em Walter Benjamin. *História Unisinos*, São Leopoldo v. 1, n. 2, p. 148-157, Maio/Agosto 2008, p. 151-155. Disponível em: <<http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/5425/2661>>. Acesso em: 03 de fev. 2020.

exigências deste sentimento (que não permite perdão ou esquecimento), a literatura, por vezes, tenta reagir à injustiça, mas sua resistência é precária e elusiva, “tentando elevar, por cima do umbral do silêncio e da invisibilidade, as figuras da injustiça que o direito cauciona”²⁸. A literatura resiste à injustiça, ainda que incapaz de ditar algo, já que seus juízos não têm força de lei²⁹. Assim, Orwell buscou, pela literatura testemunhal, fazer justiça à memória, falar de seus camaradas caídos e denunciar a violência sofrida pelos partidos revolucionários. Sua narrativa dá uma espécie de lugar a essa experiência, buscando seu sentido no próprio narrar.

Como observado por Elisa Amorim Vieira e Walther Bernecker, a memória da Guerra Civil Espanhola partindo da perspectiva do POUM foi, por muito tempo, silenciada. Desde a guerra os franquistas praticaram uma política de memória voltada para o apagamento da história democrática e para a legitimação de seu domínio. Símbolos democráticos foram eliminados, nomes de ruas e praças foram alterados. Após a morte de Franco foi criado e posto em vigor o *pacto del olvido*. Este pacto de esquecimento foi resultado de decisões políticas que visavam realizar uma passagem suave da ditadura à democracia, evitando lidar com o legado franquista e deixando o passado em silêncio.

Portanto, esse pacto impediu o trabalho de memória republicano até sua deterioração, com o surgimento da *Ley de Memoria Histórica* em 2007. Esta, entre outras coisas, rejeitava a legitimidade de outras leis aprovadas e julgamentos realizados pelo regime franquista, ordenava a remoção de símbolos do franquismo presentes em prédios públicos e reescrevia algumas das leis do período ditatorial. Nesse mesmo período foi iniciado um processo de exumação de restos mortais de republicanos enterrados em covas coletivas, mas esse projeto foi encerrado na gestão seguinte³⁰.

O passado razoavelmente recente da Espanha foi atravessado por fissuras múltiplas na memória coletiva, diversas identidades nacionais e culturais estiveram em conflito nos acontecimentos ligados à Guerra Civil Espanhola, bem como diversos grupos políticos e

²⁸ PELLEREJO, Eduardo. Justiça poética: a literatura além do ponto final. Caderno de leituras, n. 29. março de 2017, p. 4. Disponível em: <<https://chaodafeira.com/wp-content/uploads/2017/03/cad59.pdf>>. Acesso em: 06 jan. 2019.

²⁹ Ibidem. p. 4-6.

³⁰ BERNECKER, Walther. “Luchas de memorias” en la España del siglo 20. Aletria: Revista de Estudos de Literatura, n. 02, v. 19, p. 13-33, jan.-jun. 2009, p. 14-24. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1470>>. Acesso em: 31 jan. 2020; VIEIRA, Elisa Amorim. Barcelona entre restos e silêncios: a persistência da desmemória. Aletria: Revista de Estudos de Literatura, n. 02, v. 19, p. 35-48, jan.-jun. 2009, p. 38-46. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1471>>. Acesso em: 31 jan. 2020.

sindicais conflitantes se uniram nas frentes em guerra, de modo que os lugares de memória espanhóis são cindidos de diversas maneiras e Barcelona, cidade narrada por Orwell, aparece como materialização de uma teia de identidades em litígio³¹.

George Orwell na Catalunha

Em seu relato, Orwell apresentou diversas críticas às práticas da Frente Popular. A falta de treinamento, de armamento, a má administração dos alimentos, as infestações de piolho e o frio compõe o quadro pintado pelo autor. A luta descrita pelo escritor é improvisada, mal organizada e frágil. Seu testemunho é de uma vivência dura e desiludida, mas ainda cercada por uma atmosfera mística de esperança num ideal, de sofrimento que vale a pena por seu significado maior.

Não muito tempo depois de chegar ao frente, Orwell começou a notar que os trabalhadores espanhóis não resistiam ao fascismo em nome da democracia e do *status quo*, mas em nome de uma revolução. Propriedades estavam sendo coletivizadas, fábricas e igrejas estavam sendo demolidas, táxis a cem quilômetros por hora estavam sendo jogados contra ninhos de metralhadoras, homens e mulheres estavam correndo com bastões de dinamites por praças abertas e invadindo prédios guardados por soldados treinados. Era difícil crer que socialistas e anarquistas estavam fazendo isso para preservar a democracia burguesa. Para o autor tratava-se de uma guerra com três lados: democracia capitalista, revolução e fascismo³².

Orwell notou que o movimento comunista espanhol não era forte entre a classe trabalhadora do país, mas, ao proclamar uma política não-revolucionária, esse grupo foi capaz de reunir todos aqueles que os partidos socialista e anarquista assustaram – como os republicanos de classe média – como resultado ocorre um crescimento nos números de apoiadores do partido. Os comunistas se alinhavam à política da URSS, formando uma aliança com os republicanos no combate aos fascistas e à revolução concomitantemente. A “guerra contra Franco continuava, mas, simultaneamente, o objetivo do governo era recuperar o poder que estava nas mãos dos sindicatos”³³.

³¹ BERNECKER, Walther. op. cit., p. 38.

³² ORWELL, George. op. cit., online.

³³ “The fight against Franco had to continue, but the simultaneous aim of the Government was to recover such power as remained in the hands of the trade unions.” (ORWELL, George. op. cit., 1938, online)

Os comunistas e republicanos iniciaram a perseguição aos trotskistas e anarquistas. O POUM foi posto na ilegalidade, seus militantes foram presos começaram a desaparecer um a um. Nesta época, Orwell se tratava em Barcelona de um tiro tomado no fronte. Em uma das noites, no hotel em que o escritor e sua esposa estavam hospedados, Eileen, esposa de Orwell, esperava no saguão e, disfarçadamente, o avisou para ir embora. Só quando os dois estavam em razoável distância do hotel, ela o explicou que o POUM estava sendo suprimido e seus membros presos. Orwell se escondeu nas ruas, vivendo como um pedinte (coisa que já tinha feito antes na Inglaterra). Vários militantes do POUM tiveram essa mesma ideia. Enquanto isso, Eileen continuava no mesmo hotel para manter aparência de ignorância da situação. Em uma manhã a polícia invadiu seu quarto de hotel e levou livros, diários, recortes de jornal, souvenirs e cartas. Pouco depois deste dia, Orwell e Eileen fugiram para a França³⁴.

Chegando à Inglaterra, Orwell se decidiu por escrever sobre a Espanha e confrontar a campanha contra o POUM na imprensa. O autor explicou que o revoltava que milhares de trabalhadores, incluindo oito a dez mil soldados que congelavam nas fronteiras e centenas de estrangeiros que sacrificaram seu sustento, e mesmo cidadania, para lutar contra o fascismo, estavam sendo chamados de traidores, sem que sequer soubessem disso. Além disso:

Eu admito que não era prazeroso [ler panfletos difamando os militantes do POUM]. Especialmente quando se pensava sobre as pessoas responsáveis por isso. Não é agradável ver um garoto espanhol de quinze anos sendo carregado através da linha numa maca, com dezenas de rostos pálidos olhando-o de seus cobertores e pensar na elegante pessoa em Paris ou Londres que está escrevendo panfletos para provar que este menino é um fascista disfarçado. Um dos mais horríveis aspectos da guerra é que toda a propaganda de guerra, todas as mentiras gritantes e todo o ódio, vêm de pessoas que não estão lutando³⁵.

Ainda na Espanha, o autor leu notícias completamente diferentes dos acontecimentos que assistiu, viu comoção ser gerada sobre eventos que não lhe pareciam possíveis, assim como viu conflitos sangrentos serem completamente apagados. Para o escritor, era profundamente

³⁴ ORWELL, George. op. cit., online.

³⁵ "I admit it was not pleasant, especially when one thought of some of the people who were responsible for it. It is not a nice thing to see a Spanish boy of fifteen carried down the line on a stretcher, with a dazed white face looking out from among the blankets, and to think of the sleek persons in London and Paris who are writing pamphlets to prove that this boy is a Fascist in disguise. One of the most horrible features of war is that all the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting" (ORWELL, George. op. cit., 1938, online)

sinistro este tipo de cobertura que fazia desaparecer o conceito de “verdade objetiva”. Este foi um dos motivos que o levou a defender o POUM quando voltou à Inglaterra³⁶.

A cruzada pessoal de Orwell pela memória do POUM não tomou um apêndice em *Homage to Catalonia*, mas um capítulo inteiro. Neste espaço Orwell se dedicou a desmentir diversos periódicos anglófonos, principalmente o *Daily Worker*, o *Inprecor* e o *New Republic*. Ele contrapôs a afirmação do *New Republic* de que militantes do POUM e fascistas estavam jogando futebol juntos na terra de ninguém. Já no jornal *Daily Worker* foi dito que agentes italianos e alemães tinham a tarefa de causar desordem nas linhas republicanas em conjunto com trotskistas, o objetivo seria possibilitar que tropas italianas e alemãs desembarcassem na Catalunha. Também neste periódico foi publicado um texto de Frank Frankfort (militante do POUM que foi preso na perseguição ao partido), no qual o miliciano fez diversas alegações sugerindo que o POUM colaborava com os fascistas, que o partido escondia armas, evitando que fossem usadas nos fronts, e que havia uma carreta passando a noite entre o fronte do POUM e o fascista (sugerindo comunicação ilícita). Essa última alegação foi contestada por Orwell no texto *That Mysterious Cart* (1937), em que o autor afirmou nunca ter visto tal carreta e acusou Frankfort de ter assentido com o discurso de jornais comunistas de Barcelona (que já falavam dessa carreta noturna) com o objetivo de salvar-se da prisão. O relato de Orwell foi assinado por mais catorze membros do POUM e publicado no jornal do ILP, o *New Leader*³⁷.

Estas críticas apresentadas em *Homage to Catalonia* se somaram aos ensaios, artigos e resenhas publicadas pelo autor com o objetivo de disseminar a interpretação da guerra na perspectiva poumista. Retornando à Inglaterra, Orwell entrou em conflito com periódicos e editoras por esta memória, rompendo laços com jornais como o *New Statesman and Nation* e com a editora *Victor Gollancz* (temporariamente). O autor chegou a ser taxado como trotskista, pelo jornal *Daily Worker*, e a sofrer múltiplos ataques desse último.

Ainda em *Homage to Catalonia*, Orwell falou de companheiros perseguidos, como George Kopp e Bob Smillie, voluntários do ILP alistados no POUM, os quais foram detidos após a ilegalização do partido espanhol. Kopp foi detido por oito meses, período no qual foi privado de alimentação e sono, assim como espancado repetidamente durante interrogatórios.

³⁶ INGLE, Stephen. *The Social and Political Thought of George Orwell: A reassessment*. Londres: Routledge Taylor & Francis Group, 2006. p. 77.

³⁷ MARKS, Peter. *George Orwell the Essayist: Literature, Politics and the Periodical Culture*. Londres: Bloomsbury Academy, 2001. p. 67.

Quando finalmente foi liberado, este tinha perdido muito peso³⁸ e não conseguia mais caminhar sem apoio. Já Smillie nunca deixou a prisão, sua morte ainda encontra explicações controversas. A explicação dada para a morte do jovem (de apenas 21 anos), na época, foi uma apendicite negligenciada, possivelmente de maneira deliberada. Esta narrativa foi aceita pelo ILP e ainda é a mais aceita entre historiadores, inclusive é a interpretação dada por Orwell. Mas George Kopp contestou esta explicação, afirmando ter ouvido o médico responsável por Smillie dizer que o abdômen deste foi perfurado por chutes e que sua mandíbula estava deslocada. Contudo, seu relato nunca foi aceito como oficial pelo ILP³⁹.

John Newsinger observou que não há nada intrinsecamente improvável no relato de Kopp, esse tipo de violência não era improvável e nada sugere que Kopp tinha motivos para mentir. O pesquisador⁴⁰ também sugere que Orwell colocou mais fé no relato de Kopp do que *Homage to Catalonia* deixa claro, pois, posteriormente no texto, o autor fala do assassinato de Andrés Nin e que provavelmente sua morte seria explicada como “suicídio, ou talvez apendicite de novo”⁴¹. Ainda sobre a morte de Smillie, Orwell escreveu que:

A morte de Smillie era algo que eu não poderia facilmente perdoar. Aqui estava este menino corajoso e talentoso, que tinha jogado fora sua carreira na Universidade de Glasgow, a fim de vir e lutar contra o fascismo, e que, pelo que eu mesmo vi, executou seu trabalho no fronte com coragem e boa vontade infalíveis; e tudo o que conseguiram fazer com ele foi arremessá-lo para a prisão e deixá-lo morrer como um animal negligenciado. Eu sei que no meio de uma guerra enorme e sangrenta, não adianta fazer muito barulho sobre uma morte individual. Um avião bombardeia uma rua lotada e causa mais sofrimento que muita perseguição política. Mas o que irrita numa morte como essa é que é totalmente despropositada. Morrer em batalha é o que se espera; mas não ser arremessado na cadeia, por nenhuma ofensa imaginável, mas simplesmente devido ao despeito tolo e cego, e então ser deixado para morrer na solidão – isso é algo diferente⁴².

³⁸ John Newsinger afirma que o peso perdido foi de *seven stones*, ou seja, 44 quilogramas.

³⁹ NEWSINGER, John. *Hope lies in the proles: George Orwell and the Left*. Londres: Pluto Press, 2018, p. 118-119.

⁴⁰ Ibidem. p. 119.

⁴¹ “will be suicide or perhaps appendicitis again.” (tradução nossa, ORWELL, George. op. cit., 1938, online)

⁴² “Smillie’s death is not a thing I can easily forgive. Here was this brave and gifted boy, who had thrown up his career at Glasgow University in order to come and fight against Fascism, and who, as I saw for myself, had done his job at the front with faultless courage and willingness; and all they could find to do with him was to fling him into jail and let him die like a neglected animal. I know that in the middle of a huge and bloody war it is no use making too much fuss over an individual death. One aeroplane bomb in a crowded street causes more suffering than quite a lot of political persecution. But what angers one about a death like this is its utter pointlessness. To be killed in battle — yes, that is what one expects; but to be flung into jail, not even for any imaginary offence, but simply owing to dull blind spite, and then left to die in solitude — that is a different matter. I fail to see how this kind of thing — and it is not as though Smillie’s case were exceptional — brought victory any nearer.” (tradução nossa, ORWELL, George. op. cit., 1938, online).

A experiência nas linhas do POUM moveu Orwell ainda mais para a esquerda (espectro no qual o escritor já se enquadrava), principalmente no sentido da crítica às práticas da União Soviética e de Stalin. Para o autor era preocupante o domínio soviético como modelo de socialismo e comunismo, a concentração de poder em torno de Stalin e a supressão daqueles que se opunham ao regime stalinista. Na Guerra Civil Espanhola o escritor viu pessoalmente como os comunistas estavam lidando com seus adversários. Voltando à Inglaterra o autor se envolveu em diversos conflitos com a imprensa de esquerda britânica por suas críticas à União Soviética⁴³. A partir de então, a crítica ao autoritarismo em Orwell cresce e se desenvolve, culminando em *1984* e *Revolução dos bichos*.

Positivamente, a vivência do conflito a partir da perspectiva da extrema esquerda ficou marcada nas páginas do texto de Orwell na visão da revolução e da sociedade revolucionária. Barcelona foi vista como algo pelo qual valia a pena lutar:

Os anarquistas ainda estavam no controle virtual da Catalunha e a revolução ainda estava em pleno andamento. [...] para alguém que chegava direto da Inglaterra, o aspecto de Barcelona era algo surpreendente e esmagador. [...] Praticamente todos os prédios, de qualquer tamanho, foram tomados pelos trabalhadores e cobertos com bandeiras vermelhas ou com a bandeira vermelha e preta dos anarquistas; cada parede estava rabiscada com o martelo e a foice e com as iniciais dos partidos revolucionários; quase todas as igrejas haviam sido destruídas e suas imagens queimadas. [...] Cada loja e café tinha uma inscrição dizendo que havia sido coletivizada; [...] Garçons e vendedores ambulantes encaravam as pessoas frente a frente e as tratavam como iguais. Formas de discurso servis e até cerimoniais tinham desaparecido temporariamente. Ninguém dizia "Señior" ou "Don" ou mesmo "Usted"; todos chamavam todo mundo de "Camarada" e "Tu" e diziam "Salud!" em vez de "Buenos dias". [...] Não havia carros particulares, todos haviam sido recrutados, e todos os bondes e táxis, grande parte do transporte, foram pintados de vermelho e preto. Os cartazes revolucionários estavam por toda parte, flamejantes nas paredes em tons de vermelho e azul que faziam com que os poucos anúncios restantes parecessem manchas de lama [...], os altofalantes cantavam músicas revolucionárias o dia todo e até tarde da noite. Em aparência exterior, era uma cidade em que as classes abastadas tinham praticamente deixado de existir. [...] Praticamente todos usavam roupas ásperas da classe trabalhadora, ou macacões azuis, ou alguma variante do uniforme da milícia. Tudo isso era estranho e comovente. Havia muita coisa que eu não entendia e, de certa forma, eu nem gostava, mas reconheci imediatamente como um estado de coisas pelo qual vale a pena lutar. [...] Não havia desemprego, e o custo de vida ainda era extremamente baixo; vi muito poucas pessoas visivelmente destituídas, e não vi mendigos, exceto os ciganos. Acima de tudo, havia uma crença na revolução e no futuro, um

⁴³ MARKS, Peter. op. cit., p. 49-63.

sentimento de ter emergido subitamente em uma era de igualdade e liberdade. Os seres humanos estavam tentando se comportar como seres humanos e não como engrenagens na máquina capitalista⁴⁴.

Vendo o nascimento da sociedade pós-revolucionária em Barcelona, Orwell decidiu que, ainda que imperfeito, o socialismo revolucionário era algo pelo qual deveria lutar. Stephen Ingle observou que a revolução é arrebatadora, mesmo o militante que não aprova o uso da violência sente seu apelo, pois esta não aceita evasão e demanda que o ativista tome partido com os explorados. A imagem do trabalhador se levantando contra a opressão arrebatou Orwell: “quando vejo um trabalhador de carne e osso em conflito com seu inimigo natural, um policial, não é necessário que me perguntem de que lado estou”⁴⁵. A experiência na Espanha gerou mesmo uma “fé” na revolução. Numa carta escrita para Cyril Connolly em 8 de junho de 1937 o escritor conta que viu “coisas incríveis e finalmente realmente acredito no socialismo, coisa que nunca fiz antes”⁴⁶. Ingle observou que a noção de *belive* usada por Orwell tem um apelo quase religioso, expressando uma completa aceitação — emocional, espiritual e intelectual — de uma verdade⁴⁷.

⁴⁴ “The Anarchists were still in virtual control of Catalonia and the revolution was still in full swing. [...]when one came straight from England the aspect of Barcelona was something startling and overwhelming[....]. Practically every building of any size had been seized by the workers and was draped with red flags or with the red and black flag of the Anarchists; every wall was scrawled with the hammer and sickle and with the initials of the revolutionary parties; almost every church had been gutted and its images burnt. Churches here and there were being systematically demolished by gangs of workmen. Every shop and café had an inscription saying that it had been collectivized; even the bootblacks had been collectivized and their boxes painted red and black. Waiters and shopwalkers looked you in the face and treated you as an equal. Servile and even ceremonial forms of speech had temporarily disappeared. Nobody said ‘Señior’ or ‘Don’ or even ‘Usted’; everyone called everyone else ‘Comrade’ and ‘Thou’, and said ‘Salud!’ instead of ‘Buenos dias’. Tipping was forbidden by law; almost my first experience was receiving a lecture from a hotel manager for trying to tip a lift-boy. There were no private motor-cars, they had all been commandeered, and all the trams and taxis and much of the other transport were painted red and black. The revolutionary posters were everywhere, flaming from the walls in clean reds and blues that made the few remaining advertisements look like daubs of mud.[...], the loudspeakers were bellowing revolutionary songs all day and far into the night.[...] In outward appearance it was a town in which the wealthy classes had practically ceased to exist.[...]Practically everyone wore rough working-class clothes, or blue overalls, or some variant of the militia uniform. All this was queer and moving. There was much in it that I did not understand, in some ways I did not even like it, but I recognized it immediately as a state of affairs worth fighting for. [...] There was no unemployment, and the price of living was still extremely low; you saw very few conspicuously destitute people, and no beggars except the gypsies. Above all, there was a belief in the revolution and the future, a feeling of having suddenly emerged into an era of equality and freedom. Human beings were trying to behave as human beings and not as cogs in the capitalist machine.” (tradução nossa, ORWELL, George. op. cit., 1938, online)

⁴⁵ “when I see an actual flesh-and-blood worker in conflict with his natural enemy, the policeman, I do not have to ask myself which side I am on.” (tradução nossa, ORWELL, 1938, online)

⁴⁶ “I have seen wonderful things & at last I believe in socialism, which I never did before.” (tradução nossa, ORWELL, Sonia; ANGUS, Ian (org.). *The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell* (Volume 2). Londres: Secker and Warburg, 1968. p.269)

⁴⁷ INGLE, Stephen. op. cit., p. 69-77.

A imagem de Barcelona foi agregada à defesa do socialismo assumida por Orwell, o levando a uma postura revolucionária, mais radical do que o socialismo vago defendido pelo escritor até então. Além disso, a atmosfera catalã e a vivência como voluntário na milícia do POUM forneceram-lhe uma noção de como uma sociedade socialista deveria ser:

Estivera em uma comunidade onde a esperança era mais normal do que a apatia ou o cinismo, onde a palavra ‘camarada’ representava camaradagem e não, como na maioria dos países, a farsa. Respirei o ar da igualdade. [...] O que atrai os homens comuns para o socialismo e os fazem dispostos a arriscar suas peles por ele, a ‘mística’ do socialismo, é a ideia de igualdade; para a grande maioria das pessoas o socialismo significa uma sociedade sem classes, ou não significa absolutamente nada. E foi aqui que aqueles poucos meses na milícia foram valiosos para mim. Pois as milícias espanholas, enquanto duraram, eram uma espécie de microcosmo de uma sociedade sem classes. Naquela comunidade em que ninguém estava em busca de dinheiro ou poder, onde havia escassez de tudo, mas nenhum privilégio e nenhum puxa-saquismo, talvez se chegasse a uma previsão grosseira de como seriam os estágios iniciais do socialismo. E, afinal, em vez de me desiludir, atraiu-me profundamente⁴⁸.

A concepção de uma sociedade fraterna, marcada pela comunhão entre camaradas, desprovida de hierarquias e divisão de classes é uma meta política que, em Orwell, ganhou forma e cor durante a revolução e permaneceu em sua produção como objetivo final. Essa noção geral de socialismo se liga a um sentimento do que seria o objetivo final desse ideal político. O trabalhador foi figura central dessa experiência e visão futura. Seu protagonismo no processo revolucionário foi, também, visto por Orwell como protagonismo na luta antifascista. O escritor retornou da Catalunha vendo no proletariado o verdadeiro inimigo do fascismo, que, para ele, nada mais era que um modo pelo qual as classes abastadas tentavam manter-se no poder quando o proletariado começava a se fortalecer e desafiar seu domínio. Deste modo, a revolução seria a única maneira de derrotar o fascismo⁴⁹.

⁴⁸ “One had been in a community where hope was more normal than apathy or cynicism, where the word ‘comrade’ stood for comradeship and not, as in most countries, for humbug. One had breathed the air of equality. [...] The thing that attracts ordinary men to Socialism and makes them willing to risk their skins for it, the ‘mystique’ of Socialism, is the idea of equality; to the vast majority of people Socialism means a classless society, or it means nothing at all. And it was here that those few months in the militia were valuable to me. For the Spanish militias, while they lasted, were a sort of microcosm of a classless society. In that community where no one was on the make, where there was a shortage of everything but no privilege and no boot-licking, one got, perhaps, a crude forecast of what the opening stages of Socialism might be like. And, after all, instead of disillusioning me it deeply attracted me.” (tradução nossa, ORWELL, George. op. cit., 1938, online).

⁴⁹ INGLE, Stephen. op. cit., p. 77.

No começo de *Homage to Catalonia*, Orwell encontra com um miliciano italiano, descrito como um jovem de 25 ou 26 anos, com cabelos loiros-acobreados, usando um boné de couro pontudo puxado sobre os olhos, que lhe dava uma aparência de ferocidade. Algo no rosto dessa figura lhe emocionou profundamente, “Era o rosto de um homem que cometeria assassinato e jogaria fora sua vida por um companheiro — o tipo de rosto que se esperaria encontrar em um anarquista”.⁵⁰ Após uma interação rápida, Orwell sentiu um profundo carinho por este jovem, “era como se o seu espírito e o meu tivessem momentaneamente conseguido transpor o abismo da linguagem e tradução e se reunido totalmente”⁵¹.

Anos depois da publicação de *Homage to Catalonia*, em 1943, o escritor publicou *Looking Back on the Spanish War* no periódico britânico *New Road*. Nesse texto a imagem do militante italiano volta a ser mencionada e o autor observa que “apesar da política do poder e da mentira jornalística, a questão central da guerra foi a tentativa de pessoas assim ganharem uma vida decente, a qual sabiam ser seu direito”⁵². A lembrança dessa figura ficou marcada na memória de Orwell como significado profundo da revolução e da guerra. A noção de socialismo dele parte da memória da camaradagem entre trabalhadores e soldados voluntários. A experiência de camaradagem e decência, vista pelo autor nestes espaços, deveria ser expandida para toda a sociedade através de mudanças sociais que eliminassem a pobreza e divisão de classes, empecilhos à decência humana, para o autor.

Considerações finais

Orwell publicou, com dificuldades, *Homage to Catalonia* buscando disputar a narrativa da Guerra Civil Espanhola, expondo seu lado e desafiando a imprensa britânica de esquerda por sua representação que, segundo este, seria errônea e mentirosa. O ressentimento, a raiva e o sentimento de dever de justiça pesam sobre o autor na escrita desse testemunho.

Enquanto testemunho, o texto de Orwell é uma promessa de veracidade feita ao público imaginado pelo autor, seu propósito narrativo só é atingível se seu leitor lhe dá um voto

⁵⁰ “It was the face of a man who would commit murder and throw away his life for a friend — the kind efface you would expect in an Anarchist” (tradução nossa, ORWELL, George. op. cit., 1938, online)

⁵¹ “It was as though his spirit and mine had momentarily succeeded in bridging the gulf of language and tradition and meeting in utter intimacy.” (tradução nossa, ORWELL, George. op. cit., online)

⁵² “In spite of power politics and journalistic lying, the central issue of the war was the attempt of people like this to win the decent life which they knew to be their birthright.” (tradução nossa, ORWELL; Sonia; ANGUS, Ian, op. cit., n. p.)

de confiança. Como texto, a narrativa depende de um exercício de rememoração assim como da escrita, envolvendo a imaginação do autor e sua memória. Ainda, como tentativa de intervenção, o texto de Orwell participa do que Iser chama de decomposição de mundos e recomposição num texto ficcional que permite ao leitor experimentar o mundo vivido por Orwell, possibilitando, então, a ação nos mundos poéticos e narrativos. Além disso, o relato de Orwell escreve a história dos duplamente derrotados, daqueles que não tinham a oportunidade de narrar a si mesmos.

O texto legado por Orwell é ácido, irônico, e cheio de privações. Contudo, a influência desta experiência é positiva: “Curiosamente a experiência como um todo me deixou com ainda mais crença na decência humana”⁵³. Orwell foi à Espanha buscando lutar contra o fascismo e pensando ser estúpida a divisão entre os partidos que compunham a Frente Popular, mas, após vivenciar a perseguição política, as divisões foram fazendo sentido, assim como as práticas da imprensa e da União Soviética. A experiência da perseguição política e a vivência em uma sociedade igualitária moldaram as concepções de socialismo de Orwell na sua forma não-soviética, revolucionária e fraternal.

Referências

BENJAMIN, Walter. *Teses sobre o conceito de história*. 1940. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3957253/mod_resource/content/1/Teses%20sobre%20o%20conceito%20de%20hist%C3%B3ria%20%281%29.pdf>. Acesso em: 03 de fev. 2020.

BERNECKER, Walther. “Luchas de memorias” en la España del siglo 20. *Aletria: Revista de Estudos de Literatura*, n. 02, v. 19, p. 13-33, jan.-jun. 2009. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1470>>. Acesso em: 31 jan. 2020

BROUÉ, Pierre. *A Revolução Espanhola*. (1931-1939). São Paulo: Ed. Perspectiva, 1992.

DA COSTA, Maria do Carmo Cardoso. Cultura e Resistência na Guerra Civil Espanhola, *Cadernos Neolatinos*, Rio de Janeiro, ano 9, v. 7, p.1-7, ano:?. Disponível em:<www.letras.ufrj.br/neolatinas/media/publicacoes/cadernos/a9n7/maria_costa.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2019.

ENZENSBERGER, Hans Magnus. *O curto Verão da Anarquia*. São Paulo: Companhia das Letras,

⁵³ “Curiously enough the whole experience has left me with not less but more belief in the decency of human beings.” (tradução nossa, ORWELL, George. op. cit., 1938, online).

1987.

GOHN, Carlos. George Orwell e os desdobramentos literários de uma presença no front. *Aletria: Revista de Estudos de Literatura*, n. 02, v. 19, p. 216-224, jan.-jun. 2009. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1482/1577>>. Acesso em: 31 jan. 2020.

ISER, Wolfgang. *O Fictício e o Imaginário: Perspectivas de uma antropologia literária*. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2013.

INGLE, Stephen. *The Social and Political Thought of George Orwell: A reassessment*. Londres: Routledge Taylor & Francis Group, 2006.

NEWSINGER, John. Orwell and the Spanish Revolution. *International Socialism Journal*, Inglaterra, n. 62, online, Primavera de 1994. Disponível em: <<https://www.marxists.org/history/etol/writers/newsinger/1994/xx/orwell.htm>>. Acesso em: 02 jan. 2019.

_____. *Hope lies in the proles: George Orwell and the Left*. Londres: Pluto Press, 2018.

MARKS, Peter. *George Orwell the Essayist: Literature, Politics and the Periodical Culture*. Londres: Bloomsbury Academy, 2001.

ORWELL, Sonia; ANGUS, Ian (org.). *The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell* (Volume 2). Londres: Secker and Warburg, 1968.

ORWELL, George. *Homage to Catalonia*. Londres: 1938. Disponível em: <http://orwell.ru/library/novels/Homage_to_Catalonia/english/e_htc>. Acesso em: 25 dez. 2018.

_____. Why I Write [1946]. In: ORWELL, Sonia; ANGUS, Ian (org.). *The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell* (Volume 1). Londres: Penguin, 1970.

PEREIRA, Marcelo de Andrade. Repensar o passado – recobrar o futuro: história, memória e redenção em Walter Benjamin. *História Unisinos*, São Leopoldo v. 1, n. 2, p. 148-157, Maio/Agosto 2008. Disponível em: <<http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/5425/2661>>. Acesso em: 03 de fev. 2020.

QUINN, Edward. *Critical companion to George Orwell: a literary reference to his life and Work*. Nova York: Facts on File, 2009.

RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas – SP: Editora Unicamp, 2007.

SALVADÓ, Francisco Romero J. *A Guerra Civil Espanhola*. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008.

Homage to Catalonia...

SANTOS, Maria Cristina Ferreira dos. A Guerra Civil Espanhola narrada pelos vencidos: George Orwell e soldados voluntários brasileiros. *História Unicap*, Recife, v. 4, n. 7, p. 120-130, jan./jun. de 2017. Disponível em: <<http://www.unicap.br/ojs/index.php/historia/article/view/861>>. Acesso em: 07 jan. 2019.

VIEIRA, Elisa Amorim. Barcelona entre restos e silêncios: a persistência da desmemória. *Aletria: Revista de Estudos de Literatura*, n. 02, v. 19, p. 35-48, jan.-jun. 2009. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1471>>. Acesso em: 31 jan. 2020

Recebido em: 30.10.2019

Aprovado em: 18.04.2020

Movimento Escola Sem Partido (MESP) no Brasil: uma breve contextualização a partir das elaborações teóricas de Gramsci*

Gabriel Abreu Gonçalves Paiva[†]

Resumo

As realizações educacionais no Brasil, historicamente, acompanharam o processo de consolidação da ordem capitalista nacional, refletindo suas mudanças e contradições. Nas últimas décadas, grupos conservadores, com o objetivo de projetar reformas, que não visam atender a construção de uma escola para todos, trabalham cotidianamente na construção de consensos em torno de um possível modelo ideal de educação. Na prática, projetos de lei, como o projeto “Escola sem Partido”, são difundidos como necessários e fundamentais para a organização da atual educação brasileira, em combate a “doutrinação ideológica”. Dentre os agrupamentos que realizam tal defesa encontra-se o Movimento Escola Sem Partido. Nesse sentido estamos sugerindo ler esses agrupamentos como aparelhos privados de hegemonia, os quais se propõem a organizar uma vontade coletiva, divulgando suas concepções ideológicas como interesses comuns de todos os brasileiros.

Palavras-Chave: Educação; Ações Conservadoras; Escola Sem Partido; Gramsci.

Abstract

Educational achievements in Brazil historically accompanied the process of consolidation of the national capitalist order, reflecting its changes and contradictions. In recent decades, conservative groups, aiming at designing reforms, that do not aim to meet the construction of a school for all, work daily in building consensus around a possible ideal model of education. In practice, projects of law, such as the project “School without Party”, are disseminated as necessary and fundamental for the organization of the current Brazilian education, in combat the ideological indoctrination”. Among the groupings that carry out such defense is the Movement School Without Party. In this sense we are suggesting reading these groupings as private hegemony devices, which propose to organize a collective will, spreading their ideological conceptions as common interests of all Brazilians.

Keywords: Education; Conservative Actions; School Without Party; Gramsci.

Introdução

Nas últimas décadas, grupos conservadores, com o objetivo de projetar reformas, que não visam atender a construção de uma escola para todos, trabalham cotidianamente na

* Pesquisa conta com auxílio financeiro do Centro Universitário FAG.

[†] Graduado em História, Especialista em História da Educação Brasileira. Mestre em Educação e Doutorando em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Professor de História do Quadro Próprio do Magistério/SEED. Professor do Centro Universitário FAG, campus Toledo/PR.

construção de consensos em torno de um possível modelo ideal de educação. Intervenções políticas e projetos de lei, como o projeto “Escola sem Partido”, são difundidos como necessários e fundamentais para a organização da atual educação brasileira, em combate a “doutrinação ideológica”. Dentre os agrupamentos que realizam tal defesa encontra-se, no Brasil, o Movimento Escola Sem Partido (MESP).

O movimento geral segue sendo de avanço conservador e isto tem uma razão muito concreta: não se trata de um movimento espontâneo, mas de uma ofensiva ideológica alicerçada em vasta rede de aparelhos privados de hegemonia, como é o caso do MESP. As formulações políticas criadas e disseminadas pelo MESP articulam-se a um projeto de sociedade mais amplo, que ultrapassa a pauta educacional. Aparentemente projetos educacionais, mas em essência ocupam um papel central na dinâmica da luta de classes. Ultraconservadores e reacionários, seus projetos refletem os interesses de disputa por hegemonia de frações de classe dominantes e difundem, através dos movimentos de contenção e imposição, frear os processos de democratização da educação, da secularização da cultura e de laicidade do Estado.

Assim, os denominados intelectuais orgânicos do MESP cumprem uma função vital para a dominação: a construção do consenso, baseado em uma suposta neutralidade sobre temas vinculados a educação, família, gênero, mas que representa essencialmente os interesses de diversos grupos reacionários existentes na sociedade contemporânea.

Para que possamos compreender a suposta neutralidade do MESP e suas propostas, é necessário contextualizar a própria existência do MESP e as estratégias utilizadas em consonância com o avanço conservador contemporâneo. Sendo assim, a análise do papel do MESP, nesta pesquisa, passa tanto pelo estabelecimento e produção do consenso quanto pelo desenvolvimento de projetos que visam à coerção e aos limites impostos para a educação e educadores.

Nesse artigo, fundamentado nas elaborações teóricas de Gramsci, faremos uma breve abordagem sobre o MESP e estamos sugerindo ler esse agrupamento como aparelho privado de hegemonia, o qual se propõe a organizar uma vontade coletiva, divulgando suas concepções ideológicas como consensuais. No primeiro momento desse artigo, faremos uma breve contextualização história da denominada ascensão conservadora no Brasil e, em seguida, ilustraremos a ação do MESP, no domínio da sociedade civil, em suas diversas experiências de

Movimento Escola Sem Partido...

naturalizar e universalizar seus interesses de classe como comuns, ou mesmo necessários, de todos os brasileiros.

A pesquisa foi realizada em diálogo com diversos teóricos que já desenvolveram estudos sobre temáticas afins e a partir de um diversificado volume de fontes, que inclui os documentos e contribuições postados no portal eletrônico do MESP, periódicos de circulação nacional, as leis em tramitação, documentos, reportagens e artigos disponibilizados em outros portais eletrônicos.

A ascensão conservadora no Brasil: reflexões iniciais.

No ano de 2015, tornou-se possível reconhecer um novo elemento na conjuntura política brasileira: “[...] organizações e agrupamentos claramente reacionários lograram êxito em realizar manifestações massivas, convocadas em defesa do afastamento supostamente constitucional da presidente da República [...]”¹. Tais manifestações explicitaram uma capacidade de mobilização que, até então, a direita não possuía, “constituindo-se nas maiores manifestações de perfil conservador²/reacionário desde as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, realizadas em 1964”³.

No mesmo período, intervenções conservadoras foram realizadas ao Plenário da Câmara dos Deputados, como, por exemplo, as ofensas de Jair Bolsonaro à Maria do Rosário quando “o deputado afirmou que não a estupraria porque ela não mereceria”⁴. Outro exemplo

¹ CALIL, Gilberto. Estado, Capitalismo e Democracia no Brasil recente. In: SILVA, Carla Luciana; CALIL, Gilberto; SILVA, Marcio A.Both (Org). *Ditaduras, Transição e Democracias: estudos sobre a dominação burguesa no Brasil contemporâneo*. Porto Alegre: FCM Editora, 2016, p.205-206.

² Para Botelho e Ferreira “o conservadorismo é uma estrutura mental objetiva, dinâmica e condicionada historicamente. Estrutura objetiva, pois se trata de um modo de pensar e agir que de alguma forma transcende a subjetividade individual, por ser função do desenvolvimento da sociedade. Diferentemente do tradicionalismo, quase exclusivamente reativo, o conservadorismo moderno é coerente e reflexivo, pois surge como movimento consciente de oposição ao movimento “progressista”, ou ao pensamento liberal-burguês.” BOTELHO, André; FERREIRA, Gabriela Nunes. Revendo o pensamento conservador. In: FERREIRA, Gabriela Nunes e BOTELHO, André (Org). *Revisão do Pensamento Conservador: ideias e políticas no Brasil*. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010, p.11. Para Botelho e Ferreira, é tradicional entre os conservadores “a importância dada à religião; a valorização das associações intermediárias situadas entre o Estado e os indivíduos (família, aldeia tradicional, corporação) e a correlata crítica à centralização estatal e ao individualismo moderno”, bem como “o apreço às hierarquias e a aversão ao igualitarismo em suas várias manifestações; o espectro da desorganização social visto como consequência das mudanças vividas pela sociedade ocidental”. Ibidem. p.12.

³ CALIL, Gilberto. op.cit., pp.205-206.

⁴ PINTO, A.C.; LUCCIOLA, L. Jair Bolsonaro repete insulto a deputada Maria do Rosário: ‘Só não te estupro porque você não merece’. *Extra Online*, 09 dez. 2014. Disponível em: <<https://extra.globo.com/noticias/brasil/jair->

que caracteriza a postura conservadora do Congresso Nacional foi a ação da Comissão especial para o Estatuto da Família, que definiu família apenas como a união entre homem e mulher e a assídua defesa da proposta que dificulta o atendimento a mulheres vítimas de agressão sexual, inclusive vetando que esta receba informações sobre seu direito ao aborto legal⁵.

Importa frisar, em relação àquele contexto, que o avanço da direita não se dava apenas nas manifestações de rua que reivindicavam o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Concomitantemente à escalada contra Dilma, setores empresariais, religiosos, privatistas e reformadores passaram a intervir de forma mais assídua sobre as políticas educacionais, visando angariar adeptos e difundir seus projetos educacionais. Dentre esses projetos, pode-se citar o Projeto Escola Sem Partido e a Base Nacional Comum Curricular. De 2014 a 2017, foram 57 projetos de lei apresentados sob a matriz do Projeto Escola Sem Partido, de norte ao Sul do Brasil.⁶

Ao mesmo tempo, elaborada pelo Movimento pela Base Nacional Comum, no ano de 2015 foi apresentada a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no ano de 2016, ano do *impeachment* da presidente Dilma Rousseff, uma nova versão foi publicada. Em 20 de dezembro de 2017, ao final das atividades parlamentares, a BNCC foi homologada.

Depreende-se desse contexto que interpretações e visões de mundo conservadoras de diferentes matrizes vêm sendo crescentemente disseminadas há anos através de inúmeros aparelhos privados de hegemonia.⁷ Para Calil,

[...] estes setores buscaram intervir em junho de 2013, tentaram disputar os rumos do movimento e promoveram agressões contra militantes de esquerda em vários lugares. Sem dúvidas, sua intervenção foi amplificada pela grande mídia, que buscou produzir lideranças conservadoras e construir uma interpretação para os protestos com sentido inteiramente antagônico às demandas sociais que deram origem às manifestações.⁸

bolsonaro-repete-insulto-deputada-maria-do-rosario-so-nao-te-estupro-porque-voce-nao-merece-14781338.html>. Acesso em 15/07/2019.

⁵ MOURA, F. P. de. "Escola Sem Partido": relações entre Estado, educação e religião e os impactos no ensino de história. 189 f. Dissertação de Mestrado Profissional. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2016.

⁶ PROFESSORES CONTRA O ESCOLA SEM PARTIDO. Vigiando os Projetos de Lei. Disponível em <<https://professorescontraescolasempartido.wordpress.com/vigiando-os-projetos-de-lei/>>. Acesso em 06/09/2018.

⁷ GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do cárcere*. Vol. 3. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

⁸ CALIL, Gilberto. op. cit., p.211.

Movimento Escola Sem Partido...

O movimento geral segue sendo de avanço conservador e isto tem uma razão muito concreta: não se trata de um movimento espontâneo, mas de uma ofensiva ideológica alicerçada em vasta rede de aparelhos privados de hegemonia, como é o caso do Movimento Escola Sem Partido (MESP) e do Movimento pela Base Nacional Comum, que incluem desde páginas do Facebook até organizações interempresariais e envolvem abundantes recursos, contando com sólida estrutura organizativa.⁹

Para Melo “[...] estamos diante de uma espécie de guerra de posição, cujas manobras combinam fundamentalismo religioso e fundamentalismo de mercado [...]”¹⁰. Reforçando tal ideia, Gramsci, assegura que “a estrutura maciça das democracias modernas [...] constitui para a arte política algo similar as “trincheiras” e as fortificações permanentes da frente de combate na guerra de posição [...]”¹¹ constituídas pelos grupos dominantes, cujo avanço é facilitado pela inexistência das classes trabalhadoras no campo e pelas estruturas organizativas de semelhante dimensão. Sendo assim, para Calil,

É inegável que há um avanço ideológico de posições socialmente conservadoras, culturalmente obscurantistas e economicamente liberais e antipopulares, aliado a uma expressiva popularização de intelectuais e lideranças políticas que podem ser caracterizadas como de extrema-direita, defendendo posições fascizantes e um discurso violentamente antipopular.

¹²

O que se coloca em pauta, portanto, é a contínua e progressiva restrição das liberdades democráticas e dos direitos constitucionalmente garantidos e o fortalecimento do aparelho repressivo, da privatização e da censura nas estruturas educacionais, da criminalização do trabalho docente, dentre outras ações. O fim do direito à educação e a limitação ao direito à aprendizagem – propagados como sinônimos – individualiza o fracasso ou o sucesso, nega os direitos a eles atrelados, como política para transporte escolar, política de merenda escolar, política de garantia de acesso e permanência, dentre outras políticas, privatizando assim, parte expressiva das atuais responsabilidades do Estado.

⁹ CALIL, Gilberto. op. cit., p. 212.

¹⁰ MELO, Demian. “*Escola sem partido*” ou escola com “*partido único*”? 2015. Disponível em <<http://blogjunho.com.br/escola-sem-partido-ou-escola-com-partido-unico/>>. Acesso em 18/05/2017.

¹¹ GRAMSCI, Antonio. op. cit., p.24.

¹² CALIL, Gilberto. op. cit., p.213.

Pode-se perceber as características da atual conjuntura política ao verificar as organizações e movimentos que, por exemplo, dão apoio institucional à ONG Movimento pela Base Nacional Comum – Todos pela Base, elaboradores da BNCC: Abave, Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Consed, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Todos Pela Educação, Undime.¹³ Estes são os grupos fomentadores de projetos que defendem a padronização e o controle do que é considerado cultura escolar, bem como, modificações nos padrões de gestão escolar, no currículo escolar, na elaboração de materiais pedagógicos e na formação de professores.¹⁴ Tais ações ocorrem de forma evidente, o que para Dias:

Trata-se da captura da subjetividade dos antagonistas. A burguesia tratou, com grande êxito de transformar-se em horizonte ideológico, político e econômico da história. Tudo e todos estavam (e estão) submetido a esse processo, de deshistoricização. A vida é vida burguesa, como burguesas são a família, a escola e o trabalho, lugares privilegiados de socialização onde os subalternos são moldados.¹⁵

Metodologicamente, análises como estas exigem muito cuidado, pois existe mais heterogeneidade, desacordos e diferenças importantes que precisam ser desvendadas entre as principais organizações de direita. Compreende-se que, efetivamente, ocorre o deslizamento do liberalismo para posições cada vez mais repressivas e tal processo se materializa no progressivo fechamento dos espaços de liberdade sem ruptura com os parâmetros formais da democracia liberal e na configuração de uma democracia blindada. Entretanto, o quão unificadas são, de fato, as ideologias é uma questão a ser discutida. Para Eagleton:

As ideologias são, de modo geral, formações diferenciadas, internamente complexas, com conflitos entre seus vários elementos que precisam ser continuamente renegociados e resolvidos. Aquilo que chamamos de ideologia

¹³ Veja a lista completa de integrantes no <http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/> (MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM, [s/d]).

¹⁴ No final de 2017, no contexto de aprovação da Emenda Constitucional 95, o governo federal liberou, para o ano de 2018, 100 milhões para apoiar estados e municípios na implementação da BNCC. BEZERRA, Mirthyani. *MEC homologa Base Curricular e anuncia R\$ 100 milhões para sua aplicação*. 2017. Disponível em <<https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/12/20/mec-homologa-base-curricular-e-anuncia-r-100-milhoes-para-sua-aplicacao.htm>>. Acesso em 01/09/2018.

¹⁵ DIAS, Edmundo Fernandes. *Revolução passiva e modo de vida*. Ensaio sobre as classes subalternas, o capitalismo e a hegemonia. São Paulo: Editora José Luís e Rosa Sundermann, 2012, p. 129.

dominante é tipicamente a ideologia de um bloco social dominante, formado de classes e facções cujos interesses nem sempre estão de acordo, e essas concessões e divisões irão se refletir na própria ideologia. Pode-se dizer, com efeito, que parte da força da ideologia burguesa reside no fato de ela “falar” a partir de uma multiplicidade de situações, e por ser assim sutilmente difusa não oferece nenhum alvo isolado a seus antagonistas. De modo semelhante, as ideologias oposicionistas geralmente refletem uma aliança provisória entre diversas forças radicais.¹⁶

Tais ações se materializam em projetos funcionais que, porventura, não são elaborados coletivamente, mas acabam incorporados como pauta por inúmeros grupos, portanto não se caracteriza como uma frente única dentre os mesmos. Nas palavras de Eagleton, “[...] crenças que são funcionais para um grupo social não precisam ser motivadas dentro do próprio grupo; elas podem simplesmente cair no seu colo, por assim dizer. Formas de consciência funcionais para uma classe social podem também ser funcionais para outra de interesses opostos”.¹⁷

Para exemplificar tal argumento, pode-se tomar como exemplo algumas das justificativas presentes tanto na BNCC quanto nos projetos defendidos pelo MESP. O MESP, que será adiante explorado, surgiu no ano de 2003 a partir de uma pauta anticomunista, mas em meio a uma expressiva mobilização de religiosos diante do denominado “kit-gay”, o Movimento passou a adotar como pauta de combate a denominada “ideologia de gênero”, o que alavancou sua popularidade. É mister assinalar que tanto o MESP quanto o Movimento pela Base Nacional Comum julgam como um dos responsáveis pelo “fracasso educacional” o profissional docente, culpabilizando-o pelos resultados considerados inadequados nas avaliações nacionais (como o SAEB, por exemplo). Tal culpabilização se fundamenta na ideia de que os professores teorizam demais e possuem atitudes descompassadas como, por exemplo, a “doutrinação ideológica”.

Dessa maneira, é seguro afirmar que a escalada repressiva envolve três movimentos paralelos: a mudança na legislação, a reinterpretação restritiva da legislação existente e a atuação repressiva realizada à margem da lei ou produzindo interpretações claramente arbitrárias, aspecto que pode ser visualizado nos exemplos acima mencionados.

Para Gros o avanço do movimento ideológico se desenvolveu “através da formação de redes de articulação entre intelectuais, acadêmicos e suas publicações, empresas jornalísticas,

¹⁶ EAGLETON, Terry. *Ideologia: Uma introdução*. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997, p.51.

¹⁷ Ibidem. p. 36.

organizações empresariais e um novo tipo de institutos privados de pesquisa sobre políticas públicas, os *think tank*".¹⁸ De acordo com Hoeveler "com a conquista de posições ao longo dos anos 1970, começam a formar-se, ainda nessa década, os *think-tanks* (tanques de pensamento) de orientação marcadamente neoliberal".¹⁹ Neste sentido, entende-se que a atuação dos aparelhos privados de hegemonia se configura como ações partidárias à medida que se pretendem organizadores de uma vontade coletiva e agem estrategicamente para implementá-la. Para compreender a atuação partidária desses agrupamentos

[...] será necessário levar em conta o grupo social do qual o partido é expressão e a parte mais avançada: ou seja, a história de um partido não poderá deixar de ser a história de um determinado grupo social. Mas esse grupo não é isolado; tem amigos, afins, adversários, inimigos. Somente no quadro global de todo o conjunto social e estatal (e, frequentemente, também com interferências internacionais) é que resultará a história de um determinado partido [...].²⁰

Panbianco²¹ afirmou que todo partido político constituído por um programa e por uma ideologia é uma instância de poder que almeja o poder político, não sendo, necessariamente, o poder estatal. Nessa concepção, o partido poderá realizar uma disputa interna ou externa ao aparelho do Estado e o que estará em jogo não será apenas um modelo educacional, mas sim a defesa de um projeto de sociedade.

Até o momento, compreendemos que o debate acerca da necessidade de mudanças na estrutura educacional e os problemas vivenciados no país são utilizados por aparelhos privados de hegemonia, como o MESP e o Movimento pela Base Comum, cuja função é a de projetar e aplicar interesses privados, propagandeados como consensuais, em espaços educacionais, principalmente públicos. Essa é a plataforma para que esses projetos alcancem a sociedade

¹⁸ GROS, Denise Barbosa. *Considerações sobre o neoliberalismo como movimento ideológico internacional*. 2008. Disponível em <<http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/2188>>. Acesso em 18/05/2017. Os *think tanks*, "se constituem em institutos privados de pesquisa que estão presentes no processo de formulação de políticas públicas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, desde os anos 40, produzindo conhecimento sobre os temas sujeitos à regulamentação pública e, principalmente, formulando projetos de políticas públicas orientados pela doutrina do liberalismo". Idem, p.03

¹⁹ HOEVELER, Rejane. *Tropa de elite do neoliberalismo (2): a direita transnacional, ontem e hoje*. 2015. Disponível em <<https://capitalismoemdesencanto.wordpress.com/2015/06/03/tropa-de-elite-do-neoliberalismo-2-a-direita-transnacional-ontem-e-hoje/>>. Acesso em 25/05/2017.

²⁰ GRAMSCI, Antonio. op. cit., p.88.

²¹ PANEBIANCO, Angelo. *Modelos de partido*. Organización y poder em los partidos políticos. Madri: Alianza Editorial, 1982.

Movimento Escola Sem Partido...

política e sejam executados como políticas públicas que se apresentem sob a máscara de interesses gerais. Isso sem abrir mão dos instrumentos coercitivos de que dispõe esse Estado para reprimir os descontentes e manter sob controle o conjunto dos dominados.

A concepção integral de Estado formulada por Gramsci buscou dar conta da compreensão de como as classes dominantes organizam seus interesses visando ao exercício de sua dominação da forma mais ampla possível. Para Mattos:

Tais classes dominantes não apenas monopolizam agências de governo para garantir seus interesses (embora o façam), mas, para tanto, já se encontram organizadas em espaços da sociedade civil – associações, sindicatos, clubes, ONGs, fundações privadas etc. – onde fortalecem seus laços de unidade entre os que defendem as suas propostas como de interesse geral (nacional, de todos, dos cidadãos etc.) e a partir daí, estabelecem consensos, que muitas vezes incluem setores dominados que aceitam tais propostas como se fossem suas.²²

Em Gramsci, o Estado, em seu sentido ampliado, é compreendido a partir da “dupla perspectiva” na ação política e na vida estatal.

Vários graus nos quais se pode apresentar a dupla perspectiva, dos mais elementares aos mais complexos, mas que podem ser reduzidos teoricamente a dois graus fundamentais [...] da força e do consenso, da autoridade e da hegemonia, da violência e da civilidade, do movimento individual e daquele universal (da “Igreja” e do “Estado”), da agitação e da propaganda, da tática e da estratégia, etc.²³

A atuação, em sentido ampliado, visa a definir a aplicação de um determinado projeto hegemônico, isto é, combinar de forma equilibrada elementos de consenso e coerção. Em Gramsci, o conceito de hegemonia aparece não apenas como sinônimo de consenso, mas “[...] caracteriza-se pela combinação de força e consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública - , os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados.”²⁴

²² MATTOS, Marcelo Badaró. Estado, Hegemonia e Classe Trabalhadora (a partir do Brasil atual). In: SILVA, Carla Luciana; CALIL, Gilberto; SILVA, Marcio A.Both (Org). *Ditaduras, Transição e Democracias: estudos sobre a dominação burguesa no Brasil contemporâneo*. Porto Alegre: FCM Editora, 2016, p.229.

²³ GRAMSCI, Antonio. op. cit., pp.33-34.

²⁴ Ibidem. p.96.

Gramsci normalmente usa a palavra hegemonia para designar a maneira como um poder governante conquista o consentimento dos subjugados e os subordina - apesar de, é verdade, empregar o termo ocasionalmente para designar conjuntamente o consentimento e a coerção. Corroborando essa ideia, para Eagleton, a hegemonia também é uma categoria mais ampla que a ideologia, pois:

[...] inclui a ideologia, mas não pode ser reduzida a ela. Um grupo ou classe dominante pode assegurar o consentimento a seu poder por meios ideológicos, mas também pode fazê-lo, digamos, alterando o sistema de tributação de maneira favorável aos grupos de cujo apoio necessita ou criando uma camada de operários relativamente opulenta e, portanto, razoavelmente inerte. Ou a hegemonia pode assumir antes formas políticas que econômicas: o sistema parlamentar nas democracias ocidentais é um aspecto crucial de tal poder, já que reforça a ilusão de autogoverno por parte do populacho. O que distingue de maneira única a forma política de tais sociedades é que se espera que as pessoas acreditem que governam a si mesmas, uma crença que não era esperada de um escravo da Antigüidade ou de um servo da Idade Média.²⁵

Para Felipe Demier²⁶, as características apontadas até então e as formas de organização do Estado, orquestradas numa proposição hegemônica, demonstram que estamos vivenciando *democracias blindadas*, que possuem nos meios de comunicação de massa e nos grandes conglomerados empresariais-midiáticos uma de suas principais fontes de produção do consenso. Para Demier “essa concepção neoliberal, privatista, das relações entre sujeito, sociedade e Estado, instilada diariamente pelos aparelhos privados de hegemonia (não só midiáticos) e que, introjetada pelas massas, molda nestas uma subjetividade individualista e predatória [...]”²⁷, atualmente fortemente usufruída para aplicação de um projeto privatista de sujeito e de Estado.

Nesse cenário, percebemos a intensa presença do MESP (MESP) nos debates educacionais, corroborando com a difusão dos ideais apontados por Demier²⁸. Para tanto, em

²⁵ EAGLETON, Terry. op. cit., p.105.

²⁶ DEMIER, Felipe. *Para além da democracia blindada? Contrarreformas, consenso e coerção no Brasil atual*. 2017. Disponível em <<https://esquerdaonline.com.br/2017/11/25/para-alem-da-democracia-blindada-contrarreformas-consenso-e-coercao-no-brasil-atual/>>. Acesso em 06/09/2018.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

Movimento Escola Sem Partido...

mais de quinze anos, o Movimento conseguiu inserir, no universo das políticas públicas educacionais, termos e expressões até então desconhecidos. Para Penna:

Se hoje nos preocupamos com os impactos que já estão surgindo com a normalização de noções como “doutrinação ideológica” ou “ideologia de gênero” nas escolas e com as demandas por uma educação “neutra” e “despolitizada”, é porque o MESP ajudou a tornar esses temas pautas relevantes no debate público. Justamente por isso que qualquer proposta de análise do movimento deve se orientar no sentido oposto, questionando a todo momento a suposta normalidade dessas pautas e quais são os interesses que as organizam.²⁹

Para que possamos compreender a suposta neutralidade do MESP e suas propostas, é necessário contextualizar a própria existência do Movimento e as estratégias, utilizadas pelo Movimento, em consonância com o avanço conservador contemporâneo.

Movimento Escola Sem Partido no Brasil: ascensão conservadora no debate educacional brasileiro

A fundação do Movimento Escola Sem Partido ocorreu no ano de 2003, atendendo à necessidade, de acordo com o procurador do Estado de São Paulo e fundador do movimento, Miguel Nagib, de resolver um caso ocorrido com suas filhas.³⁰

No mês setembro de 2003, uma de suas filhas chegou da escola contando que seu professor de História havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. A razão para tal comparação estaria respaldada na ideia de que ambos abdicaram de tudo em nome de uma concepção de mundo, de uma ideologia. O primeiro pela ideologia política e o segundo pela ideologia religiosa. Nas palavras do procurador, “as pessoas que querem fazer a cabeça das crianças associam as duas coisas e acabam dizendo que Che Guevara é um santo”, “Ela já vinha relatando casos parecidos de doutrinação. Fiquei chateado e resolvi escrever uma carta aberta

²⁹ PENNA, Fernando de Araujo; SALLES, Diogo da Costa. A dupla certidão de nascimento do Escola Sem Partido: Analisando as referências intelectuais de uma retórica reacionária. In: MUNIZ, Altemar de Costa; LEAL, Tito Barros (Orgs.) *Arquivos, documentos e ensino de história: desafios contemporâneos*. Fortaleza: EdUECE, 2017, p. 13.

³⁰ MOURA, F. P. op. cit.

para o professor”, conta. Para Nagib, os alunos “não podem sair para tomar um cafezinho quando o professor começa a falar sobre essas coisas”.³¹

Ao terminar o documento, imprimiu 300 cópias e passou a distribuí-las no estacionamento da escola da filha. A iniciativa, entretanto, relata o procurador, não funcionou. “Foi um bafafá e a direção me chamou, falou que não era nada daquilo que tinha acontecido. Recebi mensagens de estudantes me xingando. Fizeram passeata em apoio ao professor e nenhum pai me ligou”.³² Perante sua indignação, Nagib decidiu criar uma associação para “lutar contra o abuso do qual as crianças estão sendo vítimas”.³³ É justamente por isso, que Nagib defende, que as leis criadas pelo MESP não podem ser acusadas de censura. Nagib afirmou que:

Não é cerceamento à liberdade de expressão porque o professor não tem direito à liberdade de expressão na sala de aula [...] Se o professor tivesse, ele sequer seria obrigado a apresentar o conteúdo. A prova que ele não tem liberdade de expressão é que ele tem uma grade curricular obrigatória por lei. Liberdade de expressão é a que a gente exerce no Facebook. Ele não pode agir em sala de aula como ele age no Facebook. [...] A segunda prova disso é a seguinte: ele pode impor aos seus alunos seus pontos de vista. Se exerce a liberdade de expressão em locais onde as pessoas não são obrigadas a escutar o outro. Na TV se pode mudar de canal. De um pregador na praça, se pode desviar. Mas o aluno está ali na condição de audiência cativa.³⁴

Para Penna, há nessa ação uma síntese de alguns elementos centrais de que o MESP passaria a difundir no debate educacional.

A trajetória de Nagib, convertendo seu empreendimento pessoal – a busca de satisfações contra o professor que teria se aproveitado de sua posição de autoridade para praticar “doutrinação ideológica” em sua filha – no mote principal do movimento que viria a criar, serve como paralelo para as pautas em torno do qual o MESP viria a se estruturar: defesa da família e de um certo arcabouço de valores, com ênfase numa orientação patriarcal e heteronormativa; imposição de uma separação entre assuntos que podem ser abordados na escola e assuntos que só devem ser tratados no espaço privado

³¹ ABRELIVROS. *O professor da minha filha comparou Che Guevara a São Francisco de Assis*. 2016. Disponível em <<http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/noticias/6688-o-professor-da-minha-filha-comparou-che-guevara-a-sao-francisco-de-assis>>. Acesso em 05/09/2018.

³² ABRELIVROS. op. cit.

³³ Ibidem.

³⁴ Ibidem.

do lar; desconfiança de instituições e agentes identificadas como promotoras de interesses estatais e governamentais – escolas e professores.³⁵

Ancorado nessa plataforma discursiva, o MESP, através da construção de consensos sobre a educação nacional, se aproximou de vários setores da sociedade brasileira, principalmente da classe política, principalmente os denominados conservadores. Esta ação do Movimento tornou-se ainda mais evidente quando, no ano de 2014, o PL 2974/2014, o primeiro Projeto de Lei (PL), intitulado “Programa Escola Sem Partido”, foi apresentado no Rio de Janeiro pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC-RJ), atendendo um pedido de Miguel Nagib, que pedira ao parlamentar que formulasse um projeto com base em suas propostas. Através do PL, e a partir da seguinte premissa: “Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar”, Miguel Nagib publicizou de forma mais efetiva as resoluções de seu Movimento.

Inspirado no correspondente estadunidense “noindoctrination.org”³⁶, o MESP dispõe, hoje, de uma plataforma online³⁷ na qual se delineia os caminhos de sua atuação. Em contrapartida, por essa mesma via, direcionam medidas de punição e inibição a professores que não atenderem as ideias, supostamente neutras, defendidas pelo programa. A plataforma justifica a criação do Movimento já que

Vítima de um verdadeiro “sequestro intelectual”, o estudante doutrinado quase sempre desenvolve, em relação ao professor/doutrinador, uma intensa ligação afetiva. Como já se disse a propósito da Síndrome de Estocolmo, dependendo do grau de sua identificação com o sequestrador, a vítima pode negar que o sequestrador esteja errado, admitindo que os possíveis libertadores e sua insistência em punir o sequestrador são, na verdade, os responsáveis por sua situação. De modo análogo, muitos estudantes não só se recusam a admitir que estão sendo manipulados por seus professores, como saem furiosos em sua defesa, quando alguém lhes demonstra o que está acontecendo.³⁸

³⁵ DEMIER, Felipe. op. cit., p. 14.

³⁶ O fórum noindoctrination.org foi criado pela americana Luann Wright ao descobrir que o seu filho teria que escrever artigos sobre o racismo de brancos contra os negros. Wright acreditava que o professor do seu filho deveria tratar apenas de ensinar ele a escrever e não se aproveitar de sua posição para tratar de crenças pessoais em sala de aula. A solução encontrada por Wright foi fundar uma espécie de fórum, noindoctrination.org, para permitir que denúncias de pessoas que se sentissem afetadas pelas crenças de seus professores pudessem ser realizadas.

³⁷ A plataforma online é <http://www.escolasempartido.org>. Utilizamos a plataforma *wayback machine*, uma ferramenta de busca disponibilizada pelo *Internet Archive* (<https://archive.org/web/>) e que permite a consulta a versões antigas de sites, para consultas sobre as ações do Movimento de sua fundação aos dias de hoje.

³⁸ ESCOLA SEM PARTIDO. *Síndrome de Estocolmo*. [s/d] a. Disponível em <<http://www.escolasempartido.org/sindrome-de-estocolmo>>. Acesso em 05/09/2018.

A denominada “doutrinação ideológica” também se fundamenta em uma pesquisa da Revista Veja, datada de 29 de agosto de 2008, na qual professores responderam a um questionário de apenas três questões, respectivamente: qual a principal missão da escola? Em sua opinião o discurso do professor é...? Com quem os professores mais se identificam. As respostas da primeira questão possuíam três objetivos constitucionais indissolúveis, ou seja, o correto seria assinalar as três resoluções e a segunda relacionava à formação para a cidadania. Apesar de argumentos indissociáveis, os professores questionados foram obrigados a responder apenas uma alternativa em cada questão. Percebe-se que as questões tentavam reduzir a política ao apartidarismo, o que não é considerado um equívoco, mas algo intencionalmente pensado a fim de sustentar a tese de “doutrinação ideológica” nas escolas. Esta pesquisa também foi tomada como referência no ano de 2015, pelo portal Spotniks³⁹, para sustentar a mesma tese.

Diferentemente de tais ações, a aclamação de alunos a Jair Bolsonaro como o “salvador da nação”, realizada em agosto de 2017, em uma escola militarizada de Manaus, não ganhou à mesma repercussão.⁴⁰

³⁹ SPOTNIKS. *5 exemplos de como a educação ideológica atua na educação brasileira*. 2015. Disponível em <<https://spotniks.com/5-exemplos-de-como-a-doutrinação-ideológica-atua-na-educacao-brasileira/>>. Acesso em 01/09/2018.

⁴⁰ GHIROTTI, Edoardo. *PM investigará vídeo de alunos de Manaus homenageando Bolsonaro*. 2017. Disponível em <<https://veja.abril.com.br/politica/pm-investigara-video-de-alunos-de-manaus-homenageando-bolsonaro/>>. Acesso em 01/09/2018.

⁴¹ SPOTNIKS. op.cit.

Movimento Escola Sem Partido...

Como vimos, o Movimento, que surgiu no ano de 2003, manteve-se, muito tempo, sem grande expressividade e, segundo Penna, só passou a ganhar repercussão nacional em três momentos.

O primeiro momento se deu em 2007 por ocasião da polêmica gerada pela coluna no Jornal O Globo do jornalista Ali Kamel, no qual ele fez duras críticas à coleção de livros didáticos Nova História Crítica, de Mario Schimidt [...] O segundo momento foi em 2011, com a querela gerada em torno do material produzido pelo Ministério da Educação de Combate à Homofobia, chamado pela mídia de “Kit Gay”. [...] O terceiro momento de expansão do Escola Sem Partido iniciou-se em 2014, por ocasião da crise política e da polarização da sociedade em torno das campanhas presidenciais da então presidenta Dilma Rousseff e do senador Aécio Neves, e se estende até o atual momento.⁴²

Nota-se assim, que o MESP ganhou maior visibilidade na sociedade brasileira após 2014, tornando a questão da neutralidade ideológica um dos principais assuntos da discussão sobre políticas para a educação no país. Desde o início do processo de *impeachment* da presidente Dilma Rousseff, em 2015, o MESP parece ter alcançado ainda mais destaque, uma vez que as denúncias de ruptura da ordem democrática realizadas por professores eram respondidas pelo Movimento como abuso de liberdades de ensinar e doutrinação política e ideológica.

Consta na plataforma online que o Movimento “é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior”⁴³. Ainda, segundo o site, “a pretexto de transmitir aos alunos uma ‘visão crítica’ da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo”⁴⁴. Tais interpretações também são propagandeadas em textos postados no site do Movimento. Entre as postagens encontram-se textos de Nelson Lehmann da Silva, Reinado de Azevedo, Olavo de Carvalho, Miguel Nagib, Luiz Lopes Diniz Filho, entre outros.⁴⁵

Segundo Miguel, apesar do discurso do movimento tentar criar para si uma imagem de defensor da escola contra o que chama de “contaminação político-ideológica”, o fundador do

⁴² PENNA *apud* MOURA, F. P. op. cit.

⁴³ ESCOLA SEM PARTIDO. *Quem somos*. [s/d] b. Disponível em <<http://www.escolasempartido.org/quem-somos>>. Acesso em 05/09/2018.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ ESCOLA SEM PARTIDO. *Artigos*. Disponível em <<http://escolasempartido.org/blog/>>. Acesso em 07/03/2020.

movimento, Miguel Nagib, possui vínculos com Instituto Millenium, tendo sido, por muito tempo, articulista e, posteriormente, um dos mantenedores do instituto. O Instituto Milenium é “o principal think tank da direita brasileira, criado em 2006 e financiado por empresas nacionais e transnacionais com eco na linha editorial de parte da grande imprensa e popularizada por jornalistas como Rodrigo Constantino”.⁴⁶

Ao disputar as orientações do Estado e ao tentar transformar interesses privados em públicos, o MESP, a partir do ano de 2014, passou a intensificar o embate político e ideológico e, no campo educacional, por vias parlamentares, passou a apresentar projetos com objetivos polêmicos, dentre os quais, limitar os conteúdos das disciplinas presentes no currículo nacional, criminalizar o trabalho docente e liquidar a liberdade de ensino.

Como vimos, o primeiro Projeto de Lei (PL) intitulado “Programa Escola Sem Partido” foi o PL 2974/2014 apresentado no Rio de Janeiro pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC-RJ). Em seguida, o vereador Carlos Bolsonaro propôs o PL 867/2014 na Câmara do Rio de Janeiro, com conteúdo praticamente igual ao já apresentado na esfera estadual. Desde então, a estratégia tem sido copiada por todo o país. Em nível federal os principais projetos foram os PLs 7180/2014, PL 7181/2014, PL 867/2015, PL 1411/2015, PL 1859/2015, PL 2731/2015, PL 5487/2016, PL 193/2016 e, o mais recente, o PL 246/2019.

Os PLs 7180/2014 e 7181/2014, elaborados por Erivelton Santana (PSC/BA), não receberam o nome de “Programa Escola Sem Partido”, mas contemplavam a tentativa de limitação da autonomia docente, característica presente nos PLs do Programa Escola Sem Partido. O PL 7180/2014⁴⁷ visava, especificamente, alterar o artigo 3º da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Segundo este PL, a LDB incluiria o seguinte texto:

[...] respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas.⁴⁸

⁴⁶ MIGUEL, Luis Felipe. Da “doutrinação marxista” à “ideologia de gênero”: Escola Sem Partido e as leis da mordada no parlamento brasileiro. *Direito e Práxis*. Rio de Janeiro, v.7, n.15, 2016, p.593. Disponível em: <<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/25163>>. Acesso em: 10/12/2017.

⁴⁷ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto de Lei nº 7180, de 2014*. 2014a. Disponível em <<http://<https://www.camara.gov.br/sileg/integras/1232338.pdf>>>. Acesso em 06/09/2018.

⁴⁸ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto de Lei nº 7180, de 2014*. 2014a. Disponível em <<http://<https://www.camara.gov.br/sileg/integras/1232338.pdf>>>. Acesso em 06/09/2018.

Movimento Escola Sem Partido...

Já o PL 7181/2014 “dispõe sobre a fixação de parâmetros curriculares nacionais em lei com vigência decenal”⁴⁹ e pretendia acrescentar aos Parâmetros Curriculares Nacionais o mesmo texto do PL anterior. No PL consta que

Os parâmetros curriculares nacionais respeitarão as convicções dos alunos, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas.⁵⁰

O PL 867/2015, de autoria do deputado Isalci Lucas Ferreira (PSDB/DF), e o Projeto de Lei do Senado 193/2016, de autoria de Magno Malta (PR/ES), compilando características dos PLs já mencionados, foram os primeiros projetos de lei que incluíram: “entre as diretrizes e bases da educação nacional, o Programa Escola sem Partido”. Os projetos, com textos semelhantes, afirmam que:

A educação nacional atenderá aos seguintes princípios:
I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado;
II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico;
III - liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da educação, da liberdade de consciência;
IV - liberdade de crença;
V - reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado;
VI - educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença;
VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.⁵¹

O PLS 193/2016, ainda reafirma, em Parágrafo Único, do artigo 2º, que:

O Poder Público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com

⁴⁹ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto de Lei nº 7181, de 2014*. 2014b. Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1230838>. Acesso em 06/09/2018.

⁵⁰ Ibidem.

⁵¹ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto de Lei nº 867, de 2015*. 2015a. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf>>. Acesso em 25/05/2017.

a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero.⁵²

Para Guilherme e Picoli, “ao confundir deliberadamente identidade biológica de sexo e identidade social de gênero (ou simplesmente afirmar que essa é invenção ideológica, no sentido de “inexistente no mundo real”), o projeto ignora a condição humana de “duplo nascimento”.”⁵³ Sendo assim, os Projetos de Lei 867/2015 e 193/2016, que visam assegurar o “direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”, pretendem limitar a atuação escolar ao mero processo de instrução e instrumentalização, baseado na simples transmissão de conhecimentos.⁵⁴ Essa afirmação pode ser ratificada por um dos referenciais teóricos do MESP e um dos quatro livros citados na seção do site denominada “Biblioteca Politicamente Incorreta”: “Professor não é educador” de Armindo Moreira. Para Penna, “o livro apresenta como tese central justamente a dissociação entre o ato de educar, que seria responsabilidade da família e da religião, e o ato de instruir, a que o professor deveria se limitar em sala de aula”.⁵⁵ Sobre essa contradição, Hannah Arendt salienta que:

[...] não se pode educar sem ao mesmo tempo ensinar; uma educação sem aprendizagem é vazia e, portanto, degenera, com muita facilidade, em retórica moral e emocional. É muito fácil, porém, ensinar sem educar, e pode-se aprender durante o dia todo sem por isso ser educado.⁵⁶

A leitura dos projetos até então citados deixa evidente a interpretação distorcida de elementos da atual legislação brasileira por parte do MESP, que defende a existência de princípios que devem orientar a educação nacional, contrariando artigos da Constituição Federal como, por exemplo, o artigo 206, em seu inciso III, no qual consta: “pluralismo de ideias

⁵² SENADO. Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2016. Disponível em <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666>> Acesso em 05/03/2020.

⁵³ GUILHERME, Alexandre Anselmo; PICOLI, Bruno Antonio. Escola sem Partido — elementos totalitários em uma democracia moderna: uma reflexão a partir de Arendt. In: *Revista Brasileira de Educação*, v. 23, 2018, p. 07. Disponível em < <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v23/1809-449X-rbedu-23-e230042.pdf>>. Acesso em 04/03/2020.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ PENNA, Fernando de Araujo; SALLES, Diogo da Costa. op. cit., p.21.

⁵⁶ ARENDT, Hannah. *apud* GUILHERME, Alexandre Anselmo; PICOLI, Bruno Antonio. op. cit.

Movimento Escola Sem Partido...

e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”.⁵⁷ Portanto, o Movimento, através de sua proposta legislativa, visa suprimir a expressão “pluralismo de concepções pedagógicas”, bem como, o inciso II, do mesmo artigo da Constituição Federal, no qual consta “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”⁵⁸, que também passa por cirúrgica alteração.

Na justificativa de tais alterações está claro o critério de seleção e exclusão de elementos da Constituição Federal, ferindo com a liberdade de expressão dos docentes no exercício da atividade profissional. Esta foi uma das razões que levaram a Organização das Nações Unidas (ONU) a questionar o governo brasileiro sobre a constitucionalidade do projeto Escola Sem Partido.⁵⁹ A Procuradoria Geral da União⁶⁰ e o Ministro do Supremo Luís Roberto Barroso⁶¹ também emitiram nota admitindo a inconstitucionalidades do projeto.

O inciso VII do Projeto Escola Sem Partido também se apropria equivocadamente do artigo 12, inciso 4, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, segundo a qual “os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções”.⁶² O PL ignora o documento complementar denominado “Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômico, sociais e culturais”, também conhecido como “Protocolo de San Salvador” que, em seu artigo 13, inciso 2, afirma que:

A educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e

⁵⁷ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 25/03/2016.

⁵⁸ Idem.

⁵⁹ TOLEDO, Luiz Fernando. *Relatores da ONU classificam 'Escola sem Partido' como 'censura'*. 2017. Disponível em <<https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,relatores-da-onu-denunciam-escola-sem-partido-e-classificam-projeto-de-censura,70001737530>>. Acesso em 01/09/2018.

⁶⁰ MASCARENHAS, Gabriel. *Para PGR, 'escola sem partido' é inconstitucional e subestima alunos*. 2016. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824785-para-pgr-escola-sem-partido-e-inconstitucional-e-subestima-alunos.shtml>>. Acesso em 01/09/2018.

⁶¹ MADEIRO, Carlos. *Barroso suspende lei inspirada no Escola sem Partido em Alagoas*. 2017. Disponível em <<https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/03/22/stf-suspende-lei-de-alagoas-que-pune-opiniao-de-professor-em-sala-de-aula.htm?cmpid=copiaecola>>. Acesso em 01/09/2018.

⁶² COSTA RICA. *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*. 1969. Disponível em <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em 06/09/2018.

todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da manutenção da paz.⁶³

Depreende-se daí que a família não possui o direito de solicitar à escola que não forme para o convívio democrático e não possui autonomia que lhe permita ignorar a formação através de valores que reflitam sobre o combate à desigualdade.

Outro projeto de lei vinculado ao MESP é o PL 1411/2015, de autoria de Rogério Marinho (PSDB/RN), que trata do crime de Assédio Ideológico, ou seja, da criminalização do trabalho docente. Em seu artigo 1º consta que:

Esta Lei tipifica o crime de Assédio Ideológico e modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 146 – A. Expor aluno a assédio ideológico, condicionando o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou constranger o aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa.⁶⁴

Esse projeto de criminalização está relacionado à campanha de denúncias realizada no próprio site do MESP. Consta em seu portal que o Programa Escola sem Partido é uma proposta de lei que torna obrigatória a afixação em todas as salas de aula do Ensino Fundamental e Médio um cartaz com o seguinte conteúdo:

⁶³ EL SALVADOR. *Protocolo Adicional à convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais*. Protocolo de Sal Salvador. 1988. Disponível em <<http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/protocoloadicional.PDF>>. Acesso em 06/09/2018.

⁶⁴ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto de Lei nº 1411, de 2015*. 2015b. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1335560.pdf>>. Acesso em 25/05/2017.

Fig. 2: Deveres do professor. ⁶⁵

Percebe-se, pela leitura, uma série de proibições e não de deveres, contrariando o título do cartaz, que mistura ações realmente condenáveis com elementos arbitrários. Isso se deve ao fato de que o projeto destrói a dimensão educacional da escola, quando, por exemplo, a partir do terceiro ponto do cartaz, proíbe a participação democrática no espaço público.

Já o PL 1859/2015, de Isalci Lucas Ferreira (PSDB/DF), acrescenta Parágrafo Único ao artigo 3º da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para prever a proibição de adoção de formas tendentes à aplicação de ideologia de gênero ou orientação sexual na educação. Esse é um ponto relevante, pois é justamente a partir do combate à chamada ideologia de gênero que o MESP cresce exponencialmente e encontra adeptos e expressão política. Para Miguel,

[...] o crescimento da importância do MESP no debate público ocorre quando seu projeto conflui para o de outra vertente da agenda conservadora: o combate à chamada “ideologia de gênero”. Antes, a ideia de uma “Escola Sem Partido” focava, sobretudo no temor da “doutrinação marxista”, algo que estava presente desde o período da ditadura militar. O receio da discussão sobre os papéis de gênero cresceu com iniciativas para o combate à homofobia e ao sexismo nas escolas e foi encampado como bandeira prioritária pelos grupos religiosos conservadores. Ao fundi-lo à sua pauta

⁶⁵ ESCOLA SEM PARTIDO. *Cartaz com Deveres do Professor*. [s/d]. Disponível em <<http://www.escolasempartido.org/images/bann.pdf>>. Acesso em 19/06/2019.

original, o MESP transferiu a discussão para um terreno aparentemente “moral” (em contraposição a “político”) e passou a enquadrá-la nos termos de uma disputa entre escolarização e autoridade da família sobre as crianças.⁶⁶

O combate à denominada ideologia de gênero se fundamenta em falsas elaborações: alega-se que as obras de Marx e Engels, em especial a *Ideologia Alemã*, possui como premissa a destruição da família como fundamento para a construção do comunismo. Derisso, em análise minuciosa sobre o projeto de lei, evidenciou as falsas elaborações presentes no texto e a maneira como os textos são desconstruídos e reconstruídos no projeto, para servirem de amostra para a tese que se pretende defender.⁶⁷ Pode-se perceber isso neste trecho do documento:

Marx escreveu na sua obra “A Ideologia alemã”: “A propriedade privada somente poderá ser suprimida quando a divisão do trabalho puder ser suprimida. A divisão do trabalho, porém, na sua origem, não é nada mais do que a divisão do trabalho no ato sexual, que mais tarde se torna a divisão do trabalho que se desenvolve por si mesma. A divisão do trabalho, por conseguinte, repousa na divisão natural do trabalho na família e na divisão da sociedade em diversas famílias que se opõem entre si, e que envolve, ao mesmo tempo, a divisão desigual tanto do trabalho como de seus produtos, isto é, da propriedade privada, que já possui seu germe na sua forma original, que é a família, em que a mulher e os filhos são escravos do marido”. [Karl Marx e Friedrich Engels: *A Ideologia Alemã*].⁶⁸

Para Derisso, o trecho citado evidencia a ideia de que Marx e Engels identificavam, na abolição da família, “a pré-condição para a abolição da divisão do trabalho e, por sua vez, da propriedade privada.”⁶⁹ Ainda para o autor:

Pelo fato da citação trazer como referência apenas os autores Marx e Engels e a obra *A Ideologia Alemã*, sem alusão à edição e página, procedemos a uma pesquisa por meio da qual constatamos que a passagem citada não consta de nenhuma das publicações em português desta obra e que a mesma se trata, na realidade, de uma montagem a partir de trechos que aparecem em diferentes partes do livro, sem sequer respeitar a ordem sequencial dos

⁶⁶ MIGUEL, Luís Felipe. op. cit.

⁶⁷ DERISSO, José Luís. *A crítica ao marxismo por parte dos opositores da “ideologia de gênero”*. In: *Educere et Educare*. Vol. 11, n.21, 2016.

⁶⁸ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto de Lei nº 1859, de 2015*. 2015c. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1380897.pdf>>. Acesso em 06/09/2018.

⁶⁹ DERISSO, José Luís. op. cit., p.296.

mesmos. Desse modo, o requerimento atribuiu à Marx e Engels um raciocínio que não era deles, mas que seria conveniente que fosse porque assim ficaria mais fácil combater o marxismo.⁷⁰

Em mais um excerto retirado do projeto de lei, o qual conteria a suposta explicação dos escritos de Marx e Engels, podemos observar, mais uma vez, a conclusão da análise de Derisso, ou seja: a destruição da família é apresentada como pré-requisito para o comunismo.

Nesta obra [A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado], Engels, seguindo Marx, sustentava que nos primórdios da história não teria existido a instituição que hoje denominamos de família. A vida sexual era totalmente livre e os homens relacionavam-se sexualmente com todas as mulheres. Deste modo, as crianças somente conheciam quem eram as suas mães, mas não sabiam quem fossem os seus pais. Mais tarde, à medida em que a sociedade passou de caçadora à agricultora, a humanidade começou a acumular riqueza e os homens, desejando deixar as novas fortunas como herança à sua descendência, para terem certeza de quem seria o seu herdeiro, foram obrigados a forçar as mulheres a não mais se relacionarem com outros parceiros. Com isto transformaram as mulheres em propriedade sexual e assim teriam surgido as primeiras famílias, fruto da opressão do homem sobre a mulher, e com a qual se teria iniciado a luta de classes. A conclusão óbvia desta tese, afirmada como absoluta certeza, visto que confirmava as teorias já levantadas pelo jovem Marx, é que não poderia haver revolução comunista duradoura sem que a concomitante destruição da família.⁷¹

Entretanto, como explica Derisso, não há nestes escritos nenhum trecho sobre a necessidade dos revolucionários de destruírem a família ou mesmo de aludir ao fim dela. Por fim, a derradeira construção do argumento sintetiza o que compreendem como objetivo final da denominada “ideologia de gênero”:

[...] a ideologia de gênero consiste no esvaziamento jurídico do conceito de homem e de mulher, e as conseqüências são as piores possíveis. Conferindo status jurídico à chamada “identidade de gênero” não há mais sentido falar em “homem” e “mulher”; falar-se-ia apenas de “gênero”, ou seja, a identidade que cada um criaria para si.⁷²

O PL 2731/2015, de Eros Biondini (PROS/MG), amplia o movimento contra a “ideologia de gênero” ao propor alteração na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece o

⁷⁰ DERISSO, José Luís. op. cit.

⁷¹ CÂMARA DOS DEPUTADOS. op. cit., 2015c.

⁷² Ibidem.

Plano Nacional de Educação – PNE, para dispor sobre a proibição do uso da ideologia de gênero na educação nacional.

Conclui-se, até então, através das ações evidenciadas nesta breve incursão, a aproximação entre católicos e evangélicos para a aprovação das pautas conservadoras, dentre elas o projeto Escola Sem Partido. Porém, segundo Miguel, é importante frisar que, inicialmente, a oposição dos religiosos conservadores à educação progressista nas questões de gênero era uma pauta inteiramente independente do MESP, sendo assim, “o Movimento Escola Sem Partido nasceu com outra agenda”.⁷³ Basta lembrarmos as razões, relatadas por Miguel Nagib, que originaram a organização do Movimento, ou seja, o “mito” de fundação do movimento, cujo estopim teria sido a suposta “doutrinação marxista”.

A fusão da denúncia da doutrinação marxista de inspiração gramsciana com a oposição à “ideologia de gênero” obedeceu, assim, ao senso de oportunidade do MESP. Deu a ele aliados de peso, uma capilaridade com a qual nem poderia sonhar e um discurso com ressonância popular muito mais imediata. A confluência foi facilitada graças ao trabalho de propagandistas da extrema-direita, em particular os alinhados a Olavo de Carvalho, para quem a dissolução da moral sexual convencional é um passo da estratégia comunista.

⁷⁴

Acredita-se que a aproximação de setores conservadores e a afirmação da existência de uma ideologia de gênero delimitam-se dentro do terreno da denominada Guerra Cultural Católica, ou seja, seria uma “[...] reação católica⁷⁵ ao que esta religião e segmentos conservadores veem como uma Guerra Cultural das esquerdas ou Marxismo Cultural. Um dos

⁷³ MIGUEL, Luis Felipe. Op.cit.

⁷⁴ Ibidem. p.601.

⁷⁵ Segundo Miguel, “a construção da doutrina católica contrária ao gênero começou no pontificado do papa Wojtyla (João Paulo II), sob o comando do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger, que em 2005 sucederia a Wojtyla no papado, adotando o nome de Bento XVI. A partir dos anos 2000, delinea-se com clareza o adversário a ser combatido: aquilo que no Brasil recebeu o nome de “ideologia de gênero”, mas que na França e na Itália costuma ser chamada de “teoria do *gender*” (“*théorie du gender*”, “*teoria del gender*”), com o uso do inglês como forma de marcar sua origem alienígena. Embora se apoiando superficialmente na literatura feminista e *queer*, “trata-se de uma invenção polêmica dos meios conservadores católicos que visa caricaturizar e, assim, deslegitimar um campo de estudos”. Também na França, a ofensiva (predominantemente católica) levou a recuos e, em alguma medida, a um veto informal à palavra “gênero” (*genre*) em documentos oficiais”. DELAPORTE, *apud* MIGUEL, Luis Felipe. op. cit., p.599. Porém, “esta discussão não se restringe à Europa. Na América Latina, ela também se faz presente (caso Colômbia - manifestações contra o avanço das conquistas das mulheres e Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros (LGBT), mas o fato mais “grave” foi o reconhecimento, por parte do governo, da população LGBT e das mulheres como vítimas do conflito armado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia)”. MOURA, F. P. op. cit., p.18.

Movimento Escola Sem Partido...

principais *fronts* desta guerra é a luta dos grupos conservadores contra a chamada “ideologia de gênero””.⁷⁶

Em diálogo com o artigo 8º do PL 867/2015, foi encaminhado o PL 5487/2016, de autoria do Professor Victório Galli (PSL/MT) que institui a proibição de orientação e distribuição de livros que versem sobre orientação e diversidade sexual para crianças e adolescentes em escolas públicas por parte do Ministério da Educação e Cultura. Segundo o PL, a lei aplicar-se-ia também aos livros didáticos e paradidáticos, às avaliações para o ingresso no ensino superior, às provas de concurso para o ingresso na carreira docente e às instituições de ensino superior.

Em suas diretrizes, o MESP estabelece quais conteúdos e quais autores devem ou não ser estudados e restringe à autonomia e a liberdade de expressão dos professores na escola. O que se verifica, de fato, é, de um lado, a reprodução da alienação social por meio da escola e, simultaneamente, de outro lado, a formação de intelectuais orgânicos da burguesia que, devido ao seu prestígio na sociedade, exercerão uma forte influência na disseminação da visão de mundo própria da camada dominante, tendo em vista o domínio intelectual e moral da sociedade.

Como já vimos, no site do Movimento, encontra-se, além de artigos variados com críticas ao modelo de educação, uma área com links de livros recomendados pelo movimento, chamada de “Biblioteca Politicamente Incorreta”. Constam entre as obras: “Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil” do jornalista Leandro Narloch; “Guia Politicamente Incorreto da História da América Latina” de Leandro Narloch e Duda Ferreira; “Por uma crítica da Geografia Crítica”, do professor da UFPR Luís Lopes Diniz Filho; e o já mencionado “Professor não é Educador”, do professor Armindo Moreira.

Por fim, não diretamente vinculado aos projetos já mencionados, mas prevendo mudanças na estrutura curricular, tem-se a Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016 que visa a reformular o formato e o conteúdo pedagógico da etapa escolar do Ensino Médio.⁷⁷ Vale ressaltar que proposta de redução da carga horária em Ciências Humanas também não é novidade na educação brasileira: no decorrer da ditadura civil-militar, leis foram aplicadas com o objetivo de controlar toda a produção do conhecimento, o que colocou a

⁷⁶ SILVEIRA *apud* MOURA, F. P. op. cit., p.18.

⁷⁷ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016*. 2016. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm>. Acesso em 02/11/2016.

prática docente sob suspeita.⁷⁸ Por exemplo, a Lei 5692/71 modificou a estrutura curricular, extraíndo da grade disciplinas como História e Geografia e criando, para o lugar de ambas, a disciplina de Ciências Sociais ou Estudos Sociais. Ou seja, na referida Lei, além da modelagem para o mercado de trabalho, as disciplinas de cunho crítico foram eliminadas.

Durante a ditadura civil-militar, buscou-se acelerar a ampliação do acesso ao ensino básico e, segundo Cunha, parece ter ocorrido neste período “uma política de contenção para os níveis mais elevados de escolarização (e renda) e uma política de liberação para os mais baixos”.⁷⁹ Isso ocorreu através de intervenção estatal com o objetivo de elevar os requisitos educacionais para o preenchimento de certos cargos, ao mesmo tempo em que elevou o grau de escolaridade para as funções mais básicas de trabalho.

Segundo Cunha, a resposta para a política de contenção ao Ensino Superior e liberação do ensino básico pode ser encontrada pela análise das próprias funções do Estado, o qual, “como agência de concentração de capital na nova fase de desenvolvimento da economia brasileira, garantindo, facilitando e subsidiando a manutenção e elevação da taxa de lucro”.⁸⁰

Percebe-se, até o momento, uma relação intrínseca entre os projetos educacionais contemporâneos e parte dos projetos educacionais aplicados no decorrer da ditadura civil-militar. Para Salles, tais ponderações são importantes, pois “refletir sobre o controle do trabalho docente no período ditatorial é um exercício indispensável para melhor compreendermos o momento atual, em que a prática docente na perspectiva crítica tem sido alvo de inúmeros ataques”.⁸¹ Nesse contexto, o MESP defende a aprovação de leis que criminalizam a prática pedagógica em nome da neutralidade do ato de ensinar.

Para Ramos⁸², como já afirmado, os defensores do Movimento apontam a ideia do projeto como uma iniciativa conjunta de pais e estudantes preocupados com a denominada contaminação político-ideológica por ideais de esquerda nas escolas brasileiras. Esses sujeitos

⁷⁸ SALLES, Moacyr; STAMPA, Inêz. *Ditadura Militar e Trabalho Docente*. 2016. Disponível em <http://www.uff.br/trabalhonecessario/images/TN_23/07_MEMRIAS_E_DOCUMENTOS_I.pdf>. Acesso em 18/05/2017.

⁷⁹ CUNHA, Luiz Antonio. *Educação e desenvolvimento social no Brasil*. Rio de Janeiro: F.Alves, 1991, p.252.

⁸⁰ Idem, p.239.

⁸¹ SALLES, Moacyr. op. cit., p.168.

⁸² RAMOS, Marise Nogueira. *“Escola sem partido”: a criminalização do trabalho pedagógico*. 2016. Disponível em <<http://www.anped.org.br/news/escola-sem-partido-criminalizacao-do-trabalho-pedagogico>>. Acesso em 18/05/2017.

Movimento Escola Sem Partido...

chegam, inclusive, a criticar a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular alegando que nela se incluía a questão de gênero (PL 2731/2015).

Nas palavras de Ramos “a educação, necessariamente e sempre, será guiada por alguma filosofia, por uma concepção de mundo, mesmo que não sejam explicitados nos respectivos projetos político-pedagógicos [...]”⁸³, ou seja, não há neutralidade na educação. Corroborando essa ideia e ampliando a argumentação, Frigotto pondera que o MESP:

[...] trata-se da defesa, por seus arautos, da escola do partido absoluto e único: partido da intolerância com as diferentes ou antagônicas visões de mundo, de conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; partido, portanto da xenofobia nas suas diferentes facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos pobres, etc. Um partido, portanto que ameaça os fundamentos da liberdade e da democracia liberal, mesmo que nos seus marcos limitados e mais formais que reais. Um partido que dissemina o ódio, a intolerância e, no limite, conduzirá eliminação do diferente.⁸⁴

A falta de neutralidade parece explícita quando, através do MESP, defende-se apenas a difusão de ideais considerados coerentes para o grupo, impondo, dessa maneira, limitações ao currículo trabalhado no espaço escolar. Através de projetos de lei como os acima citados, os profissionais da educação sofreriam uma flagrante violação de direitos fundamentais, especialmente no que se refere ao direito à liberdade de ensino, censurando e criminalizando o seu trabalho. Para Guilherme e Picoli, esse entendimento é importante já que as propostas que fundamentam o MESP “buscam deliberadamente instituir barreiras para o pleno desenvolvimento da humanidade.”⁸⁵

Para Eagleton⁸⁶, a suposta neutralidade do Estado é uma poderosa fonte da hegemonia política, afinal compreende que esta, na verdade, não é simplesmente uma ilusão ideológica, pois “na sociedade capitalista, o poder político é relativamente autônomo diante da vida social e econômica, ao contrário da organização política das formações pré-capitalistas.”⁸⁷ Acerca dessa problemática, Melo argumenta que

⁸³ RAMOS, Marise Nogueira. op. cit., p.02.

⁸⁴ FRIGOTTO, G. “*Escola sem partido*”: imposição da mordaca aos educadores. 2016, p.12. Disponível em <<https://espacoacademico.wordpress.com/2016/06/29/escola-sem-partido-imposicao-da-mordaca-aos-educadores/>>. Acesso em 18/05/2017.

⁸⁵ GUILHERME, Alexandre Anselmo; PICOLI, Bruno Antonio. op. cit., p.05.

⁸⁶ EAGLETON, Terry. op. cit.

⁸⁷ EAGLETON, Terry. op. cit.p.105.

[...] o ponto que nos parece importante explorar liga-se ao fato desta ser mais uma entre tantas outras campanhas ideológicas da nova direita, e que destinasse a produzir resultados muito mais profundos do que uma mera aprovação de uma legislação que teria muitas dificuldades para ser implementada, salvo se fosse acompanhada por uma espécie de histeria coletiva onde estudantes denunciariam os professores doutrinadores”, que nos termos desta legislação podem cumprir pena de até dois anos no cárcere.⁸⁸

Como afirmou Melo⁸⁹, o elemento mais assustador é a adesão aos projetos citados e a sua aceitação, pois o conjunto de leis, sucintamente apresentados, parece representar um retrocesso para a educação brasileira:

[...] estamos agora às voltas com um movimento patrocinado por setores obscurantistas que se interessam em promover uma espécie de macarthismo, mobilizando alunos, pais, mães e responsáveis, além, infelizmente de alguns professores, numa histeria paranoica contra a ‘doutrinação’.⁹⁰

Cabe ressaltar que os projetos de lei citados não representam nenhuma novidade para a educação brasileira e acerca dessa questão, Salles⁹¹ observa que passado e presente se encontram permeados por novas estratégias de controle, de acordo com os interesses do sistema capitalista. De outro modo, compreende-se, a partir das leituras de Gramsci⁹², que os organizadores do Movimento se apresentam como intelectuais orgânicos da classe que, ao fundamentar e praticar os ideais defendidos pelo Movimento, interpretado como aparelhos privados de hegemonia e que, possivelmente, possuem relações com *think tanks* liberais, procuram realizar a manutenção da hegemonia burguesa.

Para Gramsci, “todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, uma ou mais camadas de

⁸⁸ MELO, Demian. op. cit., 2015. Ainda para Melo, o propósito de campanhas como estas é o de interditar a possibilidade da crítica, da construção do conhecimento crítico, fundamental para o desenvolvimento científico e do processo pedagógico. Isso é bastante evidente em outra campanha protagonizada por esta nova direita, a “Mais Mises, Menos Marx”, campanha que possui natureza profundamente anticientífica e antidemocrática.

⁸⁹ Ibidem.

⁹⁰ MELO, Demian. *A batalha pelo futuro: contra o projeto Escola Sem Partido*. 2017. Disponível em <<http://blogjunho.com.br/a-batalha-pelo-futuro-contra-o-projeto-escola-sem-partido/>>. Acesso em 18/05/2017.

⁹¹ SALLES, Moacyr. op. cit.

⁹² GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do cárcere*. Vol. 2. Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

Movimento Escola Sem Partido...

intelectuais”.⁹³ Além dos intelectuais orgânicos, intimamente ligados a uma classe e que organizam e que atuam organicamente, temos a existência dos denominados intelectuais tradicionais. Teoricamente, o intelectual tradicional não exerce função política direta sobre as massas, mas mantém-se vinculado a um determinado grupo social, instituição ou corporação. Entre os mais típicos intelectuais tradicionais estavam os eclesiásticos, administradores, cientistas, teóricos, filósofos não eclesiásticos. No mundo moderno, a categoria dos intelectuais ampliou-se enormemente, justificadas pelas necessidades políticas do grupo fundamental dominante.⁹⁴

Para Gramsci, os intelectuais possuem papel fundamental no exercício efetivo da hegemonia, pois organizam e conferem legitimidade aos dois movimentos centrais de organização da cultura: o do consenso “espontâneo” e o do aparelho de coerção estatal. Dessa forma, segundo Gramsci, o exercício da hegemonia seria articulado junto aos aparelhos privados de hegemonia, que na verdade são instituições criadas para a formação do consenso.

Os aparelhos privados de hegemonia funcionam como mantenedores das posições de uma determinada classe na guerra de posição.⁹⁵ Na perspectiva do autor, a disputa pela hegemonia numa sociedade, isto é, pelo poder político e pelo convencimento ideológico será tão mais rápida e eficaz quanto mais capaz for um grupo de elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos. Guardadas as suas devidas proporções, os aparelhos privados de hegemonia, assim como os partidos, para Gramsci, realizam, na sociedade civil, a mesma função desempenhada pelo Estado na sociedade política, ou seja

[...] proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais; e esta função é desempenhada pelo partido precisamente na dependência de sua função fundamental, que é a de elaborar os próprios componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como “econômico”, até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política.⁹⁶

⁹³ GRAMSCI, Antonio, op. cit., 2004, p. 15.

⁹⁴ Ibidem.

⁹⁵ Idem. op. cit., 2014.

⁹⁶ Idem. op. cit., 2004, p. 24.

Sendo assim, o MESP, compreendido como aparelho privado de hegemonia, através da atuação cotidiana, via parlamentar ou através de ou meios, busca atrair os mais distintos intelectuais e ampliar o seu quadro de intelectuais orgânicos. Importa frisar que, desde 2014, o Movimento se popularizou por meio de projetos de lei apresentados nas diversas esferas (municipais, estaduais e nacional), embora atue em outra frente, em especial nas redes sociais, através da construção de consensos sobre a população. A atuação do MESP se realiza no âmbito da sociedade civil, esfera da sociedade que engloba o conjunto das organizações responsáveis pela difusão e/ou elaboração das ideologias, incluindo escolas, Igrejas, partidos, sindicatos e meios de comunicação. Sendo assim, um aspecto determinante para a compreensão do MESP é a noção de ideologia defendida. Portanto, parece seguro afirmar que o MESP visa também a construir um consenso por meio de suas redes sociais visando ao controle social. Para Eagleton:

Conquistar a hegemonia, no parecer de Gramsci, é estabelecer liderança moral, política e intelectual na vida social, difundindo sua própria “visão de mundo” pelo tecido da sociedade como um todo, igualando, assim, o próprio interesse com o da sociedade em geral. Tal domínio consensual não é, está claro, peculiar ao capitalismo; na verdade, pode-se afirmar que qualquer forma de poder político, para ser durável e bem fundado, deve evocar pelo menos certo grau de consentimento entre seus subalternos. Mas há bons motivos para crer que na sociedade capitalista em particular a razão entre consentimento e coerção desloca-se decididamente para o primeiro. Em tais condições, o poder do Estado para disciplinar e punir — o que Gramsci chama “dominação” — mantém-se firmemente e, na verdade, nas sociedades modernas, torna-se mais formidável à medida que as várias tecnologias de opressão começam a proliferar. Mas as instituições da “sociedade civil” — escolas, famílias, igrejas, meios de comunicação e todo o resto — agora desempenham um papel mais central no processo de controle social. O Estado burguês recorrerá à violência direta se for obrigado, mas, ao fazê-lo, arrisca-se a sofrer uma perda drástica de credibilidade ideológica. É preferível, no todo, que o poder permaneça convenientemente invisível, disseminado por toda a textura da vida social e, assim, “naturalizado” como costume, hábito, prática espontânea. Assim que o poder mostra seu jogo, pode transformar-se em objeto de contestação política.⁹⁷

Por esta razão, o MESP cumpre uma função essencial na manutenção da dominação de classe: à medida que busca assegurar a hegemonia de sua visão de mundo, por meio da escola, atua no âmbito da sociedade civil, exercendo uma pressão sobre a chamada sociedade política.

⁹⁷ EAGLETON, Terry. op. cit., pp.107-108.

Movimento Escola Sem Partido...

Sob essa ótica, o nome do movimento cria uma falsa dicotomia: defesa de uma escola sem partido ou uma escola com partido? O discurso fundamentado no senso comum não está fundamentado em nenhuma prática concreta, mas o que contribui para tamanha adesão? Eagleton parece dar pistas acerca dessas questões quando afirma que

O fato de as pessoas não combaterem ativamente um regime político que as oprime talvez não signifique que tenham absorvido mansamente seus valores governantes. Pode ser que, após um árduo dia de trabalho, estejam exaustas demais e não tenham energia de sobra para envolver-se em atividades políticas, ou que sejam tão fatalistas ou apáticas que não percebam o sentido de tais atividades. Talvez tenham medo das consequências de opor-se ao regime; ou pode ser que desperdicem muito tempo preocupando-se com seus trabalhos, hipotecas e restituições de imposto de renda para pensar sobre isso. As classes dominantes têm à sua disposição inúmeras dessas técnicas de controle social “negativo”, que são bastante mais prosaicas e materiais do que convencer seus sujeitos de que pertencem a uma raça superior ou exortá-los a identificar-se com o destino da nação.⁹⁸

Conforme argumentou Gramsci, a consciência dos oprimidos é, em geral, um amálgama contraditório de valores absorvidos de seus governantes e noções que se originam, mais diretamente, de sua experiência prática. Em todo caso, sabe-se que o MESP possui um projeto de escola que remove da mesma o seu caráter educacional, quando, inclusive toma como referência a obra “Professor não é educador”, de Armino Moreira.

No artigo 205 da Constituição Federal consta que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.⁹⁹ A educação não é, desse modo, um dever apenas da família, tampouco apenas da escola, mas uma tarefa colaborativa entre família, escola e sociedade. No entanto, como ensinar visando o pleno desenvolvimento sem mobilizar valores em sala de aula? Valores como o respeito às diferenças e o diálogo só são possíveis através de uma perspectiva de ensino com criticidade.

⁹⁸ EAGLETON, Terry. op. cit., p.43.

⁹⁹ BRASIL. op. cit.

Considerações finais

A História do Tempo Presente é a história do nosso próprio tempo, do próprio tempo de vida do historiador, de uma história inconclusa, ou mesmo em aberto. Contudo, a análise de um determinado fato, quando interpretado dentro de uma abordagem metodológica de história processo, não aparece deslocada da realidade do processo histórico que lhe dá sentido.¹⁰⁰ Ao partilhar de tal premissa, neste trabalho, analisou-se parte do que se considera a escalada conservadora na educação brasileira. Como viu-se até aqui, muito mais do que projetos de lei, tem-se uma verdadeira disputa pela direção do Estado e pela aplicação de um modelo de sociedade.

De acordo com Fontes, o Estado, embora se apresente como universal, “reduz-se a uma parcialidade travestida de universalidade, quando uma generalização do interesse dominante deverá assumir a forma de ser de todos”.¹⁰¹ Longe de expressar a efetiva universalização, o Estado, para Marx, expressou à generalização dos interesses dominantes. Tal situação pode ser entendida à luz do que Fontes considera uma apropriação do Estado por parte da sociedade civil burguesa, a qual, percebida como o conjunto das relações econômicas, isto é, das relações sociais de exploração, apropria-se do Estado em detrimento do fato de que este é indissociável das relações sociais de produção. Ou seja, seu papel é exatamente o de assegurá-las. Por isso, para Fontes, precisa se apresentar sob a forma de “bem comum”:

[...] cada nova classe que passa a ocupar o posto da que dominou antes dela se vê obrigada, para poder levar adiante os fins que persegue, a apresentar seu próprio interesse como o interesse comum de todos os membros da sociedade, quer dizer, expressando-o em termos ideais, imprimindo a suas ideias uma formulação generalizante, apresentando suas ideias como as únicas racionais e dotadas de vigência absoluta.¹⁰²

A sociedade civil, composta por corporações, partidos e outras formas organizativas, pode ser definida como o núcleo dinâmico da sociabilidade capitalista, ou seja, é o núcleo vivo no qual ocorrem as lutas de classes, cujas relações devem ser reguladas pelo Estado. Nos debates e nas ações da sociedade civil, a cooperação e a adesão são voluntárias e a disputa

¹⁰⁰ HOBBSAWM, Eric. *Sobre História*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

¹⁰¹ FONTES, Virginia. *O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história*. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2010, p. 130.

¹⁰² MARX, Karl *apud* FONTES, Virginia. op. cit., p. 131.

Movimento Escola Sem Partido...

entre as frações, para Marx, é denominada disputa por supremacia e se dá em torno da direção do Estado. Já o controle de sua direção é a tentativa de consolidar um projeto de nação.

No Brasil, contemporaneamente, o MESP visa organizar a sociedade de acordo com seus projetos através de ações que difundem a ideia de que seus ideais expressam a vontade e o interesse de todos e realizando, por meio dessas ações do Estado, parte de suas ações. Desta maneira, para Penna e Salles,

A perspectiva do movimento implica em definições específicas a respeito do que é ensino, aprendizado, como deve-se estruturar as relações entre professores e estudantes em sala e o trabalho com conteúdos curriculares. Isso leva a uma disputa pelo próprio sentido dessas palavras, constantemente recontextualizadas pelo movimento dentro de um léxico conservador. É a partir daí que o MESP delinea sua territorialidade dentro dos debates em que está inserido. Quando o movimento reivindica para si mesmo o direito de dizer quais são os “verdadeiros” significados de ensinar, aprender, ser um professor, ser um estudante, ele está se colocando como o único interlocutor possível para o debate.¹⁰³

A forma de atuação do MESP evidencia uma das características da ascensão conservadora contemporânea. Para Penna e Salles, o conservadorismo torna-se ainda mais explícito, quando, a partir da análise dos projetos de lei e dos discursos de seus intelectuais, percebe-se a imensa importância atribuída à instituição familiar, como a fundadora da formação dos indivíduos.

A escola assume então função complementar e secundária nesse processo educativo. Outra evidencia é a separação entre as noções de instrução – os conteúdos curriculares prescritos – e educação – a moral e os valores – a primeira que caberia à escola, a segunda à família; além da demanda de que a educação escolar cumpra com os desígnios de certa pluralidade que se traduz, na prática, como a imposição de que a atuação docente seja neutra. Assim, cria-se uma linha hierárquica para questões cujo tratamento é de responsabilidade exclusiva do âmbito familiar e outras do escolar.¹⁰⁴

O projeto “Escola Sem Partido” é um projeto já aplicado em determinados municípios, porém seus idealizadores anseiam por uma aplicação em todo o território nacional, abrangendo todos os municípios do país. Em outras palavras, os idealizadores desse projeto

¹⁰³ PENNA; SALLES. PENNA, Fernando de Araujo; SALLES, Diogo da Costa. op. cit., p.20.

¹⁰⁴ Ibidem.

visam a abandonar a mera defesa corporativa e transformá-la em projeto nacional. Dessa maneira, as disputas do MESP ocorrem na sociedade civil, logo o Movimento faz parte da sociedade civil organizada, sendo parte da mesma.

Cabe ressaltar, sucintamente, que os projetos elaborados pelo Movimento buscam transformar ideais privados em públicos e a disputa pela direção do Estado, inclusive por vias parlamentares, visa atender a interesses privados. Sabe-se, porém, que a escola pública, local onde buscam aplicar seus projetos, é um espaço/patrimônio público.

Para Frigotto, as críticas aos mentores da “Escola Sem Partido” devem estar na pauta do dia de todos aqueles que defendem um modelo de escola pública gratuita, democrática, livre e de qualidade.¹⁰⁵ Afinal, projetos que circulam no Congresso Nacional, em Câmaras Estaduais e Municipais, cuja matriz é a “Escola Sem Partido”, difundem um modelo de escolarização destituído de qualquer caráter educacional e liquidam a função docente no que é mais profundo além do ato de ensinar, a tarefa de educar.

Referências

ABRELIVROS. *O professor da minha filha comparou Che Guevara a São Francisco de Assis*. 2016. Disponível em <<http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/noticias/6688-o-professor-da-minha-filha-comparou-che-guevara-a-sao-francisco-de-assis>>. Acesso em 05/09/2018.

BEZERRA, Mirthyani. *MEC homologa Base Curricular e anuncia R\$ 100 milhões para sua aplicação*. 2017. Disponível em <<https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/12/20/mec-homologa-base-curricular-e-anuncia-r-100-milhoes-para-sua-aplicacao.htm>>. Acesso em 01/09/2018.

BOTELHO, André; FERREIRA, Gabriela Nunes. Revendo o pensamento conservador. In: FERREIRA, Gabriela Nunes e BOTELHO, André (Org). *Revisão do Pensamento Conservador: ideias e políticas no Brasil*. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 25/03/2016.

CALIL, Gilberto. Embates e disputas em torno das Jornadas de Junho. *Projeto História*, São Paulo, n. 47, pp. 377-403, Ago. 2013.

¹⁰⁵ FRIGOTTO, G. op. cit.

Movimento Escola Sem Partido...

_____. Estado, Capitalismo e Democracia no Brasil recente. In: SILVA, Carla Luciana; CALIL, Gilberto; SILVA, Marcio A.Both (Org). *Ditaduras, Transição e Democracias: estudos sobre a dominação burguesa no Brasil contemporâneo*. Porto Alegre: FCM Editora, 2016.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto de Lei n° 1411, de 2015*. 2015b. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1335560.pdf>>. Acesso em 25/05/2017.

_____. *Projeto de Lei n° 1859, de 2015*. 2015c. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1380897.pdf>>. Acesso em 06/09/2018.

_____. *Projeto de Lei n° 2731, de 2015*. 2015d. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1380897.pdf>>. Acesso em 25/05/2017.

_____. *Projeto de Lei n° 2731, de 2015*. 2015d. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1468304.pdf>>. Acesso em 06/09/2018.

_____. *Projeto de Lei n° 7180, de 2014*. 2014a. Disponível em <<http://https://www.camara.gov.br/sileg/integras/1232338.pdf>>. Acesso em 06/09/2018.

_____. *Projeto de Lei n° 7181, de 2014*. 2014b. Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1230838>. Acesso em 06/09/2018.

_____. *Projeto de Lei n° 867, de 2015*. 2015a. Disponível em <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf>>. Acesso em 25/05/2017.

COSTA RICA. *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*. 1969. Disponível em <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_america.htm>. Acesso em 06/09/2018.

CUNHA, Luiz Antonio. *Educação e desenvolvimento social no Brasil*. Rio de Janeiro: F.Alves, 1991.

DEMIER, Felipe. *Para além da democracia blindada? Contrarreformas, consenso e coerção no Brasil atual*. 2017. Disponível em <<https://esquerdaonline.com.br/2017/11/25/para-alem-da-democracia-blindada-contrarreformas-consenso-e-coercao-no-brasil-atual/>>. Acesso em 06/09/2018.

DERISSO, José Luís. *A crítica ao marxismo por parte dos opositores da “ideologia de gênero”*. In: Educere et Educare. Vol. 11, n.21, 2016.

DIAS, Edmundo Fernandes. *Revolução passiva e modo de vida*. Ensaios sobre as classes subalternas, o capitalismo e a hegemonia. São Paulo: Editora José Luís e Rosa Sundermann, 2012.

EAGLETON, Terry. *Ideologia: Uma introdução*. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997.

EL SALVADOR. *Protocolo Adicional à convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais*. Protocolo de Sal Salvador. 1988. Disponível em <<http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/protocoloadicional.PDF>>. Acesso em 06/09/2018.

ESCOLA SEM PARTIDO. *Artigos*. Disponível em <<http://escolasempartido.org/blog/>>. Acesso em 07/03/2020.

ESCOLA SEM PARTIDO. *Cartaz com Deveres do Professor*. [s/d]. Disponível em <<http://www.escolasempartido.org/images/bann.pdf>>. Acesso em 19/06/2019.

_____. *Escola Sem Partido: educação sem doutrinação*. [s/d]. Disponível em: <<http://www.escolasempartido.org/>>. Acesso em 18/05/2017.

_____. *Quem somos*. [s/d] b. Disponível em <<http://www.escolasempartido.org/quem-somos>>. Acesso em 05/09/2018.

_____. *Síndrome de Estocolmo*. [s/d] a. Disponível em <<http://www.escolasempartido.org/sindrome-de-estocolmo>>. Acesso em 05/09/2018.

FONTES, Virginia. *O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história*. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2010.

FRIGOTTO, G. “*Escola sem partido*”: imposição da mordada aos educadores. 2016. Disponível em <<https://espacoacademico.wordpress.com/2016/06/29/escola-sem-partido-imposicao-da-mordaca-aos-educadores/>>. Acesso em 18/05/2017.

GHIROTTTO, Edoardo. *PM investigará vídeo de alunos de Manaus homenageando Bolsonaro*. 2017. Disponível em <<https://veja.abril.com.br/politica/pm-investigara-video-de-alunos-de-manaus-homenageando-bolsonaro/>>. Acesso em 01/09/2018.

GUILHERME, Alexandre Anselmo; PICOLI, Bruno Antonio. Escola sem Partido — elementos totalitários em uma democracia moderna: uma reflexão a partir de Arendt. In: *Revista Brasileira de Educação*, v. 23, 2018. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v23/1809-449X-rbedu-23-e230042.pdf>>. Acesso em 04/03/2020.

GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do cárcere*. Vol. 2. Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

_____. *Cadernos do cárcere*. Vol. 3. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

GROS, Denise Barbosa. *Considerações sobre o neoliberalismo como movimento ideológico internacional*. 2008. Disponível em <<http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/2188>>. Acesso em 18/05/2017.

Movimento Escola Sem Partido...

HOBSBAWM, Eric. *Sobre História*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

HOVELER, Rejane. *Tropa de elite do neoliberalismo (2): a direita transnacional, ontem e hoje*. 2015. Disponível em <<https://capitalismoemdesencanto.wordpress.com/2015/06/03/tropa-de-elite-do-neoliberalismo-2-a-direita-transnacional-ontem-e-hoje/>>. Acesso em 25/05/2017.

MADEIRO, Carlos. *Barroso suspende lei inspirada no Escola sem Partido em Alagoas*. 2017. Disponível em <<https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/03/22/stf-suspende-lei-de-alagoas-que-pune-opiniao-de-professor-em-sala-de-aula.htm?cmpid=copiaecola>>. Acesso em 01/09/2018.

MASCARENHAS, Gabriel. *Para PGR, 'escola sem partido' é inconstitucional e subestima alunos*. 2016. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824785-para-pgr-escola-sem-partido-e-inconstitucional-e-subestima-alunos.shtml>>. Acesso em 01/09/2018.

MATTOS, Marcelo Badaró. Estado, Hegemonia e Classe Trabalhadora (a partir do Brasil atual). In: SILVA, Carla Luciana; CALIL, Gilberto; SILVA, Marcio A.Both (Org). *Ditaduras, Transição e Democracias: estudos sobre a dominação burguesa no Brasil contemporâneo*. Porto Alegre: FCM Editora, 2016.

MELO, Demian. *"Escola sem partido" ou escola com "partido único"?* 2015. Disponível em <<http://blogjunho.com.br/escola-sem-partido-ou-escola-com-partido-unico/>>. Acesso em 18/05/2017.

_____. *A batalha pelo futuro: contra o projeto Escola Sem Partido*. 2017. Disponível em <<http://blogjunho.com.br/a-batalha-pelo-futuro-contra-o-projeto-escola-sem-partido/>>. Acesso em 18/05/2017.

MIGUEL, Luis Felipe. Da "doutrinação marxista" à "ideologia de gênero": Escola Sem Partido e as leis da mordaza no parlamento brasileiro. *Direito e Práxis*. Rio de Janeiro, v.7, n.15, 2016. Disponível em: <<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/25163>>. Acesso em 10/12/2017.

MOURA, F. P. de. "Escola Sem Partido": relações entre Estado, educação e religião e os impactos no ensino de história. 189 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

PADRÓS, Enrique Serra. Os desafios na produção sob a perspectiva do conhecimento histórico do Tempo Presente. *Anos 90*, Porto Alegre, v. 11, n. 19/20, p.199-223, jan./dez. 2004.

PANEBIANCO, Angelo. *Modelos de partido*. Organización y poder em los partidos políticos. Madri: Alianza Editorial, 1982.

PENNA, Fernando de Araujo; SALLES, Diogo da Costa. A dupla certidão de nascimento do Escola Sem Partido: Analisando as referências intelectuais de uma retórica reacionária. In: MUNIZ, Altemar de Costa; LEAL, Tito Barros (Orgs.) *Arquivos, documentos e ensino de história: desafios contemporâneos*. Fortaleza: EdUECE, 2017.

PINTO, A.C.; LUCCIOLA, L. Jair Bolsonaro repete insulto a deputada Maria do Rosário: 'Só não te estupro porque você não merece'. *Extra Online*, 09 dez. 2014. Disponível em: <<https://extra.globo.com/noticias/brasil/jair-bolsonaro-repete-insulto-deputada-maria-do-rosario-so-nao-te-estupro-porque-voce-nao-merece-14781338.html>>. Acesso em 15/07/2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016*. 2016. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm>. Acesso em 02/11/2016.

PROFESSORES CONTRA O ESCOLA SEM PARTIDO. Vigiando os Projetos de Lei. Disponível em <<https://professorescontraoescolasempartido.wordpress.com/vigiando-os-projetos-de-lei/>>. Acesso em 06/09/2018.

PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO. *Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar*. [s/d]. Disponível em <<http://www.programescolasempartido.org/>>. Acesso em 18/05/2017.

RAMOS, Marise Nogueira. *"Escola sem partido": a criminalização do trabalho pedagógico*. 2016. Disponível em <<http://www.anped.org.br/news/escola-sem-partido-criminalizacao-do-trabalho-pedagogico>>. Acesso em 18/05/2017.

SALLES, Moacyr; STAMPA, Inêz. *Ditadura Militar e Trabalho Docente*. 2016. Disponível em <http://www.uff.br/trabalhonecessario/images/TN_23/07_MEMRIAS_E_DOCUMENTOS_I.pdf>. Acesso em 18/05/2017.

SENADO. *Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2016*. Disponível em <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666>>. Acesso em 05/03/2020.

SPOTNIKS. *5 exemplos de como a educação ideológica atua na educação brasileira*. 2015. Disponível em <<https://spotniks.com/5-exemplos-de-como-a-doutrinação-ideológica-atua-na-educacao-brasileira/>>. Acesso em 01/09/2018.

TOLEDO, Luiz Fernando. *Relatores da ONU classificam 'Escola sem Partido' como 'censura'*. 2017. Disponível em <<https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,relatores-da-onu-denunciam-escola-sem-partido-e-classificam-projeto-de-censura,70001737530>>. Acesso em 01/09/2018.

Recebido em: 19.07.2019

Aprovado em: 17.04.2020

Rap-sando a educação: o movimento hip hop nas práticas pedagógicas para implementação da cultura étnico-racial

*Janaina de Jesus Lopes Santana**

Angela Maria de Souza†

Resumo

O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada com estudantes da Escola Pública, localizada na região de Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) na cidade de Foz do Iguaçu. O objetivo principal é analisar o uso do rap, estilo musical do movimento hip hop em sala de aula como instrumento pedagógico que estimule o debate étnico-racial. Na perspectiva da Educação das Relações Étnico-raciais, abordamos o rap como uma estratégia didático-pedagógica para a implementação da Lei 10.639/03, a qual torna obrigatório a inserção dos conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos das escolas públicas e particulares. Neste trabalho o rap é abordado como narrativa poética que proporciona uma maior interação com os/as estudantes. O trabalho de pesquisa foi realizado no Colégio Estadual Odará com jovens de 13 a 14 anos que estão no sétimo e oitavo do ensino fundamental.

Palavras-Chave: Educação Étnico-Racial; Lei 10.639/03; Rap.

Abstract

The following article is the result of a research developed about the hip-hop Movement, specifically the rap, from the city of Foz do Iguaçu, Paraná, located in the frontier between Brazil, Paraguay and Argentina. From the Education of Ethnic-Racial Relations perspective, we approach the rap as a pedagogical didactic strategy used for the implementation of the law 10.639 / 03, which include african and afro-brazilian studies in the public and private school curriculum. In this work the rap is approached as a poetic narrative that provides a greater interaction with the students, from their participation, based in their own aesthetic experiences. With this purpose, the research was developed in Foz do Iguaçu at the "Colégio Estadual Odará", with students from 13 to 14 years old between the seventh and eighth grades.

Keywords: Ethnic-Racial Education; Law 10.639/03; rap.

Rap nacional é o terror, é o terror

Este trabalho tem como proposta analisar a relação entre o movimento hip hop e a educação tendo como base a pesquisa realizada no Colégio Estadual Odará, localizado na

* Mestranda do programa sociedade, fronteira e cultura na UNIOESTE. Bolsista CAPES.

† Docente no curso de antropologia pela UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

periferia da cidade de Foz do Iguaçu/PR na fronteira com Argentina e Paraguai. O objetivo principal é analisar o uso do rap, estilo musical do movimento hip hop, em sala de aula, como instrumento pedagógico que estimule o debate étnico-racial. A proposta é contribuir com a implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, que alteram as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), para incluir no currículo oficial da rede de ensino fundamental e médio, públicos e privados, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura africana, Afro-Brasileira e Indígena”.

Partimos da perspectiva que arte, cultura e educação não se separam, ao analisarmos as práticas artístico-culturais afro-brasileiras, estas nos remetem a uma discussão anticolonial e de enfrentamento e combate ao racismo. Como nos coloca Moore¹, no Prefácio do livro *Discurso sobre a Negritude*, de Césaire:

A **Negritude** não é uma corrente estética passageira nem uma pretensiosa escola filosófica; muito menos ideologia ou religião. É, sim, uma *forma de consciência* oposta ao **racismo**; um *posicionamento ético e moral global* frente a racialização das relações humanas. Portanto, *um jeito de ser, de pensar, de atuar de se conceber* frente a realidade concreta num mundo que, efetivamente, valora e hierarquiza as raças (Grifo no original).

O enfrentamento ao racismo necessita de estratégias que possibilitem atuações diversas a partir de ações concretas. Neste sentido, a arte aqui representada pelo rap, música do movimento hip hop, é abordada nesta perspectiva no enfrentamento contra o racismo, na atuação direta com a comunidade escolar, especialmente entre e com os/as estudantes.

A arte, mais especificamente a música, o rap, na sua forma poética possibilita não somente maior interação com os/as estudantes mas a participação destes/as de forma efetiva desde suas próprias experiências, vivências e práticas. São adolescentes que ouvem rap, que cantam rap, que fazem rap e isso lhes dá um conhecimento necessário para possibilitar uma relação dialógica a partir de uma prática pedagógica. O rap faz parte das práticas de vários daqueles jovens e por meio dele, da sua poesia, foi possível atuar pedagogicamente em sala de aula para incluir os conteúdos curriculares estabelecidos nas Leis 10.639/03 e 11.645/08.

Voltando a Césaire que define Negritude da seguinte forma:

¹ CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre a Negritude. In: MOORE, Carlos (org.). Discurso sobre a Negritude (trilíngue). Belo Horizonte: Nandyala Editora, 2010. Coleção Diáspora Negra, vol. 3. p. 37.

Minha negritude não é uma pedra, surdez
arremessada contra o clamor do dia
Minha negritude não é uma mancha de água morta
sobre o olho morto da terra
Minha negritude não é uma torre ou uma catedral
Ela mergulha na carne vermelha do solo
Ela mergulha na carne ardente do céu
Ela rompe o desânimo opaco com a sua justa paciência²

Assim como a negritude de Césaire, as ações de combate ao racismo precisam *mergulhar*, precisam *romper*, precisam *tencionar*, mas precisam, principalmente, se fazer entender. Torna-se necessário romper com práticas pedagógicas usuais e abrir-se para buscar nas jovens trajetórias desses adolescentes, elementos que lhes possibilitem realizar um exercício crítico a partir de suas próprias experiências de vida e a partir do que lhes é mais familiar, e neste caso é o rap, que torna-se um instrumento pedagógico importante e que possibilitou este espaço de interlocução.

Como aponta Gordon³ “Fanon ressalta inicialmente que racismo e colonialismo deveriam ser entendidos como modos socialmente gerados de ver o mundo e viver nele.” Para mudar este contexto, Fanon defende que o negro tem que ser um *ser de ação*. A liberdade requer visibilidade. “A liberdade requer um mundo de outros”. Um mundo da diferença.

A partir desses enfrentamento de combate ao racismo na relação com a arte/cultura/educação, discutiremos algumas questões que permeiam as práticas do movimento hip hop, principalmente, a partir de suas narrativas poéticas, suas músicas, as quais concebem-se como importantes produções intelectuais e como nos coloca Hall⁴, a produção musical é também produção cultural e desta forma se manifesta e se constrói politicamente em suas práticas artístico-culturais.

Para Hall⁵ “Tais situação de diáspora as identidades se tornam múltiplas”. Além de serem múltiplas, a complexidade que as permeia possibilita uma constante criação e recriação destas formas de manifestação cultural a partir de sua condição étnico-racial e, entre estas, estão as práticas do movimento hip hop. O movimento hip hop cria práticas que emergem da grande contradição que é viver num país de maioria negra, o Brasil, é tão violento contra esta

² CÉSAIRE, Aimé. op. cit., 2010, p. 16.

³ GORDON, Lewis R. Prefácio. In: FANON, Frantz. *Pele negra, máscaras brancas*. Bahia: EDUFBA, 2008. p. 15-16.

⁴ HALL, Stuart. *Da diáspora: identidades e mediações culturais*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

⁵ Ibidem. p. 26-27.

população, violência que opera a partir do racismo e que torna vítimas preferenciais os jovens negros das periferias.

A produção do movimento hip hop é reflexo desta contradição gerada pelo racismo na diáspora. Assim, pode-se dizer, que o movimento hip hop “É a história da produção da cultura, de músicas novas e inteiramente modernas da diáspora - é claro, aproveitando-se dos materiais e formas de muitas tradições musicais fragmentadas”⁶. O rap, a música do movimento hip hop é uma forma de arte que possui seu significado cultural e, por isso, torna-se importante compreendê-la a partir das relações que se estabelece com o “estar no mundo”, com os símbolos e com os significados que esta transmite, como podemos perceber na interação com os jovens estudantes do Colégio Estadual Odará.

O rap traz como proposta uma reflexão sobre a própria vivência em espaços urbanos marginalizados na cidade. Buscam com esta reflexão a inclusão destes espaços na própria cidade, ressignificando as imagens estigmatizantes que os meios de comunicação, entre outros, constroem para estes espaços. A criação de narrativas musicais sobre estes espaços desenvolve uma espécie de legitimação dessa prática musical. Mas, não basta cantar esta realidade é necessário vivenciar este cotidiano e refletir sobre ele.

O movimento hip hop surge no final da década de 1970, a partir do encontro de jovens negros, latino-americanos e caribenhos nos Estados Unidos e espalha-se, a partir da década de 1980 por diversos países. Esse movimento, além das práticas artístico-culturais tornou-se um importante espaço de debate e reivindicações de direitos e cidadania de jovens, em grande parte negros, homens e mulheres, moradores de periferia. No Brasil, localiza-se inicialmente nas cidades de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Neste contexto, o Movimento espalha e amplia seu alcance chegando a locais como a cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, na qual esta pesquisa foi realizada. Além de se difundir enquanto movimento artístico-cultural se fortalece como prática intelectual e passa a ocupar espaços de interlocução com diferentes instituições, entre os quais a educação. A música, o rap, se transformam numa importante produção intelectual sobre os espaços e vivências desses jovens.

O movimento hip hop vai se modificando de acordo como os espaços socioculturais a partir de suas especificidades. Essas narrativas poéticas abordam temas como a falta de políticas públicas, violência policial, problemas de moradia, dificuldade de locomoção – pois

⁶ HALL, Stuart. op. cit., p. 37.

estes jovens moram em bairros afastados do centro - e apontam que problemas precisam ser discutidos com base em abordagens mais amplas que sinalizam para as consequências de distintas discriminações e, mais especificamente do racismo e suas diferentes formas de manifestação, gerador de grandes desigualdades sociais, muitas das quais vivenciadas por jovens. Neste contexto, suas narrativas musicais vão sendo criadas como uma importante forma de reflexão social. Mesmo possuindo uma diversidade interna em suas formas de manifestação artística e política, o movimento hip hop desde sua raiz vem desenvolvendo um papel de reivindicação política e social.

O rap constrói suas narrativas, suas músicas, a partir de um espaço geográfico e social na cidade. Foram nestes espaços, de periferia, em que o rap começou a dar seus primeiros passos. Enquanto negros falam/cantam sobre o enfrentamento do racismo como uma reafirmação desta condição numa sociedade que os discrimina. Além disso, chamam a atenção para o fato de que estas periferias da cidade são habitadas por grande quantidade de população negra. Torna-se importante conhecer o contexto sociocultural e histórico vivenciado por estes jovens estudantes moradores de Foz do Iguaçu.

Apresentar a cidade é uma maneira de conhecer o espaço local com o qual estes jovens interagem. Emilio Gonzalez⁷ em seu trabalho, intitulado “Memórias que narram a cidade: experiências sociais na constituição urbana de Foz do Iguaçu”, nos apresenta que a construção da barragem da Usina de Itaipu, já em 1973, resultou em grandes impactos na divisão sócio espacial, com isso a cidade passaria a ser dividida entre regiões. Essa divisão consistiria em Vila A, Vila B e Vila C, bairros construídos por Itaipu para abrigar os trabalhadores que para a cidade foram deslocados para construir a hidrelétrica. A Vila C abrigava a classe operária da usina, enquanto que no bairro Vila B estavam os engenheiros e diretores e no bairro Vila A moravam os técnicos, gerentes e supervisores.

Além dessas transformações socioespaciais houve uma mudança quantitativa acerca da população em função da construção da hidrelétrica de Itaipu, tanto pela grande quantidade de trabalhadores que para Foz do Iguaçu foram trazidos, como por causa de muitos trabalhadores que vieram de outros lugares em busca de empregos. A partir desse período, a cidade que, no

⁷ GONZALEZ, Emilio. *Memórias que narram a cidade: experiências sociais na constituição urbana de Foz do Iguaçu*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2005.

início de 1970, registrava pouco mais de 33 mil habitantes chegaria, ao final da década de 1990, com cerca de 270 mil habitantes.

Ao término da construção da Itaipu muitos desses trabalhadores se instalaram na cidade com suas famílias, buscando empregos no turismo e na relação comercial com o Paraguai. Com essa nova configuração populacional a cidade de Foz do Iguaçu aumentou significativamente sua quantidade de habitantes.

Esta situação se assemelha ao que coloca Lélia Gonzalez⁸, ativista negra, professora e historiadora brasileira, a partir dos anos 1960, na época da ditadura militar no Brasil, houve um grande êxodo do campo para a cidade e, nesse contexto, muitos desses trabalhadores saíram do interior de São Paulo ou do interior de Minas Gerais com esperança de uma vida melhor numa cidade com mais oportunidades. Lélia Gonzalez⁹ nos diz que durante a ditadura militar houve o “milagre econômico” e que mais uma vez a população que ficou de fora da “partilha do bolo” foram os pobres, negros e indígenas. É neste mesmo período, durante a ditadura militar que a Usina de Itaipu foi construída, sendo inaugurada em 5 de maio de 1984.

Em Foz do Iguaçu, de acordo com os dados do IBGE¹⁰ a população está distribuída da seguinte forma:

Quadro 1: Dados populacionais de Foz do Iguaçu¹¹

Raça ou cor	Número total	Homens	Mulheres	Com renda menor que 1 salário mínimo	Alfabetizados
Branca	162.593	77.630	84.963	24.498	141.478
Preta	9.170	4.094	4.266	2.196	7.866
Amarela	3.550	1.726	1.824	512	3.209
Parda	80.366	39.746	40.620	16.524	68.482
Indígena	406	210	196	115	339
Não declarado	3	2	1	-	3
Total	256.088	124.218	131.870	43.845	221.377

⁸ GONZALEZ, L. HASENBALG, C. A. *Lugar de negro*. Vol.3. São Paulo: Editora Marco Zero, 1982.

⁹ Ibidem.

¹⁰ IBGE. *Censo populacional de 2010*. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=41> Acesso em: 30 de junho de 2016.

¹¹ Ibidem.

Os dados nos mostram que do total de 256.088 habitantes de Foz do Iguaçu, 89.536 da população total da cidade se autodeclararam pretas ou pardas, o que equivale a mais de 36% da população local. Estes dados apresentam uma cidade com características bastante peculiares, com relação a sua composição étnico-racial e desmistificam a imagem relacionada a imigração europeia, inúmeras vezes apresentada como característica do sul do Brasil. E, é esta cidade que emerge na produção musical do movimento hip hop da fronteira, uma cidade em que estão os problemas sociais, as desigualdades, os preconceitos raciais.

O movimento hip hop vem justamente trazendo esse outro lado da história da cidade, evidenciando sua população negra e a diferença cultural. Nas narrativas do rap podemos encontrar outra forma de representar a mesma fronteira. Nestas músicas são narrados os altos índices de violência, problemas com os contrabandos, exploração do trabalho, racismo, imigrações geradas pelas explorações, forte pressão contra as populações indígenas, especialmente a Guarani.

O rap é uma importante produção intelectual. E, desta forma é aqui utilizado como um instrumento que possibilitou a interlocução com os estudantes, especialmente para inserção e o debate sobre os conteúdos propostos pelas Leis 10.630/03 e 11.645/08. Torna-se importante apontar que o movimento hip hop compartilha demandas com as lutas históricas das populações afro-latino-americanas e caribenhas contra as opressões e as violências vividas cotidianamente.

Neste sentido, propõe-se a realização de uma ponte entre as práticas do movimento hip hop, principalmente o rap, e o espaço de sala de aula, no sentido de descolonizar os conhecimentos¹² e aproximar o conteúdo programático escolar dos saberes desses estudantes. Buscar a aprendizagem coletiva com esses jovens para compreender e vivenciar como essas aprendizagens contribuem para fomentar o debate proposto na escola e assim problematizar e discutir questões como o racismo, as violências e os preconceitos, que atingem jovens, negros, homens e mulheres em diferentes espaços sociais. Neste sentido, torna-se um espaço de fundamental importância para fomentar este debate e estimular uma postura crítica dos/as estudantes.

¹² QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: QUIJANO, Aníbal. *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. América Latina, 2005. p 117-142.

Como colocado na letra de rap do grupo paulistano Racionais MC's : "Não adianta querer, tem que ser, tem que pá / O mundo é diferente da ponte pra cá", ou seja, só querer não é suficiente, "tem que ser", tem que ter este conhecimento do movimento hip hop que vem com os estudantes. Partindo do imaginário social presente nas letras de rap, podemos pegar a imagem da ponte, essa imagem que nos remete a ligação, ao mesmo tempo em que nos mostra uma divisão social bem marcada nas cidades, divisão que nas composições de rap é retratada e realçada.

Quando usamos a imagem da ponte tentamos fazer uma referência a ponte realizada dentro da sala de aula entre os conhecimentos do movimento hip hop, que vem com os estudantes, e seu uso como alternativas pedagógicas identificando as principais temáticas que estão nas narrativas poéticas do rap de Foz do Iguaçu. A proposta é debater os aspectos sociais, econômicos e políticos destas narrativas musicais e realizar dinâmicas entre os conhecimentos dos estudantes e do movimento hip hop de forma conjunta e articulada. O movimento hip hop é um movimento popular que integra e expressa a linguagem da periferia, cujas letras de protesto combinam denúncia racial e social, costurando, assim, a aliança do protagonismo negro com outros setores marginalizados da sociedade¹³.

O movimento hip hop parte das especificidades culturais de cada espaço, ao mesmo tempo em que se conectam com um contexto mais amplo, entre periferias, favelas, cidades e países, com temáticas que discutem politicamente, através de intervenções artístico-culturais, as condições vivenciadas por jovens, muitos dos quais negros, moradores de periferia, na reivindicação de cidadania¹⁴.

Com o uso do rap como forma de ampliação do debate dentro da sala de aula podemos identificar as principais temáticas nas narrativas poéticas do rap de Foz do Iguaçu e incentivar o debate crítico na sala de aula, percebendo como as pedagogias alternativas em diálogo com o rap conseguem realizar a aproximação dos jovens com o conteúdo curricular, entre os quais estão as questões étnico-raciais, principalmente, relacionadas à população negra que ainda hoje encontram-se ausentes dos currículos escolares.

¹³ DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. In: *Revista Tempo*, Rio de Janeiro, vol.23, março de 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07.pdf> > Acesso em 28 de setembro de 2017.

¹⁴ SOUZA, Angela M. "A caminhada é longa... e o chão tá liso": O Movimento hip-hop em Florianópolis e Lisboa. São Leopoldo, RS: Ed. Trajetos, 2016.

Nesta pesquisa, na atuação em sala de aula com os(as) estudantes, foram utilizados letras de rap para fomentar a discussão sobre racismo e violência no espaço em que esses jovens circulam, como a escola e seus bairros, tentando tecer uma linha condutora entre as bagagens (experiências e vivências) pessoais, no caso dos rappers que entoam suas rimas através das experiências de seu cotidiano, com as vivências dos estudantes moradores de Foz do Iguaçu, realizando reflexões e debates importantes sobre a própria cidade. A expressividade sonora, os signos e significados contidos nas músicas foram os principais elementos para a escolha desse tema, o qual nos fez refletir sobre práticas sociais, colocando o modo de fazer e pensar do rap não somente como representação artística, mas, principalmente, como uma ferramenta de denúncia e manifestação política.

Para Hall¹⁵, o movimento hip hop também pode ser analisado como cultura a partir das representações simbólicas atribuídas a esta criação e sua representatividade na diáspora. Ele surge como representação da consciência que deseja transformar a sociedade na qual está inserida, ou, como afirma Fanon¹⁶, na necessidade de nos tornarmos “seres de ação”. A utilização do rap em sala de aula para discussão e debate de problemas tão recorrentes em nossas sociedades, como o racismo, com seus desdobramentos e consequências, foi determinante, já que falar com base nas práticas destes jovens ampliam significativamente o impacto e a compreensão deste debate.

Trabalhar com o rap na educação sugere um convite à possibilidade de identificação dos sujeitos com as músicas/letras cantadas, dos temas abordados, da pluralidade envolvida em torno das discussões. A pesquisa foi realizada entre os estudantes do 8º e 9º período do ensino fundamental do Colégio Estadual Odará – zona oeste de Foz do Iguaçu, no período de agosto a dezembro de 2016. Os encontros foram realizados em sala de aula nos horários de quatro docentes do colégio que ministravam” as disciplinas de português, matemática, história e inglês. Ao todo foram quatro turmas, em torno de 160 estudantes entre 12 e 15 anos, envolvidos na realização desta uma pesquisa.

Outro fator a ser ressaltado vem do próprio bairro onde o colégio se localiza na zona periférica da cidade de Foz do Iguaçu. Quando realizamos o projeto de extensão intitulado “Coletivo Mojubá”, uma demanda foi criada a partir do próprio colégio, no sentido de

¹⁵ HALL, Stuart. op. cit.

¹⁶ FANON, Frantz. op. cit.

continuidade dos trabalhos. Na finalização desse projeto houve interesse por parte de um dos professores de continuar a oficina de rap. No início esse interesse era mais voltado para o ensino médio, com o tempo, com a orientação da equipe pedagógica e do diretor do colégio, acordamos que seria mais interessante realizar o trabalho com os oitavos e nonos do ensino fundamental.

Os encontros ocorreram no formato de roda de conversa. Estas foram utilizadas com o objetivo de propiciar, em primeiro lugar, o debate e o diálogo com o propósito de apresentar e elaborar suas falas e estimular o outro a falar. Importante ressaltar que, cada sujeito está nesses espaços com suas vivências e bagagens históricas. Essas rodas de conversas abordam temáticas como: o processo histórico da escravização, as diferentes formas de racismo, violências, preconceitos, estereótipos, o papel da mulher negra na sociedade, religiões de matriz africana e ritmos afro-brasileiros.

As rodas de conversas foram utilizadas para facilitar a interlocução e possibilitar que estes estudantes pudessem trazer seus posicionamentos e opiniões sobre as temáticas trabalhadas. Para auxiliar esse diálogo foram utilizados: o poema “Magia Negra” do poeta Sérgio Vaz¹⁷, a música “Mulheres Negras” da rapper Yzalurú¹⁸, o rap “Homem de Aço” do grupo de São Paulo da Zona Leste DMN (1998), o rap “Fala, favela fala” do rapper iguaçuense Mano Zeu¹⁹, o funk “rap da felicidade” da dupla Cidinho e Doca²⁰, o rap “Pacto com o diabo” do grupo Facção Central²¹, o vídeo “Afirmação da identidade Negra nos versos do Hip Hop” da historiadora Andressa Back²² e a reportagem “Consciência da População Negra” produzido pela TV Brasil²³.

Todo este material foi apresentado aos estudantes no formato audiovisual sendo auxiliado pelas letras de músicas ou poemas. Nos vídeos e músicas havia legendas ou os estudantes recebiam as letras impressas. Desta maneira, procurou-se com esta abordagem aprofundar as discussões e permitir com que os estudantes pudessem trazer relatos,

¹⁷ VAZ, Sérgio. *Colecionador de pedras*. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015.

¹⁸ YZALURÚ. *Mulheres Negras*. In: *DVD Yzalurú ao vivo*. 2012.

¹⁹ MANO ZEU. *Brasil Illegal* (CD). Foz do Iguaçu, 2009.

²⁰ CIDINHO E DOCA. *Rap da felicidade*. In: *CD Eu Só Quero É Ser Feliz*. 1995

²¹ FACÇÃO CENTRAL. *Pacto com o diabo*. In: *CD O Espetáculo do Circo dos Horrores*. 2006.

²² BACK, A. *Afirmação da identidade Negra nos versos do Hip Hop*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pySceRVB-ig>. Acesso em: 29 de setembro de 2017.

²³ TV BRASIL. *Consciência da população negra*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nIDSvhRQCZM&t=3s>. Acesso em: 29 de setembro de 2017.

Rap-sando a Educação...

experiências, vivências para compartilhar em sala de aula, sempre tendo uma das temáticas como norteadora da discussão. Com esta abordagem a pesquisa foi sendo elaborada e da qual fizeram parte os estudantes, as docentes, a direção e a equipe pedagógica do Colégio Estadual Odará, além das várias contribuições de colegas da Universidade, e outros da comunidade que se juntaram neste trabalho, entre eles: o Afoxé Ogún Funmilayo, o b-boy Guilherme e o rapper Mano Zeu, ambos de Foz do Iguaçu.

A utilização do rap foi justamente para desenvolver uma prática pedagógica que valorizasse a cultura, a sabedoria e os conhecimentos de cada jovem nesse processo de aprendizagem coletiva, fundamentado na troca de saberes, como aponta Allan da Rosa²⁴ quando ressalta a relevância de um “movimento social educativo”, baseado nas “nossas memórias, tradições e desejos” que faça a junção entre os conhecimentos concebidos de nossas ancestralidades e vivências para uma transformação social e política no processo pedagógico.

Segundo Joana Passos²⁵, o racismo é definidor das desigualdades sociais que a população negra está submetida, pois institui suas condições sociais. A perpetuação da estrutura da desigualdade social na sociedade brasileira é fruto de uma materialização racista. Com ações como essas, podemos trabalhar não somente com jovens negros, mas também com não negros, desenvolvendo um convívio de respeito à diversidade.

Traficando informação: rap na prática pedagógica

A proposta de levar o rap para dentro do ambiente escolar, possibilitou um debate mais próximo da realidade daqueles jovens. Obtivemos a participação ampla, tanto dos jovens, quanto da equipe profissional da escola, ajudando a desenvolver o projeto. Mostrando o interesse de trazer novas experiências para dentro do Colégio. Trabalhar com conteúdos sobre a história e a ancestralidade da população negra, tem um papel preponderante para a construção da identidade racial desses jovens dentro do ambiente escolar, de modo que

²⁴ ROSA, A. S. *Pedagogia, autonomia e mocambagem*. Rio de Janeiro, editora Aeroplano 2013.

²⁵ PASSOS, Joana Célia dos. As desigualdades educacionais, a população negra e a Educação de Jovens e adultos. In: *Revista EJA em Debate*, Santa Catarina, V.1, N.1, novembro de 2012. Disponível em: <http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA/article/view/998/pdf#.Wc18ImhSzIU>>. Acesso em 28 de setembro de 2017.

fortaleça sua autoestima e para a reafirmação cultural da população negra num contexto de diversidade, na relação entre arte, cultura e educação.

O trabalho com os estudantes em sala de aula foi dividido por período e faixa etária. As rodas de conversa aconteceram todas as terças no período da tarde, no laboratório de informática e foram divididas da seguinte maneira: 1° Roda de Conversa - *Rap é compromisso/Não é viagem – Sabotagem*, 2° Roda de Conversa – *“Magia Negra”*, 3° Roda de Conversa – *Em terra de chapinha quem tem cacho é rainha - identidade da mulher negra*, 4° Roda de Conversa – *Homens e mulheres de aço*, 5° Roda de Conversa – *O quilombo virou favela* e 6° Roda de conversa e atividade de encerramento – *Ritmos afrobrasileiros: Levanta negro, cativoiro “acabou”*.

O debate étnico-racial constantemente estava presente nas discussões entre os estudantes, como exemplo, podemos citar um grupo que na primeira roda de conversa percebeu *dreads* no cabelo da pesquisadora e perguntaram o que significa os *dreads*? Tem alguma relação com a cultura africana? O que é a religião Rastafári e como o Bob Marley se encaixa em todos esses costumes? Tentamos responder essas curiosidades com um diálogo, perguntando se alguém sabia responder. Logo um dos jovens respondeu que o Rastafári é uma religião que vinha do país africano, a Etiópia, essa religião pregava a paz e que os *dreads* ficaram conhecidos mundialmente com o Bob Marley que seguia essa religião.

Numa das rodas de conversa trabalhamos com o poema “Magia Negra” de Sérgio Vaz²⁶, ligado ao movimento hip hop:

Magia negra era o Pelé jogando, Cartola compondo, Milton cantando. / Magia negra é o poema de Castro Alves e o samba de Jovelina... / Magia negra é Djavan, Emicida, Racionais MC’s, Thalma de Freitas, Simonal. / Magia negra é Drogba, Fela kuti, / Magia negra é dona Edith recitando poesia no Sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha 2 pernas mágicas e negras. James Brown e Milton Santos é pura magia. / Não posso ouvir a palavra magia negra que me transformo num dragão. / Michael Jackson e Michael Jordan é magia negra. / Cafu, Milton Gonçalves, Dona Ivone Lara, Jeferson De, Robinho, Daiane dos Santos é magia negra./ Magia Malê Luísa Mahin Calafate. / Fabiana Cozza, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, isso é o que chamo de escura magia. / Magia negra é Malcolm X. Martin Luther King, Mussum, Zumbi dos Palmares, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billy Holliday, Nina Simone é magia mais do que negra. / Eu faço magia negra quando danço Fundo de quintal e Bob Marley. / Cruz e Souza, Zózimo, Spike

²⁶ VAZ, Sérgio. op. cit.

Lee, tudo é magia negra neles. Umoja, Espírito de Zumbi, Afro Koteban... / É mestre Bimba, é Vai-Vai é Mangueira, todas as escolas transformando quartas-feira de cinzas em alegria de primeira. / Magia negra é Sabotage, MV Bill, Anderson Silva e Solano trindade. / Ondjaki, Ana Paula Tavares, João Mello... Magia negra. / Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. / Magia negra é o RAP, O Samba, o Blues, o Rock, Hip Hop de Afrika Bambaataa. / Magia negra é magia que não acaba mais. / É isso e mais um monte de gente que é magia negra. /O resto é feitiço racista.

Muitas perguntas surgiram sobre religiões de matriz africana, um jovem nos contou que ele e a sua mãe eram “espíritas”. Nessa atividade específica esse jovem ajudou a explicar um pouco sobre os Orixás. Muitas dúvidas e curiosidades afirmavam a necessidade de discutir estes assuntos naquele espaço. Popularmente, a expressão “magia negra” possui conotação pejorativa e preconceituosa, usada para remeter-se à feitiçaria e à forças malignas. No entanto, o poeta Sérgio Vaz, faz uma narrativa que desconstrói a expressão trazendo várias personalidades afrodescendentes, brasileiras e internacionais. São temas como estes, percebidos em pequenas “brincadeiras” que muitas vezes encontra-se o principal naturalizador do racismo presente na sociedade. A antropóloga Rita Segato²⁷ coloca que esse racismo estruturado é o mais comum na sociedade brasileira e se manifesta muitas vezes em “ações inocentes”, entretanto não podemos desconsiderá-lo como prática de discriminação racial, justamente por ser um dos que mais afeta as vítimas, seja na escola, no supermercado, no trabalho, no ponto de ônibus e em outros locais de convívio cotidiano. Essa ação silenciosa de discriminação faz com que o racismo seja naturalizado e torne-se quase imperceptível.

Importante ressaltar que o espaço geográfico de onde falamos, a fronteira trinacional entre Brasil-Paraguai-Argentina, muitos estudantes são filhos de pais paraguaios. Uma estudante nos relatou que sofria preconceito por parte dos outros estudantes por falar guarani e ser paraguaia. Eles a chamavam de comedora de mandioca ou “Xiru”²⁸. Com esse tipo de fala dentro da sala podemos perceber uma conotação xenofóbica no espaço geopolítico da fronteira, onde alguns enxergam os vizinhos estrangeiros às vezes como “ameaça”, que podem retirar seus empregos e moradias. Mas, esses mesmos estrangeiros são os trabalhadores que

²⁷27 SEGATO, R. L. Cotas: por que reagimos? In: *Revista USP*, São Paulo, n. 68, 2006, p. 76-87.

²⁸28 XIRU - forma pejorativa que os brasileiros que moram na fronteira, chamam os paraguaios. Segundo o dicionário online Xiru significa : “Xiru é um termo regionalista gaúcho, que surgiu do vocabulário criado com a miscigenação, entre os índios tupi-guarani, e os portugueses que aqui chegaram colonizando o Brasil.” Disponível em: <http://www.significados.com.br/?s=xiru+>. Acessado: 01/01/2020

fazem serviços como empregadas domésticas ou como ajudantes na construção civil, muitas vezes ganhando salários injustos e constantemente sendo explorados.

A utilização do rap foi justamente para desenvolver uma prática pedagógica que valorizasse a cultura, a sabedoria e os conhecimentos de cada jovem nesse processo de aprendizagem coletiva. O autor ressalta a importância da história oral nessa construção da identidade negra e coloca que nas tradições de matriz africanas a construção do saber está explicitamente ligada a tradição oral, aos mitos de origem.

Sendo assim, entende-se o rap como resultado da diáspora africana e que traz em sua raiz essa essência, o saber em versos poéticos. Neste sentido, esta pesquisa permitiu explorar a relação desses jovens com suas múltiplas identidades raciais e a ação de realizar, além de possibilitar a criação do processo de práticas pedagógicas que debatam as histórias das populações negras no Brasil. Por intermédio da mediação pedagógica se torna indispensável a contextualização da educação como “prática da liberdade” assim como postulado por Paulo Freire²⁹ que considera a análise sócio identitária do grupo como uma forma essencial no processo de aprendizagem, que objetiva a educação como uma forma de humanização, que faz desse educando autônomo, como um sujeito social, que é capaz de transformar a realidade ao seu redor.

Como aponta Juarez Dayrell³⁰ a utilização do rap em sala de aula para discussão e debate de problemas decorrentes em nossas sociedades facilita, pois com o espaço da cultura os jovens podem com mais simplicidade demarcar sua identidade, afastando-se dos padrões hegemônicos. Como podemos observar na periferia, o protagonismo nos espaços culturais é dos jovens, facilitando as trocas de saberes e experiências, com uma linguagem mais próxima das práticas vivenciadas nas comunidades.

Neste sentido e seguindo as proposições de Rosa³¹ e Dayrell³² esta pesquisa, na interlocução com estes jovens, busca atuar com a troca de saberes e experiências, pois cada jovem vem com a bagagem cultural de suas casas e famílias, com suas religiões e crenças, classes sociais, raças e gênero. Somando-se, a tudo isso, o fato de que estamos falando a partir de uma cidade de fronteira onde o fluxo de pessoas é denso, bem como a própria questão do

²⁹FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. Editora Paz e Terra, 2014.

³⁰ DAYRELL, Juarez. *A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude*. Vol. 120. Editora UFMG, 2005.

³¹ ROSA, A. S. op. cit.

³² DAYRELL, Juarez. op. cit.

idioma, contexto que se refere de forma direta no espaço escolar. E com essas várias perspectivas de experiência em sala de aula tentamos buscar formas para debater questões tão próximas a eles.

As rodas de conversas foram estruturadas seguindo uma lógica para facilitar o entendimento das lutas e conquistas da população negra, ou seja, do processo de resistência que esteve em prática durante todo o período da escravização. As nossas primeiras rodas se entrelaçam em torno da apresentação do movimento hip hop e a construção da identidade negra por meio da estética e de expressões artísticas.

O movimento hip hop foi apresentado e debatido como uma ferramenta de reivindicações políticas que teve sua origem entre jovens, como eles, nos Estados Unidos. Abordou-se a discussão sobre “literatura marginal”, produzida por grupos das periferias paulistanas, com linguagens coloquiais e muitas gírias, contendo nessa literatura a simbologia utilizada nos bairros periféricos da grande São Paulo, trazendo o cotidiano da comunidade, dando vozes aquelas pessoas com o poema “Magia Negra”. Esse movimento literário junta-se com outras expressões culturais como o próprio movimento hip hop, evidenciando que ali na periferia existe uma constante produção artística, dando voz a pessoas que estão à margem da sociedade, tanto social como financeiramente. Essa expressão artística, tem maneiras próprias de divulgação entre as comunidades, umas dessas formas são os saraus, onde a população tem um espaço para declamar poesia, apresentação de músicas e danças e incentivando à leitura nesses bairros, nessa discussão trabalhamos com o poema “Magia Negra” do poeta Sérgio Vaz³³ e trouxemos a discussão sobre as religiões de matriz africana e ancestralidade, apresentado acima.

Outra discussão apresentada nas rodas de conversa foi sobre o cabelo crespo, principalmente como uma forma de militância e luta. Os jovens colocaram que agora estão usando o “cabelo natural”, assim como muitos artistas, como por exemplo o ator Lázaro Ramos e a atriz Taís Araújo. Esta discussão foi realizada com a ajuda da análise da letra de rap “Mulheres Negras” da rapper paulista Yzalú³⁴, nessa etapa, as meninas que tinham os cabelos crespos colocaram suas vivências e como sofrem preconceito em sala de aula. Tivemos a

³³ VAZ, Sérgio. op. cit.

³⁴ YZALÚ. op. cit.

colaboração da pedagoga que acompanhou essa roda de conversa juntamente com a professora.

Nessa discussão foi possível analisar o corporalidade da mulher negra. A educadora negra Nilma Lino Gomes³⁵ (2002) ressalta a importância de analisarmos a relação entre o corpo, o cabelo e a construção da identidade dos estudantes negros dentro do ambiente escolar. A autora coloca que não é uma tarefa fácil, mas é um dos caminhos para conseguirmos o desenvolvimento de uma escuta das vivências desses jovens educandos negros, tanto no ambiente escolar como fora dele. Assumir o cabelo crespo emerge como uma ferramenta de construção identitária importante entre estes jovens, que passam a se ver a partir de outras perspectivas, de outros olhares que incluem e possibilitam a inclusão de outras estéticas enquanto jovens negros dentro de sua diversidade.

Durante a escravização, materializou-se o corpo negro como mercadoria, servia para o trabalho braçal e bruto e as diferenças intrínsecas nesse corpo serviram para justificar essa escravização, comparando com os traços corporais do colonizador Europeu. Esse ideal de corporalidade serviu de argumento para a realização de um padrão de beleza que preza pelo branqueamento como um padrão estético positivado. Com a fala dessas jovens podemos refletir que esse padrão está presente contemporaneamente em nossa sociedade e, principalmente no âmbito escolar. Entretanto, é no espaço escolar que temos de desconstruir essas feridas históricas. Nesse sentido, o posicionamento da pedagoga, que é uma mulher negra e assume o cabelo crespo, foi importante nesse debate. Ela colocou que usava o cabelo crespo no âmbito escolar justamente para incentivar outras estudantes a assumirem seus cabelos naturais, ressaltando a importância da vivência do educador dentro da sala de aula.

Já nas últimas rodas de conversas contextualizamos as relações histórica e social da população negra. Apresentamos o vídeo do grupo de rap de São Paulo DMN com a música “Homem de Aço (1998)”, para analisarmos sobre os dados de assassinatos da população negra no Brasil. Depois de assistirmos o vídeo que continha a música, juntamente com a letra, discutimos sobre a taxa de assassinatos no Brasil, que possui um alto índice de violência contra jovens, como mostram o Mapa da Violência do IPEA (2017) que 71% dos jovens assassinados são negros (entre os anos de 2005 e 2015), em que é possível perceber que houve aumento de

³⁵ GOMES.N.L. *Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou resignificação cultural?*. Scielo. Minas Gerais, Nº 21 - Set/Out/Nov/Dez 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n21/n21a03.pdf> >. Acesso em 28 de setembro de 2017.

18,2% na taxa de homicídio de negros, enquanto que a mortalidade de indivíduos não negros diminuiu 12,2%. Dados que apontam para uma violência com forte recorte racial e etário.

Em outra roda de conversa assistimos a reportagem: “Consciência da população foi importante para a independência de países africanos” da TV Brasil³⁶ que apresentava o panorama sobre o processo de formação das periferias e como o período da escravização foi determinante para seu surgimento. Começamos nosso debate lembrando que o fim da escravização aconteceu em 1888 e paralelamente houve a vinda dos imigrantes europeus. Com a assinatura da lei Áurea os donos de terra não podendo institucionalmente ter escravos, começaram a contratar mão de obra de colonos vindos da Europa. A escritora negra Lélia Gonzalez³⁷ afirma que, nesse processo “pós escravização”, a população negra não teve opções e foi buscar moradias e terras para o cultivo de subsistência longe do chamado centro, formando núcleos familiares e sociais. Com esse fenômeno social persiste a marginalização da população negra na sociedade brasileira. Com o desenvolvimento industrial tivemos um crescimento demográfico acelerado, contribuindo para o crescimento desses núcleos sociais marginalizados, posteriormente chamados de “favelas”.

Como encerramento da oficina foi proposto que as atividades fossem realizadas na quadra, pois iríamos trabalhar os ritmos afro-brasileiros. Para realizar essa atividade tivemos ajuda de quatro companheiras de curso de Antropologia e, em coletivo, dançamos três ritmos da cultura afro-brasileira: o jongo, o coco e o afoxé. Como tínhamos o objetivo de apresentar cada um desses ritmos tocados por cada uma de nós, tivemos a colaboração do Grupo Afoxé Ogun Funmilayo, que gentilmente nos emprestou alguns instrumentos como a Tumbala, uma espécie de tambor menor, um pandeiro, um agogô (instrumento de metal, que serve para dar o agudo) e xquerê instrumento feito da poranga da cabaça e ao redor tem miçangas.

Apresentamos cada um dos ritmos e a sua história. Começamos pelo jongo, um ritmo que teve suas origens na região Congo-Angola, trazido pela população escravizada nas fazendas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para essa população escravizada o jongo era uma música para trocas e confraternizações. O segundo ritmo apresentado foi o Coco, dança também de influência africana, praticada pela população escravizada na região nordeste do Brasil. Atualmente é praticado nas festividades juninas, é dançado com uma pisada

³⁶ TV BRASIL. op. cit.

³⁷ GONZALEZ, L. HASENBALG, C. A. op. cit.

forte e desafiadora. E por último o afoxé, que são blocos que saem para brincar o carnaval no ritmo do Ijexá (toque ligado a Oxum, Orixá das águas doces), geralmente são formados por adeptos e simpatizantes das religiões de matriz africana. Os Afoxés são chamados de Candomblés de rua, como colocado pela Mestra Joana do Maracatu Encanto do Pina (PE).

Quando escolhemos trabalhar com esses ritmos, em nossa última roda de conversa, pensamos em apresentar o processo de diáspora e evidenciar a construção do imaginário da nação. Fazendo a transformação e a produção do sujeito social, por meio da cultura que pelo descentramento cultural faz surgir lutas sociais de minorias étnicas as quais, por uma perspectiva diaspórica, subverte o modelo que orientou a construção do imaginário do Estado-Nação. As identidades formadas no interior deste estado-nação trazem traços dessa diáspora. Aqui utilizamos a conceituação de diáspora do autor Stuart Hall³⁸ (2003), para colocar que outros ritmos foram trazidos e ressignificados nesse processo, como por exemplo o Afoxé, jongo e o coco que foram e são manifestações culturais de luta e resistência da população negra. Assim, como Stuart Hall entende que o rastafari surge para problematizar e fazer emergir os problemas sociais dos migrantes caribenhos, o movimento hip hop opera da mesma forma no Continente Americano.

Depois que apresentamos os ritmos e suas contextualizações históricas, começamos a ensinar a dançar cada um deles, como éramos cinco mulheres, duas ficaram tocando e as outras três ensinando aos jovens a dançar. Com esse envolvimento dos estudantes podemos perceber que o rap, assim como outras práticas estético-musicais negras, possibilita termos um aporte para a aproximação do cotidiano de alguns desses estudantes em sala de aula. Com trocas de experiências e uma vivência conjunta de curiosidades e aprendizagem mútua. Nesta perspectiva, as práticas do movimento hip hop apresentam-se como um importante aporte pedagógico para abordar os conteúdos sobre as culturas e história africana e afro-brasileiras no sentido de contribuir com a implementação das leis.

Atuar a partir da perspectiva da Educação das Relações Étnico-Raciais nos impõe alguns desafios, os quais encontram-se tanto na forma de abordagem dos conteúdos curriculares como também no processo de formação docente. Muitos(as) dos(as) docentes atuantes nas escolas não tiveram, ou receberam de forma muito parcial, estes conteúdos e discussões e lá estão as ausências, lacunas e invisibilidades construídas sobre as populações negras.

³⁸ HALL, Stuart. op. cit.

Rap-sando a Educação...

Petronilha Silva³⁹, Munanga⁴⁰, Nilma Gomes⁴¹ entre outras(os) nos trazem não só a importância desta atuação nas escolas como nos chamam atenção para as grandes dificuldades e embates que cotidianamente que são enfrentados em decorrência das mais diversas formas de manifestação do racismo em todos os contextos e espaços. Como nos ensina Fanon⁴², não é possível haver passividade ou neutralidade perante o racismo. Todos somos responsáveis. E por isso, atuar neste cenário nos desafia a lidar com muitas dificuldades, mas também com muitas descobertas e com outras perspectivas sobre as práticas pedagógicas.

Neste artigo tentamos narrar a importância da conquista de leis e de ações afirmativas que contribuem para o fortalecimento da criação identitária de jovens negros dentro do ambiente educacional. Essa criação só é possível quando oferecemos aos indivíduos a oportunidade de contar e conhecer suas vivências e ancestralidades, conseqüentemente, suas histórias e culturas. Com ações como essas, podemos trabalhar não somente com jovens negros, mas também com não negros, desenvolvendo um convívio de respeito com a diversidade, possibilitando uma discussão necessária em sala de aula e que deveria ser cotidiana.

A proposta de levar o rap para dentro do ambiente escolar possibilitou um debate mais próximo da realidade daqueles jovens. O rap sendo uma narrativa que problematiza as relações sociais, atua como uma ferramenta de reivindicação de muitos jovens da periferia e por eles é conhecida. Utilizar uma ferramenta como o rap possibilita não só mais interação mas a efetivação de uma interlocução necessária, onde estes(as) estudantes são parte integrante desse processo de trocas de saberes, e não somente de aprendizagens. Para isso é necessário o envolvimento da gestão da escola, da equipe pedagógica, dos(as) docentes, da universidade e principalmente dos(as) estudantes, somente com o envolvimento de todos(as) foi possível implementar este trabalho. A forma como os MC's rimam e com a junção da batida ritmadas pelo DJ's, ajudam no interesse dos jovens e também possibilitam a estes estar envolvidos na educação através de uma interação criativa.

³⁹ SILVA.P. B.G. Aprendizagem e Ensino das Africanidades Brasileiras. In.: MUNANGA.K (org). *Superando o racismo na escola*. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005. p. 155-173.

⁴⁰ MUNANGA.K (org). *Superando o racismo na escola*. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005.

⁴¹ GOMES, N. L. Educação e Relações Raciais: refletindo sobre algumas estratégias de atuação. In: MUNANGA.K (org). op. cit.

⁴² FANON, Frantz. op. cit.

Obtivemos a participação ampla, tanto dos jovens, quanto da equipe profissional da escola, ajudando a desenvolver o projeto. Mostrando o interesse de trazer novas experiências para dentro do Colégio, o que tem um papel preponderante para a construção da identidade racial desses jovens dentro do ambiente escolar, de modo que fortaleça sua autoestima e contribua para a reafirmação cultural da população negra num contexto de diversidade e adversidades.

Referências

ARCE, José M. Valenzuela. O funk carioca. In: HERSCHMANN, Michael. *Abalando os anos 90: funk e hip hop. Globalização, violência e estilo cultural*. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

BACK, A. *Afirmção da identidade Negra nos versos do Hip Hop*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pySceRVB-ig> Acesso em: 29/09/2017

CÉSAIRE, A. *Discurso sobre o Colonialismo*. Número de edição 1. Espanha: AKAL EDICIONES, 2006.

DA VIOLÊNCIA, Mapa. *Os novos padrões da violência homicida no Brasil*. 1a Edição, Julio Jacobo Waiselfisz. C Ministério da Justiça, 2012.

DAYRELL, Juarez. *A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude*. vol. 120. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2005.

DOMINGUES, Petrônio. "*Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos*." Revista Tempo, Rio de Janeiro, V.23, março de 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07.pdf> > 28/09/2017

FANON .Frantz. Racismo e cultura. In: FANON, Frantz. *Em defesa da revolução Africana*. Paris: Terceiro Mundo, 1959. p. 34-48.

FANON, Frantz. *Pele negra, Máscaras brancas*. Bahia. EDUFBA. 2008

FOZ DO IGUAÇU. *Plano Diretor de Foz do Iguaçu*. Foz do Iguaçu: Prefeitura Municipal, 2006.

FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. Editora Paz e Terra, 2014.

GOMES, N. L. *Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural?*. Scielo. Minas Gerais, Nº 21 - Set/Out/Nov/Dez 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n21/n21a03.pdf> > 28/09/2017.

GOMES, N. L. Educação e Relações Raciais: refletindo sobre algumas estratégias de atuação. In: MUNANGA.K (org). *Superando o racismo na escola*. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005.

Rap-sando a Educação...

GONZALEZ, Emilio. *Memórias que narram a cidade: experiências sociais na constituição urbana de Foz do Iguaçu*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2005.

GONZALEZ, L. HASENBALG, C. A. *Lugar de negro*. Vol.3. São Paulo: Editora Marco Zero, 1982.

HALL, Stuart. *A Identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A, 2011.

HALL, Stuart. *Da diáspora identidades e mediações culturais*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003

HERSCHMANN, M. *Abalando os anos 90 – Funk e Hip Hop – Globalização, violência e estilo cultural*. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

IBGE. Censo populacional 2010. Disponível em:
<http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=41> Acesso em: 30/06/2016.

MUNANGA. K. Apresentação. In.: MUNANGA, K. (org). *Superando o racismo na escola*. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005, p. 15-21.

MUNANGA.K (org). *Superando o racismo na escola*. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005.

PASSOS, Joana Célia dos. *As desigualdades educacionais, a população negra e a Educação de Jovens e adultos*. Revista EJA em Debate, Santa Catarina, V.1, N.1, novembro de 2012. Disponível em:
<<http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA/article/view/998/pdf#.Wc18ImhSziU>> 28/09/2017

RIBEIRO, G. D - *As muitas faces de Foz do Iguaçu a partir do Movimento Hip Hop – Paraná*. Trabalho de Conclusão de Curso defendido em 2008, pelo curso de História – UNIOESTE, Foz do Iguaçu.

SEGATO, R. L. *Cotas: por que reagimos?* Revista USP, n. 68, p. 76-87, 2006.

ROSA, A. S. *Pedagoginga, autonomia e mocambagem*. Rio de Janeiro, editora Aeroplano 2013.

ROSE, T. *Um estilo que ninguém segura: política, estilo e a cidade pós-industrial no hip hop*. In: SIQUEIRA, Paula. *“Ser afetado”, de Jeanne Favret-Saada*. Cadernos de campo, São Paulo, v. 13, n. 13 - 2005. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50263/54376> > 28/09/2017

SILVA, P. B. G. Aprendizagem e Ensino das Africanidades Brasileiras. In.: MUNANGA.K (org). *Superando o racismo na escola*. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 2005, p. 155-173.

SOUZA, A. M.; SANTANA, J. J.; SILVA, Ronaldo. *Rap na fronteira: Narrativas poéticas do Movimento hip hop*. revista Tomo(UFS) Sergipe, v. 25, p. 9-26, 2014. Disponível em: <<https://seer.ufs.br/index.php/tomo/article/viewFile/3433/2997>> 28/09/2017

SOUZA, Angela M. “*A caminhada é longa... e o chão tá liso*”: *O Movimento hip-hop em Florianópolis e Lisboa*. São Leopoldo, RS: Ed. Trajetos, 2016.

TV BRASIL. *Consciência da população negra*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=nIDSvhRQCZM&t=3s>> Acesso em: 29/09/2017.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: QUIJANO, Anibal. *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales .América Latina,2005.p 117- 142.

VAZ, Sérgio. *Colecionador de pedras*. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015.

VIANNA, H. *O mundo funk carioca*. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

Discografia

CHULLAGE. *Rapensar*. In: Rapensar - Passado, presente e futuro.2004.

CIDINHO E DOCA. *Rap da felicidade*. In: CD Eu Só Quero É Ser Feliz.1995

DMN. *Homem de aço*. In: CD DMN - HOMEM DE AÇO SINGLE.1998

FACÇÃO CENTRAL. *Pacto com o diabo*. In CD O Espetáculo do Circo dos Horrores.2006.
GOG. *È o terror*. In.: CPI da favela.2005

YZALÚ. *Mulheres Negras*. In: DVD Yzalu ao vivo. 2012

MANO ZEU. *Brasil Illegal* (CD). Foz do Iguaçu, 2009.

MV BILL. *Traficando informações*. In.: Traficando informações. 2000.

RACIONAIS MC'S. *Da ponte pra cá*. In: Nada Como um Dia Após o Outro Dia. 2002.

Recebido em: 09.03.2019

Aprovado em: 22.02.2020

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”: análise das aproximações feitas pelo 14° Dalai Lama com a ciência*

Leonardo Henrique Luiz[†]

Resumo

Com o exílio tibetano em 1959 o budismo daquela região enfrentou um complexo processo de aproximações com o Ocidente, no qual o Dalai Lama exerceu um papel de destaque, seja na publicação de livros, seja realizando palestras ou entrevistas. Sugerimos que uma das principais vias de criação do diálogo entre o Ocidente e o budismo tibetano foram as conexões que o Dalai Lama realizou com a ciência moderna. Considerando esse processo, o presente artigo visa examinar os livros “Uma Ética para o Novo Milênio” (2000b), “A Essência do Sutra do Coração” (2006a), “Transformando a Mente” (2000a), “O Sentido da Vida” (2001), “Liberdade no Exílio” (1992) e “El universo en un solo átomo” (2006b), publicados pelo Dalai Lama nos quais existe a tentativa de elaborar o diálogo com menção à ciência. Do ponto de vista teórico, utilizamos os conceitos elaborados pelo antropólogo Clifford Geertz (2008) que estabelece a definição da religião como um sistema simbólico formado por signos compartilhados. Segundo Geertz, tais signos variam historicamente e por isso os próprios sistemas simbólicos passam por transformações no tempo e espaço. É justamente esse grau de mudança, isto é, a abertura para se adaptar ao novo contexto de contato com o Ocidente que buscamos analisar no discurso do Dalai Lama.

Palavras-chave: Budismo tibetano. Ciência. Dalai Lama. Globalização.

Abstract

With the Tibetan exile in 1959, the Buddhism of that region faced a complex process of approaches with to West, in which the Dalai Lama played a prominent role, both in the publication of books or performing lectures and in interviews. We suggest that one of the main ways of creating the dialogue between the West and Tibetan Buddhism was the connections that the Dalai Lama made with modern science. Considering this process, this article aims to examine the books “Uma Ética para o Novo Milênio” (2000b), “A Essência do Sutra do Coração” (2006a), “Transformando a Mente” (2000a), “O Sentido da Vida” (2001), “Liberdade no Exílio” (1992) e “El universo en un solo átomo” (2006b), published by the Dalai Lama in which there is an attempt to elaborate the dialogue with reference to science. From the theoretical point of view, we use the concepts elaborated by the anthropologist Clifford Geertz (2008) who establishes the definition of the religion as a symbolic system formed by shared signs. According

* O título faz referência a uma consulta em 1956 ao oráculo tibetano Nechung que teria previsto que “a luz da Jóia que Satisfaz os Desejos [um dos nomes pelos quais o Dalai Lama é conhecido entre os tibetanos] brilhará no Ocidente”. DALAI LAMA. Liberdade no Exílio: Uma autobiografia do Dalai Lama do Tibet. São Paulo: Siciliano, 1992, p. 115.

[†] Mestre em História pela Universidade Estadual de Londrina e doutorando em História pela Universidade Estadual de Maringá. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Religiões e Religiosidades Orientais (GPERRO-UEL) e do Laboratório de Estudos das Religiões e Religiosidades (LERR-UEM). Bolsista CAPES.

to Geertz, these signs vary historically and thus the symbolic systems themselves undergo transformations in time and space. It is precisely this degree of change, that is, the openness to adapt to the new context of contact with the West that we seek to analyse in the Dalai Lama's discourse.

Keywords: Tibetan Buddhism. Science. Dalai Lama. Globalization.

Introdução

A revelação feita pelo oráculo que intitula o presente artigo apresenta indícios do quadro em meio ao qual o budismo tibetano passou a atuar após o período de exílio. Em 1959, quando as tropas chinesas enviadas por Mao Tsé-Tung invadiram o Tibete, o líder político e religioso daquela região, o 14° Dalai Lama¹, buscou asilo na Índia onde estabeleceu em Dharamsala o Governo Tibetano no Exílio. A partir do momento de exílio do seu principal líder, o budismo tibetano enfrentou um complexo processo de aproximação com o Ocidente. O próprio Dalai Lama buscou essa aproximação, seja por meio de palestras, livros ou entrevistas. Nesse sentido, sugerimos que uma das principais vias de criação do diálogo entre o Ocidente e o budismo tibetano foram as conexões que o Dalai Lama realizou com a ciência moderna.

Conforme será demonstrado, a aproximação com os conceitos da ciência está ligada com o processo de globalização do próprio budismo no Ocidente. Esse processo tem uma dupla característica: a busca de novas expressões religiosas por indivíduos no Ocidente, principalmente entre grupos com maiores poderes aquisitivos e intelectuais², e por outro lado, a necessidade de sobrevivência da religião fora de comunidades étnicas limitadas. No caso do budismo tibetano, a invasão chinesa criou diversas imposições de culto aos tibetanos que viram sua religiosidade ameaçada por influências políticas chinesas³. Esse é um traço significativo, pois o Dalai Lama é reconhecido pelos tibetanos como o líder religioso e também político, sendo que a invasão chinesa abalou diretamente essa instituição ao buscar isolar e retirar o aspecto político do Dalai Lama.

O exílio na Índia foi a forma pela qual o líder religioso buscou manter seu poder político sem se submeter às autoridades chinesas, pois o Dalai Lama tinha a preocupação de que o

1 No texto todas as referências ao título de “14° Dalai Lama” são estabelecidas como sinônimos para o nome de Tenzin Gyatso, pois, conforme será argumentado, ao pronunciar um discurso Tenzin Gyatso fala através do título “Dalai Lama” e, portanto, seu discurso tem o “poder do saber” de legitimar práticas e representações.

2 ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Os intelectuais e o budismo japonês no Brasil. In: *Plura*, v. 2, n. 2, 2011, p. 4-25.

3 DALAI LAMA. op. cit.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

domínio do Tibete seria acompanhado por mudanças impostas pelos chineses nas práticas do budismo tibetano⁴. Com o afastamento do espaço étnico, os religiosos tibetanos buscaram novos grupos de interessados na religião, encontrando nas sociedades ocidentais novos espaços de atuação⁵. No presente trabalho buscamos discutir como o Dalai Lama, na posição de principal líder tibetano, aproximou seu discurso religioso com a ciência visando essa integração maior com os interessados ocidentais no budismo. A análise privilegia os livros com menções à ciência moderna, tendo como ponto de vista teórico os conceitos elaborados pelo antropólogo Clifford Geertz⁶, segundo o qual a religião forma um sistema cultural ligado com as práticas. Nas palavras do autor,

[...] ele denota um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.⁷

Dessa forma, a cultura é abordada como um sistema simbólico composto por partes que são articuladas com as práticas. Essas ligações são essenciais na visão Geertziana, pois permitem perceber como os elementos (signos) são usados para explicar as variações na ordem do mundo e como, para o autor, os sistemas simbólicos, entre os quais a religião, mediam os contatos dos grupos com o mundo. Para o presente texto é importante frisar que os signos que formam o sistema religioso variam historicamente conforme as transformações no tempo e espaço. Portanto, com o movimento de exílio e o processo de globalização do budismo, o discurso religioso do seu principal líder passou por modificações ao se relacionar com a ciência.

O líder tibetano nasceu em 1935 como Lhamo Thondup. Aos cinco anos de idade foi reconhecido como um *tulku*⁸ e adotou o nome de Jamphel Ngawang Lobsang Teshe Tenzin Gyatso, sendo também oficialmente entronizado como o renascimento do 13º Dalai Lama. A linhagem dos Dalai Lama remete à ideia budista de bodisatva, no qual um indivíduo que está para alcançar o estado de Buda e, portanto, estar livre do *samsara*⁹, faz o voto de permanecer

4 DALAI LAMA. op. cit.

5 BAUMANN, Martin. A difusão global do Budismo: história e uma nova perspectiva analítica. In: USARSKI, F. (Org.). *O Budismo no Brasil*. São Paulo: Lorosae, 2002, p. 35-71.

6 GEERTZ, Clifford. *A interpretação das Culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

7 Ibidem. p. 66.

8 Seres que escolheram conscientemente como seria seu próximo renascimento.

9 No budismo, o termo se refere ao ciclo de mortes e renascimentos em diferentes mundos.

renascendo para ajudar todos os seres sencientes¹⁰ a alcançar a iluminação. No caso dos Dalai Lama, Tenzin Gyatso foi reconhecido pelos tibetanos como o 14º renascimento do bodisatva Avalokitesvara em um complexo processo¹¹. Tal processo envolveu o envio de monges para várias regiões do Tibete (guiados por visões e sonhos). Esses monges procuraram por sinais entre os recém-nascidos que possuíam indícios do renascimento. Ao entrar em contato com essas crianças candidatas ao título de renascidos, foram expostos vários objetos que as crianças tiveram de identificar como pertencendo ao 13º Dalai Lama. Além disso, foram feitas técnicas de consulta aos oráculos, visando precisar a escolha, assim, nas palavras do Dalai Lama

[...] supõe-se que eu seja a reencarnação de cada um dos outros 13 Dalai-Lamas (o primeiro nasceu em 1351 d.C), que são, por sua vez, considerados manifestações de Avaloktesvara, ou Chenrezig, *bodhisattva* da compaixão, o portador do lótus branco. Assim, sou tido também como uma manifestação de Chenrezig, na verdade a 74ª em uma linhagem que remonta a um menino brâmane que viveu na época do Buda Shakyamuni^{12, 13}

Em linhas gerais, o budismo é composto por várias tradições diferentes que se modificam de acordo com as localidades e compõem as “escolas” budistas. No budismo tibetano, as escolas podem ser divididas em quatro: Nyingma, Kagyu, Gelug e Sakya, sendo que a linhagem dos Dalai Lama remete ao budismo Gelug, mas sua autoridade é reconhecida por todas as demais escolas. O budismo tibetano remete à tradição Vjarayana (tântrico) que, segundo o Dalai Lama, seria um desenvolvimento das tradições Theravada (Ensino dos Sábios) e Mahayana (Grande Veículo); mais precisamente, o Vjarayana seria a manifestação do Mahayana em solo tibetano. Inclusive, por diversas vezes, os ensinamentos do Dalai Lama são

10 O Dalai Lama faz uma distinção da separação budista entre os seres sencientes e os não-sencientes em contraste com a divisão científica de matéria inanimada e organismos vivos. Pois, “Para el budismo, la definición de ‘vivo’ hace referencia a los seres sensibles, de forma que la conciencia es una de las características primordiales de la ‘vida’.” Portanto, os humanos são mais próximos dos animais por ambos terem “consciência”. DALAI LAMA. *El universo en un solo átomo: Como la unión entre ciencia y espiritualidad puede salvar el mundo*. Tradução de Ersi Samara. México: Grijalbo Mondadori, 2006b, p. 82-83.

11 Para um exemplo do procedimento de reconhecer um *tulku*, o documentário “Unmistaken Child” de 2009 mostra o processo de busca e reconhecimento do renascimento de outro monge tibetano chamado Geshe Lama Konchog, sendo identificado Tenzin Phuntsok Rinpoche como o renascido.

12 A fundação do budismo é atribuída a Siddharta Gautama (Shakyamuni – sábio dos Shakya), o Buda histórico, um príncipe que teria abandonado a vida mundana aos 29 anos para se tornar um asceta preocupado com os problemas do sofrimento humano e determinado a procurar uma forma de acabar com ele. Ver também: ELIADE, Mircea. Buda e os seus Contemporâneos. In: ELIADE, Mircea. *História das Crenças e das Ideias Religiosas*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, v. 1, t. II., p. 86-105. COHEN, Nissim. *Ensinos do Buda: Uma Antologia do Cânone Páli*. São Paulo: Devir Livraria, 2008.

13 DALAI LAMA. op. cit, 1992, p. 21. Grifos no original.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

remetidos como “[...] uma ampla introdução aos ensinamentos centrais do Budismo Mahayana”¹⁴.

Dentro desse amplo conjunto de budismos, a especificidade do budismo tibetano está no emprego das meditações baseadas em visualizações e rituais para despertar o ser do *samsara*. Segundo Ana Cristina Lopes,

A doutrina da inseparabilidade entre *samsara* (ciclo de renascimento e morte) e *nirvana* (iluminação) está na base do Budismo Tântrico e se manifesta nas práticas através da constatação de que nossa natureza mais profunda já é plenamente iluminada. Nas iniciações tântricas, este aspecto é ilustrado através da identificação do praticante com deidades, representações de seres plenamente iluminados.¹⁵

É esse budismo tântrico que o Dalai Lama segue e pelo qual estabelece o diálogo com o Ocidente.

As fontes selecionadas para examinar o diálogo budismo e ciência são alguns livros publicados pelo Dalai Lama. Escolhemos seis livros específicos¹⁶: “Uma Ética para o Novo Milênio”, “A Essência do Sutra do Coração”, “Transformando a Mente”, “O Sentido da Vida”, “Liberdade no Exílio” e “El universo en un solo átomo”. Sugerimos que a existência desse diálogo só é possível em um cenário de globalização, no qual, por um lado, temos a chegada da ciência, simbolizada pela tecnologia ao Tibete e, por outro, temos o fluxo inverso no qual a religião tibetana conquista a atenção progressiva de indivíduos no Ocidente.

Budismo tibetano globalizado

Conforme aponta Lopes, “A difusão do Budismo Tibetano em terras ocidentais deve ser entendida no contexto da globalização [...]. O Ocidente, que levou seu modelo de cultura para o planeta inteiro, vive a contrapartida disso, com a invasão de outras culturas.”¹⁷. Assim, os trabalhos do Dalai Lama são apenas uma parte de um conjunto de aproximações realizadas em

14 JINPA, Geshe Thupten. Prefácio do Editor. In: DALAI LAMA. *A essência do Sutra do Coração*: ensinamentos do coração da sabedoria do Dalai Lama. São Paulo: Gaia, 2006, p. 11.

15 LOPES, Ana Cristina. Histórias da diáspora tibetana. In: *Revista USP*, v. 31, 1996, p. 158.

16 Não realizamos a análise com todos os livros existentes, pois só em língua inglesa o líder religioso possui mais de 100 obras publicadas (ver: <<https://www.dalailama.com/books/>> Acesso: em 31 jan. 2018.). Dessa forma, selecionamos obras com temas diferentes, mas que possibilitam a visualização geral de tal conjunto literário.

17 LOPES, Ana Cristina. op. cit., p. 153.

nome do budismo tibetano com o Ocidente. Esse movimento acontece, de acordo com Nissim Cohen, com o budismo como um todo desde pelo menos o século XX em um processo de diminuição de seguidores no Oriente, mas com um impacto cada vez maior em países do Ocidente¹⁸. Certamente a invasão do Tibete acelerou esse fenômeno, tornando a comunicação com o Ocidente uma exigência de sobrevivência da religião tibetana.

Nesse processo, o budismo foi e está sendo apropriado de diferentes formas, sendo que uma das representações existentes entre os ocidentais é a interpretação segundo a qual o budismo seria uma religião pacífica e, portanto, muito diferente das demais religiões. Conforme aponta Frank Usarski,

[...] o Budismo é geralmente tratado como uma espécie de “contramodelo”; esse tratamento decorre de uma atribuição de “ultrapacifismo” à religião e à sua indiferença diante das “diligências efêmeras” do mundo. Essa idealização pode ser observada na justificativa de “traições excepcionais” para com os altos princípios éticos universais do Budismo, dada nos casos de eventos e tendências contrários a estes, encontrados no seio da religião.¹⁹

Essa é uma espécie de “fetichização”, presente inclusive no meio acadêmico²⁰, que não percebe os diversos conflitos envolvendo os budismos. No presente texto, sugerimos que é importante ter em vista essas “traições excepcionais” como estratégias que possibilitam o diálogo com a ciência. No artigo de Usarski são mostrados três casos de conflitos internos nas mais variadas expressões dos budismos. Um desses casos é a polêmica em torno da adoração da divindade tibetana Dorje Shugden. Essa divindade exerce o papel de protetor do *dharma* (ensinamento budista), mas existe uma grande controvérsia sobre a natureza mundana ou iluminada desse ser; portanto, se ele deve ou não ser reverenciado pelas práticas tântricas como forma de alcançar a iluminação. Tal controvérsia gerou uma série de violências nos mosteiros tibetanos, sendo que, com o exílio em 1959, esse debate é levado ao cenário

18 Martin Baumann, defende que no caso do budismo tibetano o rápido crescimento de interessados no Ocidente ocorreu por volta da década de 1970, após o *boom* do Zen budismo. Ver a discussão em: BAUMANN, Martin. op. cit., p. 35-71.

19 USARSKI, Frank. Conflitos religiosos no âmbito do Budismo internacional e suas repercussões no campo budista brasileiro. In: *Religião e Sociedade*, v. 26, 2006, p. 11.

20 Um exemplo: ao discutir as possibilidades do diálogo religioso, Teixeira (2003) reconhece que o Dalai Lama e o budismo em geral têm posturas favoráveis à possibilidade de diálogo. No entanto, não evidencia a enorme variedade de budismos existentes e nem como essas diferentes interpretações religiosas possuem contradições que levam a violências, conforme mostrado por Usarski (2006).

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

internacional, no qual, segundo Usarski, “O presente Dalai Lama começou a se posicionar explicitamente contra Dorje Shugden na segunda metade dos anos 70”²¹. Dentro do próprio budismo tibetano, há divisões que argumentam a importância do culto a Dorje Shugden, gerando até mesmo certa disputa interna entre os fiéis no Ocidente. De acordo com Usarski, “Do ponto de vista de Geshe Kelsang Gyatso [Fundador da “Nova Tradição Kadampa” em 1991], o culto a Dorje Shugden não apenas é legítimo, como essencial para os membros do seu movimento, uma vez que se trata da veneração da divindade protetora mais auspiciosa para qualquer praticante budista ocidental.”²²

Devemos levar essas questões em consideração para refletir sobre as disputas de poder dentro da religião, isto é, o budismo tibetano não se constitui como algo homogêneo; mesmo seu mais popular líder enfrenta controvérsias. Portanto, o diálogo com a ciência ocidental deve ser observado em termos de estratégias do Dalai Lama e dos monges que o cercam, visando à sobrevivência do budismo no Ocidente e não como uma agregação generalizada de todos os monges tibetanos.

Apesar disso, por diversas vezes, o Dalai Lama não se atribui o papel de divulgador do budismo, principalmente entre aqueles que já possuem alguma formação religiosa. Da mesma forma, enfatizando a ideia de “várias religiões, várias verdades”²³, ele afirma a importância de as pessoas manterem suas tradições religiosas, aplicando uma “conduta ética positiva universal”²⁴, no intuito de alcançar a felicidade de toda a humanidade. Esse tipo de discurso chama a atenção no campo religioso; por exemplo: em relação a novos praticantes, o Dalai Lama argumenta que “[...] não é necessário que alguém que deseje praticar o budismo sequer se ligue a um centro específico.”²⁵. Essa é uma das características que marca o discurso público do Dalai Lama, no qual ele busca adotar uma flexibilidade para a mudança de aspectos tradicionais do budismo. Além disso, é preciso notar que grande parte de seus livros foram publicados em inglês, dentre os quais, os primeiros eram normalmente traduzidos por budistas próximos ao Dalai Lama. E mais recentemente, o próprio Dalai Lama tem escrito diretamente

21 USARSKI, Frank. op. cit., p. 18.

22 Ibidem. p. 19.

23 DALAI, Lama. *Transformando a mente: ensinamentos sobre como gerar a compaixão*. São Paulo: Martins Fontes, 2000a, p. 109-112.

24 DALAI, Lama. *Uma Ética para o novo milênio*. Rio de Janeiro: Sextante, 2000b.

25 DALAI, Lama. *O Sentido da Vida*. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 78.

em inglês. Da mesma forma, em suas palestras, há um esforço deliberado em falar a língua mais familiar no Ocidente.

Entendemos que essa postura é construída de maneira estratégica, tendo por objetivo a própria sobrevivência da religião. Trabalhamos o conceito a partir do historiador Michel de Certeau, que chama de “estratégia”

[...] o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ‘ambiente’. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como um *próprio* e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade política, econômica ou científica foi construída segundo esse modelo estratégico.²⁶

Dessa forma, por exemplo, ao fazer o esforço em se comunicar em inglês (nos livros e palestras), o Dalai Lama opera com estratégias visando alcançar o maior número possível de ouvintes. Segundo Baumann, “O Budismo se difundiu mais amplamente quando livros e traduções atraentes tornaram-se mais disponíveis.”²⁷. Assim, mesmo não sendo uma postura oficial de todos os monges, o Dalai Lama enquanto alguém que teria a legitimidade de definir o “poder do saber” dentro do budismo tibetano, abre a possibilidade de mudança na religião. Além disso, a própria figura do 14º Dalai Lama é reconhecida por um grande número de ocidentais como alguém que fala em nome do budismo, criando a representação segundo a qual o budismo é aberto ao diálogo com a ciência. As maneiras com que esses discursos de poder são apropriados variam de forma ampla. Entretanto, sugerimos que ele encontra respaldo nos anseios de interessados ou praticantes modernos dos budismos.

Nesse sentido, é revelador como a própria fala do Dalai Lama é mencionada pelos cientistas ocidentais que entraram em contato com ele. Um exemplo bastante significativo é a

26 CERTEAU, Michel de. *A Invenção do Cotidiano: Artes de fazer*. Rio de Janeiro: Vozes, 2014, p. 45. (Grifos no original)

27 BAUMANN, Martin. op. cit., p. 49.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

conversa informal entre o Dalai Lama e Carl Sagan²⁸ em 1991²⁹. Anos mais tarde, em 1995, no livro “O mundo assombrado pelos demônios”, Sagan relembra esse episódio:

Quando discuto teologia com líderes religiosos, pergunto frequentemente qual seria a sua reação se um dogma central de seu credo fosse refutado pela ciência. Quando fiz essa pergunta ao atual dalai-lama, o 14º, ele me deu sem hesitar uma resposta que nenhum líder religioso conservador ou fundamentalista daria: nesse caso, disse ele, o budismo tibetano teria de mudar.

- Ainda que fosse um dogma realmente central – perguntei –, como a reencarnação?

- Ainda assim – ele respondeu. Entretanto – acrescentou com uma piscadela – vai ser difícil refutar a reencarnação.³⁰

Essa postura de admitir publicamente que o budismo possa ser mudado a partir das descobertas científicas também está presente em seus livros. Por exemplo, ao discutir a base da cosmologia budista que, segundo o Dalai Lama, remete essencialmente aos trabalhos de Vasubandhu³¹, a postura deveria ser a de abandonar essa visão tradicional ensinada nos mosteiros. Essa cosmologia “[...] describe una Tierra plana, al rededor de la cual giran cuerpos celestiales como la Luna y el Sol.”³², visão atualmente rejeitada pela academia. Por isso, o Dalai Lama adverte: “En mi opinión, el budismo debe abandonar muchos aspectos de la cosmología Abhidharma [...]”³³ e adotar as descobertas mais recentes da astronomia.

É essa proposta de abertura que encontra público no Ocidente, principalmente entre indivíduos intelectualizados. Ao discutir a presença do budismo japonês no Brasil, Eduardo Basto de Albuquerque³⁴ argumenta que, além dos imigrantes japoneses, os intelectuais foram

28 Astrônomo e ex-professor da Cornell University, Sagan ficou conhecido por seus trabalhos tanto na astronomia como pela divulgação científica em diversos livros e na série “Cosmos”, de 1980. Os diálogos com o Dalai Lama marcaram a percepção de Sagan sobre o mundo a tal ponto que o astrônomo admite a possibilidade, mesmo não acreditando que isso seja provável, de investigar a ideia segundo a qual “[...] as crianças pequenas às vezes relatam detalhes de uma vida anterior que se revelam precisos ao serem verificados, e que não poderiam ser conhecidos exceto pela reencarnação”, isto é, o próprio método de procurar pelos renascimentos dos *tulkus*. SAGAN, Carl. *O Mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 343.

29 Um pequeno trecho dessa conversa (realizada em inglês) pode ser encontrado com legendas em português em vídeo (apesar da baixa qualidade da imagem). Ver <www.youtube.com/watch?v=CTO1EC_Nklg> Acesso: em 31 jan. 2018.

30 SAGAN, Carl. op. cit., p. 320.

31 Monge budista da região de Gandara, viveu entre os séculos IV e V d.C, e junto com seu meio irmão Asanga forneceu grandes contribuições para o Abhidharma (ver nota 17).

32 DALAI LAMA. op. cit., 2006b, p. 61.

33 DALAI LAMA, op. cit., 2006b, p. 62.

34 ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. op. cit., 2011.

um importante público que encontrou no budismo uma religião para responder a seus anseios pessoais. De acordo com o autor, o budismo oferece alternativas às perguntas colocadas pela modernidade que muitas vezes não são respondidas no catolicismo romano brasileiro. Partimos da hipótese de que é justamente nesses espaços não preenchidos pelas outras religiões que os livros do Dalai Lama fomentam possibilidades de atuação do budismo no Ocidente.

Esse cenário é bastante diferente se comparado com a situação de há algumas décadas. Um exemplo dessa diferença pode ser encontrado no relato de Ricardo Mário Gonçalves, professor do departamento de História da USP até 1995 e atualmente monge budista. Em artigo publicado em 2005, Gonçalves pontua:

[...] sou hoje reconhecido nos meios budistas nacionais como um dos pioneiros do processo de introdução da mesma em nosso país. Portanto, este é um relato feito por um observador participante que, a exemplo de outro artigo publicado em 2002, possui um caráter predominantemente autobiográfico e tem por principal objetivo resgatar a memória de certos fatos [...]³⁵

A partir desse ponto de vista “autobiográfico”, o autor avalia que, na década de 1950, o acesso ao universo budista no Brasil era muito difícil, pois “[...] o único portal disponível para o ingresso no mesmo era constituído pelas missões japonesas com sede em São Paulo. Portal difícil de ser transposto, pois, além da barreira da língua, outros fatores dificultavam a comunicação”³⁶. Esse quadro é alterado gradativamente com o avanço do processo de globalização e a conseqüente abertura de alternativas para poder entrar no universo budista. Para Gonçalves (2005, p. 207), uma das alternativas são as publicações de livros em português como uma forma de divulgar os ensinamentos da religião: “Hoje, livros budistas das mais variadas escolas são facilmente encontráveis em boas livrarias. Alguns deles, como as obras do Dalai Lama, são verdadeiros best-sellers.” Dessa forma, mesmo em casos em que não se tornam fiéis em um sentido formal do termo, “Muitas pessoas têm tido suas vidas influenciadas ou

35 GONÇALVES, Ricardo Mário. As flores do dharma desabrocham sob o Cruzeiro do Sul: aspectos dos vários “budismos” no Brasil. *Revista USP*, n. 67, 2005, p. 199.

36 GONÇALVES, Ricardo Mário. op. cit., p. 203.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

transformadas pelo budismo sem necessariamente terem sentido necessidade de se converter ao mesmo.”³⁷.

Em uma perspectiva mais global, Martin Baumann sugere que o budismo chegou aos países não-asiáticos através de três vias principais: o “caminho da imigração”, o “zelo missionário” e “importadas por ocidentais convertidos”³⁸. A partir dessas vias, o autor argumenta que as apropriações dos fiéis ocidentais podem ser divididas entre “modernistas e tradicionalistas”. No qual há uma ênfase em aspectos específicos da prática budista,

Sintetizando, de um modo polarizado, tipo-ideal, o Budismo tradicionalista, com sua ênfase na devoção, no ritual, nas festividades religiosas e em conceitos cosmológicos específicos, contrasta com o Budismo modernista, com sua ênfase na meditação, na leitura de textos e na compreensão racionalista.³⁹

O autor defende que os convertidos no Ocidente tendem a assumir interpretações mais modernizadas do Budismo. É nesse cenário de globalização e de novos adeptos que o budismo tibetano se transformou. Conforme aponta Lopes, algumas práticas de iniciação tântricas que eram restritas e secretas no Tibete são agora ministradas e divulgadas para públicos amplos, mesmo assumindo a característica de “benção”. Como é o caso da iniciação de Kalachakra⁴⁰ e da tradição de Shambala⁴¹, pois

Até a ocupação chinesa, a tradição de Shambala, por exemplo, era restrita a monges iniciados e lamas com um certo conhecimento das práticas tântricas. Desde então, a tradição de Shambala e a iniciação de Kalachakra tornaram-se um evento de massa. Na Índia, o Dalai Lama conferiu essa iniciação para mais de 500.000 pessoas nos últimos quinze anos. Também no Ocidente, embora em menor escala, milhares de pessoas receberam do Dalai Lama essa mesma iniciação.⁴²

37 GONÇALVES, Ricardo Mário. op. cit., p. 206.

38 BAUMANN, Martin. op. cit., p. 37.

39 Ibidem. p. 60-61.

40 “Kalachakra é traduzido como ‘roda do tempo’”. Essa iniciação tântrica é realizada por mestres que devem ser reconhecidos pelos praticantes como um Buda vivo. Durante a iniciação o mestre guia os ouvintes a exercícios mentais em torno da impermanência e do vazio. Para mais detalhes, ver a descrição da iniciação em LOPES, Ana Cristina. op. cit., p. 159.

41 Segundo Lopes (1996, p. 160), “Cada vez que o Dalai Lama coloca em cena o teatro divino de Kalachakra, ele faz referência ao reino mítico de Shambala. O mito conta que todos os anos o rei de Shambala confere a iniciação de Kalachakra a todo o reino”. Ver a descrição do mito em Lopes (1996, p. 160).

42 LOPES, Ana Cristina. op. cit., p. 158.

A abertura para a propagação dessas formas de iniciação tântricas também pode ser entendida como estratégias que fazem parte do processo de atualização do sistema simbólico tibetano no Ocidente. Essa flexibilidade criativa é condição essencial para as mudanças, conforme argumentaremos a respeito do diálogo com a ciência.

Aproximações com a ciência

É justamente com a intenção de falar aos indivíduos ocidentais, sem insistir necessariamente na obrigação de se converter ao budismo, que outro tipo de aproximação é realizado pelo Dalai Lama: com a condição de vida na “modernidade” (que só foi possível pelo desenvolvimento científico). Dessa forma, a escrita do Dalai Lama em livros como “Uma Ética para o Novo Milênio”⁴³ flerta com o gênero literário convencionalmente chamado de “autoajuda”. Neste, os leitores buscam respostas para sua condição existencial no mundo, lidando com problemas como a depressão, a ansiedade ou diversos problemas espirituais. Mesmo quando o objetivo de suas palestras não é esse, os ouvintes procuram fazer perguntas, buscando algumas respostas sobre esses problemas modernos.

Nesse sentido, podemos perceber como os discursos do Dalai Lama se adaptam e trazem o olhar do budismo tibetano para questões atuais. Dois exemplos de livros apresentam essa característica, “O Sentido da Vida”⁴⁴ e “Transformando a Mente”⁴⁵. No primeiro caso, o livro é composto por um conjunto de palestras sobre o sentido da vida a partir da visão budista, no qual o Dalai Lama parte da complexa cosmovisão do budismo para oferecer *insights* sobre a vida dos ouvintes/leitores. O autor toma como ponto de partida a representação da “Roda da existência cíclica em seis setores”⁴⁶, que é uma ilustração do *samsara* com os diferentes estágios de possíveis renascimentos a partir das ações cármicas. O Dalai Lama discute sobre cada uma das partes dessa ilustração e mostra as diferentes explicações das escolas tibetanas sobre o conjunto de conceitos ilustrados na imagem. No segundo caso, o livro é composto por três aulas sobre um texto tibetano do século XI, chamado “As oito estrofes sobre a transformação da mente”, no qual os conceitos do budismo tibetano são aplicados, visando ao estabelecimento de uma conduta ética a partir da ideia de bodisatva.

43 DALAI LAMA. op. cit., 2000b.

44 Idem. op. cit., 2001.

45 Idem. op. cit., 2000a.

46 Idem. op. cit., 2001, p. 15.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

Ambos os livros apresentam vários conceitos budistas que são difíceis de serem compreendidos por um iniciante. Mas, cada vez que explica esses conceitos, o Dalai Lama busca aplicar exemplos práticos na vida cotidiana moderna, e mais, os próprios ouvintes fazem perguntas que levam o Dalai Lama a relacionar os conceitos tibetanos com os problemas contemporâneos. Por exemplo, no livro “O Sentido da Vida”, o capítulo 3, “Níveis do caminho”, versa sobre os renascimentos a partir das ações cármicas e sobre os diferentes níveis de práticas que podem ser aplicados para cada indivíduo (inclusive para ocidentais) visando à libertação.

Após uma palestra na Europa foi oferecida a oportunidade de realizar perguntas ao líder tibetano. Uma das perguntas foi: “Qual seu conselho para os pais de uma criança de sete anos de idade que tem câncer no cérebro? Ela está se submetendo a um tratamento em Londres neste momento.”⁴⁷ É nesse tipo de situação que podemos perceber como o discurso do Dalai Lama assume uma forma eficaz de diálogo com o mundo contemporâneo, pois esse tipo de sofrimento (uma criança passando por uma quimioterapia) não era colocado na realidade tibetana. A resposta do Dalai Lama é significativa:

Não há dúvida de que os pais usarão todos os meios para obter uma cura médica. Além disso, existem casos em que é útil empregar técnicas meditativas tais como repetição de mantras e uso de certas visualizações, mas se elas vão ser eficientes de imediato vai depender de uma grande quantidade de fatores. Além disso, no sistema budista, quando se tentou outros métodos e eles não foram eficientes, é mais benéfico refletir sobre a inevitabilidade da causa e efeito das ações – carma. Aqueles que acreditam num criador podem pensar em tais dificuldades como sendo os desígnios de Deus e obter conforto a partir deste modo de ver as coisas. O fator mais importante é que a criancinha deve permanecer mentalmente em paz. Além destes pontos, é difícil dar sugestões. Diz-se que, quando o efeito de uma ação está no estágio de fruição manifesta, é muito difícil revertê-lo.⁴⁸

A partir dessa resposta podemos sugerir algumas reflexões que possibilitam problematizar a receptividade do budismo tibetano para o público. Pois, apesar de o Dalai Lama buscar a aproximação com o discurso científico como caminho para dialogar com o Ocidente, talvez não seja exatamente isso que interessa ao público ocidental; mas, sim, as brechas geradas pelas insuficiências do discurso cientificista existente no Ocidente, frente ao qual o

47 DALAI LAMA, Op. cit., 2001, p. 81.

48 Ibidem. p. 81-82.

budismo ressignificado ofereceria explicações que vão além das tradicionalmente encontradas nas religiões monoteístas ou na ciência. Inclusive, parte do sucesso de religiões orientais no Ocidente diz respeito aos desafios ao projeto modernizador. De acordo com Leila Albuquerque,

Sabe-se que o processo de modernização compreende as religiões como fenômenos arcaicos e irracionais a serem superados por uma atitude racional diante da realidade. O novo contexto de manifestações religiosas, todavia, se apresenta como um desafio ao projeto modernizador, encaminhando questões ao binômio religião *versus* modernidade em outras bases.⁴⁹

Se pensarmos essas questões a partir de Geertz, podemos estabelecer como o discurso religioso do budismo tibetano no Ocidente tem que permanecer flexível para com a própria realidade ocidental. Nas palavras do antropólogo,

O que qualquer religião particular afirma a respeito da natureza fundamental da realidade pode ser obscuro, superficial ou, o que acontece muitas vezes, perverso; **mas ela precisa afirmar alguma coisa**, se não quiser consistir apenas em uma coletânea de práticas estabelecidas e sentimentos convencionais aos quais habitualmente nos referimos como moralismo.⁵⁰

Dessa forma, entendemos que para o budismo tibetano sobreviver no Ocidente é preciso operar com os sistemas simbólicos do próprio Ocidente, no qual a ciência ocupa um importante espaço. Portanto, é por intermédio dos conceitos do budismo tibetano na sociedade ocidental que o sofrimento (caos) é explicado (transformado em ordem). É interessante como o Dalai Lama justifica essa necessidade de adaptação por meio da própria doutrina budista. Segundo ele,

É preciso lembrar que, como o Buda descreveu práticas conformes aos vários níveis de capacidade, é crítico determinar qual o seu nível e avançar gradualmente dentro dele. [...] É importante adotar a *essência* dos ensinamentos do Buda, reconhecendo que o budismo na forma como é praticado pelos tibetanos é influenciado pela cultura tibetana; seria um equívoco por parte dos ocidentais tentar praticar uma forma tibetanizada de budismo. Se tentarem tibetanizar por completo sua prática, os budistas ocidentais poderão encontrar dificuldades, visto que tal sistema não combina com suas mentes e torna difícil a interação com a sociedade. [...] Em vez de

49 ALBUQUERQUE, Leila Marrach Basto de. *Seichô-no-ie do Brasil: Agradecimento, Obediência e Salvação*. São Paulo: Annablume, 1999, p. 107. (Grifos no original).

50 GEERTZ, Clifford. op. cit., p. 73. (Grifos nossos).

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

copiar tais modelos culturais, deve-se conservar os seus modelos e implementar o ensinamento do Buda, se alguma coisa útil e eficaz puder ser encontrada nele.⁵¹

Em outras palavras, o Dalai Lama elabora uma representação na qual o próprio Buda admitiu as transformações dos ensinamentos conforme as especificidades dos lugares por onde a doutrina passar.

A relação particular de Tenzin Gyatso com o Ocidente e, em consequência, a possibilidade de tratar dessas questões se deu por meio dos objetos pessoais deixados pelo 13º Dalai Lama antes de falecer. Entre esses objetos havia projetores de filmes, relógios, lunetas e demais instrumentos que não faziam parte do cotidiano de um tibetano comum. A partir desses objetos seu interesse pela tecnologia e pela ciência foi desenvolvido. Portanto, o conhecimento do Dalai Lama sobre ciência não provém de uma educação formal. Conforme afirma o próprio líder tibetano,

Yo nunca estudié ciencias. Mis conocimientos provienen, sobre todo, de la lectura de los artículos de prensa dedicados a los importantes descubrimientos científicos que aparecían en publicaciones como el Newsweek, del seguimiento de los reportajes del BBC World Service y, más tarde, del estudio de libros de textos sobre astronomía. A lo largo de los últimos treinta años me he reunido muchas veces y he conversado a título personal con numerosos científicos.⁵²

Entre esses cientistas com os quais o Dalai Lama entrou em contato, destacam-se nomes das diversas áreas do conhecimento como: David Bohm, Carl von Weizsäcker, Karl Popper, Anton Zeilinger, Arthur Zajonc, Eric Lander, entre outros. Entretanto, de acordo com o Dalai Lama, “Algunas de aquellas conversaciones, sobre todo las iniciales, no fueron muy fructíferas”⁵³. Temos de levar tudo isso em consideração para analisar que tipo de conhecimento científico se encontra no discurso do Dalai Lama. Tendo em vista esses aspectos, podemos pontuar que as áreas de conhecimento privilegiadas são a Física, a Astronomia, a Biologia, a Psicologia e a Neuropsicologia.

51 DALAI LAMA. op. cit., 2001, p. 77-78. (Grifos no original).

52 DALAI LAMA, op. cit., 2006b, p. 23.

53 Ibidem p. 28.

Eventualmente encontram-se menções a outras áreas do conhecimento conforme, os assuntos colocados em discussão, mas não há necessariamente um aprofundamento nessas áreas. Um exemplo é o da História – nesse caso, história enquanto evento do passado e não História como produção intelectual. Pois, em diferentes momentos o Dalai Lama se remete a acontecimentos, como os campos de concentração nazistas, sobretudo o de Auschwitz, ou a destruição causada pela bomba atômica em Hiroshima, para argumentar em favor da aversão humana ao sofrimento. Nessa mesma linha, o lama usa essas áreas do conhecimento para alertar sobre os possíveis abusos cometidos em nome da “ciência” ou da “modernidade”, como: “[...] Existem lugares do mundo em que o ensino de História, por exemplo, promove o fanatismo e o racismo contra outra comunidade”⁵⁴. Discussões sobre os impactos ambientais pelo ritmo de vida ocidental e a preocupação com a ética na medicina entram também nesse mesmo quadro.

Todo o diálogo com essas ciências é produzido relacionando-as com os conhecimentos existentes no budismo tibetano. Nos livros selecionados, se destaca o debate entre a física quântica e a noção de vazio a partir da elaboração de Nagarjuna⁵⁵. Na obra “A Essência do Sutra do Coração”, o Dalai Lama faz uma longa explicação do conteúdo do Sutra do Coração⁵⁶, cujo tema principal é a vacuidade do eu. Nesse livro, principalmente do capítulo 3 em diante, o estilo de escrita do Dalai Lama recorre a conceitos filosóficos do budismo tibetano, ou seja, a forma do discurso difere consideravelmente do gênero “autoajuda”.

Em termos gerais, esse sutra está presente em várias escolas budistas de diferentes países. Sobre seu conteúdo,

Em um nível superficial, as escrituras tratam do tema da perfeição da sabedoria, que enuncia o *insight* profundo sobre o que os budistas chamam vacuidade [...] existe um nível de significado adicional, “oculto”, no texto, relativo aos estágios progressivos de desenvolvimento espiritual que culminam na obtenção da iluminação plena.⁵⁷

54 DALAI LAMA, op. cit., 2000b, p. 250.

55 Pensador budista que viveu na Índia no II d.C. e fundou a “Escola do Caminho do Meio” do Mahayana, sendo considerado patriarca de diversas escolas budistas do Mahayana.

56 “O *Sutra do Coração* faz parte da literatura da Perfeição da Sabedoria, composta por textos do Mahayana (‘Grande Veículo’), que constituem a parte essencial do ‘segundo giro da roda do Dharma’.” DALAI LAMA, op. cit., 2006a, p. 47.

57 JINPA, op. cit., p. 12. Grifos no original.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

No caso da versão em tibetano, o Dalai Lama analisa cada fragmento do sutra demonstrando quais são as interpretações existentes entre os pensadores tibetanos. O objetivo central do sutra tibetano é evidenciar “A negação categórica da existência intrínseca de todas as coisas, em especial dos cinco agregados pessoais [...]”⁵⁸, aquilo que o Dalai Lama chama de vacuidade ao longo do texto.

Em outros contextos, o Dalai Lama retoma essa mesma questão da vacuidade relacionando-a com os debates da física e da mecânica quântica, destacando as elaborações de Albert Einstein a respeito do tema. O lama se concentra nos debates teóricos acerca da relatividade geral einsteiniana; especificamente, a discussão do papel dos observadores na percepção de um determinado evento, segundo a qual diferentes observadores percebem os eventos do tempo e espaço de forma diferente. Nesse sentido, de acordo com a interpretação do Dalai Lama, “La noción de una realidad previamente dada e independiente del observador es insostenible. Como para la nueva física, la materia no puede ser percibida ni descrita objetivamente, al margen del observador. La materia y la mente son interdependientes”⁵⁹. Essa discussão teórica é relacionada com o princípio budista segundo o qual os seres vivem em uma realidade interdependente (chamada de “originação dependente”), sendo que “[...] el mundo está compuesto por una red de interrelaciones complejas.”⁶⁰. A conclusão que o Dalai Lama elabora a partir disso é que tanto a física contemporânea quanto o budismo sustentam que todas nossas ações têm efeitos transformadores no mundo, pois todos os indivíduos estão conectados por uma rede de relações complexas que são marcadas pelo carma, isto é, o mundo funciona por relações de causa e efeito.

Observando essa aproximação entre o conceito budista de originação dependente e a teoria da relatividade geral, podemos perceber um exemplo de como, por meio de aproximações dos temas presentes no budismo tibetano (seja problematizando a visão científica ou aceitando-a), o diálogo é feito. Outro exemplo dessa aproximação pode ser encontrado no debate sobre a evolução natural a partir da teoria de Charles Darwin.

Basicamente, a explicação budista para a vida humana se encontra nos textos *Abhidharma*⁶¹, segundo os quais a vida humana teria surgido a partir de um processo de

58 JINPA, op. cit., p. 12-13.

59 DALAI LAMA. op. cit., 2006b, p. 50.

60 Ibidem. p. 50.

61 *Abhidhamma Pitaka*: coleção de comentários posteriores sobre os ensinamentos do Buda histórico. É a terceira parte do *Tripitaka* ou *Cânon Pali*. Ver COHEN, Nissim. op. cit., 2008.

decaência, no qual os seres que habitavam os níveis superiores⁶², teriam esgotado seu carma salutar e decaído para níveis inferiores. Apesar dessa explicação, o Dalai Lama destaca: “Del mismo modo que nunca me ha convencido la cosmología Abhidharma, jamás me ha parecido persuasivo el relato Abhidharma de la evolución humana como proceso de ‘degeneración’”.⁶³ No entanto, se no caso da cosmologia e da física quântica há uma aceitação maior das explicações científicas, quando se trata da explicação darwiniana, surge um problema a partir da visão budista, pois o budismo não se preocupa com a discussão da não-vida para a vida, mas sim com a discussão entre senciente e não-senciente. E, de acordo com a interpretação do Dalai Lama, a ideia darwiniana da competição entre os indivíduos que impulsiona a seleção natural não explica, por exemplo, o altruísmo nos animais sencientes. Por isso, “Por muy persuasivo que resulte el relato darwiniano de las orígenes de la vida, como budista, creo que deja un área crucial sin examinar. Me refiero al origen de la sensibilidad, a la evolución de seres conscientes, dotados con la capacidad de experimentar dolor y placer”⁶⁴.

Para suprir essa área, o Dalai Lama estabelece a ligação com a psicologia e a discussão da consciência. Nesse momento, a discussão caminha para uma “inversão”, pois, agora, o Dalai Lama busca mostrar quais as contribuições que o budismo pode oferecer para a ciência, principalmente através da combinação dos métodos: “Bajo mi punto de vista, la combinación del método en primera persona [budista] con el método en tercera persona [científico] nos brinda la promesa de un verdadero avance en el estudio científico de la conciencia”⁶⁵. A distinção entre os dois métodos pode ser pontuada da seguinte forma:

[...] la investigación científica procede a través del experimento, utiliza instrumentos que analizan los fenómenos externos, mientras que la investigación contemplativa procede con el desarrollo de una atención afinada que, a continuación, se emplea en el examen introspectivo de la experiencia íntima.⁶⁶

62 Na cosmologia budista, existem várias formas de renascimentos possíveis de acordo com o carma, por exemplo, Nissim Cohen lista “31 Esferas de Existência”, nas quais “[...] os seres geralmente sobem e caem, e caem e sobem através das várias esferas, ora experimentando infelicidade, ora felicidade.” COHEN, Nissim. op. cit., 2008, p. 110-111.

63 DALAI LAMA. op. cit., 2006b, p. 87.

64 Ibidem. p. 92.

65 Ibidem. p. 110.

66 Ibidem. p. 18.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

Uma possível combinação desses métodos seria, por exemplo, o estudo sobre a felicidade, cuja experiência coincide com algumas reações bioquímicas do cérebro, mas nenhuma dessas reações pode explicar o que é (ou qual é) a sensação de felicidade. Nesse ponto que se deve adotar o método em primeira pessoa/subjetivo para a explicação do fenômeno e, portanto, possibilitar a melhora na condição humana. Um exemplo prático dessa perspectiva pode ser encontrado na fundação do “Instituto Mente e Vida”⁶⁷, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a estabelecer a relação entre o budismo e a ciência. Essa instituição surgiu em 1987 nos Estados Unidos e atualmente é presidida pelo físico Arthur Zajonc e tem o Dalai Lama como presidente honorário. O objetivo principal é a realização de pesquisas, partindo da suposição de que “[...] well-refined contemplative practices and introspective methods could, and should, be used as equal instruments of investigation – instruments that would not only make science itself more humane but also ensure its conclusion were far-reaching”⁶⁸.

É isso que possibilitaria a aproximação entre a ciência e o budismo, pois ambos têm como objetivo garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas e, para isso, as duas se valem de um método empírico parecido. E mais, “Estrictamente hablando, este proceso de razonamiento no es únicamente budista ni exclusivamente científico. Refleja una actividad básica de la mente humana, que empleamos a diario de forma espontánea.”⁶⁹. Tal postura é justificada a partir da passagem segundo a qual o Buda Sakyamuni teria argumentado que todo ensinamento deve ser colocado à prova da experimentação pessoal, nem mesmo o ensinamento budista deveria ser seguido por um argumento de autoridade.

Por fim, em seus livros, um ponto comum é a crítica ao materialismo ocidental e ao apego às conquistas científicas que, muitas vezes, deixariam de lado a construção de uma “conduta ética positiva”. O Dalai Lama enfatiza que as doenças psicológicas presentes no mundo ocidental, como a ansiedade, solidão, infelicidade e a depressão são frutos da negligência do desenvolvimento “interior”, enquanto que, em sociedades mais tradicionais, como a tibetana, esse tipo de problema é muito raro. Mas, em contrapartida, essas sociedades sofrem de um atraso material. Dessa forma, o grande desafio seria “[...] encontrar meios de

67 Site da instituição <www.mindandlife.org>. Acesso em 31 jan. 2018.

68 MIND & LIFE. *Mission*. Charlottesville (EUA), [s/d]. Disponível em: <www.mindandlife.org/mission/>. Acesso: em 31 jan. 2018.

69 DALAI LAMA. op. cit., 2006b, p. 25.

desfrutar do mesmo grau de harmonia e tranquilidade dessas comunidades mais tradicionais e, ao mesmo tempo, nos beneficiarmos integralmente dos progressos materiais do mundo desta aurora do novo milênio”⁷⁰. Portanto, o que se aconselha é a adoção da perspectiva budista do “Caminho do meio”.

Considerações finais

O presente texto teve o objetivo de sugerir possibilidades de análise do processo de criação do diálogo entre o budismo e o Ocidente. Estabelecemos como recorte as conexões realizadas pelo Dalai Lama com a ciência. Sugerimos que tal fenômeno deve ser entendido em meio ao processo de globalização, no qual a religião tibetana conquistou gradativamente espaço nos países ocidentais, mesmo que isso não resulte em conversões em um sentido estrito. Ao buscar fazer esse diálogo, o budismo tibetano passou por diversas transformações, seja em termos discursivos ou na própria realização dos ritos.

Entendemos que esse processo é perceptível ao conceituar a religião como sistema simbólico a partir da perspectiva geertziana, isto é, o budismo tibetano possui um repertório mais ou menos definido de elementos (signos) que são socialmente partilhados. Com a invasão chinesa em 1959 e o exílio de diversos monges tibetanos, houve o aumento de discursos desses monges acerca de questões do Ocidente, assim como o aumento de ocidentais interessados no budismo tibetano. Em meio a esses fenômenos, é possível verificar as condições para as mudanças da religião, pois se adotaram estratégias criativas visando estabelecer o diálogo com os sistemas simbólicos compartilhados no Ocidente, no qual a ciência ou o método científico ocupam um lugar importante.

Na criação desses diálogos, o Dalai Lama cumpre papel de destaque, pois ele exerce uma função de poder enquanto personalidade legitimamente reconhecida como portador do título de uma linhagem religiosa e, ao mesmo tempo, lhe é atribuída a representação de alguém que supostamente fala em nome do budismo. Alguns eventos reforçam essa imagem no Ocidente, como seus encontros com cientistas e o próprio recebimento do Prêmio Nobel da Paz em 1989. Da parte do Dalai Lama, é perceptível como ele cria esse diálogo buscando estabelecer a prática budista do “caminho do meio”, no qual os conhecimentos científicos

70 DALAI LAMA. op. cit., 2000b, p. 24.

“A luz do Dalai Lama brilhará no Ocidente”...

seriam tão importantes quanto o desenvolvimento espiritual/interior para todos os indivíduos, sejam eles religiosos ou não.

Referências

Fontes

DALAI LAMA. *Liberdade no Exílio*: Uma autobiografia do Dalai Lama do Tibet. São Paulo: siciliano, 1992.

_____. *Transformando a mente*: ensinamentos sobre como gerar a compaixão. São Paulo: Martins Fontes, 2000a.

_____. *Uma Ética para o novo milênio*. Rio de Janeiro: Sextante, 2000b.

_____. *O Sentido da Vida*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____. *A essência do Sutra do Coração*: ensinamentos do coração da sabedoria do Dalai Lama. São Paulo: Gaia, 2006a.

_____. *El universo en un solo átomo*: Como la unión entre ciencia y espiritualidad puede salvar el mundo. Tradução de Ersi Samara. México: Grijalbo Mondadori, 2006b.

JINPA, Geshe Thupten. Prefácio do Editor. DALAI LAMA. *A essência do Sutra do Coração*: ensinamentos do coração da sabedoria do Dalai Lama. São Paulo: Gaia, 2006, p. 11-14.

MIND & LIFE. *Mission*. Charlottesville (EUA), [S/D]. Disponível em: <www.mindandlife.org/mission/>. Acesso: em 31 jan. 2018.

Bibliografia

ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Os intelectuais e o budismo japonês no Brasil. *Plura*, v. 2, n. 2, 2011, p. 4-25.

ALBUQUERQUE, Leila Marrach Basto de. *Seichô-no-ie do Brasil*: Agradecimento, Obediência e Salvação. São Paulo: Annablume, 1999.

BAUMANN, Martin. A difusão global do Budismo: história e uma nova perspectiva analítica. In: USARSKI, F. (Org.). *O Budismo no Brasil*. São Paulo: Lorosae, 2002, p. 35-71.

COHEN, Nissim. *Ensinamentos do Buda*: Uma Antologia do Cânone Páli. São Paulo: Devir Livraria, 2008.

CERTEAU, Michel de. *A Invenção do Cotidiano*: Artes de fazer. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

GEERTZ, Clifford. *A interpretação das Culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

GONÇALVES, Ricardo Mário. As flores do dharma desabrocham sob o Cruzeiro do Sul: aspectos dos vários “budismos” no Brasil. In: *Revista USP*, n. 67, 2005, p. 198-207.

ELIADE, Mircea. Buda e os seus Contemporâneos. In: _____. *História das Crenças e das Ideias Religiosas*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. v. 1. Tomo II. p. 86-105.

LOPES, Ana Cristina. Histórias da diáspora tibetana. In: *Revista USP*, v. 31, 1996, p. 150-162.

SAGAN, Carl. *O Mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

TEIXEIRA, Faustino. O diálogo inter-religioso na perspectiva do terceiro milênio. In: *Horizonte*, v.2, n.3, 2003, p. 19-38.

USARSKI, Frank. Conflitos religiosos no âmbito do Budismo internacional e suas repercussões no campo budista brasileiro. In: *Religião e Sociedade*, v. 26, 2006, p. 11-30.

Recebido em: 26.12.2018

Aprovado em: 20.01.2020

Poder Disciplinar na Penitenciária Modelo de Aracaju (1926)

Wagner Santos*

Resumo

O governo sergipano procurou construir uma prisão que fosse higiênica e moderna. Inaugurada em 1926, a Penitenciária Modelo de Aracaju abrigou vários grupos sociais, como criminosos, menores delinquentes e alienados. Neste local, o poder disciplinar serviu para manter a ordem e vigiar os presos diariamente. Para entender esse tipo de poder, é importante trazer as discussões propostas por Michel Foucault, que mostraram como o poder disciplinar atuou sobre os corpos dos indivíduos para poder exercer um controle para a docilidade. O objetivo foi analisar como o poder disciplinar vigorou nas escolas, oficinas de trabalho, igreja e no semilazer da Penitenciária Modelo de Aracaju. Percebemos que ele foi alvo de críticas e sofreu constantes resistências. A História Cultural trouxe várias abordagens importantes para entender as discussões sobre controle e resistência apresentadas nesse artigo.

Palavras-chave: Poder Disciplinar; Penitenciária Modelo de Aracaju; Vigilância; Criminosos; Michel Foucault.

Abstract

The government of Sergipe sought to build a prison that was hygienic and modern. Inaugurated in 1926, the Aracaju Model Penitentiary held various social groups such as criminals, juvenile delinquents and alienated. In this place the disciplinary power served to maintain order and watch the prisoners daily. To understand this kind of power, it is important to bring the discussions proposed by Michel Foucault, which showed how disciplinary power acted on the bodies of individuals in order to exercise control to docility. The objective was to analyze how disciplinary power prevailed in schools, workshops, the church and in the semi-leisure of the Aracaju Model Penitentiary. We realized that it was the target of criticism and suffered constant resistance. Cultural History brought several important approaches to understand the discussions about control and resistance presented in this article.

Keywords: Disciplinary Power; Aracaju Model Penitentiary; Vigilance; Criminals; Michel Foucault.

Introdução

Era possível inclusive que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa: tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver – e vivia, em decorrência do hábito transformado em instinto – acreditando que todo som que fizesse seria

* Mestre em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

ouvido e, se a escuridão não fosse completa, todo movimento examinado meticulosamente. Livro “1984”, de George Orwell.¹

No Brasil colonial, as instituições penais tiveram um caráter de punir e isolar. Após a chegada da corte portuguesa ao território brasileiro, em 1808, e com a posterior independência, momentos depois, reformas legais foram introduzidas, no tocante à abolição de certas punições consideradas bárbaras, à limitação do poder arbitrário da polícia e à noção de reintegração do preso recuperado ao mundo social. Como exemplo dessas reformas, o governo construiu a Casa de Correção, em 1834, na então capital do Império, inspirada nos estabelecimentos carcerários dos Estados Unidos e baseada nas recomendações publicadas na Inglaterra. Ocorreu, então, a mudança de um modelo prisional estritamente punitivo para a ideia de regeneração do preso através do trabalho árduo, o que configurou um regime híbrido de isolamento e sociabilização.² Ou seja:

No Brasil, foi a partir do século XIX que se deu início ao surgimento de prisões com celas individuais e oficinas de trabalho, bem como arquitetura própria para a pena de prisão. O Código Penal de 1890 possibilitou o estabelecimento de novas modalidades de prisão, considerando que não mais haveria penas perpétuas ou coletivas, limitando-se às penas restritivas de liberdade individual, com penalidade máxima de trinta anos, bem como prisão celular, reclusão, prisão com trabalho obrigatório e prisão disciplinar.³

Os questionamentos sobre penitenciárias, justiça e polícia, que já tinham alcançado o âmbito nacional,⁴ também chegaram a Sergipe e passaram a ser discutidos por diversas autoridades locais, quando se argumentou que era necessário a criação de um modelo de penitenciária para assim acabar com a escura, antiga e pouco higiênica Cadeia Pública. Um novo local de abrigo para presos sergipanos passou a ser pensado e construído. Segundo

¹ ORWELL, George. *1984*. Tradução de Alexandre Hubner e de Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 13.

² CHAZKEL, Amy. Uma perigosíssima lição: a Casa de Detenção do Rio de Janeiro na Primeira República. In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz (orgs). *História das Prisões no Brasil*. Volume 2. Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017.

³ MACHADO, Ana Elise Bernal; SOUZA, Ana Paula dos Reis; SOUZA, Mariani Cristina de. Sistema penitenciário brasileiro – origem, atualidade e exemplos funcionais. *Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito*, v. 10, n. 10, 2013, p. 203.

⁴ Sobre os diversos modelos de reformatório penal adotados nos Estados Unidos e na Europa, que depois influenciaram o Brasil, veja: OLIVEIRA, Fernanda Amaral de. Os modelos penitenciários no século XIX. *Virtú* (UFJF), v. 6, p. 01-14, 2007.

Poder Disciplinar na Penitenciária Modelo de Aracaju...

Emanuel Souza e Antônio Wanderley,⁵ a Penitenciária Modelo do Estado de Sergipe ou Reformatório Penal foi inaugurada em outubro de 1926,⁶ com o nome oficial de Penitenciária Estadual de Aracaju, durante o governo de Graccho Cardoso. Para a construção de sua muralha, utilizou-se material do próprio local, como barro vermelho e pedra-curuba, adicionada a cal para fazer uma liga de argamassa. O novo empreendimento abrigava três alas com total de 180 cubículos, cada um deles com duas camas de cimento. A quantidade máxima de presos era de mais ou menos 360 pessoas. A prisão contava ainda com campo de futebol, capela, cozinha e enfermaria. Era “um prédio imponente no estilo de um castelo europeu medieval, cujo formato arquitetônico foi inspirado no Castelo San Giorgio de Salerno, na província da Campânia, no sul da Itália. O projeto foi de autoria do engenheiro Arthur Araújo”.⁷ E teve o seguinte corpo administrativo:

A princípio a Penitenciária teve o seguinte quadro de funcionários: diretor, secretário, contador, datilógrafo, médico psiquiatra, dois professores primários e um de Educação Moral e Cívica, eletricitas, enfermeiros, encarregados da portaria, guardas vigilantes, cozinheiro e ajudante, servente, dois choferes (motoristas) do diretor e do veículo de condução de detentos.⁸

Mais tarde, os presos ainda contariam com “[...] hortas, casas de farinha, e oficinas de sapataria, alfaiataria e marcenaria. Alguns presidiários com comportamento também trabalhavam auxiliando na limpeza das dependências internas e nas sucessivas obras de recuperação e reforma das instalações”.⁹

O surgimento da Penitenciária Modelo de Aracaju, nome mais utilizado nas pesquisas científicas sobre essa prisão e opção desse artigo, provocou um chamariz de pessoas, como

⁵ ROCHA, Emanuel Souza; CORRÊA, Antônio Wanderley de Melo. *Bairro América – A saga de uma comunidade*. Aracaju: Info Graphics, 2009. O livro deles aborda desde a inauguração até a desativação da Penitenciária Modelo de Aracaju.

⁶ O dia exato da inauguração da Penitenciária Modelo de Aracaju não é consenso. Emanuel Souza e Antônio Wanderley se baseiam na Lei 943, de 09 de outubro de 1926, e apresentam o dia 09 como sendo a data da inauguração. Já Mariana Emanuelle apresenta o dia 23, tendo como base o Livro de Parte Diária da Penitenciária Modelo de Aracaju, 1926. E Bruno Antunes, em uma matéria para o jornal sergipano *Infonet*, destaca o dia 12. Ver referências: Idem, p. 26; GOIS, Mariana Emanuelle Barreto de. Nas páginas criminais: histórias carcerárias na Penitenciária Modelo de Aracaju (1926-1950). *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe*, Volume 2: Dossiê Sergipe Republicano, nº 46, 2016; ANTUNES, Bruno. *Prédio do antigo presídio resiste ao tempo*. Retirado de < <https://infonet.com.br/noticias/cidade/predio-do-antigo-presidio-resiste-ao-tempo/>> Acessado em 09/06/2019.

⁷ ROCHA, Emanuel Souza; CORRÊA, Antônio Wanderley de Melo. op. cit., p. 27

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.

familiares dos detentos e ex-presidiários, que passaram a viver pelas redondezas através da construção de casas desordenadas, corporificando a região que se chamou Bairro América, localizado na periferia de Aracaju. O espaço era formado por sítios de árvores frutíferas e coqueirais, lagoas, brejos e matagal; a área que circundava o reformatório penal era apelidada de “tamanco sem salto” por causa dos atoleiros formados nos dias chuvosos que faziam com que os moradores perdessem os seus sapatos. A ocupação dessa região aconteceu, portanto, de forma espontânea e em terras pertencentes aos poderes público ou privado.¹⁰

Sobre o perfil da população carcerária da Penitenciária Modelo de Aracaju, do ano de 1946, a pesquisadora Mariana Emanuelle¹¹ conseguiu notar informações detalhadas “[...] como nome, a cor da pele, instrução, profissão, idade, filiação, estado civil, nacionalidade, naturalidade, motivo do crime, data da condenação do preso e soltura”. A cor de pele foi o detalhe mais importante em sua análise, fazendo discussões sobre a questão de raça no período estudado. Além disso, a pesquisadora notou que havia um baixo índice de criminalidade feminina no estado de Sergipe. No ano de 1946, a polícia registrou 144 detentos, sendo 140 homens e apenas 4 mulheres – destes, 52 eram casados, 83 declararam-se solteiros, 5 informaram que eram viúvos e 4 não se declararam. A prática do homicídio era a predominante entre os crimes cometidos pelos detentos da penitenciária estudada.¹² E a maioria dos condenados enviados à penitenciária era de “[...] indivíduos pobres, lavradores, comerciantes ambulantes, ou trabalhadores sem qualificação, sendo suas atuações predominantes na área rural [...]”.¹³

A polícia prendia “pessoas por ‘serem’ algo e não por cometerem algum crime”.¹⁴ Foram alvos os grupos considerados desordeiros e que poderiam ser um problema social: pobres de

¹⁰ RAMALHO, Érika Laíse De Santana. *Origem e transformações: uma análise da morfologia urbana do Bairro América, Aracaju-SE*. Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2016.

¹¹ GOIS, Mariana Emanuelle Barreto de. “Serviço de Identificação”: perfil dos presos da Penitenciária Modelo de Aracaju/Se, 1946. *VIII Encontro Estadual de História*, ANPUH-BA, Feira de Santana, 2016.

¹² Idem. Uma indicação, que trabalha através do método estatístico para análise das fontes, é a dissertação de Fernando Antonio que abordou “[...] a criminalidade em Campinas, sob o ponto de vista dos processos criminais do Tribunal de Justiça”. Ele conseguiu perceber as características das pessoas consideradas criminosas, como os quesitos sexualidade, profissão, instrução, idade, nacionalidade, entre outros. ABRAHÃO, Fernando Antonio. *Criminalidade e modernização em Campinas: 1880 a 1930*. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, São Paulo, 2002.

¹³ GOIS, Mariana Emanuelle Barreto de. ‘Cubículos úmidos e imundos’: a Penitenciária Modelo de Aracaju (1926-1960). *Anais Eletrônicos do IV Simpósio Nacional Anônimos da História*., 2013, Aracaju. “Indignações, sujeitos e histórias”, p. 327.

¹⁴ CHAZKEL, Amy. op. cit., p. 28.

cor escura e desempregados, até mesmo a pessoa que era reincidente, o “conhecido da polícia”.¹⁵ Os policiais frequentavam os ambientes que acreditavam ter mais circulação dos indivíduos mais perigosos, tendo a referência de que o meio popular era um foco de produção de crime, como a rua, o bar e o lar desfeito.¹⁶

A figura do delinquente se tornou importante na sociedade, pois a polícia efetuava a sua prisão sob uma forma ritualística para que a população visse a atuação policial e tivesse medo, criando a sensação de mais respeito e poder. Michel Foucault coloca que:

sem delinquência não há polícia. O que torna a presença policial, o controle policial tolerável pela população senão o medo do delinquente? Você fala de um ganho prodigioso. Essa instituição tão recente e tão pesada que é a polícia não se justifica senão por isso. Aceitamos entre nós essa gente de uniforme, armada, enquanto nós não temos esse direito, que nos pede documentos, que vem rondar nossas portas. Como isso seria aceitável se não houvesse os delinquentes? Ou se não houvesse, todos os dias, nos jornais, artigos onde se conta os quão numerosos e perigosos são os delinquentes?¹⁷

A população acatou a atuação da polícia, mesmo que de forma arbitrária, desde que a finalidade fosse prender os criminosos. Os grupos pobres, que no dia a dia sofriam com as constantes batidas policiais, criticaram a truculência empregada pelos guardas, porém, acabaram aceitando sua participação em seu meio social, pois assim tinham a sensação de que estavam livres dos criminosos.¹⁸

A partir de 1970, a população carcerária na Penitenciária Modelo de Aracaju cresceu muito e isso trouxe consequências, como tráfico de drogas, violência contra os presos, vícios e fugas. Destarte, trouxe a noção da penitenciária como lugar dotado de aspectos negativos que a população do próprio bairro e de adjacências deveria eliminar. Os detentos fugitivos ficavam

¹⁵ CHAZKEL, Amy. op. cit., p. 29 e 31

¹⁶ MENEZES, Mozart Vergetti de. A escola correcional do Recife (1909-1929). In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz (orgs). *História das Prisões no Brasil*. Volume 2. Rio de Janeiro: Anfitheatro, 2017, p. 254.

¹⁷ FOUCAULT, Michel. Sobre a prisão. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012, p. 225.

¹⁸ Em sua dissertação, Alisson Gonçalves notou que os jornais traziam várias manchetes informando sobre a truculência do poder policial para com a sociedade baiana através da perseguição aos divertimentos populares, tais como o ato de empinar pipa, o futebol e as festas juninas. Alguns agentes da polícia baiana conduziam bêbados para a prisão, faziam espancamentos nas prisões e até roubavam os presos. Finalizando, o pesquisador mostra as reações contra a polícia por parte da população, que utilizava a imprensa ou ia até o Chefe de polícia para reivindicar punições para os seus agressores. BARBOSA, Alisson Gonçalves. *O povo, os juizes e a polícia: histórias de abuso de poder policial na Bahia 1900-1920*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2014.

no próprio bairro América, onde praticavam delitos e metiam-se em confusão. Em 1985, o presídio passou a se chamar Casa de Detenção de Aracaju (CDA). Entre 2003 e 2004, além da realização de passeatas, a imprensa começou a divulgar matérias que informavam sobre o descaso e os maus-tratos sofridos pelos presos. E, em fevereiro de 2007, o governo desativou a penitenciária. Na época da desativação, ela abrigava cerca de 2.150 encarcerados. O prédio teve as alas demolidas, preservou-se a sua fachada e foi tombado como patrimônio histórico estadual. Hoje em dia, funciona a Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe (EGESP). Nos arredores, construiu-se um espaço de lazer para a comunidade chamado de Praça da Liberdade.¹⁹

O presente artigo tem o objetivo de analisar o poder disciplinar instaurado no interior da Penitenciária Modelo de Aracaju, quando da sua inauguração em 1926. O propósito é notar que o poder disciplinar não ficou restrito à infraestrutura da prisão, pois ele se volatilizou em todos os seus espaços e perpetuou-se nas oficinas de trabalho, na igreja, na escola etc. Como conclusão, perceberemos se o poder disciplinar na penitenciária abordada aqui funcionou como os seus idealizadores queriam ou se sofreu resistências.

Para compreender a disciplinarização no interior da Penitenciária Modelo de Aracaju, optou-se pelas mensagens que os presidentes do estado de Sergipe apresentavam como relatórios de suas gestões. Essa fonte histórica é importante, devido ao fato de mostrar qual era o ideal que os governantes tendiam para a construção de uma prisão que fosse modelo e a mais moderna da época. Com isso, conseguiu-se saber como era a atuação do poder disciplinar sobre os indivíduos encarcerados. Em complemento, os jornais trazem matérias que versam sobre as características da Prisão Modelo de Aracaju, certas vezes, fazendo críticas aos administradores prisionais, por exemplo, por conta da incipiente vigilância dos guardas. Nesse momento, na conclusão do artigo, é que, para além de um controle, existe um processo inverso, ou seja, de resistência.

Em seu artigo sobre a História Cultural, José D'Assunção Barros explica os recorrentes conceitos de práticas e representações. Em outro momento ele comenta sobre as novas abordagens da História Cultural, por exemplo “[...] uma tendência marcante na historiografia recente: em detrimento de uma cultura examinada como sistema por vezes estático, privilegia-

¹⁹ SANTOS, Jonaza Glória dos. *Estigmas na educação: o encarceramento simbólico das juventudes do Bairro América em Aracaju/Sergipe*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2016.

se cada vez mais a dinamicidade”. Então, trazendo para a nossa discussão, é importante entender que na penitenciária aracajuana se configurou uma “mobilidade dos atores”, “o dinamismo de suas práticas”.²⁰

A definição de poder disciplinar trazida por Michel Foucault é o que norteou a nossa discussão. Ele argumenta que “o poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor”.²¹ E “as instituições disciplinares produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio do comportamento; as divisões tênues e analíticas por elas realizadas formaram, em torno dos homens, um aparelho de observação, de registro e de treinamento”.²² Essa ideia ocorreu em estabelecimentos sociais que se constituíram como repressores, tais como oficinas, escolas e exército.²³ No caso específico das prisões, Michel Foucault afirma que elas são locais, espécie de microcosmo social, onde os indivíduos devem ficar isolados em sua existência moral e com um enquadramento hierárquico estrito,²⁴ tendo a supervisão de fiscais, um diretor, um sacerdote e um professor que são capazes de exercer uma função corretiva.²⁵ Enfim:

A prisão, local de execução da pena, é ao mesmo tempo local de observação dos indivíduos punidos. Em dois sentidos. Vigilância, é claro. Mas também conhecimento de cada detento, de seu comportamento, de suas disposições profundas, de sua progressiva melhora; as prisões devem ser concebidas como um local de formação para um saber clínico sobre os condenados.²⁶

A construção da Penitenciária Modelo de Aracaju, em 1926, abarcou várias características do poder disciplinar na tentativa de criar um estabelecimento para controlar e manter enclausurados os indivíduos que foram enquadrados como perigosos para a sociedade, configurando uma vigilância e uma série de microrganismos, sejam escolas, oficinas e igrejas.²⁷

²⁰ BARROS, José D'Assunção. A Nova História Cultural – considerações sobre o seu universo conceitual e seus diálogos com outros campos históricos. *Cadernos de História*, Belo Horizonte, v.12, n. 16, 2011, p. 56. Ver também o livro de BURKE, Peter. *O que é história cultural?* Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

²¹ FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. 39ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p. 164.

²² *Ibidem*. p. 167.

²³ *Ibidem* p. 171 e 172.

²⁴ *Ibidem*. p. 224.

²⁵ *Ibidem*. p. 233.

²⁶ *Ibidem*. p. 235.

²⁷ Lembra muito o panóptico, idealizado por Jeremy Bentham e que servia para qualquer tipo de estabelecimento, desde que não fosse enorme, para que pudesse manter sob inspeção um certo número de indivíduos. As prisões

Instituições disciplinares no interior da Penitenciária Modelo de Aracaju

A disciplinarização é uma forma de poder que tem como objetivo os corpos em seus detalhes, na eficácia de seus movimentos, uma anatomia política do corpo;²⁸ é um dispositivo que decompõe os passos dos prisioneiros e começa a fazer uma análise minuciosa. Desse modo, é imprescindível analisar as instituições que estão na Penitenciária Modelo de Aracaju: escola, posto de trabalho, hospício, hospital, igreja, entre outros.

Em 03 de novembro de 1926, o jornal *Correio de Aracaju*²⁹ trouxe uma matéria que contava que seu representante, o diretor-substituto, tinha visitado à Penitenciária Modelo de Aracaju. Ele narrou suas opiniões sobre o estabelecimento prisional e revelou que a população carcerária era de 72 indivíduos, “[...] estando todos eles, dentro da sua condição de preso, satisfeitos com o novo *habitat* e com a direção da Penitenciária, que tudo tem empreendido para satisfazer aos fins para que foi instituída, pondo em prática, quanto possível, os modernos ensinamentos sobre prisões daquela espécie”. Ainda segundo o representante, a vida interna do lugar se ajustava às condições do regulamento da Penitenciária de São Paulo, visto que o regulamento do estabelecimento sergipano não havia sido publicado naquele momento. Do mesmo modo, é explicado que existe uma preocupação com higiene em todo o edifício e que os detentos eram bem alimentados e habitavam cubículos arejados e iluminados à noite. Alguns faziam trabalhos ao ar livre durante o dia e outros limpavam o estabelecimento em seu interior.

O representante do periódico finalizou de forma positiva, argumentando que “a visita que fizemos à Penitenciária do Estado deixou-nos boa impressão. Reina em tudo ali ordem, disciplina, e, tanto quanto possível, bastante conforto”. Fez até uma defesa: “desmentidos ficam, conseqüentemente, deste modo os comentários inverídicos que foram tecidos em torno daquele estabelecimento presidiário [...]”.

deveriam ser planejadas ao mesmo tempo como um local de custódia e como um local de trabalho, dando ao prisioneiro um trabalho que ele goste, bem como lucrativo. A prisão deveria incluir outros mecanismos para auxiliar os presos, por exemplo, escola, hospital, entre outros. BENTHAM, Jeremy. *O panóptico*. Organização de Tomaz Tadeu. Traduções de Guacira Lopes Louro, M. D. Magno e Tomaz Tadeu. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

²⁸ CASTRO, Edgardo. *Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores*. Tradução de Ingrid Müller Xavier. Revisão técnica de Alfredo Veiga-Neto e Walter Omar Kohan. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

²⁹ A Penitenciária aos olhos do “Correio”, A impressão do nosso diretor-substituto. *Correio de Aracaju*, 03 de novembro de 1926, p. 01.

No ano de 1928, o jornalista Zózimo Lima fez uma visita à Penitenciária Modelo de Aracaju.³⁰ Em sua crônica, ele destacou que sentiu “[...] um grande desejo evangélico de aproximar-me de almas sofredoras para oferecer-lhes uma partícula da consoladora e benfazeja alegria que cantava no recesso do meu coração” e quando chegou perto do seu destino viu que “à semelhança de um castelo surge, crescendo sempre que nos aproximamos, os torreões e guaritas do magnífico presídio que a incontestante operosidade de um administrador construiu para a satisfação de nossa vaidade patriótica”. Segundo o jornalista, o administrador da prisão, na época, era o tenente Benilde Cunha.

Ele visitou todas as dependências do lugar: da portaria até a cozinha, viu também que havia canteiros de flores que amenizavam a tristeza própria daquele ambiente e notou que “as oficinas bem montadas, movidas a eletricidade, funcionavam no momento, vendo-se dezenas de presos manejarem a ferramenta na fatura de trabalhos diversos”. A função “[...] da esplêndida escola de trabalho, onde o encarcerado não só encontra o derivativo para as suas torturas morais, como adquire uma profissão que, amanhã, abertas as portas da liberdade, lhe dará um meio honesto de ganhar a vida”; por isso, outras oficinas foram construídas, com salas amplas, claras e higiênicas. Há “no pátio que antecede as galerias, à direita, ergue-se a capelinha muito branca e garrida, como uma promessa de esperança”. Na escola, os detentos tinham idades diversificadas, sendo alguns analfabetos. Na seção das galerias, “um sentinela toca o reunir dos presos dispersos pelas oficinas” e “de todas as dependências, como um enxame, surgem os infelizes detentos metidos em suas roupas características de presidiários”. Como “estávamos satisfeitos”, então “à saída, à porta da Penitenciária, com uma grande tristeza e ao mesmo tempo uma grande esperança pela regeneração destes transviados do caminho do bem, relançamos o olhar em direção à formosa Aracaju, que começava a vestir-se dos esplendores orgíacos da luz”.

A escola era um micropoder que fazia parte da realidade dos prisioneiros sergipanos. O curso elementar, ministrado na prisão, contava com noções professadas em escolas públicas e tinha, em 1927, 28 alunos matriculados, sendo regular o aprendizado.³¹ As aulas funcionavam em um salão vasto e higiênico e contavam com, no ano de 1928, uma matrícula de 43 alunos, tendo frequência média de 30 alunos com bom aproveitamento. Os professores

³⁰ Zózimo Lima, Uma visita à Penitenciária Modelo, *Correio de Aracaju*, 03 de abril de 1928, p. 01.

³¹ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1927, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1927.

comemoravam as datas cívicas e explicavam o significado de cada uma delas.³² Em 1929, a escola primária tinha a matrícula de 40 alunos, que continuavam comemorando as datas cívicas.³³ Por fim, em 1930, manteve-se o número de matrículas do ano anterior, tendo uma frequência média de 24 alunos.³⁴

O confinamento de presos nas escolas serviu para preencher o ciclo diário, com isso, a preguiça e a teimosia foram desconstruídas e evitadas.³⁵ Os guardas foram substituídos temporariamente pelos professores, que representavam outrossim uma forma de autoridade e que deviam exigir respeito e disciplina dos seus alunos-detentos. Aliás, o sucesso de uma escola se dava quando os prisioneiros sabiam se comportar e tinham a ânsia de aprender. Aprender era um jeito de amenizar os dias tediosos da prisão e atenuava o tempo de cada detento dentro do estabelecimento prisional.

O ambiente escolar deveria ser aprazível, higiênico e arejado. Ele teria que ser claro e atraente, pouco lembrando o isolamento escuro e medonho das celas. Na penitenciária, os professores tinham que ministrar conteúdos semelhantes aos dos colégios públicos sergipanos. Este fato demonstrava que havia uma preocupação para que os conhecimentos adquiridos pelos alunos-detentos fossem úteis para quando ganhassem a liberdade. A escola prisional, nesse sentido, teria a missão não apenas de ser conteudista, mas também gerasse oportunidades e ensinasse para a vida. A escola da prisão era transitoriedade para o discente-detento.

A década de 1920 foi marcada pelo governo de Maurício Graccho Cardoso (1922-1926), que investiu na economia e na infraestrutura estaduais, “em convênio com empresário progressista, promoveu a construção de obras importantes como a imponente Penitenciária, o amplo Mercado e o Matadouro, todos qualificados como modelos”.³⁶ A educação não ficou de fora e ele tentou construir modernos grupos escolares e adquiriu casas para fazer escolas em condições higiênicas. Assim, “mas lhe pode ser credenciado um saldo positivo, que contribui para permitir a Sergipe dar um passo além na escalada do desenvolvimento, e seus sucessores

³² Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1928, ao instalar-se a 3ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1928.

³³ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1929, ao instalar-se a 1ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1929.

³⁴ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1930, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1930.

³⁵ BENTHAM, Jeremy. op. cit. p. 74.

³⁶ DANTAS, Ibarê. *História de Sergipe: República (1889-2000)*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, p. 40.

continuarem a conferir grande importância aos problemas educacionais”,³⁷ “mas o impulso dado, ante a resistência das arcaicas instituições que teimavam em permanecer, não pôde alcançar o êxito que ele esperava de seus planos [...]”.³⁸

O hospital era outro micropoder que se estruturou dentro da prisão aracajuana.³⁹ O serviço médico era feito regularmente e baseado na ideia de manter uma constante higiene, prezando para que não apenas o hospital fosse limpo, mas também todos os alojamentos da penitenciária.⁴⁰ O quadro abaixo mostra o movimento da enfermeira de dezembro de 1927 até junho de 1928:

QUADRO SERVIÇO MÉDICO DA PENITENCIÁRIA MODELO DE ARACAJU (SE) DE DEZEMBRO (1927) ATÉ JUNHO (1928)	
DOENTES EXAMINADOS	87
RECEITAS AVIADAS	80
PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS	6
LOUCOS FALECIDOS	2
SENTENCIADO FALECIDO	1

Fonte: Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1928, ao instalar-se a 3ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1928.

No ano de 1928, a prisão contava com 74 detentos. É presumível que a enfermaria tinha um fluxo de atendimento razoável para expressivo: 87 pessoas foram atendidas em mais ou menos sete meses, apesar de toda preocupação da administração em manter a higiene do

³⁷ NUNES, Maria Thetis. *História da educação em Sergipe*. São Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2008, p. 264.

³⁸ NUNES, Maria Thetis. op. cit., p. 264.

³⁹ As diversas práticas de cura conviviam lado a lado com a medicina oficial durante o Império, e mesmo tempos depois do início do período republicano. Como os médicos do Império queriam confirmar as suas práticas, tiveram que mudar a sua própria concepção de medicina e começar a perseguir os curandeiros, que faziam uma verdadeira concorrência. O prestígio desses profissionais foi afirmado nas primeiras décadas da República. Para tanto, as autoridades e o corpo médico tiveram que caminhar juntos – a polícia vai perseguir o charlatanismo. SAMPAIO, Gabriela dos Reis. *Nas trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro imperial*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2001.

⁴⁰ Michel Foucault estudou as divergências entre os médicos baseando-se no dossiê do parricida Pierre Rivière, que degolou sua mãe, sua irmã e seu irmão com bastante crueldade. O mais relevante no livro é perceber os conflitos nas opiniões entre os próprios médicos, os juizes e a sociedade para poder fazer a patologia, se o criminoso era louco, demente, teve uma alucinação ou mesmo se gozava de racionalidade. Nesse período, o saber médico estava tentando se firmar na sociedade e, para tanto, visitava à população e começava a interferir nos resultados dos tribunais. FOUCAULT, Michel (org.). *Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão: um caso de parricídio do século XIX*. Tradução de Denise Lezan de Almeida. Rio de Janeiro: Graal, 2013.

estabelecimento e a saúde dos seus ocupantes. Além disso, é certo que alguns prisioneiros ficaram doentes mais de uma vez, pois o número de atendimentos é maior do que a população de detentos, mostrando que a reincidência de doenças era, decerto, algo comum. Pode-se inferir que, por algumas razões, os prisioneiros podiam enganar e dizer que estavam com algum tipo de doença, seja para não ir à escola ou mesmo para o trabalho, dentre outras opções válidas. Tanto é que cerca de 80 receitas foram expedidas, fato que demonstra que alguns foram consultados e liberados em seguida. Em sua pesquisa, Mariana Emanuelle⁴¹ analisou diversas fontes e percebeu que certos detentos simulavam doenças, pois no hospital estariam livres da disciplina da penitenciária; alguns molhavam os dormitórios querendo ficar doentes. Outrossim mostrou que era comum a falta de carne, os cubículos não possuíam asseios e os indivíduos não tinham atendimentos de saúde necessários. Em todas as instituições disciplinares manifestações eram costumeiras porque os indivíduos davam diversos tipos de resposta para o controle que sofriam.

O quadro informou sobre a existência de pequenas intervenções cirúrgicas. É difícil saber o alcance dessas cirurgias, mas é relevante notar que a Penitenciária Modelo de Aracaju fazia algo dessa natureza. Presume-se que o corpo médico atuante no lugar era capacitado.⁴²

O saber médico entrou na prisão, analisando e diagnosticando os detentos. O hospital foi concebido como um instrumento terapêutico, um instrumento de intervenção sobre a doença e o doente, com finalidade de produzir a cura a partir do diagnóstico. O seu espaço passou a ser organizado medicamente. Ele obedeceu a uma tecnologia política: a disciplina. O hospital era individualista, por conta de atender e analisar um determinado indivíduo, ou seja, o doente recebia o atendimento e o seu corpo era examinado e diagnosticava-se algo, para em seguida aplicar uma cura; e também o é mais geral, pois o conhecimento adquirido na análise de um enfermo poderia servir para atender a um público maior, além de que foram produzidas fichas médicas e todo tipo de material que foram arquivados. Para tanto, a presença do médico

⁴¹ GOIS, Mariana Emanuelle Barreto de. op. cit., 2013, p. 320; 327.

⁴² Segundo Henrique Batista, nas primeiras décadas do século XX, em Sergipe, a medicina e as condições de saúde tinham poucos avanços, predominando a noção de rezas, dos quebrantos e similares. Reinava, assim, o curandeirismo e as rezadeiras. SILVA, Henrique Batista e. *História da Medicina em Sergipe*. Aracaju: Gráfica Editora J. Andrade Ltda., 2007. Em seu mestrado, Daiane de Jesus critica o livro de Henrique Batista, pois ele enxerga certas noções populares no ramo da saúde como atrasadas e supersticiosas, e de que vieram apenas para cobrir a lacuna deixada pela falta de médicos. Faltou fazer uma problematização a partir de uma outra escala, quer dizer, voltar os olhos para as práticas de saúde dos grupos populares e analisá-las. OLIVEIRA, Daiane de Jesus. *“Da arte de curar à prisão de um ocultista”: ocultismo, magia e ciência em Aracaju, SE (1923-1928)*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2014.

se afirmou e multiplicou-se no interior do hospital ou nos estabelecimentos que precisavam dele.⁴³

A medicina ampliou sua atuação e não se restringiu aos hospitais e clínicas, mas fez uma análise detalhada também do social. Foi essencialmente um controle da saúde e do corpo dos grupos pobres para torná-los mais aptos ao trabalho e menos perigosos à sociedade, principalmente, para os mais ricos.⁴⁴

Mais uma informação extraída do quadro é a presença de mortes: três pessoas morreram em 1928. Entre os mortos tinham pessoas que eram consideradas loucas. Em 1929, o pavilhão de alienados ainda não podia ser utilizado por falta do sistema de esgotos, entretanto, as obras já estavam sendo feitas.⁴⁵ Então, as pessoas que tinham problemas mentais conviviam com outros tipos de presos, coisa que o próprio governo reconheceu como prejudicial, visto que os detentos-alienados precisavam de um local separado e tinham que receber serviços especializados. Em 1930, a solução encontrada era que “na falta de um manicômio, foi preciso reservar-se um dos pavilhões da Penitenciária para abrigo de alienados. É de 21 o número de loucos recolhidos”.⁴⁶

O que se percebe é que a solução para os alienados sergipanos se encontraria através do poder público, quer dizer, do corpo de polícia e de setores judiciários. A loucura era vista como algo que levava o indivíduo ao encarceramento e ao isolamento, e menos para receber um tratamento médico-psiquiátrico, ainda que na prisão sergipana os loucos recebessem auxílio de profissionais da saúde.⁴⁷ Como comprovação, o periódico *Sergipe Jornal*,⁴⁸ elogiando a administração de Graccho Cardoso por ter a ideia, em 1923, de fazer uma prisão modelo, afirmou que “[...] vai até atentar na condição dos loucos que, de ordinário, são levados à Cadeia

⁴³ FOUCAULT, Michel. O nascimento do hospital. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25. ed. São Paulo: Graal, 2012.

⁴⁴ FOUCAULT, Michel. O nascimento da medicina social. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012.

⁴⁵ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1929, ao instalar-se a 1ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1929.

⁴⁶ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1930, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1930.

⁴⁷ Isto não era exclusividade de Sergipe. Durante um período da capital do Espírito Santo, os alienados eram recolhidos no quartel da polícia e lá ficavam em uma cadeia, gerando uma ideia de que a loucura era um problema policial. É válido afirmar que as maiores discussões sobre a questão do louco aconteciam entre as autoridades públicas locais, tendo indiferença dos grupos médicos. JABERT, Alexander. Formas de administração da loucura na Primeira República: o caso do estado do Espírito Santo. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, v. 12, n. 3, p. 693-716, set.-dez. 2005.

⁴⁸ Penitenciária Modelo, *Sergipe Jornal*, 01 de junho de 1923, p. 01

Pública, na falta de um asilo de alienados” e “a penitenciária a construir-se será dotada de um pavilhão para loucos, completamente separado dos prédios do estabelecimento destinado aos detentos, e observará as modernas condições de higiene e medicina”. Pelo que se pode notar, os alienados sergipanos eram internados na antiga Cadeia Pública, cujo estabelecimento passou a ser visto de forma negativa e atrasada para o sistema carcerário da época, então, teve que ser substituída pela Penitenciária Modelo de Aracaju.

A terapêutica da loucura era a arte de subjugar e domar o alienado. A vontade do médico, na qual o louco devia obedecer, configura-se o processo de cura do paciente.⁴⁹ Porque, neste tipo de sociedade, acreditava-se que “o médico é competente, o médico conhece as doenças e os doentes, detém um saber científico que é do mesmo tipo que o do químico ou do biólogo; eis o que permite a sua intervenção e a sua decisão”.⁵⁰ Os presos alienados sergipanos sofriam, de início, o encarceramento e o isolamento, depois sofriam a intervenção do saber médico, que, em primeiro plano, fazia uma análise minuciosa, porquanto invasiva, sobre a doença do indivíduo, registrando em laudos médicos para servir como produção de um conhecimento arquivado para alguém poder utilizar — por exemplo, a justiça, para justificar a prisão ou internamento do louco — e que, em segundo plano, produzia um diagnóstico, que deveria ser o mais completo e mais sério, pois era preciso fortalecer que o saber médico procurou excluir o erro, gerar a satisfação no louco de que ele estava tendo um bom tratamento e criar uma tranquilidade na população de que quem tinha problemas mentais não prejudicaria o convívio social.

Era importante evitar a ociosidade e fomentar o trabalho entre os presos. Em 1928, “no intuito de desenvolver e aperfeiçoar o trabalho das oficinas, fez o Governo, ultimamente, aquisição de um carpinteiro universal e uma plaina desempenadeira, os quais já se acham montados e em funcionamento”. Essas máquinas eram ligadas por um motor de 15 cavalos de força acionado à rede de eletricidade. Por conta do investimento, as oficinas fabricavam móveis de perfeito acabamento, como carteiras escolares para os colégios públicos e camas, que foram encomendadas, inclusive, por particulares. E “além da secção de marcenaria, ainda se exercitam as artes de torneiro, violeiro, preparo de objetos de chifre e de palha”. As pessoas

⁴⁹ MENEZES, Leandro Alves Martins de. Anatomia política e poder disciplinar no espaço asilar de Philippe Pinel. *Anuário do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos/UFG*, v. 1, n. 1, 2011.

⁵⁰ FOUCAULT, Michel. A casa dos loucos. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012, p. 204.

que não quisessem desempenhar esses serviços ou que não tiveram destreza foram encaminhadas para trabalhos na prática da agricultura.⁵¹ As oficinas eram instaladas em barracão separado, precisando de ampliação e de outros melhoramentos.⁵²

Assim como os estudos, o prisioneiro tinha que aprender um ofício, que era de grande importância, seja na prisão, seja quando ele ganhasse a liberdade e retornasse ao meio social. Se ele não trabalhasse, não teria o que fazer, da manhã à noite; caso se dedicasse ao trabalho, o seu tempo seria ocupado e até poderia ser visto com bons olhos o seu esforço em busca de aperfeiçoamento profissional. Para o êxito dessa empreitada, o trabalho deveria ser de acordo com a preferência do preso:⁵³ na Penitenciária Modelo de Aracaju, os indivíduos poderiam optar pela marcenaria, fabricando diversos móveis, e outros tipos de artes, além de manuseio do campo e da agricultura. O importante era que ninguém ficasse sem fazer nada, tornando-se ocioso e improdutivo. Aliás, o ócio era algo criticado e criavam-se alternativas para a sua extinção. A penitenciária tinha a função de enclausuramento, porém ela aproveitava o corpo dos detentos e o tornava útil, aplicando funcionalidades.

Na divisão do corpo do prisioneiro, a função do lucro era levada à sério.⁵⁴ O lucro poderia ser em dinheiro, através da venda de objetos produzidos pelos detentos, bem como na valorização do próprio indivíduo preso, na medida em que ele tinha um relatório criminal positivo feito pela direção, aprendia um ofício que poderia ser utilizado quando ganhasse a liberdade e, o mais especial de tudo, é que ele — pelo menos é o que se esperava — iria se regenerar. Os dois lucros (material e ético) faziam parte da busca pelo aprimoramento do detento e da instituição carcerária. Enfim, era feita uma análise da ociosidade do indivíduo quando da sua entrada na prisão para que ele fosse considerado útil, ficando disposto ao aparelho de produção.⁵⁵

A Igreja estava presente trazendo um reconforto espiritual aos prisioneiros. Michel Foucault argumenta que “durante séculos, as ordens religiosas foram mestras de disciplinas: eram os especialistas do tempo, grandes técnicos do ritmo e das atividades regulares”.⁵⁶ O

⁵¹ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1928, ao instalar-se a 3ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1928.

⁵² Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1930, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1930.

⁵³ BENTHAM, Jeremy. op. cit.

⁵⁴ Idem, p. 50.

⁵⁵ FOUCAULT, Michel. A política da saúde no século XVIII. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012.

⁵⁶ FOUCAULT, Michel, 2011, p. 144.

jornalista sergipano Zózimo Lima visitou à prisão modelo e escreveu que havia uma “[...] capelinha muito branca e garrida, como uma promessa de esperança”.⁵⁷ O conforto espiritual teria que fazer parte da vida dos detentos sergipanos,⁵⁸ que passavam os seus dias encarcerados, porém tinham a esperança de que algum dia conseguissem a tal liberdade. A capela servia para controlar os presos e para acalmá-los.

Além da escola, do trabalho e das coisas religiosas, os presos tinham direito ao “lazer”. Pelo que se pôde apurar, tinha-se o exercício da ginástica e da comemoração de datas cívicas.⁵⁹ Está claro que esses tipos de “lazer” estão associados a alguma tarefa maior, por exemplo, a comemoração de datas cívicas que era algo obrigatório da escola prisional; era mais um instrumento para atingir a regeneração do preso.

O “lazer” deixava de ser relacionado à ociosidade e passava a ter um valor, apresentando-se como um elemento de cultura; e no caso da prisão aracajuana, como um elemento de regeneração. Ele despertava novas formas de sociabilidades e de agrupamento.⁶⁰ Só que não se pode negligenciá-lo, ele acontecia em determinados horários e tinha certas funções a cumprir, proibindo manifestações e algazarras dos detentos. O comportamento dos presos durante o “lazer” era vigiado e analisado, circundando o processo de disciplinarização.

Luiz Octávio, sobre a noção de “lazer”, constatou que “os determinismos culturais, sociais, políticos e econômicos pesam sobre todas as atividades do cotidiano, inclusive sobre o lazer”,⁶¹ que podia ser uma imposição, não era uma mera livre escolha dos indivíduos. Então, podemos entender que o “lazer” na prisão aracajuana se tornou uma obrigação do preso, uma imposição das autoridades sergipanas, que viam uma oportunidade de ocupar todo o tempo

⁵⁷ Zózimo Lima, Uma visita à Penitenciária Modelo, *Correio de Aracaju*, 03 de abril de 1928, p. 01.

⁵⁸ Nas décadas de 1950 a 1970, “aos domingos à tarde, havia missa na capela São Pedro, celebrada inicialmente pelo pároco do município de Nossa Senhora de Lourdes, substituído posteriormente pelos frades capuchinhos da paróquia São Judas Tadeu, após terem se instalado no bairro. Os pastores evangélicos pregavam ao ar livre, no pátio, entre os grupos de presos. Nesses dias, havia ainda uma feirinha que vendia produtos artesanais e brinquedos fabricados pelos detentos, tais como: miniaturas de mobílias domésticas, moldura de espelhos, porta-toalhas, cabides de roupa, mesas, cadeiras e até camas. Nos dias de visita, havia jogos de futebol no campo existente no interior do presídio. As partidas eram disputadas entre os presos e os rapazes da comunidade, parentes e visitantes”. SANTOS, Jonaza Glória dos; SANTOS, Najó Glória dos; MEDEIROS, Andressa Maria Machado. Bairro América: estigmas e a construção social juvenil. *Anais do 10 Encontro Internacional de Formação de Professores*, Aracaju: Editora UNIT, 2017, v. 10, p. 1-16.

⁵⁹ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1929, ao instalar-se a 1ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1929.

⁶⁰ DUMAZEDIER, Joffre. *Lazer e cultura popular*. Tradução de Maria de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Perspectiva, (Debates; 82), 2012.

⁶¹ CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. *O que é lazer*. São Paulo: Brasiliense, (Coleção primeiros passos; 172), 2003, p. 10.

prisonal em coisas que trouxessem disciplina e regeneração. A Penitenciária Modelo de Aracaju propiciava um semilazer, pois obrigava os presos a fazerem atividades que muitos poderiam não sentir prazer, mesmo assim faziam por conta do poder disciplinar intencional e para evitar punições.

Na Penitenciária Modelo de Aracaju, os menores eram enclausurados. No ano de 1927, ainda estava sendo construído um pavilhão para menores infratores.⁶² Três anos depois, o problema do encarceramento dos menores ainda continuava. É dito que “há necessidade de um edifício para reclusão de menores delinquentes, que não podem, absolutamente, ficar na promiscuidade contagiosa da população carcerária, onde há presidiários perigosos e temíveis a qualquer convívio”.⁶³

Era complicado ser menor nesse período. Se você era um menor que não tinha família e nem frequentava a escola, era relacionado a um marginal. Se fosse rebelde, transformava-se em trombadinha, delinquente, infrator, relevantemente, se a criança fosse de origem de família operária.⁶⁴ A rua era um lugar de depravação para as crianças e, por isso, deveria ser evitada. Contudo, para os próprios menores, era na rua onde se corporificavam laços de solidariedade, sobrevivência e sociabilidades,⁶⁵ nos quais se aprendiam interação e formas de se viver em sociedade.

A infância era entendida como o somatório de educação e de trabalho. Sobre o menor, deveria projetar uma educação, não como ideia de diminuir as desigualdades sociais, e sim para acabar com a ociosidade e a criminalidade. A infância se constituiu como um problema social,

⁶² Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1927, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1927.

⁶³ Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1930, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1930.

⁶⁴ PASSETTI, Edson. *O que é menor*. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987 (Coleção primeiros passos, 152).

⁶⁵ Exemplo de prisão era a Petite-Roquette, construída em Paris e que se destinava, no princípio, às mulheres. O arquiteto Hippolyte Le Bas se inspirou no ideal de panóptico, de Jeremy Bentham. A maioria das crianças encarceradas não tinha família. Os seus delitos eram vadiagem, roubo simples (como guloseimas e brinquedos) e mendicância. Para a distração dos menores detentos havia a biblioteca, um dos poucos momentos de lazer. Caso não gostassem, poderiam ser punidos, como ir para o calabouço. Em 07 de agosto de 1865, deixou de ser uma prisão exclusiva para crianças, tendo prioritariamente adultos como prisioneiros. Entre 1932 e 1973, a prisão destinou-se a encarcerar mulheres. Ela foi demolida em 1974 e substituída por um conjunto habitacional popular. PERROT, Michelle. As crianças da Petite-Roquette, *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v.9, nº 17, p. 115-128, set. 88/fev. 89.

logo as autoridades começaram a fazer debates e a propor projetos sobre isso, contando também com diversas mobilizações sociais.⁶⁶

A pesquisadora Kátia Regina,⁶⁷ em seu mestrado, estudou sobre o menor delinquente sergipano durante o período de 1891 a 1927. Ela afirma que, a partir de 1925, ocorreu uma nova tendência nas sentenças e nos discursos jurídicos em Sergipe: começou uma crescente preocupação para a construção de uma instituição que abrigasse os menores, caso não tivesse, eles deveriam ser colocados na prisão modelo, desde que fosse em alojamento distinto. O que vigorou foi o envio de menores para a prisão através de um regime diferenciado, ou seja, desde que fossem separados dos condenados de maior idade e ficassem sujeitos a um sistema disciplinar e educativo. Tal coisa causava problemas, por conta de casos de menores que sofreram defloramento de presos maiores de idade no interior da própria prisão modelo.

O perfil do menor delinquente sergipano era “sexo masculino, idade média de 17 anos e meio, sergipano, residente em Aracaju, analfabeto e trabalhador braçal. Em relação às meninas, a média de idade era de 16 anos, naturais do interior do Estado, residentes na capital, analfabetas e domésticas”.⁶⁸

A disciplinarização tinha diversos tentáculos na prisão aracajuana, perpassando pela escola, igreja, oficina de trabalho e semilazer. Em complemento, ela procurou atuar nos indivíduos considerados loucos, porque precisavam de um lugar para ficar e livrar a sociedade de sua presença, e nos menores, principalmente, sobre os classificados como preguiçosos e trombadinhas. A sociedade policial sergipana atuava sobre os grupos mais vulneráveis, que estavam à margem e que eram pobres. A solução encontrada, por vezes arbitrária, era prender os indivíduos na penitenciária sob os cuidados de um poder disciplinar. Contudo, os presos iriam dar respostas, fazer uma espécie de resistência ao controle que sofriam.

⁶⁶ COSTA, Kátia Regina Lopes. Olhares sobre o menor delinquente: a normatização da infância e adolescência delinquentes no Brasil (1889-1930). *VI Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”*. São Cristóvão – SE/Brasil, 2012.

⁶⁷ COSTA, Kátia Regina Lopes. *Disciplinar, regenerar e punir: os caminhos do menor delinquente sergipano (1891-1927)*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2013.

⁶⁸ Idem, p. 120. Ver também COSTA, Kátia Regina Lopes; FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Caminhos para o confinamento: práticas acerca do menor delinquente sergipano (1891-1927). *ARACÊ – Direitos Humanos em Revista*, Ano 3, Número 4, fevereiro, 2016.

Considerações finais

A Penitenciária Modelo de Aracaju foi construída para colocar os indivíduos que eram considerados perigosos da sociedade sergipana, agindo sobre eles uma tecnopolítica do poder, conhecida como disciplinarização, uma máquina que retirava a liberdade e que os sujeitava a um complexo sistema de encarceramento, onde se fazia uma decomposição minuciosa dos seus corpos através de cuidados médicos e religiosos, da educação, do trabalho e, principalmente, de uma rotina sob vigilância constante. Isto é:

Ela deve também dominar todas as forças que se formam a partir da própria constituição de uma multiplicidade organizada; deve neutralizar os efeitos de contrapoder que dela nascem e que formam resistência ao poder que quer dominá-la: agitações, revoltas, organizações espontâneas, conluíus – tudo o que pode se originar das conjunções horizontais.⁶⁹

É sugestivo acreditar que o modelo de penitenciária escolhido em Sergipe tenha sido um sucesso, pois foi um empreendimento pensado detalhadamente. Entretanto, ao analisar mais de perto, percebe-se que a disciplinarização tentou domesticar os indivíduos, que possuíam vontade própria e que faziam manifestações. Na Penitenciária Modelo de Aracaju, os prisioneiros sofriam disciplinarização, porém tentavam, muitas vezes com êxito, dar uma resposta por meio de manifestações, questionamentos, indisciplinas e até busca por direitos. É importante frisar que disciplina e indisciplina coexistiam no mesmo espaço prisional: de um lado, a administração penitenciária e as autoridades públicas tentavam controlar os detentos e, de outro, os presos davam respostas a essa dominação, subvertendo a ordem prisional.

O periódico *Correio de Aracaju*, que por diversas vezes elogiou a Penitenciária Modelo de Aracaju, trouxe algumas matérias questionando o lugar e a sua vigilância:

Segundo fomos informados, dois detentos, *hóspedes* da Penitenciária Modelo, a qual era considerada intransponível, pelas suas elevadas muralhas, fizeram a sua evasão daquela casa de correção, por meio de uma grande tábua que lhes favoreceu a escalada. Diante de tão grave acontecimento, foi aberto rigoroso inquérito, para a apuração verdadeira do fato, do qual esclarecemos algo, adiante aos nossos leitores, se a tanto nos chegar à dita de saber. Esta evasão causou funda surpresa, em face de serem as muralhas, durante toda à noite, vigiadas por sentinelas do Corpo Policial, que se

⁶⁹ FOUCAULT, Michel. op. cit., 2011, p. 207.

comunicam, instante a instante, por silvos repetidos. Que teria sido? Dormiam, por acaso, as sentinelas?⁷⁰

O jornal utilizou a ironia para descrever a fuga dos detentos, chegando a não acreditar que, mesmo com tanta segurança, tenha acontecido algo assim. Segundo o relato, pôde-se compreender que a penitenciária tinha elevadas muralhas, mas que não haviam sido impedimento para a fuga, uma vez que os presos utilizaram uma tábua para escapar. Como as muralhas eram vigiadas a todo momento por policiais que se comunicavam através de silvos, o periódico achou a fuga suspeita e enfatizou que existia em curso uma apuração dos fatos ocorridos.

Em edição posterior, o periódico deu mais detalhes sobre a fuga. Afirmou que a evasão aconteceu por volta de quatro para cinco horas e que foi feita pelos detentos de números 13 e 14. O diretor da penitenciária, Álvaro Silva, “[...] tomou todas as providências que se impuseram à captura dos fugitivos, os quais foram vistos, na mesma tarde, no povoado Sobrado”.⁷¹

As duas matérias do periódico servem para pensar sobre dois pontos. Primeiro: sobre a presença da tábua, nota-se que a fuga aconteceu logo quando a Penitenciária Modelo de Aracaju havia sido inaugurada, então, o objeto estava ali por conta de alguma reforma na prisão,⁷² porém os funcionários haviam sido desatentos e não perceberam que uma tábua poderia servir como instrumento para fuga. Segundo: o fato de procurar os detentos e encontrá-los no povoado de Sobrado demonstra que o poder disciplinar, quando comete falhas, procurava consertá-las, além de que ele não ficou restrito à prisão, mas se estendeu para fora dela, adentrando a sociedade sergipana.

Um caso salientar é informado pela pesquisadora Mariana Emanuelle.⁷³ Em seu artigo, ela relata a história criminal de Jossias Santos, vulgo Bola de Neve, que nasceu em Alagoas, em 14 de setembro de 1914, no município de Penedo, e que exerceu a função de carregador. Ele foi classificado pelas autoridades policiais como um homem malandro e que vivia de bajulações, por conta de frequentar cabarés e de ser farrista. Como a polícia não o queria na capital sergipana, ele foi deportado para a cidade de Propriá. Ele foi preso na madrugada de 18 de

⁷⁰ Evadiram da prisão, Dormiam, por acaso, as sentinelas?, *Correio de Aracaju*, 26 de novembro de 1926, p. 01. Grifo presente no original.

⁷¹ Evadiram da prisão, *Correio de Aracaju*, 27 de novembro de 1926, p. 01.

⁷² Para saber mais sobre as constantes fugas na Penitenciária Modelo de Aracaju, veja: ROCHA, Emanuel Souza; CORRÊA, Antônio Wanderley de Melo. op. cit., p. 31 e 32.

⁷³ GOIS, Mariana Emanuelle Barreto de. op. cit., *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe*, 2016.

fevereiro de 1940. Quando chegou na Penitenciária Modelo de Aracaju, ele ainda continuava desajustado e sua estada não havia sido calma. Ao invés de frequentar as oficinas, preferiu ficar tecendo intrigas e fazendo barulho. No dia 09 de fevereiro de 1941, mais ou menos às 14 horas, um guarda estava em sua banca de trabalho dizendo ao preso Carlito para que aconselhasse Bola de Neve a não ir mais ao seu cubículo falar dele. Bola de Neve estava próximo ao local. O guarda pegou o revólver e o alvejou com vários tiros, perseguindo-o até esgotar a sua carga de balas.

O detento Bola de Neve foi repreendido várias vezes durante a sua estada na penitenciária, tendo algumas reincidências, entre 1942-1945: por desacatar o guarda (pena: trancado por 16 dias); por não ter cumprido ordens regulamentares (trancado por 2 dias); por ter perturbado o silêncio da noite e rebelar-se quando advertido pelo guarda (trancado por 30 dias); por ter sido apanhado em jogos de dados (trancado por 3 dias); por ter levantado acusações falsas a respeito de seu colega na prisão (trancado por 2 dias); por ter desobedecido novamente as ordens que lhe foram transmitidas e insubordinar-se quando advertido (trancado por 30 dias); por ter recusado a fazer faxina (trancado por 10 dias); por ter subtraído uma penca de chaves pertencente à Casa, jogando-a na privada (trancado por 20 dias); por ter ofendido a moralidade de seu companheiro (trancado por 5 dias); por ter apanhado jogando dados de novo (trancado por 15 dias); por ter tomado parte do jogo (trancado por 10 dias); por ter empenhado em luta corporal com o colega (trancado por 20 dias) e por ter discutido e brigado com o colega (trancado por 6 dias).⁷⁴

Cabe ressaltar aqui, por fim, que a Penitenciária Modelo de Aracaju foi construída para encarcerar os indivíduos, adultos ou menores de idade, que cometeram algum crime ou infração. Para o seu sucesso, imaginou-se um tipo de prisão que tivesse como foco a atuação do poder disciplinar, representado tanto na sua estrutura física quanto nas instituições que o permeavam, tais como escolas, oficinas, capela e até no semilazer. Contudo, a prisão projeta manifestações, rebeldias, insatisfações e críticas. Uma disciplina gerava, em necessário, uma resposta, uma indisciplina. Em resumo: é aquilo que Michelle Perrot afirma: “ora, é preciso lembrar que nunca um sistema disciplinar chegou a se realizar plenamente. Feito para triunfar sobre uma resistência, ele suscita imediatamente uma outra”.⁷⁵ E também os dizeres de André

⁷⁴ GOIS, Mariana Emanuelle Barreto de. op. cit. Ver tabela nas páginas 260 e 261.

⁷⁵ PERROT, Michelle. *Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros*. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 55.

Constantino Yazbek, que “[...] como se sabe, ao exercício de um dispositivo de poder corresponderá – sempre – um *contrapoder*: as relações de poder são sempre instáveis, constituídas por lutas, enfrentamentos e pontos de resistência”.⁷⁶

Referências

Fontes primárias

Sergipe Jornal, 01 de junho de 1923.

Correio de Aracaju, 03 de novembro de 1926.

Correio de Aracaju, 26 de novembro de 1926.

Correio de Aracaju, 27 de novembro de 1926.

Correio de Aracaju, 03 de abril de 1928.

Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1927, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1927.

Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1928, ao instalar-se a 3ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1928.

Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1929, ao instalar-se a 1ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1929.

Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, em 7 de setembro de 1930, ao instalar-se a 2ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura, pelo sr. Manoel Corrêa Dantas, presidente do estado. Imprensa Oficial, Aracaju, 1930.

Bibliografia

ABRAHÃO, Fernando Antonio. *Criminalidade e modernização em Campinas: 1880 a 1930*. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, São Paulo, 2002.

⁷⁶ YAZBEK, André Constantino. *10 lições sobre Foucault*. 6 ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2015, p. 121 e 122. Grifo presente no original.

Poder Disciplinar na Penitenciária Modelo de Aracaju...

ANTUNES, Bruno. *Prédio do antigo presídio resiste ao tempo*. Retirado de <<https://infonet.com.br/noticias/cidade/predio-do-antigo-presidio-resiste-ao-tempo/>> Acessado em 09/06/2019.

BARBOSA, Alisson Gonçalves. *O povo, os juizes e a polícia: histórias de abuso de poder policial na Bahia 1900-1920*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2014.

BARROS, José D'Assunção. A Nova História Cultural – considerações sobre o seu universo conceitual e seus diálogos com outros campos históricos. *Cadernos de História*, Belo Horizonte, v.12, n. 16, 2011.

BENTHAM, Jeremy. *O panóptico*. Organização de Tomaz Tadeu. Traduções de Guacira Lopes Louro, M. D. Magno e Tomaz Tadeu. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

BURKE, Peter. *O que é história cultural?* Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. *O que é lazer*. São Paulo: Brasiliense, (Coleção primeiros passos; 172), 2003.

CASTRO, Edgardo. *Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores*. Tradução de Ingrid Müller Xavier. Revisão técnica de Alfredo Veiga-Neto e Walter Omar Kohan. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

CHAZKEL, Amy. Uma perigosíssima lição: a Casa de Detenção do Rio de Janeiro na Primeira República. In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz (orgs). *História das Prisões no Brasil*. Volume 2. Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017.

COSTA, Kátia Regina Lopes. *Disciplinar, regenerar e punir: os caminhos do menor delinquente sergipano (1891-1927)*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2013.

COSTA, Kátia Regina Lopes; FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Caminhos para o confinamento: práticas acerca do menor delinquente sergipano (1891-1927). *ARACÊ – Direitos Humanos em Revista*, Ano 3, Número 4, fevereiro, 2016.

COSTA, Kátia Regina Lopes. Olhares sobre o menor delinquente: a normatização da infância e adolescência delinquentes no Brasil (1889-1930). *VI Colóquio Internacional "Educação e Contemporaneidade"*. São Cristóvão – SE/Brasil, 2012.

DANTAS, Ibarê. *História de Sergipe: República (1889-2000)*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004.

DUMAZEDIER, Joffre. *Lazer e cultura popular*. Tradução de Maria de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Perspectiva, (Debates; 82), 2012.

FOUCAULT, Michel (org.). *Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão: um caso de parricídio do século XIX*. Tradução de Denise Lezan de Almeida. Rio de Janeiro: Graal, 2013.

FOUCAULT, Michel. A casa dos loucos. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012.

FOUCAULT, Michel. A política da saúde no século XVIII. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012.

FOUCAULT, Michel. O nascimento da medicina social. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012.

_____. O nascimento do hospital. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25. ed. São Paulo: Graal, 2012.

_____. Sobre a prisão. In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25 ed. São Paulo: Graal, 2012.

_____. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. 39ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

GOIS, Mariana Emanuelle Barreto de. "Serviço de Identificação": perfil dos presos da Penitenciária Modelo de Aracaju/Se, 1946. *VIII Encontro Estadual de História, ANPUH-BA, Feira de Santana*, 2016.

_____. 'Cubículos úmidos e imundos': a Penitenciária Modelo de Aracaju (1926-1960). *Anais Eletrônicos do IV Simpósio Nacional Anônimos da História.*, 2013, Aracaju. "Indignações, sujeitos e histórias".

_____. Nas páginas criminais: histórias carcerárias na Penitenciária Modelo de Aracaju (1926-1950). *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe*, Volume 2: Dossiê Sergipe Republicano, nº 46, 2016.

JABERT, Alexander. Formas de administração da loucura na Primeira República: o caso do estado do Espírito Santo. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, v. 12, n. 3, p. 693-716, set.-dez. 2005.

MACHADO, Ana Elise Bernal; SOUZA, Ana Paula dos Reis; SOUZA, Mariani Cristina de. Sistema penitenciário brasileiro – origem, atualidade e exemplos funcionais. *Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito*, v. 10, n. 10, 2013.

MENEZES, Leandro Alves Martins de. Anatomia política e poder disciplinar no espaço asilar de Philippe Pinel. *Anuário do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos/UFG*, v. 1, n. 1, 2011.

Poder Disciplinar na Penitenciária Modelo de Aracaju...

MENEZES, Mozart Vergetti de. A escola correccional do Recife (1909-1929). In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz (orgs). *História das Prisões no Brasil*. Volume 2. Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2017.

NUNES, Maria Thetis. *História da educação em Sergipe*. São Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2008.

OLIVEIRA, Daiane de Jesus. *“Da arte de curar à prisão de um ocultista”: ocultismo, magia e ciência em Aracaju, SE (1923-1928)*. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2014.

OLIVEIRA, Fernanda Amaral de. Os modelos penitenciários no século XIX. *Virtú* (UFJF), v. 6, p. 01-14, 2007.

ORWELL, George. 1984. Tradução de Alexandre Hubner e de Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

PASSETTI, Edson. *O que é menor*. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987 (coleção primeiros passos, 152).

PERROT, Michelle. As crianças da Petite-Roquette, *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v.9, nº 17, p. 115-128, set. 88/fev. 89.

_____. *Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros*. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

RAMALHO, Érika Laíse De Santana. *Origem e transformações: uma análise da morfologia urbana do Bairro América, Aracaju-SE*. Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2016.

ROCHA, Emanuel Souza; CORRÊA, Antônio Wanderley de Melo. *Bairro América – A saga de uma comunidade*. Aracaju: Info Graphics, 2009.

SAMPAIO, Gabriela dos Reis. *Nas trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro imperial*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2001.

SANTOS, Jonaza Glória dos. *Estigmas na educação: o encarceramento simbólico das juventudes do Bairro América em Aracaju/Sergipe*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2016.

SANTOS, Jonaza Glória dos; SANTOS, Najó Glória dos; MEDEIROS, Andressa Maria Machado. Bairro América: estigmas e a construção social juvenil. *Anais do 10 Encontro Internacional de Formação de Professores*, Aracaju: Editora UNIT, 2017, v. 10, p. 1-16.

SILVA, Henrique Batista e. *História da Medicina em Sergipe*. Aracaju: Gráfica Editora J. Andrade Ltda., 2007.

YAZBEK, André Constantino. *10 lições sobre Foucault*. 6 ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

Anexos

Fig. 1: Construção da Penitenciária Modelo de Aracaju (1926).

Fonte: PESQUISE. Retirado de COSTA, Kátia Regina Lopes. *Disciplinar, regenerar e punir: os caminhos do menor delinquente sergipano (1891-1927)*. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2013, p 46.

Fig. 2: Penitenciária Modelo de Aracaju (1931)

Fonte: <<https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/49459>>. Acessado em 24/08/2019.

Fig. 3: Década de 1960 – ao fundo, as torres da Penitenciária Modelo de Aracaju

Fonte: Arquivo da Paróquia São Judas Tadeu. Retirado de SANTOS, Jonaza Glória dos. *Estigmas na educação: o encarceramento simbólico das juventudes do Bairro América em Aracaju/Sergipe*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2016, p. 33.

Fig. 4: Espaço da Praça da Liberdade, década de 1980

Fonte: Acervo de Emanuel Rocha. Retirado de RAMALHO, Érika Laíse De Santana. *Origem e transformações: uma análise da morfologia urbana do Bairro América, Aracaju-SE*. Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2016, p. 76.

Fig. 5: Capela de São Pedro no interior da Penitenciária Modelo de Aracaju

Fotografia: Ivan Masafreti, em agosto/2015. Retirado de SANTOS, Jonaza Glória dos. *Estigmas na educação: o encarceramento simbólico das juventudes do Bairro América em Aracaju/Sergipe*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2016, p. 54.

Fig. 6: Fachada da Penitenciária Modelo de Aracaju

Fonte: Internet (2015). Retirado de SANTOS, Jonaza Glória dos; SANTOS, Najó Glória dos; MEDEIROS, Andressa Maria Machado. Bairro América: estigmas e a construção social juvenil. *Anais do 10 Encontro Internacional de Formação de Professores*, Aracaju: Editora UNIT, 2017, v. 10, p. 03.

Recebido em: 26.08.2019
Aprovado em: 06.03.2020

"A redescoberta do pensamento marxiano participa do enfrentamento dessa crise. Trata-se de recuperar a objetividade, a ciência e a potencialidade humana, assumindo o pressuposto ontoprático da existência do mundo, e nele, do homem como ser aberto, autoconstitutivo por sua atividade sensível consciente, vale dizer, criador de si e de seu mundo, e capaz de os conhecer. Correspondente à radicalidade teórica, a prática igualmente deve atingir as raízes do mundo a ser revolucionado."

Lívia Cotrim
